

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України
Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

СУБ'ЄКТ ПАМ'ЯТЬ ДІАЛОГ

Збірник матеріалів
круглих столів та конференції

2022 рік

(у 3 частинах)

Київ – 2022

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол № 6 від 22.11.2022)*

Здійснено в межах фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа-технології, рекламна пам'ять» (керівник Г. ЧМІЛЬ), «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики» (керівник О. БЕРЕГОВА), «Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» (керівник М. МІЩЕНКО).

СУБ'ЄКТ. ПАМ'ЯТЬ. ДІАЛОГ: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід XXI століття», 31.05.2022; «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти», 20.06.2022 та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб'єкт у символічному полі пам'яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», 29.06.2022р. – К.: ІК НАМ України, 2022. – 394 с.

Науково-редакційна колегія

- Чміль Г. П.** — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор
(*Голова редколегії*)
- Сидоренко В. Д.** — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор
- Берегова О.М.** — заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
- Бітаєв В. А.** — перший віце-президент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор
- Зубавіна І. Б.** — учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
- Кузнецова І. В.** — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с.
- Чібалашвілі А. О.** — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с.н.с.
- Міщенко М. О.** — зав. відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидат юридичних наук
- Олійник О.С.** — зав. відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології.

Упорядники:

- Зубавіна І. Б.**, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
Кузнецова І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб'єкт у символічному полі пам'яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 29.06.2022 р. та матеріалами круглих столів «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти» і «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід XXI століття», проведених Інститутом культурології НАМ України у травні-червні 2022 р.

Збірник містить три розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції та наукових круглих столів.

УДК [008 + 130.2] (082)

© Інститут культурології
НАМ України, 2022
© Автори, 2022

ЗМІСТ

ЧАСТИНА І

Дистанційний науковий круглий стіл
«Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів:
досвід ХХІ століття» 7

ЧАСТИНА ІІ

Дистанційний науковий круглий стіл
«Охорона культурної спадщини
в умовах глобальних загроз сучасності:
теоретичні та практичні аспекти» 73

ЧАСТИНА ІІІ

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Суб'єкт у символічному полі пам'яті та
в маніпулятивних мистецьких практиках» 187

ЧАСТИНА I

Дистанційний науковий
круглий стіл

«КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ В УМОВАХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД ХХІ СТОЛІТТЯ»

Здійснено в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
«Діалог культур у постсучасності:
динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики»

Керівник теми –
доктор мистецтвознавства, професор
БЕРЕГОВА О. М.

31 травня 2022 року
Київ

ЗМІСТ

Чміль Ганна Павлівна <i>Парадокси діалогу з Іншим, який поступився своїм правом на погляд і власне реальне</i>	10
Бондаренко Леся Миколаївна <i>Криза ООН і міжнародного Інституту дипломатії</i>	12
Волков Сергій Михайлович <i>Збереження мистецької освіти як складової нематеріальної культурної спадщини України в умовах воєнного стану</i>	16
Ворожейкін Євген Петрович <i>Самоорганізаційні процеси у месенджерах та соціальних мережах у період російсько української війни</i>	18
Гаєвська Тетяна Іллівна <i>Карнавал: світ догори дригом</i>	21
Галузевська Олена Миколаївна <i>Самоорганізація українських музикантів навесні 2022 року в Австрії</i>	24
Гончаренко Надія Кузьмівна <i>Сприйняття України у світі й завдання сучасної культурної дипломатії</i>	25
Демещенко Віолета Валеріївна <i>Культурна дипломатія України в реаліях війни</i>	28
Денькович Василь Степанович <i>Глокалізаційний акцент у глобалізаційних викликах сучасної культури</i>	31
Дрофань Любов Анатоліївна <i>Берлін очима українки. Початок війни</i>	33
Карась Ганна Василівна <i>Культурна дипломатія українських естрадних співаків в час сучасної російсько-української війни</i>	36

Кузик Валентина Володимирівна <i>Щодо деяких секретів дії феномена хіта «Стефанія»</i>	38
Кузнєцова Інна Володимирівна <i>Токсичність культурної дипломатії «руського міра»</i>	42
Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна <i>Трансформація інфраструктури академічного музичного мистецтва в умовах воєнного стану</i>	46
Летичевська Оксана Миколаївна <i>Хорове виконавство як засіб гуманітарної підтримки і культурної дипломатії</i>	48
Мищенко Марина Олексіївна <i>Участь міжнародної спільноти в охороні культурної спадщини України у період воєнного конфлікту</i>	50
Обух Людмила Василівна <i>Діяльність митців Житомищини в умовах війни</i>	53
Олійник Олександра Сергіївна <i>Інститут репутації в умовах війни: можливості і виклики для культурної дипломатії</i>	55
Отрешико Наталія Борисівна <i>Гібридизація як кейс культурного діалогу</i>	59
Причепій Євген Миколайович <i>Російсько-українська війна і протистояння цінностей</i>	61
Сікорська Ірина Михайлівна <i>Функції музичного мистецтва як дієвого чинника культурної дипломатії</i>	64
Судакова Валентина Миколаївна <i>Конвенція, дипломатія, філантропія: зміна традиційних смислів культурних практик в умовах новітніх збройних конфліктів</i>	67

*ЧМІЛЬ Ганна Павлівна,
академікня НАМ України,
докторка філософських наук, професорка,
директорка Інституту культурології НАМ України,
членкня Національної спілки кінематографістів України*

ПАРАДОКСИ ДІАЛОГУ З ІНШИМ, ЯКИЙ ПОСТУПИВСЯ СВОЇМ ПРАВОМ НА ПОГЛЯД І ВЛАСНЕ РЕАЛЬНЕ

Війна росії проти України оголила купу парадоксів, пов'язаних зі світовідчуттям рашистів, зомбованих пропагандою.

Характерною ознакою цього світовідчуття є покладання на бачення сприйняття світу через офіційну владну точку зору, маніфестовану постійними медійними потоками маніпуляцій. Це особливо яскраво проявилось у розмовах полонених рашистів зі своїми родичами, та й з правоохоронними органами України при з'ясуванні причин, обставин, за якими вони опинилися в Україні. Особливо запам'яталась одна розмова полоненого зі своєю матір'ю, під час якої він намагався розповісти їй про те, що в Україні справжня війна, яку розв'язала росія і що він просить її забрати його з України. Мати, вислухавши все, спокійно відповіла: «А по телевизору друге показують». Це «друге» настільки в'їлось в свідомість, спосіб світосприйняття і життєдіяльності, що витісняє з неї будь-які натяки на власне бачення.

Відомий дослідник візуальної культури Ніколас Мірзоев (1999) у свій час протиставив суцільному медійному екранному потоку право на власне бачення.

Відома дослідниця візуальної культури Ольга Брюховецька в цьому зв'язку зазначає, що Мірзоев використовує деррідеанське розуміння «права на погляд», яке починається на особистому рівні поглядом в чийсь очі, щоб виразити дружбу, солідарність, любов. Цей погляд має бути взаємним, кожен винаходячи іншого, інакше він зазнає поразки. Як такий він не піддається репрезентації (2, с. 474), і далі Ви чи Ваша група дозволять іншому знайти себе і, роблячи це, знаходити іншого і себе. Це означає вимагати іншого для того, щоб мати місце, з якого претендувати на право і визнавати, що є право. Це право вимагати суб'єктивність, що володіє автономією організувати відносини видимого і висловлюваного (2, с. 474).

Протилежністю права на погляд, зазначає О. Брюховецька, для Мірзоева є візуальність як ексклюзивна претензія на бачення (1, с. 142).

І далі цитує Антоніо Негрі, який перефразовує Мірзоевське «право на погляд, отже, це вимога права на реальне» (2, с. 477). «І право на погляд, і бачення як осмислене, дієве створення образу», зазначає О. Брюховецька, — відіграє тут першочергову роль» (1, с. 142). Першочергову роль в цивілізаційному соціумі, а не в рашці.

Сучасні психологи вичленяють закономірність, пов'язану з багаторазовим повторюванням владних медійних репрезентацій, які набувають сили матеріальної реальності, а відповідно, віри і переконання в тому, що постійно ллється із зомбоящика.

Врешті, людина без критичного мислення, поступаючись правом на погляд, на власне реальне, поступово перетворюється в масу-носія офіційних світоглядних установок, що міцно укорінюється в свідомості і врешті в 80 % й підтримки політики путіна.

У свій час чеський письменник Мілан Кундера у романі «Безсмертя» показав, як реальність, постійно відтворюваними і регульованими образами замінюється.

Власне, про це згадував у своїх спогадах і відомий радянський дисидент Олексій Мурженко, засновник підпільної студентської марксистської групи «Союз свободи і розуму», оприявлюючи парадокси паралельного співіснування бачення реального світу і світу медійних репрезентацій владного бачення, постійно повторюваних і поступово набуваючих силу матеріальної реальності.

Сучасна лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук основну увагу в своїй промові звернула на повернення значення «права людини». «Права людини мають бути не менш» вагомим чинником у прийнятті політичних рішень як економічна вимога чи безпека.

Література:

1. Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Культурологія: Могиллянська школа: колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай; Нац. ун-т «Кієво-Могиллянська академія», каф. культурології. Київ, 2018. 16,3 ум. арк.
2. Mirzoev N. An Introduction to Visual Culture/ London: Routledge, 1999, 274 p.
3. Mirzoev N. The right to Look // Critical Inquiry. 2011. Vol. 37. Iss. 3 (Spring). P. 473–496.
4. Мурженко А. Г. Образ счастливого человека, или Письма из лагеря особого режима / предисл. Э. С. Кузнецова; под ред. М. Хейфеца. London: Overseas Publications Interchange, 1985. 255 с.

*БОНДАРЕНКО Леся Миколаївна,
радниця при дирекції
Інституту культурології НАМ України*

КРИЗА ООН І МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ ДИПЛОМАТІЇ

Організація Об'єднаних Націй досі залишається важливою інституцією для врегулювання міжнародних конфліктів. Наразі ця організація виконує різні функції залежно від регіону та завдань, які перед нею стоять. Для України після початку російської збройної агресії в 2014 р. ООН стала одним із ключових майданчиків обговорення прав людини на тимчасово окупованих територіях та визнання нелегітимними дій кремля в Криму.

На думку дослідниці міжнародного права з Німеччини Марії Владимирової, для об'єктивної оцінки важливої ролі ООН заради підтримання миру та безпеки сьогодні треба звернути увагу на головні завдання цієї організації з моменту її створення. Можна виокремити три основні завдання.

Перше: забезпечення миру та міжнародного правопорядку;

Друге: розвиток дружніх відносин між націями і державами;

Третє: забезпечення прав людини як універсальної цінності.

Водночас ми бачимо, що реальний вплив ООН знижується, особливо під час врегулювання збройних конфліктів та здійснення миротворчої діяльності.

Важливим прикладом була Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №74/270, яку ухвалили на початку пандемії коронавірусу COVID-19. В цьому документі йшлося про те, що сторони усіх конфліктів у світі закликають зробити так звану гуманітарну паузу, тобто зупинити вогонь на невизначений термін, «Оскільки ця пандемія є глобальним викликом для усіх нас і поки ми з нею не розберемося, було б добре припинити вогонь». При цьому Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш (António Manuel de Oliveira Guterres) заявив, що настав час «...глобального припинення вогню до кінця 2020 року для того, щоб уникнути нової „холодної війни“».

1 липня 2020 року було ухвалено Резолюцію №22532 Ради Безпеки ООН, яка закликала до загального та негайного припинення бойових дій у всіх ситуаціях, які стоять на порядку денному. Цей документ підтримали 15 держав. Ми, як українці, знаємо, «як цей вогонь припинився». Попри, здавалося б, хорошу ініціативу, від дуже відповідальної міжнародної структури, якою залишаються Об'єднані Нації, ця Резолюція пройшла повз загальну увагу. Навіть якщо не йдеться про її імплементацію, то про неї навіть не зга-

дували у багатьох миротворчих процесах. Ми знаємо про це з Мінського процесу. На мою думку, важливою функцією для таких міжнародних організацій є створення таких точок відліку, до яких потім можуть звертатися держави під час переговорів.

І от саме ця Резолюція буквально «провалилася» тому, що її не враховано в миротворчих процесах. Згаданий вище приклад показує, що ООН як суб'єкт у миротворчих процесах також втрачає свою ревалентність. Хоча відповідно до статті 25 Статуту ООН усі її члени погоджуються підкорятися рішенням Ради Безпеки і виконувати їх. Якщо рішення інших держав ООН носять рекомендаційний характер (держав не членів), то Рада є єдиним органом, який має право приймати рішення, які держави — члени ООН зобов'язані виконувати (операції ООН).

Багато хто вважає, що ООН втрачає можливість відігравати ту роль, для якої вона, власне, і створювалась: для запобігання війн, агресії, окупації. Гадаю, що ця організація не зробила все можливе для того, щоб запобігти анексії росією Українського Криму в 2014 році. Водночас зводити нанівець роль ООН не можна, адже Резолюції, дискусії та Декларації ООН є важливими для фіксування історії міжнародного права для країн — жертв агресії або анексії. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75 Сесії Генеральної Асамблеї ООН ще у 2020 році порушував це питання. За його словами, Рада Безпеки ООН має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним органом і Україна готова брати активну участь у реформуванні ООН.

З початком повномасштабної агресії росії проти України в лютому 2022 року це питання стало актуальним як ніколи. 6 травня 2022 року Рада Безпеки ООН схвалила і підписала першу заяву щодо України з початку повномасштабного вторгнення росії.

«Сьогодні вперше Рада Безпеки висловила єдиним голосом за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися для того, щоб змусити замовкнути збраряддя та підтримати цінності Статуту ООН», — йдеться у заяві Генсека ООН Антоніу Гутерреша. Ця заява стала першим погодженим документом Ради з початку війни в Україні. Головуючий в Радбезпеці Франції також висловила глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадала, що всі держави взяли на себе зобов'язання вирішувати свої суперечки мирними засобами, вона підтримає зусилля Генерального Секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми. Зазначимо, що Радбез збирався на обговорення також 5 травня, тоді обговорили проблеми захисту цивільного населення, цивільної інфраструктури в Україні в умовах ро-

сійської агресії. Під час засідання постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про воєнні злочини російської федерації в Україні та розкритикував Радбез ООН за бездіяльність щодо припинення війни в Україні. Також на засіданні з різкою критикою Радбезу ООН, за те, що вона не може гарантувати той мир, заради якого і створювалася організація, виступив і Президент України Володимир Зеленський. Перебуваючи в Києві, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш під час прес-конференції визнав, що Рада безпеки ООН — ключовий орган ООН заслуговує на розчарування своєю роботою. «Слів про солідарність недостатньо», — наголосив він. Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву — визнав Генсек. Антоніу Гутерреш, утім, не виклав жодних планів для подолання цієї ситуації.

Нагадаємо, що під час візиту Генсека ООН до Києва російська федерація випустила по центральній частині столиці кілька ракет. Унаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі м. Києва постраждали 10 людей. Це не аби як повинно було прискорити дії Ради Безпеки ООН щодо припинення війни в Україні, але, на жаль, цього не сталося. Генеральна Асамблея може використати всі можливі інструменти для притягнення до відповідальності осіб, що скоювали і продовжують скоювати міжнародні злочини під час вторгнення росії в Україну, яке досі триває.

Україна вже розробила декларацію, яка надає Міжнародному кримінальному суду (МКС) юрисдикцію щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, що скоювалися з лютого 2022 року. 27 лютого Україна також порушила справу проти росії у Міжнародному суді ООН про запобігання злочинів геноциду та покарання за нього. Хоча офіс Прокурора МКС може розслідувати «злочинні звірства» в межах юрисдикції суду на території України, офіс не може розслідувати злочинні агресії відповідно до змін, внесених у Римський Статут. Проте для Уряду України існує можливість створення певного «гібридного» слідчого механізму або кримінального трибуналу, який міг би займатися саме злочинами російської агресії, оскільки ця ситуація (вторгнення росії в Україну) вказує на достатні підстави розслідування та можливе переслідування цього злочину. Такий сценарій мав би підґрунтя, якби Генеральна Асамблея чітко дала зрозуміти, що переважна більшість держав-членів вважає вторгнення росії в Україну актом агресії. Сподіваюся, що на засіданні Ради Безпеки ООН в квітні 2022 року виступ Президента України Володимира Зеленського був почутий кожним членом Радбезу та іншими учасниками засідання. У своєму емоційному зверненні Президент України розповів про страшні воєнні злочини, які окупанти вчинювали на території України з вій-

ськовими і цивільними, з усіма громадянами України без винятку, чи то діти, чи то жінки або люди похилого віку. Агресивна країна здійснює послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності, провокує на глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки та Азії і точно закінчиться масштабним політичним хаосом в країнах, де стабільність продовольчих цін є базовим чинником внутрішньої безпеки.

Україна занепокоєна реакцією Ради Безпеки ООН на ситуацію, що склалася. Де ж той мир, заради гарантування якого створювалась Організація Об'єднаних Націй? Потрібна більш ефективна праця і реакція членів Ради Безпеки ООН на воєнні злочини, скоєні російськими окупантами на території України. Президент України наголосив, що на сьогодні саме внаслідок дії росії на території України скоюються найстрашніші злочини за весь час після завершення другої світової війни і ми зацікавлені в повному, прозорому, терміновому розслідуванні цих злочинів. Повинна бути максимальна співпраця з міжнародними інституціями, необхідний максимальний доступ журналістів, а також залучення Міжнародного кримінального суду, і кожна держава в системі ООН має бути в цьому зацікавлена для того, щоб раз і назавжди покарати тих, хто вважає себе привілейованими, вважає себе безкарними, а отже, показати всім іншим потенційним воєнним злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані, тобто якщо карають того, хто найсильніший, то буде покараний кожен.

Вочевидь, зараз ми маємо справи з державою, яка перетворює «право вето» в Раді Безпеки ООН на «право смерті», яка підриває світову архітектуру глобальної безпеки. Дії росії знищують все, що може працювати на мир і безпеку. І ми впевнені, що якщо не припинити це, то як наслідок кожна держава зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право та на міжнародні інституції, а це у свою чергу назавжди і повністю знівелює роль ООН у світовій дипломатії. Тільки негайне рішуче реформування системи ООН може зупинити цей ланцюг масових убивств — від Сирії до Сомалі, від Афганістану до Ємену та Лівії. Бо якби хоч раз тиранія отримала рішуче засудження і опір на розв'язану нею війну, а після цього був би гарантований чесний мир, то тоді, можливо, і не було б війни проти України та українського народу.

Вочевидь, зараз треба зробити все, що залежить від членів ООН, щоб передати наступним поколінням дієву ООН з можливістю превентивно реагувати на безпекові виклики, а отже — гарантувати мир, запобігати агресії та примушувати агресора до миру, мати рішучість і змогу карати, якщо принципи миру порушуються.

Усі учасники міжнародних відносин незалежно від економічної системи, географічної площі та індивідуальних амбіцій мають бути рівними.

Домінантною має стати сила миру. Мир потрібен Україні, мир потрібен нам, мир потрібен усій Європі.

ВОЛКОВ Сергій Михайлович,
*доктор культурології, професор,
професор кафедри виконавських дисциплін № 2
Київської муніципальної академії музики
імені Р. М. Глієра,
директор Київського державного музичного ліцею
імені М. В. Лисенка*

ЗБЕРЕЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сучасні соціальні виклики, пов'язані з нестабільним, конфліктним станом розвитку взаємовідносин між країнами з різним рівнем економіки і культури, спонукають нас до осмислення ролі культурних, освітніх інституцій у визначенні шляхів подолання конфліктів. Міграційні процеси, які ми сьогодні спостерігаємо на Європейському континенті, фізичне руйнування соціально-культурної сфери в Україні в результаті загарбницької політики сусідньої країни ставлять під загрозу сам факт можливості виховання підростаючого покоління, збереження і трансляції культурних цінностей, створених минулими поколіннями інтелектуалів, митців, художників, письменників, освітян. Оголошена росією в ході військових дій доктрина денационалізації України руйнує саме поняття цивілізації, що вимагає від нашої держави зосередитися на заходах зі збереження національної культури, освіти, мистецтва — всієї гуманітарної сфери країни.

Вимушений переїзд багатьох сімей з дітьми із зони активних бойових протистоянь у відносно «безпечні» райони України, а в багатьох випадках і за межі країни поставив перед освітянами і, зокрема, мистецькими навчальними закладами питання збереження не тільки матеріальних цінностей — інструментарію, нотного бібліотечного та аудіо фонду (як відомо, навчаль-

ний процес у мистецьких навчальних закладах забезпечується клавійним фондом, який неможливо в умовах війни перевезти в інший регіон), але й людського потенціалу навчального процесу — учнів і викладачів. Більшість із них опинилася в умовах необхідності проведення дистанційних занять без спеціально обладнаних аудиторій. Практичні індивідуальні уроки, які є засадничою умовою навчання в мистецьких навчальних закладах, стали об'єктом віртуальної сфери та електронних комунікацій. Та за всіх досягнень сучасних цифрових технологій інтернет-простір ще не в змозі забезпечити безпосередній творчий емоційний контакт між учнем і вчителем. Водночас сучасний медійний простір демонструє активізацію концертно-виконавської діяльності учнів музичних спеціалізованих і вищих навчальних закладів. Виїхавши з батьками і своїми вчителями за межі України, значна кількість учнів, приміром Київського державного музичного ліцею ім. М. В. Лисенка, яскраво виявляє свій творчий потенціал на концертних сценах у Польщі, Німеччині, Франції, Швейцарії тощо. Силою мистецтва вони привернули увагу громадян європейських країн до питання необхідності здійснення практичних кроків щодо підтримки України в боротьбі за мирне співіснування країн — як засадничий постулат декларованих Європою цінностей.

Про високу якість навчання в українських мистецьких навчальних закладах свідчить факт заангажованості їх учнів і студентів європейськими навчальними закладами. Практично всі діти знайшли можливість продовжувати навчання у знаних європейських академіях, коледжах, ліцеях тощо.

Сьогодні спостерігається процес самоорганізації культури, який теоретично досліджував академік НАМ України Юрій Богуцький у перші десятиліття XXI століття. Концертні виконавські практики як базовий компонент музичної освіти демонструють сталі тенденції цивілізованого світу щодо необхідності збереження цих навчальних закладів як носіїв нематеріальної культурної спадщини.

Збереження набутого освітнього досвіду як національного надбання здійснюється завдяки самоорганізації, ентузіазму та альтруїзму основних учасників навчального процесу — викладачів і учнів. Прагнення останніх не втратити набуті навички і продовжувати розвиток у мистецтві спонукають до пошуку альтернативних шляхів взаємодії.

ВОРОЖЕЙКІН Євген Петрович,
кандидат філософських наук,
асистент кафедри богослов'я,
релігієзнавства та культурології
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова

САМООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МЕСЕНДЖЕРАХ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Соціальні мережі та месенджери як швидкі канали для отримання інформації та комунікації відіграють значну роль не тільки в повсякденному житті, але й у критичні для суспільства моменти. Їх значення для рухів громадянської самоорганізації було продемонстровано, зокрема, в контексті Арабської весни (Shehabat, 2013) та Євромайдану (Руденко, 2018). Функціональність соціальних мереж стала важливою для українців після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Самоорганізація розуміється як процес спонтанного виникнення порядку. В контексті соціальної самоорганізації важливим є момент локальної інтеракції між індивідами, що за наявності фізичної дистанції може реалізовуватись через віртуальну спільність, яку надають соціальні мережі та месенджери. За останнє десятиліття розвиток нових технологій сприяв переміщенню соціальної взаємодії у віртуальний простір, також цей процес підсилила пандемія COVID-19. Соціальні мережі та месенджери стали ключовими засобами для налагодження ділових контактів, заведення нових знайомств та стосунків. У результаті ми опинились у сучасній ситуації, коли людям комфортніше починати соціальну взаємодію саме через віртуальний простір. У період війни цей момент має додаткову причину, оскільки реальна взаємодія може бути ускладнена через присутність небезпеки в зовнішньому просторі. У такому випадку соціальні мережі та месенджери стають засобами для інформаційної розвідки та планування спільних дій, а процес самоорганізації реалізується через самостійне залучення громадян до цих процесів чи створення на їх прикладах подібні.

У період російсько-української війни українці активно використовували соціальні мережі та месенджери для громадянської самоорганізації. В нашій роботі ми не будемо описувати всі випадки використання, а зазначимо тільки

деякі ключові моменти, пов'язані з особливостями цих процесів.

На основі нашого дослідження виявлено, що українці використовували канали Telegram для громадянської самоорганізації на різних географічних просторах. Наприклад, для надання волонтерської допомоги в межах всієї України був створений канал «Українська Волонтерська Служба» (*Українська волонтерська служба*, б. д.), для окремого міста — «Київ | Українська Волонтерська Служба» (*Київ | Українська Волонтерська Служба*, б. д.), для окремого району міста — канал «Печерські котики! UA» (*Печерські котики!* б. д.). Така різна ступінь охоплення дала можливість вирішувати як глобальні проблеми (наприклад, пошук прихистку для тимчасово переміщених осіб), так і більш локальні (наприклад, допомога літнім людям, що проживають у Печерському районі міста Києва).

Крім волонтерської допомоги, були створені Telegram канали для інших видів громадянських рухів. Оскільки, крім військової агресії, Росія здійснювала також кібератаки, українські IT спеціалісти вирішили відповісти та створили Telegram канали для координації спільних хакерських атак по серверах ворога. Потім це дістало підтримку на рівні держави та було оголошено про формування української IT армії (Рошчина, 2022). Важливим моментом було також те, що учасники цих каналів створювали інструкції, відеоуроки та навіть онлайн-ігри (*В онлайн-гру playforukraine зіграли понад 500 тисяч людей з усього світу*, 2022) для того, щоб інші люди, які не мали спеціальних знань, могли брати участь у хакерських атаках.

Вказані вище види громадянської самоорганізації були представлені на основі каналів та чатів у месенджері Telegram. Під час російсько-української війни Telegram став провідним засобом для отримання інформації, комунікації та координації. Можливо це пов'язано з тим, що за останні роки найбільш популярні соціальні мережі критикувалися вченими та користувачами з широкого кола причин: проблеми конфіденційності, алгоритмічного формування соціальності тощо (Gehl, 2015). Оскільки Telegram є месенджером, а не соціальною мережею, то більшості з цих проблем немає.

Популярність використання месенджеру Telegram не означає, що соціальні мережі не застосовувались для рухів громадянської самоорганізації. Це здійснювалось, але часто з урахуванням їх специфіки та на основі координації дій через Telegram канали та чати. Наприклад, у каналі «Інфозагін Kyiv Vibes» (*Інфозагін Kyiv Vibes*, б. д.) публікувалися інструкції зі створення інформаційного тиску на політиків країн західної Європи та США щодо надання Україні допомоги, а сам тиск проводився через соціальні мережі Twitter та LinkedIn.

Отже, використання українцями соціальних мереж і месенджерів для самоорганізації у період російсько-української війни свідчить, що самоорганізація здійснювалась на різних локальних та тематичних рівнях, з урахуванням різних проблем, цілей, компетенцій учасників та специфіки різного цифрового середовища. Це дає нам можливість говорити про наявність колективного інтелекту в українському суспільстві, тобто такого, який П. Леві охарактеризував як універсально-розподілений, що постійно координується та вдосконалюється для ефективної мобілізації навичок (Levy, 2006).

Література:

1. В онлайн-гру playforukraine зіграли понад 500 тисяч людей з усього світу. (2022). Укрінформ. <https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3455768-v-onlajngru-playforukraine-zigrali-ponad-500-tisac-ludej-z-usogo-svitu.html>
2. Інфозагін Kyiv Vibes. (б. д.). [Telegram канал]. Telegram. Вилучено 29, Квітень 2022, із <https://t.me/infzagin>
3. Київ | Українська Волонтерська Служба. (б. д.). [Telegram канал]. Telegram. Вилучено 29, Квітень 2022, із <https://t.me/VolunteerTalksKyiv>
4. Печерські котики! (б. д.). [Telegram канал]. Telegram. Вилучено 29, Квітень 2022, із https://t.me/kitty_pechersk
5. Роціна, О. (2022). Створюємо IT-армію Федоров. Українська Правда. <https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7326225/>
6. Руденко, А. (2018). Соціальні мережі як ефективний засіб громадської самоорганізації в сучасній Україні. <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-05/Rudenko-52ea7.pdf>
7. Українська волонтерська служба. (б. д.). [Telegram канал]. Telegram. Вилучено 29, Квітень 2022, із <https://t.me/VolunteerCountry>
8. Gehl, R. W. (2015). The Case for Alternative Social Media. *Social Media + Society*, 1(2), 205630511560433. <https://doi.org/10.1177/2056305115604338>
9. Levy, P. (2006). Collective intelligence: Mankind's emerging world in cyberspace. 18(189–198). <https://link.springer.com/article/10.1007/s10767-006-9003-z>
10. Shehabat, A. (2013). The social media cyber-war: The unfolding events in the Syrian revolution 2011. 6(2). https://www.hca.westernsydney.edu.au/gmjau/archive/v6_2012_2/ahmad_shehabat%20_RA.html

ГАСВСЬКА Тетяна Іллівна,
доктор філософії (PhD), кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут культурології НАМ України,
ORCID 0000-0003-2916-4466

КАРНАВАЛ: СВІТ ДОГОРИ ДРИГОМ

Традиційно карнавал розуміється як свято, пов'язане з переодяганнями, маскарадами та барвистими ходами. Відзначається це свято щорічно перед Великим постом. Воно супроводжується масовими народними гуляннями, з галасливими вуличними ходами та яскравими театралізованими виставами. У карнавалі, як відзначає П. Берк, «три основні теми, реальні і символічні: їжа, секс та насильство» (Берк, 2001, с. 201). Те, що головною темою була їжа, відображається в самій назві (слова carne «м'ясо» + vale «прощавай»).

Будь-яка війна різко змінює звичний образ кількох поколінь країни, причому змінює насильно. Під час карнавалу також відбувається відхід від звичних норм життя. Проте карнавал — явище тимчасове, добровільне та ритуальне. Після його закінчення традиційний спосіб життя знову повертається в звичне русло.

Історія карнавалів сягає глибини століть. Його витoki лежать, ймовірно, ще в римських язичницьких ритуалах. Дж. Фрезер виявляє їх як грецькі вакханалії, що народжувалися з давніх магічних ритуалів. Аналогічних ритуалам первісних племен, що іноді відрізняються своєю жорстокістю. Людські жертвоприношення часто супроводжували ці давні обряди. Під час вакханалій були поширені жорстокі ігри. Так, жрець Діоніса, переслідуючи з оголеним мечем жінку, мав право зарубати її, якщо наздоганяв. Жінки у своїй жорстокості не поступалися чоловікам. Впадаючи в екстаз, вони могли розшматувати власних дітей (Фрезер, 1986, 277–278).

Давньоримські свята — луперкалії та сатурналії — нагадували своїм характером вакханалії. Луперкалії святкувалися взимку, на межі старого і нового року, і супроводжувалися розбещеннями і веселощами. Саме в ці дні свят багато римських політиків, використовуючи збудження та податливість натовпу, досягали своїх цілей.

Сатурналії є глибоко демократичним святом. Вони передбачали будь-які свободи та пільги для їх учасників і відбувалися з великим розмахом. У грудні щороку наставляли дні як емоційної, так і соціальної свободи. Адже

в цей час раби отримували тимчасову свободу і могли вдаватися до різного роду розпусту разом з панами цілком відверто. Допускалися жарти і глузування з боку рабів на адресу своїх власників, з боку вільного простолюду — на адресу магнатів і магістратів. Лукиан повідомляє, наприклад, про безкарну можливість для сатурналістів скидати у воду з вимазаною сажею головою осіб, які викликали невдоволення учасників святкування (Лукиан, «Сатурналии»). Там само він констатує можливість для рабів під час святкової пиятики ляяти панів скільки завгодно. Ще раніше відомі випадки, коли святкування сатурналій переходило у повстання рабів чи інших незаможних і безправних членів суспільства проти поневолювачів і гнобителів. Так, відомо, що події в південноіталійському Регії, що мали місце під час війни з царем Пірром, спричинили захоплення кампанським гарнізоном Регія влади в місті і розграбування багатой частини її громадянства. Акт цей був підігрітий загальноміським святом, що супроводжувалося гучним бенкетом (Аппиан. «Самнитские войны», IX, 1). Свято в окремих випадках призводило до кривавих жертв. Обирався вагажок свята, йому поклонялися як Сатурну, але наприкінці свята його вбивали (Фрезер, 1986, 546–549).

У Візантії свята існували під назвою «Брумалії». Це свято відзначалося у січні і мало характер розбещеного карнавалу. Чоловіки та жінки у дні брумалій перевдягалися у сукні протилежної статі, одягали маски і вдавалися до розпусти. Даремно церковні ієрархи засуджували брумалії — вони продовжували існувати. Під час візантійських карнавалів відбувався розбрат і розпуста, а також політичні “розбірки”. Якось під час одного такого святкування дві політичні групи вчинили вуличне побоїще, в якому загинуло понад трьох тисяч осіб (Stein, 1949, p. 81).

Відомо також, що під час брумалій у Візантії відбувалися перевороты, під час яких імператорів скидали з трону і знищували. Так як це сталося з імператором Маврикієм. Під час карнавалу вулицями Константинополя водили осла, на якому сидів чоловік у чорному плащі та у вінку з часникових стебел. Він зображував імператора Маврикія. При цьому виконувалася пісенька, що грубо висміювала приватне життя імператора (Krumbacher, 1897).

З VI до X ст. візантійські джерела не згадують брумалії. І лише в середині X ст. Костянтин Багрянородний (912-959) подає докладний опис святкування брумалій при візантійському дворі (De caeremoniis aulae Byzantinae, 1829, p. 601). Він зауважує, що це свято не припинилося, хоча і втратило значною мірою народний характер, дедалі більше стаючи офіційною придворною церемонією.

Західноєвропейське середньовіччя, це час нескінченних молитов та

жорстоких релігійних воєн, феодальної ієрархії та університетської схоластики, інквізиції ортодоксів і еретиків (інакодумців). Це також світ непізнаної об'єктивної реальності та непізнаних фантазій. Віра і марновірство, йдучи поряд, породжували химерні комбінації, далекі від об'єктивної реальності, зате близькі до блюзнірства. Середньовічні карнавали завжди вирізнялися своєю імпульсивністю, абсурдністю та гротескністю. Карнавал був святом, грою, самоціллю, він був сповнений всенародного екстазу і вседозволеностю. Карнавал — це не лише свято розбещеності, а й агресії. Ця агресія була сублимована в певних ритуалах. Словесна агресія дозволяла безперешкодно ображати конкретних осіб, назвавши їх, наприклад, роганосцями, або критикувати владу.

Для сьогодення важливі зауваження Ортега-і-Гассета: «Коли масові національні та релігійні рухи так тісно переплелися з індивідуальним колективним терором, проблема карнавального елемента як стимулу настрою на товпу не втратила своєї актуальності. Для кинutoї на власне свавілля маси... жага життя незмінно обертається руйнуванням самих основ життя» (Ортега-і-Гассет, 1994, 153). Маркузе вважав, що карнавальний спосіб життя має змінити табуйоване цивілізацією буття. Орфічний та нарцисичний досвід світу заперечує досвід, на якому ґрунтується світ продуктивності (Маркузе, 2010, 177). Жак Дерріда розглядав французьку революцію як карнавальне дійство, яке несвідомо змінює світ. І як доказ наводить слова Маркса: «Камілл Демулен, Дантон, Робесп'єр, Сен-Жюст, Наполеон, герої, а також партії та маси під час старої французької революції виконували в римському костюмі та з римською фразеологією завдання своєї епохи, а саме — визволення та встановлення сучасного буржуазного суспільства» (Деррида, 2006, 161).

Карнавал фактично переглядає всі цінності та руйнує традиції, що їх підтримують. Візуально це виявляється у знесенні пам'ятників («свято вандалізму» — з початку вторгнення рф в Україну кремлівські вандали пошкодили та зруйнували понад 500 пам'яток української культури, серед них і музей Григорія Сковороди), переписуванні історії (фальсифікації — 300-літній досвід кремля щодо заперечення історії і культури України), насильницькій заміні одного культурного коду іншим (руйнування традиційного світогляду). Загалом, карнавал і карнавальність — це війна із здоровим глуздом, світ догори дригом.

Література:

1. Аппиан. Римские войны. Изд-во «Алетейя». СПб. 1994.
2. Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі. Пер. з англ. К.: УЦКД. 2001.

3. Деррида Ж. Призраки Маркса. М. 2006.
4. Лукіан Самосатський. Як писати історію /Пер. з давньогр. і коментарі: У. Головач, О. Маханець, Н. Різун. Вид-во Українського католицького університету, 2014.
5. Лукіан. Правдива історія. пер. з давньогр. Н. Вашішина. Львів: Апріорі, 2022.
6. Маркузе Г. «Структура інстинктів і суспільство» (в виданні англійською — «Ерос і цивілізація». Ніка-Центр, 2010.
7. Ортега-і-Гасет, Х. Бунт мас / Х. Ортега-і-Гасет // Ортега-і-Гасет Х. «Вибрані твори». — К.: Основи, 1994.
8. Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. М. 1986.
9. De caeremoniis aulae Byzantinae. sq. ed. Bonn. 1829.
10. Krumbacher K. Geschichte der Byzantinischen Literatur. Munchen, 1897.
11. Stein E. Histoire du Bas-empire. IT. Paris, 1949.

ГАЛУЗЕВСЬКА Олена Миколаївна,

кандидат мистецтвознавства,

викладач вищої категорії в КМАМ імені Р. М. Глієра

САМООРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКАНТІВ НАВЕСНІ 2022 РОКУ В АВСТРІЇ

Більш як шість мільйонів українок (переважно) та їхніх дітей/онуків, які опинилися за кордоном «завдяки» відомим подіям, врятувалися не тільки фізично. Уряди і населення приймаючих країн роблять усе можливе для допомоги вимушеним переселенцям, серед яких виявилось немало музикантів, зокрема пов'язаних з КМАМ ім. Р. М. Глієра.

Викладачі, випускники та студенти нашого навчального закладу успішно поєднують онлайн роботу і навчання з виступами на благодійних концертах, де сприяють своїм мистецтвом збору коштів для ЗСУ. Вісім років тому ми з учнями провели подібну акцію в київському Будинку вчених. Тоді була надія, що зіткнення на сході країни невдовзі припиниться.

Упродовж останніх трьох місяців повномасштабна війна відкрила світові всю жорстокість і підступність росії та показала, хто і як допомагає звільнити нашу землю. Саме культурна дипломатія наводить мости між народами різних країн, сприяє збору коштів на потреби української армії.

Перебуваючи упродовж трьох місяців в Австрії, авторка переконалася,

що спільні зусилля людей на сцені і в залі приносять відчутні результати. Випускники-глієрівці, а нині — студенти музичного відділення університету м. Грац (KUG) брали участь у благодійних концертах-бенефісах, що традиційно закінчувалися спільним виконанням Гімну України. Програми виступів включали фольклор, твори українських композиторів та світову класику.

Вокалісти й інструменталісти у сольному та ансамблевому жанрі демонстрували гідний рівень професійної майстерності. Для проведення подібних заходів адміністрація міста надавала кращі зали, події висвітлювалися у ЗМІ, мали своєчасну рекламу та якісну поліграфічну підтримку.

Значних зусиль для здійснення великого обсягу підготовчої роботи доклали представники діаспорної організації Рідна домівка. Кожен з учасників цих акцій відчув особисту причетність до наближення майбутньої перемоги.

ГОНЧАРЕНКО Надія Кузьмівна

старша наукова співробітниця

Інституту культурології НАМ України

СПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ У СВІТІ Й ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Культурну дипломатію називають м'якою силою, спрямованою на формування уявлень про країну засобами культури.

Яскравий приклад культурної дипломатії сторічної давнини висвітлено у книжці Тіни Пересунько «Культурна дипломатія Симона Петлюри: „Щедрик” проти „руського мира”. Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924)». Авторка констатує, що сто років тому «українській пісні доводилось проводити політичний водорозділ між незалежною українською культурою і „великоросійською” спадщиною, котра як завжди намагалась монополізувати культурний пласт східноєвропейського регіону» [1, 23].

Тривале перебування України у складі російської імперії спричинило нищення української культури, а часом — спотворення та привласнення її елементів, і відтак — репрезентація їх у світі як частини культури імперської: і російської, і радянської.

Наприкінці XIX століття, використовуючи офіційні заборони щодо

вільного розвитку української культури, російські шовіністи інтерпретували спадщину України-Руси та барокову архітектуру й літературу України як власну традицію; сто років тому газета російських емігрантів «Новое русское слово» приписувала Росії хороровий успіх українців, називаючи виступ Кошиця в Нью-Йорку презентацією «американській публіці російського вокального мистецтва»; радянський режим, знищивши плеяду митців «Розстріляного Відродження» упродовж 1930-х рр., вихваляв роль у світовому кіномистецтві Олександра Довженка, називаючи його представником російської культури; у 1965 р., представляючи у Франції знамениту стрічку Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», називали режисера видатним російським митцем, а його фільм — твором російської культури.

Потреба українців будувати власну політичну суб'єктність, базовану на ідеях вільного власного вибору, релігійного розмаїття, творчої свободи, що їх росіяни не могли пристосувати або вважали занадто небезпечними для власного існування, викликала у росіян ненависть і бажання знищувати.

Навіть після здобуття Україною незалежності російські можновладці, науковці, митці та ЗМІ докладали чимало зусиль для привласнення елементів української історико-культурної спадщини та висміювання спроб українців дистанціюватися від задушливих «братніх» обіймів. Росія здавна послідовно працювала на міжнародних майданчиках, використовуючи популяризацію власної культури, водночас поширюючи зневагу щодо культур інших народів.

Тож перед культурною дипломатією України постала низка складних завдань, для вирішення яких потрібно залучати значні фінансові й інтелектуальні ресурси. Про необхідність використання сучасних механізмів культурної дипломатії для просування української культури у світі йшлося, принаймні, з початку 2000-х років. У 2015 році Міністерство культури і Міністерство закордонних справ зініціювали створення концепцій та інституцій, що працювали би, використовуючи досвід інших країн.

Створивши у 2017 р. Український інститут, Уряд сформулював низку завдань, що стали ще актуальнішими внаслідок нового етапу російської агресії та пошуками Україною підтримки у світовій спільноті: «презентація та просування іміджу України у світі, сприяння міжнародним обмінам та інтеграції України у світовий культурний простір, популяризація української мови та культурного продукту за кордоном, поширення інформації про науковий, освітній та туристичний потенціал нашої держави» [2].

Утім, Українському інституту від початку бракувало не лише фінансування, а й аналітичної та інтелектуальної спроможності для відбору, що саме з української культури варто насамперед представляти у світі. Це

засвідчило інтерв'ю директора Українського інституту В. Шейка у 2019 р. для агенції «Укрінформ», в рамках якого відбувся прикметний діалог про виставку «Між вогнем і вогнем. Українське мистецтво зараз» (Відень, 2019), куди спеціально притягли з України демонтовані монументальні горельєфи радянської доби «Танкіст», «Артилерист», «Матрос», «Піхотинець», «Льотчик» («шедеври») радянського мистецького «победобесія», створені у 1970 р. для Монумента бойової слави Збройних сил СРСР у Львові):

«– виставка показує сучасну Україну, але при цьому на ній практично не представлена тема, якою країна живе останні 5 років і від якої залежить її майбутнє — російська агресія.

– Україні потрібно припинити показувати себе як жертву, це нікому не цікаво. Багато країн і суспільств втомилися від того, що Україна постійно зображує себе як жертву.

– А хіба вона не є жертвою російської агресії?

– Безумовно, але вона не повинна займати лише віктимну позицію, об'єкту нападу, агресії, переписування історії, ще чогось. Саме тому на початку нашої розмови я й говорив про суб'єктність — Україна має виходити зі своїм власним голосом, який не визначається лише Росією чи війною» [3].

Натомість у статті для видання «Лівий берег» у березні 2022 р. В. Шейко цілком притомно й адекватно аналізує контекст, у якому російська зброя служить інструментом знищення і людей, і країни, і культури, а російська культура — є зброєю в інформаційній війні та культурному домінуванні: «міжнародна спільнота має нарешті збагнути, що війна Росії проти України є неоколоніальною, а кількостолітня боротьба України за незалежність — деколонізаційною; і ці екзистенційні задачі завжди будуть взаємовиключними. Україна виборює свою незалежність не лише зброєю, тому культурний фронт — не менш важливий, ніж воєнний» [4].

Однак велика проблема полягає в тому, що чимало українських науковців, інтелектуалів та митців (як і директор Українського інституту в 2019 р.) досі не збагнули потребу деколонізації, як складової частини декомунізації свідомості. А від їхньої спроможності аналізувати культурну спадщину, сучасні тенденції та явища крізь призму деколонізації залежить адекватна репрезентація і спадщини, і сучасного мистецтва України у світі.

Література:

1. Пересулько Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «руського мира». Місія Капели Олександра Кошиця (19191924). К.: Видавничий дім «АртЕк». 2019. 312 с.

2. Розпорядження від 21 червня 2017 р. № 430-р. «Про утворення державної установи “Український інститут» URL: Про утворення державної установи "Український інститут" | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) (дата звернення 27.04.2022)
3. Україна не має показувати себе як жертву, наша суб'єктність не визначається лише війною. URL: Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту (ukrinform.ua) (дата звернення 28.04.2022)
4. Шейко В. Cancel Russia як інструмент самозбереження. URL: Cancel Russia як інструмент самозбереження - портал новин LB.ua (дата звернення 28.04.2022)

ДЕМЕЩЕНКО Віолета Валеріївна

кандидатка історичних наук,

докторка філософії (PhD., історія),

доцент, завідувачка відділу антропології культури

Інституту культурології НАМ України

ORCID 0000-0001-8296-4628

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ ВІЙНИ

Відкрита агресія рф проти України, яку країна-загарбник називає спецоперацією, не залишила осторонь культуру і мистецтво. Сьогодні після скоєних злочинів проти мирного населення України, знищення культурної спадщини, неприхованих бомбардувань культурно-мистецьких об'єктів, музеїв та вивезення в рф майна української культурної спадщини — лозунг «мистецтво поза політикою» є **не актуальним**.

Між Україною та росією відкрилась нова сторінка в культурній дипломатії. Характеризується вона тим, що окрім економічних санкцій, які вже стали звичним інструментом політичного тиску на рф, зараз також застосовані безпрецедентні за розмахом *культурні санкції*, що отримали назву **Cancel Russia**. Українські дипломати активно працюють у цьому полі адже культура, мистецтво і спорт у сучасних реаліях — це сфера активного просування політичних інтересів держав, а, як відомо, росія гарно вміє грати на цьому полі заради своїх інтересів.

Зараз навіть з'явився термін — «культура скасування», або (видалення), вперше такі дії застосовуються до цілої держави, санкції одночасно працюють у двох напрямках: з одного боку, російські представництва не хочуть

бачити на світових раутах і культурних подіях, з іншого — населення рф поступово ізолюють від світової культури.

Так розглянемо загалузями політику — Cancel Russia.

Реакція міжнародних літературних інституцій була односпайною щодо відмови працювати з представництвами рф. Про це заявили книжкові ярмарки Франкфурта, Болоньї, Варшави, Праги, Брюсселя, Лейпцига, Будапешта, Гвадалахари, Єрусалима, Гетеборга, Сан-Паулу, Боготи, Тайбея та Сеула. Найбільші видавці світу Penguin Random House та Simon & Schuster, книжковий дистрибутор Великої Британії Gardners, літагенція Curtis Brown і видавництва Pan Macmillan і Canongate припинили співпрацю з російськими видавцями. Польське видавництво Powergraph відмовилося від усіх контрактів з росією, а Hemingway Foreign Rights Trust заборонив перевидавати на рф твори Ернеста Гемінгвея. Фінський літературний фонд заморозив виплати грантів на переклад і друк книжок із росії, а також не надаватиме росіянам нових грантів. Низка письменників і праволасників відмовилися видавати та перевидавати свої книжки на території росії: Стівен Кінг, Ніл Гейман, Лінвуд Барклай, Ребекка Кван, Джо Аберкромбі, Адам Пшехшта, Голлі Блек, Стівен Фрай, Джон Кроулі, Джеймс Морроу, Чарлі Стросс, Якуб Цвек, Мая Лідія Коссаковська, Ярослав Гжендович, Марта Кладзь-Коцот, Марта Краєвська, Аркадій Саульський.

Як і у випадку з письменниками, музикальна спільнота активно відреагувала на вторгнення росії, насамперед на рівні персональних висловлювань. Звернення на підтримку України оприлюднили Мадонна, Мік Джаггер, Тілл Ліндеманн, Роджер Гловер, Девід Гілмор. Гурти та виконавці почали скасовувати гастролі в Росії (Twenty One Pilots, The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Bring Me the Horizon, Khalid, Girl in Red, Judas Priest, Romance, Måneskin). Стінг відмовився співати для росіян, а Pink Floyd видалив свої записи з усіх російських цифрових платформ. Більше того — росію відсторонили від участі у Євробаченні.

Подібні процеси відбуваються і у сфері класичної музики. Диригент Валерій Гергієв втратив керівні посади в європейських оркестрах і фестивалях, скасовано численні західні концерти піаніста Дениса Мацуєва. Французьке продюсерське агентство PIAS припинило співробітництво з піаністом Борисом Березовським, а Монреальський симфонічний оркестр з піаністом Олександром Маловєєвим, швейцарські заклади скасували концерти віолончелістки Анастасії Кобекіної. Королівський оперний театр Ковент-Гарден звільнив диригента Павла Сорокіна, Чеський музикальний конкурс «Концертіно Прага» не бере до участі російських музикантів.

Німецька опера на Рейні скасувала прем'єру опери в постановці Дмитра

Бертмана, Метрополітен-опера припинила співпрацю з усіма артистами московського Большого театру, також з Большого відкликав свою постановку балету «Приборкання норвовливої» балетмейстер Жан-Крістоф Майо. Певно найгучнішою показовою санкцією стала заміна російської оперної дівки Анни Нетребко в Метрополітен-опера на українську вокалістку Людмилу Монастирську.

У сфері драматичного театру: зокрема, польські театри (Teatr Powszechny, Nowy Teatr) відмовились від участі у фестивалі «Золота маска» в москві та скасували всі російські гастролі, а Ізраїль відмовився від запланованих гастролей театру ім. Вахтангова.

У сфері кіно і телебачення провідні кінокомпанії світу вирішили зняти фільми з російського прокату. Спочатку студія Warner Bros відкликала прем'єру нового «Бетмена», потім Sony зупинила випуск фільму «Морбіус», за ними пішли Paramount, HBO та Universal. Корпорація Disney не лише скасувала прокат своїх фільмів у Росії, але й зупинила всю іншу діяльність, зокрема: ліцензування контенту, випуск National Geographic, роботу телеканалу. Медіакомпанія Discovery припинила трансляцію своїх 15 каналів. Припинив своє мовлення канал Eurosport, а стрімінг Netflix заморозив власні проекти в росії, припинив закуповувати російський контент і відмовився від трансляції 20 федеральних каналів рф.

Із заявами не приймати російські делегації виступили Каннський, Венеційський і Берлінський кінофестивалі. Європейська кіноакадемія виключила російські фільми з Європейської кінопремії, а FIAPF скасувала акредитації московського міжнародного кінофестивалю та петербурзького Міжнародного кінофестивалю «Послання до людини».

З персональними заявами у звинуваченні агресії рф проти України та вагомими грошовими жертвами на її підтримку виступило багато західних акторів і режисерів, серед яких Бенедикт Камбербетч, Леонардо ДіКапріо, Міла Куніс, Ештон Катчер, Дженніфер Аністон, Емілія Кларк, Гіларі Дафф, Арнольд Шварценеггер, Стівен Спілберг, Шон Пенн, Квентін Тарантіно, Роберт Патінсон, Анжеліна Джолі та ін.

Найгучніша міжнародна подія у світі мистецтва — Венеційська бієнале цьогоріч не представлятиме російський павільйон. Мистецькі ярмарки «Art Basel», «Art Brussels», «Miart і Spark» зробили заяви із засудженням російського вторгнення, вони також не представлятимуть російських митців. Ярмарок «Liste Art Fair Basel» безкоштовно передає місця російських галерей, які відкликали свою участь, українським галеристам, а ярмарок «Art Dubai» перерахує 25% усіх проданих квитків на допомогу українським біженцям.

Чимало скасувань зв'язків із росією відбулось і в музейній сфері. Так група Бізо (міжнародна організація, що виробляє професійні стандарти в музейній спільноті) виключила зі свого складу Ермітаж, Третяковську галерею, музей ім. Пушкіна, музеї московського кремля. Окрім того, Німецький фонд мистецтва та культури (Бонн) звернувся до Третяковської галереї з вимогою завчасно закрити виставку «Багатоманіття. Єдність. Сучасне мистецтво Європи» відкликавши з неї свої роботи, а фонд художника Крістіана Болтанскі відмовився від запланованої ретроспективи в петербурзькому Манежі.

Як бачимо, розмах культурних санкцій на сьогодні вражає і світова спільнота не може стояти осторонь. Невиправдана агресія рф повинна бути зупинена на всіх рівнях, і в даному випадку боротьба засобами культурної дипломатії є справедливою та дієвою.

ДЕНЬКОВИЧ Василь Степанович
аспірант, 3-й курс Київський національний університет
культури і мистецтв Наук. керів.кандидат
мистецтвознавства, доцент Тормахова В.М.

ГЛОКАЛІЗАЦІЙНИЙ АКЦЕНТ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКАХ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Намагання дистанціюватися не тільки один від одного, але і від проблем сучасної культури спостерігається в напружених нинішніх умовах. Культурологічна думка потребує часової дистанції для оцінки артефактів, які виникають просто зараз і саме тут. Актуальність заявленої теми охоплює такі її аспекти, як філософський (єдність і боротьба протилежних тенденцій у культурному просторі), культурологічний (соціальний контекст культурних явищ), мистецтвознавчий (аргументація названих елементів прикладами з музичної сфери).

Прискорення процесу розвитку інформаційних технологій розширило когнітивні можливості кожного індивідуума і зробило практично безмежним пошук культурних орієнтирів. У поле зору потрапив обшир явищ, недоступних десятиліття тому. Серед них спостерігаємо системні угруповання, що збирають своїх прибічників за відсутності часових/вікових і просторових/географічних обмежень, та і самі ці обмеження часто стають

умовними. Разом із цим глобальним процесом дедалі більшого розповсюдження набуває зворотнє явище, в якому домінують протилежні локальні вподобання. Групи прихильників (фанів) особливо активно виявляють себе у сучасному шоубізі, де їхня роль чи не більша, ніж самих виконавців. Збільшення кількості останніх розширює спектр пріоритетів, міграція між групами активізується за рахунок вмілого піару. Зустрічні тенденції спричинюють біфуркацію як злам стереотипів і формування нових діалогічних структур. Останнім часом переорієнтація масових заходів у режим онлайн створює нові моделі сприйняття об'єктів культури, змінюючи формат обміну інформацією між групами апологетів.

Тут ми безпосередньо підходимо до соціальних чинників і можемо констатувати активізацію процесу індивідуального відбору культурних подій, які продовжують збагачувати свідомість соціуму.

Пізнавальною базою кожен суб'єкт може користуватися іманентно до уподобань — власних чи групи, яку він представляє.

Коло інтересів цих суб'єктів варіюється залежно від виховання, рівня освіти, особистих уподобань, воно змінюється з часом, набуваючи нових напрямків. Зокрема, в студентському середовищі, яке активно сприймає нову інформацію, досить швидко поширюються яскраві художні враження від фільмів, концертів, вистав, народжуються культи, міфи, з'являються кумири. Старша вікова група надає перевагу традиційному мистецтву, де рельєфно проступають моральні цінності. Комунікативним містком між даними дефініціями стає фольклорний елемент, що у своїй семантичній безмежності легко сприймається в контексті, доступному різним соціальним групам.

Мистецтвознавчий аспект заявленої теми включає її аргументацію на основі досвіду вивчення сучасного стану музичного виконавства. Зокрема, важливу роль відіграє спадкоємність кращих традицій народного музичування. Вони розвиваються сьогодні як у відомих колективах, так і у нових, що періодично з'являються на мистецькому обрії і в Україні і за її межами. Аксиологічний підхід до творчості широковідомих сучасних майстрів гри на бандурі, цимбалах, сопілці, скрипці, баяні, на значній кількості ударних інструментів (у тому числі побутового походження) дає змогу визначити її неоднозначність. Нарочитий примітив деяких псевдонародних ансамблів користується попитом на побутовому рівні, потураючи невибагливим смакам. Водночас існують інші, незастільні, групи, чії художні якості відрізняються від споживацького смаку. Одну з таких груп було справедливо відібрано 2021 року презентувати нашу країну на Євробаченні.

Творча історія Go_A не надто довга, але її учасники вже пройшли певні етапи еволюції, завоювали свого слухача і змогли пройти відбір на престижне змагання. Їхню спокійну позицію щодо можливої поразки не можна не поважати. Їхнім пріоритетом став розвиток власного бачення перспективи і пошук єдино можливого шляху власного розвитку.

Саме такою повинна бути оптимальна спрямованість сучасних виконавців, які поєднують кращі вітчизняні традиції зі світовими стандартами.

Тут ми спостерігаємо діалектичний зв'язок добре відомих глобалізаційних тенденцій із менш популярними глокалізаційними. Саме відкритість до європейського і всесвітнього досвіду разом із впевненою подачею власного здобутку дає можливість пророкувати даному колективу успішний подальший розвиток, незважаючи на всі геополітичні інтриги.

ДРОФАНЬ Любов Анатоліївна,

кандидат філологічних наук,

провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України,

старший науковий співробітник

ORCID: [org/0000-0002-1990-1752](https://orcid.org/0000-0002-1990-1752)

БЕРЛІН ОЧИМА УКРАЇНКИ. ПОЧАТОК ВІЙНИ

Цілком очевидно, що в Німеччині остаточно розбито наратив про ототожнення України з росією, а тому й про нібито спільність якихось інтересів або й, що цілком неприйнятно, територій. Так через вкрай болючий і кривавий досвід Україна утверджується у свідомості світу як суверенна і неподільна держава, могутня у своєму культурному понадтисячолітньому надбанні. Українська потуга розбурханою хвилею влилася в стабільно усталене німецьке суспільство, і певно, що в майбутньому цей процес увиразниться і стане відчутнішим і помітнішим, як в історичному сенсі, так і в політично-правовому, економічному, освітньому, культурному.

Великого значення у пізнанні України покладено на культурну дипломатію, що в сучасному жорсткому дискурсі від «м'якого» впливу переходить на безпосереднє перетворення умонастроїв на цілком очевидні речі.

У перші два місяці війни мені довелося спостерігати на власні очі, як у Берліні виявлявся протест проти війни в Україні. І цей протест, як і щира

підтримка, є однією з яскравих сторінок у наших взаємовідносинах, тож не може загубитися серед інших свідчень і має увійти в аннали історії. Розвішування українських прапорів всюди і скрізь на вулицях, на адміністративних будівлях, у Бундестазі, на музеях, галереях, дипломатичних установах, магазинах, транспорті. Вивіски й плакати українською мовою, синьо-жовті кольори у вітринах, у дитячих малюнках, виставлених у вікнах звичайних шкіл і садочків, де на заняттях постійно обговорювалася тема України.

А ще влаштування ознайомлювального аукціону, де різні фірми й установи пропонували свої послуги — від освітньо-навчальних, культурних, психологічних до трудових. Для українців вільний вхід у музеї і галереї, безкоштовні медичне обслуговування, проїзд у транспорті, курси з вивчення німецької мови, державна грошова підтримка кожному, не кажучи вже про повсюдне доброзичливе і співчутливе ставлення пересічних громадян (на відміну від насторожено ворожих поглядів і вчинків своїх, уже успішно інтегрованих емігрантів, хоча це прикрий поодинокий приклад вартий не узагальнення, а скоріше є далеким гірким спогадом). Пригадується свій нагальний візит до терапевта, у клініці якого мене зі сльозами на очах приймало подружжя лікарів-азербайджанців, які колись змушені були виїхати зі своєї країни і які на собі повною мірою відчули воєнні жахиття.

Загалом повсюдні підтримка і розуміння в німецькому суспільстві трансформувалися на заперечення і неприйняття експансії рф. Активний спротив виявлявся в усіх діях. Назву лише те, що вихопив мій погляд на вулицях Берліна.

- Залитий криваво-червоною фарбою офіс газпрому, де залишався лише один із служителів, а саме охоронець, причаївшись за замненими наглухо прозорими дверима.

- Німий протест німця, який днями стояв з плакатом «Руки геть від України» біля посольства рф, яке смертельно перелякана російська обслуга обгородила парканом із колючого дроту і всюдибіч виставила охорону. Біля цього ж посольства цілодобово чергували громадяни, несли квіти і дитячі іграшки, робили з них інсталяції з кривавими плямами, а на деревах прилаштовували саморобні малюнки і плакати з емоційними написами. І все це щиро, не галасливо, як і належить поважним німцям.

- Обгородження високим парканом із посиленою поліційною охороною російського дому — величній будівлі, що її захопили в своє володіння після розпаду союзу в центрі міста ненаситні колонізатори. Дивлячись на вибудовану цитадель, спадала думка, що її господарі завмерли в очікуванні обуреного нападу.

- Щонедільні біля Бранденбурзьких воріт концерти української пісні з вітчизняними і світовими виконавцями, де збиралися кошти на потреби ЗСУ.

- Так само щонедільна багатотисячна хода центральною вулицею Берліна з прапорами України, плакатами «Ні — війні», із закривавленою поштаттю путіна з пап'є-маше та іншими, не менш художньо-виразними виявами творчості професійних митців й аматорів. І полічити кількість учасників було годі, минала година, дві, три, а людському потоку не було кінця й краю. Хотілося кинутися в обійми простих німців з дитячими візочками, на яких припасовані були українські прапори.

- У Єврейському музеї (Jüdisches Museum Berlin, Lindenstraße 9-14) влаштовано грандіозне дійство, де звучали слова підтримки, у глядачів в переповненій залі котилися сльози розчулення, відбувалися співи і танці обох культур — української і єврейської, з частуванням національних страв.

- Виставка у парковій зоні скульптур — інспіровані авангардом емоційні зображення-обриси російських катів з відповідними написами і кольорами.

- Заходи на рівні Посольства України в Німеччині: виступ Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, який під час свого турне містами Європи збирав кошти на підтримку закладів культури та мистецтва в Україні, що постраждала від збройної агресії росії, а також на охорону, оцифрування та евакуацію культурних цінностей. У своєму виступі перед щент заповненою залюю экс-Посол України у ФРН Андрій Мельник висловив велику подяку уряду Німеччини за підтримку, навів приклади звірств, що коять загарбники на українських землях, закликав світову громадськість згуртуватися у боротьбі з абсолютним злом, що його уособлює рф.

- За участі світових зірок балету благодійний гала-концерт «Балет за життя» (Benefiz-Gala für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Admiralspalast, 21.04.2022), виручені кошти від якого надійшли на гуманітарну допомогу. Концерт ініційовано прима-балериною Берлінського державного балету Яною Саленко та солістом балету харків'янином Олександром Шпаком під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла України у ФРН Андрія Мельника. Перша леді України Олена Зеленська, звернувшись у листі до гостей і організаторів, зазначила, що «наше горе і сподівання, відчай цих днів і надію музика часто передає краще за будь-який текст». І подякувала Берліну, який «вже вдруге організував і прийняв такий великий концерт для нашої країни. Місто, що саме відродилося із попелу після тяжкої війни, як ніхто розуміє: людям потрібен мир». У фойе театру можна було переглянути віртуальну фотовиставку про зруйновані міста і селища, театри, музеї і лікарні, тобто свідчення воєнних злочинів на нашій території. На знак солідарності з Україною на сцені виступили найвідоміші

солісти європейських сцен та легендарні хореографи Берлінського державного балету, Гамбурзького державного балету, Цюріхського балету, Балету Моріса Бежара в Лозанні, Державного балету Ганновера, Англійського національного балету, балетної трупі «Готье Данс»; глядачі мали змогу подивитися віртуозні постановки таких найвідоміших сучасних хореографів, як Крістіан Шпук, Ерік Готье, Крістіна Теобальд, а також творіння легендарних хореографів минулого століття — Кеннета Макмілана та Ролана Петі.

Отже, підтримка і визнання у світі України є величезними. І нам сама Історія дає величезний шанс не розпорошити ці колосальні зусилля, а використати їх для самоствердження і для примноження власної могутності і виконати величну місію — викорінення зла і побудови миру.

*КАРАСЬ Ганна Василівна,
доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри методики музичного виховання та диригування
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника*

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ В ЧАС СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Війна, яку 24 лютого 2022 року розв'язала проти України росія, мобілізувала на захист своєї суверенності всіх свідомих українців. Самоорганізація населення виявилася у масштабному волонтерському русі, до якого активно влилися діячі культури і мистецтва. Культурна дипломатія відомих українських естрадних співаків у цій боротьбі заявила про себе досить виразно: співаки стали послами миру, організаторами збору коштів на підтримку Збройних Сил України, представниками і популяризаторами музичної культури свого народу у світі. Для цього використовуються такі форми діяльності, як: благодійні концерти (сольні, збірні), концертні виступи перед футбольними матчами, на відкриттях виставок та фестивалів.

Першою на культурному фронті виступила **Джамала** (Сусана Алімівна Джамаладінова) — українська співачка кримськотатарського походження, народна артистка України, переможниця музичних конкурсів «Нова хвиля-2009» та «Євробачення-2016». Вона виконує пісні в стилях джаз, соул,

фанк, фолк, госпел, поп та електро, бере участь в оперних постановках і шоу. Джамала відзначається активною громадянською позицією: у грудні 2013-го підтримувала протестувальників на Євромайдані, від лютого 2014 року бере участь у заходах, присвячених соборності та цілісності України, зокрема у зйомках відеозвернення «Україна — єдина», у соціальному проєкті «Україна. З вірою в серці», у благодійній тандиті в Києві, в інформаційній кампанії «Крим — це Україна» [1]. З початку війни 2022 року Джамала провела низку благодійних концертів у різних країнах світу, сума на підтримку України від них на 13 квітня становила 90 мільйонів доларів. З них тільки в Німеччині Джамала зібрала 67 мільйонів. 13 травня 2022 року вона отримала престижну нагороду від Atlantic Council — була відзначена у номінації «Визначне лідерство артиста» за боротьбу та захист української культури під час російського вторгнення в Україну, а також за підтримку біженців та ЗСУ. Щорічна нагорода Атлантичної ради США за «Визначне лідерство» присуджується видатним особистостям, які втілюють у життя цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє.

Легенда української сцени, співачка-символ, чії пісні стали саунд-треками до долі мільйонів українців — **Тіна Кароль** (Тетяна Ліberman) — теж стала в ряди культурних дипломатів. Вона — найтитлованіша народна артистка України, має дві найвищі музичні нагороди країни «за внесок у розвиток музичної індустрії». Її благодійні сольні концерти з початку війни відбуваються в Європі (Чехія, Велика Британія, Італія), Японії. 19 травня вона виступила на благодійному вечорі «Золотого глобусу» на Каннському кінофестивалі. Гроші від продажу квитків перераховуються до іменного фонду співачки, який з 2014 року підтримує всі дитячі онколікарні України. З початком повномасштабної війни фонд продовжує надавати медичну допомогу дітям, які зараз тримають подвійний удар: борються із хворобою та за мирне життя. «Моя зброя — мова та музика», — сказала Кароль у Токіо, завершуючи тижневий візит на підтримку України. «Мої слова сильні, а моя музика зворушує емоції» [3]. Тіна Кароль заспівала Гімн України на відкритті виставки PinchukArtCentre на підтримку України на Венеційській Бієнале 22 квітня.

Українська співачка, переможниця «Євробачення-2004» **Руслана** (Руслана Лижичко) виступила на благодійному концерті в Анталії, збір коштів від якого піде, зокрема, на чергову евакуацію дітей-сиріт з України до Туреччини. Руслана закликала врятувати захисників Маріуполя та подякувала Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за підтримку та допомогу. Концерт відбувся в районі Мурапаша в Анталії. Присутні разом виконали Гімн України і розгорнули великий Державний прапор України з написом «Help Mariupol» [2].

У травні в різних містах Німеччини благодійні концерти провели український музикант **Сергій Бабкін**, збираючи гроші для своїх земляків з Харкова, а **MELOVIN** — на підтримку ЗСУ.

Український славень «Ще не вмерла Україна» на **футбольних матчах** збірної України у країнах Європи виконували: Оля Полякова — 9 квітня на першому благодійному контрольному матчі донецького «Шахтаря» проти «Олімпіакоса» в Афінах, який відбувся в рамках «Shakhtar Global Tour for Peace», Світлана Тарабарова — 18 травня у Хорватії.

Українські естрадні співаки в часі сучасної російсько-української війни достойно представляють і популяризують у світі музичну культуру свого народу, активізують підтримку прогресивного людства боротьбі українців за свободу і незалежність.

Література:

1. Джамала. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Джамала>
2. Руслана на благодійному концерті в Туреччині закликала врятувати захисників Маріуполя. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3484179-ruslana-na-blagodijnomu-koncerti-v-tureccini-zaklikala-vratuvati-zahisnikiv-mariupola.html>
3. Тіна Кароль. URL: <https://www.facebook.com/tina.karol>

КУЗИК Валентина Володимирівна,
кандидатка мистецтвознавства, докторка філософії мистецтва,
старша наукова співробітниця відділу музикознавства
та музичної етнології Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
членкиня НСКУ, лауреатка Премії ім. М. Лисенка

ЩОДО ДЕЯКИХ СЕКРЕТІВ ДІЇ ФЕНОМЕНА ХІТА «СТЕФАНІЯ»

Не пощастило нашому народу.
Дав бог сусідів, ласих до нашесть...
Ліна Костенко «Берестечко»

Тема Круглого столу «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід XXI століття» одразу повернула мою думку на 100 років

назад, а саме — до потужної концертно-виконавської діяльності Української Республіканської Капели під орудою Олександра Кошиця, яка стала **першим культурним амбасадором** Україна та понесла в світі кращі здобутки нашої хорової культури, зокрема ушавленого «Щедрика» М. Леонтовича. Цього 2022 року якраз виповнюється 100-річчя початку гастролей капели у США та країнах Нового світу. Однак тоді утвердження незалежної України на мапі світу в ХХ ст. не відбулося в зв'язку з агресивним наступом «старшого брата» й захопленням наших територій на довгі 70 літ.

Нині історія, зробивши 100-річний оберт, вивела Україну на нове воєнне протистояння з тим же супротивником, який вирішив **«остаточно покінчити з українським питанням»**. Супротив нашого народу виявився неочікуваним для ворога та викликав у світі величезну хвилю — справжнє цунамі — міжнародної підтримки, з допомогою якої ми сподіваємося знищити ворога.

У цьому протистоянні цивілізації і дикунства орди значною «гуманітарною зброєю» стали дії представників української культури, зокрема і музикантів. Концертна діяльність наших виконавців охопила музичні естради й театральні сцени багатьох країн світу. Почасти концертні програми й оперні спектаклі розпочинаються зі співу Державного Гімну України М. Вербицького-П. Чубинського, звучить і духовний гімн «Боже, Єдиний, Великий» М. Лисенка-О. Кониського. Заполонили світовий ефір і наші пісні — січових стрільців «Ой у лузі червона калина» С. Чарнецького (нова версія А. Хливнюка, згодом і ансамблю Pink Floyd, однак усіх приголомшив тисячоголосий спів *a cappella* нашої пісні січових стрільців естонськими хористами). На площі Відня стоголосо зазвучала «Рідна мати моя» М. Майбороди-А. Малишка. У цьому ряду справжнім вибухом став триумф українського хіту «Стефанія» Kalush-orchestra на Євробаченні-2022.

У свій час мені пощастило доторкнутися до відкриття мистецької магії, закладеної М. Леонтовичем у компонуванні поспівки народного архетипу «Щедрика». Це дало можливість виокреслити деякі універсальні моменти людського мислення, що сприяли його поширенню у світі. З таких позицій вирішила подивитися на «Стефанію», створену учасниками гурту — аматорами Олегом Псюком (музика) та Іваном Клименком (слова) у стилі фольклорного репу й альтернативного хіп-хопу.

Сама композиція (на честь матері О. Псюка) складається з двох епізодів: 1) музичного; 2) вербального. Для аналізу свідомо виокремлюю перший — музичний, який, по суті, є ключовим у засвоєнні людським слухом і подальшим «продуктом» для переосмислення. Сам аналіз планую показати у трьох площинах: *a*) свідоме; *b*) позасвідоме; *c*) понадсвідоме.

«Свідоме» — звичний для музикознавства аналіз слів і музики. Слова закладають у пам'ять слухача два найбільш зрозумілих світовому загалу слова: «мамо» та «Стефанія» — ім'я матері:

Стефанія мамо, мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє.
Заспіва-ай мені, мамо, колискову.
Хочу ще почути твоє рідне слово.

Перший рядок — дзеркальної природи — одразу запам'ятовується; далі ловимо слухом ще раз «мамо». А для людини, яка не знає української мови, цього вже більш ніж достатньо, щоб уловити вербальні константи, згруповані активно-вольовим хоресем, навколо яких буде нагромаджуватися наспів. У третьому рядку спеціально розбито слово «заспівай — заспіва-ай», це відповідає реальному звучанню.

«Скромний» ре-мінор, гармонія стабільно тонічна, період-катрен має універсальні 4 фрази з 8 мотивів, укладених на 2/4. Але чи «універсальні»? Кожна фраза поділяється на два мотиви, досить полярні за своєю і ладовою, і ритмічною природою. Перший мотив: ре-фа-мі-фа / мі-ре-ре-ре — [«Стефанія мамо, мамо...»] в межах трихорду в 1,5 тону, скерованого до основи (мала терція, як тут не згадати «Щедрика»?). Усі звуки згруповано вісімками. А от другий мотив фрази — соль-фа / мі-ре [«Стефанія»] — це вже трихорд і теж скерований від вершини до основного тону. Ритмічно він розширений вдвічі —

Мал. 1

чвертки, і виважено посилюють кожен склад, закріплюють його в людській пам'яті. Такий «дуалістичний контраст» кожної з 4-х фраз є стабільним у всіх музичних проведеннях, що об'лямують репові епізоди. Він цікавий тим, що має додаткову коду (колисанку): «Льолі, льолі, льолі, льо...», що зависає ферматою на верхівці тетрахорду — «м'якому» субдомінантовому тоні, сповненому медитативності, полиненості у сон чи мрії...

Таким чином переходжу до проявів **підсвідомості**, пов'язаної з естетичним і ейдетично-образним сприйняттям творів мистецтва в особливо чутливих натур. Йдучи за звуко-ритмічною хвилею «Стефанії», спро-

Мал. 2

бую зобразити це графічно. Означена «дуалістично контрастна» фраза може бути графічно зображена так (див. мал. 1):

Далі продовжуємо конструювання «символічної образності». І дивним чином елементи також укладаються в квітку, як і «Щедрик», тільки звуки мотивів показують різні пелюстки. Загальновідомо, що КВІТКА є показником могутньої вітальної сили, здатної захопити мільйони сердець: «... квітку у світовому мистецтві вважають символом земної кулі або центра всесвіту, як результат — архетипо-

вим символом душі», — зазначає відома дослідниця З. Чегусова (Чегусова, 2014). Цей символ спільний для всіх народів світу. Відповідно вимальовуємо КВІТКУ-«Стефанію», де пелюстки дають умовні абрисы серця. Склади-елементи коди дещо нагадують вигини колиски, а останній «льо...» з напрямленим угору — у злеті — «застигло-розосереджений» промінь (мал. 2).

Принагідно зазначимо, що тут у символічних абрисах колиски (коду) вгадується цифра «9» (найдосконаліша із цифрових фігур), що підводить до бажання перевірити музичний епізод «Стефанії» за вимірами **позасвідомими**, тобто за канонами нумерології. Тобто скласти разом 4 фрази по 12 складів кожної та коду: $12 \times 4 = 48$; $48+7=55$; $5+5+10$. Цифра «0» (абсолют) не враховується, залишається «1». Неймовірно дивно! Адже і в «Щедрику» такий самий нумерологічний показник «1», що означає **Deus / Бог**.

Поки не зовсім зрозуміло, що з такими висновками робити, який «механізм» їх дії, але, без сумніву, вони сприяють **культурній дипломатії України** у світі та привертають до нас серця мільйонів людей планети.

Література:

1. Чегусова З. Роль символу, знака, міфу в професійному декоративному мистецтві України на межі XX–XXI століття // Українське мистецтвознавство. 2014. Вип. 14. С. 147.

КУЗНЄЦОВА Інна Володимирівна,
докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка,
вчена секретарка Інституту культурології НАМ України,
заслужена працівниця культури України,
заступниця Голови КМО Національної Всеукраїнської спілки України
<https://orcid.org/0000-0002-4292-2092>

ТОКСИЧНІСТЬ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ «PUZZКОГО МІРА»

Увага/самовідповідальність інтелектуалів світу до/за здійснення позитивної динаміки процесу творчої еволюції суспільства, означеного затребуваним рухом до холістичного мислення самоактуалізованих людей [Maslow, 1987], визначає пріоритети сучасних наукових розвідок з гуманітаристики. Констатація потреби суспільства у відмові від фрагментарного знання дає змогу адвокатувати принципам цілісного світогляду (гуманістичного до Іншого — людини, природи, культури), цілісного системного бачення процесів трансформації людства, передумовою чого виступає криза людини як такої.

Виокремлення та розробка нової парадигми пізнання, властивої інформаційному суспільству, передбачає нелінійне мислення і синтез міждисциплінарних досягнень за умови оновленого розуміння образу світобудови за біфуркаційним сценарієм, що сприяє появі нової якості людини, суспільства в цілому не як результату закономірного поступального розвитку, а як ефекту власного вибору одного зі здійснених варіантів розвитку з урахуванням взаємодії особи та суспільства. Головні зміни обумовлені провідною роллю гуманітарного знання в суспільному розвитку: публічний поворот гуманітаристики (остання третина ХХ ст.) віддзеркалив зростання запиту на соціально-гуманітарне знання і згенерував специфічні способи трансляції знань щодо потенціалу культури кожної країни.

Особливу роль культури двосторонньої комунікації (діалогу як тако-го) щодо взаєморозуміння та співпраці на міжнародному рівні, що дає змогу суспільству визначати/творити, відбирати та транслювати пріоритетні, суспільнозбагачувальні цілі та цінності, визначає делікатний тандем мистецтва і політики — культурна дипломатія. Дослідження поняття останньої має різні теоретичні підходи до витлумачення. Федерік Баргхорн розглядає культурну дипломатію «як маніпуляцію культурними зв'язками із пропагандистською метою» (Barghoorn, 1960, с. 10–11), Мілтон Каммінгс витлумачує

культурну дипломатію як «обмін ідеями, інформацією, цінностями, системами, традиціями, переконаннями й іншими аспектами культури з метою сприяння розвиткові взаєморозуміння» (Cumings, с. 1). Представники реалізму/неореалізму відзначають опосередкованість наукового інтересу до явища «культурна дипломатія», оскільки реалізм влади ґрунтується на матеріальних чинниках та спростовують взаємний вплив учасників міжнародних відносин за справедливих культурних цінностей (Ганс Моргентау, Кеннет Волтц). Натомість — акцентують на можливості взаємного впливу суб'єктів транснаціональних відносин (люди, організації тощо) через істинні культурні цінності (Джозеф Най, Ніна Танневальд). Неоліберальний підхід зважає на багатоакторний характер міжнародного середовища і розглядає нематеріальні ресурси культурної дипломатії як ключові елементи, що визначають дії акторів для реалізації інтересів національних держав. Конструктивізм визнає важливість культурної дипломатії, його прихильники пропонують привабливий підхід до розуміння останньої, за яким національна ідентичність акторів здатна сформувати позитивний імідж країни у міжнародних відносинах (через позитивну перцепцію іноземною аудиторією культури, мови, цінностей, ідей тощо, що домінують у певного актора).

Культурна дипломатія як складова системи суспільно-культурного напряму публічної дипломатії (спільно із політично-військовою і економічною, за концепцією Марка Леонарда — Leonard M., 2002) демократичних суспільств відрізняється від пріоритетів авторитарних країн. Сучасний демократичний світ тяжіє до переконання (на протипагу — примусу, насильству), тому здатність оприлюднити зразки власної культури через повагу до Іншого, запропонувати відповіді на ключові питання сучасного життя поза імперською пропагандистською істерією набирає особливої ваги. Цінність творчого культурного процесу в міжнародних відносинах підтверджується сталим суспільним попитом на участь не тільки політиків, дипломатів, а й широкої плеяди митців, культуртрегерів, арт-менеджерів у налагодженні відносин між країнами та визначає особливу роль культури двосторонньої комунікації (діалогу як такого) щодо взаєморозуміння та співпраці на міжнародному рівні.

Сфера культури як найчутливіший показник прав людини, зокрема права на ідентичність, об'єктивну пам'ять, почуття власної гідності та соціальної солідарності, заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас до вивчення та оновлення традицій, є середовищем, що сприяє розвитку креативності як такої. Проте агресивна систе-

ма інформаційного впливу імперської пропаганди рф, що спирається на цинічність царсько-советської зверхньої оцінки/ставлення інших народів (їхніх культури, історії, права на життя) з 90-х років ХХ ст. підживлювала у сприйнятті західного реципієнта позитивне сприйняття ресентиментного суспільства, його токсичну ностальгію за цінностями мілітаризованої «нової спільноти — советського народу».

Прикладів маніфестування кремлівської геополітичної доктрини, зокрема засобами кінематографа, достатньо: «творці» фільму «Матч» (росія, 2012 р.) зняли історію не про футбол, не про війну і не про любов, а про українофорбні настрої «руzzкого міра», закарбовуючи у глядача негативне сприйняття україномовних персонажів, які суто є зрадниками і колаборантами, натомість російськомовні герої — позитивні; представник культурної дипломатії «руzzкого міра» актор сергій безруков перед театральною виставою «Маленький принц» для дітей з так званих «ДНР» та «ЛНР» похвалив убивць дітей в Україні та руйнування українських міст та сіл за високопрофесійне «виконання свого обов'язку»; режисер та гендиректор «мосфільму» карен шахназаров запропонував недоброчливцям символу війни рф проти України готуватися до «концтаборів, перевиховання та стерилізації» (водночас підкреслив власне несприйняття «нового символу спецоперації», надаючи перевагу советській символіці). Жага геноциду українців запалювала і творців діалогії «брат» — «брат-2». Концерти діячів російської культури (чи дозволено так кваліфікувати біомасу естради рф?) під гаслами «своїх не кидаємо — можемо повторити», що оспівують війну та відверто погрожують українцям (зокрема святкування нагородження військового підрозділу, що спричинив жахи у Бучі тощо), легітимізують злочин проти прав людини та провокують до його продовження.

Наративи класиків російської літератури афішують/підтверджують прояв російського націоналізму як ідеї месіанського призначення колонізаторської держави та зверхнього ставлення мешканців просторів рф до європейської культури, що ескортує вимогу московитів наслідувати ординський спосіб мислення/життя «глибинного народу», здатного у ХХІ столітті до крадіжки дітей, згвалтування як особливого виду зброї (біологічний імперіалізм) тощо.

Розгалужена система кремлівського медіа ресурсу — Russia Today, мультимедійна група Sputnik, фонд «Рускій мір», проєкт Russia Beyond the Headlines тощо та телеграм-канали з 2014 року виправдовують зло — визначаючи війну як тривіальне, банальне явище, стверджуючи, що української нації не існує, а з 24 лютого 2022 року ця пропаганда опанувала новий рівень ненависті, закликаючи до остаточного «вирішення українського питання»

(слушно порівняти з «остаточним вирішенням єврейського питання», що означив Голокост). Культурна доктрина рф — безсила заздрість рабів, що виправдовують свою неспроможність побудувати правове демократичне суспільство лише самим фактом існування сусідньої незалежної держави; конфронтація зі світом, ненависть до всього зовнішнього, що наповнює її біомасу жагою замаскувати власну нищість, свої поразки чужими стражданнями тощо — створює загрозу для суспільств, які важливою цінністю обирають свободу.

Токсичність культурної дипломатії «руського міра» у поширенні свого впливу на Інші нації, суспільства, окремих людей заради втілення імперіалістичних планів щодо відновлення альянсу закріпачених народів та повторної експансії територій незалежних держав (зокрема, України). Складовими побороення токсичності культурної дипломатії «руського міра» є звільнення від панування рф у світовій економіці та міжнародній політиці (зокрема, позбавити рф права вето в ООН на рішення щодо геноциду українського народу тощо) та піднесення української культури (влада культури — є справжньою владою!) як атестації громадянського суспільства. Осмислення феномена культурної дипломатії «руського міра» є важливим з огляду на запобігання можливості знову і знову наражатися на злочини проти людства і людяності, більш того, глорифікацію цих злочинів.

Література:

1. Abraham H Maslow. Motivation and personality. New York, Harper & Row [1987]
2. Barghoorn F. C. The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. Princeton, 1960. 353 p.
3. Cummings Milton C. Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. Washington, D. C.: Centre for Arts and Culture, 2003. 15 p. URL : <https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/MCCpaper.pdf> (last accessed: 22.02.2022).
4. Leonard M., Stead C., Smewing C. Public diplomacy. London: The Foreign Policy Centre, 2002. 183 p.

ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА Зоряна Миколаївна,
*кандидатка мистецтвознавства,
доцентка кафедри історії музики,
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка*

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АКАДЕМІЧНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану, в якому перебуває Україна з 24 лютого 2022 року, суттєві зміни відбулись у багатьох ділянках суспільного та соціокультурного життя. У тому числі, й у сфері інфраструктури академічного музичного мистецтва, яка визначається як «комплекс взаємопов'язаних обслуговуючих структур або об'єктів, що становлять і забезпечують основу функціонування системи» [1].

В умовах воєнного стану зміни торкнулись наступних ділянок системи музичної інфраструктури:

– *організації навчального процесу в усіх осередках музичної освіти.*

Тут варто зазначити, що від час воєнного стану зміни відбулись в усіх ланках навчального процесу, на різних рівнях та щаблях. Загалом дистанційне навчання онлайн показало позитивну динаміку застосування під час коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019 — 2020 рр., тому перехід на цю форму навчання виявився найбільш оптимальним. Проблеми ж стосуються інших ділянок: через інтенсивні воєнні дії, обстріли та бомбардування (насамперед на півночі, особливо на початку війни, сході та півдні країни) багато навчальних осередків (від музичних шкіл до закладів фахової передвищої освіти та ЗВО) зазнали часткових руйнувань або й подекуди повного знищення. Зокрема, як зазначає газета Верховної Ради України «Голос України», станом на 25 квітня 2022 року зазнали пошкоджень 1499 закладів освіти, з них 102 є повністю знищеними [2].

Деякі заклади були тимчасово переміщені в інші області. Крім того, заради збереження життя велика частина учасників начального процесу змушена була залишити місце проживання та тимчасово переїхати в інші області країни чи за кордон. У зв'язку з цим, не в усіх був вільний доступ до Інтернету та забезпечення необхідними гаджетами.

Ті ж учасники, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, часто не мають можливості приєднатися до онлайн-занять через блокування роботи українських мобільних операторів та Інтернет-провайдерів. На пре-

великий жаль, багато викладачів, студентів та учнів отримали поранення та втратили життя, що є трагедією сучасності;

– діяльності концертних установ, філармоній, театрів, народних домів, клубів, хабів та ін.

Як і в ситуації з навчально-освітніми осередками, діяльність та функціонування цих установ також зазнали змін. На жаль, унаслідок нещадних обстрілів та бомбардувань з боку росії багато з них були зруйновані чи знищені. Деякі учасники колективів, насамперед у зоні інтенсивних бойових дій, також були змушені покинути місце проживання. Внаслідок цього на початку війни повністю чи частково зупинився як концертно-виконавський процес, так і гастрольна діяльність загалом. Відрадно, що останнім часом відбулися позитивні зрушення в цій царині, оскільки завдяки поверненню багатьох музикантів на Батьківщину поступово відновлюється музичне життя (крім регіонів з інтенсивними бойовими діями). Значно інтенсифікувалися мистецькі акції з добродійною метою, пов'язані із збором коштів для потреб армії чи відновлення тих чи інших культурно-мистецьких об'єктів.

Водночас тут виникає насущна проблема, пов'язана з еміграцією значної кількості працівників, які збираються назавжди залишитися за кордоном, оскільки підготовка висококваліфікованих спеціалістів займає багато часових та фінансових ресурсів, які тепер будуть працювати «на благо» інших країн. Те саме стосується і педагогічних працівників та інших учасників навчально-виховного процесу, оскільки еміграція підростаючого та молодого покоління призведе в майбутньому до порушення балансу в різних сферах життя;

– проведення музичного руху у різних проявах (фестивально-конкурсного, концертно-виконавського, композиторського, музично-педагогічного, науково-організаційного, пресового та ін.).

Варто зазначити, що ця складова музичної інфраструктури під час воєнного стану не лише не зазнала стагнації, а продемонструвала швидке пристосування до реалій воєнного спротиву та активно включилась до діяльності. Щоправда, основна її частина у межах країни була переведена в режим онлайн, а за кордоном багато акцій набули благодійного характеру задля зборів коштів на підтримку України;

– функціонування музичних спілок, творчих організацій, видавництва спеціальної музичної літератури, нотовидавничих осередків, бібліотек, музичних фондів, студій звукозапису тощо.

Залежно від місця розташування (регіону) та інтенсивності бойових дій діяльність цих осередків була повністю чи частково припинена або ж продовжена у звичному режимі, чи переведена в режим онлайн.

Отже, інфраструктура академічного музичного мистецтва в умовах воєнного стану зазнала значних трансформаційних тенденцій, які засвідчили як про її здатність пристосовування до нових суспільних та соціокультурних умов, так і про появу нових викликів для її подальшого успішного розвитку та функціонування.

Література:

1. Єрменчук О.П. Сутність та зміст поняття «інфраструктура» в контексті захисту критичної інфраструктури. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. № 11 (193). 2017. С. 36.
2. Луканська А. На час війни пропонують змінити тривалість навчального року та процедуру ліквідації шкіл. *Голос України*. 2 травня 2022 року. URL: <http://www.golos.com.ua/article/359458>

ЛЕТИЧЕВСЬКА Оксана Миколаївна,
кандидатка мистецтвознавства,
наукова співробітниця відділу музикознавства
та етномузикології
ІМФЕ ім. М. Рильського

ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДТРИМКИ І КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Хорове виконавство — відкрита система творчих комунікацій, що існує не лише у художньо-естетичних, а й у соціокультурних, просвітницьких та загальногуманітарних вимірах. З часів античності хорове звучання є засобом транслювання певних етичних значень і символів, а його «надособовий» характер сприяє відтворенню епічної та героїчної семантики музичного висловлювання. У сучасній культурі виплекане відповідними традиціями хорове виконавство набуває додаткових історичних та етнічних конотацій, воно стає яскравим вираженням художніх ідей національного музичного мистецтва.

Уже в перші дні лиховісного російського вторгнення в Україну у світі відбувся спалах актуалізації в міжнародній культурній спільноті символів української духовності та державності, а саме хорових творів —

Національного Гімну «Ще не вмерла Україна» (М. Вербицький, Г. Чубинський) та духовного Гімну «Боже Великий Єдиний» (М. Лисенко, О. Кониський). 1 березня в Нью-Йоркському театрі «Метрополітен-опера», перед виставою «Дон Карлос» було оголошено хвилину мовчання та виконано хором і оркестром Державний Гімн України. Таким чином колектив театру, який є не лише провідною мистецькою установою США, а ще й символом потужної міжнародної мистецької співпраці, оскільки його трупа акумулює кращих музикантів і творчих працівників практично з усього світу, запустив своєрідний флеш-моб музичної підтримки України в її боротьбі з агресором. Цей же колектив подав приклад категоричної відмови від співпраці з музикантами росіянами — прихильниками путінського режиму. Бажання висловити гуманітарну підтримку народу України через виконання українських творів виникло у великій кількості як професійних, так і самодіяльних хорових колективів по всьому світу, для реалізації цих планів активно використовувались контакти з хоровими диригентами з України або українського походження, які допомагали у передачі нот та транслітерації українського тексту. Крім уже згаданих вище творів — духовних символів України, великої виконавської популярності набув «народний Гімн» пісня УСС «Ой у лузі червона калина», яка, зазнавши понад десятка виконавських інтерпретацій включно з кавером Pink Floyd стала прикладом і наймасовішого хорового виконання на Співочому полі у Таллінні 24 травня. Також поміж хорових колективів у світі значно поширився український хоровий репертуар, перевагу тримають твори М. Леонтовича та Г. Гаврилець.

Проведенню гуманітарних акцій сприяли міжнародні контакти і визнання за кордоном українських хорових колективів. Так, 26 березня хор та симфонічний оркестр Празької філармонії влаштували концерт на підтримку знаної в Чехії Національної капели «Думка», збір від якого був спрямований на підтримку ЗСУ.

На хвилі зростання зацікавленості у світі українською музикою активно проявили себе українські хорові колективи, працюючи у напрямку культурної дипломатії. Особливого значення у час військової агресії набув виступ хору Національної опери України в Равенні (Італія), на Пасхальному фестивалі, що відбувся 23-28 квітня. Колектив представив хори з італійських опер та українську хорову музику у програмі «Українська Пасха». Зараз розпочинається великий європейський тур Національного ансамблю камерної музики ім. Б. Лятошинського (худ. керівник Б. Пліш), який має намір представити широку панораму української хорової музики від 17 ст. до сучасних творів. Практично всі українські хорові колективи — професійні,

самодіяльні, дитячі зараз задіяні у процесі культурної дипломатії чи через виступи на концертних майданчиках чи через мережу інтернет. Прикладом використання медійних технологій став музичний кліп — відеофільм, зроблений за участю Академічного камерного хору «Хрещатик» (керівник П. Струць, солісти Д. Сьомкін та Я. Смаль) «Чуєш сестро, чуєш брате», який має шанс стати одним з яскравих патріотичних синглів сьогодні.

Сподіваюсь, що культурна дипломатія українських хороших колективів не лише буде сприяти гуманітарній підтримці України у військовий час, а й допоможе українській музичній культурі нарешті посісти чільне місце у світовому хоровому творчо-комунікаційному процесі.

*МІЩЕНКО Марина Олексіївна,
кандидатка юридичних наук,
завідувачка відділу культурної спадщини
та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*

УЧАСТЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ В ОХОРОНІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

У контексті розгляду питань, пов'язаних з міжнародною співпрацею у царині охорони об'єктів національної культурної спадщини, вважаємо до речним виокремити та дослідити такі її визначальні аспекти: нормативно-правовий та практичний. Нормативно-правовий аспект включає в себе розгляд особливостей законодавчого врегулювання та забезпечення означеної діяльності, а практичний — аналіз дійсного стану справ стосовно її реалізації в умовах глобальних загроз сучасності, зокрема військового вторгнення росії на територію нашої держави.

Відповідно донормативно-правового аспекту чинним пам'яткоохоронним законодавством України фактично не врегульовано особливості міжнародної співпраці у відповідній сфері. Так, названим питанням було присвячено лише окремі норми, яким притаманний переважно декларативний характер, аніж практична діяльнісна складова.

Зокрема, Законом України «Про культуру» лише в загальних рисах виз-

начено те, що держава сприяє міжнародному культурному співробітництву (ст. 33) — переважно у формі укладання міжнародних договорів та участі в роботі міжнародних інституцій, а також розвитку національної культури за межами України як задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за кордоном (ст. 34).

Відповідно до аналізу змісту ст. 48 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (*далі — Закон*) висновується фактичне верховенство міжнародного права у відповідній сфері, оскільки міжнародним договорам, які були ратифіковані у встановленому порядку Верховною Радою України, надається пріоритет щодо виокремлення відмінних, від тих, що передбачені законодавством України про охорону культурної спадщини, правил.

Водночас визначений, виходячи зі змісту статей 11 та 38, порядок персональної та фінансової участі в діяльності, пов'язаній з охороною культурної спадщини, видається вкрай неоднозначним. Це оприявнюється у тому, що видовий склад інституцій, які можуть сприяти охороні культурної спадщини (*форми такої участі відповідно визначені в ст. 11*), включає підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, громадян, однак без акцентування на можливості залучення саме зарубіжних партнерів, а також його особливостях. При цьому Законом визначено, що «джерелами фінансування заходів у сфері охорони культурної спадщини можуть бути... благодійні внески та пожертвування, у тому числі валютні, на охорону культурної спадщини...» (Про охорону культурної спадщини, 2000). Отже, відсутні прямі вказівки щодо зарубіжних партнерів як учасників відповідної діяльності, однак можливість їх фінансової участі не лише фактично не заборонена, вона визначена у якості одного із офіційних джерел фінансування.

Щодо практичного аспекту залучення міжнародної спільноти до охорони національної культурної спадщини, то вважаємо, що, починаючи від 24 лютого цього року, її участь у відповідній діяльності значно посилилася як на рівні укладених міжнародних угод про співпрацю, так і реалізації окремих громадських ініціатив. Так, лише відповідно до інформації з офіційного сайту Міністерства культури та інформаційної політики України у період з 24 лютого по 29 травня 2022 року було анонсовано не лише суто декларативну, але й практичну підтримку сфери національної культури, включно із пам'яткоохоронною діяльністю, від очільників профільних міністерств Великої Британії, Ірландії, Литви, Німеччини, Польщі, Франції та багатьох інших країн Європейського Союзу.

Варто також зауважити, що на даний час для представників від України —

як інституцій, так і окремих осіб, доступні можливості з оцифрування та подальшого зберігання масивів інформації наукового та практичного характеру щодо національних надбань нашої держави, ініційованих державними установами та окремими зарубіжними громадськими організаціями. Це, зокрема, проєкт Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage, який має на меті створення Європейського інформаційного центру зі збереження культурної спадщини; проєкт Saving Ukrainian Cultural Heritage Online, який надає допомогу в збереженні резервних копій матеріалів, які вже було попередньо діджиталізовано та оприєвлено у публічному просторі України; об'єднану ініціативу Ukraine Archives Rescue Team Альбертського університету з організації безпечного термінового збереження цифрових даних від дослідницьких та архівних установ; ініціативи для збереження української спадщини від Europeana та багато інших.

Отже, на даний час війна в Україні призвела до значних людських втрат, фінансово-економічних збитків, офіційно зафіксовано 367 епізодів вчинення окупантами воєнних злочинів проти культурної спадщини України (Міністерство культури та інформаційної політики, 2022), проте вона фактично прискорила процеси міжнародної співпраці та підтримки нашої держави в сфері культури загалом та справи охорони національних культурних надбань зокрема. При цьому варто більш ґрунтовно дослідити теоретичні основи для означеного співробітництва, зокрема переглянувши норми національного пам'яткоохоронного законодавства в частині розширення форм та способів міжнародної співпраці та набуття відповідного статусу міжнародними партнерами.

Література:

1. Про охорону культурної спадщини: із Закону України, зі змінами та доповненнями (2000, 21 липня) // *Офіційний вісник України*. № 27. С. 32.
2. Міністерство культури та інформаційної політики України (2022, 27 травня). *МКІП продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини*. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/7195.html>.

ОБУХ Людмила Васиївна,
*кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
завідувачка кафедри мистецької освіти
навчально-наукового інституту педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка*

ДІЯЛЬНІСТЬ МИТЦІВ ЖИТОМИРЩИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Події 24 лютого 2022 року назавжди змінили свідомість не лише українського, а й усього світового соціуму. Якщо вісім років тому боротьбу із зухвалим нападом росіян в офіційних медіа умовно називали терористичною операцією, то нині, зважаючи на повномасштабні бомбардування усієї території України російською федерацією (рф), слово «війна» міцно вкорінилося як в інформаційний простір, так і в долі українців.

Культура, як складна система буття, з давніх-давен була лакмусом історичних подій у загальному цивілізаційному процесі, віддзеркалюючи рівень розвитку суспільства в певну епоху [1, с. 596]. Мистецтво, як невід’ємна складова соціокультурного простору, в усі часи виконує роль культурного дипломата нації, а у часі війни воно здатне руйнувати союзи противника та ламати його стратегію. Тому війна на культурному фронті — не менш важлива, ніж повномасштабні фізичні воєнні дії.

Житомирщині, котра весь час знаходиться у зоні підвищеного ризику, також не вдалось уникнути жакхливих наслідків війни. Озерне, Малинський, Бердичівський райони, та й саме обласне місто зазнали певних ушкоджень, що паралізувало на деякий час системну роботу культурно-мистецьких та освітніх установ. Митці, як і вся українська спільнота, вмиль поділились на воїнів Збройних Сил України (ЗСУ), тероборонівців, волонтерів, вимушено переміщених осіб тощо. Оговтавшись від пережитого, вони почали активно відновлювати свою мистецьку та просвітницьку діяльність, підтримуючи цим дух не лише житомирян, а й усіх співвітчизників країни, не залежно від місця їх перебування, зумівши також показати через засоби масової комунікації світу незламність української нації.

Від початку повномасштабного вторгнення колектив Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера (директор — Тетяна Руденька) займається волонтерською та благодійною діяльністю. Співпраця з Волонтерським штабом Житомира спонукала артистів збирати кошти для потреб ЗСУ через проведення серії благодійних концертів як у самій країні, так і

за кордоном. Зокрема, один із таких концертів відбувся 20 квітня 2022 року в церкві села Шарме (район Грюйер, кантон Фрібур, Швейцарія) за участі заслуженої артистки України, мецо сопрано Яніни Яремчук [3].

Діяльність митців Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги так само спрямовується на боротьбу українського народу за свободу і гідність. Створені проекти заслужених артистів України Олени Заведії (Волонтерська служба) та Петра Авраменка («Театральна оборона») дають змогу сценічним митцям виїжджати в обласні райони та засобами сценічного мистецтва залучати кошти в підтримку ЗСУ. Окрім того, 26 квітня 2022 року театр розпочав новий сезон у приміщенні «Навколокультурного простору», зігравши ряд благодійних вистав для переселенців та родин військовослужбовців. Зміна локацій спричинена дотриманням безпеки та можливістю швидкого переміщення до бомбосховища у разі вимушеної небезпеки [2].

Від початку повномасштабної війни на території України не залишилась осторонь подій і освітня мистецька спільнота Житомира. Так, кафедра мистецької освіти навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка започаткувала проект «#Тут і зараз!..», створюючи серію відеопостів, де устами студентів мистецьких спеціальностей у соціальних мережах YouTube і Facebook щоденно розповідається про воєнні жахіття очима української молоді [5]. Окрім того, викладачі кафедри практикують мистецькі заходи з міжнародною участю та залученням відомих постатей українського мистецтва, в яких презентують твори на воєнну і патріотичну тематику. Одним із таких заходів стала онлайн-зустріч «Великодні дзвони — і буде мир над Україною», ініційована народною артисткою України Іриною Шинкарук за підтримки Управління культури Житомирської міської ради. В рамках зустрічі відбулась презентація робіт на тему війни народного художника України Юрія Камишного, а також запису духовного гімну основоположника української академічної музики М. Лисенка «Боже, великий, єдиний» у виконанні онлайн-хору викладачів і студентів кафедри мистецької освіти як фрагменту проекту «#Тут і зараз!..» [4].

Отож повномасштабна війна рф супроти України, забираючи щоденно життя безневинних українців, перевела національний культурний простір у інший формат. В умовах воєнного стану українські митці, розуміючи значення мистецтва для підтримки українців у визвольній боротьбі, стали культурним амбасадором нації у світі. Діяльність митців Житомирщини в умовах воєнного супротиву охоплює передовсім такі важливі напрямки, як

волонтерство і культурну комунікацію. А звідси, коли культура і мистецтво спрямовані на підтримку держави як ззовні, так і з середини — нація єдина та непереможна!

Література:

1. Культура. *Великий тлумачний словник сучасної української мови*: близько 250 000 слів / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
2. Благодійна вистава для біженців. *Новини з Катериною Волковою на СКІ*. URL: <https://www.facebook.com/100000861998033/pfbid0MYKS1QJFBeUrvoJQNDQQvT4VYhe7GtbpxLvZoVmfBvBT71Q2Fr58nKQsjyvuTjcl/?app=fbl> (дата звернення: 14.05.2022).
3. [Б. а.]. Благодійний концерт у Швейцарії в підтримку ЗСУ. *Офіційна сторінка Житомирської обласної філармонії ім. С. Піхтера у Facebook*. URL: <https://www.facebook.com/groups/1288254684521474/permalink/5615433188470247/?app=fbl> (дата звернення: 14.05.2022).
4. Допис користувача. *Сторінка Ірини Шинкарук у Facebook*. URL: <https://www.facebook.com/100008305904040/posts/pfbid02mTHZb6GzwshhbzUaV1mpp4DARx2w6CSixsC3kv4wPbsczJHQ6xLt44SDHj6WW6wVI/?app=fbl> (дата звернення: 14.05.2022).
5. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка стартував проєкт «Тут і зараз...». *Суспільне Житомир. YouTube*. URL: <https://m.youtube.com/watch?v=Gevrt4tZX0&feature=share> (дата звернення: 14.05.2022).

ОЛІЙНИК Олександра Сергіївна,

кандидатка культурології,

завідувачка відділу теорії та історії культури

Інституту культурології НАМ України

ІНСТИТУТ РЕПУТАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ: МОЖЛИВОСТІ І ВИКЛИКИ ДЛЯ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

На тлі повномасштабної війни, розпочатої проти України країною, культурна дипломатія і культура якої тривалий час базувалися на окупаційних діях і натяках щодо ряду національностей від сходу до заходу, актуальним залишається розглянути інституційні виклики, пов'язані з репутацією культу-

ри, її представництвом і юридичною, суспільною підтримкою, не оминаючи питань етики. В площині верховенства права репутаційні ризики порушення законів, що обмежували культурне представництво України на теренах країни-окупанта, одіозні — за невизначеністю відповідальності — приклади найширше висвітлені в шоу-бізнесових скандалах (як-от дискваліфікація переможниці національного відбору до участі у Євробаченні Аліни Паш через фальсифікацію довідки про відвідування тимчасово окупованої території АР Крим, що є одним із категоричних застережень у поданні заявки до участі в нацвідборі) є симптоматичними: ані адміністративна, ані кримінальна відповідальність не має вирішальної ролі в розгортанні конфліктів, натомість репутаційні збитки, здається, дедалі зростають. Звичайно, подібні кейси висвітлюються, в першу чергу, як рядовий скандал, але все ж є і невіддільним свідченням формування інституту репутації, який — на переконання більшості українських журналістів і адептів демократії та інституту репутації як одного з важелів соціального впливу — ще не має усталених інституційних засад в Україні. Причиною відсутності функціонального інституту репутації за результатами дослідження інституту репутації в книжковій сфері України [1] дослідники називають наслідком як систематичними утисками української культури і знищенням інтелектуальної еліти (відсутність традиційних ідеальних моделей репутаційної поведінки), так і знецінення репутації численними політичними і суспільними скандалами, що не має юридичних або моральних наслідків для учасників. Через це, на думку дослідників, українському суспільству не відомі «чіткі маркери високої репутації», й такої мети не ставлять перед собою ані публічні особи, ані бізнес-структури. Якщо ж екстраполювати виклики формування інституту репутації на культурну дипломатію, потрібно наголосити, що попри інституційну незрілість репутаційного впливу культурна дипломатія України в перебігу дій, жестів і знакових подій від 2014 року характеризується зосередженістю на послідовному створенні позитивної репутації української культури в міжнародному представництві переважно в країнах «західного» світу, звісно культурна дипломатія в європейському просторі є пріоритетом, що, зрештою, значно поживавили дипломатичну, культурну і економіко-політичну підтримку, надану Україні на тлі війни переважною більшістю країн північно-атлантичного альянсу та їхніми прибічниками, а також європейською спільнотою.

Однак на іншому полюсі залишається значна кількість держав, для яких культура і суспільно-політичні преференції українців є незвіданим простором: ані настрої, ані тональність вступу до культурного діалогу для України до сих пір залишається невизначеними. Через усвідомлення по-

треби в репуґаційних культурних і політичних перевагах у світі «спільних європейських цінностей» необхідність розширення кордонів є також нагальною. Зважаючи, що інститут репуґації базується радше на емоційному сприйнятті, аніж на раціоналізації підходів і на реакціях, особливе значення набувають ризики суб'єктивності і соціальних тригерів, притаманних українському суспільству.

Ще до повномасштабного вторгнення, а від його початку й поготів, українське суспільство сприймає «культуру» крізь збільшуване скло травм-тригерів, спричинених війною на Сході України та тимчасовою окупацією АР Крим. По-перше, подібні суспільні травми закономірно домінують над раціональним сприйняттям конфлікту, а по-друге, вони мають вплив на професійне середовище і закордонних партнерів, натомість для пересічних «масових» споживачів менш значущі.

За даними, наведеними в аналітичних звітах сприйняття України у країнах європейської групи (зокрема, за звітами по Німеччині та Франції), в міжнародному партнерстві найвиразнішою проблемою культурної співпраці була і залишається надмірна бюрократизованість процесів і ухвалення рішень у питаннях представлення українського культурного продукту, ризик невиконання домовленостей, бюрократизованість і недостатність інструментарію для ефективного фінансування, а також розпорошеність управління і відповідальності між різними інституціями [2, 53].

Проте обізнаність (а відтак, і репуґація) про Україну й відповідно про українську культуру в Японії формується в контексті Чорнобильської катастрофи (у зв'язку з аварією на АЕС Фукусіма-1 2011 року), або в контексті російсько-української війни переважно через призму російських досліджень, відповідно до наративів, закладених російською пропагандою [3, 8]. Та через цю сукупність негативних контекстів образ України міг асоціюватися з «нестабільністю, небезпекою країни пострадянського простору». Натомість поглиблення обізнаності про українське суспільство від часів Незалежності, очевидно, руйнує міф «комуністичності», «аграрності», посилюючи роль історії і культури, зокрема «скіфської культури, козацтва» та «інших асоціацій, що обертаються довкола відродження українських національних особливостей» [3, 8]. «Японія не обов'язково рівнялася на США чи СРСР, які перемогли у Другій світовій війні, а змогла значною мірою зосередитися на своєму власному культурному розвитку. Україна теж наразі може розвивати свою культуру автентично, а не оглядатися на Польщу чи Росію» [3, 9].

Хотілося б зупинитися окремо на наративі «пострадянська країна», що часто використовується як в українському суспільстві, так і в російській

пропаганді (яка, як уже, на жаль, відомо, перетворила цей наратив на самопроголошений дозвіл втручання в суверенітет України). На нашу думку, відсилання у формуванні репутації сучасної української соціокультурної системи до «пострадянського» пояснення причин будь-яких негативних феноменів—додосвіду травматизації чи спадкування радянських паттернів — має бути обережною і свідомою, й вживатися винятково в контексті власне відповідної травми або спадку від того періоду. Доцільність вживання наративу «пострадянський», якщо йдеться про період від 1991 року, або про пояснення феноменів сучасної культури, суспільних змін або соціокультурних процесів поза радянським контекстом (без причинно-наслідкових зв'язків) є сумнівною практикою для формування репутації української культури в міжнародному середовищі, і в локальному зокрема, оскільки, по-перше, закріплює й підживлює наратив співзалежності і зв'язку української культури з іншими учасниками союзу, зміщує акцент від сьогоденної незалежності, історичної автентичності в бік колоніальної історії, по-друге, знецінює контекст травматизації українського суспільства і притисків української культури в предметних дослідженнях та рефлексіях. Референс до «пострадянських просторів» чинить негативний вплив на репутацію України в світі й посилює російські наративи про залежність України як держави від волі і долі російського естєблїшменту як минулого, так і сьогодення, і ускладнює позиціонування суб'єктності України на соціокультурній і геополітичній мапі Європи. Як ілюстрація фіксації російських наративів у культурному середовищі — тематична агенда цьогорічного Норвезького літературного фестивалю в Ліллекхамері, яка першою подією запланувала «Росія та сусідні країни: звіт про стан», до участі в якій запросили українських авторів, які, звісно, відхилили свою участь у фестивалі. «Це класичний колонізаторський метод: говорити про людей, які колонізують», — написала українська письменниця Любов Якимчук, одна із запрошених українських авторок [4]

Про негативне ставлення до наголошуванні на радянській спадковості йдеться і в аналітичному звіті сприйняття України в Японії, рекомендації репондентів якого щодо розширення меж обізнаності про Україну і її культуру містять, серед іншого, підкреслення автентичності української культури.

Не менш значущим і водночас не менш невизначеним для української культурної дипломатії є міжкультурний зв'язок з країнами Африки, Азії та Південної Америки, обізнаність про соціокультурні наративи яких в Україні, на жаль, є невисокою, і через зовсім обмежений рівень обізнаності українців соціокультурною політикою країн тих регіонів, і через спотворення інформації про Україну російськими інфоатаками, які використовують

усі регіональні майданчики для розповсюдження російської пропаганди. Результати пропаганди очевидні і в позиції переважної більшості африканських країн при засудженні дій агресора в ООН, і в пошуку причин страшної продовольчої кризи, що виникає через агресивну війну і блокування продовольчих морських перевезень.

Література:

1. Авраменко Р., Захарченко О. та ін. Закономірності формування репутації на українському книжковому ринку. Центр Контекст-аналізу, 2021 р.
2. Гусев І. (2020) Аналітичний звіт сприйняття України за кордоном: Німеччина. Ред. Н. Коваль, М. Ірисова, Український інститут Відновлено з <https://ui.org.ua/ukraine-abroad-research/#rec321983641>
3. Гермасимчук С., Бурейко Н. (2020) Аналітичний звіт сприйняття України за кордоном: Японія. Рада зовнішньої політики «Українська призма», Український інституту. Відновлено <https://ui.org.ua/sectors/research-sectors/research-ukraine-in-japan/>
4. (2022) П'ять українських авторів відмовилися від участі в норвезькому літературному фестивалі <https://chytomo.com/p-iat-ukrainskykh-avtoriv-vidmovylysia-vid-uchasti-v-norvezkomu-literaturnomu-festyvali/>

ОТРЕШКО Наталія Борисівна,

докторка соціологічних наук, доцентка,

провідна наукова співробітниця

Інституту культурології НАМ України

ГІБРИДИЗАЦІЯ ЯК КЕЙС КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

Гібридизація є протипротою від культурного диференціалізму расових і націоналістичних доктрин, тому що вона бере за відправну точку саме той досвід, який був пригніченим та табуйованим культурним диференціалізмом. Він відкидає класичний націоналізм, тому що дає перевагу перетину кордонів. Він змінює політику ідентичності, таку як етнічні чи інші претензії на чистоту і автентичність, тому що він виходить з нечіткості кордонів. Якщо модерн підтримує етику порядку і чіткого поділу жорсткими межами, гібридизація відображає постмодерністську чутливість до поділу, трансгресії, підривної діяльності.

У працях Фуко гібридизація є «можливістю воскресіння підлеглих знань», оскільки висуває на перший план ті ефекти і переживання, які сучасні космології, раціоналістичні або романтичні, не люблять зачіпати. Гібридизація відбувається під різними псевдонімами, такими як синкретизм, креольство, транскulturність. Пов'язані поняття — глобальна ойкумена, глобальна локалізація і локальна глобалізація. Гібридизація може приховувати асиметрію і нерівномірність процесу й елементів змішування. Необхідно усвідомлювати різницю між різними періодами часу, моделями, типами та стилями змішування. Окрім того, воно набуває різних значень у різних культурних умовах. Гібридизація зазвичай відбувається також між культурними елементами і сферами всередині суспільства. Чи є гібридизація культурних стилів типовим міським явищем, наслідком урбанізації та індустріалізації? Якщо ми подивимося на сільську місцевість практично в будь-якій точці світу, то виявимо сліди змішування різних культур: культури, що вирощуються, методи посадки і сільськогосподарські техніки, використовувані знаряддя і ресурси (насіння, добрива, методи зрошення, кредит), що мають транслокальне походження. Фермери і селяни в усьому світі прямо або побічно пов'язані з коливаннями світових цін на сировинні товари, що впливають на економіку, глобалізацію і культуру.

Розрізняють поверхневі і глибинні елементи культури. Поверхневі елементи культури — їжа, костюми, мода, звички споживання, мистецтво і ремесла, розваги, методи лікування — змінюються, тоді як більш глибокі погляди і цінності, спосіб поєднання елементів, структурний ансамбль культури залишаються прив'язаними до контексту. З цього аргументу можна зробити кілька висновків. Це означає що сучасна «планетаризація» є поверхневим явищем тільки тому, що «глибоко всередині» людство залишається розділеним на історично сформовані культурні кластери. Чи означає це також, що нові соціальні технології зв'язку і транспорту — від реактивних літаків до електронних засобів масової інформації — є лише поверхневими явищами, які не впливають на глибоко вкорінене ставлення? Якщо це так, то висновки будуть надто консервативними. Проміжна позиція полягає в тому, що нові технології мають глибокі наслідки, тоді як кожна історично сформована культура розвиває власні погляди на нові простори. Інша проблема — це суспільства іммігрантів і поселенців, де змішування в часі є історичним імпульсом, досить глибоким, щоб задіяти культурну граматику, а не тільки мову. Яскравим прикладом є Північна Америка. Ймовірно, частиною глибокої і своєрідною привабливості американської поп-культури є саме її змішаний і «мандрівний» характер, її «розслаблена» легкість, відірвана

від феодального минулого. У цій культурі окремішності кількох культур змішуються, і ця міжкультурна щільність може бути частиною підсвідомого спрямування американських популярних ЗМІ, музики, фільмів, телебачення: єдність, проте й зіткнення етнічних груп, культури, історії.

Таким чином, змішування культурних окремішностей стає суто людською привабливістю, а їх елементи, змішуючись, «перепаковуюються» в новий культурний патерн. Само по собі міжкультурне змішування — це глибоко творчий процес не тільки в нинішній фазі прискореної глобалізації, а й в далекому минулому. Це проливає інше світло на аргумент мови/ граматики: імовірно, деякі граматики змішувалися постійно. Таким чином, суміш культурних граматик є частиною внутрішнього значення світових релігій (на відміну від племінних, національних релігій). Більш фундаментальне питання полягає в тому, чи можна взагалі зберегти відмінність між культурною мовою і культурною граматикою як відмінність між поверхнею і глибиною. Звичайно, ми знаємо, що в деяких сферах немає нічого глибшого від поверхні. Навіть у цьому випадку нас змусили думати про культуру в територіальних пакетах різних «уявних спільнот», і коли для серйозного розгляду відкрилися нові питання, що виникають у результаті гібридизації, для цього, насправді, потрібна деколонізація уяви.

ПРИЧЕПІЙ Євген Миколайович,
доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА І ПРОТИСТОЯННЯ ЦІННОСТЕЙ

Сучасна війна — це не тільки зіткнення армій. Важливе місце в ній належить і боротьбі ідей (ідеологій, цінностей). На відміну від попередніх воєн (включно з другою світовою) свідомість учасників сучасної війни значно активніше задіяна в перебіг військових і пов'язаних з ними соціальних подій. **Це зумовлено тим, що завдяки засобам масової інформації — інтернету, телевізору, пресі — свідомість завойовує все більшу присутність в бутті. Сфера (чи сегмент) свідомості в бутті зростає.** Цим значною мірою

зумовлена та роль, яку відіграє боротьба ідеологій (систем цінностей) у сучасній війні.

Якщо поглянути з цієї позиції на війну, затіяну Росією проти України, то вона є швидше війною за утвердження певних духовних цінностей, ніж за матеріальні блага. Останні звичайно не виключаються, «прирошення землі» т.з. Новоросії цілком вкладається в систему традиційних цінностей минулих війн. Однак якщо зважити матеріальні здобутки і втрати країни, що затіяла цю війну, здобутки є незрівнянно меншими, навіть за умови допущення її перемоги. Головна мета Путіна і росіян в цій війні, на наш погляд, полягає в утвердженні цінностей так званого «русского міра».

У зв'язку з цим виникає питання: в яких духовних цінностях українського суспільства Росія і її політична еліта вбачає екзистенційну загрозу і які цінності вона прагне нав'язати іншим?

У ХХІ ст. на зміну боротьби між ідеологією капіталізму і комунізму на перший план прийшло протистояння ідеологій ліберальної демократії і різних форм авторитаризму. Основними носіями цінностей ліберальної демократії є США і країни Західної Європи. Ідеологію авторитаризму сповідують Росія, Китай та деякі інші країни. Духовною основою західної цивілізації є цінності демократії, в основу яких покладено цінність свободи і прав людини та ряду інших цінностей, що пов'язані з цими вихідними. Ці цінності сформувались в епоху Просвітництва. Отже, демократія головною цінністю вважає права людини і насамперед свободу людини. Соціальні інститути, включно з державою, розглядаються як похідними від прав людини. Вони будуються за принципом суспільного договору. В ідеалі людина є атомом, навколо якого «крутяться» ці інститути.

У суспільствах авторитарного типу соціальні інститути і насамперед держава розглядаються як що незалежне по відношенню до людини. Метою життя людини проголошується існування («процвітання») країни, батьківщини, а по суті держави. Права людини ставляться в залежність від інтересів держави, тобто від класів, соціальних груп чи осіб, які її уособлюють. Іншими словами, в суспільствах авторитарного типу держава є основною цінністю, а «цінність» людини вимірюється її дистанцією від органів державної влади. Якщо порівняти розвиток особистості в авторитарних державах і державах демократії, то можна побачити, що в демократичних країнах людина поставлена в умови, коли вона покладається на саму себе (сама є творцем свого життя), а в країнах авторитарного типу вона покладається на соціальні інституції (те, що існує поза нею).

Суспільства авторитарного типу — це, як правило, суспільства з

нерозвинутим капіталізмом (панування монополій, традицій, релігії, наявність залишків натурального господарства і т.ін.), це суспільства, в яких стверджується вищість суспільного над індивідуальним.

Як свідчить історія, після другої світової війни джерелом воєн стають саме держави авторитарного типу. В сутності держави ліберальної демократії відсутнє джерело війни. Держава, орієнтовна на інтереси громадян, за відсутності незвичайних зовнішніх обставин не продукує війни. В сутності держави авторитарного типу війна присутня. Можна назвати кілька факторів, що дають право на таку думку. По-перше, авторитарна влада при загрозі для свого існування стоїть перед спокусою вдатися до «малої переможної війни» для того, щоб утвердити свій статус. По-друге, розмір території для авторитарної держави є важливим показником власної могутності і величі, тому «прирощування земель» можна вважати іманентною властивістю держави авторитарного типу. По-третє, демократичний устрій сусідньої країни може становити небезпеку для існування авторитарної держави і це також може спонукувати її до війни.

З погляду історичної перспективи цінності суспільств авторитарного типу є консервативними, вони тяжіють до минулого, а цінності демократичних спрямовані в майбутнє. Виходячи з розглянутого, у війні Росії проти України можна чітко простежити протистояння цінностей ліберальної демократії і авторитарної влади деспотичного типу. Хоча демократія в Україні перебуває в процесі становлення, вона вже має певні здобутки (вільні вибори органів влади, свобода преси і діяльності партій та ряд інших), в яких автократія Росії побачила загрозу своєму існуванню. Ця загроза посилилась на фоні поступового вирівнювання доходів громадян України і Росії. Якщо взяти до уваги шалені прибутки Росії від експорту нафти і газу, то вирівнювання доходів громадян двох країн могло свідчити про ефективність системи господарювання, заснованої на демократії, навіть недовершеної. На наш погляд, саме ці успіхи української демократії були головним (або одним з головних) чинником, який стимулював російську автократію на війну з Україною. Економічні успіхи свідчили про ефективність господарювання на базі демократії, вони становили загрозу існуванню автократії як способу управління державою.

З метою заперечення цінностей демократії російські ідеологи створили свою систему цінностей, яка дістала назву «руській мір». В основу цієї ідеології покладено ідеї слов'янофілів та «почвенників» про особливу історичну місію Росії, її богообраність і осібність (особливий тип демократії, особливі цінності і т.ін.). З цієї позиції було проголошено війну

цінностям Заходу. Спекулюючи на тому, що «глибинний народ» не сприймає змін у сексуальній сфері демократичного суспільства, прихильники «руського міра» проголосили ідеологію Заходу гнилою, такою, що суперечить природі людини. Завдяки ЗМІ, особливо телевізору, політичній еліті вдалося створити «ідеологічну бульбашку» — замкнений світ цінностей, у якому істина вимірюється не відповідністю дійсності, а відповідністю тому, що скаже «ящик». Творці цієї «бульбашки» досягли значних успіхів в одурманенні народу. Ці успіхи пояснюються вмілістю творців, оскільки вони недавно творили іншу — комуністичну «бульбашку», та й маси, які все життя поклались на довіру до державних ЗМІ, охоче ковтали наживку. Як комуністична ідея, так і ідея «руського міра» з часом лусне. Шкода тільки, що вона несе шкоду людям, які не мають до неї ніякого відношення.

СІКОРСЬКА Ірина Михайлівна,
кандидатка мистецтвознавства, с. н. с.,
старша наукова співробітниця
відділу музикознавства та етномузикології
Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
<https://orcid.org/0000-0002-3485-9206>

ФУНКЦІЇ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ДІЄВОГО ЧИННИКА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Українська музика в усі часи відігравала винятково важливу роль як дієвий чинник саме культурної дипломатії (згадаймо резонансні гастролі Європою Української республіканської капели під орудою О. Кошиця). В умовах російсько-української війни (упродовж 2014–2022 рр. — гібридної, а з 24 лютого 2022 р. — активної її фази) було утворено т. зв. *культурний фронт*. Аналіз подій минулих місяців, а також досвід попередніх років дають можливість окреслити певні функціональні сфери музичного мистецтва на шляху до Перемоги. Матеріал для аналізу й виявлення основних тенденцій та узагальнень узято з відкритих інтернет-джерел, а саме: соціальних мереж, зокрема Facebook, Youtube-каналу, низки Телеграм-каналів та з особистих контактів.

Під час Революції Гідності було сформовано музичну сотню, покликану популяризувати українську музичну культуру, розвивати естетичні смаки, а також піднімати й підтримувати бойовий дух і волю до Перемоги. На сцені Майдану та прилеглих локаціях виступали провідні музичні колективи, солісти, які популяризували українську академічну, популярну музику та фольклор. Згодом при Міністерстві культури було сформовано «музичний батальйон» — аналоги концертних бригад, які виступали перед бійцями (солісти й невеликі ансамблі). Цей напрямок зберігся й у нинішніх умовах (концерти у військових частинах, госпіталях, укриттях тощо).

Від 24.02 сталися радикальні зміни в усіх сферах нашого життя. Велика кількість музичних діячів стали біженцями, «переміщеними особами» (внутрішньо та за межами держави). Відтак, музично-концертне й театральне життя в багатьох областях України скоротилося, а в районах бойових дій взагалі припинилося. Багато хто з виконавців «перекваліфікувалися»: вступили до лав територіальної оборони, до лав ЗСУ чи стали волонтерами.

Ті, хто залишився в Україні, об'єдналися для участі в публічних виступах (зокрема, мистецька серія «Вільне небо/Free Sky»: 9.03 оркестр «Київ-Класик», диригент Г. Макаренко, на київському майдані Незалежності розпочав флешмоб на підтримку заклику до світових лідерів щодо закриття неба. Естафету підхопив м. Хмельницький (11.03 муніципальний естрадно-духовий оркестр виконав близько 20 сучасних патріотичних композицій. В Одесі 12.03 перед будівлею Одеської опери хор і оркестр театру (диригент І. Чернецький) виконали фрагменти з опер та української класики. У Львові на площі Свободи 16.03 симфонічний оркестр «INSO-Львів» (п/к В. Протасова) представив «Українську сюїту А. Гнатишина». Подібні концерти відбулися також в інших містах, Українське радіо вело пряму трансляцію на європейські країни.

На тлі всесвітньої солідарності з Україною суттєво зріс інтерес до української музики. Звідусіль лунають прохання надіслати записи й ноти (у відповідь створено ряд інтернетплатформ, де виставлено оцифровані вітчизняні партитури й клавіри). Твори В. Сильвестрова, І. Щербакова, Ю. Шевченка, Г. Гаврилець, В. Рунчака, О. Щетинського та ін. звучать у Польщі, Португалії, Великій Британії та ін. Напевно, другим твором за популярністю (після Гімну України) стала «Мелодія» М. Скорика.

Значна кількість музикантів вирушили за кордон і там зосередились на просвітницькій діяльності, поєднуючи її з культурним волонтерством: дають благодійні концерти, головною метою яких є збір коштів для допомоги Україні. «Послами доброї волі» на гастролі в Європу виїхали національні

музичні колективи, концерти яких є аншлаговими та викликають широкий резонанс.

Нині найпопулярнішим брендом України у світі є Гімн України «Ще не вмерла...» (розпочали челлендж хор і оркестр Метрополітен-опера): він звучить на маніфестаціях, перед концертами й виставами, у посольствах тощо. Його виконують професійні музиканти на різних інструментах, хори, оркестри; а капела.

Виявом всесвітньої солідарності стали спільні виступи зарубіжних і українських виконавців, нові (або ремікси старих) твори на підтримку України. Найбільший розголос мають світові рок- і поп-зірки. Всесвітні чарти очолив новий сингл гурту *Pink Floyd* «Hey, Hey Rise Up!» — імпровізаційна композиція на модернізовану пісню «Ой у лузі червона калина» у виконанні А. Хливнюка. Україні присвятив власну пісню «One Man's War» М. Lyon. «Scorpions» під час виступу 28.03 в Лас Вегасі виконали пісню «Wind of the Change» (замість «Follow the Moskva down the Gorky Park» — проспівали «Now, listen to My Heart, it Says Ukrainia» — Слухай моє серце — воно промовляє: «Україна!»). За ініціативи футболістів, перед матчем «Ювентус» / «Інтер» солістка гурту «Go_A» К. Павленко й італійка Гаїа виконали світовий гіт Дж. Леннона «Imagine» (4.04). У цьому ж ряду — всесвітні телемарафони «Save Ukraine!» (27.03, 29.05), де на підтримку України об'єдналися Sting і Джамала, польська «Tarana» і С. Вакарчук, португалець S. Sobral і Тіна Кароль та ін. Так, вкотре підтвердилося гасло: «Музика єднає!».

Найбільшійшою в наш час є переозвучування раніше написаних пісень — новий текст (часом переклад) на незмінну мелодію («Вставай, страна огромная!» / «Повстань, повстань народе мій!»; гімн-госпел «Viva Cristo Rey» / «Вже чуємо заклик до бою...»; кілька версій «O bella, chao»: «Сьогодні вранці сурми заграли» (І. Ганзера), «Одного ранку ішов додому» (О. Ткачук), «Одного ранку ще на світанку» (Х. Соловій); сатиричні коломийки (О. Криса). Популярними є пісні, народжені як відгук на АТО: «Ніхто, крім нас», «Армія з народом» (І. Шерстюк), «Повертайся живим» (С. Тарабарова), «Нашим пацанам» («Гайдамаки»), «Воля» («Брати Станіслава») та ін. Всенародними стали пісні С. Вакарчука, де перед веде «Не твоя війна». Актуальними стали українські стрілецькі пісні: «Ой у лузі червона калина», «Зродились ми великої години» та ін., народжені понад 100 років тому в аналогічній ситуації.

З-поміж новотворів гітом стала пісня «Байрактар» Т. Боровка, перекладена різними мовами. Після перемоги гурту «Калуш-оркестра» на Євробаченні в Турині всесвітньої популярності набула пісня «Стефанія».

Таким чином, як і в попередні епохи, музика виконує свою ідеологічну, комунікативну, естетичну функцію. З поправкою на сучасні умови, особливо зросла її роль як об'єднувачого чинника, як маркера свій / чужий, як проводиря Української ідеї.

СУДАКОВА Валентина Миколаївна,
докторка філософських наук, доцентка,
завідувачка відділу соціології культури
Інституту культурології НАМ України

КОНВЕНЦІЯ, ДИПЛОМАТІЯ, ФІЛАНТРОПІЯ: ЗМІНА ТРАДИЦІЙНИХ СМИСЛІВ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК В УМОВАХ НОВІТНІХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Вочевидь, що фундаментом соціокультурного устрою будь-якого суспільства є певні загальновідомі і невід'ємні «опори» у вигляді багаторівневої системи конвенцій. Базова конвенційна складова у житті родинної, групової, соціальної, глобальної спільноти полягає в основоположній людській потребі виживання і самозбереження. Нескінченні конфлікти, жорстка конкуренція, війни за минулі віки і тисячоліття не знищили людство завдяки здатності його авторитетних представників враховувати інтереси різних суб'єктів і конвертувати їх у практиках домовленостей. Здатність домовлятися, погоджувати і виконувати договори є архетипом і «інструментом» комунікацій. Величезна кількість суперечок в умовах особистісного і колективного егоїзму, лукавства і природної жадібності могли бути подолані тоді, коли складалася можливість погоджень; її фіксованим виразом були різної сили, обсягу і чинності договори, які виконувалися (і це було благом) або порушувалися (і це було злом).

Слід зазначити, що саме *конвенція* завжди є результатом змістовного розгляду, обговорення, поступок й непоступливості, тобто результатом комунікативних зусиль, метою яких, очевидно, є встановлення таких умов співіснування, що маркують неконфліктний (консенсусний або компромісний) цивілізований формат співробітництва. Саме у такій площині визначається ненасильницька, миролюбна, альтруїстична функція погоджень, яка дістала назву *дипломатичної поведінки* та *дипломатії* як культурної практики

відтворення і підтримки рівноваги в комунікаціях, взаємодіях і поведінки і *дипломата* — як людини, яка, з одного боку, ніби велетень, що здатний усе владнати, але, з іншого — «не має ані сумління ані честі», коли бреше просто в очі, як це роблять зараз російські дипломати.

У сучасних культурологічних дослідженнях вчені наголошують на важливості подальшої наукової розробки теми цивілізованого ставлення до реалій суспільства, його соціальних змін та перетворень в умовах відносно усталеного мирного співіснування. Але ще більш актуальними постають дослідження суспільних проблем, коли суспільство перебуває у стані небезпеки, конфліктів, кліматичних або соціальних катастроф, війни. І це не випадково, бо завжди складною є проблематика культурної обумовленості поведінки людей, які в будь-якому соціальному оточенні, тим більше в умовах воєнних зіткнень, тим більш Великої Війни, яку зараз, напружуючи усі сили, долає український народ. Тоді перед суспільством, перед людиною стає особливо значущою ситуація вибору між настановами на підтримку, допомогу іншим, вірогідність пожертви, відданості, і, одночасно, на самозбереження, яка тим чи іншим чином вирішується на підставі не лише природних почуттів, але й загального сенсу людяності. Це — найскладніша дилема «природного егоїзму» та «альтруїзму», що її сучасне суспільство, у результаті тривалого культурного розвитку, вирішує на користь альтруїзму.

Добре відомо, що починаючи з давньогрецьких філософів, багато проповідників, мислителів-просвітників, моралістів упродовж багатьох століть звертали увагу на суспільну значущість різноманітних проявів благочинного мислення та альтруїстичної поведінки. Вони наочно відображують реальні наміри, бажання та конкретні зусилля як окремих індивідів, так і певних соціальних груп здійснювати безкорисливу допомогу нужденним, і не лише близьким, але й чужим людям. Ще за часів Платона доводилося, що здійснення такої допомоги загалом обумовлено стимулювальним впливом «благородної частки людської душі», яка спричинює почуття жалю й любові до страждених. Саме тому специфічне смислове поєднання двох термінів давньогрецької мови «філос» та «антропос» сприяло утвердженню та послідовній соціальній підтримці в усіх культурах ідеї «любові до людини» — тобто *ідеї філантропії* як глобальної культурно значущої *конвенції*, як соціального принципу особливого гуманістичного ставлення до людини й людства загалом, і це ставлення турботливе, чуттєве, воно відображає жаль, співчуття та бажання допомогти нужденним, активізує благочинну діяльність.

У просторі реального життя філантропічна та благочинна діяльність,

як особливі види гуманістично спрямованої активності людей, є атрибутом культурного життя, й у процесі історичного розвитку стають поширеною культурною практикою організованого співіснування і спілкування; вони постають перед очима дослідника як соціокультурні феномени, що, як атрибути, включені в життя, побут, почуття, психологію людства, в духовні, ментальні, а в подальшому й у інституційні «структури», які забезпечують виживання, підтримку, співіснування спільнот і суспільств. Здалося би, що поняття філантропії, благодії, добрودії, милості в суспільній свідомості закладені поза межами негативу, критики або несприйняття, але це не так. Як і багато інших видів активності, вони відображають діяльність, поведінку, вчинки, що містять суперечливі ознаки, прояви й наслідки. Милостивість, благодійність є певними смисловими «ядрами» філантропії як соціокультурного явища, яка за своєю суттю набуває додаткових ознак у поведінкових, практичних акціях, діях, вчинках, має певне оформлення, групу учасників, багатоаспектні взаємодії, тобто це вже не «почуття любові», не просто поклик серця або поведінковий код. Це — *культурна практика* зі всіма базисними ознаками, що фіксуються в соціальному середовищі як необхідний, позитивний, прогресивний стрижень співжиття.

Необхідно враховувати, що система філантропічної діяльності, її високий соціальний статус й моральний авторитет діють у просторі глобальних динамічних процесів, у тому числі ризиків і небезпек; тому вона модернізується відповідно до викликів, що породжені глобалізацією, віртуалізацією та індивідуалізацією світового культурного простору. В культурному «просторі» добрودійність (благодійність) має різні, історично ціннісні, види й «техніки». Так, милостиня — індивідуальна, часто суто емоційна дія допомоги в речах, їжі тощо, які тут і зараз просто необхідні людині. Тому, зрозуміло, що саме масштаб допомоги, кількість ресурсів, техніки збору коштів, речей, послуг, кількість агентів-учасників дають змогу визначати відмінність у масштабах організованої благодійності. Її інституціональна форма є філантропією. Тобто *філантропія* — це не психологічне поняття, не особистісна емоція, не індивідуальне співчуття, яке за певних умов загострюється або зникає. *Філантропія* — це *культурна практика, яка відбувається на підставі індивідуального вибору, але за посередництвом якої досягаються суспільно значущі результати*.

В умовах сучасних швидких глобальних трансформацій модернізація впливає на оновлення простору послуг, взаємодій, спілкування, оновлюючи традиційні прийоми допомоги людям, які її потребують, а моральні настанови людей, які мають можливість допомогти, вимагають від них участі у

вирішенні таких проблем. Масштаб гуманістичних перетворень, що їх принесло в життя світової спільноти ХХІ століття, слід назвати *філантропічною революцією*, важливішою основою й «двигуном» якої, очевидно, виступає революція *інформаційна*. Вона принципово змінила простір контактів, набула величезної швидкості у розповсюдженні знань, повідомлень, покликів, що й породило очевидно помітні й ефективні процеси модернізації. Лише в сучасному інформаційному просторі з'являються й набувають невідомого раніше поширення й масовості нові й оновлені (в контексті модерних й пост-модерних трансформацій) філантропічні практики у вигляді феноменів волонтерства, флеш-мобів та клаудфайденгів.

Волонтерство як практика має дивовижну передісторію у вигляді індивідуальних (безоплатних) благодійних послуг під церковним та монастирським дахом, у чернечих місіях «благодійників» під час допомоги хворим при лазаретах і лікарнях тощо. Але «армія волонтерів» — це радикально нове явище; воно «породжене» почуттям особистої відповідальності, що спонукає багатьох до жертвовного виконання певної місії і є показником високого морального духу, потребує від людини зосередженої осмисленої, інколи героїчної поведінки заради певної високої мети — допомоги нужденним. Але така швидкість реагування, масштаби зборів, розповсюдження покликів, і на цій підставі масовість участі — можливі тільки в умовах інформаційного суспільства. Так, достойні високого схвалення зусилля армії волонтерів під час проведення спортивних національних змагань, екологічних акцій, у пошуках зниклої людини тощо. Це достойно найвищої оцінки й схвалення. Активізують таку діяльність очевидні проблеми економіки, екології, природні й «рукотворні» катастрофи. Значних масштабів набули волонтерська та інші форми й види благодійної діяльності в Україні в останнє десятиліття.

У ХХІ столітті Україна підняла престиж волонтерства на неосяжну висоту. Неможливо переоцінити внесок українських волонтерів у 2014-15 рр. у захист кордонів, допомогу пораненим бійцям, збір коштів, продуктів харчування, теплового одягу тощо. Добровільна, безоплатна, самовіддана діяльність на російсько-українській війні (особливо на початку війни 2014 року), це те, чого не можна не врахувати й недооцінювати. Але в лютому 2022 року розпочата війна проти України потребує формування нових масових загонів волонтерського руху; і це не просто «хвиля», а «цунамі» людей, які добровільно і віддано працюють, допомагаючи біженцям, військовим, старим і немічним. Фактична кількість волонтерів ще невідома, бо їм немає ліку. Такий рух — масовий безкорисливий подвиг надзвичайної краси й величі.

Війна — це глобальна трагедія. Слід додати, що волонтерська діяльність, філантропічна масова підтримка українського населення у війні 2014-2015 років стала об'єктом глибокого професійного дослідження, що здійснив д.с.н. В. Бевзенко в межах відповідного проєкту Інституту соціології Національної академії наук України у 2019 році. Феномен масового волонтерського руху в 2022 році неодмінно ще буде ґрунтовно досліджено, бо це — унікальний соціокультурний процес і явище. Сучасний стан суспільств, які страждають від війни, загроз, незрозумілих змін, потребує і створює, по-перше, нові конвенції (так, зараз увесь цивілізований світ підтримує українців), по-друге, переглядає, радикалізує і «очищує» дипломатичні «традиції», усвідомлює суперечливу сутність «класичної» дипломатії і «сучасного» дипломата, який пропагує війну й насилля, і, по-третє, підтримує і, певним чином, сакралізує благодійність, створюючи унікальні культурні практики спільного протистояння ворогові.

Уявлення й знання про філантропію, благочинність, благодійність, милостивість і тому подібні види діяльності в історичному, соціологічному, культурологічному осмисленні змінювались, нарощувались відповідно до процесів розвитку й трансформацій глобального суспільства. Базова онтологічна основа поширення або скорочення масштабів соціальної (добродійної та філантропічної) допомоги закладена в процесах соціально-економічного та соціокультурного розвитку країн, культур, світових або континентальних осередків.

Наразі глобальний соціальний світ досить очевидно поділений на країни багаті, країни бідні й країни, які знаходяться в зоні між ними. Безумовно, в кожному з цих осередків є проблеми, що пов'язані з рівнем доходів, якістю медицини, рівнем освіти, є багаті й є бідні люди. Але сучасний соціальний світ (глобальне суспільство) реально об'єднався навколо принципів можливостей і необхідності допомоги нужденним, а філантропічна діяльність набуває не бачених у попередні епохи масштабів. Є статистика великої кількості міжнародних філантропічних організацій, а відрахування коштів у їхні бюджети здійснюється багатьма агенціями, урядами, корпораціями, приватними особами й політичними партіями. Це — нові, сучасні форми благодійності, які почали вважатися не тільки важливими, але й почесними. У цивілізованому глобальному світі багато явищ стали нормою для всіх країн і суспільств, але діяльність центрів і об'єднань філантропічного спрямування є, безперечно, показником культурного прогресу.

Література:

1. Бевзенко Л. Волонтерський рух в Україні як форма громадянської активності в ситуації соціальної нестабільності // Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / За наук. ред. О. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. С. 220–240.
2. Бобрівець В. Феномен понять «благодійність» та «філантропія» в сучасних міжнародних економічних відносинах // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. М., Київ, 18-19 квітня 2018 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 188–191.
3. Москотіна Р. Свобода та соціально-економічна відповідальність // Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес / За заг. ред. докт. соціол. наук В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. С. 173–194.
4. Рахманов О. Бізнес і суспільство: потенціал відповідальної взаємодії. // Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес / За заг. ред. доктора соціол. наук В. Резніка. Київ: інститут соціології НАН України, 2019. С. 195–246.
5. Розвиток благодійності в Україні. Аналітична записка Інституту стратегічних досліджень від 13.06. 2019 р. [електронний ресурс]. Режим доступу: [niss.gov.ua / doslidzhennia /gromadyanskesuspilstvo / rosvitok-blagodiynosti-v-ukraini/](http://niss.gov.ua/doslidzhennia/gromadyanskesuspilstvo/rosvitok-blagodiynosti-v-ukraini/)
6. Судакова В.М. Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету // *Культурологічна думка*: збірник наукових праць. К.: Інститут культурології НАН України. 2020. № 18. С. 23–36.

ЧАСТИНА П

Дистанційний науковий
круглий стіл

«ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ СУЧАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

Здійснено в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
«Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності:
стан, перспективи та новації»

Керівник теми –
кандидат юридичних наук
МІЩЕНКО М. О.

20 червня 2022 року
Київ

ЗМІСТ

Аблялімова-Чийгоз Е.Н. <i>Переосмислення ролі культурної спадщини в дискурсі постколоніалізму</i>	77
Андрес Г.О. <i>Становлення підходів до охорони культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. Історія питання</i>	80
Безгін О.І. <i>Освітнє забезпечення галузі культури і мистецтва: актуальні завдання</i>	83
Берегова О.М. <i>Українсько-польські культурні зв'язки 60-х років ХХ століття (за матеріалами архіву Спілки композиторів Польщі)</i>	85
Бондаренко Л.М. <i>Музейний кризовий центр: створення та діяльність в умовах російської воєнної агресії в Україні</i>	88
Вар'ян О.О. <i>Пам'ять війни vs війна пам'яті (до проблеми переосмислення пам'яток культурної спадщини)</i>	92
Ворожейкін Є.П. <i>Діджиталізація культурної спадщини: можливості та виклики</i>	95
Гаєвська Т.І. <i>Народні зимові свята українців у системі цінностей сучасної людини</i>	97
Гончаренко Н.К. <i>Вплив російської агресії на міжнародну рефлексію щодо історико-культурної спадщини України</i>	101
Градівський В.М. <i>Охорона та збереження культурної спадщини Житомирської області: теоретичні та практичні аспекти</i>	105
Демещенко В.В. <i>Українська культурна катастрофа в полум'ї війни</i>	107
Дрофань Л.А. <i>Охорона культурної спадщини & збереження ідентичності</i>	111

Зубавіна І.Б. <i>Вплив екранної культури на фрейми історичної пам'яті</i>	113
Кузнєцова І. В., <i>Культурна спадщина України: перцепції демократичного світу і кремлівського ресентименту</i>	115
Купрійчук В.М. <i>Міжнародний досвід управління охороною культурної спадщини</i>	120
Кушнарєва М.Б. <i>Українська культура під час війни у висвітленні іноземними ЗМІ</i>	123
Малімон В.І. <i>Діяльність Міністерства культури та інформаційної політики України у сфері збереження історико-культурної спадщини в умовах війни</i>	128
Мищенко М.О. <i>Культурна спадщина через призму сучасної культурної політики України</i>	132
Олійник О.С. <i>Збереження історичної пам'яті в міському просторі</i>	135
Остафійчук І.М. <i>Сутність та зміст терміна «охорона об'єктів культурної спадщини» в умовах воєнного стану</i>	139
Пересунько Т.В. <i>Народна пісня як інструмент культурної дипломатії України</i>	142
Перцева В.А. <i>Культурна сутність музейної експозиції (на прикладі музейної експозиції «Шевченко – душа українського народу» Харківського національного університету внутрішніх справ)</i>	143
Причепій Є.М. <i>Про важливість збереження пам'яті про сільські топоніми</i>	146
Романенко М.О. <i>Understanding the elements and peculiarities of digital transformation of the museum in a sustainable development perspective</i>	149
Русаков С.С. <i>Фейсбук-групи як онлайн-інструмент культурологічного дослідження</i>	155
Свинаренко Н.О. <i>Святогірська лавра та її значення в історії українського народу</i>	159
Сидор О.В. <i>Рятунок «Сикстинської Мадонни»: сучасний контекст</i>	161

Скляренко Г.Я. <i>Місце мистецтва радянської доби в контексті суспільної пам'яті: естетика vs ідеологія</i>	163
Судакова В.М. <i>Історична пам'ять як засіб збереження культурної спадщини</i>	165
Сурнін М.С. <i>Сучасний стан презервації українського мистецтва (кінематограф і театр)</i>	169
Тюска В. Б., Фаєвський Ю. А. <i>Культурна спадщина: виклики воєнного часу (на прикладі м. Рівне)</i>	171
Успенська О.Ю. <i>Аспекти навчання митців у контексті розвитку інформаційного суспільства</i>	174
Чанг Цзе <i>Вплив традицій національного театру Китаю на процес розвитку кінематографа</i>	176
Чепелик О.В. <i>Теоретичні та практичні аспекти репрезентації в інших країнах українського медіа-арту як важливого компонента культурної спадщини</i>	178
Юдкін І.М. <i>Парадокс текстової багатомірності у взаєминах драми та прози (початок XX ст.) / The paradox of textual multidimensionality in the interrelationship of drama and prose (early XX century)</i>	181
Яшиний Д.В. <i>Державна система охорони культурної спадщини: невивчені уроки 2014 року</i>	183

АБЛЯЛІМОВА-ЧИЙГОЗ Ельміра Наріманівна,
культурологиня, координаторка ГО «Кримський інститут
стратегічних досліджень», членкиня Експертної ради
при представництві Президента України в АР Крим,
Експертної мережі Кримської платформи

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ДИСКУРСІ ПОСТКОЛОНІАЛІЗМУ

Україна завжди була територією, надзвичайно важливою для інших держав: Австро-Угорська імперія, Річ Посполита, Оттоманська імперія, Російська імперія, нарешті Радянський Союз у різні періоди свого існування охоплювали її територію або її частини.

В останні роки культурологічний дискурс у середовищі національних інтелектуалів значно посилюється питаннями постколоніалізму та деколонізації, що збільшив інтерес до історичного минулого країни, виявлення та дослідження невідомих сторінок історії України. Незважаючи на те, що питання колоніального статусу України, особливо в царській та советській імперіях, не є простим, ставлення до її культурної спадщини, що є віддзеркаленням історичних подій і яка збереглася у вигляді різноманітних об'єктів, є ключовим в умовах сучасних трансформаційних процесів.

Відповідно до понятійного апарату, введений Міжнародною хартією культурного туризму та затверджений у 1999 році Генеральною асамблеєю Міжнародної ради зі збереження пам'яток і визначних місць (International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)), «культурна спадщина — це широка концепція... Вона фіксує і виражає тривалий процес історичного розвитку, формуючи сутність різних національних, регіональних, корінних та місцевих ознак ідентичності та є невід'ємною частиною сучасного життя. Це динамічний орієнтир та позитивний інструмент для зростання та змін. Культурна спадщина та колективна пам'ять кожної місцевості чи спільноти є незамінною і важливою основою для розвитку як зараз, так і в майбутньому» (International cultural tourism charter “Managing Tourism at Places of Heritage Significance”, 1999). Таким чином, культурна спадщина — не пасивний процес простого збереження пам'яток із давнини, це — наше ставлення до сьогодення та майбутнього, активний процес постійного оновлення картини світу, переглядання та синтезування ціннісних орієнтацій, які ми обираємо з минулого для сьогодення та плануємо брати із собою в майбутнє. Пам'ятки культурної спадщини — і ті, які є символами національної культури та відомі

на світовому рівні, й пам'ятки регіонального значення — є джерелом поглиблених досліджень і вироблення нових знань, наукових теорій і гіпотез, що впливають на свідомість суспільства, формують його культурний світогляд, почуття національної гідності (Кот С., 2015).

Колоніальне минуле залишило глибокі сліди в історії, культурі, в ментальності, в мові української нації. Переосмислення, позбування цих наслідків є досить тривалим процесом. Оскільки культурна спадщина відіграє не останню роль у становленні самосвідомості та самоутвердженні нації у цивілізаційному розвитку та має духовний вплив на формування національних контентів культурної ідентичності, актуальним бачиться переосмислення ролі культурної спадщини, зокрема в дискурсі постколоніалізму та процесів деколонізації. Особливого сенсу цей дискурс набуває внаслідок повномасштабної російсько-української війни 2022 року.

У процесі переосмислення необхідно враховувати важливу специфіку України: поєднання процесів деколонізації з досить тривалим процесом насаджування спочатку російської імперської, потім тоталітарної радянської, а пізніше — пострадянської дійсності. Активно агресивне використання культурної спадщини Російською імперією, СРСР, а пізніше Російською Федерацією для виправдання ворожих, завойовницьких політичних цілей призвело до примусової деконтекстуалізації культурної спадщини України, посилення процесів негативної акультурації і насаджування ідеалів, оцінок, цінностей, які служать політичній ідеології цих режимів, створюючи міфи, що стирають національні кордони. Саме таку політику продовжує російська федерація і зараз на окупованих нею територіях України.

Широкомасштабна військова російська агресія 2022 року здійснила радикальну зміну парадигми, перетворюючи ментальні коди, переосмислюючи, переобігруючи імперські, радянські, пострадянські наративи, і запустила довгостроковий процес не тільки політичної, економічної перебудови, але й процеси культурного, естетичного перетворення. Масова культура вже сформувала доволі чіткі маркери про «нас» та «їх». Але питання, на які ще потрібно знайти відповіді, надзвичайно складні: як деколонізувати свій світогляд, як деколонізувати світоглядні уявлення, якими оперує нація (або її частина), що буде центром, а що — периферією, як створити нову ментальну мапу України та ін. Крім цього, масштабне руйнування об'єктів культурної та релігійної спадщини України, переміщення культурних цінностей унаслідок російської агресії, яке зараз відбувається в безпрецедентних масштабах, ставить у центр уваги питання про те, чи варто реконструювати/відновлювати деякі культурні об'єкти, тому що вони ґрунтуються на трансляції світогляду заво-

йовника; питання реінтерпретації об'єктів культурної спадщини, культурних цінностей, музейних експозицій.

Саме тому існує серйозна потреба в глибшому академічному осмисленні цих викликів, що має виходити за межі питань влади і політики, а також у їх широкому дискурсі. Нашарування позбавлені значення і смислу (Італійська хартія, 1931), необхідна ретельно зважена диференційована оцінка — переписати наратив про те, що ця пам'ять значить для місцевого населення.

На мій погляд, посилення уваги не тільки на ціннісний аспект (тріаду аксіологічного підходу — історична, художня, наукова цінність об'єктів) культурної спадщини, але й на культурний аспект, що пов'язує об'єкти культурної спадщини з людьми та історичним контекстом, а також посилення використання не тільки пізнавальної складової пам'ятки, а й емоційної складової, яка посилює значущість даного об'єкта для місцевої громади. Може допомогти у відповіді на дане питання з'ясування того, що є центром, а що периферією. Стереотипні уявлення та практики мають надто глибоку тяглість.

Центральними органами виконавчої влади запроваджено ряд ініціатив з дерусифікації, декомунізації та деколонізації, на прохання органів місцевого самоврядування відбувається вилучення деяких об'єктів культурної спадщини з державних реєстрів України. Дискусії щодо ставлення до російської культури набирає обертів, підвищуючи напругу в суспільстві, створюючи нове поле для роз'єднання.

Україна, як місто перетину культур, сформована різними середовищами — багатомовними, багатоетнічними, багатоконфесійними. Саме це і є унікальністю України, що відрізняє її від інших країн.

Унікальним є трансформація сприйняття термінології «культурна спадщина» з об'єкта минулого, яке потрібно охороняти, до активного елемента формування культурної ідентичності титульної нації. Культурна спадщина стала «soft power» у зовнішніх відносинах, джерелом такої сили є навіть не сама пам'ятка, а емоційна привабливість та роль культури у формуванні ідентичності, охорони. Назвемо деякі наративи.

Жорсткий поділ на «нас» та «інших».

Крим — мотивація вивчення — зробити його більш зрозумілим.

Формування власного наративу. Повернення власної історії та створення власного історичного контенту. Повернення того, що можна повернути.

Контрнاراتиви: превенція наступних втрат, консолідація партнерів, культурна спадщина має стати брендом України.

Не може існувати окремо без створення нової системи повного циклу (знаходження предметів (археологія, аукціони) — реставрація (освіта, під-

вищення кваліфікації) — музеєфікація (збереження / експонування / дослідження) — наратив — ідентичність). Музеї — одночасно і інструмент, і ресурс у державній політиці.

Коли деякі національні та європейські експерти обговорювали події в Малі, Сирії, Афганістані, Іраку, Єгипті, Пакистані з обстрілами об'єктів культурної спадщини, вони наголошували на тому, що ці події не тільки ставлять під загрозу регіональну безпеку, але й загрожують культурній ідентичності цих народів.

Окупація Криму та відповідне поводження держави-агресора — російської федерації з об'єктами культурної спадщини України, що залишились на окупованій території, також не сприймалось політичним керівництвом країни та суспільством у цілому як масштабна трагедія. Події в Україні — обстріл пам'яток, ставлять під загрозу не тільки регіональну та світову безпеку, але й культурну ідентичність. Справа навіть не в самих пам'ятках, а в їх емоційному впливі та ролі.

Література:

- International cultural tourism charter “Managing Tourism at Places of Heritage Significance” (1999). Відновлено з https://www.icomos.org/charters/tourism_e.pdf.
- Кот, С.І. (2015). Культурна спадщина в контексті «Зводу пам'яток історії та культури України». 486 с. Інститут історії України.

АНДРЕС Ганна Олександрівна,

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА

СТАНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ВИПАДКУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ. ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

Знищення культурної спадщини, як акт вандалізму, відомий з давніх часів. У XIX ст. юристи-міжнародники почали формувати передумови захисту пам'яток від війни. Передусім варто згадати Ф. Мартенса. Одним із перших він розкритикував концепцію права, заснованого на силі, а право володіння витвором мистецтва вважав одним із найважливіших. Повагу цього права він вважав за ознаку цивілізованості держави. Ф. Мартенс активно брав участь у

проекті міжнародної конвенції про правила ведення бойових дій, запропонував формулу «мистецтво поза війною». Документ розглянуто на Брюссельській міжнародній конференції в 1874 р. Це була перша спроба кодифікувати закони і звичаї війни. Він також ліг в основу Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років (Козлов, 2016). На останній було розглянуто рішення створення міжнародної організації Ліга Націй.

XX століття, у якому відбулися дві світові війни, відкинуло погляди гуманістів XIX ст. Восени 1914 р., в результаті обстрілу німецькою армією бельгійського міста Лувен, було знищено відому бібліотеку. Однак на той час вже було прийнято 56-ту статтю Гаазької конвенції, яка засвідчувала, що «будь-яке навмисне захоплення, винищення або пошкодження ...історичних пам'яток, творів художніх і наукових забороняються...» (Козлов, 2016).

Після закінчення I Світової війни художник та філософ М. Реріх зазначав необхідність збереження пам'яток у випадку збройного конфлікту. За його ініціативою був розроблений та підписаний у 1935 р. «Договір про захист установ, що служать цілям науки та мистецтва, а також історичних пам'яток» (відомий як «Пакт Реріха») (Україна в міжнародно-правових відносинах. Правова охорона культурних цінностей, 1996, с. 457–460) Участь у його підготовці взяли відомі діячі культури того часу. Цей документ вважається першим універсальним міжнародним нормативним актом, що стосувався охорони культурної спадщини у випадках збройного конфлікту (Коваль Д., 2011, с. 438).

У 1938 р. розроблено проект міжнародної Конвенції «Про захист історичних споруд та творів мистецтва», представлений на обговорення Асамблеї Ліги Націй (Михайлец, 2017, с. 59). Завершенню цієї роботи перешкодила II Світова війна.

Оцінюючи наслідки таких конфліктів, світове співтовариство усвідомило необхідність теоретичної розробки та здійснення цілеспрямованих заходів з охорони культурних цінностей у загальносвітовому контексті. UNESCO взяло на себе обов'язок нормативного врегулювання охорони культурної спадщини у випадках глобальних та локальних конфліктів. Було укладено документ, що вважається одним із базових у цьому питанні, — Конвенція «Про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту» (Гаазька Конвенція 1954 р., доповнена двома протоколами від 1954 та 1999 рр.) (Семена, 2022).

Конвенція виділяє дві форми захисту культурних цінностей — загальну та спеціальну. Під загальний захист підпадають усі культурні цінності, визначені відповідно до ст. 1. При цьому окреслюється сукупність зобов'язань

держав-учасниць. Спеціальний захист, відповідно до Конвенції, надається обмеженому колу об'єктів шляхом внесення їх у «Міжнародний реєстр культурних цінностей, що перебувають під спеціальним захистом» (п. 6 ст. 8). При цьому правовий режим культурних цінностей, що знаходяться під спеціальним захистом, ґрунтується на зобов'язанні держав-учасниць забезпечити їм імунітет (ст. 9) (Україна в міжнародно-правових відносинах. Правова охорона культурних цінностей, 1996, с. 89). Більшість положень документа поширюються на необмежену кількість об'єктів культурної спадщини.

У кінці ХХ ст. є приклади застосування норм щодо звинувачень у злочинах проти культурної спадщини у міжнародному трибуналі. Ще на Нюрнберзькому процесі Герінг, Розенберг та Ріббентроп були звинувачені у таких злочинах відповідно до Гаазької конвенції 1907 р. Але ці звинувачення були перекриті більш тяжкими злочинами проти людства (Bevan, 2007, р. 240).

Аналогічні звинувачення висунуті у процесі над Слободаном Мілошевичем на Гаазькому трибуналі. У числі багатьох злочинів значиться і навмисне знищення архітектурних об'єктів. У колишній Югославії косовські повстанці зруйнували православний монастир і церкви в м. Прізрен, були здійснені й інші злочини проти культурної спадщини (Bevan, 2007, р. 207). Під час процесу звинувачення містило таке положення, як «нанесення систематичного та безглузкого збитку їх релігійним об'єктам і пам'яткам культури». Мілошевич у свій захист стверджував, що албанська спадщина була знищена в результаті бомбардувань НАТО (Armata, 2010).

Тяжке звинувачення, пов'язане з бомбардуванням Дубровника, міста, включеного в Список всесвітньої спадщини UNESCO, висувалось також Радко Младичу і Радовану Караджичу (Bevan, 2007, р. 206).

Необхідно відзначити, що Гаазька Конвенція 1954 р. продовжує залишатися одним з базових документів міжнародної охорони культурних цінностей, визначаючи вимоги до охорони пам'яток.

Діяльність ООН і UNESCO, як найважливіших інституцій, котрі займалися розробкою теоретичних, правових, організаційних засад в охороні культурної спадщини в результаті збройного конфлікту — набуває нового значення. У результаті війни в Україні знищення культурної спадщини та музеїв підтверджує, що їх знищення є своєрідним культурним геноцидом. Тому постає питання необхідності активізації діяльності міжнародних організацій у цьому питанні із врахуванням попереднього досвіду, трансформації їх діяльності та активної позиції у пошуку більш впливових методів у справі попередження, припинення та санкцій щодо воєнних злочинів стосовно знищення культурної спадщини.

Література:

- Козлов, Г. (2016, лютий 9). Реституція: искусство, освобожденное из плена. Забута спадщина. Портал про переміщені і втрачені історичні та культурні цінності. Відновлено з <http://lostart.org.ua/ua/restitution/312.html>
- Шемшученко, Ю., Акуленко, В. (ред.) (1996). Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам'яток. Україна в міжнародно-правових відносинах. Київ : Юрінком. Кн. 2.
- Коваль, Д. (2011). Розвиток інституту міжнародно-правового захисту культурних цінностей у зв'язку із збройним конфліктом в першій половині ХХ століття. Актуальні проблеми держави і права. Відновлено з <http://www.apdr.in.ua/v62/60.pdf>.
- Михайлец, М. (2017). Охрана культурного наследия на международном уровне. Минск : БГУ.
- Семена М. (2022, січень 27). Від Пакту Реріха — до Другого протоколу Гаазької конвенції. День. Відновлено з <https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vid-paktu-rerihado-drugogo-protokolu-gaazkoyi-konvenciyi>.
- Armatta, J. (2010). Twilight of Impunity: The War Crimes Trial of Slobodan Milosevic. Durham: Duke University Press. Відновлено з <https://archive.org/details/twilightofimpuni0000arma/page/n1/mode/2up>.

БЕЗГІН Олексій Ігорович,

*академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри організації театральної справи
імені І. Д. Безгіна Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,
старший науковий співробітник відділу соціології культури
Інституту культурології НАМ України*

**ОСВІТНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВА: АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

Як було зазначено в попередній праці автора (Безгін та ін., 2013), можна виділити наступні напрямки розвитку культури, які потребують участі держави:

- збереження культурної спадщини (музейні колекції, історичні будівлі, живопис, фольклор тощо);
- розповсюдження культурного продукту (фінансування вистав, гастро-

лей, субсидування вартості білетів, видавничої та медіа діяльності, заходи, спрямовані на розширення аудиторії, тощо);

- творчість (як роботу митців, так й іншого персоналу, який бере участь у творчому виробництві);
- моніторинг відповідності культурної політики проголошеним цілям і завданням;
- підготовка менеджерів для галузі культури;
- мистецька освіта.

Оскільки культурна політика бачиться як сукупність науково обґрунтованих поглядів і заходів щодо всебічної соціокультурної модернізації суспільства, вона передбачає комплекс завдань щодо завчасного налагодження наукового і освітнього забезпечення цих принципів, враховуючи цілеспрямовану підготовку фахівців для кваліфікованого регулювання соціокультурних процесів завтрашнього дня. Адже під розвитком культури сьогодні мається на увазі не тільки кількісне збільшення, яке створювалось та керувалося владою, а й розвиток особистісних якостей людини в поєднанні з історичними, соціальними та культурними чинниками.

У даному випадку автор зосереджує увагу на мистецькій освіті як основі культурного формування, розвитку особистісних якостей людини і її творчої реалізації впродовж життя.

Реформування освітньої галузі, яке відбувається на сьогодні, безпосередньо стосується мистецької освіти в цілому та, зокрема, вищої мистецької освіти. Вектор спрямованості реформи — людиноцентричність та підвищення якості освіти, що повинна забезпечити формування необхідних компетентностей і наблизити результати навчання до сучасних вимог ринку праці.

Специфіка мистецької освіти знайшла відображення в Законі про освіту, де вводиться ряд нових понять. Зокрема, для мистецької освіти на третьому рівні вищої освіти, крім кваліфікації «доктор філософії», вводиться нова кваліфікація «доктор мистецтва». За визначенням Закону, це освітньо-творчий рівень вищої освіти, який є аналогічним освітньо-науковому рівню підготовки доктора філософії. Усі ці нововведення потребують подальшої нормативної, методологічної і методичної розробки, зокрема програм підготовки, під час розробки яких бажано спиратися як на вимоги Національної рамки кваліфікацій, так і на наявний зарубіжний досвід.

Під час розробки програм, як для навчання доктора філософії, так і доктора мистецтва, насамперед потрібне спрямування навчання на розвиток науковців, здатних критично і творчо мислити в галузі своєї діяльності, вирішувати виникаючі проблеми. Завданням підготовки є розвиток загальних та

фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації. Зокрема, важливо передбачити в навчальних програмах формування компетентностей: дослідницьких, комунікативних, управлінських, науково-педагогічних, етичних і спеціальних фахових.

Потрібно також передбачити можливість працевлаштування здобувачів ступеня на академічних посадах після завершення навчання. Для здійснення цієї можливості підвищену увагу необхідно приділити розвитку педагогічних навичок та проходженню педагогічної практики.

Враховуючи соціокультурні вимоги сьогодення, бажано залучати до організації та реалізації освітнього процесу роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі, які зможуть поділитися своїм досвідом.

Варто також зазначити, що дослідження проблем сучасної мистецької освіти, її вплив на соціально-культурне середовище України має значний методологічний потенціал для інших напрямів культурологічних досліджень, дає можливість зробити науково обґрунтовані критичні висновки і подати рекомендації щодо подальшого удосконалення діяльності вищої мистецької школи, підготовки кадрового потенціалу і подальшій інтеграції до міжнародного наукового співтовариства.

Література:

Безгін, О., Бернадська, А., Кочарян, І. & Успенська, О. (2013). *Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів*. 176 с. Інститут культурології НАМ України, Київ.

БЕРЕГОВА Олена Миколаївна,

*докторка мистецтвознавства, професорка,
заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології
НАМ України, членкиня Національної спілки композиторів України*

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ 60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ ПОЛЬЩІ)

Важливим для розвитку України як самостійної незалежної держави є подолання наслідків колоніального стану, пов'язаного з перебуванням у складі СРСР, відновлення пам'яті та національної ідентичності, що не є

можливим без широкого провадження постколоніальних студій. Багатий матеріал дають дослідникам культурних процесів ХХ століття архівні джерела. Зокрема, не відомі до сьогодні матеріали архіву Спілки композиторів Польщі розкривають як офіційні, так і персональні канали комунікації представників культурних спільнот України і Польщі, які існували в 60-х роках ХХ століття.

Важливу роль в українсько-польському культурному співробітництві цього періоду відігравали талановиті молоді митці, котрі виявляли активність та ініціативу щодо розширення українсько-польської взаємодії на ниві культури й неабиякі організаторські здібності. Часто ці ініціативи йшли поза, а то й усупереч офіційному дискурсу, пов'язаному з органами державної влади радянської України та партійно-ідеологічним контролем.

Одним із таких молодих діячів культури був **Ігор Блажков** (нар. 1936) — талановитий диригент, один із членів гуртка прогресивних музикантів, який умовно називають «Київський авангард». В архіві Спілки композиторів Польщі зберігається кілька листів Ігоря Блажкова 1960-х років. В одному з них, датованому 21 грудня 1961 року (російською мовою), надано інформацію про концерт Державного симфонічного оркестру України з виконанням творів польських композиторів О. Тансмана, В. Лютославського та Ф. Шопена, який відбувся під орудою І. Блажкова 24 жовтня 1961 р. у Великому залі Київської консерваторії. В іншому листі від 3 червня 1962 року (польською мовою) Ігор Блажков інформує генерального секретаря Спілки композиторів Польщі Анджея Добровольського про урочистості з нагоди 25-річчя від дня смерті видатного польського композитора Кароля Шимановського, які відбувалися в Києві і склалися з вистави, музикологічної конференції, камерного і симфонічного концертів і вечора музики К. Шимановського в записах, а також власну пошукову і науково-просвітницьку діяльність щодо життя і творчості Кароля Шимановського.

Цікавим з позицій розкриття європейських прагнень українських митців у радянські часи є лист Ігоря Блажкова до членів Організаційного комітету Міжнародного музичного фестивалю «Варшавська осінь», в якому він пропонує включити до програм фестивалю твори талановитого українського композитора Валентина Сильвестрова (він був тоді ще студентом Київської консерваторії по класу композиції професора Бориса Лятошинського), а також композиторів із інших колишніх республік Радянського Союзу Арво Пярта, Гії Канчелі та Андрія Волконського. Як відомо, «Варшавська осінь» була першим щорічним фестивалем авангардної музики у Східній Європі, через який українські композитори отримували інформацію про новітні твори і тенденції музики ХХ століття. Офіційні кола радянської України негативно

ставилися до «Варшавської осені» з її яскраво інноваційним спрямуванням, не докладали жодних зусиль до «просування» творів українських композиторів на цей фестиваль. І хоча вони не відразу увінчалися успіхом (перший твір українського композитора прозвучав на «Варшавській осені» лише в 1970-му році), особисті зусилля І. Блажкова в цьому напрямку важко переоцінити: він став одним із провідників молодого покоління українських композиторів у світі музичного модерну, що допомогло їм швидко подолати вимушену ізоляцію від європейських і світових культурних процесів.

Приклад І. Блажкова був цінним для інших членів гуртка «Київський авангард». Важливою в плані налагоджування персоніфікованих українсько-польських культурницьких контактів у 1960-х роках була й діяльність тоді ще молодого українського композитора **Леоніда Грабовського** (нар. 1935). В архіві Спілки композиторів Польщі зберігається кілька його листів, які підтверджують прагнення української творчої інтелігенції щодо долучення до європейських культурних процесів в часи так званої «залізної завіси». У листі польською мовою від 25 травня 1964 року до керівника артистичного відділу Спілки композиторів Польщі Леонії Півковської Леонід Грабовський викладено наполегливе прохання надіслати для ознайомлення окремі партитури і платівки з записами найновішої польської музики, зокрема твори Вітольда Лютославського, Кшиштофа Пендерецького, Богуслава Шеффера, а також звукові хроніки з останніх проведення фестивалю «Варшавська осінь» (1961-1963 років). Аналогічні прохання містяться і в двох інших листах від 5 липня 1964 року та від 19 вересня 1964 року.

Подібні листи від українських митців часто надходили до Спілки композиторів Польщі. Серед дописувачів цієї організації були різні особи за віком, музичною спеціалізацією, статусом у суспільстві. Це, зокрема, студент III курсу диригентсько-хорового факультету Київської консерваторії Анатолій Бондаренко, керівник вокального ансамблю Палацу культури м. Ізюм Харківської області Іван Яровий, заслужений артист УРСР Анатолій Сироватський, викладач педагогічного інституту в м. Кам'янець-Подільському Віктор Васильєв, музикознавиця, наукова співробітниця відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР Тамара Булат, голова Комісії з музикознавства, член Правління Спілки композиторів УРСР Микола Михайлов та інші особи. Усі дописувачі з України отримували позитивні (за окремими винятками) відповіді від генерального секретаря Спілки композиторів Польщі Анджея Добровольського або керівника артистичного відділу Леонії Півковської разом із інформацією і нотами творів, яких вони потребували.

Матеріали архіву Спілки композиторів Польщі розкривають насамперед прями персоналізовані зв'язки українських і польських діячів культури 1960-х років, які сприяли культурному діалогу тоді ще колонізованої радянської України з Польщею в обхід Москви, природному прагненню митців бути частиною європейських і світових культурних процесів, осучасненню музичної мови та розвитку композиторських і виконавських технік українських музикантів, що в сукупності дало потужний імпульс європейській культурній репрезентації України.

Література:

Archiwum Związku Kompozytorów Polskich. Seria: Współpraca z zagranicą. Podserie: Wymiana związkowa, sprawozdania z pobytu za granicą, korespondencja. Jednostka: ZSSR — korespondencja. Rok/lata: 1960-1973. Sygnatura: PL_1084_AZKP_016_A_027.

*БОНДАРЕНКО Леся Миколаївна,
радниця при дирекції Інституту культурології НАМ України*

**МУЗЕЙНИЙ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР:
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ
РОСІЙСЬКОЇ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ**

Створення Музейного кризового центру було обумовлено насамперед подіями, які відбувалися під час російської агресії в Україні, під час якої окупанти почали знищувати нашу історію, етність, надбання українського народу і вивозити музейні експонати з України. Тоді й стала нагальна потреба зберегти наш музейний фонд.

Наразі створення Музейного кризового центру переросло в усеукраїнський проєкт. Його мета — допомагати регіональним музеям, їхнім працівникам фінансово, технічно, а також зберегти музейні колекції під час війни. Активісти говорять, що їхня робота після перемоги триватиме й далі. Для фонду було вкрай важливо підтримати саме регіональні музеї, які є в кожному місті та, майже, в кожному селі. Порівняно з національними вони менш захищені під час військових дій. Крім того, у локальних музеях завжди менше ресурсів на охорону експонатів та на екстрену підтримку працівників. Для музейної

галузі дуже важливо зберегти найголовніше — людей — фахівців з відповідними знаннями та любов'ю до власної культури. Ініціатором цього проекту стала директорка львівського музею «Територія терору» Ольга Гончар.

Доволі швидко сформувалась моніторингова група з декількох осіб, які почали приймати запити з регіонів. Це все працівники музеїв і культури з відповідними профільними знаннями та навичками, які мають перевірені контакти у культурній сфері. Тому крім гуманітарної допомоги фахівці почали надавати колегам професійну допомогу, знання всіх тонкощів музейної справи. Спершу активісти дізнаються, в якому становищі людина, де перебуває музей, на якій території — контрольованій українськими військовими чи на окупованій або у зоні бойових дій. Далі запитують про потреби. Враховуючи актуалізацію, команда вирішує, як може допомогти. «Ми розподілили запити так: запити від директорів, закладів та індивідуальні. Керівник музею має описати, в якому стані установа, скільки там працівників і хто залишається на місці, що їм потрібно. Тоді кошти надаються безпосередньо директорам. Персональні запити надходять від людей, які втратили роботу і вимушені були залишити дім. Загалом їм багато чого не вистачає для життя в евакуації. Є населені пункти, куди гуманітарне постачання не доїжджає. Такі запити ми теж закриваємо власними силами», — зазначає Богдана Бруницька, координаторка моніторингової групи, співзасновниця ГО «НОВИЙ МУЗЕЙ».

Як наголошують члени моніторингової групи, з часом запити не дуже змінюються, натомість змінюються міста запитів. Повторно звертаються люди з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Працівники, які залишаються в музеях, потребують речі першої необхідності. Слід відзначити, що пост Ольги швидко розійшовся мистецькими колами. Про свою готовність допомогти відписали Київська Бісенале, Пінчук Арт Центр, Німецька спілка Mit Ost, а також кілька приватних меценатів.

Однією з перших команду підтримала Громадська організація «Інша освіта», яка інтегрувала допомогу музейникам у власний проект «Сила тут» за підтримки Європейської комісії та взяла на себе адміністрацію та ФАНДРЕЙЗИНГ. Власне, вже разом з «Іншою освітою» вдалося заручитися підтримкою Швейцарського фонду ALIPH — Міжнародний Альянс захисту спадщини в зонах конфліктів та бізнес компанії STARVOLT. Також очікується грошовий переказ Sigriect Rausing Trust з Англії. Крім великих фондів та організацій надходять внески від простих іноземців, які дізнались про ініціативу в ЗМІ та хочуть допомогти Українцям. Наприклад, серед таких було 3 donate із США по 500 доларів у середньому. Діячі культури теж допомагають по-своєму. Митці Софія Булгакова та Микола Карабінович вла-

штували у Амстердамі акцію на підтримку українських художників. Зібрані кошти передадуть Музейному кризовому центру. Музей «Дім Франка» провів дві благодійні екскурсії і зібрав для ініціативи 9000 грн. Шириться звістка про неї і за кордоном. Так, паризька галерея Galerie Roggi продала роботу українського художника Нікити Кадана і передала Музейному кризовому центру половину вирученого бюджету. Організатори Лондонського аукціону зв'язалися з Ольгою Гончар і перерахували центру 1000 фунтів стерлінгів, ще один аукціон на підтримку наших музейників відбудеться у Бельгії.

Ольга Гончар: «Більшість коштів були витрачені на харчі, маємо приклад, коли це був мішок борошна, куплений на весь музей. У деяких музеях перебувають зазвичай літні люди, які стежать за нашою культурною спадщиною. Серед них багато запитів про ліки та життєво необхідні речі. Також потреби в грошах на бензин для евакуації працівників та музейних робіт». Паралельно з роботою над Музейним кризовим центром координаційна група почала евакуацію мистецьких творів до Франківська в рамках власної швидкої програми разом з «Асортиментальною кімнатою». Зрозуміло, що Міністерство культури спершу піклується про великі державні колекції, про роботи, яким понад 50 років і які вже належать до культурної спадщини. Але разом з ними є велика кількість робіт, які показують сучасну Україну, і їх так само важливо зберегти. Це самоорганізаційні культурні простори, маленькі музеї та некомерційні галереї. На сьогодні було евакуйовано понад 500 робіт від вісімнадцяти художників та художниць, а ще — одну важливу колекцію локального музею з Дніпропетровщини. Кризовий центр вже допоміг та продовжує допомагати музеям з пакувальними матеріалами та транспортом.

На допомогу прийшов і музей архітектури та побуту у Львові. Команда забезпечує регіональні музеї вогнегасниками, пакувальними матеріалами, вогнестійкими шафами, ноутбуками та іншими необхідними речами завдяки підтримці міжнародних донорів ALIPH та House of Europe. «У мирний час створення такого центру розтягувалося б на досить тривалий час, може, навіть, й на декілька місяців. Нам вдалося все організувати за декілька дзвінків і пару днів — і пішли перші благодійні внески», — Михайло Закопеч виконавчач обов'язків директора музею народної архітектури та побуту.

За два місяці війни від Музейного кризового центру грошову допомогу отримали: понад 400 музейників зі Сходу та Півдня України, а також члени їхніх сімей, 80 інституцій із 12 областей України. І це тільки початок. Бо зростає кількість запитів, оскільки музеї увесь час знаходяться в небезпеці у зв'язку з російською агресією в Україні.

Тим часом агентство ООН з культури повідомляє, що станом на 1 червня

в Україні внаслідок війни постраждали більш як сотні історичних об'єктів: церков та музеїв, однак загальна ситуація набагато серйозніша, як вважають активісти. За інформацією Кабміну, сьогодні в Україні 570 державних музеїв. Із них більш як 300 установ майже увесь час перебувають під потужними артилерійськими обстрілами або у складному гуманітарному становищі. Чернігівські музеї, а також харківські, тростянецькі та охтирські найбільше постраждали від обстрілів та вибухових хвиль. На щастя, колекції залишилися переважно недоторканими завдяки праці місцевих музейників. Деякі заклади розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей. Активісти стверджують, що перевірити стан цих музеїв поки що складно. Немає ні зв'язку з населенням, ні фізичного доступу до них.

Покривати запити музейників про фінансову допомогу у заблокованих містах кризовому центру допомагають активісти Emergency Support Initiative від Київської біенале. За словами засновника ініціативи Сергія Климка, поки триває війна, це чи не єдине, що можна вдіяти. Лише повне припинення вогню з боку росії надасть змогу волонтерам дістатися до окупованих місць та повноцінно оцінити ситуацію.

Відповідаючи на запитання, яким чином країни Заходу могли б допомогти в цій ситуації, Сергій Климко зазначає: «Оскільки НАТО не закриває наше небо від ворожої авіації, що дозволило б захистити від бомбардувань українські міста, цивільне населення та нашу культурну спадщину, допомога може лише остаточне припинення фінансування російської армії за рахунок торгівлі газом та нафтою між країнами ЄС та рф. Введення ембарго на вичопне паливо та застосування санкцій щодо найбільших російських банків — це той рішучий крок, який найшвидше варто зробити міжнародній спільноті. Від цього багато в чому залежить тривалість цієї війни і, як результат, цілісність культурного надбання».

Як надіслати допомогу

Колективи регіональних музеїв та окремі працівники закладів по всій Україні можуть надсилати запити про допомогу до завершення війни. Для цього звертайтеся до представника Музейного кризового центру — Андрія Шесталюка, mr.andrew821@gmail.com.

Ініціатива буде актуальною і після перемоги. Адже багато локальних музеїв потребуватимуть фінансової та технічної підтримки, щоб відновити роботу. Для повернення колекцій та експозицій у рідні музеї знадобиться організація логістики. Та й загалом подібна взаємодопомога завжди на часі у різні кризові моменти.

Багато залежить і від держави, і від громадськості, і від світової спільноти, що цінє культурну спадщину людства.

Збережемо для себе — залишимо у віках!

***ВАР'ЯН Оксана Олександрівна,**
співробітниця Комунального закладу «Запорізький обласний центр
охорони культурної спадщини» Запорізької обласної ради*

ПАМ'ЯТЬ ВІЙНИ VS ВІЙНА ПАМ'ЯТІ

(ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ)

Пам'ять, пам'ятка, пам'ятник — слова, що мають спільну твірну основу, яка в умовах війни набула вкрай символічного значення. Пам'ять рятує і вбиває, творить держави та руйнує імперії. Осмислення пам'яті, як інструменту конструювання колективної свідомості громадян, від 2014 р., а надто від 24.02.2022 р. викристалізувалось у конструкт «пам'ять — зброя». Намагаючись аналізувати причини нового етапу військової агресії росії проти України, ми неодмінно звертаємо увагу на слово «пам'ять». Недарма у поточному історичному дискурсі щодо минулого і майбутнього України наступною за деколонізацією ключовою дефініцією стала деколонізація. Саме про деколонізацію суспільної свідомості, соціокультурного простору та історичного наративу згадували у своїх нещодавніх виступах Наталія Яковенко, Тімоті Снайдер. У контексті деколонізації переосмислення пам'яток культурної спадщини — актуальне питання, що потребує фахових дискусій.

Ми чітко розуміємо, що пам'ять завжди була одним з ключових політичних інструментів СРСР. Саме тому радянська влада системно знищувала селянство — носія колективної пам'яті українського народу, наповнювала публічний простір пам'ятками ідеологічного штибу. І саме тому тепер пам'ятки культурної спадщини, передусім сакральної архітектури, потрапляють під прицільний вогонь ворога.

Кожна наступна війна є поштовхом до переосмислення подій та форм пам'ятання минулих війн. Так, процес деколонізації, що став можливим завдяки зрушенням у суспільній свідомості, пусковим моментом яких стала анексія Криму та окупація частини Донбасу, — це приклад першого етапу переосмислення предмета охорони пам'яток культурної спадщини та її загальному значення і ролі пам'ятки у публічному просторі українських міст і сіл.

Для пам'яток культурної спадщини Півдня України (у даному випадку саме тих об'єктів, які мають правовий статус пам'ятки культурної спадщини) проблема переосмислення має декілька векторів.

Перший, — пам'ятки 1905 р. та періоду 1917-1921 рр., тобто тих часових проміжків, які в радянській ідеологічній парадигмі були «відповідальні» за демонстрацію етапів соціалістичної боротьби пролетаріату. У Запорізькій області пам'ятки 1905 р. були представлені місцями зборів представників та прибічників соціалістичних партій, місцями боїв, пам'ятними знаками. Враховуючи належність подій 1905 р. до загальної канви європейських соціальних рухів, дана група пам'яток викликала найменше проблем під час аналізу наявності предмета охорони та потреби збереження.

Цікавою та дискусійною є група пам'яток періоду 1917-1921 рр., що представлена передусім похованнями. Глибинну сутність дискусії та морального вибору під час визначення подальшої долі таких пам'яток особисто для мене чітко сформулював Іван Багряний у «Марусі Богуславці», розповідаючи вустами свого героя Кольки Трембача легенду занедбаного пам'ятника на братській могилі. У цій легенді — увесь трагізм нашого краю, що постав полем боротьби різних військово-політичних формувань. Легенда завершується тим, що по остаточній окупації краю радянською владою «Хотіли тут, над цією братською могилою, поставити інший, правильний радянський пам'ятник. Одначе натрапили на величезну трудність — як же тепер розібрати, де кості радянські, а де кості контрреволюційні, всіляких "бандитів"! Думали, гадали, та так і покинули...А може, й досі десь думають ще та гадають. Розламаний же пам'ятник так і залишили, забули, занедбали... І от минають десятиліття, а розламаний цементовий велетень лежить собі, вростаючи в землю, туди, де лежать теж розламані й розсварені, а потім в одну яму складені сини й дочки однієї матері, що всі однаково хотіли їй щастя».

І легенда та, подекуди, виявляється правдою. Так, під час історіографічних досліджень поховань зазначеного періоду у м. Гуляйполі та с. Осипенко Бердянського району було встановлено належність їх до повстанських формувань Нестора Махна. З огляду на наявність такої практики вважаємо доцільним проведення додаткових досліджень поховань 1917-1921 рр., дотримуючись думки про потребу зняття з державного обліку поховань червоних комісарів та перших голів колгоспів, як суто ідеологічних об'єктів.

Друга група — поховання, пам'ятники та пам'ятні знаки періоду Другої світової війни. Вважаємо, що усвідомлене шанування могил загиблих у боротьбі з нацизмом на території України у складі різних військових формувань — це не лише збереження пам'яті про велику трагедію, що торкнулась

практично кожної родини, а й доведення на міжнародному рівні внеску України в перемогу над нацизмом.

У даній групі пам'яток зняттю з державного обліку підлягають, на нашу думку, пам'ятні знаки та пам'ятники воїнам-землякам. Відносно пам'яток воїнам-землякам дискусія щодо наявності предмета охорони точилась давно. Дані пам'ятки представлені здебільшого стелами, інколи з барельєфами, скульптурами воїнів, переважно масовими копіями, меморіальними плитами. Більшість з них була виготовлена із залізобетону і на поточний час має незадовільний стан збереження. Збереження об'єкта як пам'ятки мало суто символічний характер — втілення пам'яті місцевих жителів про їхніх рідних, що віддали життя на війні. Тепер вбачаємо необхідність у створенні сучасних, виконаних із якісних матеріалів, за проєктами скульпторів, архітекторів меморіалів для увічнення пам'яті жителів міст і сіл, що віддали життя за волю України протягом XX-XXI століть.

Третя група — пам'ятки монументального мистецтва, класифіковані як пов'язані з російською історією та культурою. Практика 2016 р., коли знятих з обліку «леніних» трансформували в актуальних для громади діячів та героїв, знову звертає до «Марусі Богуславки» Івана Багряного: «Колись, до революції, тут, на цьому самому п'єдесталі, на цьому блискучому мarmorі стояв бюст Харитоненка, відомого цукрозаводчика в цих краях і, мабуть, в усій Україні... Та прийшла революція, й нова влада скинула геть Харитоненка з його п'єдесталу й поставила на його місце маленьку постать Леніна, при тому не здійнявши меморіальної дошки, а лише поклюцавши та подряпавши її долотом, щоб не було видно золотих Харитоненкових літер, тобто щоб не було видно, що мармуровий цей блискучий постамент експропрійований Леніном у Харитоненка. Але все-таки було видно золоті літери. Тоді хтось там звернув увагу, розгнівався й звелів прибрати Леніна, а натомість поставити якусь іншу постать чи бюст, якусь більш підходящу фігуру до такого, «відібраного народом у хахлацького буржуя» мармурового п'єдесталу. Ну, а яка може бути більш підходяща для такого случаю постать, на думку вищої влади? Звичайно, Шевченкова».

Пам'яток за видом «монументальне мистецтво» у Запорізькій області на державному обліку мало, вони переважно не є акцентами та домінантами територій, на яких встановлені. Серед облікових є пам'ятники Пушкіну, Горькому. Дані пам'ятники будуть рекомендуватись до зняття з державного обліку з попереднім мистецтвознавчим висновком для вирішення питання про необхідність їх збереження як музейних предметів мистецтва.

Важливо розуміти, що шлях переосмислення пам'яток культурної спад-

щини має засновуватись не на симпатіях та антипатіях до постатей, подій, режимів. Основними його постулатами мають стати фаховість у підходах до оцінки предмета охорони пам'ятки, форм її збереження та усвідомлене пам'ятання, як інструмент формування національної пам'яті.

ВОРОЖЕЙКІН Євген Петрович,

*кандидат філософських наук, асистент кафедри богослов'я,
релігієзнавства та культурології Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова*

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну актуалізувало проблему діджиталізації українських культурних пам'яток як одного із способів їх збереження. Культурні пам'ятки є важливими, оскільки вони впливають на почуття ідентичності, знання та переконання людей. Крім того, вони є засобом репрезентації країни на міжнародному рівні.

Діджиталізація надає можливість не тільки зберегти культурні пам'ятки, але й розширює способи використання та доступність до них, оскільки цифрова копія володіє принципами нових медіа (числове представлення, модульність, автоматизація, змінність, транскодінг), які визначив Л. Манович (Manovich, 2002). Цифрові копії легше поширювати, аналізувати та обробляти, ніж оригінал. Вони також відкривають новий потенціал для досліджень з використанням передових обчислювальних методів, щоб показати різні аспекти, специфіку чи деталі оригіналу. Тому діджиталізація є важливою не тільки у період критичних ситуацій.

Музеї діджиталізують свої колекції не лише для збереження культурної спадщини, а й для того, щоб зробити їх доступними для більшої аудиторії у привабливий спосіб (за допомогою технологій VR та AR, інтегрування у веб-платформи тощо) (Belhi et al., 2017). Дослідження показують, що лише 10 % цінностей світової культурної спадщини експонуються в музеях (Singh, 2014). Інші 90 % зберігаються в архівах музеїв через їх «неважливість» порівняно з іншими більш привабливими артефактами чи через їх крихкість тощо.

Оскільки сьогодні мережа Інтернет є головним інформаційним джерелом, діджиталізація культурної спадщини стає засобом для репрезентації культури певної країни чи регіону. Регіональний чинник вкрай важливий, адже він впливає на сприйняття культурної різноманітності у складі загальної цілісності. Проблематику репрезентативності можна, наприклад, розглянути на основі вибірки мистецтва України у цифрових колекціях «Google Arts and Culture». «Google Arts and Culture» містить близько шести мільйонів зображень високої роздільної здатності культурних артефактів приблизно з 2500 музеїв і галерей різних країн світу. На сайті «Google Arts and Culture» пошук за словом «Ukraine» дає вісім колекцій, половина з яких надана київськими музеями (*Ukraine*, б. д.). Якщо здійснити пошук за словом «Kharkiv», то ми не отримуємо жодної колекції (*Kharkiv*, б. д.). Для людини з іншої країни це може створити некоректний образ культурного простору України. Відповідно потрібно, щоб діджиталізація культурної спадщини України здійснювалась повноцінно, з урахуванням всіх географічних регіонів.

Украй важливим моментом у контексті репрезентації, майбутнього використання та аналізу цифрових копій є опис артефактів. Діджиталізація — це не просто створення цифрової копії. Це також анотація та метадані. Якщо у випадку діджиталізації текстових даних можна залучати волонтерів чи автоматизоване розпізнавання тексту (Volynets, 2021), то такий варіант не підходить, коли мова йде про зображення та 3D об'єкти. Вони потребують спеціального підходу, оскільки їх цифрові моделі самі по собі не дуже описові. У цьому випадку постає питання якості анотацій та метаданих, для роботи над якими потрібно залучати кваліфікованих людей, які працюють із цими типами артефактів та вивчають їх. Якщо ми повернемося до теми репрезентації, то детальна анотація та метадані, зроблені спеціалістом, можуть не тільки надати інформацію про артефакт, але також сформувати зв'язки між різними географічними регіонами.

Ще одним важливим аспектом є збагачення даних — практика поліпшення, уточнення, оцінки та зв'язування вихідних даних (Belhi et al., 2017). Для ефективної її реалізації потрібно, щоб анотації та метадані були представлені у відкритому доступі, а також була надана можливість для зворотного зв'язку. Саме такий підхід надасть динамічний характер взаємодії з культурними пам'ятками, зробить можливим швидко зміну даних про них залежно від нових досліджень чи різних культурних процесів.

Отже, діджиталізація є засобом збереження культурної спадщини, надання доступу до неї та її міжнародної популяризації. Проте діджиталізація

передбачає набагато більше, ніж просто прийняття технології. Важливим є охоплення різних географічних регіонів, адже тільки таким чином можливе надання коректної репрезентації культури у середині однієї країни. Також ключовим аспектом є створення вичерпних анотацій та метаданих, можливості збагачення даних. Саме такий підхід відкриває новий рівень занурення в культуру та розвиток процесів щодо її пізнання.

Література:

- Belhi, A., Foufou, S., Bouras, A., & Sadka, A. H. (2017). Digitization and Preservation of Cultural Heritage Products. В J. Ríos, A. Bernard, A. Bouras, & S. Foufou (Ред.), *Product Lifecycle Management and the Industry of the Future* (Вип. 517, с. 241–253). Springer International Publishing. Відновлено з https://doi.org/10.1007/978-3-319-72905-3_22.
- Kharkiv. (б. д.). *Google Arts and Culture*. Відновлено з <https://artsandculture.google.com/entity/kharkiv/m082sy9>.
- Manovich, L. (2002). *The language of new media* (1st MIT Press pbk. ed). MIT Press.
- Singh, G. (2014). CultLab3D: Digitizing Cultural Heritage. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 34(3), 4–5. <https://doi.org/10.1109/MCG.2014.48>.
- Ukraine. (б. д.). *Google Arts and Culture*. Відновлено з <https://artsandculture.google.com/search/partner?q=Ukraine>.
- Volynets, V. (2021). Digital Technologies in the Field of Culture: Theorizing the Issue of Digital Data and Cultural Heritage. *Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere*, 4(2), 195–205. <https://doi.org/10.31866/2617-796X.4.2.2021.247481>.

ГАЄВСЬКА Тетяна Іллівна,

*докторка філософії (PhD, історія), кандидатка історичних наук,
с.н.с., старша наукова співробітниця відділу теорії
та історії культури Інституту культурології НАМ України*

НАРОДНІ ЗИМОВІ СВЯТА УКРАЇНЦІВ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Народні свята у своїй сукупності становлять єдину ціннісну систему, потужний пласт якої займає зимова обрядовість. Зимові свята і обряди, а також пісні, що їх супроводжують, належать до тієї галузі духовної культури, у

якій виявляється специфіка, властива етносові. Зважаючи на це, дослідження їх виникнення, становлення, розвитку, реконструкції, переосмислення чи зникнення у побуті українців є одним із ключових завдань сучасної української культурології.

Систематичне вивчення календарної обрядовості починається з першої половини ХІХ ст. Значний поступ у справі дослідження цього пласту зробили вчені, серед яких — Зоріан Доленга-Ходаковський, Михайло Максимович, Амвросій Метлинський, Микола Маркевич, Павло Чубинський, Яків Головацький, Володимир Гнатюк, Філарет Колесса, Олександр Потебня, Олекса Воропай, Степан Килимник, Василь Скуратівський. Серед сучасних досліджень календарних святкових практик вагоме місце посідають розвідки Віктора Давидюка, Корнелія Кутельмаха, Олександра Курочкіна, Пилипа Шайди, Євгена Луня, Зоряни Марчук, Юрія Рибак, Миколи Давидюка, Ольги Харчишин, Галини Василькевич, Галини Сокіл, Орісі Голубець, Олени Білик, Надії Кравчук та інших.

Зима — сезон року, коли, за народними уявленнями, природа «вмирає» або «засинає», а земля «хворіє», «відпочиває» до весняного тепла і світла. Зимові народні святкові практики присвячені здебільшого обрядовому циклу, в якому акумулюються уявлення про зимовий сонцеворот і початок нового року. Структура і межа зимового циклу охоплює холодну половину року умовно від середини осені до середини весни. Така ситуація пояснюється кліматичними особливостями регіонів України. А також має значення термін закінчення польових робіт, припинення випасу худоби та інші дати, що співвідносяться з адвентом у католиків і вве(і)днення у православних.

Початок зими, її етапи та завершення відображені у численних метеорологічних пареміях та хрононімах: «Варвари (17 грудня) ночі урвали, а дня доточили», «Прийшли Ганки (22 грудня) — сідай у санки» «На Петра Вериги (29 грудня) — половина снігу, а половина криги» (Скуратівський, 1993, с.9). Поворот до літа та зимове сонцестояння практикувалося в святі Спиридона Сонцеворота (25 грудня), сьогодні вже майже забуте, і означало середину Зими. Поступове зростання світлового дня відображається у словесних образних кліше, коли день прибуває: "на кінчик голки", "на зерно проса", "на макове зерня", "на гороб'ячий скік" тощо.

У народній філософії склалися повір'я про святих або міфологічних персонажів, які приносять сніг: «Миколай бороною трусе — дорогу стеле», з'являються на білих конях (Коляда, Мороз), розпоряджаються завірюхами або, навпаки, відганяють холод.

Закінчення зими, як і її початок, не має чіткого датування, а заступає

святам, що символізують зустріч весни (літа). Вважається, що кінець зими це свята Масляна, Стрітєння («Зима з літом зустрічаються»), день Сорока мучеників (9.III), Благовіщення (25.III).

Погодні зміни, початок польових робіт, приліт птахів також маркують закінчення зими. Кінець зими часто позначається обрядами прогання або проводами зими: «Святий Спиридон всю нечистоту гоне з хаги вон» — це прощання з зимою і звільнення шляху для весни або спалювання солом'яного опудала на Масляну.

Зимові свята обставлені великою кількістю обрядів: запалювання вогнищ в обійсті, спалювання соломи, святкові скоромні або пісні трапези, запрошення померлих родичів на гостину, обходи села і рідження, ігри, магічні ритуали вигнання нечистої сили та знешкодження хижих тварин і гризунів тощо.

Відзначимо, що для зимового святкового циклу характерне повторення одних і тих самих обрядових дій у різні дні, а потім потужне їх використання під час святкування Різдва, Нового року, Водохреща.

У циклі зимових обрядів виділяється кілька основних змістовних моментів. Насамперед це мотив початку року (Новий рік), з яким пов'язані численні продукуючі магічні дії: побажання полазника, ритуальна оранка та посівання, «заякування» та «будіння» фруктових дерев, обряди з домашньою худобою, випічка хлібу тощо.

Під час зимових свят народ встановив правила поведінки, яких суворо дотримувалися. Так, щоб рік пройшов спокійно, не можна було сваритися; щоб не голодувати згодом, не можна віддавати з дому деякі найдки; не можна рубати дров, „бо інакше буде птаха рубати кукурудзу” тощо.

Відзначимо цілу низку різних обрядів, пов'язаних з ворожбою, особливо серед молоді. Зимові молодіжні вечорниці — це період весільних залицянь та договорів про сватання. Вільне спілкування молоді на святки досягали свого апогею на Масляну (адже воно асоціювалося як свято молодят). Шлюбні ігри та хороводи були пов'язані з продукуючою магією та уявленнями про безпосередню залежність родючості землі та плодючості тварин. Актуальними також були ворожіння на Андрія: «Андрію, Андрію, я тобі коноплі сію, пеленою волочу, бо я заміж хочу». В цей день дівчата голодували. Дівчата вірили, що якщо нічого не їсти в Андріїв день і лягти спати голодною, то вночі можна побачити уві сні нареченого. Предметом ворожін під час свят у сімейних пар було благополуччя, добрий врожай і, навіть, чи всі будуть живі в новому році.

Відзначимо святкові практики *запрошення міфологічних персонажів*, у якому запрошення, це — магічний акт звернення до померлих предків, духів,

природних стихій, тварин із проханням узяти участь у ритуальній трапезі, а також вербальна форма запрошення. Можемо вважати практику запрошення як один із видів символічного годування, жертвопринесення, задобрювання.

Насамперед обряд запрошення практикувався в зимовому святковому циклі напередодні Різдва, Нового року, Хрещення, коли вся сім'я збиралася за святковою їжею. Хоча практикувалися запрошення до трапези і під час поминального обіду в день похорону або ж у деяких варіантах ворожінь. На спеціально приготоване частування зазивали нечисту силу або духа-віщуна, щоб дізнатися про свою долю. Так само робили в практиках лікувальних обрядів, коли запрошували до трапези духів хвороб з надією на вилікування.

До списку запрошених включалися:

- божественні сили (Бог, святі, ангели); шановані предки чи душі конкретних померлих родичів; персоніфіковані різдвяні свята (Коляда, Щедрець);
- небезпечні стихії (мороз, вітер, буря, градова хмара); демони (відьма, домовик, дворовий, хвороботворні духи, смерть тощо); тварини та комахи (лісові — вовк, ведмідь, миші, горобці, гусениці, жуки, блохи тощо).

Усім їм приписувалася влада над природними стихіями, опадами, погодою рівновагою, урожаєм, здатність нашкодити посівам, худобі, а також людині — таким чином задобрити їх, закликаючи на частування.

Персонажам першої групи адресувалися короткі вербальні формули запрошення. Так, у Карпатах «господиня кладе по пів ложки пшениці та усіх страв у кутики обох вікон, ... потім бере боби у руки і кидає їх в усі чотири кути хати примовляючи: “Усе ангелам та помершим душам, шо в сю ніч приходять поживитися!”» (Шухевич, 1904, с. 18).

Висновки. Святкові практики українців є дієвим чинником популяризації культурної спадщини країни. Дослідження українських святкових зимових практик дає підстави стверджувати про неоднакову збереженість тих чи інших назв у різних місцевостях етнографічної території українців, різний ступінь їх поширення та побутування, неоднакову участь населення певного регіону у творенні й поширенні жанрових різновидів обрядодій. Тематичне розмаїття обрядів зумовило розмаїття їх номінантів, а відповідно — і номінацій. З текстів зимових пісень стає очевидним, що вони можуть стосуватися різних пір календарного циклу, а тому можуть мати й різні назви в різних регіонах.

Література:

- Скуратівський, В. (1993). *Місяцелік. Український народний календар*. Київ: Мистецтво. 208 с.
- Шухевич, В. (1904). *Гуцульщина. Т. 4*. Львів: Науков товариство ім. Шевченка. 282 с

ГОНЧАРЕНКО Надія Кузьмівна,
*старша наукова співробітниця відділу
культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА МІЖНАРОДНУ РЕФЛЕКСІЮ ЩОДО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Упродовж тривалого часу уявлення про Україну формувалися на основі наукових досліджень (історичних, політологічних, мистецтвознавчих і літературознавчих), публіцистичних та науково-популярних публікацій у впливових і масових ЗМІ Європи і Америки, що поширювали неповну або й спотворену інформацію не лише про українську історію, а також про культурну спадщину і сучасні культурні тенденції.

Зарубіжні дослідники здебільшого не розглядали Україну як окремий суб'єкт зі своєю історико-культурною специфікою, натомість аналізували крізь призму розроблених русистами і советологами концепцій, сформованих унаслідок впливу колоніальних уявлень про культурну спадщину народів, поневолених російською, а згодом радянською імперією.

Аналізуючи репрезентацію у світі історико-культурної спадщини України, Олександр Гриценко зауважив, що «геополітичний та історичний контекст, у якому культура незалежної України на початку 1990-х років розпочала своє утвердження у світовому культурному просторі, був доволі несприятливий. Багато хто розглядав тоді Україну (а дехто й досі розглядає) як частину Росії або ж СРСР, відповідно й українську культуру не вважав чимось самостійним і вартим інтересу» (Гриценко, 2017, с. 56).

Протягом тридцяти років незалежності у сприйнятті закордонних інтелектуалів відбувалося мляве і фрагментарне виокремлення української культури, ґрунтоване на поглибленому вивченні її історико-культурної спадщини.

Серед причин повільного і фрагментарного оновлення уявлень про Україну Володимир Кулик у вступі до збірника «Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях» називає те, що: «...аналітики спираються на наукові праці авторитетних фахівців своєї та інших західних країн, які, своєю чергою, теж набагато більше позначені російськими впливами, ніж українськими» (Кулик, 2020, с. 6).

Перехід російської агресії, що триває з лютого 2014 р., на новий етап — повномасштабне вторгнення 2022 р., був обґрунтований «історичними»

аргументами, заснованими на хибних інтерпретаціях історико-культурного розвитку України: абсурдними політичними вимогами «денацифікації» України, маніпулятивними тезами про «один народ» і «спільне минуле». Ці тези, сформовані ще за російської імперії, урізноманітнені й поширені у світі упродовж радянського періоду, послідовно вкорінювались у наукових, політичних і культурних середовищах різних країн. Тому нарощування присутності української науки і культури у світовому контексті, серед іншого, має долати нехіть або й спротив реципієнтів, зорієнтованих на «велику російську культуру» і наляканих «українським націоналізмом».

Сьогоднішнє знищення росіянами українців та історико-культурної спадщини, не лише збільшило інтерес до минулого України, а й увиразнило необхідність деконструкції колоніальної ідеології, заснованої на суміші російського імперіалізму, неосталінізму й нацизму. Жахи війни спричинили дискусії в інтелектуальних і медіа середовищах, заохотили деконструкцію російськоцентричної парадигми політичного і культурного розвитку України та Східної Європи в цілому.

У статті «Деколонізувати Росію» Мішель Кейсі називає росію останньою європейською імперією, існування якої загрожує безпеці не лише європейського регіону, а й усього світу, міркує про невдачу американську політику реагування на російське насильство стосовно інших народів, що є суб'єктами федерації; наголошує на особливій ролі України у спробах росії збудувати нову імперію та закликає «врешті завершити проєкт деколонізації Росії» (Michel, 2022, May 30).

Тімоті Снайдер, автор низки важливих праць про історію Східної Європи, у статті «Ми маємо це сказати: Росія — фашистська держава», аналізує «антифашистську» риторику росіян як пропагандистське прикриття культу насильства, а їхнє виправдання «давнім минулим» на новому етапі війни проти України як спробу «нової колонізації» (Snayder, 2022, May 25).

Авторка фундаментальної праці «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» (2017), Енн Епплбом, у статті «Війна не закінчиться, поки Путін не програє», переконуючи у необхідності допомагати Україні, наголошує: «Путін дав ясно зрозуміти, що його найголовнішою, сказати б, екзистенційною метою, є знищення України». На її думку, «лише поразка може змусити росіян поставити під сумнів колоніальну ідеологію» (Applebaum, May 27, 2022).

Американський юрист і дослідник у сфері збереження культурної спадщини Метью Омолеський нагадує про шовіністичні настанови діячів російської культури — від Пушкіна до Бродського, твори яких у світі є аргументами на користь геніальності й гуманізму російської літератури, а насправді

служать культурним прикриттям для націоналістичної зверхності й колоніальних претензій. Автор порівнює Пушкінову зневагу до народів Кавказу та оспівування ним поневолення із Шевченковим співчуттям до них, називаючи його «поетом свободи», а поетичний відгук Бродського про здобуття Україною незалежності, де той вивисує Пушкіна та принижує Шевченка, вважає «найогиднішим імперським шовінізмом» (Omolesky, 2022, May 18).

Спроможність України протистояти значно більшій армії росії, а також «історичне» обґрунтування агресії окупантами породило нову хвилю інтересу до історії України та її культури, зокрема — суттєво збільшився інтерес до вивчення української мови.

У статті Мета Пірса «Століттями українська мова перебувала у затінку своєї родички. Усе змінюється», констатовано не лише сплеск інтересу до вивчення української у світі, а й збільшення її використання російськомовними громадянами України: «українська мова, що упродовж тривалого часу перебувала у затінку російської, вийшла на передній край як символ спротиву, національної ідентичності та виживання» (Pearce, 2022, June 10).

Великий запит на інформацію про історію і культуру України спонукав наукові середовища, які раніше працювали у форматі суто академічної комунікації, виходити на ширший загал, аби пояснити абсурдність і злочинність російських історичних аргументів.

Науковці з об'єднання «Дім європейської історії» (Брюссель) організували дискусію про історію України за участі європейських та українських істориків і соціологів (House of European history, 2022, June 10), пропонуючи поміркувати про сучасну культурну й національну ідентичність українців та джерела її формування упродовж кількох минулих століть.

Канадський інститут українських студій та Відділ східноєвропейської історії Мюнхенського університету організували серію міжнародних наукових семінарів під загальною назвою «Історики і війна. Осмислення майбутнього» (Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2022, June 18), лекторами якого стали відомі науковці Маргарет МакМілан (Оксфордський університет), Олена Стяжкіна і Олександр Лисенко (Інститут історії України), Кай Струве (Університет Мартіна Лютера), Тімоті Снайдер (Єльський університет). Лекції та дискусії на цих семінарах продемонстрували великий запит на знання про Україну, її минуле, про вплив історико-культурної спадщини на формування національної ідентичності.

Гарвардський інститут українських студій створив веб-сторінку (Ukrainian Research Institute at Harvard University, 2022, May 30), де представлено різні заходи, присвячені Україні, а також програми допомоги укра-

їнським біженцям, пораненим, військовим, науковцям та діячам культури. Окрім того, сторінка містить перелік конференцій та семінарів, що відбуваються в усьому світі, які аналізують Україну, її політичну систему, історію та культуру, розвінчують при цьому російську пропаганду.

Підсумовуючи, можемо констатувати, що новий напад росії та використання нею «історичних» аргументів задля здійснення геноциду і поневолення української нації, спричинив не лише страшні людські втрати, знищення економіки і культурної спадщини України, а й зростання у світі інтересу до історії, до культурних надбань, створених упродовж далекого і нещодавнього минулого.

Література:

- Гриценко, О. (2017). *Культурно-мистецька спадщина України: репрезентації у світовому культурному просторі*. Тексти культури: дослідження, інтерпретація. Зб. наук. праць. С. 53 — 74. Інститут культурології НАМ України, Київ.
- Кулик, В. (2020). *Аналізуючи аналітику: про засади дослідження західних наукових та експертно-аналітичних публікацій на тему російсько-українського конфлікту*. Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях. С. 5 — 10. ІІІЕНД НАН України, Київ.
- Applebaum, Anne (2022, May 27). *The War Won't End Until Putin Loses*. The Atlantic. Відновлено з <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/why-ukraine-must-defeat-putin-russia/629940/>.
- Canadian Institute of Ukrainian Studies, (2022, June 18). *Historians and the War: Rethinking the Future*. Відновлено з <https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/news-and-events/seminars/2022/historians-and-the-war.html>.
- Michel, C. (2022, May 30). *Decolonize Russia*. The Atlantic. Відновлено з URL: Decolonize Russia - The Atlantic.
- Omolesky, M. (2022, May 18). *The Ally of Executioners: Pushkin, Brodsky, and the Deep Roots of Russian Chauvinism*. The American Spectator. Відновлено з URL: The Ally of Executioners: Pushkin, Brodsky, and the Deep Roots of Russian Chauvinism - The American Spectator | USA News and Politics.
- Pearce, M. (2022, June 10). *For centuries, the Ukrainian language was overshadowed by its Russian cousin. That's changing*. Los Angeles Times. Відновлено з Ukrainian language sees surge in interest since invasion - Los Angeles Times (latimes.com).
- Ukrainian Research Institute at Harvard University, (2022, May 30). *Russia's War on Ukraine*. Відновлено з Russia's War on Ukraine | Ukrainian Research Institute at Harvard University.
- Snayder, T. (2022, May 25). *We Should Say It. Russia Is Fascist*. The New York Times.

Відновлено з URL: Opinion | Russia's War on Ukraine Shows That It Is Fascist - The New York Times (nytimes.com).

House of European history, (2022, June 10). *Ukraine*. Відновлено з URL: Ukraine. A European history | HOUSE OF EUROPEAN HISTORY (ep.eu).

ГРАДІВСЬКИЙ Віктор Михайлович,
*заступник начальника Житомирської
обласної військової адміністрації*

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Популяризація культурної спадщини Житомирської області, використання її освітнього потенціалу, виділення належного місця у розвитку єдиного інформаційно-культурного простору сприяє налагодженню міжрегіонального діалогу, толерантності та взаєморозуміння в суспільстві.

На території Житомирської області знаходиться більш як 6 тисяч об'єктів культурної спадщини, і кожен здобуток є унікальним, а зникнення будь-якого з них є безповоротною втратою, непоправним збідненням цієї спадщини та всього народу.

Сьогодні в області, на теренах якої розташовані безцінні об'єкти культурної спадщини, продовжують існувати такі проблеми:

– відсутність необхідного фінансування, яке уповільнює роботу з розроблення облікової документації нового зразка для об'єктів культурної спадщини з метою включення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

– серед 10 історичних населених місць у Житомирській області (м. Житомир, м. Бердичів, м. Коростень, м. Коростишів, смт Любар, смт Миропіль, м. Новоград-Волинський (Звягель), м. Овруч, смт Олевськ, м. Радомишль), 3 міста (Житомир, Бердичів, Коростень) мають затверджену в установленому порядку науково-проектну документацію із визначенням меж і режимів використання історичних ареалів, що становить 30 % історичних населених місць (Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року, 2019).

Однак розв'язанню зазначених проблем допомагає Програма охорони та

збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки, прийнята Житомирською обласною радою 24 грудня 2020 року, яка дає можливість достатньому фінансуванню й активній співпраці обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, надає змогу членам територіальної громади здійснити справді плідні, активні й помітні усій громаді заходи практичного спрямування щодо охорони й збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини міста, запровадження соціальних програм збереження, обліку й популяризації культурної спадщини із залученням широких верств населення, профільних громадських організацій, меценатів, краєзнавців, реставраторів, волонтерів тощо (Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки, 2020).

Програмою передбачається активізація процесу паспортизації пам'яток архітектури, історії та археології, що перебувають на державному обліку; розроблення облікової документації, яка є вкрай необхідною для забезпечення збереження, реставрації як пам'яток, що перебувають на обліку, так і щойно виявлених об'єктів; можливість продовжити проведення невідкладних протиаварійних та ремонтно-реставраційних заходів на пам'ятках, що перебувають у комунальній власності.

Також Програма передбачає шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування.

Шляхами і засобами розв'язання проблеми є:

- виготовлення обліково-охоронної документації та внесення об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
- виконання першочергових ремонтно-реставраційних робіт на найбільш цінних пам'ятках;
- популяризація історико-культурної спадщини Житомирської області;
- контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини;
- укладання й переукладання охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини з користувачами (власниками) і балансоутримувачами;
- здійснення постійного моніторингу стану збереження об'єктів культурної спадщини;
- промоція елементів нематеріальної культурної спадщини області;
- оформлення облікових карток на елементи нематеріальної культурної спадщини, виготовлення каталогу за переліком елементів обласної нематеріальної культурної спадщини (Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки, 2020).

Орієнтовна потреба у фінансуванні — 161935,0 тис. грн. Джерелами фінансування Програми є державний, обласний бюджет, інші бюджети місцевого самоврядування та інші джерела.

Отже, виконання зазначеної вище Програми повинно дати, на наш погляд, поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини Житомирської області, передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам'яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості Українського народу.

Література:

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року, (2019, 18 грудня).

Відновлено з <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/strategiya-rozvytku-zhytomyrskoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku.pdf>.

Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки, (2020, 24 грудня). Відновлено з <https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/normativni-dokumenti/rishennya-obla>.

ДЕМЕЩЕНКО Віолета Валеріївна,

кандидатка історичних наук, докторка філософії (PhD., історія),

доцентка, завідувачка відділу культурної антропології

Інституту культурології НАМ України

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА КАТАСТРОФА В ПОЛУМ'Ї ВІЙНИ

Вторгнення РФ на територію України не тільки принесло горе, смерть, руйнацію українцям, але й засвідчило варварське ставлення ворога до культурної спадщини, що, по суті, перетворилось у культурну катастрофу.

З моменту повномасштабної ескалації війни знищення зазнали десятки культурних пам'яток. Значним руйнуванням піддалися культурні пам'ятки та житлові зони Харкова, Києва, Херсона, Маріуполя, Запоріжжя, Житомира, Сум, Чернігова та низки інших міст та містечок. Ворог жорстоко знищує об'єкти культурної спадщини, а подекуди навіть займається відвертим мародерством та крадіжництвом і вивезенням культурних цінностей з території України, як, наприклад, колекцій скіфського золота.

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель знищили найбільший та найпотужніший у світі український транспортний літак АН-225 «Мрія», створений київським КБ імені Антонова. У 2004 році Міжнародна федерація повітроплавання внесла АН-225 до Книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів.

Руйнування зазнав музей української художниці Марії Примаченко в селі Іванкові, під Києвом. На щастя, на момент катастрофи більша частина колекції була на експозиції у Києві. Частину колекції із палаючого музею врятували жителі села Іванків.

Зокрема, обстрілів зазнали Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Будинок творчості в Ірпені зазнав пошкоджень і погрому від російських військ під час боїв. В Ірпінському будинку творчості працювали й відпочивали Андрій Малишко, Микола Бажан, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Олександр Довженко, Павло Тичина, Олесь Гончар, Степан Олійник, Дмитро Павличко, Анатолій Шиян, Леонід Смілянський, Платон Воронько, Микола Шпак, Олександр Ковінька, Кость Гордієнко, Петро Панч, Олександр Корнійчук, Павло Загребельний, Юрій Яновський та багато інших.

На Київщині було пошкоджено або зруйновано: Українську євангельську теологічну семінарію (УЄТС), храм на честь пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного, Георгіївську церкву Бориспільської єпархії УПЦ, храм Покрову Пресвятої Богородиці, Храм Великомученика Георгія Побідоносця, храм Різдва Пресвятої Богородиці, храм Вознесіння Господнього, храм на честь святителя Іоасафа Білгородського. Згоріла історична пам'ятка архітектури — дерев'яна церква, збудована в 1878 році в селі Заворичі Київської області.

Бомбардування зазнав майдан Свободи у Харкові. Два снаряди упали поблизу будівлі Харківської обласної адміністрації. Майдан Свободи — центральний майдан міста Харкова, займає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі. Архітектура сучасного Харкова еkleктична, поєднує забудови XIX століття — пам'ятки конструктивізму, кооперативні будинки та новобудови, що дуже постраждали, а деякі з них не підпадають під реставрацію після бомбардувань.

У Харкові 7 березня будинок «Слово» потрапив під обстріл російських окупаційних військ. Цей житловий будинок по вулиці Культури, 9 побудовано наприкінці 1920-х років кооперативом літераторів. У 30-х роках у ньому мешкали письменники й митці, серед яких Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Павло Тичина, Остап Вишня та багато інших класиків української літератури.

Значних пошкоджень у Харкові зазнала будівля економічного факультету та повністю знищено центральну будівлю Каразінського університету, навчальні корпуси Харківського національного університету мистецтв, полігон та будівлю танкового училища. Постраждав харківський художній музей, потужним вибухом знищило скло у всіх вікнах музею. Експонати не постраждали, оскільки їх винесли напередодні у сховище. Проте від температурного режиму їм загрожує руйнування. Сильно постраждала в місті будівля бібліотеки ім. Короленка. В ніч на 7 травня 2022 року в Харківській області у Злочівській громаді окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди.

У Харківській області постраждали храмові споруди: храм Святої благовірної цариці Тамари, синагога Об'єднаної єврейської громади України, храм на честь святих Жінок Мироносиць, Успенський собор, Університетський Антонійвський храм, курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні. У Запорізькій області: храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе.

27.02 садибу Лизогубів на Чернігівщині зайняли російські окупаційні війська, будівлю пограбовано й розтросчено, зруйновано ракетою парк. Садиба є історичним об'єктом — це музей-масток, пам'ятка національного значення. Лизогуби — дворянський козацько-старшинський рід, відомий з другої половини 17 століття.

Зазнав пошкоджень Музей українських старожитностей Василя Тарновського в м. Чернігів. Як зазначає директор Чернігівського історичного музею Сергій Лаєвський, будинок пережив обстріли більшовиками у 1918 та 1919 роках, а також бомбардування німецьких окупантів під час Другої світової. Приміщення музею побудоване в кінці XIX ст. у стилі історизму. Також у цьому приміщенні останніх 50 років діяла Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. У Чернігівській області постраждав храмовий об'єкт, будівля Єлецького Успенського монастиря, Георгіївського храму в місті Ніжин. Зазнав руйнації міський кінотеатр ім. Щорса та історична будівля Чернігівського обласного молодіжного театру.

14 березня у Василівці Запорізької області російські окупанти пограбували музей-заповідник «Садибу Попова». Василівська садиба Попова — єдина у регіоні замкова споруда. Палац збудували у 1894 році, у його приміщенні функціонує історико-архітектурний музей-заповідник.

У Житомирській області постраждали храмові об'єкти: 160-річний дерев'яний храм на честь Пресвятої Богородиці, Покровська церква.

На Сумщині зазнав руйнувань будинок управителя маєтками Кеніга,

пам'ятку архітектури національного значення спалили російські війська, відступаючи з Тростянця. Нині об'єкт потребує детальної експертизи на предмет можливості відновлення. У садибі було три музеї: центральний корпус слугував картинною галереєю, у лівому крилі садиби знаходився «музей шоколаду», у правому крилі містився краєзнавчий музей.

Вибухова хвиля завдала суттєвих пошкоджень будівлі історико-краєзнавчого музею в місті Охтирка Сумської області. Також в області зруйновано будівлю Сумської духовної семінарії Української Православної Церкви.

У Донецькій області частково зруйновано та пошкоджено Святогірську лавру, храм ПЦУ в місті Волноваха, Свято-Успенський монастир, храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці, Костянтинівську мечеть. У Луганській області: Христо-Різдвяний кафедральний собор, Свято-Катерининський храм, Другий Митрофанівський храм і недільна школа у Лисичанську. Фактично знищено місто Маріуполь, зруйновано драматичний театр.

Станом на 13 квітня 2022 року МКІП зафіксували 189 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини України. Ці втрати, зокрема, відображені на «Мабі культурних втрат» — інтерактивному проєкті від Українського культурного фонду на спеціально створеній платформі для збору інформації про пошкодження та руйнування культурної спадщини під час війни.

На жаль, війна триває, а разом з нею відбуваються знищення української спадщини та культурного фонду, жахлива руйнація історичних об'єктів. Сьогодні важливим є фіксація злочинів та руйнувань культурної спадщини, що нанесла своїми злочинними та варварськими діями армія РФ. У подальшому, після війни транспортовані колекції повернуться на свої місця, а пам'ятки і об'єкти історично-культурної спадщини будуть відновлені, тому сьогодні ми повинні зі всією відповідальністю поставитись до цієї загальнодержавної проблеми, що перетворилась на культурну трагедію, і зробити все від нас залежне, щоб захистити і примножити українську культурну спадщину.

ДРОФАНЬ Любов Анатоліївна,

кандидатка філологічних наук, с.н.с., старша наукова співробітниця

відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи

Інституту культурології НАМ України,

провідна наукова співробітниця

Інституту проблем сучасного мистецтва

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ & ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Започатковане Інститутом культурології НАМ України проведення круглого столу під промовистим гаслом «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності» сьогодні виявляється надзвичайно актуальним і вкрай важливим з огляду на трагічні події, які розгортаються в Україні. Адже із початком широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ стало зрозуміло, що в нашій країні опинилися під загрозою безжального і цілеспрямованого знищення не лише безцінні людські життя, а й культурні цінності, музейні артефакти, архівні колекції, раритетні зразки, тобто вся багатовікова спадщина, набута представниками багатьох минулих поколінь сподвижників на культурній ниві. Це і науковці, митці, колекціонери, збирачі і просто поціновувачі національних надбань, котрі працювали і працюють, часто на межі людських можливостей, щоб створити європейський культурницький простір для безцінних українських надбань.

Сьогодні, як ніколи раніше, важливо розробити державну програму з урахуванням різноманітних приватних ініціатив щодо належного зібрання інформації про будь-які культурні надбання, у тому числі, безумовно, й ті, що входять до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це можуть бути електронні цифрові копії, різного роду документація, колекційні зразки, зображення, інтерактивні мапи міст і селищ з позначенням архітектурних та мистецьких пам'яток тощо. І створений таким чином архів має бути певним чином захищеним, у тому числі і від ІТ-атак, і водночас доступним для копіювання і відтворення у подальшому, для запитів та аналізу, для вивчення і обробки даних, а отже, доступним для швидкого доступу в усьому світі.

На шляху до реалізації цього вкрай важливого і амбітного на перший погляд проєкту є безліч перешкод. Назвемо бодай кілька з них. Перше — територіальне розпорошення артефактів, які ще можуть бути не адекватно зафіксованими свого часу. Друге — що надзвичайно важливе — обмеження коштів, що в умовах війни цілком природне і закономірне. Третє — складнощі

у виділенні центрального офісного приміщення, куди б могла стікатися вся зібрана інформація і де б здійснювалося керування і регулювання проектом.

Подолати ці перешкоди можна без особливих зусиль. У першому випадку — швидко відреагувавши на небезпеку знищення скульптур, що знаходяться на відкритому просторі або у великих приміщеннях, культових спорудах, силами місцевої влади та небайдужих громадян було захищено артефакти у захисні плащі та ящики. У Львові, наприклад, дотепно при цьому оголошено, що «оригіналом будемо милуватися після війни». У другому — залучення на волонтерських засадах спеціалістів широкого профілю, які зголошуються витратити свої знання і життєві ресурси. У третьому — може бути створений центр серверів, які б нагромаджували цифровий контент, а значить, інформацію, що автоматично, за допомогою створених спеціальних електронних програм, систематизується і піддається певній обробці. Такі програми наявні у західних партнерів, яких також можна долучати до цієї роботи.

З початку війни доля закинула мене на короткий час до Німеччини, і там я відкрила для себе різні варіанти, якими німці користуються для рекламування (видання інформаційних джерел для широкої громадськості), дослідження і реставрації, а водночас і захисту своїх культурних надбань. Тож можна у майбутньому розробити і в Україні науково-культурницький проект щодо відродження і популяризації будь-яких зразків культурної спадщини, а також запропонувати план із створення нових культурницьких об'єктів. Мова йде про виготовлення невеликого за форматом видання у вигляді своєрідної мапи або проспекту, своєрідного маршрутного листка чи каталогу, у якому б розміщувалися світлини певних культурних об'єктів, інформація про історію їх створення, реставрацію, дослідження тощо. Якщо це скульптура, то вміщувати інформацію про автора, матеріал, з якого виготовлено твір, ідею його виникнення, де його встановлено або де він виставлявся для огляду, тобто будь-яку інформацію, корисну для майбутніх дослідників і поціновувачів. Те саме і щодо твору образотворчого мистецтва. Поряд із фотографією об'єкта може бути розміщений QR-код, який смартфон зчитує для одержання відповідних даних або переналаштує на веб-сайт, де є така інформація.

Окрім того, Німеччина через свої культурні осередки, численні кампанії та ініціативи (сюди входять Німецьке товариство охорони культурних цінностей, Німецький археологічний інститут, Німецький національний комітет ІСОМОС для об'єктів всесвітньої спадщини та архітектурної спадщини, бібліотечні та архівні установи та ін.) запропонувала Україні спеціальне обладнання для пакування культурних об'єктів. Це певним чином обладнані ящики з електронним замком, інвентар для зберігання паперової продукції,

каталогів, описів та ін., довговолокнистий бавовняний папір «Мікалент» та особливий клей, також картонні коробки, пухирчаста плівка, скотчі, пінопласт, мінеральна вата. Допомога також стосується у документизації, скануванні, фотографуванні, каталогізації культурних цінностей. Особливо важливим є надання відповідних грантів для довгострокових партнерів.

Отже, варварська війна, яку розгорнув східний сусід на території України, на жаль, варує до переосмислення самих підходів до збереження культурної спадщини. І чим скоріше суспільство відреагує на величезні загрози, тим успішніше нам вдасться не лише зберегти наші надбання, а й відновити їх повною мірою після Перемоги, а відтак зберегти свою ідентичність.

ЗУБАВІНА Ірина Борисівна,
*академікня НАМ України, докторка мистецтвознавства,
професорка, учена секретарка відділення кіномистецтва
Національної академії мистецтв України,
з.н.с. відділу історії і теорії культури ІТСМ НАМУ
ORCID:<http://orcid.org/0000-0002-0816-0207>*

ВПЛИВ ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ НА ФРЕЙМИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ

Екранна культура — кінематограф, телебачення, інші нові екранні медії, охопивши впливом практично все планетарне людство, поступово перебрали на себе найважливіші соціальні функції — інформативну, розважальну, пізнавальну, комунікативну, виховну тощо. Екранна репрезентація не тільки «включає» ту чи іншу подію в потік осмислення, а й несе відповідальність за ракурс її подачі. При цьому розмаїтість позицій авторів екранних меседжів передбачає співіснування розбіжних, навіть протилежних тлумачень тих чи інших фактів, актів історії, процесів, і ці інтерпретаційні моделі зберігаються у фреймах колективної пам'яті як певна структура даних (образів).

Вважаємо за доцільне звернутись до поняття фрейму, що актуалізувалось у науковому обігу близько середини 70-х років ХХ століття. Запропонований американським дослідником штучних нейронних мереж Марвіном Лі Мінським термін «frame», що з англійської перекладається як «каркас», «рамка», «система», нині активно використовується в різних сферах — від

психології до когнітивістики, у значенні абстрактної моделі для репрезентації образу, концепції, способу представлення знання тощо.

Як оболонка, порожня форма фрейм не тільки передбачає наповнення інформацією, а й санкціонує процедуру внутрішньої інтерпретації, завдяки якій повідомлення (набір даних) набуває смислу. Прикладами екранного фреймування, зокрема, можуть слугувати зафільмовані/оприаявлені інтерпретаційні версії подій минулого або фактів рівночасного потоку буття, опосередковані екраном спроби переосмислення Історії з різних вихідних позицій, відповідно до запитів доби тощо. Екранні варіації набувають додаткового впливу великою мірою внаслідок переконливості візуального/аудіовізуального ряду. При цьому фрейми як формальні моделі, абстрагуючись від другорядного, концентрують увагу на аспектах релевантних, отже принципово важливих для зацікавлених груп.

На тлі сучасної диверсифікації форм екранності (кінематограф, телебачення, соціальні мережі) варто наголосити урізноманітнення інструментів впливу на глядацький загал, алгоритмів сприйняття й тлумачення навколишнього світу, що базуються, серед іншого, на відмінності підходів до опанування часопросторовістю. Така «розпорошеність» цілком логічно узгоджується з ідеями Ж. Дельоза щодо розпаду/розподілу темпоральності в парадигмі постмодерну на «тотальне тепер» — Хронос та позбавлений теперішнього часу, народжений з ризоми Еон, який передбачає безліч гіпотетичних можливостей у минулому й майбутті.

Прикладом втілення дельозівського Хроносу — «актуального дійсного», цілком може слугувати вимір соціальних мереж — ризоматичного утворення, що вміщує суб'єктивний тут-час кожного користувача/ектора. Тут володарює час насичений, але беззмістовний, далекий від розсудливого Логосу. На цьому терені, на думку філософа, відбувається інтеркомунікація «тіл без органів» — гіпотетичних невизначеностей, що актуалізуються лише в тут-тепер часі. Натомість інший модус темпоральності — Еон, описується Дельозом як суто мисленевий феномен, залежний, не самодостатній, що не виключає певного ігрового потенціалу. Саме в іонічному часовимірі відбувається наділення смислами подій минувшини та прийдешності, формування художньо осмислених інтерпретацій. На тлі постмодернної відмови від вимог історичного догматизму та дотримання штучних ідеологічних аксіом еонічний час постає параметром свободи, легко узгоджуючись з практикою фреймування. Кожне суспільство, соціокультурна спільнота, маргінальна група можуть відпрацювати свій Еон — вигадати версію минулого або майбуття, опрацювати бренди «пам'яті», ставлення до яких спорядити тим чи іншим рівнем пафосності або іронічності.

Оскільки сама подія — явище еонічне — порожня форма, що наповнюється значеннями, в екранних ретроспекціях цілком можливо вибудувати множинність різновірогідних векторів розвитку подій; генеруючи поліваріантні наративи, репрезентувати різноманітні гіпотетичні або умоглядні версії історії та майбуття.

Література:

- Minsky, Marvin*, A Framework for Representing Knowledge // MIT-AI Laboratory Memo 306, June, 1974. <https://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Minsky%201974%20Framework%20for%20knowledge.pdf>.
- Parr, Adrian et al.* The Deleuze Dictionary. Revised Edition. Edinburgh.: University Press, 2010.
- Зубавіна, Ірина*. Онтологія віртуального простору: Екранознавчі зшитки [Монографія] / Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ: ППСМ НАМ України, 2021. 376 с.

КУЗНЄЦОВА Інна Володимирівна,
докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка,
вчена секретарка Інституту культурології НАМ України
<https://orcid.org/0000-0002-4292-2092>

**КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ:
ПЕРЦЕПЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТУ
І КРЕМЛІВСЬКОГО РЕСЕНТИМЕНТУ**

На початку 70-х років минулого століття демократичний світ критично оцінив зафіксовані та евентуальні втрати культурних і природних цінностей для нащадків, що спонукало осмислити необхідність та можливість захисту і збереження культурної і природної спадщини (Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини, ЮНЕСКО, 1972 (чинна з 1975 року), 1988 року ратифікована в Україні).

Претекстом для осмислення у XXI столітті винятковості загальнолюдської цінності цілісних і автентичних природних об'єктів та об'єктів культурної спадщини стали різноманітні концепції щодо розуміння структури культури, що розроблялися протягом історії. Впроваджене до наукового обігу

термін «культура» (від лат. дієслова *colere* — «освоювати, заселяти (звідси — колонія); обробляти, культивувати (звідси — «сільгоспкультура»); підносити, поклонятися, славити (звідси — «культ») на означення процесу вирощування рослин та худоби (лат. *Culture*) зазначало вплив людини на природу; згодом — у переносному значенні — вплив людини на людину, на означення «обробки» людського розуму в процесі навчання та виховання (Марк Тулій Цицерон «Тускуланські рукописи», 45 р. до н.е.). Розширення розуміння/вживання поняття «культура» корелюється з атрибуванням всього, виробленого людиною на протигагу природньому. Внутрішня логіка історичного розвитку розуміння культури — від отождоження зі всім, що створила людина (С.Пуфендорф, П.Гольбах) через секуляризацію та денатуралізацію світорозуміння до аналізу людської активності (поведінка, спілкування, діяльність) — сприяє вивченню сучасного розуміння категорії «культура» як системи матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом своєї історії; як історично набутий соціумом звід моральних правил для свого збереження та гармонізації; як спроможність людини критично освоювати досвід попередніх поколінь та сучасників й спиратися на нього для вироблення нових цінностей.

Як цілісна перспектива, культура репрезентує єдність та неподільність всіх речей та відношень, з яких першочергова увага надається відношенням, пов'язаним із життям людей, зокрема, відношенню людини до самої себе, до Іншої людини, до природи, до продуктів своєї праці, морально-етичні засади буття, екологічні зв'язки, матеріальні умови життя тощо. В зазначеній цілісній системі одночасно діють відносно самостійні культурні феномени традиційних програм, програми сучасного відновлення суспільства та програми соціального життя майбутнього, які культура генерує, оперуючи знаковими системами зсередини. Особливими семіотичними системами, що забезпечують відновлення та розвиток суспільства, є соціокоди (як регулятори людської життєдіяльності): жива мова (описує існуючий досвід та народжує в процесі комунікації новий); мови мистецтва, науки, конвенційні набори сигналів та символів. Разом з феноменами духовної культури (творами мистецтва; філософськими, етичними, політичними вченнями; науковими знаннями, релігійними ідеями) до семіотичних утворень належать предмети матеріальної культури, що слугують практичним цілям і, одночасно, є засобами збереження і передачі смислів та значень, регулюючи поведінку, спілкування, діяльність — і в цьому також є феноменом культури. Кінцевим результатом цих відносин виступає синергетизована система культури, складові частини якої повністю трансформуються за умови змін будь-якого її елемента.

Система матеріальних і духовних культурних цінностей окреслює вза-

емодію стійких елементів (культурні універсалії: родові та загальнолюдські форми громадського життя) із перехідними елементами (виявляються і діють за конкретних історичних умов). Прогресивна «дематеріалізація» Заходу згорнула індустріально-технологічної домінанту для гротескного, одномірного Ното есопомісус (А. Печчеї), оскільки було вичерпано онтологічно-рівноважувальний потенціал даної культурної парадигми. Натомість, результатом гуманістичного спрямування трансформації культурної парадигми стала кардинальна зміна соціального самоствердження особистості, яка подолала вподобане/зручне «мати» і потребувала «бути» (Ф. Сен-Марк) — бути відповідальною як за власне життя, так і за долю Іншого. Втім, заради наукової істини слід пам'ятати про існування та, навіть, піднесення антилюдських наративів, зокрема, кремлівського агресивного імперського наративу, що виправдовує нищення Іншого і війну за прирощення територій у XXI столітті.

Парадоксальною є лояльність європейця, який після Другої світової війни сповідує концепцію пам'яті "Ніколи знову" (з акцентуванням на людській складовій історії), до розгортання неофашизму на просторах рф як правонаступниці країни, на теренах якої відбулись тяжкі бої проти нацизму.

Країни Європи у повоєнний період надали рф беззастережне право довільно інтерпретувати події Другої світової війни, бути виразником правди і справедливості — і це країні, що міфологізує війну, надихаючи своє населення на готовність повторити руйнівні події, виховуючи дітей за стандартами колоніальних вигадок сталіна-гітлера-путіна (воєнізоване вбрання, поведінка, відношення, навіть немовлят заколисують у візочках, з «дизайнерським оформленням під танк, військовий корабель, гармату» тощо). Замість вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом з 1939 по 1945 роки (військовий, цивільний, військовополонений, оstarбайтер, підпільник, діти війни) та плекання миру, автори «духовних скреп кремля» діють за формулою — «можем повторить», тобто повторити людські біди та страждання, повторити «красний терор», повторити трагедії людини, родини, народу.

І повторили у 2008, 2014, 2022 роках, проілюструвавши наратив кремлівського ресентименту, що заперечує основи свободи, гідність і волю, які для європейців є природними. Інерція мислення європейця, некритичне сприйняття московської зневажальної та ненависницької концепції розуміння історії (в контексті від передрадянських до пострадянських наративів) як виправдання воєн кремлівських окупаційних режимів, зокрема, проти України стали результатом активної інформаційної війни кремля — війни сенсів.

Сенс війни рф, що продиктований культурною спадщиною московії — захопити якомога більше територій на земній кулі, що недвозначно засвідчує

такий собі віршик «Де б не їхав у танку я, всюди Батьківщина моя! (мовою оригіналу — Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!; уривок: «Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это — русская держава, сколько здесь любимых мест! Вижу речку Амазонку, Крокодилов вижу я... Это русская сторонка, это родина моя! Недалече пирамиды, Нил течет — богат водой, Омывает русский берег! Русь моя, горжусь тобой! Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас! Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду!...).

Сенс визвольної війни України проти рф — відстояти своє право робити власний вибір, гідність, воля і свобода, що є природним для української культури. Культура України як складова системи історично накопиченого соціального досвіду європейських країн має вагому духовну і матеріальну спадщину, напрацьовану тисячоліттями. Культурно-історичний доробок України — це системоутворюючий фактор свідомого вибору окремою людиною і суспільством демократичних пріоритетів: свобода і відповідальність, повага до Іншого — відсутність намагання створити гомогенізоване суспільство, виборність лідера, індивідуальна відповідальність та співпрацю — толока, що визначає європейську націю, яка спирається на громадянське суспільство. Зазначене засвідчують історичні факти, зокрема Звернення Війська Запорізького, як незалежної держави, до іноземних Володарів щодо пояснень розриву з москвою, причин наступу московитів на козацьку державу, прагненні зруйнувати незалежність і порушити договори, заклики до європейської спільноти не залишатися осторонь і спільно відповісти на військові зазіхання москви в 1658 році (Немирич, 1658).

В контексті зазначеного доцільність звернення до поняття перцепції як результату апріорного очікування чи поширення оцінного враження на сприймання дій, вчинків, особистісних рис Іншого, як такого, за дефіциту часу і джерел інформації полягає у необхідності зняти саму можливість упередженого позитивного або негативного враження про Іншого (людину, культуру, релігію), що зумовлює позитивну або негативну оцінку поза представлені якості. Запропоноване кремлівськими ідеологами колоніальне бачення культури, історії, традиції народу України в контексті наративів «руського міра» завадили Заходу помітити Україну.

Проте Україна вже продемонструвала світові (як демократичному, так і враженому вірусом кремлівського ресентименту — ненавистю раба, нездатного поцінувати і побудувати демократичне та правове суспільство) одне з

найвкорінених явищ своєї культурної спадщини — внутрішню свободу, яку зараз захищає народ України — українські вояки та громадянське суспільство. В Україні істинно формується політична нація, започаткована українською Гельсінською групою, учасники якої вбачали не зайвим поєднати і національні і демократичні елементи (на відміну від Гельсінської групи росії, що сповідувала розподіл між Сахаровим, який опікувався правами людини і демократичним процесом та російським націоналізмом солженіцина). Роки Незалежності дозволили суспільству України усвідомити потребу/снагу та наблизитися до реалізації проєкту політичної нації. Оскільки проєкт етнічної нації, що його силувалися здійснити на початку ХХ ст, не зміг себе захистити через поділи (етнічні, лінгвістичні, релігійні, між містом і селом тощо).

На думку історика, професора Єльського університету Тімоті Снайдера, Україна має риси держави ХХІ століття й відкривається світові як країна громадян, співпраця яких на засадах культурного плюралізму дозволяє їм «переключатися з мови на мову, з культури на культуру», що слугує пріоритетом перед суспільствами багатьох країн та доводить думку вченого — «українці випереджають час, а не відстають у розвитку». Аналізуючи війну за ідентичність, зміст базових понять і демократію, вчений впевнений, що сила і результат «опору українців матимуть суттєвий вплив на майбутній розвиток світової цивілізації демократичних країн».

Отже, культурологічна і історична відповідальність українського суспільства, зокрема української наукової спільноти, — відновити знання європейців щодо культурних традицій самоорганізації українців та їх розуміння потенціалу людини, її здібностей, умінь і навичок; соціальних якостей, розуму, волі, прагнень, ставленні до інших людей і до самого себе, природи і суспільства. Розкрити потенціал історичної суб'єктності українців як європейської політичної нації, що сповідує індивідуальну відповідальність та співпрацю, культуру і мораль громадянського суспільства, націлена на творчий розвиток на новому рівні діяльності. Принагідно слід зазначити, що процес переосмислення/усвідомлення європейцями самодостатності культури України та визнання спадку української культури поза межами імперської культури «русского міру» розгортається. Дискусії стосовно відмови від «русской класики» — поширення культури скасування (cancel culture) — тривають, проте в мережі установ культури Європи набирає сили розуміння колективної відповідальності за нищення української ідентичності (в кожному прояві) і як імперської російської культури, так і раба-окупанта, що вона його виховала.

З огляду на зазначене, перспективним є акцентування на культуроло-

гічній події сьогодення: Європа переживає момент істини у виявленні своєї колективної моральної відповідальності за появу можливості відновлення у XXI ст абсолютну ненависть до Іншого. Завданням демократичного світу стає критичне осмислення правомірності чуттєвого сприйняття об'єктності української культури, нав'язаного ідеологією кремлівського ресентименту, та зняття його у самосвідомій пізнавальній діяльності.

Література:

- Немирич Юрій. Маніфестація від імені війська запорозького до іноземних володарів, що пояснює причини розриву з московією від жовтня 1658 року. Відновлено з <https://ukrainaincognita.com/mista/pro-perepysku-latynoiu-kozakiv-i-ievropeyskykh-monarkhiv-odyn-z-heroiv-nashoi-istorii-yuriy-nemyruch>
- Ніцше Фрідріх. Потойбіч добра і зла. Генеалогія моралі, 1887 р. Повне зібрання творів Фрідріха Ніцше. Упорядкували Джорджо Коллі і Мацціно Монтінарі. Науковий редактор українського видання Олег Фешовець. Переклали Катерина Котюк, Орест Семотюк і Олег Фешовець Літературний редактор Юлія Дембовська. — Львів: Видавництво «Астролябія», т.6, 448с.
- Снайдер Тімоті (2022) «Усе зводиться до України». Інтерв'ю подкасту The Ezra Klein Show від The New York Time. Відновлено з <https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/knowledge/324489-timothy-snyder-ezra-klein-2022-konspekt>

КУПРІЙЧУК Василь Михайлович,
*доктор наук з державного управління, професор,
провідний науковий співробітник відділу екранної культури
та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України*

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У кожній країні, з огляду на притаманний їй історичний процес, охорона та збереження культурної спадщини має свої особливості, формуються своя нормативна база, інституційна структура, ресурси, планування, впровадження та моніторинг результатів та удосконалення. Активізація діяльності міжнародної спільноти в сфері охорони культурного надбання насамперед пов'язана з проблемою загрози знищення пам'яток.

У країнах зі сталою економікою, де пам'ятки культури переважно належать приватним власникам, найбільшого розвитку дістали два методи охорони культурної спадщини, що враховуються у рекомендаціях ЮНЕСКО:

Перший метод – перехід пам'ятки до державної скарбниці; наприклад, у Франції всі пам'ятки, що перебувають у власності скарбниці, повинні бути внесені до списку тих, що охороняються державою. В інших країнах (Англія та США) на основі законодавства про довірчу власність, а в низці випадків — і на основі спеціальних законів створюються спеціальні благодійні трасти, в тому числі трасти, мета яких – охорона історичних пам'яток.

Другий метод — заснування спеціальних (державних) фондів культурної та природної спадщини, які можуть приймати приватні пожертви, дотації, благодійні внески тощо (Усенко, 2011).

Крім того, рекомендацією ЮНЕСКО ставиться питання щодо можливості експропріації культурних цінностей, які перебувають у приватній власності: «... у тих випадках, коли це необхідно для збереження цінностей, органи влади можуть надати повноваження на експропріацію будівлі чи охоронюваного визначного місця на передачу його громадським органам відповідно до умов і положень внутрішнього законодавства» (ЮНЕСКО, 1970, С. 147-154; ЮНЕСКО, 1972, С. 201-210).

Так, в одних країнах питаннями збереження та охорони культурної спадщини опікується Міністерство охорони зовнішнього середовища (Норвегія), в інших, які мають федеральний устрій (Німеччина, США), місцеві органи самоуправління мають більше повноважень. Як бачимо, відповідні функції контролю за збереженням та охороною культурної спадщини поділяються між центральним та органами місцевого управління.

У Німеччині центральним органом є національна комісія з охорони пам'яток та її місцеві органи влади, а науковою установою, що виконує методичні завдання, є Інститут охорони пам'яток і довілля. У кожному регіоні є референти, які постійно піклуються за пам'ятками, а також функціонують Ради з охорони пам'ятників, до складу яких входять 12 експертів з різних наукових сфер (історики, мистецтвознавці, архітектори, археологи та ін.) (Гаврош, 2010).

Структури управління охороною культурної спадщини в Канаді діють як на федеральному, так і на провінційному, муніципальному та корпоративному рівнях.

Також інша, приватна форма переважає у тих країнах, де за окремими власниками закріплюються великі земельні володіння, на території яких розташовуються окремі об'єкти спадщини, що є національним надбанням.

Тим самим, держава у такий спосіб передає об'єкти культурної спадщини в оренду приватним особам, комерційним компаніям, неприбутковим організаціям за символічну плату, але на досить жорстких умовах (контролюючи процес збереження і зобов'язуючи власника відповідати за стан об'єкта), які заохочують вигідні та стабільні інвестиції (Холодок, 2014).

Не менш ефективним прикладом зі збереження об'єктів культурної спадщини є приватизація, яка сприяє звільненню держави від тягаря реконструкції, реставрації та утримання пам'яток і виступає одним із найбільш поширених способів капіталізації об'єктів та передачі відповідних зобов'язань приватним власникам.

Реставрація, обслуговування і використання об'єктів культурної спадщини стають для багатьох власників вельми обтяжливими, незважаючи на активну підтримку з боку держави.

У результаті з'являється інша форма, найбільш розвинена у таких країнах, як Велика Британія, США, Австралія, Японія, Індія та ін., так звана трастова (довірча) форма володіння та управління об'єктами національного надбання, під якою розуміють процес, коли прибуток з об'єкта нерухомості отримує не сам власник, а спеціальна людина або компанія, яким на деякий час делегуються всі повноваження (Мортон, 2006).

При застосуванні трастового управління утворюються ефективні правові та економічні механізми збереження історичних об'єктів, де незалежні недержавні організації (Національні трасти) наділяються функціями контролю за збереженням та охороною культурної спадщини, фінансування яких стимулюється державою. При цьому функції контролю, що виконують такі незалежні недержавні організації в США та Канаді, паралельно здійснюють державні органи.

Як бачимо, сьогодні трасти широко використовуються в усьому світі. Більше того, їх діяльність набуває все більшої актуальності у зв'язку з тим, що ні приватні особи, ні держави не мають достатньо коштів для збереження пам'яток історії та культури. Трасти фінансують утримання окремих об'єктів: як власних, так і таких, що передані в їх управління, організовують проекти у сфері тематичного туризму, надають фінансову допомогу та консультативну підтримку організаціям і приватним особам, що володіють пам'ятками (Мещеряков, 2016).

Література:

Усенко, О. (2011). *Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини*. Дис. ... канд. юрид. наук, спец. 12.00.07. 238 с. Київ.

ЮНЕСКО. Генеральна конференція, (1970, 14 ноября). *Конвенція о мерах,*

- направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности* (Т. I. Резолюции). С.147-154. Акты 16-й сессии Генер. конф., Париж.
- ЮНЕСКО. Генеральная конференция, (1972, 16 ноября). *Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия*. Историко-культурное и природное наследие. Хрестоматия. РИО НФИ КемГУ: Новокузнецк, 2008. С. 201–210.
- Гаврош, О. (2010). *Історична освіта: європейський та український досвід. Викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи*. 288 с. К.І.С., Київ.
- Холодок, В. Д. (2014). *Державне управління охороною культурної спадщини в Україні*. Дис. ... канд. наук з держ. упр., спец. 25.00.02. 235 с. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління, Харків.
- Мортон, Д. (2006). *Як зберегти історичну і культурну спадщину*. Дзеркало тижня. Відновлено з http://gazeta.dt.ua/CULTURE/yak_zberegti_istorichnu.
- Мещеряков, В.В. (2016). *Механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури в регіонах*. Дис. ... канд. наук з держ. упр., спец. 25.00.02. 305 с. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Київ.

КУШНАРЬОВА Марія Борисівна,
*кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського*

УКРАЇНЬСЬКА КУЛЬТУРА ПІД ЧАС ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ ІНОЗЕМНИМИ ЗМІ

Зазвичай культурна проблематика не перебуває у центрі уваги громадсько-політичних засобів масової інформації, традиційно поступаючись місцем подіям внутрішньої та зовнішньої політики, перебігу економічних та фінансових процесів тощо. Особливо це стосується культури іншої, не власної, — для конкретного ЗМІ, — держави. Для того, щоб культура, принаймні, у порівняно вузькому розумінні її як мистецтва, опинилася у центрі уваги журналістів, має відбутися якась вкрай неординарна подія, сутність якої та наслідки є доволі зрозумілими масовому читачеві.

Для української культури такою подією стала російсько-українська ві-

йна, яка, спричинивши великі втрати населення нашої країни та суттєві економічні збитки, поставила під пряму загрозу культурній скарби України. У березні 2022 року з початком артилерійських бомбардувань та ракетних обстрілів міст і сіл України та безпосередньо Києва світові ЗМІ змушені були згадати, що в Україні є культурні та мистецькі об'єкти, які мають велику художню та історичну цінність, відтак, варті збереження.

Хронологічно першою сумною подією, що змусила світові ЗМІ говорити про українську культуру, стало знищення російським обстрілом музею Марії Приймаченко в Іванкові. Автори численних дописів очікувано згадали про захоплення її творчістю Пікассо та Шагалом (Jhala, K., 2022), спеціалізовані ЗМІ присвятили художниці окремі статті. Зокрема, Daily Art Magazine, назвавши Приймаченко «відомою на міжнародному рівні представницею наївного мистецтва», наголосив на тому, що «її твори насичені уявними деталями та фантастичними створіннями. Там розмовляють, грають на музичних інструментах та обідають птахи з прекрасним пір'ям та інші звірі» (Stalska, Z., 2022). Автори кількох статей наголошують на прагненні Приймаченко до миру (White, K., 2022; Heinrich, Ch., 2022).

Систематичні артилерійські та ракетні обстріли Києва у березні змусили ЗМІ також згадати, що в Україні є об'єкти, що належать до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і ці об'єкти перебувають під загрозою (U.N. cultural agency, 2022; 'Cultural cleansing', 2022; UNESCO fears harm, 2022; UNESCO "deeply concerned", 2022). Цілком очікувано статті на цю тему містять висловлювання керівників цієї організації, зокрема директора Центру Світової спадщини ЮНЕСКО Лазара Елунду Ассомо, котрий заявив, що «серед об'єктів, що належать до Списку світової спадщини, Софійський собор та пов'язані з ним монастирські будівлі є пріоритетними» (U.N. cultural agency, 2022).

Софійський собор у Києві став неофіційним символом об'єктів Світової спадщини для ЗМІ — його не обійшли увагою автори дописів (Kiely, A., 2022), фото саме цієї пам'ятки ілюструвало статті про небезпеку для українських культурних об'єктів. Утім, деякі ЗМІ принагідно згадали про всі українські об'єкти, внесені до Світової спадщини (Threatened by war, 2022).

Наступною подією, яка спричинила реакцію ЗМІ, стало бомбардування російською авіацією Художнього музею в Маріуполі та захоплення російською владою його колекції (Solomon, T., 2022). Зокрема, у статті в The Guardian зазначено, що, за інформацією Маріупольської міської ради, росіяни заволоділи «кількома роботами художника XIX ст. Архіпа Куїнджі, котрий народився в Маріуполі, ушанованого російського художника Івана Ай-

вазовського, творчість якого належить до романтизму, унікальний рукописний свиток Тори та Євангеліє, надруковане у 1811 році у Венеції для грецької громади Маріуполя» (Sauer, P., 2022).

У травні сталася ще одна трагічна для української культури подія — російське бомбардування знищило Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди. CNN у своєму матеріалі назвало Сковороду «провідною фігурою українського культурного ренесансу XVIII ст.», «філософом та поетом, якого дуже цінують в Україні», процитувало слова В. Зеленського та голови Харківської ОДА О. Синегубова про значення Сковороди для України та назвало те, що сталося, «актом культурного вандалізму» (Ukraine Culture, 2022; Museum Honouring, 2022).

Увагу ІТ-спільноти привернув факт знищення російським бомбардуванням Музею комп'ютерної історії в Маріуполі (Retro game, 2022). Mega Visions розмістив розлогий допис, автор якого Боббі Міллз зауважує, що «ігрове обладнання та програмне забезпечення застарівають відносно швидко і часто виробництво певних систем є нетривалим. Саме з цих та інших причин збереження цієї історії має життєво важливе значення, і безглузді дії, подібні до цієї (знищення музею, — М.К.), мало допомагають у цьому» (Mills, B. 2022). Звертаючись до ініціатора створення музею Дмитра Черепанова, автор сподівається: «колись ти створиш нову колекцію з попелу цієї».

Дещо несподіваним став прояв ЗМІ інтересу до т. зв. Будинку з химерами. Daily Art Magazine присвятив цій відомій київській атракції допис, проілюстрований значною кількістю фотографій та навіть подав інформацію, яка може стати в нагоді туристам (Pecherskaya, N., 2022). Поява публікації пояснюється насправді тим, що одне зі своїх звернень у березні Президент України Володимир Зеленський записав, стоячи на тлі саме цього будинку, що і викликало цілком очікувані запитання з боку любителів мистецтва.

Як численні акти культурного вандалізму, здійснені російськими військами в Україні, так і насамперед героїчний спротив українського народу російській агресії не могли не викликати хвилю інтересу до української культури, що виявилось в низці публікацій оглядового характеру. Зокрема, в розлогіх статтях приділено увагу культурним пам'яткам в Україні, не обмежуючись тими, які вже зазнали ворожих ударів чи належать до Списку Світової спадщини (Ballman, L., 2022; Ukraine's cultural heritage, 2022).

Символічним є закінчення статті у New York Times. Її автор Еван Рейл, котрий особисто свого часу бував в Україні, цитує одного з українців, який з приводу знаменитих дерев'яних церков сказав: «Це не тільки наша культура. Це культура кожного. Вона належить світу» (Rail, E., 2022).

Загалом наведені приклади, характер та зміст публікацій дають змогу зробити кілька висновків. Перший — те, що належність певного об'єкта до Списку Світової культурної спадщини є в очах світової громадськості вагомим чинником для визнання цього об'єкта справді важливим та таким, що вартий захисту та інтересу. Недаремно у червні Італія запропонувала Україні екстрену допомогу у підготовці заявки на включення історичного центру Одеси до згаданого Списку. Можливо, варто пришвидшити зусилля, спрямовані на включення до Списку якомога більшої кількості об'єктів української культури.

Проаналізовані публікації іноземних ЗМІ були реакцією на гострі злочоденні події, але їм усім притаманний яскраво виражений ознайомлювальний характер, і це опосередковано підтверджує тезу про те, що українська культура вкрай недостатньо представлена у світовому культурному та інформаційному просторі. Промоція нашого надбання, на жаль, залишилася нереалізованою ідеєю, що є дещо незрозумілим з огляду на існування в нашій країні Міністерства культури та інформаційної політики та, особливо, Українського інституту. Війна спричинила певну хвилю інтересу до нашої культури, але якщо її не підтримувати низками якісних масштабних маркетингово вивірених інституційних проєктів (наприклад, реалізована на відповідному рівні у форматі турне виставка творів Марії Приймаченко), ця хвиля, як будь-яка хвиля будь-якого інтересу, почне спадати і українська культура знову залишиться для багатьох у світі чужою та незнайомою.

Література:

- Ballman, L. (2022). Ukraine's Cultural Heritage Is Desperate for Help. *Foreign Policy*. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2022/03/25/ukraine-cultural-heritage-russia-war-unesco-united-states/>.
- Cultural cleansing's: Ukraine's heritage is in danger, UNESCO warns. (2022). *Euronews*. <https://www.euronews.com/culture/2022/03/12/ukraine-s-cultural-heritage-is-in-danger-unesco-warns>.
- Heinrich, Ch. (2022). *A Dove Has Spread Her Wings and Asks for Peace* by Maria Primachenko. *Denver Art Museum*. Retrieved from <https://www.denverartmuseum.org/en/doveofpeace>.
- Jhala, K. (2022). Ukraine museum reportedly burns down in Russian invasion, destroying 25 works by folk artist Maria Prymachenko. *The Art Newspaper*. Retrieved from <https://www.theartnewspaper.com/2022/02/28/ukraine-museum-burns-down-in-russian-invasion-destroying-25-works-by-folk-artist-maria-prymachenko>.
- Kiely, A. (2022). Legacy of Kievan Rus': The Saint Sophia Cathedral in Kyiv, Ukraine.

- Daily Art Magazine*. Retrieved from <https://www.dailyartmagazine.com/saint-sophia-in-kyiv/>.
- Mills, B. Mariupol video games museum destroyed in Russian bombing. *Mega Visions*. Retrieved from <https://www.megavisions.net/mariupol-video-games-museum-destroyed-in-russian-bombing/>.
- Museum Honouring Hryhorii Skovoroda destroyed by Russian forces in Ukraine. (2022). *The Indian Express*. Retrieved from <https://indianexpress.com/article/lifestyle/art-and-culture/museum-honouring-hryhorii-skovoroda-destroyed-russia-ukraine-poet-philosopher-7910006/>.
- Stalska, Z. (2022). Maria Prymachenko — Folk Pacifist from Ukraine. *Daily Art Magazine*. Retrieved from <https://www.dailyartmagazine.com/maria-prymachenko-art-and-museum-destroyed-by-the-russian-forces-in-ukraine/>.
- Pecherskaya, N. (2022). House with Chimaeras: Facts and Legends About an Unusual Art Nouveau Building in Kyiv. *Daily Art Magazine*. <https://www.dailyartmagazine.com/house-with-chimaeras/>.
- Rail, E. (2022). This Is Everyone’s Culture’: Ukraine’s Architectural Treasures Face Destruction. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2022/03/11/travel/ukraine-architecture-war.html?searchResultPosition=1>.
- Retro game museum in Ukraine destroyed by Russian bombing. (2022). *NME*. Retrieved from <https://www.nme.com/news/gaming-news/retro-game-museum-in-ukraine-destroyed-by-russian-bombing-3191915>.
- Sauer, P. (2022). Ukraine accuses Russian forces of seizing 2,000 artworks in Mariupol. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/ukraine-accuses-russian-forces-of-seizing-2000-artworks-in-mariupol>.
- Solomon, T. (2022). Mariupol Museum Dedicated to Ukrainian Painter Reportedly Destroyed in Russian Airstrike. *Art News*. Retrieved from <https://www.artnews.com/art-news/news/kuindzhi-art-museum-destroyed-ukraine-war-1234622834/>.
- Threatened by war: Ukraine’s UNESCO World Heritage Sites (2022). *Deutsche Welle*. Retrieved from <https://www.dw.com/en/threatened-by-war-ukraines-unesco-world-heritage-sites/g-61011791>.
- Ukraine Culture: destroyed Skovoroda Museum. (2022). *CNN*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/style/article/ukraine-culture-destroyed-skovoroda-museum/index.html>.
- U.N. cultural agency moves to protect Ukraine’s heritage sites. (2022). *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/europe/un-cultural-agency-moves-protect-ukraines-heritage-sites-2022-03-08/>.
- Ukraine’s cultural heritage faces destruction as Russian bombing continues. (2022). *East Mojo*. Retrieved from <https://www.eastmojo.com/world/2022/03/14/ukraines-cultural-heritage-faces-destruction-as-russian-bombing-continues/>.

- U.N. cultural agency moves to protect Ukraine's heritage sites. (2022). *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/europe/un-cultural-agency-moves-protect-ukraines-heritage-sites-2022-03-08/>.
- UNESCO fears harm to Ukraine's heritage sites. (2022). *Hurriet Daily News*. <https://www.hurriyetdailynews.com/unesco-fears-harm-to-ukraines-heritage-sites-171971>.
- UNESCO "deeply concerned" about fate of Ukrainian Cultural Heritage sites. (2022). *Art Forum*. Retrieved from <https://www.artforum.com/news/unesco-deeply-concerned-about-fate-of-ukraine-cultural-heritage-sites-88059>.
- White, K. (2022). Ukrainian Artist Maria Prymachenko's Fantastical Visions Have Captivated the World. *Artnet*. Retrieved from <https://news.artnet.com/art-world/maria-prymachenko-3-things-2083134>.

МАЛИМОН Віталій Іванович,
кандидат наук з державного управління,
доцент, доцент кафедри публічного управління
та адміністрування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу

ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Відповідно до свого Положення Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури, державної мовної політики, популяризації України у світі, державного іномовлення, інформаційного суверенітету України (у частині повноважень з управління цілісними майновими комплексами державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» та Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ») та інформаційної безпеки, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах відновлення та збереження національної пам'яті, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в

Україні, мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей.

Одним з основних завдань МКІП є забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах відновлення та збереження національної пам'яті, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, у сфері мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей (Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України).

З перших днів російсько-української війни МКІП активно включилося в процеси обліку, інвентаризації знищених та пошкоджених об'єктів історико-культурної спадщини в Україні.

Уже 9 березня 2022 року було створено окремий ресурс culturecrimes.mkip.gov.ua для документування воєнних злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією РФ (Збираємо свідчення...). 15 березня 2022 року оприлюднено фото і відеодокази про пошкодження 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській.

18 березня 2022 року на другому позачерговому засіданні Комітету з охорони культурної спадщини ЮНЕСКО ухвалено рішення про надання Україні невідкладної підтримки, зокрема фінансової, та висловлено готовність надати статус посиленого захисту (*enhanced protection*) ключовим об'єктам культурної спадщини відповідно до положень Гаазької конвенції 1954 року та протоколів до неї.

Станом на 1 квітня 2022 року МКІП зафіксовано вже 135 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні.

15 квітня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та партнерами запустили проєкт «*Ukraine Now and Forever*».

«*Українська культура, «м'яка сила», що об'єднує та ідентифікує нас, українців. Наша спадщина і мистецтво, наші цінності та сенси, наш погляд на сьогоднішній світ та свідомо і суб'єктна позиція — ми маємо, що сказати світу... Зараз наша українська культура наповнюється зовсім новими сенсами. Розширювати її кордони — можливість привернути увагу інших країн як до нашої історії, так і до подій сьогодні — повномасштабної війни росії проти України», — зазначив на презентації проєкту міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко («Ukraine Now and Forever»...).*

Окрім фіксації злочинів проти культурної спадщини, стратегічна задача

Міністерства — залучення міжнародної фінансової підтримки для збереження, оцифрування та відновлення нашої культурної спадщини через програму *Велика Реставрація*. Завдяки флагаманському проєкту МКІП — *Велика реставрація* — в Україні вперше за часів незалежності комплексно підійшли до порятунку культурних пам'яток. Через безпрецедентну агресію РФ, реалізацію програми ускладнено, однак її відновлення — пріоритет для міністерства.

27 квітня 2022 року МКІП започаткувало підготовку Меморандуму між Штабом Порятунку Спадщини (*Heritage Emergency Response Initiative*), Міжнародним центром з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (*ICCROM*) і Міністерством культури та інформаційної політики щодо створення спільної групи Україна – ICCROM задля порятунку української спадщини. Також створено робочу групу спільно з представниками Польщі і Литви щодо функціонування Фонду Люблінського трикутника, який підтримуватиме оцифрування культурної спадщини України.

Станом на 10 червня 2022 р., за даними МКІП, злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовані на території 13 областей України та в м. Києві. Збільшилась кількість зафіксованих руйнувань щодо культурної спадщини Харківщини. Наразі — це 97 епізодів, найбільше — 79 — в м. Харкові та його околицях. У Донецькій області зафіксовано — 89, з них 53 у Маріуполі. У Київській області постраждали 70 об'єктів, з них найбільше — 44 в Бучанському районі. В Чернігівській області зафіксовано 38 випадків, в Луганській та Сумській областях — по 28. Крім того, 12 — в Запорізькій області, 6 — в Житомирській області, по 5 — в м. Києві та в Херсонській області, 4 — в Миколаївській, 3 — в Дніпропетровській, 2 — в Одеській області, 1 — в Львівській. Пошкоджені об'єкти зазнали різних ступенів уражень, зокрема: 173 — легкого — це близько 50 відсотків зареєстрованих епізодів майже по всіх регіонах України, крім Донеччини; 123 — середнього — до 50 відсотків на Донеччині та 25-30 відсотків на Запоріжчині, Київщині, Луганщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині; 58 — важкого — до 25 відсотків на Донеччині та 10–15 відсотків на Харківщині, Чернігівщині та Київщині. 9 об'єктів на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині повністю знищені. Стан 25 пошкоджених об'єктів залишається невідомим.

Унаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об'єктів культурної спадщини. Серед них: 21 пам'ятка національного значення, 91 — місцевого значення та 7 — щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Наразі в Україні росіяни знищили 42 меморіальних пам'ятники на честь історичних особистостей та подій

XIX — початку XXI ст., 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, пошкоджені й деякі інші об'єкти цінної історичної забудови (Злочини росіян...).

Повний масштаб руйнувань поки оцінити неможливо через продовження інтенсивних бойових дій та відсутність зв'язку з тимчасово непідконтрольними Україні територіями. Так само наразі неможливо оцінити вартість пошкоджених і зруйнованих культурних об'єктів.

Наведені факти засвідчують активну участь МКІП у сфері збереження історико-культурної спадщини України та залучення різних міжнародних структур, країн, авторитетних урядовців та митців. Отже, потрібно продовжувати працювати різним управлінським структурам у напрямі налагодження комунікації центру з регіонами та впровадження моніторингу ефективності реалізації політики у сфері охорони культурної спадщини.

Руйнування інфраструктури культурної сфери набуло таких масштабів, що без дієвої міжнародної підтримки її у стислий термін відновити неможливо. У цьому зв'язку *корисною буде ініціатива МКІП щодо створення спеціалізованого міжнародного фонду на підтримку післявоєнного відновлення закладів культури* (Валевський, 2022, 44). Також, на нашу думку, варто створювати спеціальні фонди для збору коштів на відновлення та реставрацію історико-культурних пам'яток, активно залучати інституції ЮНЕСКО та європейські культурні фонди, продовжувати оцифрування пам'яток культурної спадщини та використовувати різні інструменти «м'якої сили» з метою привернення уваги світової громадськості щодо стану культурної інфраструктури в Україні.

Література:

Валевський, О. Л. (2022). *Розвиток культурної політики в контексті формування суспільної стійкості*. Наукові перспективи. № 5(23). С.35–47. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5\(23\)-35-47](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-35-47).

Збираємо свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України. Відновлено з <https://culturecrimes.mkip.gov.ua>.

Злочини росіян проти української культурної спадщини набули загрозливих масштабів. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/7259.html>.

Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України: із Постанови Кабінету Міністрів України (2019, 16 жовтня). «Ukraine Now and Forever»: держава презентує об'єднаний бренд української культури в світі під час війни #StandWithUkraine. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/7057.html>.

МІЩЕНКО Марина Олексіївна,
кандидатка юридичних наук,
завідувачка відділу культурної спадщини
та пам'яткоохоронної справи Інституту культурології
НАМ України

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Варто зауважити, що дослідження концептів культурної політики як окремої проблеми, яке бере свій початок ще від другої половини ХХ століття, нині має міждисциплінарний характер, перебуваючи на перетині культурології та інших наук гуманітарного спрямування. Разом із цим, у контексті наукової розвідки питань **стану, перспектив та новацій сучасної пам'яткоохоронної діяльності, а також в умовах дійсної загрози**, яка актуалізувалася для національної культурно-мистецької сфери від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії на територію нашої держави, варто здійснити переоцінку ролі/впливу культурної спадщини на подальше формування та реалізацію сучасної політики в системі міжнародних відносин.

Власне поняття «культурна політика» у названому формулюванні чинне законодавство не містить, натомість у тексті Закону України «Про культуру» його було сформульовано дещо інакше, не як окремий самостійний напрямок діяльності держави в означеній сфері, а лише складову загальної політики — «державна політика у сфері культури» як певні види діяльності уповноважених суб'єктів (органів державної влади та органів місцевого самоврядування): нормативно-правову, регуляторну та публічну, які спрямовані на забезпечення культурних потреб громадян відповідно до пріоритетів суспільного розвитку.

У національній науковій доктрині також відсутня єдина позиція стосовно визначення сутності аналізованого поняття.

Серед багатоманіття наявного наукового доробку культурну політику, зокрема, визначають як «сукупність дій, практик та способів організації, які реалізуються державою у збереженні, підтримці та розвитку національної культури, забезпеченні культурних потреб громадян» (Філіна, 2021), «сукупність принципів і норм, адміністративних та фінансових видів діяльності, процедур, які забезпечують дії держави у культурно-мистецькій сфері» (Антонюк, 2011), «багаторівневу сферу діяльності, яка має кілька аспектів: теоретичний, прикладний, конкретно-історичний, політичний, інституційний,

естетичний» (Саракун, 2016), а також «конкретне поняття, в якому знаходить своє втілення реалізація інтересів держави щодо культури як основного чинника виховання, становлення, самопізнання індивіда (групи індивідів) як громадянина держави» (Чукут, 2000). Хоча загалом видається очевидним, що більшість з них формувалися відповідно до діяльнісно-системного підходу, який і було закріплено на нормативно-правовому рівні з прийняттям вище згаданого Закону.

Намагаючись визначити роль/місце культурної спадщини в системі сучасної культурної політики нашої держави, першочергово було проаналізовано її основи — основні засади та пріоритети.

Загалом на нормативному рівні їх було закріплено в тексті Закону України «Про культуру». При цьому, якщо не зосереджувати увагу на всіх вісімнадцяти складових основ та п'ятнадцяти пріоритетів, то в контексті сфери національної культурної спадщини означені настанови долучено як до першої у формулюванні — «захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей як основи національної культури, турбота про розвиток культури», так і другої категорії — «охорона культурної спадщини та культурних цінностей, збереження, відтворення та охорона традиційного характеру середовища» (Про культуру, 2010). Отже, на теоретичному рівні формування аналізованого напрямку сучасної політики України визначено важливе місце культурної спадщини як сукупності унікальних об'єктів, які підлягають охороні та збереженню.

Що ж нині відбувається у площині практичної реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини?

Щоб надати відповідь на означене питання, було здійснено ґрунтовний аналіз інтернет-ресурсів, зокрема офіційного сайту Міністерства культури та інформаційної політики України (далі — МКІП) як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини як одне із його важливих завдань, відповідно до чинного пам'яткоохоронного законодавства.

Було визначено, що для потреб даного дослідження варто розглядати державну політику з питань охорони культурної спадщини не лише як певну категорію у контексті усіх її проявів, а й у сенсі практичних аспектів реалізації окремо її внутрішньої (власне весь спектр діяльності уповноважених органів з охорони об'єктів культурної спадщини; висвітлення пам'яткоохоронної проблематики під час офіційних державних заходів та в медійному просторі; ініціювання змін до чинного законодавства про охорону культурної спадщини; заходи щодо подальшої діджиталізації означеної

сфери) та зовнішньої складових (підписання міждержавних одно- та багатосторонніх цільових угод про співпрацю у царині охорони об'єктів культурної спадщини; діяльність із залучення міжнародної благодійної допомоги для захисту національних пам'яток в умовах дійсної загрози для їх «фізичного» існування; висвітлення поточних проблем охорони культурного надбання, які актуалізувалися від початку війни, у процесі відкритого діалогу із зарубіжними партнерами; різні можливі форми співпраці зі спеціалізованими міжнародними інституціями з охорони культурної спадщини).

Вважаю, що в умовах воєнного стану діяльність МКІП щодо реалізації національної культурної політики не лише не припинилася, але й посилилася саме у питаннях міжнародної співпраці, зокрема, як на теоретичному рівні — підписання відповідних угод про співпрацю, а також впровадження спільних пам'яткоохоронних проєктів, спрямованих на захист національної культурної спадщини в критичних умовах війни. На даний час як уся сукупність культурних надбань, так і окремі пам'ятки, набувають певного символічного змісту і сприймаються як свідчення історично виправданого права нашої держави на власний суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Для прикладу, в контексті її реалізації у царині зовнішньополітичної діяльності за період січня-липня 2022 року було визначено 25 означених проявів, щодо внутрішньополітичної — 22 відповідно. При цьому, у порівнянні, за аналогічний період 2021 року маємо дещо інші показники — лише 4 факти безпосереднього впровадження відповідного напрямку зовнішньої культурної політики, а внутрішня оприявилася у 28.

Отже, у контексті формування та впровадження сучасної культурної політики нашої держави культурна спадщина цілком закономірно відіграє важливу роль. При цьому в умовах воєнного стану вона набула нового сенсу і може розглядатись не лише як сукупність цінних матеріальних об'єктів, які потребують охорони, але й певного символу, основи української національної ідентичності, яка сприятиме подальшому формуванню іміджу України не лише як держави-жертви воєнної агресії, а й рівноцінного партнера, якому належить посісти гідне місце в європейському міжнародному співтоваристві.

Література:

- Філіна, Т.В. (2021, October). *Культурна політика держави в системі забезпечення культурних потреб людини*. International scientific journal «Grail of Science». №9. С. 444-448.
- Антонюк, О. (2011). *Культурно-мистецька політика*. Культурологічний словник. С. 257-259. Київ.

- Саракун, Л.П. (2016). *Культурна політика сучасної України*. Монографія. 205 с. Ніжин.
- Чукут, С. (2000). *Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку гуманітарної сфери. Україна: просування в XXI століття*. Наук.-метод. збірник. С. 200-210. Київ: Вид-во УАДУ.
- Про культуру: із Закону України, зі змінами та доповненнями (2010, 14 грудня). *Офіційний вісник України*. № 2. С. 13.

ОЛІЙНИК *Олександра Сергіївна*,
кандидатка культурології, завідувачка відділу теорії
та історії культури Інституту культурології НАМ України

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В МІСЬКОМУ ПРОСТОРИ

Збереження і відображення історичної пам'яті в міському просторі не тільки переслідує мету увіковічнення історичної події, скоріше відповідає запити суспільства (етнічної групи) заявити право на соціальну пам'ять (конфліктну особливо), соціальну відповідальність, несправедливість; відтворює їх засобами і мовою сучасності й «переживає» складну історію змін у суспільстві. Культура пам'яті і створені для публічного простору її об'єкти посилюють відчуття всередині соціальної групи, та й більше того — емпатизують сприйняття іншими спільнотами. Дослідники застерігають — меморіальні пам'ятки мають суміщати особливі маркери ідентичності спільноти з відкритістю (зрозумілістю) для інших. Серед відомих прикладів меморіальних пам'яток, що комбінують ці два аспекти в міському просторі: Меморіал жертвам комунізму в Празі (Олбрама Зоубек, 2002 р.), Меморіал убитим євреям Європи в Берліні (Пітер Айзенман, 2005 р.), Взуття на річці Дунай в Будапешті (Дьюло Пауер, 2005р.), Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові (П. Штаер і Р. Сивенький, 1997); менш видимі меморіальні проєкти: Остання адреса в Києві, Харкові (ВПО «Меморіал» імені Василя Стуса, з 2014 і донині), «Камені спотикання» (ініційованого Гюнтером Демнінгом, від 1996 року і донині). Проєкти з меморіалізації існують, звичайно, і онлайн («Непораховані із 1932»), проте в даному есе вони згадуються виключно задля продовження дискусії етичності подібних імерсивних проєктів і підкріплення емпатійного

досвіду, що посилює регуманізацію досвіду жертв (Гриценко, 2021). У проєктах культури пам'яті «відображаються психологічні і соціологічні вимоги, що охоплюють повагу і репрезентацію жертв, соціальні меморіальні ритуали успадкування наступними поколіннями» (Erbaş, 2013, 858), водночас ці простори сприяють підтриманню демократичного діалогу, що в публічних просторах символізує «нагадування суспільству про жорстокість історії фізично і докладається до створення спільної культури поваги щодо питань прав людини і вирішення конфліктів мирним регулюванням». Ще один критерій до проєктів культури пам'яті та культури поваги пов'язаний з психологічним впливом на аудиторію: при меморіалізації колективних травм, на думку Г. Гриценко «(емпатія — О.О.) як розуміння, усвідомлення та чутливість безумовно потрібні, а от провокування афективної ідентифікації та вторинного переживання варто уникати. Вторинне переживання не лише провокує вторинну травму — яка блокує усвідомлення та чутливість, примушуючи людину уникати контакту з травмуючою темою — а й збільшує загальну кількість у той чи інший спосіб постраждалих від трагедії» (Гриценко, 2021).

Культура соціальної пам'яті, культура поваги в міському просторі відображається не обмежуючись меморіальними об'єктами, є — і не менш значущі для посилення суспільних зв'язків і міжнародної емпатії — об'єкти, що викривають сьогоденний — актуальний — соціально-політичний маніфест, зокрема, виражений в скульптурі. Встановлення 1997 року в Женеві на площі Націй дерев'яної тимчасової скульптури «Зламаний стілець», автором якого є Деніель Берсе, висловлювало заклик до підписання країнами Отавської конвенції заборони використання протипіхотних мін і касетних бомб (1999 року підписала й Україна, що порядкувала значним за кількістю успадкованим від радянських часів арсеналом протипіхотних мін, замикаючи п'ятірку лідерів (Китай, рф, США, Пакистан) і до 2003 років утилізувала арсенал повністю). У 2014 році, уже після анексії АР Крим та початку війни в Донецькій і Луганській областях, безіменна арт-група поставила картонний макет керівника рф (Beard, 2014), що володіє одним з найбільших арсеналів протипіхотних мін і незліченною кількістю касетних бомб. Пропагандистська машина, звісно, відреагувала на події як на данину амбіціям «миротворчості» росії по всьому світу. Звісно, картонне доповнення було прибрано, щоб не спотворювати символізм скульптури.

Інший приклад меморіалізації політичної заявки як межування культури пам'яті, політики і міського планування – типографічна скульптура NewBorn в Приштині (авторства Fisnik Ismaili, Ogilvy Kosova, 2008), відкрита в момент проголошення незалежності частково визнаної республіки Косово, широко

здіяна в локальних урочистостях та політико-соціальних акціях, отримала визнання у міжнародному дизайнерському середовищі (зокрема, після перефарбування у кольори тих країн, що визнали Косово).

Планування міського простору із розміщенням меморіального ландшафту, на думку авторів Attwa et, досягає мети, якщо корелює локацію, форму й інші «фізичні» характеристики проекту з чуттєвим досвідом аудиторії, залучаючи їх до пізнання і співчуття, а також під час інших дій, не пов'язаних прямо чи опосередковано з «травмою» або трагедією, але й створюючи відповідну атмосферу, що апелює до емпатії і культури поваги. Так, водночас із збереженням культурної пам'яті, регіональної культури однією з цілей меморіалізації трагедії, травм є (ре)гуманізація травматичного досвіду, що посилює також культуру пам'яті. Так, у статті-дослідженні методології і обґрунтування меморіальних об'єктів зазначено, що попри те, що автор Меморіалу убитим євреям Європи в Берліні Пітер Айзенман пояснював візуальне рішення меморіальної групи як «поле інакшості» (через те, що зрозуміти і осягнути травму Голокосту неможливо, отож дизайнер намагався передати брак ностальгії, пам'ять про минуле і тільки живу пам'ять індивідуального досвіду), люди, оглядаючи меморіал, відчувають збентеження як щодо його природи, так і відносно використання в повсякденні. Той самий Берлін відомий й іншою меморіальною пам'яткою, сучасне значення якої вибудувалося саме через активну позицію берлінської громади в повоєнні часи, тим самим наперед визначили значущість церкви для збереження пам'яті і поваги — меморіальна церква кайзера Вільгельма, розбомблена в 1943 р. в ході воєнних дій. Повоєнний план відбудови міста передбачав знесення руїн і побудову нових об'єктів, що спричинило значний спротив берлінців (майже 50 тис. письмових звернень), що, зрештою, і мало успіх, руїни церкви були залишені й доповнені — як архітектурно (за проектом Егона Аєрамана), так і символічно, став нагадуванням жакіття війни.

Власне, потреба у художній детравматизації може бути рушієм створення меморіальних об'єктів або ж спротиву реконструкціям, оновленням або стиранням відбитків травми в публічному просторі. Саме цим пояснюють появу «Сараєвських троянд», коли по завершенню найдовшої в історії сучасних воєн облоги міста Сараєва вибиті гранатами воронки на асфальті вулиць міста жителі Сараєва почали заповнювати червоною сумішшю смоли і пластику в пам'ять про загиблих жителів Сараєва. «Троянди залишаються непримітними, але унікальними: унікальний спосіб позначити справжнє місце звірств» (War of memories, 2016). Таких троянд залишається все менше, вони були ініціативою, і до 2008 року залишалися під опікою небайдужих громадян, згодом відповідальність за пам'ятки перейшла до Інституту захис-

ту культурної, історичної і природної спадщини Сараєво, однак не отримує достатнього фінансування для захисту об'єкта чи то через брак політичної волі зберегти пам'ять, чи то через відсутність у політичних еліт розуміння, як подібні меморіальні об'єкти визначають і формують первинну основу для сучасних колективних ідентичностей. Щоправда громада і влада Сараєва, та й Боснії і Герцеговини зосереджують зусилля на збереженні пам'яті, про що свідчать менш спонтанні меморіальні об'єкти — Nermin, come...! (Mensud Kečo, 2015 р.) — пам'ять про жертв геноциду в Сребрениці, що оповідає страшний епізод про боснійського батька, який під час хаосу бійні застиг і кликав загубленого в натовпі сина (тіла обох було ідентифіковано в 2008 році), або ж Меморіал убитим дітям Сараєво (Mensud Kečo, 2010 р.), концепція якого спирається на воду, що омиває відбитки дитячих ніг як символ життя і інтерпретує скульптурне рішення як референс до застиглої назажди піщаної вежі, збудованої дитиною (Kultura sjećanja).

На жаль, подібні приклади кооперації урбаністів, істориків, культурологів та суспільства набувають з кожним днем повномасштабної війни проти України невідворотної неминучості, й повоєнний переможний період потребуватиме значних зусиль і скрупульозності як у загальній відбудові зруйнованих міст і селищ українських територій, так і у віднайденні мови культури пам'яті, що урівноважуватиме травму із перспективним поглядом у мирне майбутнє. Важливо почути голос кожного — і громади, що, можливо, не хоче отримати нову церкву замість понівеченої, і архітектора, що, можливо, знайде потрібний художній код, що збереже пам'ять і повагу.

Література:

- Гриценко, Г. (2021). «Онлайн-ресторан» пам'яті Голодомору та етика меморіалізації колективних травм. Відтворено з <http://www.korydor.in.ua/ua/stories/onlajn-restoran-pamiati-holodomoru-ta-etyka-memorializatsii.html>.
- Attwa, Y., Refaat, M. & Kandil, Y. (2021). *A study of the relationship between contemporary memorial landscape and user perception*. Ain Shams Engineering Journal. 13. Відтворено з 10.1016/j.asej.2021.06.013.
- Kultura sjećanja [https://nenasilje.org/publikacije/pdf/War_of_Memories.pdf](https://kulturasjecanja.org/en/sarajevo-memorial-to-children-killed-in-the-siege-of-sarajevo/(2016) War of memories. Places of suffering and remembrance of war in Bosnia-Herzegovina. Відтворено з <a href=).
- Beard, N. (2014) *Cardboard cut-out of putin props up Geneva's Broken Chair*. Відтворено з <https://www.calvertjournal.com/articles/show/3187/cardboard-cut-out-putin-statue-in-geneva-celebrating-birthday>.

Erbaş, G., Ebru & Özer, B. (2013). *The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity*. Procedia — Social and Behavioral Sciences. 82. Відтворено з 10.1016/j.sbspro.2013.06.361.

ОСТАФІЙЧУК Інна Миколаївна,
молодша наукова співробітниця
Інституту культурології НАМ України

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ТЕРМІНА «ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

На тлі політичних і економічних проблем поза увагою залишається культурна спадщина – чинник самоідентифікації народу України, сукупність успадкованих людством об'єктів культурної спадщини від попередніх поколінь. А саме у воєнний час культурна спадщина найбільш вразлива до зовнішніх чинників середовища, які можуть виявитися небезпечними та руйнівними. Усі об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою. 24 лютого 2022 р. почалось масове вторгнення росії в Україну. Російські війська нещадно обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Хаотичні обстріли завдають шкоди не лише мирним людям, а й об'єктам культурної спадщини. І такою є ситуація по всій території України. Але найбільше страждає від цього захід і південь України. Маріупольський драматичний театр є одним із багатьох пам'яток української спадщини та культури, які були знищені під час війни (Voitovych, Lister, John & Murphy, 2022, 16 березня), картини народної художниці України Марії Приймаченко з музею в Іванкові Київської області дивом були врятовані місцевими жителями (Рощина, 2022, 28 лютого), Всіхвятський скит Святогірської Лаври у Донецькій області, який був освячений ще в 1912 р., згорів вщент (Туманова, 2022, 4 червня). На разі вже багато рухомих і нерухомих об'єктів культурної спадщини на території України в умовах воєнного стану зазнало непоправних руйнувань. В епіцентрі збройного конфлікту опинилися чимало музеїв, археологічних пам'яток, монументів.

Міжнародно-правове регулювання охорони та реституції культурних

цінностей виявилось неефективним для захисту культурних цінностей на окупованих територіях Криму й у районах збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Україна втратила всі культурні пам'ятки, розміщені на півострові. Серед них і давнє місто Херсонес Таврійський, засноване у V столітті до н. е. та назване «Українськими Помпеями», і Хора у Севастополі, які було внесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО у 2013 р. Ця велика археологічна пам'ятка у Чорному морі зазнає руйнації через вплив сучасного довкілля. Станом на 1 січня 2014 р. на Кримському півострові було 14 тисяч культурних монументів, 54 музеї, 300 тисяч музейних об'єктів, 6 історичних і культурних заповідників.

Рухомі об'єкти культурної спадщини підлягають переміщенню/вивозу в більш небезпечні райони України. Міністерство культури та інформаційної політики (далі МКІП) закликає не поширювати інформацію про переміщення об'єктів культурної спадщини під час війни, наприклад музейних колекцій. Тому що ця інформація, так само, як і поширення неперевіраних даних або даних про детальні uszkodження музейних будівель наражають колекції і людей, які ними опікуються, на додаткову небезпеку. Вони можуть стати привабливими цілями як противника, так і мародерів та злодіїв. У воєнний час МКІП співпрацює з ЮНЕСКО щодо маркування об'єктів культурної спадщини емблемою Блакитного щита — статусом посиленого захисту — і, якщо відбуваються руйнування промаркованих об'єктів, то це є прямим свідченням військового злочину проти культурної спадщини. Важливо зазначити, що Український комітет Блакитного щита створили під час «зими у вогні» 2014 р. Блакитний Щит України покликаний реагувати на усі кризові ситуації, які можуть вплинути на стан культурної спадщини. Активісти «ICBS Україна» й «ICOM Україна» координували роботу працівників музеїв, бібліотек, архівів, представників громадських організацій і волонтерів для запобігання вандалізму та грабункам, провокаціям і пошкодженню предметів культури під час масових протестів і сутичок. Вони змогли зупинити хаотичну хвилю знищення монументів радянської доби у Києві, а також допомогли розчистити приміщення й евакуювати колекції Музею Києва.

Нині МКІП створило сайт для фіксації злочинів росії проти культури України.

Щоб забезпечити дієве реагування на надзвичайні виклики для збереження культурної спадщини України, запобігти руйнуванню, викраданню, розграбуванню культурних пам'яток у часи конфлікту, ми маємо здійснювати певні кроки, а саме:

- підкреслювати відповідальність та зобов'язання держав у сфері охо-

рони державної спадщини відповідно до міжнародних законів;

– створити перелік культурних об'єктів та інших предметів історичної, культурної або релігійної ваги, що їх незаконно вивезли з територій збройних конфліктів, особливо з територій, окупованих іншими державами, для гарантування безпечного повернення їх на батьківщину в майбутньому;

– заохочувати зусилля всіх юрисдикцій, національних і міжнародних; закликати до тісної співпраці правоохоронні та митні органи у розслідуваннях, переслідуваннях, захопленнях і конфіскації, а також поверненні, реституції чи репарації викрадених культурних цінностей;

– забезпечувати дієву кооперацію у справах про злочини, пов'язані з культурною спадщиною; налагодити зв'язки з аукціонами та музеями для відстежування предметів, які було викрадено з територій збройного конфлікту, та для запобігання використанню у виставках артефактів з окупованих територій;

– дізнаватися більше та обмінюватися міжнародним досвідом охорони культурної спадщини; організовувати систематичні консультації із закордонними партнерами, навчальні курси з питань реагування на надзвичайні ситуації у сфері культурної спадщини;

– створити команди експертів із питань культурної спадщини для швидкого реагування у надзвичайних ситуаціях (Громадський простір, 2020, 19 травня).

Література:

Voitovych, O., Lister, T., John, T. & Murphy Paul P (2022, 16 березня). *Russia bombs theater where hundreds sought shelter and 'children' was written on grounds*. CNN. Архів оригіналу за 16 березня 2022.

Рошина, О. (2022, 28 лютого). *Окупанти спалили музей в Іванкові, згоріли роботи Марії Приймаченко*. Українська правда. Відновлено з <https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/28/7326669/>.

Туманова, Т. (2022, 4 червня). *Дерев'яний скит Святогірської Лаври згорів щент: з'явилося відео*. UNN. Відновлено з <https://www.unn.com.ua/uk/news/1979949-derevyaniy-skit-svyatogirskoyi-lavri-zgoriv-vschent-zyavilos-video>.

Громадський простір (2020, 19 травня). *Культурна спадщина під впливом збройного конфлікту в Україні: виклики та відповіді*. Відновлено з <https://www.prostir.ua/?news=kulturna-spadschyna-pid-vplyvom-zbrojnoho-konfliktu-v-ukrajini-vykylykuta-vidpovidi>.

ПЕРЕСУНЬКО Тіна Вікторівна,

наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

НАРОДНА ПІСНЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ

Пісня «Ой у лузі червона калина» — виразний приклад того, як традиційна культура стала символом визвольної боротьби України з російською імперією. Боротьби, що триває понад 100 років, — за власну державу і власну культуру. Тоді, як і тепер, культуру нашого народу знищували, забороняли та спотворювали. Але ми вистояли: досліджуємо власну історію, співаємо власні пісні та звільняємо рідну землю від російських окупантів.

У 1914 році пісня «Ой у лузі червона калина» стала маршем Українських Січових Стрільців — українських добровольчих загонів у складі австро-угорської армії. Вони боролися за визволення України з-під ярма російської імперії в часи Першої світової війни (1914-1918).

З 1917 року пісню підхопили вояки армії Української Народної Республіки, які боролися за українську незалежність під час війни з Росією у 1917-1921 роках. Тоді ж відомий диригент Олександр Кошиць написав власне аранжування пісні для чоловічого хору. Невдовзі пісня опинилася за кордоном.

У лютому 1919 року, коли російська армія захопила не тільки Схід і Південь України, але й Київ, Глава держави і головнокомандувач армії УНР Симон Петлюра встиг відрядити до Європи хор, аби співом здобути Україні підтримку західного світу і протидіяти брехні російської пропаганди, котра заявляла, як і сьогодні, що українського народу не існує.

Цей хор під керівництвом диригента Олександра Кошиця дав сотні концертів у 17 країнах світу. Від королів і президентів до сотень тисяч пересічних слухачів усі вигукували — «Слава Україні!» Утім, ані політичного визнання, ані військової підтримки тоді Україна не отримала, на довгі 70 років вона опинилася під російською окупацією (1921 — 1991). Мільйони українців були закатовані, тисячі емігрантів ніколи не повернулись на рідну землю.

Залишився за кордоном і Олександр Кошиць, який продовжив пісню агітувати світ за незалежну Україну. Влітку 1944 року диригент видав у Нью-Йорку альбом пісень під назвою «Почуй, Україна співає!». Тоді ж він записав пісню «Ой у лузі червона калина». У 2021 році я знайшла цей запис в архіві Українського музею та бібліотеки у Стемфорді (США), оцифрувала його та оприлюднила для широкого загалу.

«Україну ми звільнимо» – так переклали назву пісні англійською.

У вересні 1944 року диригент помер, так і не повернувшись в Україну, а до 1960-х років його ім'я на Батьківщині було під забороною. 1991 року Україна відновила незалежність — на рідну землю почали повертатись національні герої. 1991 року в Києві з'явилась вулиця Олександра Кошиця, а 2021 року йому встановили першу пам'ятну дошку.

Утім Росія надалі не визнає існування України — 24 лютого 2022 року російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вранці 25 лютого у житловий квартал Києва прилетіла перша російська ракета і влучила у будинок по вулиці Олександра Кошиця. Того самого диригента, котрий доводив світові, що Україна існує.

27 лютого український музикант Андрій Хливнюк опублікував у мережі власне аранжування пісні «Ой у лузі червона калина». Він скасував свій тур у США і зголосився добровольцем до складу Збройних Сил України — захищати Україну від чергової російської агресії.

Боротьба України триває, і пісня «Ой у лузі червона калина» є одним із символів цієї боротьби, надихаючи нас вірити у майбутнє.

Література:

- Пересунько, Т. (2019). *Культурна дипломатія Симона Петлюри: Щедрик проти руського мира. Місія капели Олександра Кошиця (1919-1924)*. АртЕк: Київ. 312 С.
- Інститут Леонтовича, (2022, 15 квітня). «Ой у лузі червона калина» в аранжуванні О. Кошиця (Нью-Йорк, 1944). Відновлено з https://www.youtube.com/watch?v=G_uhA72cInk&t=12s.

ПЕРЦЕВА Вікторія Анатоліївна,
кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри українознавства
Харківського національного університету внутрішніх справ

КУЛЬТУРНА СУТНІСТЬ МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ

(НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ «ШЕВЧЕНКО — ДУША УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)

У кожній університетській родині є свої традиції, що створюють свою особливу мікрокультуру. Не став винятком і колектив нашого навчального

закладу — Харківського національного університету внутрішніх справ: з травня 2019 року в університеті діє музейна експозиція «Шевченко — душа українського народу».

Музейна експозиція — це одна з форм збереження культурної спадщини. Таке розуміння експозиції забезпечується інтерпретацією способу презентації, актуалізацією інформації. Музейна експозиція створюється за законами «музейної мови». Музейна мова — це особливий спосіб передавання інформації. Його первинним елементом є не слово, а музейний предмет, у ньому закладено змістовне джерело й емоційний заряд, на ньому будується «музейний текст». У просторі музейної експозиції предмет втрачає первинну функціональність, отже, його можна розглядати як культурний текст у широкому значенні цього слова. А сама експозиція, як складна структура, може розглядатись як метатекст. Контекст, у який потрапляє музейний предмет, неодмінно впливає на його сприйняття й змінює його. «Мова» музейної експозиції складається з кількох рівнів, де кожен виконує певні «граматичні» функції. Усі рівні пов'язані, утворюють «метаструктуру», елементи якої складають композиційну й змістовну єдність. Способом організації експозиційного «висловлювання» виступає просторове розміщення експонатів.

Музейна експозиція «Шевченко — душа українського народу» орієнтована на презентацію видатного діяча, тобто прагне до визначеності: до того, щоб музейний образ ідентифікувався з певною реальною особою. Проте в експозиційному контексті музейний образ — з огляду на суб'єктивність авторів експозиції, характер зібрання музейних предметів, загальнокультурну оцінку конкретного періоду — може мати більше або менше відхилення від реальної особи, події, явища. У предметі музейної експозиції виділяються два плани: презентаційний і змістовний. План презентації — це музейний експонат, а план змісту — це образ, поняття, явище реальної дійсності.

Як показує наш досвід, важливим є і рівень дослідження музейних предметів, оскільки відмінність у застосуванні конкретних методик отримання інформації (розпредметнення) може давати принципово різні й навіть протилежні результати. Збереження й презентація відбуваються завдяки створенню певної просторової моделі реальної дійсності, яка ґрунтується на різних чинниках, починаючи від відбору предметів, їх документування й розміщення та закінчуючи стадією музейної комунікації.

Елементами «граматики» музейної експозиції є експонат, експозиційний ряд, експозиційний комплекс, блок. Основою організації названого вище експозиційного простору став концепт «Муза. Доля. Слава», який сформулював сам Тарас Шевченко. Перший розділ — «Муза» — розповідає про

Шевченка-художника. «Муза» — це образи, які надихали й супроводжували Шевченка. Тут представлено репродукції відомих картин та аматорські роботи за мотивами творчості Шевченка, подаровані університетською спільнотою. Другий розділ — «Доля» — знайомить із біографією Шевченка через архетиповий образ українця, на клітинному рівні прив'язаного до землі, до батьківської хати, до місця, де народився, яке все життя вилюблюється, випещується. Третій розділ — «Слава» — дає можливість побачити, наскільки значущий Шевченко для кожного з нас. Тут зібрано рідкісні видання «Кобзаря» та різноманітні експонати із зображенням Тараса Шевченка й героями його творів. Це монети, купюри, поштові конверти, марки й листівки, значки, посуд, вироби ужиткового мистецтва. Прикрасою третього розділу стала настінна Шевченкіана, сформована із творчого доробку родин курсантів і викладачів ХНУВС. Тут творчість майже 50 авторів, починаючи з 30-х років минулого століття, в різних стилях і техніках виконання (вишивка, карбування, лиття, петриківка, бурштин, гіпс, пірографія, різьблення).

Музейна експозиція дає змогу не лише «реконструювати» минуле, а й певною мірою «конструювати» його, тобто вносить елементи культурної спадщини в структуру досвіду конкретного інтерпретатора. Компактність, відтворюваність, зрозумілість, адресність — усі ці властивості експозиційного тексту проявляються завдяки волі авторів експозиції. Отже, вони повинні обов'язково враховувати адресата експозиційного послання: інформативність тексту визначається вимогами й очікуваннями музейного відвідувача, що виступає в ролі декодера. Музейний відвідувач — це активний суб'єкт музейної комунікації. І саме завдяки діалогу між відвідувачем і персоніфікованим представником (автором) музейної експозиції експозиційний метатекст отримує об'ємність і змістовність. Крім того, музейна експозиція, у якій реалізується особливий зміст, у широкому сенсі є видовищем, що задовольняє суспільну потребу в розвагах. Позиція «відвідувача-читача», безумовно, не менш активна, адже читання — це надання знакам змісту, іншими словами, адже текст вимагає від читача діяльної співпраці. Як читач пропускає інформацію через власні знання, досвід, пам'ять, відчуття, так і музейний відвідувач «створює» свій музей. Тож експозиція представляється навіть не одним текстом, а сукупністю різних текстів: авторського, власне предметного, глядацького.

Отже, ми позиціонуємо музейну експозицію як унікальне місце зі своєю аурою, ідентичністю й культурною сутністю, яке забезпечує збереження й презентацію не лише музейних предметів, а й особливих просторово-часових констант, нематеріальної культурної спадщини, тобто є дієвим каналом міжкультурної комунікації.

ПРИЧЕПІЙ Євген Миколайович,
*доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМ України*

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ПРО СІЛЬСЬКІ ТОПОНІМИ

У другій половині ХХ ст. в Україні набув значного розмаху процес міграції сільського населення в міста. У ХХІ ст. це призвело до того, що кожного року відмирає кілька сіл. Не вдаючись до оцінки цього процесу, зазначимо, що, як показує досвід країн Європи, він є об'єктивним і незворотнім. Нині, коли Україна здобула незалежність, зникнення села уже не сприймається так трагічно, як півстоліття тому. Тоді ми переживали його як зникнення самої України, оскільки село фактично було основним носієм національної культури. І хоча обставини значно змінились, зникнення сіл є все-таки зникненням певних осередків культури і важливо, щоб цей процес відбувався з мінімальними втратами для національної культури в цілому.

Певна робота в цьому напрямку ведеться: етнографи записують по селах пісні і звичаї, філологи — говірки, музеєзнавці збирають матеріальні носії культури. Однак є сумнів, що цій роботі надано відповідного державного значення і що вона здійснюється на належному рівні, як того заслуговує. (Маю досвід зі збирання такого артефакту, як подільський рушник. Упродовж десяти років ми з дружиною — двічі на рік по кілька днів — їздили по селах Вінниччини і зібрали колекцію, що нараховує близько 200 екземплярів. Це майже стільки, скільки містять усі колекції цього рушника в українських музеях. Свою колекцію ми подарували Національному центру народної культури «Музею Івана Гончара». Гадаю, що при належній роботі музейних працівників ми не зібрали б такого багатого «врожаю».)

Однак якщо про запис пісень, звичаїв, говірок, про поповнення музеїв відповідними артефактами певна турбота все ж виявляється, є пам'ятки культури, які, на наш погляд, залишаються поза увагою працівників культурної сфери. У кожному селі існує велика кількість слів, які фіксували назву місцевих річечок, урвищ, лісів, доріг, долин, полів і т. ін. Це слова, що мають назву місцевих топонімів. Йдеться про назви, які не фігурують на картах місцевості і не відомі за межами села. Вони утворюють словесну сітку координат, яка насамперед задає просторові орієнтири для місцевих жителів.

Зі зникненням сіл підуть у небуття і топоніми, які були витворені їх жи-

телями. Виникає питання, чи потрібно певним чином зафіксувати і зберегти ці назви, чи дозволити відійти їм у минуле разом з їхніми носіями? Скажу відверто, у мене не має однозначної відповіді на це питання. Кому потрібно знати, що в моєму рідному селі Шарапанівка з Вінниччини яесь поле, осаджене деревами, мало назву «Редькова левада», урвище поряд з ним — «Буцкові корчики» (у нас кущі називались корчами), а гайок — «Попова дубинка». Чи варто десь зафіксувати, що одна з польових доріг (зараз переорана), називалась «Козацькою», інша — «Дорога коло чуми». Уже для мого покоління, життя якого припало на другу половину ХХ ст. і пізніше, ці назви мало про що говорили. Були в селі люди з прізвищами Редька і Буцок, і вважалось, що названі так землі колись належали їхнім родам. (Очевидно це словесні відлуння Столипінської реформи.) Назва «Дорога біля чуми» походила від розташованої поряд з нею могили з кам'яним хрестом, у якій за сільськими переказами похована жінка з дитиною, що померли від чуми. Поховані не на цвинтарі, а в полі за селом. Цей кам'яний хрест не без допомоги людей поступово руйнувався і зараз там зоране поле. Зникла матеріальна пам'ятка, завтра зникне й назва. Чому одна з доріг була названа «Козацькою», в пору мого дитинства ніхто уже не знав. Зараз зникли і дорога, і назва.

Що говорити про збереження топонімів такого малого значення, коли пам'ять людей не зберегла навіть походження слова Шарапанівка, яким названо село. За переказами одних, на цій місцевості поселились розбійники, які «шарпали» проїжджих. Тому поселення назвали Шарпанівкою, а це пізніше перейшло в Шарапанівку. Інші твердили, що місцева річечка, яку перетинала дорога, утворювала болотисту місцевість, у якій одного разу застряг шарабан з панею. Тому місцевість отримала назву Шарабанівка, яка пізніше трансформувалась у Шарапанівку. Насправді, як вдалось мені виявити, джерело назви зовсім інше. В одному з київських магазинів я зустрів продавчиню з прізвищем Шарапановська. Виявилось, що це прізвище її чоловіка, який родом з Комаргорода (Вінниччина), за віросповіданням католика. Про польську громаду в Комаргороді я знав. Стало очевидним, що село заснував якийсь польський пан на прізвище Шарапанівський. Зворотній хід — походження прізвища пана від села — маловірогідний. Католики в нашому селі не жили. Тим паче, що саме слово «шарапан» швидше за все походить з польської мови. «Szary» польською означає «сірий». (До речі, в селі песикам часто давали назву Шарик. Я дивувався абсурдності цієї назви з позиції української мови. Виявилось, що польською «шари(й)» — це сірий, Сірко). Отже, могло бути, що Шарапанівку заснував якщо не польський Шарий пан, то сполячений пан Сірко.

Перебираючи топоніми мого села, роблю висновок, що історичних подій вони не фіксували, але якесь минуле все-таки зберегли. Так, горбок на полі, що належало сусідньому селу, але близьке до нашого села, називався «Замчиськом». За переказами, тут був великий льох, у якому переховувались люди під час нападів татар. Можна пригадати і назви ряду «левад», які ймовірно зафіксували наслідки реформи Столипіна. Цікаво також те, що одна з місцевостей на краю лісу має назву «Звіринець». За переказами, тут жив пан. Садиба в наш час уже була знищена, але збереглись ялинкові алеї. Пан, очевидно, тримав у клітках диких тварин. Це було дивиною і збереглося у слові «звіринець».

У кожному селі таких топонімів набереться сотня, а то й більше. І зникнення сіл ставить перед нами питання, *чи є сенс у тому, щоб якимось чином фіксувати ці назви?* Відповідаючи на нього, я хотів би висловити певні загальні міркування.

1. Топоніми можуть нести важливу інформацію для вчених. Для філологів вони можуть бути джерелом для дослідження мови. Для істориків вони можуть бути цікаві як народна пам'ять про події місцевого або історичного значення.

2. Місцеві топоніми можуть відігравати свою роль у виборі назв для асортименту товарів, що виробляються в цих місцях. Вони можуть бути цікаві для місцевого туризму і т. ін.

І взагалі, ми як сучасна частина етносу – маємо нести відповідальність за минуле і майбутнє цього етносу. Виходячи з цієї позиції, наші оцінки певним явищам із життя цього етносу, зокрема оцінки місцевим топонімам, повинні бути виважені. Те, що нам сьогодні здається не важливим, завтра може виявитися важливим. Саме тому я схильюся до думки про необхідність збереження місцевих топонімів.

Однак збереження пам'яті про минуле не повинно коштувати занадто дорого, воно не повинно забирати сили для розбудови майбутнього. На мій погляд, цікаву перспективу в цьому сенсі відкриває Інтернет. Я не фахівець у цій справі, але думаю, що для цього варто буде створити окремий сайт чи платформу. Що і як це організувати — справа фахівців. Думаю, що до фіксації сільських топонімів охоче приєднаються любителі-красзнавці. Варто, щоб на когось було покладено таку відповідальність. Звичайно, зараз це не на часі, але будемо сподіватись, що війна швидко скінчиться і ми повернемось до нормального життя. Тоді і повернемось до порушеного тут питання.

РОМАНЕНКО Марина Олексіївна,
студентка Університету Париж I Пантеон-Сорбонна
(University of Paris I Panthéon-Sorbonne)

UNDERSTANDING THE ELEMENTS AND PECULIARITIES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MUSEUM IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PERSPECTIVE

Keywords: *digitization, digitalization, digital transformation, digital strategy, cultural heritage, museum, sustainable development*

Digitalization is a phenomenon that is not new to the cultural sector and museums in particular. However, the pandemic has changed the essence of the process, behaviors and relationships in the domain.

The general approach of the heritage sector during a pandemic could be identified as *experimentation* on a large scale. Digital accessibility of the content enabled democratization, and deacademization of cultural heritage, with the shift to the entertainment, rather than focusing on exhibiting and informing on the objects. Technology provides greater inclusivity compared to the pure *in situ* experience. The spreading of the digitized collections, reproductions, and developed simulations are accessible globally for the audience who will have the ability to travel to the cultural site but also for those for whom the site is inaccessible for any reason.

The introduction of the content through the online platforms makes museum professionals meet the competitive online environment: museums have to compete for attention not only with their cultural counterparts, but with the whole entertainment industry, social media, fast scrolling, and all other abundant stimuli of the digital era. A challenging environment requires a thoughtful approach to services and products in order to be visible and effective. Despite the difficulties to reach the audience, new digital offers are meant to enhance the experience and create stronger bonds with museums. In addition, the digital profile of the museum allows the integration of cultural self-expression into the personal digital profile of the interested audience.

Information intensive environment changes the approach of the object consumer to the information consumer. The shift implies the necessity for cultural entities to become the producers of the information content.

All the aforementioned elements and processes are the part of the digital transformation of the cultural heritage ecosystem and museums play there a central role. According to the OECD-ICOM statement, "today museums play a

crucial role in addressing contemporary societal issues, tracing and responding to the current developments and trends by tackling diverse and challenging areas ... They are platforms where restorative justice, intercultural and intergenerational dialogue, and cultural diplomacy principles can be applied"¹ (OECD-ICOM, 2020). European Commission introduced Europe's digital strategy and proclaimed current times the 'digital era' and 'digital decade'. The Communication '2030 Digital compass' explores and describes the strong and weak points of digitalisation practices and vision of digital Europe².

But what is exactly bring the digital transformation to culture domain? There are several approaches to deal with different aspects of the process of digital development, and the main definitions observed to define the digital presence are digitization, digitalization, and digital transformation.

Digitization differs significantly from the concept of digitalization. At large the process of digitization could be a part of the digitalization process of the cultural institution. At its essence, the term digitization refers to the process of digitizing objects, invisible to the audience (Giannini & Bowen, 2019) into a digital form, from physical analog form to digital format (Demartini et al., 2021), enabling their digital reproduction and use (Angel & Fuchs, 2018). The cultural heritage domain was one of the forerunners to challenge itself with digitization processes (Lo Turco & Giovannini, 2020). The main reasons and benefits of digitized objects are their use for the conservation purposes (Demartini et al., 2021; Giannini & Bowen, 2019; Angel & Fuchs, 2018), transparency knowledge sharing, and accessibility (Petras et al., 2017; Giannini & Bowen, 2019; Angel & Fuchs, 2018), the ability to store them and do the catalogization (Angel & Fuchs, 2018). Followingly, the digitized collections provide the ability to go to the next steps such as enhanced user engagement (Méndez et al., 2018) and the possibility for collaborations (Angel & Fuchs, 2018). We could see digitization as an initial step for further digital developments and a necessary step for a comprehensive digital transformation of the venue.

Digitalization is a much broader concept, that goes beyond digitization and, in large, includes two approaches to interpreting it. The first one defines digitalization as technological enhancements and digital innovations inside the business model approach of the organization itself. It observes the inners' digital

¹<https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/12/OECD-ICOMGUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf>, p.12.

² COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade ICOM/2021/118 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118>.

processes. Digitalization enhances the digital capabilities of the organization and becomes the base for the following digital transformation stage (Annarelli et al., 2021). Digitalization transforms the servitization process (Lenka et al., 2017), value creation possibilities (Annarelli et al., 2021; Golinelli, 2015; Pesce et al., 2019), and defines the company's competitiveness (Annarelli et al., 2021; Carlsson, 2018) changes the process of working tools, means and approaches within cultural (or any other type of) organization, the process of delivering information, communication, business models and can be applied to many areas of museum activities. The second approach to define digitalization is related or equates to the term of digital transformation.

Digital transformation understanding is often constructed deriving from the digitalization descriptions (Anarelli et al., 2021, Parida et al., 2019) and is surrounded by the core notion of digital capabilities and their development required for the digital transformation of the company and the relationship with society in the digital era. (Anarelli et al., 2021). It as a subsequent process after digitalization (if speaking about the inward-focused approach) unites all processes and strategies, as opposed to digitalization exclusively as an organizational moment. The other group of researchers (Warner & Wäger, 2019) proposes the same definition of use, digitalization, and digital transformation, in terms of defining the latest stage of digital developments and their understanding. Both terms are used interchangeably, and mean the process that develops with a broad and agile attitude, towards the business and organizational changes, with a comprehensive outlook and the outer world outreach (Feroz et al., 2021). The part of the processes includes digital capabilities, relationships with the customers and servitization (Lenka et al., 2017), content creation (Valverde Martínez, 2021), and establishment of the transforming and engaging relationships with the connected stakeholders (Demartini et al., 2021; Urbach & Röglinger, 2019). The ultimate emphasis is given to the communication component and notion of connectivity based on digital technology.

Digital transformation strategy is yet another necessary element in transformative processes happening. The digital transformation strategy is the reaction to the changing environment and the ability to navigate successfully in it, accomplish the mission, and get to the desired goals within the long-term perspective (Kamariotou et al., 2021; Chanas et al., 2019). Digital transformation strategy has to ensure 'entire coordination, prioritization, and implementation of digital transformations' (Matt et al., 2015, p. 339) in the scope and vision, and in alignment with the overall mission of the organization. a different position is conditioned by the level of the digital infrastructure of the respective organization,

and the level of digital capacities on which to grow the digital strategy. Chaniias et al. (2019) in the research separates the pre-digital organizations and born-digital organization that gives drastically different entry points to the grown digital market, opportunities to operate within it, or digital access to the consumer. Thus, the different digital strategies should be adapted and employed. Assessing carefully the state-of-art of the “digital history” of the museum is crucial for the creation of successfully chosen digital strategies adapted to the venue conditions.

Recently, the digital strategies were narrowed to the discussion of technological infrastructure accumulation and its potential for the institutions. The focus was specifically on the technical tasks and technological developments. The narrow obsessive concentration on digital technologies was criticized by Henningsen and Larsen (2020) and called 'the fetishism' of digital tech. The authors underline the absence of visionary talks and perspectives. The simple focus on technology does not bring sustainable results and progress. Technology changes fast and requires continuous education, adaptation, and digitally savvy employees, who could use the tools to their maximum capacity and potential.

For successful and sustainable development of the museum, the digital environment became a necessity rather than an accessory. The transformation influences and profoundly changes relationships within the heritage sector actors, stakeholders, and existent and potential culture consumers. (Co-) creation is appearing in numerous and varied digital ways and is standing on the possibility to reach the customer and establish engaged relationships. However, the abundance of offers does not guarantee positive impact and relevance for the audience. The appropriateness of the format and positioning of the museum as a digital self requires customized approach and selective strategic choices, which, in turn, implies the necessity of additional resources and staff. Thus digital transformation requires agile digital strategy integrated in the vision and mission of the museum. Moreover, due to the digital transformation museum itself, is redefining its role in society within the interconnected and interdependent world. These processes are complex and happen from the 'inside' and the 'outside' perspectives of the museum. The 'inside' part is the organizational part of the museum, its business model, and operational processes. It includes all parameters for the sustainable functioning and performance of the site. Followingly outer world comprises collaborations in competitiveness. And the underlining element in the digital transformation is the audience's engagement. Sustainability commitment and sustainability agenda of the museum preferably should be translated through the mission and vision of the museum and the digital transformation should be integrated into the sustainability agenda of the venue.

Bibliography:

- Angel, C. M., & Fuchs, C. (Eds.). (2018). *Organization, representation and description through the digital age: Information in libraries, archives and museums*. De Gruyter Saur.
- Annarelli, A., Battistella, C., Nonino, F., Parida, V., & Pessot, E. (2021). Literature review on digitalization capabilities: Co-citation analysis of antecedents, conceptualization and consequences. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120635. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120635>
- Carlsson, C. (2018). Decision analytics—Key to digitalisation. *Information Sciences*, 460–461, 424–438. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.08.087>
- Chanias, S., Myers, M. D., & Hess, T. (2019). Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(1), 17–33. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2018.11.003>
- Demartini, P., Marchegiani, L., Marchiori, M., & Schiuma, G. (Eds.). (2021). *Cultural initiatives for sustainable development: Management, participation and entrepreneurship in the cultural and creative sector*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-65687-4>
- Henningsen, E., & Larsen, H., (2020). The Mystification of Digital Technology in Norwegian Policies on Archives, Libraries and Museums: Digitalization as Policy Imperative. *Culture Unbound. Journal of current cultural research*. 12(2), 332–350. Linköping University Electronic Press: <http://www.cultureunbound.ep.liu.se>
- Feroz, A. K., Zo, H., & Chiravuri, A. (2021). Digital transformation and environmental sustainability: A review and research agenda. *Sustainability*, 13(3), 1530. <https://doi.org/10.3390/su13031530>
- Giannini, T., & Bowen, J. P. (Eds.). (2019). *Museums and digital culture: New perspectives and research*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-97457-6>
- Golinelli, G. M. (Ed.). (2015). *Cultural heritage and value creation*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-08527-2>
- Kamariotou, V., Kamariotou, M., & Kitsios, F. (2021). Strategic planning for virtual exhibitions and visitors' experience: A multidisciplinary approach for museums in the digital age. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 21, e00183. <https://doi.org/10.1016/j.daach.2021.e00183>
- Lenka, S., Parida, V., & Wincent, J. (2017). Digitalization capabilities as enablers of value co-creation in servitizing firms: Digitalization capabilities. *Psychology & Marketing*, 34(1), 92–100. <https://doi.org/10.1002/mar.20975>
- Lo Turco, M., & Giovannini, E. C. (2020). Towards a phygital heritage approach for

- museum collection. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 34, 102639. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102639>
- Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. *Business & Information Systems Engineering*, 57(5), 339–343. <https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5>
- Méndez, E., Crestani, F., Ribeiro, C., David, G., & Lopes, J. C. (Eds.). (2018). *Digital libraries for open knowledge: 22nd international conference on theory and practice of digital libraries, tpdl 2018, porto, portugal, september 10–13, 2018, proceedings* (Vol. 11057). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-00066-0>
- OECD. (2021). *Oecd science, technology and innovation outlook 2020: Science and innovation in times of crisis*. OECD. <https://doi.org/10.1787/75f79015-en>
- Parida V, Sjödin D, Reim W. Reviewing Literature on Digitalization, Business Model Innovation, and Sustainable Industry: Past Achievements and Future Promises. *Sustainability*. 2019; 11(2):391. <https://doi.org/10.3390/su11020391>
- Pesce, D., Neirotti, P., & Paolucci, E. (2019). When culture meets digital platforms: Value creation and stakeholders' alignment in big data use. *Current Issues in Tourism*, 22(15), 1883–1903. <https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1591354>
- Petras, V., Hill, T., Stiller, J., & Gäde, M. (2017). Europeana — a search engine for digitised cultural heritage material. *Datenbank-Spektrum*, 17(1), 41–46. <https://doi.org/10.1007/s13222-016-0238-1>
- Urbach, N., & Röglinger, M. (Eds.). (2019). *Digitalization cases: How organizations rethink their business for the digital age*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95273-4>
- Valverde Martínez, H. (2021). When digitization is not enough. A perspective from the museum field in the digital age. *Journal of Multicultural Discourses*, 16(1), 42–52. <https://doi.org/10.1080/17447143.2020.1859518>
- Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>

РУСАКОВ Сергій Сергійович,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри богослов'я, релігієзнавства та культурології Націо-
нальний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

ФЕЙСБУК-ГРУПИ ЯК ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

6-го червня 2022 р. розпочалась україно-польська дослідницька ініціатива «Арттринок і культурний бренд», співавторами якого є автор цих тез та доцент Сілезького технологічного університету (PhD) Юзеф Обер (Польща).

Дослідження охоплюватиме такі етапи:

1. Проведення онлайн-опитування (червень-серпень 2022);
2. Обробка даних (вересень 2022);
3. Аналіз та інтерпретація результатів (жовтень 2022);
4. Підготовка наукової статті (листопад-грудень 2022);
5. Подання рукопису статті до європейського наукового журналу (грудень 2022-січень 2023).

У рамках першого етапу пошук респондентів відбуватиметься у тематичних групах відомої соціальної мережі Facebook. Особливістю цієї соціальної мережі є можливість спілкування, обмін мультимедійною інформацією та створення спільнот, які об'єднують учасників(ниць) зі схожими інтересами та вподобаннями. З такої точки зору Facebook є унікальним інструментом організації тематичних комунікацій та може розглядатись як ефективний онлайн-інструмент для проведення культурологічного дослідження. У рамках першого етапу дослідження «Арттринок і культурний бренд» згадана вище соціальна мережа вивчається як інформаційно-комунікативне середовище фахівців у сфері культури та мистецтв.

Проведений детальний аналіз соціальної мережі надав інформацію про найбільш численні українські групи про культуру та мистецтво з активними учасниками(цями) та щоденною публікацією анонсів, новин, добірок творчості тощо. Надалі визначено необхідність взаємодіяти з учасниками та учасницями таких онлайн-груп³:

1) *Сіль-Соль* — позиціонує себе як «майданчик з модерацією для продажу / купівлі сучасного візуального мистецтва безпосередньо у художників у низькому ціновому діапазоні»;

2) *From Ukraine With Art* — група об'єднує українських та іноземних

³ Назви Фейсбук-груп подано в оригіналі; перелік подано від найчисленніших до менш численних.

поціновувачів мистецтва, учасники та учасниці обмінюються думками про оприлюднені твори мистецтва, обговорюють тенденції;

3) *Багатогранне мистецтво* — учасники(ці) презентують в онлайн-форматі різні види мистецтва України та світу: архітектура, декоративно-ужиткове, живопис, графіка, скульптура, поезія, музика, різьбярство, мистецьке скло тощо;

4) *Senka.market* — це онлайн-версія однойменного столичного, де продають і купують твори мистецтва та предмети колекціонування, також група себе позиціонує як місце, де «вчаться, спілкуються, ностальгують і, зрештою, просто добре проводять час у колі однодумців»;

5) *Мистецтво України* — група, де можна опублікувати твори мистецтва, пов'язані з Україною (живопис, графіка, фотографія, скульптура, шиття, поезія, проза, музика), допускається комерційний художній контент;

6) *Art People.Space* — група однойменного освітнього проєкту випускниці Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Юлії Онищенко, яка об'єднує фахівців та поціновувачів сфери мистецтва;

7) *Група «Національна Спілка Художників України»* — Фейсбук-група Національної спілки художників України — всеукраїнської громадської творчої організації професійних митців і мистецтвознавців;

8) *Сучасне мистецтво України* — група репрезентує сучасне мистецтво, авторів(ок), виставки, артподії;

9) *Центральний будинок художника. Дирекція виставок* — Фейсбук-група Дирекції виставок Центрального будинку художника Національної спілки художників України, де організуються художні виставки різних напрямів та масштабу, у групі відбувається анонсування подій та обговорення тенденцій у сфері мистецтва;

10) *Ukrainian Art Events / Українські виставки* — група українських митців (різних напрямів і сфер мистецтва) для інформування про майбутні мистецькі проєкти, обміну інформацією про твори мистецтва та анонсування виставок та артподій;

11) *Мистецька толока* — група створена для згуртування українських художників(ниць) і спільному досягненню успіхів, адміністратори позиціонують спільноту як групу, яка «допомагає розвиватись та вчить продавати твори на різних онлайн-галереях, інфо про конкурси, про вивезення картин за кордон, про довідки про вивезення і багато іншого»;

12) *Тренди сучасного мистецтва з Александром Солов'євим* — група авторитетного українського арткуратора, де поціновувачі сучасного мистецтва обговорюють питання щодо сучасного образотворчого мистецтва, виставок, художників тощо;

13) *Мистецька освіта майбутнього* — онлайн-група, яка розглядає мистецькі школи як творчі осередки громади та середовище взаємодії викладачів, митців, дітей та їхніх батьків;

14) *Сучасне Українське Мистецтво* — онлайн-група про мистецтво другої половини ХХ та початку ХХІ століття;

15) *Esthète Gazeta* — група українського друкованого видання про мистецтво, архітектуру, дизайн, друковані часописи та мандри;

16) *Marbeks* — група, де публікуються новини українського та світового артринку й сучасного мистецтва.

Перший етап проведення нашого дослідження взаємозв'язку артринку та культурного бренду спрямовано на опитування учасників артринку: митців (1), продавців — галеристів, артдилерів, представників аукціонних домів (2), колекціонерів (3), експертів — культурологи, мистецтвознавці, арткритики, артконсультанти (4). Тому важливим було визначити цільову аудиторію вивчених Фейсбук-груп для залучення респондентів, які охоплюють необхідні сфери діяльності:

Назва Фейсбук-групи	Посилання	Кількість учасників	Цільова аудиторія
Сіль-Соль	https://www.facebook.com/groups/silsolart	62, 9 тис	1, 3, 4
From Ukraine With Art	https://www.facebook.com/groups/728067234874282/	41,1 тис	1, 2, 3
Багатогранне мистецтво	https://www.facebook.com/groups/684007678597009	17,5 тис	1, 2, 3
SENKA.market	https://www.facebook.com/groups/275921997081302	12, 6 тис	1, 2, 3, 4
Мистецтво України	https://www.facebook.com/groups/5251667534865211	10,2 тис	1, 4
Art People.Space	https://www.facebook.com/ArtPeople.Space/	9,8 тис	2, 3, 4
Група «Національна Спілка Художників України»	https://www.facebook.com/groups/143639552903583	8,6 тис	1, 3, 4
Сучасне мистецтво України	https://www.facebook.com/groups/569842119779597	8,4 тис	1, 2, 3
Центральний будинок художника. Дирекція виставок.	https://www.facebook.com/CentralnijBudinokHudoznika	6,5 тис	1, 3, 4

Ukrainian Art Events / Українські виставки	https://www.facebook.com/groups/142582979097159/	4,6 тис	1, 3, 4
Мистецька толока	https://www.facebook.com/groups/294887124678434/	3,1 тис	1, 4
Тренды современного искусства с Александром Соловьевым	https://www.facebook.com/groups/306261336849842	2,5 тис	4
Мистецька освіта майбутнього	https://www.facebook.com/groups/2568389443408244/	2,8 тис	4
Esthète Газета	https://www.facebook.com/esthetegazeta	1,5 тис	4
Сучасне Українське Мистецтво	https://www.facebook.com/groups/167821587650282	1,2 тис	1, 2, 3
Marbeks	https://www.facebook.com/marbeks	680	1, 2, 3

На нашу думку, важливим є залучення експертів сфери культури та мистецтва, які представляють академічну спільноту. Тому окремо визначено дві тематичні Фейсбук-групи:

Назва Фейсбук-групи	Посилання	Кількість учасників	Цільова аудиторія
Центр українсько-європейського наукового співробітництва	https://www.facebook.com/cuescinfo/	6,7 тис	4
Інститут культурології Національної академії мистецтв України	https://www.facebook.com/iknamu	182	4

Отже, український сегмент соціальної мережі Facebook активно розвивається, окремої уваги заслуговують групи про українську культуру та мистецтво, які об'єднують теоретиків та практиків. У цих групах відбувається репрезентація творчого доробку українських митців, налагодження співробітництва між художниками(цями) та галеристами, комунікація митців з колекціонерами та експертами, продаж-купівля творів мистецтва тощо. Тому в умовах пандемічних обмежень та перенесенням артподій через повномасштабне вторгнення Росії на територію України вважаємо за доцільним у рам-

ках проведення культурологічного дослідження використовувати Фейсбук як онлайн-інструмент, який сприяє взаємодії з учасниками артринку, отриманню додаткової інформації, обміну інформацією.

СВИНАРЕНКО Наталія Олександрівна,
*кандидатка історичних наук, доцентка,
доцентка кафедри українознавства і мовної підготовки
іноземних громадян, Харківський національний економічний
університет ім. С. Кузнеця*

СВЯТОГІРСЬКА ЛАВРА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Метою даної роботи є проаналізувати місце Святогірського монастиря та його значення в історії нашого народу, починаючи від князівської епохи (коли монастир мав велике оборонне значення та слугував прихистком) до сьогодні, коли Святогірська лавра є центром православ'я Слобожанщини, значним місцем сучасної музейно-туристичної інфраструктури краю.

Прихисток та оборонне значення. Завдяки вигідному географічному положенню монастир багато століть поспіль мав велике оборонне значення: з цим тісно пов'язана історія Ізюмського полку, на території якого перебував монастир до 1764 р., коли успішно відбивали ворожі атаки; військо кримчаків п'ять разів намагалося взяти монастир у 1664, 1679, 1680, 1691 і 1737 рр., нападало на нього, але знищити не могло (Матеріал з Вікіпедії, 2022, 15 вересня). Щоразу Святогірський монастир відновлювався та збільшував кількість своїх головних та господарчих споруд. Після російської окупації Криму в 1788 р. храм втратив військове значення: імператриця Катерина II подарувала монастир Г. Потьомкіну, пізніше його власниками стали дворяни Енгельгардти.

За весь час існування монастиря печери, церкви, котрі постійно добудовувалися, були притулком для благочестивих іноків під час гонінь: у VIII-IX ст. тут переховувалися від іконоборців шанувальники святих ікон, у XII-XIII ст. благочестиві християни намагалися тут врятуватися від монголо-татар, у XVI-XVII ст. монастир був форпостом на кордоні з татарським степом та католицькою Польщею, саме сюди у ті часи переселялася братія із захопленої унією Почаївської Лаври (Матеріал з Вікіпедії, 2022, 15 вересня).

Релігійно-історична цінність. Тільки у другій половині XIX ст. почалося будівництво монументального Успенського собору заввишки 53 м і завдовжки 42 м, навпроти нього вже з 1851 р. височіла Покровська церква із дзвіницею на 8 дзвонів, також у лаврі до цього часу зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського (Матеріал з Вікіпедії, 2022, 15 вересня). До недавнього часу було відреставровано Успенський собор, монастирську дзвіницю з Покровською церквою, найдавнішим храмом обителі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських зі скитом, у якому з благословення чільного архієрея братія вдягається у стародавню форму облачення. Зі стін древніх печер стерто рани богоборчої доби та відновлено храм на честь преподобного Олексія, людини Божої, та храм святителя Миколая на верхівці крейдяної скелі. Оригінальною пам'яткою дерев'яного зодчества можна вважати відроджений Всіхвятський скит з дерев'яним храмом на честь усіх святих нашої землі (Жукова, 2013).

Історико-архітектурний пам'ятник. За більшовицького режиму на даній території були масові розорення та руйнування, відбулося перейменування Святогірська у Слов'яногірськ, а храм згодом став Будинком відпочинку імені Артема. З часом поблизу тоді вже колишнього монастиря почали будуватися санаторії, профілакторії та бази відпочинку для працівників підприємств тодішнього Донбасу. У 1980 р. постановою уряду України на базі пам'яток історії Святогірська та архітектурних об'єктів колишнього Святогірського монастиря створено Святогірський державний історико-архітектурний заповідник, на території якого до сьогодні діють історичний музей та виставкові зали (Жукова, 2013). Від 9 березня 2004 р. Свято-Успенський Святогірський чоловічий монастир отримав статус Лаври.

Отже, Святогірський монастир — це визначна пам'ятка не лише місцевої архітектури, але й історії нашої держави. Цей храм є одночасно носієм архітектурних, художніх, наукових та естетичних цінностей. На думку О. Жукової, така важлива історико-культурна цінність сформувала передумови використання пам'ятки як великого музейно-туристичного центру, що відповідає сучасним тенденціям музейно-пам'яткоохоронної справи України, зважаючи на відновлення релігійних функцій, не слід забувати, що Святогірський монастир — це насамперед пам'ятка історії та архітектури, яка потребує проведення відповідних наукових досліджень, збереження історичного вигляду, популяризації та музеєфікації (Жукова, 2013). Звичайно, станом на сьогодні роль Святогірської лаври як релігійного центру краю втрачається. Натомість значна історична, естетична та культурологічна цінність пам'ятки викликає захоплення та інтерес сучасних відвідувачів, формуючи

тим самим передумови для використання давнього Святогірського монастиря як значного музейно-туристичного центру регіону. За умов мирного часу та ефективного менеджменту район Святогірська може бути цікавим для іноземних туристів сусідніх держав, та й узагалі для українсько-європейської культурної співпраці.

Література:

Жукова, О. (2013). *Святогірський монастир як визначна пам'ятка історії Слобожанщини*. Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Книга II. Логос: Львів. С. 570-578.

Матеріал з Вікіпедії (2022, 15 вересня). *Свято-Успенська Святогірська лавра*. Відновлено з [https://uk.wikipedia.org/wiki/Свято-Успенська Святогірська лавра](https://uk.wikipedia.org/wiki/Свято-Успенська_Святогірська_лавра)

СИДОР Олег В'ячеславович,
кандидат мистецтвознавства,
старший науковий співробітник відділу новітніх технологій
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

РЯТУНОК «СИКСТИНСЬКОЇ МАДОННИ»: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

Одним із наріжних каменів радянського пропагандистського міфу стала історія віднайдення, реставрації та повернення скарбів Дрезденської картинної галереї. Історію цю не раз описано в літературі, тож звернемо увагу на інтерпретацію її за різних часів.

Спершу «сторона рятунку» акцентує момент нацистського варварства, анонімні представники якого не дотримувалися мінімальних умов збереження власного мистецького майна у вигляді артефактів, ба більше: «Фашисти збиралися їх знищити, та не встигли підірвати сховок. Однак картини... напевно загинули б і без вибуху, якщо б їх не розшукали радянські воїни. Найбільші скарби лежали на горищах, де гинули від холоду чи спеки, або в штольнях, майже затоплені водою» (Прусс, 1986); сумніву в необхідності повернення скарбів їхнім власникам не піддається. Показово, що текст було надруковано в енциклопедичному виданні для школярів, логіка якого вважалася на той час нескасовною.

У ХХІ ст. правонаступники рятувальників говорять вже інше, закладаючи в наратив небезпечний мотив свавільності (який нам варто «намотати на вус»!): «Збірка картин... була взята як трофей Червоної армії. І згідно з усіма законами та звичаями війни запросто могла лишатися в повному розпорядженні переможця. Ніхто і ніколи за всю історію Європи не здійснював такого вчинку, таке й на думку не могло спасти... 1955 року на планеті Земля не було нічого такого, що могло би змусити нашу країну зробити щось усупереч своєї волі. А німецька сторона й зовсім сиділа тихо...» (Кудряшов, 2020, 30 березня). «Вчинок» (російською: «шаг»), звісно, повернення скарбів галереї того ж 1955 р. Не випадково стаття, поміщена на російському інформаційному ресурсі, промовисто названа «Русское благородство». Про намір знищити картину нині не йдеться, зате повідомлено про «злочинне» скасування інформативної таблички про оте «благородство» з інтер'єру галереї.

Матеріал слабує як мінімум на кілька помилок, не рахуючи загального історичного тону. По-перше, поведінка країн під час воєнних дій регулюється міжнародними законами, зокрема і щодо культурних цінностей. По-друге, «німецька сторона» зовсім не «сиділа тихо». Берлінське повстання у червні 1953 р. це підтверджує (байдуже, що причина його крилася в економічних, а не культурних негараздах). Жест Радянського Союзу в цьому контексті видається не як благодійна акція, а як спроба заспокоїти новоствореного сателіта виявом «доброї волі».

Цікаво, але до міфу-наративу долучилися й представники української сторони. Відомою є картина Юлія Ятченка «З мріями про мир. Врятування радянськими військами шедеврів Дрезденської картинної галереї у 1945 р.» (1959) (Кудрицький, 1997). Бачимо на ній радянських вояків, які схилилися перед шедевром Рафаеля, мовби відтворюючи композицію поклоніння волхвів. Волхви — воїни Радянської Армії, які прийшли до нацистського «хліву», аби передати дарунки (рятуючи полотно зі священним зображенням) Христу-немовляті; що правда, їх тут четверо.

Але так картина не прочитувалася радянськими глядачами чи фахівцями. І мало хто знав, що рятунок твору Рафаеля залежав від ініціативи уродженого одесита, художника Київського театру опери і балету Леоніда Рабиновича. На картині — «колективне несвідоме»: один з вояків завмер навколішках перед сакральним, побожно торкаючись його рукою, насправді знімаючи шар пилу, інші стоять поруч, один зняв каску, інший відхилило завісу від полотна. Тож у картині переплелися кілька тенденцій: реалістично-прагматична та сакральна-духовна: присутні наче долучаються до чогось значущого, до пуття не усвідомлюючи його справжньої ваги (отже, все-таки не волхви), а ситуативне підґрунтя усім зрозуміле.

Але й сьогодні картина Ятченка зазнає іноземних маніпуляцій: репродукція її зринає на російському літературному сайті, де по-близнірськи звучать вітання та побажання (датоване 2019 р.) «мирного неба, радості і щастя» — утім, не всім, а лише автору матеріалу Вадиму Прохоркіну, також зауваження сумнівної ширості: «Господи! Наскільки наш народ не втратив у кривавій війні відчуття милосердя і любові! Як би це не втратити сьогодні!» (Прохоркин, No data). Знову не сказано нічого про «умови зберігання» («китайська грамота» для більшості користувачів подібних інтернет-ресурсів). Поготів нічого не натякнуто на долю майбутніх трофеїв країн, куди ще мали заступити носії «радості і щастя». Здогадно, ідея їхнього повернення навіть не припускається...

Література:

- Кудряшов, К. (2020, 30 березня). *Русское благородство. Зачем СССР вернул Германии Дрезденскую картинную галерею?* Відтворено з https://aif.ru/society/history/russkoe_blagorodstvo_zachem_sssr_vernul_germanii_drezdenskuyu_galereyu.
- Кудрицький, А.В. (1997). *Митці України. Бібліографічний довідник*. Українська енциклопедія ім. М. Бажана: Київ. 700 с.
- Прохоркин, В. (No data). *С мечтой о мире*. Відновлено з <https://proza.ru/comments.html>.
- Прусс, И.Е. (1986). *Как хранят и изучают памятники изобразительного искусства*. Детская Энциклопедия. Т. 12. Просвещение: Москва. С. 56-60.

СКЛЯРЕНКО Галина Яківна,

кандидатка мистецтвознавства, с.н.с.,

старша наукова співробітниця ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ,

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

МІСЦЕ МИСТЕЦТВА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ: ЕСТЕТИКА VS ІДЕОЛОГІЯ

У поняття культури входить сукупність набутої інформації та людська пам'ять, що її зберігає та нагромаджує. Невипадково боротьба за людську пам'ять складає невід'ємну частину інтелектуальної історії людства, а зни-

щення культури починається зі знищення пам'яті, стертя текстів, руйнування пам'яток та суспільних зв'язків. Мабуть, жодна епоха в історії людства не була так перейнята проблемами пам'яті, як теперішня, так не піддавалася ідеологічним маніпуляціям, «перекодовуючи» національний досвід у тому чи іншому політичному дусі. Цей феномен має багато причин. Чи не головна — необхідність ідентифікації в умовах складних геополітичних перерозподілів світу, виборювання державної незалежності. Український досвід у цьому плані має як унікально своєрідні, так і загальнолюдські аспекти, консолідуючи сьогодні головні суспільно-культурні проблеми Європи.

Особливе місце в системі вітчизняної культурної пам'яті займає радянська доба, досвід якої перебуває нині в стані гострих дискусій. Українське мистецтво радянської доби — важлива частина історії вітчизняної художньої культури. Охопивши кілька десятиріч ХХ століття, мистецтво цього часу відобразило його складну проблематику, де головною виявилася протидія національній своєрідності, індивідуальній творчості та державної ідеології. Досвід радянського мистецтва: взаємовідносини художника, мистецтва та влади й ідеології залишається актуальним. Мистецтво радянського часу входить у контекст національного досвіду, віддзеркалюючи протиріччя та виклики його поступу.

Розпочаті в останні роки в Україні процеси десовєтизації культурно-мистецького простору вимагають передусім ґрунтового аналізу художнього доробку радянської доби, який є надзвичайно складним та неоднозначним. До нього, зокрема, входять твори митців авангарду, котрі ідеологічно підтримували радянську владу, однак художній зміст та значення їхньої творчості виходять за межі історичного періоду, становлять частину національних та загальнолюдських надбань. Окрему увагу привертають сьогодні твори монументально-декоративного мистецтва радянського часу, які, з одного боку, за державної програмою реалізовували завдання «ленінського плану монументальної пропаганди», з іншого ж — за своїми образно-художніми та естетичними ознаками несуть у собі творчо інтерпретовані національні традиції та авторське прочитання новітніх мистецьких тенденцій, і сьогодні зберігають естетико-художню цінність. На ґрунтовний аналіз чекають інші мистецькі явища радянського часу. Серед них — монументальна скульптура, що входить у суспільний простір, де суто пропагандистські твори, які асоціюються з певною епохою і несуть у собі її символічні змісти, сусідять із пам'ятниками широкого культурного значення. У контексті радянського мистецтва існує й великий корпус творів, з 1920-х до початку 1980-х років «вирєслених» ідеологією з актуального культурного простору. Їхній аналіз та

теоретико-практичне залучення до загального художнього процесу — одне з актуальних завдань вітчизняного мистецтвознавства та культурології.

Отже, аналіз мистецької спадщини радянської доби потребує глибокого та всебічного дослідження, у якому вона має бути представлена в цілому, у всьому своєму різноманітті, як результат та продукт певного історичного періоду національної історії, і викреслення його з національної пам'яті, замовчування його протиріч утворить чергові лакуни в системі національної культури, не сприятиме її цілісному поступу.

СУДАКОВА Валентина Миколаївна,

докторка філософських наук, доцентка, завідувачка відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Поняття культурної спадщини. У культурологічному дискурсі проблематика історичного значення й безумовної важливості «відродження», «збереження», «охорони» культурної спадщини, як фундаментальної основи культурного простору народів, етносів, націй і держав, ніколи не втрачає своєї актуальності. Варто зазначити, що культурний простір будь-якого суспільства не з'являється просто так, «тут і зараз». Це результат дуже складного, суперечливого соціокультурного процесу. Саме тому поняття культурного простору передбачає його розуміння як соціально-історичного явища, як середовища, у якому різним способом співіснують індивідуальні та колективні суб'єкти культуротворення. Реальним результатом дій цих суб'єктів завжди є певне впорядкування умов і «продуктів» культуротворення, у якому також виразно виявляються потреби збереження та відтворення попередніх здобутків культурної творчості як специфічних онтологічних стимулів формування та утвердження нових процесів культурного продукування, а також певних ментальних та опредмечених культурних інновацій. Отже, онтологічну основу культурно-відтворювальних практик утворюють глибинні шари культурних надбань, що стають культурною спадщиною.

Відтворення та відторгнення спадщини. Суто загальне розуміння культурної спадщини передбачає поділ на духовні та матеріальні об'єкти культурних надбань. Очевидно, що збереження і навіть охорони потребують обидва.

Щодо першого кола «об'єктів», то, безперечно, вони так чи інакше зберігаються в глибинах історичної, культурної пам'яті народів, родин, спільнот за ознакою професій, віку, статі. Важливим напрямком збереження є культурне відродження. У реальній історії процеси відродження старих і навіть давніх культурних «спадщин» стихійно відбувалися повсюди. Епоха Відродження (XV-XVI ст.), наприклад, відроджує антропологічне бачення світу, красу тілесності, радісне мистецтво культури античного світу. Є й інші приклади позитивного відродження минулого. Але, звісно, мова йде про спадщину як добробут; відродження за смыслом є позитивний процес, але реальними є процеси відродження спадщин негативного минулого, відродження варварства, розпаду, зла, дикунства у період великих географічних відкриттів та колоніальних завоювань. Надто важкий тиск переживає культура, у якій за певних обставин спонтанно відроджуються доцивілізовані норми моралі, посилюється гноблення цінностей краси, поваги, життя. Фактично до саме таких явищ слід віднести спадщину радянського типу. У побутовому значенні спадщину або зберігають, або відроджують, або відторгають. І в цьому контексті постає питання: потрібні чи непотрібні соціальні, культурні «фільтри», коли колективна пам'ять, тобто пам'ять значної кількості живих людей, без роздумів, без критичних оцінок зберігає й намагається відродити радянську спадщину як цінну й правильну.

Історична, культурна, колективна пам'ять. У світовій науці інтерес культурологів до таких соціокультурних феноменів, як пам'ять роду, соціальна пам'ять, публічна пам'ять та пам'ять про минуле в епосах, міфах, художній літературі, індивідуальна та колективна пам'ять у формах історичного знання та пам'яті народів почав реалізовуватися у 20-ті роки і впродовж усього XX століття у працях таких дослідників, як А. Бергсон, П. Нора, П. Конертон та інших учених. Загальні досягнення цих науковців — це не тільки акцентуація дилем «минуле — сучасне», «забуття — відтворення», «відтворення — відторгнення», «спогади — забуття», «свято розквіту — травматичний досвід» та ін. Це — виявлення значущості глибинного контексту, який реально сприяє відтворенню «культурної моделі виживання» людства загалом та багатьох окремих культур націй й держав зокрема. Саме він підказує відповіді на питання: яким чином історична пам'ять (індивідуальна, соціальна, колективна, етнічна, групова) впливає на формування колективної ідентичності та соціальних просторів, у яких існує і дорослішає саме ця ідентичність; як саме пам'ять може перетворюватися в частину символічного капіталу, збагачувати інформаційні «ресурси» світового історичного знання; яка її інтелектуальна та ментальна «користь».

Культурні практики збереження колективної пам'яті. Культурна пам'ять — це здатність зберегти в різних інформаційних шарах суспільної, групової, індивідуальної свідомості знань, вражень, описів, навичок, практик відтворення, практик кодування смислів, надання значень та оцінок прийдешнього. Але слід враховувати настанови авторитетних учених щодо небезпек «прикрашання» історичної інформації колективною пам'яттю, оскільки реальними носіями вже набутих спостережень, знань і вражень є люди переважно похилого віку; для них минуле прикрашається власними почуттями колишньої молодості, сили, перспективи і навіть ганебні, трагічні, але реальні обставини і наслідки конкретних подій знову переживаються й запам'ятовуються у позитивному вигляді. Тому система оцінок минулого є недостатньо надійним джерелом інформації, але, загалом, таку інформацію не можна повністю відкидати. Колективна пам'ять не ілюзія, не фантом, це величезний пласт інформації як ресурсної бази індивідуальних комунікативних дій, публічних комунікацій та культурних подій. Це зустрічі ветеранів війн, праці, спорту тощо; зустрічі старих друзів, їхні розповіді в присутності «свідків»: учнів, молоді, співробітників, кореспондентів; дуже популярними є зустрічі випускників шкіл, клуби для спілкування пенсіонерів з цікавими або видатними особистісними долями: артистів, спортсменів, учених, героїв-воїнів, учителів; колосальне інформаційне багатство містять мемуарна література видатних людей, щоденники нудьгуючих студентів і відомих політиків, листи простих людей і представників найвищих суспільних верств та ін. Ці інформаційні джерела є «живим життям» колективної пам'яті, яка в процесі зміни поколінь багато чого втрачає з природних причин, але багато чого зберігає і ця «нефільтрована» сукупність знань і вражень, що передається іншим у вигляді духовної культурної спадщини.

Історичні реконструкції: розваги, з яких росте дикунство. Колективна пам'ять є дуже складним засобом збереження історичної інформації. Відомі вчені замислювалися з цього приводу. З. Фрейд розглядає пам'ять як річ, як великий котел, у який можна скласти будь-що. А. Бергсон сприяв формуванню уявлень про глибинну всеохопну сутність пам'яті й намагався обґрунтувати необхідність цензурування пам'яті, тобто фактично підтримував ідею фільтраційного ставлення до неї та до її можливостей як інформаційного «ресурсу» суспільного життя. Він використовує поняття «глибина колективної пам'яті», доводячи, що чим глибше занурюватися в історію, тим частіше відбувається зміна позитивних вражень стосовно змісту минулих подій, і чим ближче до сьогодення, тим реальнішою стає інформація, що зберігається й нагромаджується в колективній пам'яті. Звісно, це різні шари

спадщини, але слід зазначити, що ментальна культурна спадщина, на відміну від матеріальної, більш очевидно підпадає під впливи інтерпретування та реконструювання. Тому поширюється культурна практика ГРИ, у якій відтворюються історичні події. Це: реконструкції лицарських змагань, великих битв, «захоплення» у полон «ворогів» і «визволення» міст, полонених. У цих реконструкціях історична правда і неправда легко міняються місцями. Але зовсім непридатними є історичні реконструкції подій типу «штурм рейхстагу», коли тисячі «диваків» у формі радянських солдат руйнують картонну копію рейхстагу, а доведена до абсурду жага перемоги вироджується в страхітливе гасло «можемо повторити». Що далі? Переведені в стан «освободителів» війська РФ саме з 24 лютого 2022 року почали вбивати українців за те, що вони українці, руйнувати житло, мости, заводи, церкви, музеї — все, що є українською спадщиною і сучасністю. Охорона, збереження культурної спадщини і культурного сьогодення, очевидно, потребують неймовірно напружених зусиль українського суспільства, але попереду стають величніші проблеми: спасіння життя українців і України.

Матеріальна культурна спадщина. Друге коло культурної спадщини складається із матеріалізованих, предметних об'єктів, до яких, природно, слід віднести увесь гігантський комплекс виробничих, житлових, спортивних, комерційних, релігійних, розважальних будівель, простори міст і сіл, «продуктів» архітектурних, художніх, скульптурних мистецтв, наукових споруд і тому подібне. З великою очевидністю саме ці (суто предметні) споруди стають об'єктами руйнувань та знищень в умовах збройних конфліктів і повномасштабної війни, яку зараз веде Росія проти українського народу, проти української культури. На розсуд російських планувальників воєнних дій, перемога над Україною стане повною, коли будуть зруйновані не тільки дороги й військові споруди, але й школи, театри, лікарні, загалом уся «матеріальна» інфраструктура. Але навіть такі руйнування не здатні знищити українство, його величезний потенціал відродження, міць національного духу. Історична, культурна пам'ять українського народу, його духовна культура та духовна спадщина, мовне, художнє, освітнє, наукове, креативне багатство є джерелом перемоги, джерелом відновлення і розквіту української нації.

СУРНІН Микита Сергійович,
молодший науковий співробітник відділу
культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України

СУЧАСНИЙ СТАН ПРЕЗЕРВАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (КІНЕМАТОГРАФ І ТЕАТР)

На 2021 рік такі види мистецтва, як театр і кіно українського виробництва, були в обмеженому доступі для глядача, як українського, так і зарубіжного.

На стрімінг-платформах, як megogo.net та sweet.tv, є можливість переглянути фільми українського виробництва.

Щодо sweet.tv, ця платформа пропонує для нових користувачів послугу перегляд за 1 ₴. Ніде, щоправда, не вказано, що через тиждень, навіть якщо користувач не реєструвався та не користувався сайтом більше ніж один перегляд одного фільму, з вас знімуть більш як дві сотні ₴. Це перше що заважає. На превеликий жаль, сайт хоч і існує вже кілька років, але технічні казуси відштовхують від користування цією платформою. Про гроші вже було сказано. Але є ще й проблеми з кодом сайту. Це по-друге. Усі налаштування щоразу скидаються. Фільм, який дивився автор, «Мої думки тихі» від режисера А. Лукіча постійно через 5-7 хвилин перегляду вибивав на 00:00:00 таймінг перегляду. З перемотками, і не важливо, на якій хвилині перегляду був, завжди таке ставалося. Тобто дивитись просто стає неможливим. З перемотками по 15 хвилин вперед додивився, але велетенські шматки сюжету лишилися неосяжні. І по-третє: жахлива фільтрація контенту. Вмикаєш країну (Україна) — видає лише Голлівудський контент; далі натискаєш на аудіодоріжку (Україна) — результат той самий, Голлівуд. Аби знайти те, що цікавить, потрібно знати назву продукту. Як дізнатись про щось таке, що може зацікавити, не відомо.

Існує навіть проблема, після закриття сайту ex.ua, що важко знайти українського виробництва театральні вистави та фільми на піратських сайтах [автор не рекомендує займатися піратством та користуватись піратським контентом].

У 2019 році на платформі YouTube була можливість переглянути першу частину вистави А. В. Жолдака «Гамлет. Сні», друга була доступна лише за спеціальним посиланням. Де його взяти — не відомо. Наразі там немає

двох частин вистави. Чому з урахуванням того, що в нас є стрімінг-платформи, тобто є можливість де розміщувати вистави за окрему платню, яка буде надходити і театрам і відео-хостінгу, цього не робиться? Подібним займався Театр 360 градусів. Робив з театральних вистав телевистави і розміщував у себе на сайті. За окрему платню у 200 € можна було купити он-лайн квиток і дивитись.

Презервація театральних вистав дуже важлива річ. Для такої роботи є багато причин, а саме:

I. Інвалідність. В Україні багато людей з різними вадами, котрі унеможливають потрапити до театру. Автор був присутній на виставі, на яку прийшла людина без зору. Їй на вухо розповідали мізансценування кожної сцени. Це заважало навколишнім, і скоріш за все самій цій людині було від цього незручно. І не тільки незрячі не можуть дістатися до театральної зали.

II. Студентство. а) Занадто високі ціни, навіть з урахуванням наявності студентського квитка. Не всі можуть собі дозволити щотижня ходити до театру. І не грає ролі — студент на стипендії чи ні.

б) *Навчальний матеріал для студентів профільних ВНЗ майже відсутній.* Або навчають за відео-матеріалами радянських вистав, або на словах переказують, що там було. Майбутній професіонал майже або взагалі уяви не має, що і як йому робити в майбутньому. Спирається лише на вистави свої колег по навчанню. [Зі власного досвіду автора] — за шість з половиною років навчання на курсі лише дві людини із сорока стабільно відвідували театри; та переглянуто 3 вистави у запису на парах.

в) *Час і зручність.* Майже всі вистави йдуть в один і той самий момент, о 19:00. Немає можливості подивитись за один день 20 вистав, як на стрімінг-сервісах. Якщо не подобається вистава, хтось заважає тим, що запізнився на сорок хвилин і його пускають до зали, а тоді зі скрипом він шукає своє місце; фотографуванням сцени зі спалахом, ароматом парфумерії, розмовами. Неможливо перемкнути на іншу виставу. Студентові було б легше подивитись багато матеріалу, часу в нього вдосталь.

III. Зовнішні загрози. Пандемія та війна показали, що доступ до матеріалів культурного надбання конче необхідно презервувати, бо невідомо в першому випадку (пандемія), коли, а в другому випадку (війна не тільки нинішня, а загалом), чи взагалі залишиться доступ до української культурної спадщини. Особливо театральної. Бо фільм одразу, як матеріал, є цифровим елементом. Хоча багато фільмів не відомо де знаходяться. Бо лише один раз можуть бути продемонстровані на якомусь фестивалі, і все — більше доступу до нього немає. Питання до Держкіно «де можна подивитись фільми, які

не мали прокату у кінотеатрах?» залишається вже кілька років без відповіді. Це означає втрату культурного спадку України.

IV. Показати світу свою культуру. Фраза «театр не може існувати без глядача» не означає, що глядач повинен сидіти у залі.

ТЮСКА Валентина Борисівна,
*кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри
івент-індустрії, культурології та музеєзнавства Рівненського
державного гуманітарного університету;*
ФАЄВСЬКИЙ Юрій Ананійович,
*магістр державного управління, головний спеціаліст Управління
культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради*

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

(НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ)

Сьогодні збереження та охорона культурних пам'яток України та їх переоцінка в контексті останніх подій у країні є надзвичайно актуальним питанням, оскільки культурна спадщина — це свідчення культурного багатства й глибини національної історичної пам'яті. У її пам'ятках закріплюються всі події, що відбулися в культурному житті людства.

Проблема культурної спадщини в Україні знайшла висвітлення у різноманітних за тематикою і жанром публікаціях. Серед них загальні історико-теоретичні засади українського пам'яткознавства по-різному характеризуються в працях В. Акуленка, А. Алексєєва, С. Заремби, Т. Курило, Т. Каткової, В. Романовського, І. Тулянцевої, В. Д. Холодок, І. Чернікової, Л. Чупрія, Л. Федорової, Є. Ярошенка та ін. Окремі організаційно-правові аспекти державного управління культурної спадщини досліджували О. Гриценко, В. Солодовник, О. Нестуля, О. Малишева, О. Мастениця, О. Принь, О. Присяжнюк та ін.

О. Копієвська визначає культурну спадщину як «сукупність всіх матеріальних і духовних культурних досягнень суспільства, його історичний досвід, соціальний капітал, що зберігається в арсеналі національної пам'яті. Як важлива складова розвитку будь-якої цивілізації, культурна спадщина

формує особливий національний менталітет, затверджує спадкоємність духовних, моральних, етичних та гуманістичних цінностей» (Копієвська, 2006).

Для кожної епохи характерне своє ставлення до культурної спадщини. Сьогодні перед країною стоїть питання не тільки переділу культурної спадщини й сучасного культурно-мистецького простору, а й фізичного збереження вже музеєфікованих культурних цінностей. У час, коли окуповані, анексовані, тимчасово захоплені території країни, слід звернутися до міжнародного досвіду.

Серед численних реакцій на наші соціально-політичні події варто назвати видання ЮНЕСКО «Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» 2016 р. Визначальним є 30 листопада 2021 року, коли на 9-му засіданні організації Україну обрано членом Комітету із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту терміном на 4 роки до 2025 року (Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, 1954, 14 травня). Під час розробки кола означених питань низка вітчизняних учених у сфері повернення культурної спадщини, на чолі з С. Котом (Кот, 2010), почала приділяти особливу увагу організаційним засадам протидії спустошення пам'яток на наших окупованих і анексованих землях.

До вирішення низки проблем, пов'язаних з повномасштабним вторгненням в Україну, долучилися і рівненські музеєзнавці, культурологи та Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради. Зокрема, вони зазначили, що в умовах широкомасштабної військової агресії з боку РФ, розміщення пам'ятників та могил особам, які втілюють зразок російського агресора, приклад тоталітарної комуністичної ідеології, які визнані Українським інститутом національної пам'яті ворогами української державності, що зі зброєю боролись у першій половині ХХ ст. проти українського народу — Олеко Дундичу та комбригу Михайлу Богомолу — в центрі українського міста, а не на кладовищі, суперечить Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та нормам моралі (Сайт Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради).

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою збереження об'єктів, запобігання актам вандалізму виконавчий комітет Рівненської міської ради прийняв рішення: від 19.04.2022 №46 «Про перенесення пам'ятки історії місцевого значення могили Михайла Богомола та пам'ятника, вста-

новленого на його могилі, із скверу Українських добровольців на кладовище «Дубенське» у місті Рівному»; від 19.04.2022 № 47 «Про перенесення пам'ятки історії місцевого значення могили Олеко Дундича та пам'ятника, встановленого на його могилі, з парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка на кладовище «Дубенське» у місті Рівному»; від 02.05.2022 № 56 «Про демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок, заміну їх частин».

Необхідність переміщення (перенесення) вказаних вище об'єктів обумовлена вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», необхідністю виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», численними зверненнями депутатів різних рівнів, жителів міста Рівного, представників громадських організацій, істориками, рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті, пропозиціями Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації (від 15.07.2021 протокол № 1), технічним станом об'єктів, що підтверджено відповідними актами.

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради з метою дотримання чинного пам'яткоохоронного законодавства замовило виготовлення передпроектних пропозицій перенесення пам'ятника та могили О. Дундича, пам'ятника та могили М. Богомоллова на кладовище «Дубенське» на вул. Дубенська в м. Рівному Рівненського району Рівненської області; здійснено фотофіксацію; обміри об'єктів; складено Акт технічного стану; Акт візуального обстеження ОКС. Матеріали направлено Міністерству культури та інформаційної політики України.

Пам'ятки перенесли на визначену територію громадського кладовища «Дубенське» (вул. Дубенська) у місті Рівному, де їм забезпечено збереження.

Наведене свідчить, що сучасне розуміння культурної спадщини відповідає викликам часу та дана проблематика привертає увагу дослідників-культурологів, музеєзнавців, фахівців з державного управління і формування вітчизняної культурної політики до аспекту необхідності фахового зберігання, супроводження, переміщення, відстоювання вітчизняних культурних цінностей на окупованих та анексованих територіях. Це визначає необхідність адаптації культурної політики, спрямованої на захист і популяризацію національної культури, з метою її збереження для наступних поколінь, формування національної ідентичності в нових умовах.

Література:

- Копієвська, О.Р. (2006). *Всесвітня культурна спадщина: регулювання міжнародним правом*. Держава і право: зб. наук. праць. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: Київ. Вип. 33. Юрид. і політ. науки. С. 25–30.
- Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту* (1954, 14 травня). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_721#Text.
- Кот, С. (2010). *З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні*. Історія України: маловідомі імена, події, факти. Вип. 36. С. 361-371. Відновлено з <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12419/23-ot.pdf?sequence=1>.
- Сайт Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради. Відновлено з <http://culture-rivne.com.ua>.

УСПЕНСЬКА Ольга Юріївна,
*завідувачка аспірантурою Київського національного
університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого, молодша наукова співробітниця
відділу соціології культури
Інституту культурології НАМ України*

**АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МИТЦІВ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА**

У країнах Європи дедалі більшого розуміння набуває підхід до культури як чинника, що сприяє розвитку національної ідентичності, добробуту громадян, зайнятості, відродження й сталого розвитку міського середовища та регіонів. Орієнтири культурної політики почали змінюватись. На зміну лозунгу «культура для всіх» (культурна демократія) у 90-ті роки прийшов лозунг демократизації культури — «культура для кожного». Ще у 1998 році на Стокгольмській конференції ЮНЕСКО запропонувала державам-членам поставити культурну політику в центр стратегій розвитку, що знайшло відображення у заключній декларації конференції. А Всесвітній банк на зустрічі 1999 року у Флоренції проголосив про надання позики країнам, які розвиваються, за умови врахування культурних чинників в їх програмах.

На сьогодні шляхи, якими йде розвиток культурної політики, характеризують такі основні аспекти:

- всебічний захист культурної спадщини — матеріальної та духовної;
- всебічний розвиток культурних індустрій, що охоплює будь-яку мистецьку творчість;
- всебічне сприяння процесу творчості людини, оскільки творчість є основою мистецтва, яке перебуває в серцевині культурного сектора.

Таким чином, економічний прогрес розвинених країн спирається на концепцію розвитку людського потенціалу, що обумовлює потребу інвестицій у головну продуктивну силу — людину. Уся стратегія діяльності суспільства залежить від формування в людині нового типу не тільки практичного світогляду, який буде визначати цю стратегію, а й від формування духовного життя та естетичних поглядів особистості.

Саме формування духовного життя та естетичних поглядів особистості значною мірою залежить від ефективності культурно-мистецької освіти, дослідження проблем якої набувають на сьогодні великого значення. Як свідчать результати досліджень багатьох педагогів, митців, психологів, культурний розвиток суспільства значною мірою залежить від ефективності мистецької освіти, яка виконує функції упорядкування духовного життя, і врешті стимулює пізнавальну та творчу активність людини у різних видах її життєдіяльності.

Зміни статусу і функцій мистецтва висувають нові вимоги до підготовки майбутніх митців. Водночас досягнення сучасної науки відкривають шляхи вдосконалення практики мистецької освіти.

Актуальним на сьогоднішній день для України є використання інформаційних мереж і новаторських технологій для стимулювання розвитку за такими напрямками:

- вільне розповсюдження інформації в сферах освіти, науки, культури і комунікації, підвищення ролі бібліотек;
- віртуальні наукові та мистецькі лабораторії, у яких науковці та митці мають можливість за допомогою засобів телекомунікації спільно працювати над науковими або мистецькими проектами;
- дистанційна освіта та новаторський підхід до неформальної та безперервної освіти.

Як показала практика навчання в період епідемії або інших форс-мажорних обставинах, використання інформаційних комунікаційних технологій дає можливість продовжувати освітній і творчий процес. Завдяки інформаційним технологіям формуються нові тенденції, такі як експериментальність, технологічність, видовищність. Віртуальна реальність надає уні-

кальні можливості для мистецької освіти, зокрема у формі інтерактивного спілкування.

Звичайно, таке спілкування не може й не повинно повністю замінити живе спілкування майстра та студента, але надає додаткову можливість оновити знання і навички за допомогою сучасних засобів комунікації та креативних технологій.

*Чанг ЦЗЕ,
аспірант Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ КИТАЮ НА ПРОЦЕС РОЗВИТКУ КІНЕМАТОГРАФА

Китайський кінематограф має майже столітню історію. Процес його розвитку відображає успішне поєднання сценічного, зокрема оперного, і кінематографічного мистецтва.

З давніх-давен у Китаї був розповсюджений і дуже популярний театр тіней, який вважають попередником кінематографа. Коли у 1896 році іспанський бізнесмен Гален Восса показав у Китаї перший фільм, люди назвали його «Західний театр тіней», щоб відрізнити його від традиційного китайського театру тіней. Це був простий запис життєвих сцен, що мав розважальний характер — як цирк та акробатика. Поняття «гра тіней» глибоко відображає унікальну китайську естетичну концепцію фільму як драми, фільму-спектаклю. Ця концепція стала домінуючою в ранніх китайських фільмах і справила глибокий вплив на китайське кіно.

Відлік саме китайського кінематографа багато дослідників рахують від 1905 року, коли фотограф Жень Інфень у своєму фотоательє в Пекіні зняв на рухомому стрічку адаптовану музичну драму «Гора Дінцзюнь» (1905), яка спиралася на традиції національного театру. Таким чином китайська музична драма і опера дали паростки китайському кінематографу, який із самого початку був тісно пов'язаний з китайською оперою. Під впливом успіху таких фільмів-опер, як «Гора Дінцзюнь», інші китайські режисери у 1920-х роках також один за одним знімали фільми-опери. Вони записували традиційну оперу зі сцени та адаптували її як фільм, розвиваючи драматичний конфлікт.

Драматичні фільми, засновані на операх, стали основним видом раннях китайських фільмів.

Майже всі без винятку ці фільми-опери походять із традиційної китайської опери та китайської класичної літератури. Китайська драма та література є багатим ресурсом для раннях китайських фільмів. У процесі становлення та розвитку кіно на ранньому етапі більшість людей, які займалися виробництвом фільмів, перейшли на екранізацію літературних творів, і, крім опер, екранізовано велику кількість романів. Наприклад, фільм «Душа нефритової груші», знятий компанією «Зірка» в 1924 р., вперше був адаптований з роману в кінофільм, з використанням захопливої сюжетної лінії літератури, художнього досвіду та з використанням прийомів оповідання, що застосовувались до цього в опері. Наслідуючи західні фільми, китайські режисери притримувалися своїх традицій, зокрема використовуючи оперні елементи.

Можна сказати, що сценічні вистави та література допомагають формувати китайські фільми, оскільки китайські кінематографісти та кіноглядачі ментально звикли до сценічних вистав. У створенні фільмів брали участь китайські письменники, які пробували свої сили не тільки в кінодраматургії, а й безпосередньо у постановці фільму.

Внесок у розвиток китайського кінематографа зробили не тільки видатні майстри драматичного кіно та кіноактори, такі як Чжен Чженцю, Фей Му, Чжен Цзюньлі, Шуй Хуа, Се Цзінь, Чжао Дань, Ші Хуей та ін., але й китайські кіноглядачі, які завжди звикли оцінювати фільми з театральної точки зору. Ця культурна традиція, схоже, продовжується і сьогодні.

Китайські фільми, у яких переважає концепція драми, зосереджені на створенні драматичних сцен, єдності та цілісності сюжетної лінії з химерними поворотами, а також на драматургічному вираженні життя за допомогою сцен, прийнятих на сцені опери.

Багатовікова історія розвитку китайського кіно показує нерозривний зв'язок між китайським кіно та китайським сценічним мистецтвом і літературою. Можна навіть сказати, що багатовікова історія розвитку китайського кіно — це також історія того, як китайські театральні традиції надзвичайно сильно та надзвичайно глибоко впливають на розвиток китайських фільмів.

ЧЕПЕЛИК Оксана Вікторівна,
*кандидатка архітектури, с.н.с, провідна наукова співробітниця
відділу мистецтва новітніх технологій
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України*

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В ІНШИХ КРАЇНАХ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІА-АРТУ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Актуальність. Виставка «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х» в Мистецькому Арсеналі 2018 року оприявила проблемне поле формування, збереження медіа-мистецтва України і укладання його історії. У нинішніх умовах війни рф проти України, коли репрезентація українського культурно-мистецького продукту в інших країнах виконує історичну місію не тільки культурної дипломатії, але й пробиває стіну замовчування, витіснення і заповнення лакун, необхідно транслювати і демонструвати тяглість мистецьких процесів. Тому цінними в цьому процесі є зусилля, що робляться нині також західними кураторами. Як же ми усвідомлюємо це нагальне завдання для дослідницької та творчої спільноти?

Мета. Сформувати професійну обізнаність щодо практик відео та медіа-арту і сучасного мистецтва крізь призму сьогоденної проблематики та смислів, з метою виявлення значення цього процесу в динаміці сучасного культуротворення.

Покоління молодих художників, що працюють з новими технологіями, встановили власні платформи та ділові моделі, і роблячи це, дедалі більше відходять від традиційного художнього світу, реагуючи на нагальність, перед якою постала Україна. Сучасне українське відео і медіа мистецтво працює в полі критичного розгляду узагальнюючої картини еволюції свідомості. Якими ж стратегіями послуговуються міжнародні фестивалі медіа мистецтв, які позиції вони займають щодо репрезентації українського сучасного мистецтва?

Цього року Фонд Катажини Козири (Польща) презентує в рамках Маніфести 14, що відбувається 21-22 липня 2022 року в Приштині (Косово), свій проєкт «Secondary Archive» / «Другий архів», до якого було включені мисткині України і Білорусі, і своєю назвою відсилає до програмного твору Сімони де Бовуар «Друга стаття». Мисткині створили спеціально для Маніфести 14 також свої аудіо маніфести-стейтменти, що мають явити поліфонію, а телевізійні монітори висвітлювати переклад англійською і албанською мовами.

Це — своєрідне надання голосу не тільки жінкам-мисткиням, але й країнам, що не залучені до ЄС. В умовах російського нападу на Україну важливо, що український голос звучить на Маніфесті 14. Авторський стейтмент, записаний спеціально для Маніфести, став основою відео-маніфесту, створеного на замовлення кураторів, що сформували Ретроспективу Оксани Чепелик в «Залі Слави» в Torrence Art Музеї в Лос-Анджелесі. Куратори Ретроспективи: Вілфрід Агрікола (Кельн/Німеччина), Новий музей мережевого мистецтва та співкуратор Ярина Бутковська (Львів/Україна) інкорпорованої частини «Peace Letters to Ukraine 1», присвяченої українському відеомистецтву. А перед цим куратори проєкту представили сольні покази відео робіт Олега Чорного та Олега Харча.

З нагоди реалізації проєкту Солідарності з Україною - «Peace Letters to Ukraine» Новий музей мережевого мистецтва в час російської агресії проти України організував ретроспективу робіт Оксани Чепелик, аби вшанувати мистецький доробок з репрезентативною добіркою виключно короткометражних фільмів, медіа-арту, і охоплює період 1998-2022 років. До Ретроспективи увійшли 20 авторських фільмів та відео-інсталяцій, і спеціально для неї створено антивоєнний відео стейтмент «Українська голгофа». Тому мала честь стати Амбасадоркою мистецтва України в рамках проєкту «Peace Letters to Ukraine». Період експонування проєкту в Torrence Art Музеї в Лос-Анджелесі, США, 4 червня-30 вересня 2022 року. Наступним є експонування проєкту в Rhizome DC у Вашингтоні, США, з 7 липня 2022 року.

VR та комунікаційні мережі дедалі більше стають необхідними елементами нашого повсякдення. Чи може ця представницька арена бути розглянута як новий простір для відкриття і заради яких емоцій та значень? Він визначає нові коди репрезентації, що є єдиними для кіберпростору та покликаються сприяти аналізу та постановці питань. Трансформація творчих інструментів у результаті відкриття цифрових технологій дає змогу створювати неймовірні засоби висловлювання, нечувані раніше, так само, як і нові взаємовідносини між різними художніми дисциплінами — відео, кінематографом, образотворчим мистецтвом, театром, музикою, літературою, дизайном, модою, архітектурою.

«ГБРИД-АРТ» — тема, що досліджує новонароджені тенденції, які провокують дигітальні технології, підносячи одні культури над іншими та змінюючи кордони: національні, технологічні, психологічні. Сам дигітальний медіа-арт є гібридом, народженим від зв'язку мистецтва та технології, що нагромаджує різноманітні засоби вираження та потребує унікального поєднання експертизи та знання. Є очевидним, що в рамках подій медіа-арту

відбувається планомірне осмислення парадигматичних культурних, суспільних та політичних змін.

Центр пластичних мистецтв Фернана Леже «HYBRID'ART 2022» в Порт-де-Бук представив відеоінсталяцію Оксани Чепелик «Океан» як фрагмент проекту, розробленого в рамках арт-резиденції ІМеРА у співпраці з ІМВЕ - Середземноморським інститутом біорізноманіття та морської екології та землі / Endoume Marine Station та Середземноморським інститутом Океанографії в Марселі. Це дослідження співіснування з природою, в якому простежуються різноманітні викривлення, викликані зміною клімату та іншими антропогенними чинниками. Творчий процес соніфікації метаболомічних даних морських видів, що відображають взаємодію між геномом організму та змінами навколишнього середовища, спонукав досліджувати симбіотичне майбутнє та етику партнерства.

Фестиваль медіа-арту Carbon у рамках арт-резиденції Вілла Арзон в Ніці (Франція) розробляє проєкт «Коли закінчиться війна?» (кураторка Олександра Халепа) з демонстрацією робіт: Ганни Ващенко, Катерини Рогачевської, Євгенії Костяниці, Владислава Кононка, Ігоря Дурнева, Павла Гунька, Ельнура Тагієва, Михайла Вибодовського в рамках Краківського тижня мистецтва (Польща), де з презентаціями власної творчості виступили також: Віталій Янковий, Дар'я Майєр, Ąsczea, Євген Орлов, Олексій Уточкін, Павло Бестужев, Тая Кабаєва, Ігор Соколов.

Висновки. У старих ідентичностях виникають мутації, в умовах глобальних загроз сучасність вимагає нової свідомості.

Тому відсутність лабораторій чи державних муніципальних центрів медіа-арту в Україні, а нині ще й ущент зруйнована економіка та інфраструктура країни, навряд чи сприяють повноцінній інтеграції української культури в європейський контекст, втім неймовірна творча мобілізація митців, їхні самоорганізація, заангажованість і готовність творити якісний мистецький продукт тут і зараз, таки вселяють надію.

ЮДКІН Ігор Миколайович,
*доктор мистецтвознавства, с.н.с.,
член-кореспондент НАМ України,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

**ПАРАДОКС ТЕКСТОВОЇ БАГАТОМІРНОСТІ
У ВЗАЄМИНАХ ДРАМИ ТА ПРОЗИ
(ПОЧАТОК XX ст.) /
THE PARADOX OF TEXTUAL MULTIDIMENSIONALITY
IN THE INTERRELATIONSHIP
OF DRAMA AND PROSE (EARLY XX CENTURY)**

The transition from actor's theatre to producer's theatre in the scenic performing art at the border of XIX and XX centuries has coincided with the terminal disappearance of classical dramatic triune rule in the so called new drama or Ibsen's drama. The mission of producer arises as an integrative force necessary under the conditions of textual dissociation into a series of episodes where the interpretative opportunities get synthesizing functions. These processes in theatre correlated with the rise of the so called short stories of the kind of Maupassant marked with the spontaneity of the flow of events where it lacked the manifested motivation of the deeds. Both in Ibsen's drama and in Maupassant's story the subjects have lost the features of activity and acquired passive properties of dependence upon the reified circumstances. They can be said to subdue to diathesis when one indulges in dealing with the linguistic terms. This correlation of the dramatic and the prosaic comes back still to Gogol whose Khlestakov can be said to become Poprishchyn's scenic twin rescued from bedlam by Ossip. Similarly the heroine of his contemporary Kvitka's "Sincere love" both in prosaic and scenic versions refers to societal phantoms as the real determinants of life. The pretended spontaneity of narration in its turn concealed and referred to the latent genuine propelling forces of the events procuring thus space for narrative experimentation in the manner of naturalism, and this experimental approach correlated with the interpretative and integrative producer's mission.

Subsequently, both drama and story display deviation from linear sequence of events. In naturalism short stories as the daily life's severed fragments were taken for the disguise of latent mystery. Their pretended chaos turned into the surface of genuine regularities so that naturalistic focusing details came finally to the presentation of these details as the parts referring to the whole. Thus

naturalism turned inevitably into symbolism (attested especially brightly in G. Hauptmann's works) where variegated stories were conceived as the particles of some entirety that's of an epoch to which these stories belong. In particular one can point also to the ideas of mortality giving grounds for epoch's finiteness (let here only the painter James Ensor. 1860 — 1949, be mentioned)/ In this respect the relation "story - epoch" becomes the particular case of the relation "part — whole" appertaining the realm of mereology as the branch of logic. Then any separate story gets its meaning as a synecdoche referring to the epoch. In its turn naturalistic exaggerations coming back to baroque social criticism and infernal worldview (especially vital and productive in Ukrainian culture) also became the uniting bridge towards symbolism (especially evident in motifs *de profundis*).

From the viewpoint of mereology it is the finiteness of a separate story as a particular episode of the unexplored epoch that promotes paradoxically to overcome the linear textual structure. It is the discovery of the stream of consciousness (much indebted to the Ukrainian V. Vynnychenko, 1880-1951) coming back to the old theatrical device of soliloquy that has enhanced conceiving epoch as a continuous narration that generates such episodes as the result of parcellation (taken in rhetorical terms). There are known such paradoxes in mereology as the reciprocity of subject — object (linguistic diathesis) and of part - whole (Юджін-Ріпун 2021). In its turn the transformation of linear order (natural for speech) into textual multidimensionality is caused with the cyclization that imparts to a line's segments closed and finite quality. Narrative compression can be said to turn into the growth of dimensions. Such effect can be easily traces in short stories conceived as the fragments of the taken for infinite stream of consciousness Simple dialogues contribute here essentially to the split of narrative lines already due to the multiplication of subjective viewpoints as in Vynnychenko's prosaic debut with the short novel "Beauty and power" (1902). The seemingly passionless registration of the evolvement of love triangle by an estranged distant observer (as in Italian *il verismo*) splits into discernible lines that show reference to the outer space of the events implying the preceding and succeeding events that weren't mentioned. In the last short novel of L. Yanovska (1861 — 1933), "The mystery of our Princess" (1911 — 1920, first published 1931) the usual description of the youth of the future famous actress, operatic singer splits into several lines marked with the returning narrative motifs. The acceleration of the flow of events entails temporal shifts and the overlapping similarly to stretta in multi-part music so that interlinear connections arise. Reminding Goethe's utterance "all literature is fragmentary" one can add that due to this fractal structure it acquires multidimensionality and overcomes linear narrative order.

Література:

Юджкін-Ріпун, І. (2021). *Предметний зміст художнього тексту: від феноменології до мерпеології*. Культурологічна думка. № 20. С. 22 – 34.

ЯШНИЙ Денис Володимирович,
кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національного заповіднику Києво-Печерська лавра,
експерт ГО Кримський інститут стратегічних досліджень,
координатор робочої групи Експертної мережі Кримської платформи

**ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:
НЕВИВЧЕНІ УРОКИ 2014 РОКУ**

Із розгортанням повномасштабного вторгнення російських військ в Україні під загрозою знищення опинилась також культурна спадщина. Можливості профільних державних органів та органів місцевого самоврядування значно обмежені в сфері фізичного зберігання нерухомих об'єктів культурної спадщини та музейних предметів і залежать від багатьох чинників: інтенсивності бойових дій, стану музейних предметів, логістичних можливостей, стану основних шляхопроводів, наявності транспортних засобів. Але навіть за цих умов основною проблемою залишається саме інформаційне і правове забезпечення в галузі збереження культурної спадщини.

На 24 червня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики України (далі — МінКІП) виявило майже 400 фактів руйнувань і пошкоджень об'єктів культури: нерухомих пам'яток, музейних установ, бібліотек та релігійних споруд, у тому числі 123 об'єкти культурної спадщини. Утім ці показники не корелюються із даними, наведеними експертами ЮНЕСКО — 170 фактів руйнувань об'єктів культурної спадщини. Причини таких розбіжностей лежать у відмінності методів підрахунку і верифікації даних, до якої ЮНЕСКО виставляє більш жорсткі вимоги.

Проте показники ЮНЕСКО і МінКІП, на нашу думку, не є повними і не охоплюють інформацію про нерухомі об'єкти культурної спадщини, які не були обліковані чи внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Особливо це стосується археологічної спадщини, значна частина якої не облікована і інформацією про неї центральний орган виконавчої влади не володіє.

Така ситуація із моніторингом стану культурної спадщини в районах бойових дій і на тимчасово окупованих територіях, на нашу думку, є результатом недостатньої реакції МінКІП (не тільки в сучасному вигляді, але і його попередніх формах) на виклики, які постали перед сферою охорони культурної спадщини із окупацією Криму і початком бойових дій у Луганській і Донецькій областях у 2014 році. Адже характер загроз 2014 року: швидка окупація без значних руйнувань або розгортання збройного протистояння із використанням широкої номенклатури озброєння для культурної спадщини якісно не змінився, але його масштабування на територію всієї країни тепер становить загрозу для набагато більшої кількості об'єктів.

Причинами неготовності державних інституцій і органів місцевої влади до захисту культурної спадщини, гадаємо, є відсутність значних змін у правовому забезпеченні охорони культурної спадщини та досвіду системного моніторингу. Звертаючись до першої проблеми, не можемо обійти питання про відсутність змін у профільному законі України «Про охорону Культурної спадщини» в частинах, які стосуються повноважень органів охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим.

Так, згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини» (Розділ 2, ст. 3) «До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини (далі — органи охорони культурної спадщини) належать: центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини; орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим». До 2014 року на території Криму таких було 2: Республіканській комітет Автономної республіки Крим з охорони культурної спадщини та Управління охорони культурної спадщини Севастопольської міської державної адміністрації. На базі органів охорони культурної спадщини, які діяли до березня 2014 року, окупаційна влада створила «Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым» і «Управление охраны объектов культурного наследия».

Створення органів охорони культурної спадщини «в екзилі», як було зроблено із Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь або Луганською і Донецькою обласними державними органами — не відбулося.

З боку МінКІПу були зроблені спроби точкового вирішення проблеми обліку об'єктів культурної спадщини і внесення їх до Державного реєстру за допомогою змін до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, що дало змогу надати статус пам'ятки 175-ти об'єктам. Інші ж об'єкти культурної спадщини (більш як 6000) не могли бути внесені через відсутність обліко-

вої документації на них, яку мали подавати на розгляд Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини (дорадчий орган МінКП) неіснуючі органи охорони культурної спадщини АРК і м. Севастополь.

Неможливість створення профільних регіональних органів влади або делегування їх повноважень іншим інституціям стало причиною другої основної проблеми, названої вище — відсутності системного моніторингу і, відповідно, напрацьованого інструментарію для нього. На початку повномасштабного вторгнення недостатність такого досвіду закривалася за рахунок активності окремих дослідників і громадських ініціатив, що в умовах затягування війни не дає змогу комплексно на державному рівні відповідати на загрози культурній спадщині з боку окупаційних адміністрацій та військових формувань противника.

ЧАСТИНА III

Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція

СУБ'ЄКТ У СИМВОЛІЧНОМУ ПОЛІ ПАМ'ЯТІ ТА В МАНІПУЛЯТИВНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ

Здійснено в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України
за темою:
«Екранна культура в реаліях постсучасності:
глобальне суспільство, медіа технології, рекламна пам'ять»

Керівник теми —
академік НАМ України,
доктор філософських наук, професор ЧМІЛЬ Г. П.

29 червня 2022 року
Київ

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ

- Чміль Ганна Павлівна**
Суб'єкт у символічному полі екранного простору 192
- Скуратівський Вадим Леонтійович**
До появи «рухомого зображення» — «пам'ять жанру» в контексті кінематографічної сучасності 195
- Marzanna Uzdzička**
Kategoria niepamięci we współczesnej komunikacji językowej (na materiale tekstów propagandowych) 203
- Безгін Олексій Ігорович**
Базові засади формування програм з вищої мистецької освіти в процесі соціокультурної модернізації суспільства 206
- Зубавіна Ірина Борисівна**
Символічна репрезентація історичного минулого в екранних візіях: актуалізація, інтерпретація, архівізація конструктив колективної пам'яті 209
- Bogdan Trocha**
Banalizacja mitycznych wzorców kulturowych w współczesnej prozie fantasy 214
- Владимирова Наталія Вікторівна**
Особливості мистецького суб'єкта в сучасній театральній практиці 216
- Берегова Олена Миколаївна**
Символічні коди пам'яті у вокально-хоровій творчості Валентина Сильвестрова 2010-х років 218
- ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ 222
- Абрамова Маріанна Миколаївна**
Портретування як елемент символічного поля «реклами» пам'яті: Суб'єкт та його репрезентація в епоху цифрових технологій 222
- Бердинських Святослав Олександрович.**
Синтез новітніх та сучасних образів в дизайні інтер'єру 227

Булавіна Наталія Миколаївна <i>Рекламні прийоми в сучасному мистецтві</i>	231
Буценко Олександр Алімович <i>Імагологія як свідоме вбивство суб'єктності — чому антиутопії 20 століття стали реальністю</i>	233
Гасвська Тетяна Іллівна <i>Від сатурналії до брумалії: історія «перевтілення»</i>	235
Гончаренко Надія Кузьмівна <i>Трансформація культури незалежної України та виклики деколонізації</i>	243
Гулевич Сергій Олександрович <i>Мистецтво війни як інструмент маніпуляції</i>	246
Демещенко Віолета Валеріївна <i>Роль соціальної реклами в сучасному суспільстві</i>	251
Дрофань Любов Анатоліївна <i>Інтерпретаційне поле «космізму» П. Тичини у сучасному дискурсі</i>	254
Клековкін Олександр Юрійович <i>Техніки мистецтвознавчих маніпуляцій</i>	259
Кондель-Пермінова Наталія Миколаївна <i>Деструкція культурних архетипів в архітектурі та дизайні й актуальність виходу на нові мистецькі практики</i>	262
Корабльова Надія Степанівна <i>Символічне конструювання/деконструювання пластичної суб'єктивності в розривах соціальної тканини як тотальності репрезентацій</i>	264
Костилєва Валентина Андріївна, <i>Маніпулятивні практики у відеорекламі</i>	271
Кузнєцова Інна Володимирівна <i>Історичний плагіат як маніпуляція: від банальності до рашизму</i>	277
Купрійчук Василь Михайлович, Градівський Віктор Михайлович <i>Архетипи української культури та їх вплив на реалії сьогодення</i>	283
Курбанов Георгій Олександрович <i>Фантастичний герой як суб'єкт і провідник символів</i>	286
Маслобойщиков Сергій Володимирович <i>Художній образ та ідеологія</i>	289

Мельник Тетяна Володимирівна <i>Етнічні домінанти у художньому осмисленні гендерних архетипів: Україна, початок XXI століття</i>	291
Мищенко Марина Олексіївна <i>Сучасні рекламні технології в системі перетворень національної пам'яткоохоронної сфери</i>	297
Новікова Людмила Євгенівна <i>Реакція міжнародної кінофестивальної мережі на війну росії проти України</i>	301
Погребняк Галина Петрівна <i>Творчість режисера-автора в міжкультурному просторі</i>	303
Причепій Євген Миколайович <i>Восьмицленні структури орнаментів на мисках Трипілля</i>	307
Пучков Андрій <i>Червоне й чорне у «Загибелі ескадри» Олександра Корнійчука як архетипічний сюжет (До остеології посвяти)</i>	317
Робочек Вікторія Ігорівна <i>Вплив глядача на екранні видовища</i>	327
Сидор Олег В'ячеславович <i>Реклама і відповідальність митця</i>	331
Сидоренко Андрій Вікторович <i>Історична пам'ять та міф в українському сучасному мистецтві 2010-х початку 2020-х років</i>	333
Судакова Валентина Миколаївна <i>Публіка як суб'єкт символізації та символічного обміну: проблема соціокультурної ідентифікації презентаційного ресурсу публічного простору</i>	338
Сурнін Микита Сергійович <i>Маніпуляції Голлівуду очікуваннями завдяки трейлерам</i>	347
Успенська Ольга Юрївна <i>Вища мистецька освіта: особливості визначення компетентностей за спеціальністю «Сценічне мистецтво»</i>	350
Чанг Цзе (Китай) <i>Сучасна інтерпретація конфуціанства в китайському кінематографі</i>	352
Се Чан (Китай) <i>«Мистецтво + Технологія» — головний напрям розвитку Національного центру сценічного мистецтва в Пекіні в постепідемічний період</i>	354

Чепелик Оксана Вікторівна <i>Модус мистецтва напрацювання критичного мислення як зони спротиву у світі маніпулятивних технологій</i>	356
Чех Наталя Борисівна <i>Другий харківський авангард та маніпулятивні мистецькі практики</i>	371
Чібалашевілі Асматі Олександрівна <i>Суб'єкт у віртуальному арт-просторі: особливості сприйняття</i>	378
Чумаченко Олена Петрівна <i>Сучасні художні виставки в контексті маніпулятивних мистецьких практик</i>	380
Ширман Роман Натанович <i>Режисерські пошуки візуалізації та екранного вирішення теми історичної та особистої пам'яті</i>	382
Шкєпу Марія Олексіївна <i>Логічне й чуттєве в символічних транскрипціях історичної пам'яті</i>	387

ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ

*ЧМІЛЬ Ганна Павлівна,
доктор філософських наук, професор, академік НАМ України,
директор Інституту культурології НАМ України
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-6569-1066>*

СУБ'ЄКТ У СИМВОЛІЧНОМУ ПОЛІ ЕКРАННОГО ПРОСТОРУ

Візуальний аспект культури суттєво змінився, а розповсюдження екранних технологій спричинило докорінні трансформації у бутті як окремих суб'єктів, так і цілих спільнот, то необхідність мислити по-новому постає зі всією своєю нагальністю, адже новий досвід, очевидно, неможливо досягнути в парадигмі світогляду минулих епох. Тож «демістифікація» й відкидання старих форм мислення (а також формування нових) передбачає відповідну термінологічну трансформацію. І варто визнати, що Ж. Дельоз, усвідомлюючи таку необхідність, запропонував цілу низку нових філософських концептів і метафор: афект, асамбляж, зустріч, швидкість, територизація, детериторизація, ризом, сингулярність, номадичність тощо. У такий спосіб французький мислитель намагався як побудувати адекватну дескрипцію «пост-класичної» суб'єктивності і відповідного типу соціальності, так і певною мірою «підтягнути» реальність під ці дескрипції (адже зміни не набувають своєї повноти миттєво і всеосяжно, а їхні результати часто не вкладаються в окреслені обриси бажаних форм). Утім дельозіанські концептуалізації доволі вдало, на наш погляд, відображають ключові аспекти (пост)сучасного мислення, орієнтованого на процесуальність перманентного становлення, на віртуальність. А також на ігнорування категорій ієрархії, центру, бінарних опозицій тощо [див.: Делёз, Гваттари, 2008; Делёз, Гваттари, 2009].

Слід також ще раз відзначити, що нова парадигма мислення передбачає трансформацію уявлень і про самого агента мислення, тобто про суб'єкт. Не складно помітити, що (пост)сучасна культура передбачає «демонткування» (як теоретичне, так і практичне) класичної суб'єктивності, адже того пересічного

індивіда, який відчував, сприймав, аналізував і оцінював світ раніше, більше не існує. Принаймні саме на цьому наполягають (пост)сучасні мислителі. І ми можемо зрозуміти певні підстави для цих висновків, адже фактично вже не існує й того світу, якому була приналежна та з якого виростала класична суб'єктивність. На зміну «самототожному» індивіду (лат. *individuum* — неподільний) «субстанціонального» ієрархізованого суспільства модерну приходять (пост)сучасний «дивід», для якого автономність самосвідомої раціональної «монади» перетворюється на радикальну «номадичну» (від. лат. *nomas* та давньогр. *νομάς* — кочівник) свободу навіть від самої раціональності, а в дельозівському ідеалі — на тотальну свободу само(пере)визначення. Причому «само(пере)визначення» тут слід розуміти в онтологічному сенсі, тобто не тільки як свободу дії суб'єкта, але й свободу визначення й ситуативного перевизначення характеру самої суб'єктивності. Саме тому ми можемо використовувати для позначення цього типу суб'єктивності термін «квазісуб'єктивність», адже визначена, стала, «класична» суб'єктивна сфера перетворюється в (пост)сучасній культурі на поле відкритого становлення, де «суб'єктивність» стає умовним позначенням для цього поля, а префікс «квазі» вказує на його умовність.

Відповідно і в самій теорії «іманентності», запропонованій Ж. Дельозом, сама психічна сфера людини функціонує як квазісуб'єктивний «екран», що не зумовлюється фіксованим «Я», але натомість є простором формування ацентричних, деієрархізованих, «ризоматичних» зв'язків. І хоча будь-яка форма редукціонізму є неприйнятною для таких мислителів, як Ж. Дельоз, проте характер його теоретизувань відкриває свободу також і для «біологізаторських» інтерпретацій його філософії, зокрема — і філософії кінематографа. Адже чому б комусь не стверджувати, що «мозок — це екран, і якщо є дисципліна, яка здатна на аналітику кінематографа, естетично або якимось по-іншому, то це біологія мозку, не психоаналіз або лінгвістика, а саме біологія мозку» [Pisters, 2003, p. 7].

Аналізуючи творчість Гічкока, Ж. Дельоз підкреслює, що на кожного глядача вона впливає по-різному, тобто досвід її сприйняття є неповторним: різноманітні знаки утворюють єдності в межах ментальних зображень, а образний всесвіт Гічкока є своєрідним «гобеленом можливостей» [Pisters, 2003, p. 20]. Це означає, що екран впливає на формування (квазі)суб'єктивності, зокрема — суб'єктивної здатності бажати. Але конституція бажання (яке в постструктуралізмі саме виступає як перший конститутив суб'єкта) не передбачає, на думку Ж. Дельоза, якийсь фундаментальний «дефіцит» чи «нестачу», що переслідує людину в реальному житті й визначає його як суб'єкта (на що вказують, скажімо, психоаналітична «кастрація» [Фрейд, 2008], «*objet petit a*» Ж. Лакана [Лакан, 2004] чи «ідеологічна прогалина» С. Жижека [Жижек, 1999]). Інакше

кажучи, бажання, у розумінні Ж. Дельоза, зумовлює процесуальність нескінченного становлення, але це становлення не передбачає нестачі та/чи негації (зокрема й діалектичної): воно є горизонтальним рухом від однієї форми до іншої, і рух цей є постійним *ствердженням*. Тому самого Ж. Дельоза можна, на нашу думку, назвати «позитивним онтологом» або ж «філософом позитивного розрізнення». А проекція його «позитивної онтології становлення» на царину досліджень екранного простору дає змогу побачити, що іманентні властивості останнього дозволяють формувати й спрямовувати зазначене «конститутивне бажання» через сприйняття аудіовізуального змісту екрана [Делёз, 2004].

Отже, осягнення світу відбувається радше через *зустріч*, а не через його загарбницьке опанування, яке, на думку Ж. Дельоза, завжди є ілюзорним. Тож для цього французького мислителя колишня ідея «Я», зумовлена картезіанським «Cogito», обмежує простір можливого досвіду. Виходить, що в межах вкрай візуалізованої (пост)сучасної культури суб'єкт ніколи не отримує свою ідентичність «у спадок» — вона ексклюзивно формується зі сприйняття і досвіду, що являє собою безперервну серію зазначених «зустрічей» [Pisters, 2003, pp. 21–22].

Відзначимо також, що для Ж. Дельоза діяльність режисера за своїм характером є близькою до діяльності філософа, адже кіно — це лише ніби унаочнення парадигм мислення, які присутні в інтелектуальній культурі. (наприклад, фільми, що з'явилися після Другої світової війни, на думку Ж. Дельоза, часто були орієнтовані на пошук й осягнення «логіки зустрічі») [Делёз, 2004]. Можна згадати в цьому контексті, що «повоєнний кінематограф розвивався в тандемі з повоєнною філософією, слідом за властивими їй психоаналітичними і структуралістськими поворотами; він був оригінальним аудіовізуальним способом мислення, спробою співвіднесення думок та естетичних явищ» [Rajchman, 2010, p. 284], а результати творчої діяльності режисерів у цей період сприяли «новому розумінню того, що таке творчий образ і що таке мислення» [Rajchman, 2010, p. 284].

Отже, підсумовуючи цей етап нашого дослідження, підкреслимо, що приклад теоретичного осягнення екранного простору кінематографа як окремого модусу загального екранного простору (пост)сучасної культури продемонстрував, що екранний вимір людського буття виконує подвійну функцію: він і забезпечує адекватне відображення актуальних соціокультурних процесів, і водночас формує нову парадигму мислення, здатну на таке відображення. Мислення, конституйоване екранним дискурсом, — це процесуальність «онтологічно позитивного» (у дельозівському сенсі) продукування афектів і «зустрічей». Таке специфічне «екранне (кіно)мислення» є ризоматичним за своєю сутністю, адже воно діє через «множинні мережі, які об'єднуються в

точках, утворюючи плато, плани іманентності, платформи комунікації й нові концепції» [Colman, 2011, р. 188].

У грі образів, що зумовлюється маніфестацією екранного «плану іманентності», глядацька (квазі)суб'єктивність не тільки споживає «візуальний продукт», але й збирає себе з його елементів, нескінченно монтуючи та перемонтовуючи свій суб'єктизований «життєвий простір». У такий спосіб «просто глядач» долучається до актуального соціокультурного простору, а (пост)сучасний теоретик отримує змогу крізь досвід власної екранної суб'єктифікації побачити сутнісні структури навколишньої дійсності.

Література:

1. Делёз, Ж. (2004). Кино / пер. с фр. Б. Скуратов. Москва: Ад Маргинем.
2. Жижек, С. (1999). Возвышенный объект идеологии / пер. с англ. В. Софронов. Москва: Художественный журнал.
3. Лакан, Ж. (2004). Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоанализа / пер. с фр. А. Черноглазова. Москва: Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос».
4. Colman, F. (2011). Deleuze and Cinema. The Film Concepts. Oxford, New York: Berg Publishers.
5. Pisters, P. (2003). The Matrix of Visual Culture: Working with Deleuze in Film Theory. Stanford: Stanford University Press.

СКУРАТИВСЬКИЙ Вадим Леонітович
*доктор мистецтвознавства, професор,
академік НАМ України*

ДО ПОЯВИ «РУХОМОГО ЗОБРАЖЕННЯ» – «ПАМ'ЯТЬ ЖАНРУ» В КОНТЕКСТІ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ СУЧАСНОСТІ. ДОВКОЛА РУХОМОГО ПЕРШОЗОБРАЖЕННЯ

Початок 1890-х рр. і десь середина того ж десятиріччя — то дебют «рухомого зображення» (себто кінематографа) [1].

Отож винахід Едісона (літо 1891-го), а по тому винахід і братів Люм'єрів (весна-літо 1895-го): 10 секунд «рухомого зображення», створених видатним американським інженером, і 50 секунд, похідних від інженерної ж віртуозності тих французьких братів-підприємців.

Отже, всього лише хвилина на вже стотисячному циферблаті ноосферного часу (себто вже розумної, не тваринної присутності людини в біосфері). Хвилина, з якої і розпочинається, безперестанку побільшуючись, сказати б, всеприсутність у цивілізації «рухомого зображення» всіх його нині вже чи не незчисленних технік, «жанрів», стратегій — усіх його різновидів.

Відповідним чином нині ту всеприсутність неунікно супроводжують так само міради її інтерпретацій, що розпочинаються від першої у світовому часі (і чи не геніальної за своєю інтелектуальною і естетичною проникливістю) «кінорецензії» молодого Горького, видрукувані у провінційній газеті, до бжучого «екранознавчого» виробництва.

Але тут зосередимося лише на тій Хвилині Едісона-Люм'єрів, на тому «рухомому першозображенні».

Що сьогодні передовсім впадає в око у тих десяти і п'ятдесяти кінематографічних примітивах? У наших, вельми умовних, термінах-«палеофільмах»?

Дистанціюємося від згаданого, аж неозорого екранознавства, і зосередимося всього лише на кількох, так би мовити, «першофактах» ноосферного виробництва — суть семіотичного характеру. Лише кількох, але вочевидь чи не основоположним для самої присутності-активності людини в тому виробництві-будівництві.

Отож, 1766-й рік. Німецький просвітник Лессінг, ніби змобілізувавши вже чи не віртуозний аналітичний апарат молодої новонімецької думки, надрукував свій трактат «Лаокоон, або Про межі малярства і поезії», з дивовижною когнітивною чіткістю окресливши там ті межі-границі. Поміж «просторовими мистецтвами», що віддають саме «простір, тіла в ньому» і поезією (власне словесністю), яка відтворює передовсім — час.

Трактат Лессінга — інтелектуальний рекорд чи не всіх ноосферних часів. Принаймні, методологічна вершина не лише німецького Просвітництва: свого роду Монблан мистецтвознавчих, літературознавчих, спеціально «антропологічних» аргументів, які ніби незаперечно доводять давній — дуже давній — поділ художньої праці людства на її ніби неунікно дистанційовані одне від одного масиви.

«Просторові» (скульптура, малярство). «Часові» (поезія і взагалі письменство).

Сила тієї аргументації і досі відчутна, скажімо, в головному паролі бахтінської культур-філософії «культура здійснюється на границях» [2].

А проте відразу ж згадаємо, як інший, слідом за Бахтінім, питомий ученик германської думки, німецької діалектики Ейзенштейна, десь уже понад півтораєста років після появи «Лаокоона», посвячуючи своїх студентів

у першооснови кіномистецтва, спочатку переповідав те суворе Лессінгове пограниччя поміж мистецтвами просторовими і часовими, а по тому, посміхаючись, додавав: «А що було б, якби великий мислитель та навідався б у наш інститутський кінотеатр?» [3].

Отже, «рухоме зображення» як полеміка з «Лаокооном», а чи швидше його діалектичне спростування?

Згадана Хвилина Едісона-Люм'єрів, що у ній з невідпорною переконливістю постає єдність простору і часу — то справді шістдесятисекундна геніальна полеміка з усією інтелектуальною сумою геніального трактату. Грандіозна ж знаково-семіотична революція у довжелезному ноосферному часі. У самому епосі людської присутності у світовому біосферному часі-просторі.

А проте все ж таки уточнимо характер цієї «кінополеміки». «Рухоме зображення» у своїй появі «популярно» ще й досі видається щасливою інженерною знахідкою, якоюсь технічною імпровізацією кінця позаминулого століття. Але, схоже, насправді перед нами явище саме ноосферного значення. Явище історично неунікної, буттєво автентичної, вкрай об'єктивної знакової фіксації часово-просторової процесуальності світу (принаймні, нашого світу). Цієї абсолютної його онтологічної першориси, першохарактеристики. Першореальності, в якій ми перебуваємо.

Те, що постало на людському оці у кіномолекулі Едісона-Люм'єрів було водночас і вочевидь наївним запереченням Лессінгової першотеми у «Лаокооні», і також, діалектично-геніально, справді щасливим вирішенням-розв'язанням тієї фундаментальної, внутрішньо драматичної дихотомії, покладеної в основу і того трактату і самої людської культури.

Отже, за Лессінгом, «мистецький час» проти «мистецького простору» і навпаки? А чому б їх не об'єднати, як у тих — справді ще лабораторних — кінопримітивах.

І тут маємо нарешті згадати, що взагалі-то художня культура від самого свого палеолітичного дебюту і далі — безнастанно, тисячоліттями, намагалася об'єднати і те й друге. У той чи той спосіб.

Так, усе світове письменство, на основі своїх суто мовних зусиль, а мова адже передовсім часове утворення — вибудувало грандіозну, умовно візуальну, але безумовно сугестивну суму тих чи тих «видовищ». Приміром природний чи міський та сільський пейзаж у романтичній чи реалістичній літературі. Зрештою, вся європейська література розпочинається з гомерівського, підкреслено «візуального» епосу, залишивши по тому чи не еверести таких видовищ, що їх пасма поменшуються-закінчуються лише десь у позаминулому чи минулому століттях з їх майстерною пейзажистикою.

Пригадаємо хоча б південноукраїнську її «провінцію» — від Гоголя та Нечуя-Левицького до Буніна чи Коцюбинського.

«Степь, чем далее, тем становилась прекраснее» («Тарас Бульба»). Справді прекрасно, абсолютний естетичний ефект [4].

Але ж ми у власному — фізіологічно-оптичному значенні все ж таки не бачимо (себто бачимо лише уявно) той степ... То ж давайте нарешті визнаємо, що читацька традиція тисячоліттями, напевно, зовсім не випадково гіпотетичного автора найбільш авторитетного-давньогрецького епосу вважала — сліпцем. Простодушна феноменологія письменства взагалі: естетично-чуттєво ми його ніби вповні сприймаємо, але все ж таки безпосередньо-зорово не бачимо...

Крім того, художньої діяльності і самої людської цивілізації: будь-яке «зображення» тут віддає «простір і тіла в ньому» («Лаокоон»), але неunikно має клопоти з «часом». Його як тут побачити?

І от ніби «раптом», технологічним експромтом, у тисяча вісімсот дев'яностих і з'являється те семіотичне утворення (а чи технологічне новоутворення), яке в усій очевидності узгоджує — у самій своїй структурі — Час і Простір.

Відповідно винахід Едісона–Люм'єрів видається, отже, як компенсаторний прилад, який з дивовижною інформаційною переконаливістю робить те, що згадані сфери людської культури робили, докладаючи неймовірних естетичних зусиль, або взагалі не могли робити. Якийсь особливий ноосферний інстинкт, ще й досі не доволі досліджений-пояснений, необхідно веде культуру до появи того приладу, який, нагадаємо, спочатку видався сучасникам (включаючи самих винахідників) ледве чи не «ярмарковою іграшкою» (Едісон), а чи технічно-інженерним набутком задля набагато перспективнішого проекту (омріяна Люм'єрами висококласна кольорова фотографія для сімейних альбомів).

І надзвичайно характерно, що література «кінця віку», чи не паралельно з появою того технічного «дива», намагається, і чимраз естетично переконаливіше, віддавати «простір і тіла в ньому»: так званий «імпресіонізм» тодішньої європейської літератури.

Скажімо, нині забутий австрійський письменник, ентузіаст того напряму Петер Альтенбрг, чи не синхронно з першими Люм'єрівськими кіносеансами, зрештою, нічого не відаючи про них, 1896-го року друкує «сценароподібну» за своїм характером книгу «Як я те бачу» [5].

Разом з тим така література, попри всю свою «візуальну» майстерність, неunikно наштовхувалася на, сказати б, «зоровий бар'єр» своїх оповідних

можливостей, неунікно «обмежених» словом, його семіотично-інформаційними межами. Отож культура, здійснюючись, починає дрейфувати за ті межі, якщо можна перефразувати згаданий вислів Михаїла Бахтіна [6].

З другого боку того ноосферного інстинкту — і просторові мистецтва від перших у ньому спалахів авангарду (від «героїчних часів Родена і Сезанна», як колись сказав Сергій Аверінцев) і далі, все більш інтенсивно, ба навіть агресивно вторгаються в донедавна заповідні для тих мистецтв «простори». Часові.

І йдеться вже не просто про «сезонне» малярство, що ретельно віддає пори року, а чи за тим і добовий час.

Намагання власне імпресіонізму якнайточніше зафіксувати — з наближенням чи не до миті-секунди, — час у зображеному, час самого зображення.

А поряд з тим, образотворчі мистецтва, і його митці, і його теоретики, знов-таки чи не синхронно з появою «рухомого зображення», раптом пригадали доти ніби призабуту категорію «часового розгортання» у будь-якому зображенні, у будь-якій картині. Сучасна дослідниця підсумовує ту часову стратегію просторового образу: «Розчленований і координований всередині себе орнаментальним чи зображальним ритмом образ просторових мистецтв, вилучений із безякісної однорідності простору абстрактного, він вимагає часової затримки на собі, стадіального освоєння» [7].

Для розуміння цієї тези не зайве нагадати про дивовижний «часовий» рефлекс Бориса Пастернака на власне «Лаокоона» (славетна мармурова група родоського скульптора Аггесандра): Ахматова у своєму вірші, присвяченому поету, дякує йому — «за то, что дым сравним с Лаокооном».

Вірш цей був написаний чи не рік у рік, коли Ейзенштейн пропонував своїм студентам уявити собі Лессінга — у кінозалі...

Отож мистецьку історію — і часово-словесну, і зображально-просторову — «на часі» можна розглянути (метафорично, зрозуміло) як того чи того полемічного градусу «суперечку-з-Лессінгом». Котра, як бачимо, вочевидь закінчується з появою «рухомого зображення» — кінозображення (хай навіть у тій лабораторній, ембріональній його якості — 1891–1895 років).

Але далі нагадаємо про ще один полемічний сеанс ноосфери довкола Лессінгового «Лаокоона» і, схоже, чи не найбільшого значення у спротиві людської цивілізації фатальній тезі про одвічну «несумісність» у її семіотично-знаковій праці Простору і Часу.

Нагадаємо у зв'язку з цим, що в буремному Травні 1968-го французький міністр культури Андре Мальро — і водночас останній великий коментатор і самої світової культури, і самої світової історії — мимохить заніс до свого но-

татника репліку одного відвідувача-антрополога: за останні сорок років ми дізналися про людський мозок більше, аніж за останні п'ять тисяч років [8].

Прислухаємося до цієї репліки, яка схоже, важить набагато більше, аніж той студентський землетрус 1968, який справді переіменув декорації, принаймні, так званого «пізнього капіталізму». Та ж репліка резонує сенсами набагато глибшими.

Тільки співбесідник Мальро трохи поменшив хронологію самоосмислення людини довкола її мозку. Не «сорок років», а трохи більше. Десь середина тепер уже позаминуло століття, робітні, лондонські і паризькі, тодішніх природничих наук. Включаючи медицину. І практичну, і теоретичну.

Саме тоді і там стрімко постає уявлення, а власне вельми продуктивне розуміння, з одного боку, цілком конкретної взаємодії просторової і часової інформації у самій архітектурі людського мозку, що у ньому ліва його півкуля продукує мову–мовлення, право-просторові уявлення–утворення. По тому на інших поверхах цієї дивовижної архітектури так чи так узгоджується акумульоване тими обома півкулями.

Ось так, десь від перших лекцій великого француза Поля Брока з теоретичної та оперативної хірургії (1840–1850-ті роки), лекцій, що у них на карті людського мозку постала вповні конкретна локалізація тих чи тих центрів мовлення, а за тим, з подальшим уточненням великим англійцем Х'юлінгемом Джексоном явищ афазії (порушень мовної норми у тих центрах) і, нарешті, з остаточним виявленням Брока і Джексоном так званої «дуальності мозку» з її стільки ж різнонаправленими, скільки і узгодженими поміж собою функціями.

З дивовижною послідовністю подвиг великих неврологів насамкінець того століття знаходить своє продовження–завершення у самій появі устрою Едісона–Люм'єрів, у самій його будові. Це перша і на той час найдовершеніша модель людського мозку в геніальній взаємодії простору і часу. Отак авангардистська невралгія того століття «пояснила» структуру людського мозку, а Едісон–Люм'єри її «показали».

Масовий інстинкт на всіх географічних широтах це вповні зрозумів, але звичайно по-своєму: тодішній ні з чим не порівняний резонанс «рухомого зображення» на всіх тих широтах.

Витончені інтелекти і взагалі витончені естетичні смаки верхніх поверхів цивілізації — там теж при надзвичайному інтересі до «рухомого зображення», але як до якогось чи не містично окультного сюрпризу, аж загадкового.

І лише десятиліттями по тому, наприкінці 1920-х — на початку 1930-х років поступово надходить набагато більше розуміння раніше небаченого феномена культури: «рухоме зображення» — технологічними засобами

створений точний сколок виявленого немалим колом наукових дисциплін, передовсім природничих. Дисциплін, що створили всі ті засоби, які і подали свого роду цілісний портрет людської свідомості, а власне людського мозку, який віртуозно поєднує те, що свого часу в розпалі Просвітництва, постало у вигляді глибоко продуманої, але за обставинами доби нерозв'язаної дихотомії у великому німецькому трактаті [9].

Інтелектуальна ініціатива до розв'язання і взагалі до розуміння тієї дихотомії і можливий тут ролі «рухомого зображення», безперечно, належить підрядянському авангарду 1920-х. Цей авангард — плідне і водночас трагічне продовження так званого «срібного віку», нещадно призупинено і просто брутально ліквідоване «віком залізним» — стрімким становленням радянського тоталітаризму.

Два репрезентанти того авангарду — Сергей Ейзенштейн і Александр Лурія — у різний методологічний спокій представили своє пояснення «рухомого зображення» через психологію, а ...певні сюжети самої психології через те «зображення» обидва дослідника, як ніхто у тогочасному світі, зрозуміли, що людський мозок «знімає» довколишній світ, у повному розумінні, так само як кінокамера. А саме те «рухоме зображення» — рухома модель відповідних психічних процесів.

Отож, «слово було знайдено», як сказав російський же поет. І чи не відразу ж загублене. У лабіринтах знавіснілої історії.

Пригадаємо одну, аж оглушливу мізансцену тієї загибелі.

У довоєнній «БСЭ» (Великій радянській енциклопедії (т. 63, підписаній до друку страшного 1933-го) Александр Лурія, цей, в одній особі, ніби «анклав» тут всієї світової психології від згаданого Брока і Фройда до Піаже, вмістив у тому том рисами геніальності нарис «Ейдети́зм», де з необхідного для енциклопедичного видання і лаконічність, і вичерпність подав процес інтенсивного творення людським мозком ніби нескінченної серії «рухомого зображення» світу цього у всій його феноменологічній повноті — і по тому, сказати б, нейропроблеми «фільмотеки», яка зберігає ті зображення-ейдоси.

А поряд з цією статтею! — написана чияюсь байдужою і водночас нещадною рукою «довідка» про С. М. Ейзенштейна-теоретика: намагається віддати «в образах внутренне психические процессы, внутреннюю борьбу общественного человека», «в непосредственных зрительных и звуковых образах самый процесс внутренней борьбы».

Варварський, але по-своєму точний переказ дивовижних побудов режисера-теоретика. І по тому висновок: «Все теоретические рассуждения Э. [себто Ейзенштейна В. С.] спорны» [10].

Так тоді і закінчилася методологічна зустріч справді піонерської психології і так само автентичного розуміння самого колосального значення феномена «рухомого зображення».

...А між тим драма згаданої першохвилини цього зображення безперестанно перетворювалася на його ніби вже Космос, який відтак безперестанно розширюється, як власне і Космос з його ноосферною «ектропією» і катастрофальною «ентропією».

Але ця проблема вже виходить за межі поставленої тут проблеми.

Примітки:

1. Пропонований нарис подає спостереження автора над раннім кінематографом, започатковані колись ст. «Біля витоків кінематографа» («Всесвіт». І–1974. № ІІ), «Скільки тисячоліть кінематографу» («Всесвіт». ІІ–1976. № ІІ), «Історія кіно в контексті загальної історії культури» («Мистецтво кін». Зб. К.: Мистецтво, 1982), «Кіно як "відкриття" людини» (Філософ. і соц. думка. 1996. № І).
2. Про найсуттєвіші стратегієми німецької класичної думки див. у нашій кн.: «Мистецькі проблеми в німецькому романі ХХ ст.» К.: Київ. унів.-т., 1972.
3. Про постійний інтерес Ейзенштейна-теоретика див. у його працях 1920–40-х років, а особливо у їх нововиданнях 1990-х — 2000-х років.
4. Особливий інтерес тут становить так зв. «південно-західна школа» — спадкоємиця згаданих авторів, а передовсім проза Юрія Олеші — Валентина Катаєва з її абсолютними «візуальними» ефектами-рекордами (див. про це у циклі робіт київської дослідниці Ірини Панченко).
5. Див. у тій книзі: «Альберт йшов туди з молодою дівчиною. Вулиця, перехрестя, вулиця, перехрестя, ворота, тихий вестибюль, тихі сходи» і т. д. Це із давнього львівського переказу Альтенберга. Перекладач — молодий шанувальник Іван Франко, котрий так захоплювався «оком Нечуя-Левицького». Нагадаємо, що 1904-го на відкритті у Львові пам'ятника Міцкевичу львівські городяни з цікавістю спостерігають, як для «сінема» знімають і той пам'ятник, і поетового старенького сина біля нього. На еміграції той перекладач ще дожив до триумфу параджановських «Гіней».
6. Про тодішню втому від надмірної «візуальності» тодішньої літератури засвідчує сердито репліка Купріна Буніну: «Иван! У меня от твоей изобразительности в глазах рябит!». Поряд з цим — глибокий толстовський інтерес до кінематографа, «Великого Німого» (вислів Льва Толстого).
7. [Инна] Родняжская. Художественное время и художественное пространство // Крат. лит. энциклопедия». Т. 9. А–Я. 1978. С. 772.
8. Про самого Мальро (зокрема про Мальро-кінорежисера і кінотеоретика) див. у наших ст.: «Пам'яті Андре Мальро» («Всесвіт». 1977. № 4.); «Олександр Довжен-

- ко та Андре Мальро: про одну не зустріч» («Кіно–Театр». 2009. № 2) та в кн. «3 кінематографічного записника» К.: «Кіно–Театр»/«Арт Книга», 2017.
9. Про естетичні наслідки цієї дихотомії (включаючи у царині «кінозображення») див. колосального значення цикл робіт великого російського вченого, академіка Вяч. Вс. Іванова, видатного мовознавця, мистецтвознавця — і, серед іншого, видатного україніста. Передовсім, фундаментальний його витвір: Вяч. Вс. Иванов. Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. I. Знаковые системы. Кино. Поэтика. М.: Языки русской литературы, 1968. Саме цьому дослідникові автор наразі завдячує своїм інтересом до «ранніх форм кіно».
10. Див.: А. Лурия. Ейдетизм. «Больш. совет. энциклопедия». т. 63. М., 1933. С. 135–139; И. Б. Эйзенштейн Сергей Михайлович, там само, С. 142–143. За знайомство з науковою поведінкою Александра Романовича Лурії дякує своїй колезі по НДІ Психології Тамар / 4-е изд. Серед іншого, на питання, який найкращий фільм його великого друга кінематографіста, великий психолог завжди лаконічно відповідав: «Бежин луг».

Dr hab. Marzanna UŹDZICKA
Uniwersytet Zielonogórski Polska

KATEGORIA NIEPAMIĘCI WE WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ (NA MATERIALE TEKSTÓW PROPAGANDOWYCH)

Kategoria niepamięci, w przeciwieństwie do pamięci, nie doczekała się w badaniach lingwistycznych systematycznego oglądu. Mówi się o niej w zasadzie przy okazji, jako o rewersie właśnie pamięci, a nie o samodzielnym obiekcie studiów. Wnikliwiej problem ten rozpatruje się na płaszczyźnie innych dyscyplin, chociaż i tam nie ma wypracowanej metodologii badań, a wszelkie konstatacje formułuje się zestawiając kategorię niepamięci z pamięcią. Na przykład francuski filozof Paul Ricoeur (2006) uważa niepamięć za formę pamięci, za warunek jej istnienia, polski socjolog, Piotr Kwiatkowski (2009) pisze o zbiorowej niepamięci, która generowania jest albo nieświadomie poprzez takie naturalne zachowania, jak przeoczenie, zaniedbanie, albo świadomie poprzez takie działania, które mają na celu usunięcia z pamięci określonych zdarzeń, natomiast amerykański psycholog, Daniel Schacter (Golka 2010), charakteryzując przejawy zapomnienia

jednostkowego, tj. nietrwałość, roztargnienie, blokowanie, błędna atrybucja, podatność na sugestię, tendencyjność i uporczywość, opisuje niepamięć społeczna, którą uznaje za rodzaj „pustki”, braku świadomości, czego owa niepamięć dotyczy.

Niniejszy wywód prowadzony jest w perspektywie językoznawczej i wykorzystuje narzędzia lingwistyki kognitywnej i korpusowej. Jego podstawą jest ponad dwieście kolokacji z komponentem niepamięć wyekscerpowanych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, czyli korpusu ogólnego, w okresie jednego roku — 2021, a podchodzących z tekstów publicystycznych o funkcji propagandowej.

We współczesnych słownikach języka polskiego niepamięć definiuje się po pierwsze w kategoriach medycznych, utożsamiając ją z amnezją, czyli „całkowitą lub częściową utratą zdolności do utrwalania i odtwarzania informacji”, po drugie w kategoriach społecznych, wiążąc ją z pewnego rodzaju luką w pamięci zbiorowej, która dotyczy faktów czy postaci. Uwypukla się też naturalny proces naturalnej niepamięci, zapominania, jako niezachowanie w świadomości tego, co było, co miało miejsce.

W analizowanym materiale niepamięć kategoryzowana jest głównie poprzez metaforę ontologiczną „niepamięć to POJEMNIK” (podobnie jak pamięć (Pajdzińska 2004). Konceptualizowana jest wówczas jako ograniczona przestrzeń, w której można wydzielić to, co w środku”, por.: pogrążyć w niepamięci, pogrzebać w niepamięci, schować w niepamięci, ukryć w niepamięci, usunąć w niepamięć, zagrzebany w niepamięci, od tego, co „na zewnątrz, co odpowiada procesom zapamiętywania i pamiętania”, por. wydobyć z niepamięci, z zakamarków, odgrzebywać z niepamięci historycznej, wydobyć z niepamięci, odskrobać z niepamięci, wyłuskany z niepamięci, wydobyć doświadczenia z niepamięci. Niepamięć staje się zwykle czeluścią, głębiną, studnią, grobowcem niepamięci, stąd jest ciemna, czarna, bezdena, mroczna. Częstym więc zabiegiem w tekstach o charakterze propagandowym jest stosowanie kolokacji z komponentem werbalnym typu: odchodzić wymagających określenia lokatywnego, por.: odpłynąć w niepamięć, polecieć w niepamięć, popaść w niepamięć, uciec w niepamięć, ulecieć w niepamięć, zniknąć w niepamięci, zatonać w niepamięci. W niepamięć mogą odchodzić osoby, świat, tradycja, przeszłość, straty materialne, kwestie zdrowotne, legendy, czasy, kultura — właściwie każdy element ludzkiego życia, historii, a także języka. Zdecydowanie rzadziej można opuścić niepamięć, por.: wychodzić z niepamięci, wynurzyć się z niepamięci, wyłonić się z niepamięci, wypłynąć z niepamięci.

Biorąc pod uwagę aspekt aksjologiczny niepamięć jest wartościowana głównie negatywnie. Koceptualizowana jest wówczas w perspektywie „przeciwnika”, z którym trzeba walczyć lub przed którym trzeba się uchronić, por.

bronіć się przed niepamięcią, ratować przed niepamięcią, ratować od niepamięci, ustrzec przed niepamięcią, uchronić się przed niepamięcią, zabezpieczony przed niepamięcią, można stać również jego ofiarą. Wartościowaniu negatywnemu służy również przeciwstawienie niepamięci światłu (które symbolizuje pamięć), jest bowiem mrokiem, w dodatku gęstym i kamiennym, a nawet niepamięć zaćmiewa. W badanym materiale pojawiają się, chociaż rzadko, kolokacje aksjologizujące niepamięć pozytywnie. Są to: błogosławiona niepamięć, cud niepamięci, dar niepamięci, komfort niepamięci, luksus niepamięci, łagodność niepamięci, łaska niepamięci, zbawcza niepamięć czy okrywająca niepamięć.

Ciekawym zabiegiem jest także personalizacja niepamięci. Obrazują to kolokacje typu: przyszła po kogoś niepamięć czy zabrany został przez niepamięć oraz odwołania do zmysłów człowieka: głucha niepamięć czy zapach niepamięci.

Proces konceptualizacji stopnia, bezmiaru niepamięci wspomagają metafory, w których wykorzystuje się, uogólniając, komponent krajobrazu, por.: kraina niepamięci, morze niepamięci, piasek niepamięci, potok niepamięci, pustkowie niepamięci, rzeka niepamięci, urwisko niepamięci.

Na używane w współczesnych tekstach propagandowych kolokacje z leksemem niepamięć można patrzeć również pod kątem procesów pamięciowych. W przypadku pamięci pojawiają się kolokacje związane z trudnością i wysiłkiem włożonym w pamiętanie (Pajdzińska 2004), tu natomiast kolokacje wskazują na postępujący proces zapominania, np.: pogłębiać niepamięć, tłumaczyć się niepamięcią, ocalić od niepamięci lub stopień czy stan niepamięci: absolutna niepamięć, aktywna niepamięć, wieczna niepamięć, długotrwała niepamięć, zadziwiająca niepamięć.

Kategoria niepamięci w badanych tekstach kategoryzowana jest podobnie jak pamięć. Rodzaj tych tekstów decyduje, że jest ona w zasadzie waloryzowana negatywnie, chociaż, jak można sadzić, podobnie się dzieje we współczesnej ogólnej komunikacji językowej.

Wykaz odwołań

- Golka M., 2010, Społeczna niepamięć: pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem, [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. A. Raciborska, K. Chłudzińska, Warszawa, s. 49-71.
- Kwiatkowski P. T., 2009. Społeczne tworzenie zbiorowej niepamięci, [w:] Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, red. L. M. Nijakowski, Warszawa, s. 90-128.
- Pajdzińska A. 2004, Niepamięć — córka niedbalstwa? [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną, red. J. Liberek, Poznań, s. 229-236.
- Ricoeur P., 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków.

**КАТЕГОРІЯ ЗАБУТТЯ
В СУЧАСНІЙ МОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТЕКСТІВ)**

Категорія забуття, на відміну від пам'яті, не отримала системного розгляду в лінгвістичних дослідженнях. Про нього зазвичай говорять між іншим, як про зворотний бік пам'яті, а не про самостійний об'єкт дослідження. Більш глибоко ця проблема розглядається на рівні інших дисциплін, хоча розробленої методології дослідження немає, а всі висновки формулюються шляхом зіставлення категорії забуття з пам'яттю.

Авторка, застосовуючи інструменти когнітивної та корпусної лінгвістики до сучасних публіцистичних текстів, їх пропагандистської функції, аналізує словосполучення, пов'язані з механізмами запам'ятовування та забування; демонструє, як категорія забуття в аналізованих текстах категоризується подібно до пам'яті; висловлює гіпотезу щодо симетричних тенденцій в нишній загальномовній комунікації.

БЕЗГІН Олексій Ігорович,
*академік НАМ України, к. мист., професор,
завідувач кафедри організації театральної справи імені І.Д. Безгіна
Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого, м. Київ
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-0314-2157>*

**БАЗОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ
З ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА**

Актуальність. Культурна політика сьогодення бачиться як сукупність науково обґрунтованих поглядів і принципів, на яких має базуватися всебічна соціокультурна модернізація суспільства. Вона передбачає комплекс завдань щодо завчасного налагодження наукового і освітнього забезпечення цих принципів, враховуючи цілеспрямовану підготовку фахівців для кваліфі-

кованого регулювання соціокультурних процесів завтрашнього дня. У цьому контексті актуальності набуває розвиток і удосконалення освітніх програм з мистецької освіти та продюсування мистецтва у закладах вищої освіти, за якими буде здійснюватися підготовка фахівців.

Мета тезисів. Визначити базові засади формування програм з вищої мистецької освіти в процесі соціокультурної модернізації суспільства.

У попередніх працях (Безгін О.І. та ін., 2012 р.) найважливіші пріоритетні завдання культурної політики на сучасному етапі були визначені таким чином:

- всесторонній розвиток системи соціально-культурних ціннісних орієнтації людини і суспільства;
- побудова нової аксіології буття, що творчо співвідносить історичний соціальний досвід і національну культурну спадщину із завданнями соціокультурної модернізації суспільства;
- всемірний розвиток духовно-ціннісної компоненти у всіх проявах соціальних інтересів і потреб людей, перетворення їх культурного буття на фундаментальну основу соціального буття, культурних потреб — в ядро соціального замовлення на вміст, форми і якість життя;
- залучення людей до знання й інтересу до всього різноманіття культур людства, їх духовне і інтелектуальне збагачення через це знання, виховання толерантного відношення до іншого, незнайомого, незвичного, виховання потреби в доброзичливій культурній взаємодії, спілкуванні, подоланні національної, конфесійної і соціально-політичної відчуженості;
- виховання демократичного і плюралістичного світобачення, усвідомлення взаємозв'язку загальнолюдських цінностей з глибинним вмістом будь-якої національної культури, розуміння того, що майбутнє людства визначається гармонійним поєднанням особистої свободи (як умови самореалізації кожного) з культурою (як універсальним способом узгодження інтересів всіх).

У Довгостроковій стратегії розвитку української культури (2016), яка покликана сприяти проведенню глибоких й конструктивних реформ у сфері культури, розглядається інвестування в культуру як інвестування в соціальний капітал. На основі чого формуються такі основні завдання:

- збереження та розвиток єдиного культурного та інформаційного простору країни;
- збереження багатонаціональної культурної спадщини;
- забезпечення державної підтримки національного культурного продукту і провідної ролі митців та менеджерів культури у створенні, поширенні та збереженні національного культурного продукту;

- розвиток вітчизняної системи мистецької освіти;
- впровадження сучасних механізмів управління та фінансування у сфері культури;
- розвиток нормативно-правової бази;
- інтеграція до світового мистецького процесу та просування позитивного іміджу України за кордоном.

Як бачимо, одним із важливих завдань соціокультурної модернізації суспільства є розвиток вітчизняної системи мистецької освіти як основи духовного самовизначення і самовираження та суспільної і індивідуальної соціокультурної свідомості. Реформуванню системи освіти в цілому та мистецької освіти зокрема приділяється державою багато уваги.

Вектор спрямованості реформи освіти — людиноцентричність та підвищення якості освіти, що повинна забезпечити формування необхідних компетентностей і наблизити результати навчання до сучасних вимог ринку праці.

Враховуючи цей вектор, однією з важливих засад під час формування навчальних програм підготовки в мистецьких закладах вищої освіти буде врахування потреби у фахівцях визначеної спеціальності та врахування вимог стейкхолдерів. «Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян» (Національна стратегія розвитку освіти в Україні, 2013 р.). Тобто наголошується на необхідності зміни «знаннєвої парадигми» освіти на «діяльнісно-розвиваючу» і обов'язковому переході від інформаційно-репродуктивного навчання до особистісно-орієнтованого. Вочевидь, першим етапом у розробці навчальної програми для мистецької спеціальності повинно бути проведення опитування стейкхолдерів, які зацікавлені в таких фахівцях.

Друга важлива засада для формування навчальної програми в мистецьких закладах вищої освіти — компетентнісний підхід, що передбачає побудову програми від визначення загальних та спеціальних компетенцій, які мають набути випускники програми. На цьому етапі розробки навчальної програми важливо провести опитування випускників, які навчалися за цією програмою. Це дасть змогу врахувати недоліки, удосконалити якість програми.

Висновки. Звичайно, окрім зазначених засад існує ще низка вимог для того, щоб створити якісну програму, яка забезпечить підготовку фахівця мистецької спеціальності. Але вважаємо, що вказані засади повинні бути

базисними. Наголосимо також на тому, що вдосконалювати навчальні програми можливо не лише враховуючи відгуки випускників, які навчалися за цією програмою, та стейкхолдерів, але й беручи до уваги процеси у суспільстві та академічній сфері. Сприятиме удосконаленню програм і врахування позитивного досвіду організації мистецької освіти в європейських країнах, які будують свої програми також на компетентнісній основі та передбачають перспективи подальшого працевлаштування випускників.

Література:

- 1.Безгін О.І. та ін. Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів. Інститут культурології НАМ України, 2012.
- 2.Довгострокова стратегія розвитку української культури — стратегія реформ. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 1.02.2016 р. № 119.
- 3.Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL: <http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/11955-uryad-skhvaliv-natsionalnu-strategiyu-rozvitku-osviti-do-2021-roku>

Ірина ЗУБАВІНА,

*доктор мистецтвознавства, професор,
учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України,
академік НАМ України,
з.н.с. відділу історії і теорії культури ІПСМ НАМУ
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0816-0207>*

СИМВОЛІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО В ЕКРАННИХ ВІЗІЯХ: АКТУАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, АРХІВІЗАЦІЯ КОНСТРУКТІВ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ

Історія як об'єкт постійного вивчення піддається осмисленню не тільки істориками, філософами, культурологами, соціологами, а й митцями — художниками, письменниками, майстрами екранних мистецтв.

Важко сперечатись, що саме в екранних візіях символічна репрезентація минулого наділена потужним потенціалом переконливості. Насамперед внаслідок того, що візуальні мистецтва спроможні вплинути на чуттєву сферу глядача, навіть за відмови від сугестії слів, задіявши невербальні символи,

що несуть емоційний заряд, не вимагаючи підкріплення логікою. Художньо оформлені візуальні, аудіовізуальні образи змушують нас співчувати, обурюватись, захоплюватись. Наші дзеркальні нейрони, реагуючи на екранні симуляції так само, як на фрагменти дійсності, ніби розширюють сферу емпіричної свідомості, куди інкорпорується ідеологічні чинники, що зазвичай спускаються «згори» як примус думати саме так, а не інакше. При цьому сама історична подія виступає як порожня форма, що її можна наповнювати трансформованими змістами (спираючись на факти, їх модифіковані версії чи взагалі на фейкові реляції), насичувати новими смислами, що актуалізовані, затребувані часом, співрозмірні його чинним вимогам.

У такий спосіб ті чи інші події буття народів та окремих історичних особистостей метафоризуються та міфологізуються в символічному полі мистецтва. Використовуючи знаки, символи, евфемізми, інші лексичні та візуальні стратегії, екранна культура в свою чергу впливає на фрейми історичної пам'яті. Понадстолітня ретроспекція екранної культури дає уявлення про те, як певні факти минулого переосмислювались, змінювали формат, інші — навпаки десятиліттями свідомо замовчувались або концептуально спотворювались. Не останню чергу в цих процесах відіграє екран, який виступає не стільки «транслятором дійсності», скільки її **інтерпретатором**.

Цілком закономірно, загальний інтерес до історії помітно зростає в часи суспільних зламів і перетворень. Практично синхронно з радикальною трансформацією соціокультурних координат, відбувається оновлення ціннісно-сміслової матриці, а відтак — закономірне переосмислення подій минулого, їх «редагування», а часом — політичне цензурування. Відтак, інтерпретації певних фактів і вчинків історичних персонажів/дієвців у різні періоди можуть радикально різнитися. На підтвердження — маємо безліч аргументів/доводів у фільмах історичної тематики і проблематики.

Усвідомлюємо: кінематограф, екранні мистецтва — це величезна індустрія маніпулювання нашими думками, бажаннями, переконаннями, що в ній задіяні не тільки історики, політики, а й представники сфер, далеких від гуманітаристики, творчості тощо.

Теоретичні підвалини маніпуляцій масовою свідомістю традиційно пов'язують з працями З. Фрейда та Ф. Ніцше, з різноманітними стратегіями й тактиками формування стереотипного реагування, з прихованим керуванням мисленевими процесами і цілком явною «обробкою», що впливає на почуття, вчинки, думки та духовні цінності суспільства.

Одним з розробників науково обґрунтованого методу маніпулювання масовою свідомістю, а також несвідомими почуттями та імпульсами по

праву вважається Едвард Бернейс. Запропонувавши інструменти впливу на формування колективної думки, Е. Бернейс у своїй сенсаційній книзі «Пропаганда» ще у 1928-му році сформулював передбачення, а на початку 1990-х остаточно структурував підходи до інтерпретації фактичних подій, що в риториці автора звучить доволі цинічно: як можна «показувати, рекламувати і продавати» колективній свідомості будь-які історичні, політичні події. Дослідник поставив за мету «запропонувати структуру механізму, що контролює суспільну думку, і показати, як використовує цей механізм фахівець, прагнучи змусити громадськість засвоїти ідею чи прийняти товар» [1].

Варто наголосити: інструменти маніпуляції колективною свідомістю, запропоновані Едвардом Бернейсом та його попередником, політологом-медіакритиком Уолтером Ліпшманом, донині ефективно застосовуються у різних сферах суспільного буття — в освіті, науці, у мистецьких практиках.

Сьогодні серед активних «гравців» у боротьбі за думки (та душу) глядачів засобами екранності — не тільки митці, а й інші «мисливці», озброєні сучасними ботами, розгалуженим контентом у ЗМІ, Інтернет-мережі та соціальних медіа.

Їх маніпулятивна влада зростає з удосконаленням технологічного оснащення. Втім, головне — це ідеї: саме вони керують світом. Згадати б, за часів СРСР електорат вірив, що правда може бути лише одна — та, що відповідає панівній Ідеї. Отож історична тематика на екрані зазвичай висвітлювалась у дусі «політичної доцільності». Тракткування фактів минулого використовувалось для обґрунтування подій поточної політики, а «переписування» історії — як засіб легітимізації цільної ідеї.

Нині, коли світ знаходиться в «суперпозиції невизначеності», у боротьбі за оволодіння авдиторією екран маніфестує часом суперечливі інтерпретації історії. Чинна концепція плюралізму передбачає одночасне співіснування безлічі різних позицій, поглядів, суджень в активній взаємодії всіх точок зору. У такому полілогічному багатоголоссі вміле використання аудіовізуальних стратегій, переконливих екранних образів здатне забезпечити вотум довіри навіть тим версіям історичних подій, що віддалені від фактажу дійсності. Тому сприяє загальносвітова тенденція «необов'язковості» у дотриманні історичної достовірності в екранних версіях минулого, з наданням переваги різноманітним верифікаціям та інтерпретаціям.

Фахівець політичних та етнонаціональних досліджень Олена Кривицька у статті під назвою «Актуалізація історичного минулого: ризиковий контекст за умов поляризації суспільства» наголошує на необхідності «для нації, яка прагне самоутвердження через ідентичність, спиратися на власне минуле

в суспільних, смислових і ціннісних категоріях, на “свої” історичні корені» [2].

В українському кіно ґрунтовна актуалізація історичної тематики спостерігалась, зокрема, після звільнення від масиву імперсько-радянських догматів, у контексті перебудовчих процесів, після здобуття Україною Незалежності. Історична пам'ять виявилась дієвим каталізатором національного становлення, артикуляції ціннісних орієнтирів.

Серед тем, актуалізованих українським кінематографом початку 1990-х років слід згадати факти історії, що десятиліттями випадали з поля зору кінематографістів або спотворювались, відповідно до вимог чинної політично-ідеологічної системи. З перших же років Незалежності вітчизняна кінодокументалістика, а вслід за тим ігровий кінематограф звернулись до осмислення таких травм колективної історичної пам'яті, як Голодомор, Голокост, національно-визвольний рух 1944–1950-х років на Західній Україні, каральні акції НКВС, насильницькі депортації, міграційні процеси після Другої світової війни, інші маловідомі сторінки вітчизняної історії, що довго замовчувались, подекуди — інтерпретувались в інших контекстах. Серед травматичних подій новітньої історії — Чорнобильська катастрофа, кінематографічне осмислення якої, розпочавшись з хронікальної документації, згодом набуло низку символічних репрезентацій в ігрових фільмах. Воєнні події сьогодення поступово також перетворюються на історію, закарбовуючи на її скрижалі наративи, з якими працюватимуть прийдешні історики, літератори, кінематографісти.

Варто наголосити: після руйнації суспільних генераторів тоталітаристських ідеологем, в оновлених соціополітичних контекстах помітно інтенсифікувались розвідки вітчизняного історичного процесу та їх екранні репрезентації. Втім, на думку багатьох дослідників, цілісності концепту бачення минулого перешкоджало зіткнення конфліктних моделей пам'яті: до національно-патріотичної парадигми вкраплялись/контамінувались рештки історіографії часів радянського минулого, обумовлюючи амбівалентність історичної свідомості.

Вітчизняний екран як «дзеркало постколоніальної еволюції» мислення засвідчував поступову зміну погляду не тільки на історичні події, а й на роль і значення тих чи інших історичних персонажів/особистостей, таких, як Микола Щорс, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Степан Бандера, Роман Шухевич, митрополит Андрей Шептицький. Контраверсійність в оцінках історичного набутку є цілком зрозумілою, оскільки кожен час висвітлює свої догмати, оспівує власних героїв та страдників. Тому факти історичної

пам'яті в різних історико-політичних контекстах отримують відмінні, часом протилежні інтерпретації.

У тріаді **актуалізація — інтерпретація** (переформатування) — **архівізація** конструктів історичного минулого важко переоцінити значення архівів, де зберігаються уречевлені уламки колективної пам'яті, задокументовані свідчення часу тощо.

Варто пригадати: коли у ситуації «малокартиння» 1990-х в Україні практично не знімалась кінохроніка, кінематографісти та свідома громадськість били на сполох, адже не залишиться адекватної кінодокументації поточних подій у спадок нащадкам — представникам прийдешніх поколінь. Позаяк відмова від поповнення архівних фондів матеріалами сьогодення, а понад це — руйнація, реструктуризація архівів — це вибухівка, підкладена під фактажно-документальний базис подальших досліджень історії, зокрема, її вивчення, осмислення та (пере)творення через екранність. Особливість історієтворення засобами екрану міститься у співвідношенні факту і образу, отже, передбачає спирання на сліди, що полишає історична подія в людській пам'яті, в документальних свідченнях сучасників, учасників, очевидців, у фотографіях, кадрах кінохроніки тощо. У свою чергу екранні наративи, корелюючи з історичною пам'яттю та документацією подій, самі стають інструментами творення історичного дискурсу.

До використання архівних матеріалів, хронікальних кінокадрів в якості своєрідного алібі «чесної документації» тяжіють, зокрема, модні нині історичні «реконструкції» — **на перетині мистецтва з історичною наукою**, де зазвичай містяться елементи інтерпретації, форматування, стрижень провідної ідеї, деталі творчого осмислення. Претендуючи тією чи іншою мірою на статус достовірності, такі «відтворення», що по суті є «творенням», поряд з іншими екранними візіями історії, сприяють розширенню обширів історико-центричної метатекстуальності.

Література:

1. *Bernays E.*, Propaganda, 1928 / ООО «Библос», 2016. — С.10.
2. *Кривицька О.* Актуалізація історичного минулого: ризиковий контекст за умов поляризації суспільства // Наукові записки ППіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України — Вип. 5 (67). — С.153.

Prof. dr hab. Bogdan TROCHA
Uniwersytet Zielonogórski Polska

BANALIZACJA MITYCZNYCH WZORCÓW KULTUROWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ PROZIE FANTASY

Od momentu pojawienia się literatury fantasy w XIX wieku, jednym z jej zasadniczych wyznaczników pozostaje silny związek folklorem oraz mitami. Należy do tego dodać także fakt, że najczęściej może za wyjątkiem Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena oraz Malzańskiej Księgi Poległych Stevena Eriksona jest to proza najczęściej skierowana do dzieci i młodzieży. Co wskazywać powinno na ważną dla niej funkcję dydaktyczną. Jednak ewolucja tej formy powieści oprócz mitycznych importów i ukierunkowanej na dziecięce kompetencje intencjonalności tekstu przyniosła dwa bardzo istotne zjawiska. Pierwsze z nich związane jest konstrukcją bohatera opartą na postaci Conana z opowiadań Roberta Howarda. To postać, która jest protagonistą z cechami antybohatera. Drugie zjawisko osadzone jest na dominancie przygodowej wpisane w silnie spolaryzowane aksjologicznie środowisko. Sama ta polaryzacja oparta na zantagonizowanym przeciwstawieniu dobra i zła już, zdaniem Mircei Eliadego wpisuje się w model degradacji mitu we współczesnej prozie. Jednak specyfika większości powieści tego typu opiera się na poetyce pozwalającej na specyficzne manipulowanie mitycznymi cytacjami. Specyfika ta bardzo często prowadzi do daleko idącej redukcji treści zawartych w symbolach i narracjach mitycznych, której ostateczną granicę wyznacza banalizacja i infantylizacja. Mechanizm banalizacji jest zawsze jednak oparty na wielkim modelu questu odnoszącym się do kategorii monomitu opisanej przez Josepha Campbella. Przy czym wszystkie elementy wpisujące się w strukturę koła przygód herosa mogą występować łącznie lub też samodzielnie. Najistotniejszym jednak aspektem zabiegu banalizacji jest pozbawienie mitycznych cytacji wielopłaszczyznowości znaczeń. Ta pierwsza redukcja jest jednak dopiero podstawą dla dalszych zabiegów semiozy jakiej poddaje się mityczne importy.

Mechanizm banalizacji osadzony już wstępnie na jednej tylko płaszczyźnie znaczeniowej poddaje obecne w niej figury oraz fabuły tak daleko idącemu spłyteniu treści, że w konsekwencji figury mityczne sprowadza się bądź do jakiejś funkcji ornamentu estetycznego lub też treści dające się wywieźć z konkretnej mitycznej renarracji nie prowadzą ani do problematyzacji znaczeń symbolicznych ani też nie mogą już ukazywać swojej źródłowej funkcji instruktażowej. Mit poddany banalizacji w powieściach fantasy może co prawda prowadzić do czasowego i punkowego wzrostu czytelnictwa jednak wyklucza on zarówno

zapoznanie się archaiczną matrycą fabuł mitycznych. A poprzez zbanalizowane odwołanie się do niej przynosi odbiorcy całkowicie wypaczony obraz danej matrycy. CO jest tym bardziej znaczące, jeżeli weźmie się po9da uwagę fakt, że przeciętny odbiorca literatury popularnej nie posiada kompetencji niezbędnych do rozpoznania takiego zabiegu stylistycznego i w efekcie może dojść do sytuacji, w której będzie on traktował model zbanalizowany jako źródłowy z wszystkimi tego kulturowymi konsekwencjami.

Анотація від редколегії збірника

**БАНАЛІЗАЦІЯ/ТРИВІАЛІЗАЦІЯ
МІФІЧНИХ КУЛЬТУРНИХ МОДЕЛЕЙ
У СУЧАСНІЙ ФАНТАСТИЧНІЙ ПРОЗІ**

Дослідивши значний корпус творів фантастичної літератури, починаючи від її появи у XIX столітті, автор наголошує її укоріненість у міфах та міцно пов'язаній з ними фольклорній традиції. Авантюрну домінанту, характерну для таких творів, вписано в радикально поляризоване аксіологічне середовище. Саме ця поляризація, заснована на антагоністичному протиставленні добра і зла, дуже часто призводить до далекосяжної редукції змісту, що фактично зводиться до моделі великого квесту категорії мономіфів. Таке спрощення, на думку автора, певною мірою сприяє зростанню читацької аудиторії. Водночас позбавлення міфологічних цитат багатопланового значення, зрештою, виявляється найважливішим аспектом процедури тривіалізації, обміління смислу, проблематизації символічних значень, обмеження міфологізованих фігур певними функціями естетичного орнаменту.

ВЛАДИМИРОВА Наталія Вікторівна,
доктор мистецтвознавства, професор
КНУТКиТ ім. І. К. Карпенка-Карого,
член-кореспондент НАМ України
ORSID: 0000-0001-8882-3957

ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОГО СУБ'ЄКТА В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

У контексті реалій сучасного національного театрального простору доволі важко визначати та говорити про ті складові, що забезпечують формування та розвиток цього простору. На наш погляд, т. зв. «новаторські» ідеї та експерименти останнього десятиліття доволі агресивно заперечують установлені закони та художні засоби, за допомогою яких відбувається презентація мистецького суб'єкта. Тут потрібно підкреслити, що під цим визначенням ми передусім маємо на увазі сценічний образ, який, звісно, постає в результаті взаємодії актора не лише з літературним персонажем, а й з тими реальними мистецькими суб'єктами, які безпосередньо існують поруч і, тим чи іншим чином, дотичні до народження сценічного твору. Це насамперед режисер, сценограф, композитор.

Дотримуючись класичної тези про те, що сценічний образ є специфічною формою відображення дійсності, коли в одній конкретній особистості сублімується багато людських характерів, пам'ятаємо, що художнє відтворення типового потребує індивідуалізації. Потрібно враховувати й той факт, що життєві ситуації, у яких опиняється герой, не можуть бути абсолютно дотичні тим, про які йдеться в літературному творі. Так, існують ситуації, що знову і знову, з покоління в покоління повторюються: люди закохуються, переймаються гнівом і ревностями, прагнуть набути віру в краще майбутнє. Можливо, носії саме таких «вічних» почуттів і дозволяють кожному з нас здійснити перецінку власного індивідуального досвіду. Висловимо переконання, що присутність таких мистецьких суб'єктів — сценічних образів обумовлює не лише вплив на внутрішній індивідуальний світ людини, а й може виступати доволі ефективним регулятором діяльності суспільства загалом. У сучасному національному театральному просторі, на жаль, існує не так багато прикладів, коли саме за таким принципом можливо розглядати чи то сценічний образ-характер, створений актором, чи образ усієї вистави (акторське виконання, сценографічне рішення, музичний контекст), запропонований режисером, який виконує функцію синтезу творчих прагнень усіх учасників постановки.

Відтворюючи сценічний образ, актор зазвичай враховував той художній напрямок, до якого належить літературний матеріал, його жанрові особливості, авторську манеру викладення матеріалу, його прийоми та стиль. Сьогодні ми спостерігаємо виразну тенденцію, коли режисер, значно розширюючи художні та культурно-історичні горизонти, що є характерними для конкретного драматурга, привносить за допомоги актора у текст вистави не просто візуальну виразність, а таку виразність, що є категорично невідповідною усім зазначеним вище характерним ознакам авторського тексту. Вимушені констатувати, що подібне активне, навіть — агресивне втручання режисера в літературну основу не завжди дає змогу досягти відповідного художнього рівня вистави. По суті, як безперечний позитив у цьому напрямку ми можемо згадати лише режисера А. Жолдака, який чітко ставить перед кожним виконавцем індивідуальні завдання, пропонує особливий малюнок ролі, вправно вимальовує загальний візуальний ряд спектаклю, де домінує пластичне рішення.

Прикметною для сьогодення національного театру, а отже — й для появи несподіваних сценічних образів є також обробка сучасними українськими драматургами хрестоматійних сюжетів — як національної, так і зарубіжної спадщини. Занурюючи дію класичного твору в інший часово-просторовий хронотоп, пропонуючи власне вербальне наповнення, ці автори залишають, зазвичай, лише головну сюжетну лінію та окремі семантичні характеристики-натяки у зображенні персонажів. Такий кардинальний характер інтерпретаторського втручання у класичний текст драматургії видається, на наш погляд, занадто брутальним і аж ніяким чином не сприяє комунікації глядача з театральним мистецтвом.

У цьому контексті варто підкреслити, що актор — головний творець сценічного образу є важливим важелем у процесі формування комунікативних стосунків «вистава — публіка». Саме у такому діалогічному просторі глядач отримує змогу не лише зрозуміти *іншого*, а й глибше зануритися у власну індивідуальність, розширити межі пізнання власного «я». І знов-таки, на жаль, ми не так часто спостерігаємо на сцені сучасного українського театру результат співпраці мистецьких суб'єктів, що дає змогу актуалізувати особистісну причетність глядача до того, що відбувається на сцені. Натомість доволі показовою є тенденція, коли сценічний образ провокує та збуджує увагу певної частини аудиторії, навіть змушує певну частину реципієнтів підсвідомо знаходити у персонажі те, що потребує компенсації на свідомому рівні. Тут потрібно віддати належне українським митцям, які завжди вміли викликати у певної частини публіки відчуття свідомого чи то інтуїтивного співпережи-

вання. Зазначимо, що такий підхід в акторському виконанні й на сьогодні є однією з характерних особливостей створення сценічного образу.

***БЕРЕГОВА Олена Миколаївна,**
доктор мистецтвознавства, професор,
заступник директора з наукової роботи
Інституту культурології НАМ України*

СИМВОЛІЧНІ КОДИ ПАМ'ЯТІ У ВОКАЛЬНО-ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА 2010-х РОКІВ

Героїчна давнина і буремні події сучасності завжди були предметом творчих рефлексій. Українські митці як нащадки носіїв давньої культури у такому підході до створення мистецьких вартостей залишаються в руслі європейських традицій. В історії української музики відомо чимало творів, які присвячувалися історико-патріотичній тематиці, правдивим подіям минулого. Прикладом цього можуть бути твори Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка, Бориса Лятошинського, Романа Симовича, Костянтина Данькевича, Георгія Майбороди, Петра Петрова-Омельчука, представників української діаспори — Миколи Фоменка, Сергія Яременка та багатьох інших українських композиторів.

Не винятком є й XXI століття: у різних частинах світу вибухають соціальні конфлікти і революції, спостерігається воєнна експансія зі сторони прихильників колоніального мислення, відбуваються трагічні події, пов'язані з боротьбою цілих країн за право на власний історичний шлях розвитку, національне самовизначення, життя.

Імпульсом для написання творів для українських композиторів стали революційні події перших двох десятиліть в Україні, коли прогресивна більшість народу країни постала за своє право вибору: жити в європейському культурному просторі, сповідуючи європейські культурні цінності. Протистояння українського соціуму, оновленого після розпаду тоталітарного режиму, і консервативних сил як рудимента старої епохи вилилося в акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в 2004 році (Помаранчева революція). Ще більшу хвилю соціальних протестів спровокувала загибель молодих

українців — Героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя на Майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 рр. під час протистояння беззбройних людей озброєним загонам спецпризначенців — найманців старої влади. Ці криваві події стали предметом творчих рефлексій сучасних українських композиторів, котрі у своїх творах віддають шану загиблим героям. Варто згадати в цьому контексті хоровий твір Валентина Сильвестрова «Майдан — Київ» (2014) пам'яті Героїв Небесної Сотні, «Пісні Небесних Душ» для кларнета і великого симфонічного оркестру (2015) Івана Тараненка, «Небесний Щедрик» для карильйону, мішаного дитячого хору, симфонічного оркестру та саундтреку зі звуками Майдану Незалежності (2016) Івана Небесного, «Покаянний псалом» (2016) Мирослава Скорика, хорову симфонію на канонічні тексти для солістів та мішаного хору «Світлі піснеспіви» (2016) Вікторії Польової, «Три етюди зими» для голосу (сопрано) та симфонічного оркестру (2017) Лесі Дичко з присвятою Героям Небесної Сотні та інші твори.

Трагічні події перших місяців 2022 року, пов'язані з російською агресією і повномасштабним вторгненням в Україну, також викликали імпульсивну рефлексію українських митців. В Україні, інших країнах Європи, які прийняли численних українських біженців, почав діяти своєрідний культурний фронт — творча діяльність музикантів, письменників, художників, представників інших видів мистецтва, спрямована проти війни та на підтримку України.

Видатний український композитор Валентин Сильвестров завжди виявляв свою чітку патріотичну громадянську позицію, підтримував акції протесту та європейські прагнення України і в 2004-му, і в 2013-2014-му роках [1].

Циклічний 15-частинний хоровий твір «Майдан — Київ» (2014) пам'яті Героїв Небесної Сотні Валентина Сильвестрова написано на тексти поезій Михайла Вербицького, Тараса Шевченка, сакральні православні і католицькі тексти. Загалом твір витримано в типовій для стилю В. Сильвестрова медитативній естетиці, однак загальна концепція є далекою від простого занурення в медитативні стани і втечі від реальної дійсності. У творі використано цілу низку текстових імагем, які мають велике значення для українців як важливі культурні і духовні символи, які слугують справі консолідації нації, утвердження України як соборної незалежної держави. Одним із них є відомий вірш Павла Чубинського «Ще не вмерла України і слава, і воля», який ліг в основу сучасного Гімну України. Цей текст з'являється в авторській музичній інтерпретації В. Сильвестрова в його хоровому творі 5 разів — у першій, четвертій, сьомій, одинадцятій і чотирнадцятій частинах. Він звучить своєрідним рефреном, який знов і знов повертається, долаючи трагічні, скорботні і молитовні

епізоди і утверджуючи ідею невмирущості українського духу і самого українства. Помітною є образна трансформація цього рефрену від більш стриманого звучання на початку твору до урочистого, парадного в кінці, в якому відчувається дзвонівість як специфічна темброва барва (одинадцята і чотирнадцята частини). У другій частині циклу використано відомий вірш Тараса Шевченка «Борітеся — поборете», який неодноразово ставав основою музичних творів національної спрямованості як символ боротьби українського народу за свою за свободу (зокрема, цей текст використовується у І. Карабиця в опері-ораторії «Київські фрески»). Декілька частин циклу В. Сильвестрова присвячено релігійним образам покаяння і молитви. Наприклад, шосту частину написано на тексти православних молитов «Трисвяте» («Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас») і «Слава Отцю і Сину і Святому Духу...», у тринадцятій частині використано канонічний текст головної молитви православних християн «Отче наш». Дев'яту частину циклу написано на канонічний текст однієї з частин католицької меси «Реквієм етерна». Важливе драматургічне значення у творі мають епізоди сопрано соло (III, VIII, XV частини) як вираз невимовного смутку, туги, жалю за загиблими Героями. В останній, п'ятнадцятій частині твору В. Сильвестров використовує символічно-алегоричні та звукозображальні засоби, трактуючи хор то як відлуння інтонацій сопрано, то надаючи хоровому звучанню колісковості, то імітуючи хоровими засобами звучання птахів — символ свободи і мрій про щасливе майбутнє.

З початком російського вторгнення композитор активно «включився» в культурно-мистецький рух, який розгорнувся в багатьох європейських країнах на підтримку України. Музика Валентина Сильвестрова сьогодні є своєрідним брендом сучасної української культури, її добре знають у світі та охоче включають до програм як окремих концертних проєктів, так і великих європейських фестивалів. Зокрема 26 квітня 2022 року у Національній філармонії Варшави відбулася світова прем'єра нового твору В. Сильвестрова Псалом для великого мішаного хору а cappella — 8 варіацій (attacca) на тему української народної пісні «Ой, з-за гори кам'яної». *Як зауважив композитор під час прес-конференції перед концертом, твір було написано ще в 2019-му році на замовлення Інституту Адама Міцкевича у Варшаві, але він жодного разу не виконувався. У творі виразно окреслено філософську проблему плинності часу, скороминучості людського життя і марності суети. Натхненням для створення композиції послужила українська народна пісня «Ой з-за гори кам'яної», герой якої лише під кінець життя усвідомив, що він змарнував свої молоді літа і їх неможливо повернути. Варіаційне повторення однієї й тієї самої мелодії з однаковим текстом з мікрозмінками, які*

стосуються в основному фактури, динаміки, нових тембрових поєднань хорових груп, відсилає слухача до лірницької традиції, використаної свого часу Францом Шубертом у вокальному циклі «Зимовий шлях». Романтико-меланхолійний настрій у творі В. Сильвестрова створюється не лише суто музичними засобами. Велике значення мають мелодика, тональність, інтонаційність мови, якою написаний текст. На думку композитора, використання української мови впливає на характер музики, яка відтворює такі риси української ментальності, як мрійливість, поетичність, ліричність, кордоцентричність. Окрім того сьогодні, в часи трагічних випробувань, які випали на долю України, мова має глибоко символічне значення: «Сама демонстрація української мови в публічному просторі, творчих акціях, концертах підтверджує, що Україна як держава існує і має право на свою незалежність» [2].

Література:

1. Семенченко Марія. Валентин Сильвестров: «Народ уже переміг». День, №227 від 11 грудня 2013 р. <https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/valentin-silvestrov-narod-uzhe-peremig>
2. Інтерв'ю В. Сильвестрова авторці тексту 25 квітня 2022 року (з особистого архіву О. М. Берегової).

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

АБРАМОВА Маріанна Миколаївна,
аспірантка ІПСМ НАМ України
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5370-582X>

ПОРТРЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИМВОЛІЧНОГО ПОЛЯ «РЕКЛАМИ» ПАМ'ЯТІ: СУБ'ЄКТ ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Актуальність. Рубіж ХХ–ХХІ століть позначається значними трансформаціями портретного жанру. Вражаючі технологічні та медичні винаходи спонукають до переосмислення традиційних зв'язків між обличчям та індивідуальністю. На тлі спроб «перевинайти» портрет у межах художньо-мистецьких практик розквітає портретування в новому статусі — як інструмент творення іміджу. Як одна з важливих форм збереження та трансляції пам'яті про індивіда портретування сьогодні потрапляє в поле дії рекламних алгоритмів та стає провідником іміджевої ідеології, що суттєво змінює наше сприйняття себе та загалом розуміння ролі та місця *Homosapiens* як в історії, так і у високо конкурентному символічному просторі сучасної культури. Означені процеси вказують на актуальність осмислення ролі та функцій портретування в нових соціокультурних реаліях.

Мета. Дослідження нових форм портретування у зв'язку з нашаруванням рекламних запитів та аналіз підходів до збереження культурної пам'яті про індивіда через портретування в межах масової культури та в контексті розвитку цифрових технологій постає нашою метою.

Портретне подвоєння історично втілює характеристики особливого інструменту творення довгострокової пам'яті про індивіда. Родові галереї, що створювалися в панських маєтках, монастирях, — це приклад того, як діяли механізми культурної пам'яті через портретування, яке виконувало функцію вписування індивіда в історію, закріплення та трансляції пам'яті про нього від покоління до покоління. Портретування відіграє визначну роль у поши-

ренні пам'яті про видатні та гідні подиви діяння індивіда. Не дивно, що саме навколо пам'яті в історії час від часу розгортається боротьба за владу. І портрет постає ефективним інструментом впливу в цій боротьбі.

У цьому контексті варто зазначити, що певні рекламні характеристики вбудовані в процес творення портрета з давніх часів. Втім, в історії портрета як жанру іміджеві сигнали існують у межах складного комплексу мистецьких характеристик, за допомогою яких особистість розкривається та досягається цілісно та багатогранно. З середини ХХ ст. ця парадигма зазнає суттєвих змін. По-перше, стає очевидною криза портретного жанру, по-друге, відбувається розквіт портретування в новому статусі — як провідника іміджевої ідеології.

У ситуації комерціалізації всіх сфер буття, що характеризує постсучасне суспільство, за логікою ринкових відносин суб'єкт починає втілювати сам себе як об'єкт економічного запиту та постає «товаром на ринку особистостей» [1]. Реагуючи на нові соціокультурні реалії, портретування набуває нових функцій.

Очищене від складного синтезу «художнього образу» портретне зображення стає інструментом творення іміджу та широко задіюється в рекламі, в суспільному медіа-просторі. Через ЗМК відбуваються процеси легітимізації певних ідеологем, які втілюються через образи тіла, стандарти краси, акцентуацію на гендерні та етнічні питання тощо. Таким чином, портретування вивільняється з поля художньо-мистецьких практик та реалізує вже суто соціальні запити «нової політики». Портретування як інструмент творення іміджу розквітає в умовах масової культури, що вважається найбільш м'яким варіантом управління масою.

Слід зазначити, що на тлі стрімкого розвитку технологій та формування специфічної медіасереды, однією з суттєвих характеристик часу стає розпад континуального мислення. В цій ситуації пам'ять також перестає мислитись цілісно та демонструє множинність форм та проявів. Інтерпретація змістів пам'яті переміщується в медійну середу та опиняється «у владі стихії “масової культури”»: пам'ять спрощується, підганяється під політичні стереотипи сучасності, втрачає драматизм та глибину ціннісного змісту...» [4]. Визначаючи шляхи впливу рекламних підходів на нашу пам'ять, маємо підкреслити, як характерну рису суто зовнішню стратегію формування пам'яті сучасного індивіда, яка складається з масиву візуальних образів, що м'яко диктують певний тип спогадів через брендинг, рекламу, піар-акції та цифрові технології.

Відзеркалюючи означені процеси, образ людини в постсучасних вимірах розщеплюється на безліч іміджів. А нові формати портретування, за-

повнюючи віртуальний медіапростір, демонструють перевагу «поверхневої культури одноразової особистості та змінного іміджу» [2].

Алгоритми реклами охоплюють всю територію візуальних образів, діють у межах творення як художнього образу, так і візуального образу-іміджу, демонструючи специфічний зв'язок з процесами збереження та поширення пам'яті про індивіда в епоху «пост» — постправди, постісторії, постлюдини.

Яскраво такі трансформації артикують як західноєвропейські, так і українські художники. Так, у серії виставок «Психодарвінізм» з притаманною постмодерною іронією Ілля Чичкан переосмислює культурний спадок Третяковської галереї. Вписуючи мордочку свого культового персонажа-мавпи замість облич героїв найбільш знакових живописних шедеврів, автор піддає сумніву непохитність моральних авторитетів та висміює музейний пафос. В той же час художник виявляє межу іронії щодо минулого та історії. Таким чином, автор демонструє черговий успіх перетворення традиційної естетики в комерційну та розкриває правила гри рекламної пам'яті, яка, компенсуючи іронією та самоіронією шляхи серйозного осмислення історії, врешті-решт залишає людину один на один не з тим, ким вона є, а з постмодерною пустотою.

Визначаючи епоху постправди як новий виток розвитку цивілізації, Г. Почепцов вказує на те, що сучасній медіареальності притаманний принцип конструювання. Постправда та гламур — це територія, де відбувається гра з реальністю [3]. Портретування як інструмент творення іміджу стає своєрідним містком до вабливого віртуального світу гламуру. Фокус зміщується з процесу осягання та самоосягання індивіда до конструювання та самоконструювання. Портретування, що долучається до процесу штучного творення «правди» про індивіда, набуває таких характеристик, як модифікація та корекція реальності, імітація цілісності, маніпулятивність, орієнтація на суто зовнішні характеристики.

Соціальний запит на гру зі своєю ідентичністю, на збирання її за нібито власним бажанням, призводить до втрати цілісного уявлення про особистість, а таким чином до втрати сталого процесу передачі пам'яті про людину як про унікальну та неповторну особистість зі складним внутрішнім світом. Процес самозбірки, що відбувається в алгоритмах реклами та селфмаркетингу, перетворюється на конструювання симулятивної реальності, що складається з уривків, які сприймаються новою цілісністю.

Яскравий приклад такого специфічного бачення людини спостерігаємо в творчості бельгійської фотографки Шарлот Абрамов, яка реалізує найбільш затребувані сучасним суспільством підходи до репрезентації людини

крізь призму актуальних «моделей» бачення. Розкриваючи теми вікових змін жіночого тіла, гендерних особливостей, авторка прагне переосмислити шлях існування жіночого тіла поза його сексуалізацією, підкреслюючи, що жінка - не об'єкт, а суб'єкт. Однак попри увагу до важливих тем презентації жіночого, в той же час непомітно відбувається розмивання меж окремої особистості. Так, проєкт «Vulvotopia» демонструє серію фото жіночих статевих органів, створених з різних матеріалів, що складаються в яскравий калейдоскоп фрагментів тотальної присутності жіночого начала. Втім, таким чином, створюється візуальна атмосфера, в якій образ людини як цілісної істоти розшматовується на частини за фізичними ознаками та фізіологічними особливостями. Особистість перетворюється лише на носія певних розрізень, у даному випадку фізіологічних, які також врешті-решт можуть стати предметом особистого вибору індивіда або піддатися процесу конструювання.

У поєднанні з владою цифрових технологій рекламні підходи отримують широке поле доступу до людини. Сучасні форми портретування унаочнюють їх дію в повсякденному житті індивіда, який за допомогою соціальних мереж знаходить цифрові змісти власного життя.

Сьогодні портретування у вигляді своєрідного культу селфі вбудовується в «цифрову екосистему», де діють свої закони, що забезпечують інтереси великих корпорацій. Іміджева ідеологія розквітає в межах «цифрової економіки» і живить її.

Утім, цифрове середовище формує новий тип людини, яка втрачає будь-які опори в минулому. Вже на рівні доступу до технологій, який по суті не є універсальним, відбувається формування певної картини всесвіту, де індивід опиняється відчуженим від досвіду минулих поколінь.

Поверхове сприйняття, відсутність звички до аналітичного підходу, сформовані сучасним медіасередовищем, дають змогу ефективно реалізувати політику забування. Наше життя значно пришвидшується. В цьому контексті показовою є практика селфі. На відміну від епохи Відродження, коли зародження автопортрета стає символом самосвідомості митця, людини-творця як носія гуманістичних ідеалів часу, культура селфі сьогодні символізує особливу роль людини-маси, «глобальної більшості», яка завдяки демократизації процесів вироблення аудіо-візуального контенту сама долучається до творення власної реальності. Якщо «художній образ» передбачає майстерність, вдумливе споглядання, результатом якого можуть бути різні інтерпретації, то «імідж» як раз розрахований на швидкість. Результат його споглядання заздалегідь прорахований. Образ — це інструмент входження в історію. Імідж-успіх тут і зараз, миттєва реакція. У селфі час схлопується

ся до секундного факту підтвердження свого існування в цифровому еквіваленті, своєрідно привчаючи нас забувати, адже в межах цієї популярної соціокультурної практики існує лише така категорія часу, як «зараз». Таким чином, спогади про особистість перетворюються на миттєві спалахи, стають поверхневими, швидко змінюються. Вони більше не несуть змістового навантаження та відображають певні формули втілення актуальних міфологем замість власне пам'яті про конкретну особу.

Герої серіалу Юлії Трофімової «Інсталайф» (2021) і демонструють такі лакуни змістів у цифрових вимірах буття, де кожен учасник, намагаючись довести іншому, що він кращий, що машина в нього крутіша тощо, перекроює своє буденне життя з купою проблем на відредаговану картинку. В свою чергу ця відкоригована реальність, потрапляючи в поле зору іншого, запускає зворотні механізми відповіді. Яскраве життя в Instagram стилі врешті-решт перетворюється на нескінчену стрічку фейкової реальності, яка поглинає індивіда в гонитві за вписування себе у стереотипні виміри існування, що в сучасному висококонкурентному середовищі дає привілеї в досяганні «універсального» успіху та щастя.

Висновки. Портретування як інструмент творення іміджу сьогодні добувається до процесів штучного конструювання пам'яті про індивіда. Поглиблюючи процеси комодифікації, формуючи фрагментарне бачення людини, змінюючи ціннісні та морально-етичні орієнтири, масова культура породжує віртуальні світи, що ваблять обіцянками «універсального» щастя в межах гламурної філософії. В цьому контексті під фільтри рекламних алгоритмів підпадають майже всі сфери буття, в тому числі й наші спогади. В статусі провідника іміджевої ідеології портретування, як форма збереження та поширення пам'яті про людину, зазнає суттєвих трансформацій, закріплюючи підхід до людини як до конструкту, де певні елементи можуть замінюватися, коригуватися, посилюватися або ігноруватися з метою впливу на масову аудиторію. Таким чином, портретування як популярна масова соціокультурна практика сьогодні реалізує функції закріплення саме рекламної пам'яті як такої, що містить максимальну ступінь фальсифікації та сповнена ідеологічно-містких конструкцій, під тиском яких формується вибір індивіда щодо осягання та презентації своєї зовнішності, вікових особливостей, статевої, етнічної приналежності тощо.

Література:

1. Безугла, Р.І. (2019). Гламур у європейській художній культурі: Історична динаміка та форми. Відновлено 11.08.2022 з <http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2193>

2. Гровье, К. (2019). Искусство с 1989 года. Москва: Ад Маргинем Пресс. URL:<https://bookmate.com/reader/TdpHwVi0?resource=book> (дата звернення 29.07.2022)
3. Почепцов, Г. (2019). Гламур 2.0: Телесериалы, масскульт и соцмедиа как создатели виртуальной реальности. Харьков: Фолио.
4. Сидоров, В.А. (2019). «Пикейные жилеты» масскульта и медийные деструкции культурной памяти // *Век информации // Журналистика XXI века: среда обитания: матер. научно-практической конференции*. СПб., 1(7), С. 67-74.

БЕРДИНСЬКИХ Святослав Олександрович,
кандидат технічних наук, завідувач кафедри дизайну
Університету "КРОК", учений секретар
відділення образотворчого мистецтва НАМ України

СИНТЕЗ СУЧАСНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ОБРАЗІВ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ

Упродовж останніх років у дизайні інтер'єру відбуваються зміни, позначені впливом низки факторів, серед яких провідну роль відіграє потреба у тривалішому часі перебування вдома, спричинена можливістю працювати і навчатись віддалено, розвитком інформаційних технологій, складними епідеміологічними умовами (режим самоізоляції). Відтак принципи організації простору, усталені правила та прийоми композиції, поєднання кольорів, форм, стилістики зазнають переосмислення та нового трактування.

Інтер'єри тепер втрачають вимогу бути стилістично вивіреними, відходить потреба використання універсальних правил їх створення. Поняття «гармонія» набуває нового значення. Сучасний простір житла тепер може здаватись іноді дивним, не дуже правильним з погляду тенденцій минулих років. Сьогодні більшість провідних дизайнерів дотримуються думки, що головне в новітньому дизайні — створення середовища, яке перш за все викликає емоції, відображає характер своїх мешканців. Вважається, що міркування про інтер'єр зводяться в першу чергу до роздумів про власне емоції, які спричинює інтер'єр у мешканців, про комфорт та інтер'єрну емпатію, про те, що у будинку господарі мають відчувати затишок та захист.

Сучасний інтер'єр — це простір, де старі речі набувають нового сенсу, нового життя. Має місце відсутність чітких правил і меж, суворих пропо-

рцій, а роль речі або предмету в інтер'єрі набуває переосмислення. Особлива роль у середовищі належить старим предметам — предметам антикваріату, ретро та вінтажним речам, або просто об'єктам, що мають історію. Такі речі використовуються сучасними дизайнерами інтер'єру досить активно.

Речі з історією — це вираження соціальної та естетичної позиції людини. Вінтажні та ретро речі, предмети антикваріату, історичні будівлі — це саме те, що може вирізняти квартиру з-поміж інших. Вони формують ексклюзивність будинку, їх можна передавати в спадок. Особливої ролі також набувають інтер'єри у будинках з історією.

Антикварні речі у сучасних квартирах народжують цікаві інтер'єрні контрасти, вінтажні меблі створюють акценти у просторі. Цінність старовинних предметів полягає в їх індивідуальності та багатому минулому. Вони наповнюють житло характером та історією. Водночас унікальність і надзвичайна розкіш старовинних предметів викликає захоплення і бажання отримати їх в особисте користування.

Антикваріат додає індивідуальності та характеру успішно оформленому інтер'єру. Великі предмети меблів надають завершеності стінам. Якщо одночасно використовувати багато об'єктів з однієї епохи, може вийти історичний інтер'єр. З іншого боку еkleктичні меблі створюють відчуття інтер'єру з історією.

Вінтажні речі володіють певним характером, декоративністю, багатою деталізацією. Адже тепер, в епоху технологій і масового виробництва, люди не бачать сенсу в виготовленні предметів інтер'єру, на які витрачається багато часу і сил, тому що всю роботу виконують машини.

Не зважаючи на те, що старі речі в інтер'єрі — це майже головний принцип створення модного простору в теперішню пору, вони використовувалися завжди. Змінився лише підхід до використання таких речей.

Так, наприкінці минулого століття клієнт мав стійкий запит на антикваріат у його класичному розумінні. Потім його змінила мода на вінтажні предмети — меблі та світильники. Сьогодні декоратори стендів та шоу-румів віддають перевагу вінтажним аксесуарам. Лаконічні, чисті поверхні фасадів кухонь та точні структури стелажів гардеробних прикрашають вінтажним начинням, дерев'яними предметами декору, «з'їденими» часом, та склом ручного виробництва.

Сучасним інтер'єрам притаманне поєднання антикваріату, вінтажу, сучасного дизайну та сучасного арту. У сучасній італійській вітальні легко можуть співіснувати антикварні буфети, шафи зі столом, наприклад, біонічної форми, створеним при використанні сучасних технологій, а також сучасним

артом у вигляді абстрактної композиції із перероблених пластикових пляшок. При чому у європейських інтер'єрах такий підхід існував завжди: у квартирі просто з'являються нові предмети, нашарування часових періодів відбувається природним шляхом. Зберігаючи історію, наступні покоління приносять в інтер'єр дихання сучасності.

Якщо раніше цінувався пошарпаний вінтаж, на якому було видно, що ця річ з історією своєї «пожила», то зараз якість виробу відіграє провідну роль. Так, наприклад, багато компаній в Європі роблять бізнес на купівлі власних старих меблів, ремонту і повторному продажу. Справа в тому, що молоде покоління готове платити за вінтаж, але лише той, що гарантовано прослужить півстоліття мінімум і перейде у спадок онукам.

Тривалі роки колекціонери «полювали» на брендову продукцію: конкретним випуском конкретного стільця конкретного дизайнера. Такі речі і зараз цінні, але вони ніколи не стануть прийомом прикраси для масового інтер'єру. Зараз зростає попит на предмети «з горища» чи барахолки, які приваблюють своєю теплотою і природністю, без наявності того історичного шлейфу, за який доведеться додати пару нулів до ціни. У моді просто старі речі, які вийшли з ужитку, але красиві та милі нашому серцю.

Якщо раніше хтось колекціонував вінтажні предмети, то ними, зазвичай, був заповнений весь будинок. І весь стиль інтер'єру складався відповідно до колекції: ф'южн, еkleктика, кінфолк, «дачна чарівність» тощо. У сучасних інтер'єрах, як правило, вінтажні аксесуари використовують у лаконічних, майже стерильних просторах. Скрізь, де є високотехнологічний мінімалізм, вінтажний декор тепер відмінно працює, де є глянцеві, поліровані фактури, чіткі кути, жорсткі форми, ретро речі виглядають особливо тепло і затишно, ще більше підкреслюють «дзвінкість» лаконічних меблів.

Рукотворне (фактурне, тактильне) відповідно протиставляється технологічному (жорсткому, холодному, мінімалістичному) — в сучасних інтер'єрах.

Крім того, історичний інтер'єр часто стає фоном для ультрамінімалістичних меблів. Цей спосіб широко застосовують для оформлення своїх каталогів зарубіжних виробників меблів, наприклад Ligne Roset. Компанії удається філігранно вписати яскраві, сучасні, навіть трохи божевільні меблі в інтер'єри з ліпниною епохи бароко.

Включати в інтер'єр антикварні або вінтажні предмети — справа не проста, що вимагає ретельної стилістичної роботи. Адже при неправильному підході до використання вінтажних предметів та антикваріату житловий простір може справити враження музею або «бабусиною квартирою», заставленою старими речами. На думку сучасних дизайнерів — немає нічого нуднішого,

неживого та «тухлого», ніж кімната, заповнена речами одного історичного періоду. Тому одним із принципів запобігання тому, щоб будинок не став схожим на декорацію до історичного фільму чи музею, є поєднання предметів різних періодів.

Один із основних принципів дизайну полягає в тому, що інтер'єр не повинен втрачати своєї функціональності, а отже, й комфорту. Дизайнери твердять: «Антикваріат гарний у вигляді акцентів. Але всі речі — на чому ми сидимо, лежимо, на чому їмо — мають бути міцними та зручними, а отже, сучасними». Тому почасти старі речі зазнають певних змін, відповідно до сучасних вимог і технологій, щоб набути більшої корисності. «Навіть найцінніші предмети можна шліфувати, перефарбовувати, перебивати, розрізати та склеювати з іншими, якщо цього вимагає новий інтер'єр. Речі мають працювати. Саме для цього вони і створюються». Часто предмети старовини змінюють свою функцію в сучасному інтер'єрі, вони використовуються заради стильного оформлення та підтвердження статусу та смаку господарів будинку, а не як предмет для зберігання продуктів харчування, консервації та інших недоречних речей.

Функціональність також диктує критерії вибору сучасного освітлення. «Антикварне світло рідко буває функціональним, а без правильного освітлення життя в квартирі може стати нестерпним».

Отже, інтер'єр, в якому поєднуються вінтажні предмети з новими, буде актуальним та модним. Таке поєднання дає речам з історією та минулим нове життя, презентуючи їх новим, незвичним способом. Антикваріат та вінтаж чудово працюють у сучасних просторах — особливо разом із предметами мистецтва. Контраст форм, матеріалів та філософії дизайну власне самої речі, обумовленої періодом її створення, стає виразним, сучасним прийомом організації простору, додаючи певні змістовні акценти та збагачуючи середовище. Основними ж критеріями у такому синтезі можна назвати збереження функціональності, якість, а також наявність гармонії, композиційного балансу між наявними об'єктами.

БУЛАВІНА Наталія Миколаївна,
*мистецтвознавець, завідувач відділу кураторсько-виставкової
діяльності та культурних обмінів ІПСМ НАМ України*
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-1109-7827>

РЕКЛАМНІ ПРИЙОМИ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Постановка проблеми. Розгляд питання щодо використання рекламних прийомів у сучасному візуальному мистецтві пов'язане із цілим комплексом характеристик. Так, рекламіст на шляху побудови свого рекламного послання застосовує прийоми, дотичні до художньої практики, а в умовах помітного домінування візуального у світі художники не зневажають можливостями донесення свої естетичних ідеалів до аудиторії, послуговуючись успішними маркетинговими стратегіями реклами (й серед них чинники впливу у скеровування уваги реципієнта).

Мета дослідження. Відповідно до означеної проблематики розглянемо різні аспекти теперішньої мистецької варіативності, інспірованої активним комунікаційним процесом із рекламним простором.

Викладення основних матеріалів дослідження. Прослідковуючи логіку виникнення, розвитку та активного розповсюдження рекламного досвіду в мистецтві, можна дійти висновку, що моделі художнього осмислення й відображення дійсності останнього часу помітно підсилюються утилітарно-прагматичними можливостями реклами щодо активного впливу на соціокультурні процеси. Та це й не дивно, позаяк в умовах непроясної постпост-модерністської ситуації, з її відсутністю чітких кордонів естетичного пізнання (проживання) тутешнього, а також тотального диктату ринку та медіа, реклама все жорсткіше окупує простір мистецтва. В напівцифровому світі сьогодення увага глядача є ціннішою за гроші, тому у творчому просторі дедалі більше поширюються характеристики, здатні у різний спосіб перехопити й якнайдовше зосередити будь-чий погляд і вплинути на настрій. Звідси екстраполюється непереборне авторське бажання інформаційного шуму («хайпу»), епатажу, застосування шокуючих прийомів. Зацікавлення глядача досягається за допомогою засобів із рекламної продукції: великоформатних робіт із контрастним співставленням локальних кольорів, масштабування фрагментів, несподіваних ракурсних рішень, текстового насичення, використання гіфок та анімації. Поєднання мови візуального образу, який прямо адресується почуттям людини, із вербальною мовою (рекламним текстом) є значущим, через те що тут і зараз впроваджують актуальну цінність творчого

моменту. Ефекти повсюдної консьюмеризації безпосередньо впливають на оформлення в креативному середовищі культу життєвого успіху сучасного творця, зірки надгеографічного штибу, що є впізнаваною і жаданою для аудиторії (згадаємо популярність Ворхола, Біпла, Бенксі, Кунса). Також гостро актуальним наразі мислиться наявність престижного статусу в соціальних мережах, як у віртуальному світі, так і в аналоговій реальності. Показовим прикладом симбіозу рекламної й художньої творчості можна вважати діяльність молододі художниці Coco Capitan — зірки Instagram, яка в своїх лінгвістичних роботах розмірковує щодо природи слів, їх значення для кожної людини (як раз за Джорджем Орвелом про різних людей і про різний сенс слова для кожного) та вивчає трансформації, що відбуваються із висловлюваннями, перенесеними із рекламною метою потужними брендами до великого вуличного формату у вигляді муралу. Взагалі, гра зі знаками є типовим прикладом роботи художника постпостмодерніста, якою він намагається зайняти глядача-читача, і водночас це є улюбленим прикладом рекламної гри із сенсами та створення алюзій задля наповнення первинних форм новим змістом.

Окрім того варто зауважити, що художники використовують рекламний інструментарій не тільки для генерування символів й створення міфологем, актуалізації векторів самореклами, а також застосовують у соціальному протестному русі проти нав'язливого тиску повсюдної промоції та диктату суспільства вжитку, демонструють критичні висловлювання, які за зовнішніми формами мімікують під рекламний продукт. Йдеться передовсім про художників вуличного мистецтва, які у взаємодії із мешканцями міста намагаються ефективно протистояти засиллю рекламних білбордів, що «візуально засмічують» міський ландшафт. Такі талановиті автори є потенційно серйозною соціальною силою, яка здатна скеровувати масові настрої й потужно впливати на загальні культурні процеси.

Висновки. Мистецтво, як особлива форма духовного сприйняття й пізнання дійсності, приймає всілякі форми під дією комунікативного впливу різних чинників, які властиві суспільству на тому чи іншому етапі розвитку. Власне, ніби чутливий організм воно є сейсмографом стану суспільства. У кожному культурно-історичну добу ступінь подібності мистецтва й реклами, відповідно, була різною. Наразі варіативність сучасної художньої практики демонструє генерацію образів і символів, дотичних до рекламної сфери.

БУЦЕНКО Олександр Алімович

в.о. начальника відділу мистецької науки і освіти

Національної академії мистецтв України

ORCID 0000-0001-6236-0907

ІМАГОЛОГІЯ ЯК СВІДОМЕ ВБИВСТВО СУБ'ЄКТНОСТІ – ЧОМУ АНТИУТОПІЇ 20 СТОЛІТТЯ СТАЛИ РЕАЛЬНІСТЮ

Певною мірою символічно, що російська агресія, спрямована на знищення України, почалася рівно через століття після того, як американський письменник, репортер і політичний коментатор Волтер Ліпман у своїй книзі «Громадська думка» (1922) запровадив термін «імагологія» (від «image» — образ), пов'язуючи його безпосередньо із засобами масової інформації, які впливають на формування громадської думки. Він писав, що публіка і самі журналісти схильні вірити більше «картинам у них у голові», аніж вибудувати реальний погляд за допомогою критичного мислення. Реальність при цьому, як пізніше показав у своєму романі «Безсмертя» чеський письменник Мілан Кундера, поступається місцем низці постійно відновлюваних і регульованих образів, що захоплюють людські голови й душі. Витворюється штучний світ — на основі образів, вигадок та ілюзій, симуляція дійсності, симулякр, за визначенням Жана Бодріяра — світ, за яким стоїть ціла армія «імагологів», як їх називає М. Кундера, новий різновид мас-медійників, конструкторів і поширювачів образів, політтехнологів і пропагандистів. Штучний світ, який, однак, несе реальну смерть і руйнації багатьом людям.

Цей світ наче постає з похмурих романів-передбачень Є. Замятіна «Ми», А. Кестлера «Ніч ополудні», О. Гакслі «Прекрасний новий світ», Д. Орвела «1984», Е. Берджеса «Механічний апельсин», Д. Делілло «Мао II». Зокрема, у творі останнього (1992) представлено такий собі зліпок сьогодення: насильство, катастрофи, війни посіли колишнє місце літератури та мистецтва і стали єдиною життєздатною оповіддю наших днів.

«Можна припустити, — пише у своїй книзі «Влада та уява» литовський філософ Леонідас Донскіс, — що літературні антиутопії відобразили нічні жахи двадцятого століття і передбачили ті симуляції дійсності й підробки свідомості, що були й залишаються яскравими ознаками сучасного світу мас-медіа». І далі: «Прірва між фактом і вигадкою чудово розкривається в нашому небажанні, за словами Орвела, бачити й приймати факти».

У голові сучасного обивателя, на думку Донскіса, фанатична віра в одну

групу цінностей та ідей підтримується завдяки впевненій — і, додамо, обумовленій, зоркестрованої агресивними імагологами — відмові прийняти існування інших груп цінностей. Палка віра у якусь химерну, самогубну — в розумінні власної особистісності та суб'єктності — ідею супроводжується не менш палкою невірою в реальність. Набір образів-кліше стає непорушною основою світоглядної схеми людини, позбавленої здатності критично мислити. Це не просто кінець історії, послуговуючись визначенням Ф. Фукуями, а кінець будь-якої класичної ідеології — все перетворюється, за словами М. Кундери, в імагологію. Від логічної системи ідей Маркса, на його думку, давно лишилася тільки купка сугестивних образів і гасел: усміхнений робітник із молотом, біла людина, яка тримає за руку жовту і чорну, голуб миру, що злітає у небо. На жаль, так само і від ліберально-демократичного порядку, що формувався по Другій світовій війні — збереглися лише з десяток обгорілих від бомбових ударів принципів.

Сучасні інформаційні технології, надаючи небачені можливості окремому індивіду і суспільству в плані розвитку та пізнання реального світу, виявились ефективним інструментом у руках тоталітарних режимів. «У своїй манії переробити світ за допомогою безмежних маніпуляцій» вони заводять від реальності у хащі псевдо-реальності, «сучасності, що схибнулася» (Л. Донскіс).

У такій «схибнутій сучасності» зазнає викривлення як індивідуальна, так і колективна ідентичність. Адже і перша і друга залежать і формуються, на думку філософа Мартина Бубера, не інакше, як у взаємодії з іншими ідентичностями. Говорячи при цьому про таку взаємозалежність суб'єктів між-особистісного діалогу і маючи на увазі не лише окремих людей, а й народи, культурні спільноти, М. Бубер у своїй книжці «Я і Ти» зазначає, що без «Ти» немає «Я» і навпаки.

Це цілковито узгоджується з висловленими пізніше думками німецького філософа-теолога та економіста Франца Гінкеламмерта в його есе «Суб'єкт, анти-суб'єкт і повернення суб'єкта», в якому він наводить фразу Десмонда Туту, англіканського єпископа з Південної Африканської Республіки: «Я існую лише тоді, коли ти також існуєш». Зі слів Туту, пояснює Гінкеламмерт, випливає логічний висновок: «вбивство іншого є самогубством». Німецький філософ зазначає, що йдеться не про моральні постулати, а про емпіричний досвід, власне, про реальність, яка постає поза імагологічною поволокою: куля, пущена в іншого, «робить оберт навколо землі, щоб влучити мені в спину. Глобалізація лише пришвидшує швидкість кулі й скорочує час між пострілом і влучанням кулі в мою спину. Цей інтервал дедалі стискається і стискається».

Література:

- Бубер, Мартин. 1923. Я і ти. Шлях людини за хасидським вченням. Київ: Дух і літера, 2012.
- Донскіс, Леонідас. 2007. Влада та уява. Київ: Спадщина, 2012.
- Кундера, Мілан. 1990. Безсмертя. Львів: Вид-во «Старого Лева», 2020.
- Baudrillard, Jean. 1983. Simulations. New York: Semiotext.
- DeLillo, Don. 1992. Mao II. New York: Penguin Books.
- Hinkelammert, Franz. 2017. El grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO/ALAS.
- Lippmann, Walter. 1955. Essays in the Public Philosophy. Boston: Little, Brown.

ГАЄВСЬКА Тетяна Іллівна,

доктор філософії (PhD), кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут культурології НАМ України,

ORCID 0000-0003-2916-4466

**ВІД САТУРНАЛІЙ ДО БРУМАЛІЙ:
ІСТОРІЯ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ»**

Свято XXI століття має дивовижну і водночас унікальну спрямованість. І це не могло не вплинути на розвиток філософської думки для розуміння природи цього явища, бо свято — не просто явище, це певний світогляд і світорозуміння суті світового процесу. Свято — ритуал, який постає перед нами в символічній формі впливу космічних сил, що зачаровують магічним маніпулюванням танцю протилежностей. Звісно, в ритуалах такого масштабу брали участь абсолютно всі члени спільноти, зливаючись в єдине ціле, уподібнюючись космічному простору зірок, повертаючи хаос в поєднанні танцю та масок у порядок. Хоча не так, в першу чергу все ж таки назва або найменування свята, а вже потім із назви відбувається перетворення в іншу форму. Надалі воно-свято, вона-форма розкриває себе в собі, виявляє ірраціональність і містицизм, роблячи доступним розуміння природи потойбічності, що присутня в кожному учаснику ритуального дійства. Закликаючи духів предків і богів, просили їх бути помічниками та захисниками у повсякденній реальності.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю наукового аналізу

феномена свята як засобу консолідації індивідів з метою збереження своєї групи та збереження національних культурних традицій, особливо зараз, коли країна знаходиться в стані війни. В умовах соціальної нестабільності необхідно досліджувати роль свята у функціонуванні та збереженні цілісності структури суспільства.

Одним із популярних загальнонародних свят грецького сходу Римської імперії були сатурналії, які відомі в цій місцевості під назвою *кронії*. До складу святкових практик ввійшло багато різноманітних обрядів і звичаїв, пов'язаних з культовим встановленням переважно сільськогосподарського циклу. Це було свято кінця року, що тривало (іноді під різними найменуваннями) протягом цілого місяця. Адже воно припадало на час найкоротшого дня, коли мимоволі будь-яка продуктивна діяльність зводилася до мінімуму. Сатурналії, це вільний від роботи час в якому основна увага зосереджувалася на святковому частуванні. Адже на цей час були вже закінчені осінні сільськогосподарські роботи (тобто урожай зібраний і проведена осіння сівба зернових культур).

Проте відзначимо, що в Римській імперії сатурналії вважалися міським святом. Учасники свята не мали ніякого відношення до сільськогосподарської роботи. Сільське населення Італії відзначало компіталії (свято на честь лаврів дорожніх перехресть), що багато в чому повторювали обряди сатурналії. Сатурналії були святом всіх верств міського населення, за участі — з плином часу все більш символічним — аристократичної та рабовласницької частини суспільства, що бенкетувала та здійснювала всі інші святкові обряди спільно з рабами зі складу *familiae urbanae*. Компіталії ж були святом сільськогосподарських рабів та сільського плебсу. Верхівка суспільства була представлена лише виліками - управителями латифундій з тих же рабів - і декуріонами сільських громад, що здійснювали необхідні жертвопринесення на честь компітальних ларів. Перші робили це від імені *familiae rusticae* (ергастеріальних сільських рабів), а другі від імені «вільного» сільського населення, що перебував різною мірою у залежності від великих рабовласників — господарів латифундій і сільських вілл. У міських умовах сатурналіїні бенкети проводилися за рахунок заможної частини товариства. Під час святкового бенкету підтримувався стародавній звичай, коли заможні власники прислужували за столом своїм рабам. На сільських компітеліях представники сільського плебсу свої застільні церемонії робили в складчину.

Крім бенкетів, що становили основний і характерний зміст свята, сатурналії супроводжувалися танцями, піснями та іншими (у тому числі і досить розбещеними) розвагами. Під час сатурналії прийнято було обмінюватися

подарунками — насамперед грошовими: потрібно було дарувати один одному мідні монети. Найдавніший звичай, сенс якого був вже незрозумілий і самим римлянам, наказував дарувати маленьких ляльок, у вигляді людських фігурок. Існував звичай обміну, де учасники сатурналій обмінювалися глиняними фігурками, а учасники компіталій фігурками, виготовленими з вовни.

Що ж до святкових приписів стосовно рабів, які брали рівну і навіть головну участь у сатурналіях, то ці звичаї були властиві не лише сатурналіям і компіталіям. Так, *цереалії* супроводжувалися як подібними перевагами для рабів, так і під час святкування вшанування Діоніса-Вакха. Свобода рабів у святкові дні ґрунтувалися на уявленнях, пов'язаних з міфами про золотий вік. За найдавнішими віруваннями царем золотого віку був батько Юпітера Сатурн. Начебто під час його правління в суспільстві не існувало рабства, війн та судового переслідування. Легенди ці зберігалися і підтримувалися у середовищі рабів. Вони пов'язувалися з надією на повернення золотого віку, з усіма його свободами та перевагами. Сатурналії давали рабам символічне уявлення і реальне повернення у міфічний час золотого віку. Для рабовласників використовували ці легенди були безневинною утопією, яка прикрашала святкові дні. Тяжка доля рабів породжувала почуття протесту і гніву проти неї. Обрядові слугування рабам, так би мовити, були превентивними заходами, під час яких втихомирювалися протестні настрої рабів. У зв'язку з цим тривалість святкування з часом збільшувалася. Під час Імперії сатурналії святкувалися цілий місяць, з кінця листопада до кінця грудня, аж до зимового сонцевороту, коли вони майже непомітно переходили в новорічне свято — січневі календи. Вони мали більш офіційний характер, але поступово все ширше запозичували у сатурналіях розважальні обряди протонародного характеру.

Як глибоко демократичне свято, сатурналії передбачали всякого роду свободи та пільги для їх учасників. Не карали в святковий час і слуг, які провинилися. Допускалися всякого роду жарти і глузування з боку рабів на адресу їхніх власників, з боку вільного простолюдю — на адресу магнатів та магістратів. Лукіан повідомляє, наприклад, про безкарну можливість для сатурналіастів кидати у воду з головою вимазаною сажею осіб, які викликали невдоволення учасників святкування (Лукіан, «Сатурналіи», 2). Також (гл. 5) він констатує можливість рабів під час святкового бенкету ляяти панів скільки захочеться. Загалом у творах Лукіана «Кроно-Солон» і «Листування з Кроносом» містяться помірні поради багатіям і біднякам для усунення несправедливості, що своєю чергою породжує соціальну ворожнечу.

Згадки про святкування сатурналій зустрічалися до V ст. н.е. З часом

згадування цього свята майже зникає в літературі. Хоча зрозуміло, що вони продовжували існувати, зберігаючи загальнонародний характер та пов'язані з ним обряди. Частково зберігаючи також соціальний аспект, який їм був притаманний у класичні часи Імперії.

З утвердженням християнства як державної релігії в пізні часи Римської імперії можемо припустити, що свято сатурналій церква вважала язичницьким. Різка ворожість церкви обумовлена різкою подібністю одного з обрядів цього свята — розвінчання та страти жартівливого «царя сатурналій» із християнською містерією пристрастей та хресної страти Ісуса Христа. Християнська теологія цю схожість пояснювала ні чим іншим, як диявольською маною. Цією ж, мабуть, обставиною доводиться пояснювати і той факт, що за великої кількості звісток про зимові свята сатурницького характеру, що відповідають сатурналіям, найменування це зникає із ужитку у пізньоримський час. Замінюються іншими назвами, хоча теж язичницькими за походженням, але менш одіозними для християнської церкви — *амікалії*, *брити* та *бруми*. Крім того, впадає в око, що деякі ознаки сатурницького святкування набувають святкування Нового року — *Kalendae Januariae*. Січневі календи на честь бога Януса на початку імперії мали переважно офіційний характер. Новорічне свято включало в себе звичай громадянського порядку: обмін подарунками (пальмові гілки, винні ягоди, мед, а також грошові подарунки — мідні аси із зображенням Януса, — *strena* або *stips*). Але у IV ст. січневі календи, що докладно описані Лібанієм (*Речи Либания*, 1916), були досить тривалі, які починалися в останній день грудня (день святого Сільвестра). Як видно з його творів, святкування це постає як загальнонародне, зберігаючи тривалість і офіційність, коли збирається сенат, а нові консули вступають до виконання своїх обов'язків. Від Іоанна Ліда (*Ioannes Lydus «О месяцах»*, 67 і 69) дізнаємося додатково, що у VI ст. вступ консулів на посаду супроводжувався великими військовими парадми, а в палаці Імператора відбувався урочистий прийом чиновників, що супроводжувався роздачею милостивих поцілунків. Ці урочисті церемонії проводились 1 січня. А наступного дня мали місце урочисті свята. З січня відбувалися кінні ристалища та церковні ігри. Разом із цими святковими діями офіційного характеру відбувалися святкування та розваги серед народу.

Але в V і VI ст., як видно зі згаданих повідомлень Лібанія та Ліда, січневі календи характеризувалися виконанням усіх тих церемоній, які були притаманні сатурналіям. Свято по всій імперії очікувалося з великим нетерпінням. У цей час усі можновладці вбиралися у парадні святкові строї. Оскільки свято розпочиналося напередодні Нового року, то новорічної ночі

мало хто лягав спати. З піснями та танцями люди бродили містом. На Новий рік портали будівель та двері житла прикрашалися гілками лавру та іншою зеленню, а вночі — вогнями (*ianua lucernata et laureata*). Всюди були накриті святкові столи з наїдками та напоями. Люди обмінювалися подарунками, переважно святковою їжею. Іоанн Лід згадує при цьому («Про місяці») про збереження, під час святкування січневих календ, тих соціальних аспектів, якими характеризувались сатурналії та компіталії: господарі та раби сідали за спільний стіл, слуги, що провинилися під час свята, не каралися, як і під час святкування сатурналій. Хоча 4 та 5 січня свято йшло на спад, усе ж соціальна рівність серед вельмож і рабів продовжувала зберігатись.

Звичаї компіталії особливо були органічними і в часі, і в обрядовості січневих календ. З компіталіями при цьому відбувалося, мабуть, те саме, що і з сатурналіями. Через переслідування з боку церкви це язичницьке свято змушене було маскуватися під січневі календи, зберігаючи офіційний характер. Саме це маскування на деякий час оберігало їх від повної заборони, хоча і не позбавляло від нападів церковних проповідників. Особливим нападом був один із характерних звичаїв січневих календ пізньоримської та ранньосередньовічної епохи — вуличний маскарад. Під час святкування люди надягали на обличчя маски, змінюючи таким чином людську подобу на звірину, чоловіки перевдягалися у жіноче, а жінки у чоловіче вбрання. Переодягання та маскуванню людей під звірів було дуже поширене у всіх європейських країнах під час загальнонародних новорічних свят. Відомості про те, що глузування з влади в дні січневих календ ніби санкціонувалися бездіяльністю суддів та інших магістратів протягом свята, дізнаємося з названих вище творів Лібанія і підтверджуються Іоанном Лідом («Про місяці»).

За явної нетерпимості офіційної церкви до народних святкових традицій, які вона визнавала язичницькими, громадянська влада, за свідченнями істориків і побутописців тих часів, можемо говорити, що вони були схильні ставитися до них з відомим потуранням. Саме відповідні дії влади «прикривали» офіційними церемоніями неприємні для церкви святкові звичаї язичницького походження.

Крім цих спроб мімікрії давньоязичницьких релігійно-побутових установ, освячених прадідівською прихильністю і благословенними прикметами щастя і процвітання, необхідно віднести до консервативних суспільних тенденцій прагнення заглибити язичницько-християнські суперечності через перейменування неугодних церкві святкових церемоній. Важко собі уявити, щоб на місці найвідоміших і всім звичних сатурналій та компіталій з'явилися нікому не відомі брумалії, які одразу б набули поширення. Симптоматично

в даному випадку і те, що брумалії — латинське слово за етимологією і в латинській частині імперії ніколи не було в ужитку, а було відомо лише у Візантії в грецькій транслітерації. Ймовірно, що походження цього терміна все ж таки пов'язане саме з церковним колом.

Слово *bruma* в латинському світі стосувалося зимового сонцестояння, тобто найкоротшого дня, а в більш широкому сенсі до зимового часу взагалі, а значить і власне до періоду сатурналій, тому що, відповідно до Ліда («Про чудесні явища», 151), цим ім'ям позначався відрізок часу від 24 листопада до 25 грудня.

Однак згадка про язичницьке свято *Bruma* вперше зустрічається на рубежі II-III століть у Тертуліана (Тертуллиан, 1994, «Об идолатрии», 14), де воно фігурує поряд із сатурналіями та січневими календами серед найпопулярніших свят. Оскільки *Bruma* стоїть у Тертуліана на третьому місці серед цих свят, можемо припустити, що ця назва замінює не згадані ним компіталії. Так чи інакше назва *Brumalia* (з *Bruma*, або *Brumae*) було утворено на зразок сатурналій та компіталій.

Латте (Latte, 1960) помилково вважає, що Тертуліан вживає назву *Bruma* замість сатурналій, які, на його думку, були мало пов'язані з Сатурном, ввівши в себе в пізньоримський час чужі звичаї та змінивши назву на *Brumalia*. Проте вже Крауфурду (Crawford, 1914) було зрозуміло, що брумалії включали, відповідно до їх обрядовості, не тільки сатурналії (кронії), а й січневі календи. Нільсон (Nilsson, 1951) згадує свята, що існували в візантійські часи під назвою брумалії, а також компіталії. Існування свята засвідчено на рубежі V-VI століть.

У письменників VI ст. — Ліда і Малали — не було жодних сумнівів у тому, що брумалії візантійська назва грецьких і римських язичницьких свят дуже стародавнього походження. Пишуть вони про це без натяків, але уявляють їх як стародавні святкові обряди і мимоволі підміняють їх сучасними для них обрядами брумалій.

«Зимовий час іменувався за старих часів βρῦμα (брума) через короткий день. Отже βρῦμαλια (брумалія) означає зимове свято. Римляни святкували весь період часу, коли збільшувався день, вітаючи один одного, за давнім звичаєм, радісними вигуками і побажаннями: «Довгого життя!». Сільські мешканці на честь Кроноса та Деметри кололи жертвних свиней. Тому й тепер зберігається звичай різати свиней у грудні. А виноградарі ріжуть козлів на честь Діоніса, бо козел — ворог винограду. Знімають з них шкіру і наповнюють її повітрям. Городяни приносять зібрані плоди, вино, оливкову олію, злаки та мед і плоди дерев. Вони роблять хлібці без води і приносять жерцям

Матері [Деметри]. Зберігаються всі ці звичаї і тепер: у листопаді та грудні, коли збільшується тривалість дня, приносять усе це священникам. Вітати ж за іменами під час брумалій — нововведення. Безсумнівно, церква відмовилася від цього святкування, називаючи його кроніями, які святкували ночами, бо начебто Кронос, перебуваючи у темряві, був вкинутий Зевсом у Тартар з тих міркувань, що зерно визріває під землею. З усього цього зрозуміло, що брумалії — свято, присвячене підземним богам» (Іоанн Лід, «О місяцях», IV, 158).

Ще більш «історичні» виникнення та практики брумалії в описі Іоана Малали: «Брумалії заснував Ромул з такого приводу: він вважав за необхідне, щоб у зимовий час, коли затихають війни, царюючий в цей час цар, сенат, знать і палацова варта на честь цього свята влаштовували б бенкет. Його учасників цар скликав би за алфавітом — спочатку тих, чії імена починалися на альфу, і так до останніх літер алфавіту. Наказав він також, щоб сенат подібним чином запрошував народ і щоб так було запрошено все військо і понад те, кого ще захочуть. Також і трупа музикантів з ранку до вечора ходила б у ті приміщення, де відбувалися бенкети, співали там і грали, залишаючись до ранку, щоб знати, у кого їм бенкетувати завтра (*зав. мос* - загалом брумалії святкувалися 24 дні, позначені літерами грецького алфавіту). Ці брумалії, що святкувалися в Римській республіці, святкуються і донині.

Це свято заснував Ромул, щоб змити безчестя, яким його заплямували римляни, ворожі йому і які ненавиділи його, завдавали образи і не вважали за гідне царювання. Вони вважали його нікчемною, тому що він разом зі своїм братом виріс серед чужих людей і з дитинства до того часу, коли почав правити, жив за чужий рахунок. Бо відомо було, що він вихований у селянина Фауста та його дружини Лупи [Лікайни] за їхній рахунок. А у римлян, як і взагалі в давнину, вважалося ганебним бути вигодованим чужим хлібом. Також і на святах амікалій деякі з учасників їжу та питво приносили з собою і споживали його спільно, підкоряючись стародавньому звичаю, щоб їх не назвали **чужоїдцями** (виділення — *мос*). З цієї саме причини, щоб змити з себе образу, цей рід бенкетів і встановив Ромул та назвав на кшалт латинської брумаліями (Іоанн Малала, «Хронографія», 179, 7 сл.).

Як бачимо, обидва названі автори, безсумнівно, під брумаліями, які вони всіляко намагаються «застаріти» під цим найменуванням, мають на увазі описані вище давньоримські свята — сатурналії та компіталії. Адже обряди, які вони описують, однак, аж ніяк не за будь-якими антикварними даними (посилання Малали на Ліцинія Макра досить довільне), а саме тому, що вони бачили їх на власні очі. Стосовно названих тим же Малалою амікалій, то під ними швидше за все розуміються компіталії. Втім, Іоан Лід відкрито

визнає, що організація привітань, нагороджень та частування відповідно до літер грецького алфавіту так, щоб запрошені з'явилися саме в будь-який з тих 24 днів листопада та грудня, на які припадало святкування брумалій, є нововведенням його часу.

Опис святкових звичаїв, що наводяться обома авторами, переконує, зокрема, ще й у тому, що вони мали на увазі звичаї та обряди не лише сатурналій, а й компіталій, поділяючи їх за ознакою міських та сільських свят. Лід намагається не дуже виразно роз'яснити причини, через які церква переслідувала ці свята. Малала досить невиразно тлумачить демократичний і соціальний аспект сатурналій і компіталій — як рабські фестивалі, використовуючи давньоримську легенду, відповідно до якої Ромул і Рем вважалися людьми рабського походження, зважаючи на те, що вони виховувалися разом із пастухами в селянській родині. Нема чого говорити про те, що соціальні та політичні аспекти візантійських брумалій, які частково можуть бути описані за іншими даними, у цих описах не представлені майже зовсім.

Наступні три з половиною сторіччя візантійські джерела не повідомляють про брумалії нічого. І лише в середині X ст. Костянтин Багрянородний (912—959) подає докладний опис організації святкування брумалій при візантійському дворі. У своєму повідомленні він дає зрозуміти, що свято не зникло, хоча й втратило, мабуть, значною мірою свій народний характер і дедалі більше стає офіційною придворною церемонією (*De ceremoniis aulae Byzantinae libri duo*, 1829). Святкування складалося з придворних бенкетів, танців, піснеспівів, а головне — з великих грошових роздач. На імператорському бенкеті, крім офіційних осіб, запрошувалися різні високопоставлені і імениті особи (як сьогодні ми б сказали — еліта суспільства). Їх вітали піснеспівами на честь імператора і гостей. Серед цих пісень був і гімн “Многіє літа”. Після виконання церемоній запрошені отримували від імператора грошові подарунки. За звичаєм, бенкетували доти, поки хтось із гостей не приймав з рук префекта застільний факел. Тоді всі разом піднімалися і розходилися. Для імператорської сім'ї та наблизених до неї людей бенкет продовжувався. За часів Костянтина Багрянородного влаштовувалися частування для війська, а також для веслярів флоту. Проте як церква, так і світська влада дедалі суворіше ставилася до ідейної сторони брумалій як легальної та відкритої можливості вираження опозиційних настроїв народу (Ostrogorsky, 1956).

Література:

Иоанн Малала (2016) *Хронография. Книги VI-XII // Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 7. Белгород. БелГУ.*

- Лукиан Самосатский (2001) *Сочинения* / Под общ. ред. А. Зайцева. Т. 1–2. СПб.
Речи Либания (1916) / Пер. с примечаниями С. Шестаков [2 тома в 1-й книге]. *Казань, типо-литография Императорского Университета.*
- Тертуллиан (1994)** / Пер. с лат., ред. и сост. А.А. Столярова. М.: Прогресс, Культура.
- Crawford J. R. (1914) De Bruma та Brumalia festis. «Byzantinische Zeitschrift». XXIII, 1-2. S. 365.
- De ceremoniis aulae Byzantinae libri duo* (1829) Volume 1. Front Cover · Constantine VII Porphyrogenitus (Emperor of the East).
- Ioannes Lydus (1837) *De Mensibus / Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Ioannes Lydus. Vol. 20. Bonnae impensis ed. Weberi. P. 1-118.*
- Latte K. (1960) *Romische Religionsgeschichte. Munchen. S. 361.*
- Nilsson M. P. (1951) *Studien zur Vorgeschichte Weinachtsfestes // Opuscula selecta". I. Lund. S. 214.*
- Ostrogorsky G. (1956) *History of the Byzantine State. Oxford. p. 122.*

ГОНЧАРЕНКО Надія Кузьмівна,
старша наукова співробітниця
Інституту культурології НАМ України

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ВИКЛИКИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ

Трансформація української культури, декомунізація українського суспільства розпочалась понад тридцять років тому, як «політичний та соціокультурний процес підваження й навіть усунення з публічного простору та суспільної свідомості політичної, ідеологічної, а почасти й культурної спадщини комуністичного (радянського) періоду в нашій історії» [2, с. 8].

Ще напередодні розвалу СРСР, завдяки зростанню громадської активності, була відкинута монополія компартії на владу; журнали почали публікувати раніше заборонені літературні твори і наукові праці; на художніх виставках почали з'являтися сховані раніше у «спецфондах» мистецькі твори. А на початку 1990-х, переважно на Заході України й частково у Києві, дійшло до демонтажу пам'ятників комуністичним вождям і повернення історичної топоніміки. Мешканці інших регіонів України, зазнавши тривалішого

і більш нищівного впливу імперської російської та комуністичної ідеології, були не готові відмовлятися від радянських та російськочентричних уявлень і цінностей.

Унаслідок тривалого домінування в Україні російської імперської ідеології, а упродовж двадцятого століття — комуністичного режиму, що не лише успадкував, а й істотно розвинув колоніальні практики, надзвичайно складним для теоретичного осмислення і практичного втілення виявився аналіз російсько-радянського колоніалізму та деконструкція його ключових історико-культурних міфологем.

Ще за перебування в СРСР зневажливе і вороже ставлення росіян до України, знищення і заборони української спадщини, неминуче поєднувалося із спотворенням української традиційної культури — перетворенням її на «шароварництво», тобто культури для хатнього вжитку, що пропонувала здебільшого тематику повсякдення, втілену у простих сюжетах спрощеними виражальними засобами. Адже культура провінції мала бути примітивною, недолугою і смішною, на відміну від розмаїтої (хоч й обмеженої рамками соцреалізму та комуністичної ідеології) культури столиці. А коли українські митці, письменники чи науковці пробували вирватися за дозволені рамки, це сприймалося росіянами як загроза для існування власного панівного становища і нещадно придушувалося.

Після 1991 року в культурному просторі пострадянської України протягом тридцяти років співіснували і конкурували два національні культурні простори — український та російсько-радянський. Перший повільно набував суб'єктності й повноструктурності, натомість другий довго займав панівне становище, адже нікуди не зник після розпаду СРСР. Ба більше, вчорашні комуністичні ЗМІ перетворились на російські, так звані вільні, що несли потоки виробленої в Росії культурної продукції. Зазвичай вони були вороже і зневажливо налаштовані щодо української культури, байдуже — традиційної чи сучасної.

Колоніальні прорадянські та проросійські настанови трансливали не лише російські політики і ЗМІ: чимало гравців зі сфери культурних індустрій, формально начебто українських, залишалися зорієнтованими на російські культурні шаблони. Використовуючи ринкові механізми, вони доволі успішно гальмували формування національної ідентичності, пропагували «спільне минуле братніх народів», перешкоджаючи деконструкції російської/радянської ідеології та культивуючи ностальгію за СРСР.

Росіяни завжди прихильні до тих, хто відмовляється від власної ідентичності та засвоює їхні політичні й культурні моделі. Ставши росіянами,

представники інших етнічних спільнот можуть вважатись видатними будівничими імперії. Але до тих, хто чинить опір і намагається свою окремішність зберегти, росіяни застосовують державний терор — репресії, депортації, геноцид — як інструмент упокорення. Саме за цієї схемою, як стверджує І. Борисюк, працює «імперський механізм пригноблення, тиску, а також привласнення [...] нав'язування культурної амнезії, коли світогляд і цінності колонізатора утверджуються як універсальні й безальтернативні» [1, с. 16].

Попри застосований у ХХ ст. терор, українці зробили істотний внесок у руйнування російських імперій: і царської, і комуністичної. Сто років тому, перебуваючи між двох вогнів — білої і червоної Росії — українцям не вдалося зберегти державу, а частина історико-культурної спадщини була знищена або спотворена через нашарування колоніальних міфологем.

Відновивши незалежність, відкинувши комуністичну тоталітарну ідеологію, Україна робила спроби дистанціюватися від російської/радянської ідеології, привернути більше уваги до тих подій, коли мешканці із «хохлів» та «малоросів» перетворювалися на українців (себто «мазепинців», «петлюрівців» та «бандерівців»). Це породило нову хвилю ненависті й «антифашистської» пропаганди з боку росіян.

Зіткнувшись з відкритою агресією колишньої метрополії, що хоче підкорити або знищити українську націю, істотна частина суспільства прагне зрозуміти причини теперішніх подій, а відтак — усвідомлює потребу переосмислення минулого, і не лише історії ХХ століття. Окрім декомунізації символічного простору, відбувається деколонізація культури і дерусифікація свідомості. Формуються власні історичні наративи й інтерпретації минулого, що запроваджуються в історичній освіті, популяризуються в музейних та виставкових проєктах, у відзначеннях ювілеїв, у мистецьких практиках.

Але навіть серед тих, хто засуджує злочини комунізму, досі, попри новий етап війни, є поціновувачі «великої російської культури», яких обурює усування із символічного простору її маркерів. Переосмислення радянського та колоніального минулого вони не пов'язують із збереженням національної ідентичності, політичної суб'єктності й територіальної цілісності. Хоча тепер очевидно, що агресія Росії 2014 року на Сході України і в Криму відбувалася саме під радянськими гаслами боротьби з «бандерівцями» та імперськими гаслами «єдиного народу» і «захисту» російського населення. Очевидно також, що збереження і побутування у просторі України та у свідомості частини суспільства символів російської імперії та комуністичного режиму стали не лише виправданням агресії, а й позиціонуванням її як «визволення» України від націоналістичної ідеології.

Хвиля ненависті й «антифашистської» пропаганди поширювалась не лише в Росії. У багатьох європейських країнах ця пропаганда розповсюджувалась під «антинацистськими» гаслами (зادля суголосності із європейським засудженням нацизму), що ототожнювали національне/націоналістичне.

Інша причина поширення «антинаціоналістичної», по суті, антиукраїнської пропаганди у світі, це зауважена В. Куликом «нечутливість до культурних і політичних нюансів, нерозуміння фундаментальної різниці між воєнним станом і мирним та між постколоніальною країною і європейськими національними державами» [3, с. 31].

Тож деколонізація і дерусифікація потрібна не лише в Україні, але також у багатьох країнах, що звикли сприймати події на посткомуністичному просторі з російського голосу. А український досвід — і жертви агресії, і переможця — може виявитись ключовим у визволенні свідомості від колоніальних стереотипів.

Література:

- Борисюк І. Гібридна війна як стратегія спротиву // Критика. 2021. Ч. 11–12. С. 15–16.
- Гриценко О. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище / Вид. 2-ге, доп. К.: Майстер Книг, 2022. 336 с.
- Кулик В. Дилеми науковців у країні «експертів» // Критика. 2021. Ч. 11–12. С. 24–32.

ГУЛЄВИЧ Сергій Олександрович

Іаспірант 2-го року навчання

Інституту проблем сучасного мистецтва, спеціальність 034

ORCID ID 0000-0003-0990-114X

МИСТЕЦТВО ВІЙНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ

Актуальність. У світовій історії мистецтво завжди відіграло роль не лише засобу ретрансляції сприйняття світу митцем, але й слугувало інструментом впливу на маси. Батальний жанр, або мистецтво, яке ілюструє військові події, крім свого емоційного впливу та захоплюючої сюжетної лінії є потужним інструментом маніпуляції.

Мета. З'ясувати та дослідити природу маніпуляції через призму мистецтва під час війни.

Свідомо чи не свідомо але війна впливає на наше життя. Нею наповнені стрічки новин, дописи в соцмережах, рекламні кампанії, засоби масової інформації, мистецтво та освіта. Безумовно й те, що від самого початку і тривалий час після свого завершення, в інформаційному полі будуть присутні маніпуляційні елементи, які впливатимуть на наші думки, дії та вчинки. Згодом, коли почнуться спекуляції та використання теми війни у інтересах тої чи іншої сторони, безпосередній вплив трансформується в опосередкований. Тому тема війни, як інструмент маніпулювання та спекуляцій на таких людських почуттях, як емпатія, патріотизм, любов, страх, є потужною зброєю у самому широкому сенсі. Багато вчених у своїх дослідженнях звертаються до проблеми маніпуляції, так, зокрема, американський політолог Р.С. Гудін вважає, що «маніпуляція це приховане застосування влади» [3]. Психолог Р. Чалдіні розглянув маніпуляцію через психологію впливу і зазначив, що «Загроза потенційної втрати має сильний вплив на прийняття рішень. Схоже, що можливість втрати чогось є сильнішою мотивацією, ніж можливість придбання чогось рівного за цінністю» [2]. Е. Шостром вважає маніпуляцію негативним явищем. Вітчизняні вчені О.Є. Гуменюк, Я. Любимий, Л. Леонтева розглядають маніпуляцію в контексті освітніх процесів. Переважна більшість дослідників трактують маніпуляцію як негативний, деструктивний засіб впливу, адже вона примушує об'єкт діяти всупереч власним інтересам, не усвідомлюючи цього.

У широкому розумінні маніпуляція виступає засобом впливу на суспільство чи окрему особистість, здебільшого з метою управління або отримання вигоди, без урахування інтересів та завдаючи шкоду психіці. Це стосується впливів, які суб'єкт використовує як певну вигоду для себе, усвідомлено маніпулюючи об'єктом. Однак слід виокремити маніпуляцію з позитивною несвідомою конотацією — у такому випадку окремо взятий суб'єкт відсутній, його роль можуть виконувати як явище так і подія. Отже розглянемо позитивну та негативну сторони маніпуляції більш детально.

Варто зазначити, що для переважної частини суспільства маніпуляції є невід'ємним та необхідним елементом повсякдення. Мова йде про ту частину громадян, які не здатні критично мислити, а тому здебільшого піддаються маніпулятивному впливу. Саме вони стають об'єктом маніпулювання лідерів, які в свою чергу формують громадську думку. Маніпуляція в такому випадку є засобом впливу — отже суб'єктом, а суспільство виступає пасивним об'єктом та несвідомим співучасником процесу. Переважно головним

результатом маніпуляції є різного роду штучно викликані емоції, як позитивні так і негативні, а вплив, в свою чергу, здійснюється як вербально так і невербально. Проте у воєнному мистецтві важко виділити об'єкт та суб'єкт маніпуляції, а тому зв'язки є більш складними.

Окресливши основні характеристики маніпуляції, розглянемо її в контексті співвідношення (взаємодії) війни та мистецтва, тобто через дослідження рефлексій художників на війну. Саме тут криється корінь проблеми — визначити, хто є об'єктом, а хто суб'єктом маніпуляції. Рефлексія в свою чергу окрім своєї безпосередньої функції корелює з маніпулятивним впливом. Таким чином, використовуючи метод індукції, проаналізуємо спочатку його окремі частини, поступово рухаючись до загальних. Розглянемо співвідношення війни та мистецтва через призму маніпулятивного впливу, кожного складника окремо. Закономірно, що війна, як явище негативне, брудне, породжує маніпулятивний, несвідомий вплив на людей і особливо на творчу особистість, яка є суб'єктом маніпуляції а творчий доробок художника є бажаним результатом такого впливу. Це зумовлено, насамперед, жорстким впливом на психіку особистості (митця), перебування в аномальних та небезпечних умовах. А в комплексі зі сферою професійної діяльності, вміннями та навичками художника, актора чи письменника, творчий потенціал акумулюється в твір мистецтва. Як приклад можемо розглянути творчість Антона Логова, який під час війни розпочав роботу над серією робіт, яку так і назвав — «Війна». Війна тут суб'єкт впливу, а художник — несвідомий об'єкт, на психіку якого впливає війна. Така потреба народжується у підсвідомому і вимагає духовного відсторонення від війни і переходячи на раціональний рівень, вимагає констатації та архівування подій для нащадків, несвідомо реалізуючи це через творчий потенціал. Ми свідомо не розглядаємо процеси, які відбуваються з психікою людини під час війни, перераховуючи спектр емоцій та станів, адже достатньо того факту, що вплив певної події на суб'єкт відбувся. Така модель впливу ілюструє нам чіткий поділ на об'єкт та суб'єкт маніпуляції. Війна як явище виступає суб'єктом, а творча особистість — об'єктом. Однак у такій взаємозалежності природним є і той факт, що суб'єкт та об'єкт не є константою, вони постійно змінюються та перетікають один в одного. Так, уже через декілька ланок взаємозв'язків, насамперед художника і глядача, Антон Логов стане суб'єктом впливу, використовуючи свою творчість. Таку маніпуляцію, на мою думку, можна вважати позитивною, адже її результатом є зовсім інший рівень цінності виконаних творів на тему війни, що поєднують у собі безліч функцій, основною з яких є архівація і не менш важлива — рефлексія. На сьогоднішній день існує безліч

українських художників, акторів, письменників, котрі активно рефлексують на тему війни, свідомо ставши учасниками маніпулятивного процесу. Серед нових імен у галузі мистецтва слід згадати таких відомих митців, як художники — В. Шершевський, Д. Чичкан, А. Ярмоленко, Г. Зінківський, письменники — О. Стяжкіна, С. Жадан, Л. Костенко, а також багато музикантів та акторів, список яких постійно поповнюється.

На противагу позитивній функції маніпуляції, існує також і негативна. Це відбувається тоді, коли свідомість людини переповнена страхом перед силою, яку вона не може контролювати, роздумами про причинно-наслідкові зв'язки, які призводять до смерті, змушують ставити собі питання, на які немає відповіді. Тоді індивід звертається до суспільства, зокрема до культурно-інформаційного простору. Звідси маємо дві складові, які слід проаналізувати, — мистецтво та інформаційний простір. У першому і другому випадках суб'єктом впливу є держава, а культурно-інформаційний простір слугує їй інструментом. У першому випадку вона вкористовує інформаційний простір, в другому — мистецтво, переважно масове, рідше академічне для впливу на масову свідомість. Через засоби масової інформації держава тестує настрої та запитує суспільства, транслюючи різного рівня драматичності новини, визначаючи у такий спосіб актуальність тих чи інших подій та шукаючи засобів впливу на свідомість людей. Висвітлюючи новини про війну, неможливо змінити їх сутність та природу, тому змінюються лише деталі, акценти. В свою чергу надмірна кількість такої інформації породжує в суспільстві звикання та своерідну залежність. У свою чергу це має негативні наслідки: втрачається цінність такої інформації через її нагромадження; читач набуває тривалих психологічних проблем. Такий вплив виходить далеко за межі первісної мети маніпуляції — об'єднати та мотивувати (ці процеси зазвичай відбуваються на самому початку війни та закріплюються на довготривалій період), згодом він стає неконтрольованим і матиме негативні наслідки в майбутньому.

Щодо мистецтва, то воно має дещо інший характер впливу. Зазвичай його використовують в якості пропаганди, коли потрібно об'єднати однією ідеєю певну групу людей, щоб отримати вигоду в інтересах держави. У такому випадку митці виступають інструментом впливу, вітриною, яка приваблює глядача. Яскравим прикладом такого впливу, на мою думку, є нещодавно створена поштова марка на тему «Русській військовий корабель... Всьо» авторства Б. Гроха. За словами президента, «Такі речі, як ця марка, — це передусім символи, які допомагають нам вірити у нашу перемогу. Що ми неодмінно перемаємо в цій війні, а окупант піде на дно. Інтерес людей до цих марок є підтвердженням цього. Переконаний, таких символів перемоги в

нас буде ще багато» [1]. З практичної точки зору, навіть висловлювання діє на свідомість суспільства. Слова, сказані головнокомандувачем, надають марці цінності, викликають зацікавлення громадськості, подібна реклама викликає ажіотаж під час продажу. Проте найбільшою рекламою у даному випадку став сам факт знищення потужного ворожого об'єкта українськими військовими, що відіграло важливу роль у піднесення духу народу, який бореться за визволення своєї землі від російських загарбників. З точки зору маніпулятивного впливу патріотичної марки, держава є суб'єктом цього впливу, а народ (не тільки український, адже марка була розповсюджена по всьому світу) виступає об'єктом. Вигоди, які отримує держава, — це об'єднання та згуртування людей навколо спільної ідеї через психологічний вплив, іміджова, та економічна складові. У чому полягає негативна функція такої маніпуляції? На мою думку, на відміну від інформаційного валиву, де негативних наслідків зазнає об'єкт, тут шкода наноситься мистецтву. Воно стає простим інструментом, втрачає свою культурну цінність, виходить на рівень масової культури. Про його роль та місце в цій синергії можна дискутувати довго, проте в розрізі проблематики цієї доповіді, ми фіксуємо лише його безпосередню функцію — функцію інструментарію. Щодо об'єкта та суб'єкта в культурно-інформаційній маніпуляції, то в запропонованих моделях впливу держава є суб'єктом, а маси людей або соціум — об'єктом впливу. Всі інші учасники: інформаційні джерела, соціальні мережі, митці, мистецтво — слугують засобами впливу на сприйняття війни як явища.

Висновки: підводячи підсумок, можна сказати, що чіткого поділу на суб'єкт та об'єкт маніпуляції в час війни немає. Цей поділ буде залежати від контексту, природи та кінцевого результату маніпуляції. З одного боку, мистецтво у часі війни, як комплексне поняття, може слугувати суб'єктом для митця, але й одночасно митець також є суб'єктом для глядача через свій твір. З іншого боку, якщо не враховувати причинно-наслідкові зв'язки, то війна є умовним, несвідомим одноосібним маніпулятором особистості або цілого соціуму, які стають об'єктами цього впливу. Таким чином, війна є першочерговим «началом», від якого слід відштовхуватися. У воєнний час її слід вважати суб'єктом маніпуляції, а весь соціум — об'єктом з несвідомо зайнятою позицією, на який здійснюється вплив.

Література:

1. Президент погасив поштову марку «Русській воєнний корабль... Всьо!»; випущену до Дня морської піхоти України // АрміяInform: веб-сайт. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/05/23/volodymyr-zelenskyj-pogasyv-poshtovu-marku-russkij-voyennyj->

- korabl-vso-vypushhenu-do-dnya-morskoyi-pihoty-ukrayiny/ (дата звернення : 30.06.2022).
2. Чалдіні Р. Психологія впливу. *Influence: the psychology of persuasion*. Харків, 2017. С. 322.
 3. Goodin R. *Manipulatory Politics*. New Haven; London: Yale University Press, 1980. p. 250.

ДЕМЕЩЕНКО Віолета Валеріївна,
*кандидат історичних наук, доктор філософії (PhD., історія),
доцент, зав. відділом антропології культури
Інституту культурології НАМ України, м Київ
ORCID 0000-0001-8296-4628*

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Актуальність наукового погляду на роль соціальної реклами в суспільстві полягає в тому, що сьогодні цей вид реклами порушує гострі проблеми суспільства, а також вона є надто складним і тонким інструментом впливу на нього. В зв'язку з цим особливо важливими є питання етики і відповідальності тих, хто її замовляє, також у процесі виконання суспільного замовлення потрібно усвідомлювати чітке розмежування соціальної реклами від будь-якої іншої, особливо комерційної та політичної.

Мета — зацентувати увагу на соціальній рекламі та виявити її вплив на пріоритети сучасного суспільства.

Сьогодні не є секретом, що соціальна реклама в сучасному соціумі не обмежує себе кордонами комерційних комунікацій та купівельних переваг, вона впливає на формування певних усталених форм і навіть стандартів мислення і соціальну поведінку суб'єктів у різних країнах, а також вона набула нових актуальних тем, що бентежать суспільство.

Відображаючи проблеми соціального середовища в своїй філософії, цей вид реклами одночасно є його невід'ємною часткою. Соціальна реклама з точки зору психології впливає на настрої суспільства, формує його психологічну атмосферу, що в свою чергу діє на кожного індивіда, а отже, і на його пріоритети і потреби. Такий великий вплив, який чинить цей вид реклами на соціум, та його оцінка стала предметом активної полеміки серед фахівців.

Традиційно соціальну рекламу розглядають як вид некомерційної реклами, а також визначають її як ефективний засіб, що дає змогу мотивувати велику аудиторію громадськості щодо певної соціальної проблеми. Це може бути інформація різного гатунку: з питань охорони здоров'я, соціального захисту та безпеки населення, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, благодійності вона може також охоплювати коло політичних питань, аж до закликів голосувати на виборах. Також така реклама за своїм характером спрямована на різні категорії населення за віком, релігійними уподобаннями, національним та соціальним статусом.

На початку бурхливого ХХ-го сторіччя відбувається зародження соціальної реклами. Вперше створила таку рекламу у 1906 році «Американська громадянська асоціація». У своєму зверненні вона закликала захистити Ніагарський водоспад від шкоди енергетичних компаній.

Згодом не лише в США, а по всюди в світі соціальна реклама набуває обертів, вона починає порушувати актуальні соціальні питання суспільства, які потребують негайного вирішення, характерним для неї було те, що її на озброєння взяли різні некомерційні інституції: громадські організації та асоціації, школи, лікарні, університети, релігійні установи.

У англomовному світі щодо позначення поняття «соціальна реклама» використовуються терміни *«public service advertising»* — «суспільна реклама» і *«noncommercial advertising»* — «некомерційна реклама», зауважимо, що, як правило, некомерційна реклама сплачується громадськими некомерційними інституціями і не має на меті отримання прибутку, її основна ціль, яку вона переслідує, — це привернути увагу до актуальних проблем суспільства. Тобто провідна функція соціальної реклами полягає у формулюванні та оприлюдненні соціальних проблем, які значущі для суспільства в цілому і потребують негайного вирішення.

Відмінність між соціальною рекламою порівняно з іншими видами реклами полягає в тому, що вона формує уявлення не про продукт, а про певну соціальну проблему, а також містить конкретну мотивацію до здійснення бажаної соціально корисної дії. В той самий час її основна функція полягає в аналізі соціальної проблеми, з'ясуванні тих соціальних сил, які сприяли її виникненню, і пропонуванні певних заходів щодо виправлення ситуації. Цей вид реклами також є відносно м'яким способом впливу на девіантну поведінку окремих сегментів суспільства. За допомогою її впливу ці окремі сегменти змінюють свою поведінку на прийнятну для громадськості.

Соціальна реклама кожної епохи віддзеркалювала актуальні проблеми та події, що відбуваються в суспільстві. Так, з поширенням хвороби ВІЛ

державні та некомерційні організації почали створювати рекламу для підвищення обізнаності людей щодо хвороби, до зйомок у рекламних кампаніях запрошували знаменитостей, що психологічно впливало на глядача і викликало довіру до інформації.

Соціальна реклама по-своєму є фактично дзеркалом суспільства, вона демонструє його моральні цінності, національну ідеологію, а в різні періоди історії відображала політичні інтереси тієї чи іншої держави.

З часом суспільні цінності змінилися, разом з ними змінилися й способи комунікації в соціумі. Сьогодні не лише некомерційні організації вдаються в своїй діяльності до соціальної реклами. Через соціальну рекламу серйозні бренди провідних світових кампаній використовують її як інструмент для трансляції своїх ціннісних орієнтацій.

Каналів розповсюдження реклами досить багато, це, як відомо, насамперед друковані й електронні ЗМІ, вуличні банери та бігборди, але всі вище зазначені джерела розміщення інформації поступаються в ефективності інтернет-рекламі, розміщення якої ми можемо зустріти на інтернет майданчиках, що охоплюють досить велику цільову аудиторію.

Завдяки інтернет рекламі і можливостям розміщення її на інтернет майданчиках перед виробниками цього виду реклами відкривається низка переваг. Насамперед це не така жорстка цензурна політика в інтернет-мережі порівняно з друкованими та електронними ЗМІ, що дає змогу розвивати контент і привертати увагу широкого кола цільових аудиторій.

Також однією з переваг є те, що аудиторія має можливість виступати не лише в ролі споживача, вона може стати співучасником або творцем соціальної реклами, публікувати та розповсюджувати відповідні пости, використовуючи для цього особисті чи інші ресурси (наприклад, сторінку користувачів та публічні сторінки в соціальних мережах, репости), що сприяє кількісному зростанню цільової аудиторії, її обізнаності з проблематикою та загалом з ознайомленням рекламного контенту.

Візуальні та звукові складові реклами (звук, музика, кольорові зображення, анімаційні ефекти, відео) посилюють емоційний вплив на аудиторію. А розміщення соціальної реклами в інтернеті набагато нижча за вартість порівняно з традиційними ЗМІ. Знову ж таки, опціонал онлайн-майданчиків дає змогу налаштувати показ реклами певним категоріям користувачів, тобто соціальна реклама в даному у разі діє вибірково і конкретно.

У даний час найбільш популярним каналом розповсюдження відеореклами є відеохостинг YouTube, чия аудиторія налічує півтора мільярди глядачів у всьому світі. Також не менш популярною є соціальна мережа Instagram

(Інстаграм), що вважається ефективним каналом розповсюдження некомерційної реклами в інтернеті.

Некомерційні організації активно користуються Instagram, створюють акаунти, розміщують інформацію про свою діяльність, анонсують певні заходи, ведуть збір пожертвувань, здійснюють просвітницьку діяльність у рамках статутних цілей тощо.

У період пандемії коронавірусної інфекції (COVID-19) та карантину кількість інтернет-користувачів збільшилася, а тенденція до використання інтернет технологій спричинила зростання інтересу до онлайн-контентів та їх популяризації, тому інтернет на сьогодні є перспективною сферою рекламної діяльності.

Соціальна інтернет-реклама дозволяє адресувати повідомлення для відповідної цільової аудиторії, ґрунтуючись на інформації про користувачів мережі. Так, у складний сьогодні для України період війни з РФ — державою агресором, що завдала нищівних руйнувань Україні та мирному населенню, соціальна-інтернет реклама є найактивнішою та найпопулярнішою в державі. Завдяки їй зібрано та збираються кошти для ЗСУ, пожертви для постраждалих від агресії РФ, потужно працює волонтерський рух, ведуться пошуки зниклих цивільних та бійців.

Соціальний вплив реклами на суспільство є досить вагомим і полягає у її здатності впливати на стиль життя людей, встановлювати пріоритети, моделі поведінки, уподобань, що ми можемо спостерігати сьогодні в Україні під час воєнного стану.

*ДРОФАНЬ Любов Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, с.н.с.,
провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України
ORCID: org/0000-0002-1990-1752*

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ «КОСМІЗМУ» П. ТИЧИНИ У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ

У часи важких випробувань для України на арену завжди виходять Поети, чий голос звучить потужно і вагомо серед вогняного грому. Один із них Павло Тичина, перша збірка якого «Соняшні кларнети», що вийшла трохи

більше як 100 років тому (1918 р.), стала знаковою для української культури, навіть світоглядно засадничою. Про П. Тичину написано безліч розвідок, статей, нарисів [наприклад, 6, 9, 10], різною мірою позначених вимогами соцреалізму, є одна навіть біографічна повість, яка вийшла друком у 1979 році авторства Станіслава Тельнюка [12]. Літературознавець Л. Новиченко, на той час ледь не головний «коригувальник» у науці про літературу, визнавав за Тичинівськими «Соняшними кларнетами» нову течію в красному письменстві, але не окреслив її, а ніби припасовував до ідеологічних настанов доби. Проте серед багатоголосся критики виокремимо кілька імен, які стали своєрідними маркерами у позиціонуванні постаті поета-класика упродовж століття. Це А. Ніковський, М. Зеров, В. Стус, Г. Грабович.

Відправною точкою у сучасному дискурсі про Тичину можна вважати розвідку особистості широких обдарувань Андрія Ніковського, що увійшла до його критичних нарисів «Vita Nova» [8]. Наслідуючи Данте Аліг'єрі, а саме його збірник, що складається з поетичних і віршованих фрагментів та коментарів, забарвлених особистісними еманациями, український історик літератури подав свій коментар до «нового життя» у розвії письменства. У своїй збірці критичних нарисів він подав літературні портрети «артистичних постатей» Павла Тичини, Михайля Семенка, Якова Савченка та Максима Рильського, тобто написав про «небагатьох новаторів, котрі нас свого часу дивували чудною формою, оманною своїх снів», які відчули, що вже «спепеліли старі форми», тож «хотіли бути сміливі та дужі». Але до них «поставилися байдужно», тож «не судилося їм бути предтечами часу прийдешнього». Критик зауважив, що часи 1917-1919-го рр. — це часи панування у свідомості мас української національної ідеї. «І в ці роки, в дні найбільшого вияву національної думки, над усіма корогвами, оркестрами, кулеметами, гарматами, процесіями, гетьманами, політиками, партіями, ватажками і парламентами... панував він один: Український поет».

«Нація живе повним життям, і ось вам перші ознаки національного багатства: являється лишок, являється розкіш», - заявив критик. Ці молоді поети суто національні, стверджує Ніковський, вони «з промінням нашого національного генія йдуть у широкі світи».

Тож зовсім не випадково говоримо нині про Павла Тичину, поета, який заслуговує на возвеличення до рівня пророка і провідника, і в особливий час, що суголосний теперішньому: «...в дні нашої загальної мобілізації». В епоху важких битв на кін історії виходять поети — суто національні і, за Ніковським, саме ті, які шукають нові форми — форми життя, думки, слова, ідеалів і принципів.

Оцінюючи Тичину, критик говорить про факт його повного розриву з минулим, «з туманною філософською задумою». «Під впливом грандіозних нервових ударів війни» його муза з ліричної стала іншою. Цей зовсім новий струмінь, можливо, ще не означений добре, Ніковський намагається окреслити і дати йому назву. Це те, що досі було не відоме в українській поезії. «Новий струмент», і «це вже не арфа, але в неї порвані струни. Іноді мелодійного, іноді різкого, іноді пронизливо високого, іноді оксамитово низького струменту. Характеристика цього нового "струменту" — від високого до низького». «Вірш про українське відродження, про перші ясні сподіванки й почуття національного щастя та дальші соціальні й політичні бурі, анархію, кров» — так від вищого «космізму» до нижчих форм буття. І ці переходи надто органічні для Тичини.

Пишучи про Тичину, перед внутрішнім зором Ніковського виникає фреска Мікеланджело Буонарроті «Страшний суд», на якій звучать довгі блискучі трембіти в руках янголів. І дає визначення кларнетів, які постають у поезії Тичини. Це вже «сурми світла, космічного ритму». Це «трембіти, зіткані з проміння». У нас же виникає асоціація з портретом Тичини роботи його вчителя і товариша, художника і письменника Михайла Жука. Прямовисні звукові і світлові лінії оточують образ П. Тичини на картині, написаній у кубістичній манері через рік після виходу в світ «Соняшних кларнетів» — в 1919-му. Від картини звучить мелодія цих же, означених Ніковським, променевих трембіт. І ця мелодія настільки багата і образна, що Ніковський не втомлюється деталізувати мелодику, розклавши її на складники: «легкий граючий ритм, високе й дзвінке голосіння, граціозні форшлаги й фіоритурки, розложисте staccato і лагідне legato». І взагалі образи і схеми поезії Тичини — це філософія ритму, коливання звуку, а все це переростає у такти і ритми симфонічного оркестру, де звучать фуґи, тромбони, флейти, де фуґа обірвана паузою та короткими ударами тимпану. Подає прямі аналогії не лише із симфонічною музикою, а й з церковним хоральним співом, з херувимськими піснями і говорить про літурґічність усього замислу поета, про «філософську декларацію», а водночас про «баштанний космос, про «гарбузовий пантеїзм». [8; с. 52]. І підтверджує словами композитора Ріхарда Штрауса про те, що «тільки в ритмах космічного ентузіазму людина добуде божественну легкість і царственну силу» [8; с. 53].

Ніковський, зрештою, задав тон майбутньої критики поезії Тичини, патетично наголосивши на новому житті поетичного образного коду: «*vita nova* — б'ється в ритмах, пульсі цієї музи, *vita nova* — в темах, в очах цієї поезії» [8; с. 58]) І сьогодні ці тон і напрям не перестають віддунуватися в інших оцінках і твердженнях.

Уже про «експансію, наступову енергію Революції» підкреслює Микола Зеров, це «нова інкарнація», «нове втілення "Скорбної Матері" і "Мадонни"» [5; с. 6]. «Поет зрозумів неминучість нової доби і схилився перед її залізною конечністю». [5; с. 5]. Змінився настрій, іншим став ритм і світовідчуття, як і змінився світ довкола, на який Тичина реагує і який йому на той момент стає близьким і доконечно необхідним: «Не тільки прийняття, але й переможний гімн нашій добі, добі першого великого зрушення соціального» [5; с. 6].

Але змінилася не лише доба з її романтичним настроєм, змінився і сам Тичина з його восхвалянням нового соціалістичного поступу. Метаморфоза очевидна і болісна, метаморфоза пристосовництва і угодовства, під сумнів ставиться можливість збереження внутрішньої свободи. Іншою стала критика, яка на всі лади оспівує партійні оди Тичини, затираючи і нівелюючи його прорив у поетичному безмежжі.

Один із організаторів і голова Об'єднання українських письменників в еміграції — «Слово» Григорій Костюк у своїх спогадах наводить лист письменника і літературознавця Тереня Масенка до свого брата (1967 р.), в якому описав смерть Тичини і не втримався від суперлативів на його адресу: «Боже мій, якого ми втратили поета! Україна і світ не знали ніколи такої чутливості і ніжності!» [7; с.317-318]. І далі визнає, що його постать «вельми трагічна, як увесь наш вік і час». Описав одну розмову з поетом: «...він колись казав мені: от загризли, отравили Хвильового, забрали Куліша. І до мене добираються... (Він врятувався віршем про те, хто кого веде). Це був тяжкий 1933 рік».

Про трагічну долю Тичини на повен голос заявив у своєму дослідженні «Феномен доби (сходження на голгофу слави)» поет-дисидент Василь Стус [11]. «Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків: поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет погодився на цю роль», — писав Стус, визнавши за Тичиною геніально окреслені шляхи розвитку української поетичної стихії. Він означив «систему Тичининої космогонії», що «десь на рівні емпіреїв», і виявив у поета вищі духовні й космічні сфери, «непідвладні законам гравітації». У праці йдеться і про «космічний ритм», і про «музику сфер», де вчуваються мелодії кларнета — що є сурмами світла, трембітами, зітканими з проміння, тобто все те, про що писав ще А. Ніковський.

Кілька разів до образу Тичини звертався літературознавець з діаспори Григорій Грабович, запропонувавши цілком очевидну парадигму в аналізі творчості поета, констатуючи «застиглу та остаточно забронзовану» наукову позицію «в советському контексті» [1, 2, 3]. Ламаючи усталену цілісність,

він пропонує власне, а відтак призабуте або відкинене на маргінеси (через підживлювані державою «популізм і антиінтелектуалізм») трактування канону в творчості письменника-класика. Упродовж десятиліть ідеологізація поезії Тичини призвела до викривлення, а то й спрощення підходу до оцінки усієї його творчості, що перетворювало, за визначенням Івана Кошелівця, «геніального поета на бездоганного графомана», а «особисту трагедію поета закрила маска лояльного одописця» (цит. за Г. Грабовичем). Ще поет Євген Маланюк із гіркотою кинув вірша на адресу Тичини: «Від кларнета твого — пофарбована дудка осталась...», і ці слова, як стверджують очевидці, не раз собі повторював уже сивочолий класик.

Отож Г. Грабович вдався до трактування образу Тичини з погляду «модерністської ідеї», відкинувши як хибну «тональність та завдання» пошуку «суті Тичини крізь призму концепції "кларнетизму", яку запропонував Василь Барка». Використовуючи терміни «постструктуралізм», «деконструкція», «інтертекстуальність», критик препарує творчість Тичини, інтегрує його у сучасний світ, чим закликає ледь не до пристрасного перепрочитання цієї поезії. А таке перепрочитання сприяє новим відкриттям і одкровенням.

Література:

1. Грабович Григорій. Диптих про Тичину. I. Поезія відновлення // До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. К., 1997. — С. 333-358. URL: <http://litopys.org.ua/hrabo/hr21.htm> (дата звернення 6.10.22).
2. Грабович Григорій. Переосмислюючи поезію Павла Тичини: творення і приховування модернізму // Критика. 2020. Ч. 5-6. С. 29-36.
3. Грабович Григорій. Переосмислюючи поезію Павла Тичини: творення і приховування модернізму // Критика. 2020. Ч. 7-8. С. 17-25.
4. Грабович Григорій. Переосмислюючи український модернізм // Критика. 2020. Ч. 9-10. С. 2-10.
5. Зеров Микола. Вітер з України (третя книжка Тичини) // До джерел. Київ, 1926.
6. Ішук Арсен. Павло Тичина: Критико-біографічний нарис. Київ: Держлітвидав України, 1954. 164 с.
7. Костюк Григорій. Зустрічі і прощання. Спогади. Кн. 1-ша. Едмонтон, 1987. 743 с.
8. Ніковський Андрій. Павло Тичина // Vita Nova. Критичні нариси про П. Тичину, М. Семенка, Я. Савченка, М. Рильського. К., 1919. 143 с.
9. Новиченко Л. Павло Тичина: провідні ідеї творчості. Київ: Рад. письменник, 1941. (редактор Олександр Корнійчук, художник — Василь Кричевський).
10. Новиченко Л. Поезія і революція: книга про Павла Тичину. Київ: Дніпро, 1979. — 364 с.

11. Стус Василь. Феномен доби (Сходження на Голгофу слави). Київ: Кліо, 2015.
<https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15290>
12. Тельнюк Станіслав. Павло Тичина. Біографічна повість. Київ: Молодь, 1979. 336 с.

КЛЕКОВКІН Олександр Юрійович,
*доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент НАМ України,
завідувач відділу наукових творчих досліджень,
інформації та аналізу
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України
ORCID ID: 0000-0002-3481-2790*

ТЕХНІКИ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ МАНІПУЛЯЦІЙ

Завдання пропонованих тез — окреслити *мистецтвознавчу маніпуляцію* як поняття, а також позначити деякі її техніки у дослідницьких практиках і у художній критиці.

У найпоширенішому розумінні *маніпуляцією* — політичною, психологічною — вважається прихований вплив на одного з учасників комунікації, спрямований на його поведінку — змусити віддати те, чого не мав намір віддавати, зробити те, чого не мав намір робити, сказати те, що мав намір приховати, здійснити непередбачуваний ним самим вибір; це така собі ніжна провокація, приховане підштовхування і лагідне спокушання. З огляду на специфіку мистецтвознавчої маніпуляції, зокрема й на те, що вона здійснюється зазвичай за відсутності безпосереднього контакту, у віддаленому режимі, це визначення потребує уточнення бодай у робочому варіанті: *маніпуляція* — це жонглювання значеннями, смислами і призначеними партнерові спілкування ролями, коли останній не помічає, як його пересувають на різні ролі й амплуа, що спрямовує його на бажаний маніпуляторіві естетичний, а зрештою, й економічний, політичний, гендерний і будь-який інший вибір: придбати книжку, квиток на виставу і т. ін. Маніпулятор спокушає і тікає, але так повільно, щоб його можна було наздогнати. Спокуса — це принадна забавка, всередині якої приховано вірус, жучок, чіп. Об'єкт мистецтвознавчої маніпуляції вкрай рідко помічає, що став жертвою і зазвичай слухняно розносить вкинутий в його свідомість вірус.

Головний механізм мистецтвознавчої маніпуляції — *підміна*.

Перша підміна — просторова — передбачає викривлення і дезорієнтацію предметного поля мистецтвознавства стосовно його функції. Адже буквальный, прямий, прагматично орієнтований переклад поняття *мистецтвознавство* — означає непафосне знання *про мистецтво*, тобто про майстерність, ремесло, вміння, отже, про набір технічних прийомів і навичок, за допомогою яких створюється штучний світ — світ мистецтва. Отже, мистецтвознавство — це знання про технічні прийоми створення штучного світу, майстерність приготування страв. Внаслідок переорієнтації мистецтвознавства з кухарської справи на самих кухарів (видатних, визначних, геніальних та ін.) або на їхні страви (високохудожні, глибокодуховні) відбувається підміна на користь агіографії або реклами — не має значення реклами чого саме — минулого, майбутнього, сьогодення; у будь-якому разі це створення і просування брендів, а не технологій, що призводить до кризи — як самого мистецтва, так і мистецтвознавства, адже поступ світової історії — це розвиток технологій, а не розширення списків імен. Це прикро й образливо для самолюбства не лише митців, а й мистецтвознавців, адже всі ми прагнемо подолати небуття хоча б у такий спосіб, однак імена розчиняються (або принаймні мусять розчинятися) в історії технологій, винаходів і анатомії, а не навпаки.

Здійснивши перший крок (відмова від анатомії виду на користь патології одиначного випадку, від технологій до імен), мистецтвознавча маніпуляція робить наступний — відокремлює *крацих* митців та їхні твори від *пересічних, другорядних* (для позначення останніх застосовують *антоніми* — обдарований / бездарний — або загальний псевдонім — *та інші*). Саме звідси походить і бездоказове словосполучення *великая руская культура*, котра стала прапором *мишебратьєв*, наочним доказом її уявної *величі* — сьогоднішня війна.

Компенсаторний механізм не змоги патології сконцентруватися і генералізуватися: втрата зору загострює слух і навпаки; забувши анатомічні (технологічні) прийоми та їхні назви, патологічне мистецтвознавство спрямовує зусилля на вдосконалення і розширення палітри барвистих епітетів, тобто способів надання статусу за допомогою *системи невизначених прикметників*: *видатний, визначний та ін.* (усупереч правилам граматики називатимемо ці прикметники невизначеними через те, що вони позбавлені будь-якого значення, визначеності, лише якийсь сироп для мізків майстра, названого видатним). Саме завдяки цим невизначеним прикметникам формується *бажаний маніпуляторіві споживацький інстинкт*, орієнтований на статусні *продук-*

ти: *видатні твори*. Зрештою, статусний *арт-хауз* — це той самий Rolex або BMW тільки в іншому соціальному вимірі. Головне — вибудувати правильну систему асоціацій, ланцюгову реакцію: побувавши на виставці (виставі) загально визнаного генія і промугикавши після неї щось солодке з претензією на розумне і проникливе, і рекламист, і споживач самі переходять у категорію еліти.

Коли невизначених прикметників не вистачає, відбувається перехід на вищий щабель патологомистецтвознавства, де митці та їх творчість *метафоризуються*. Можна порівняти митця з *орлом* або іншим *птахом*, із *левом*, царем звірів, із *сонцем*, яке осяяло наш шлях у майбутнє, або просто сказати, що воно — *наше всьо*; зручність метафори в тому, що подальша дискусія з нею — це шлях у логічну прірву, адже довести, що якийсь митець це не зовсім *орел* — неможливо, бо у таких випадках існує гарна відмовка: *це мое бачення і ніхто не має права забороняти мені висловлювати особисту думку*. Жоден аргумент проти *мого бачення* зазвичай не спрацьовує, тому краще утриматися, але вказати на інші двері, адже наука — це там, де два помножене на два, як не крути і не вставляй свою творчу особистість, але в усіх вийде чотири, а там, де буде п'ять, шість, сім, вісім і більше — це не сюди, це до патологоанатомів і поховального бюро. Відмінність у тому, що в мистецтвознавстві — обстежують і, якщо зможуть, лікують, а у патологоанатомів і у поховальному бюро — бальзамують.

Незважаючи на відмінність тактичних прийомів, між усіма формами і технологіями патологомистецтвознавства існує спільна ознака — вони спрямовані на *відволікання уваги від головного і фокусування її на другорядному* для обговорюваної теми об'єкті — не на загальному (технологіях), а на одиничному (автор, твір); це свідоме або просто звичне (внаслідок некритично засвоєної фахової моделі) переключення уваги з головного на другорядне. Найелементарніший приклад — теревені — під час війни, справжньої, неметафоричної війни з кров'ю і трупами — про *мистецтво поза політикою*, про загальнотеоретичні естетичні проблеми, про *вічні*, як їх називають, теми (хоча насправді не існує вічних тем, коли йдеться про виживання виду, призначеного на роль розумного, існує тема сьогоднішньої війни, що відрізняється від учорашньої), одним із механізмів творення якої є неозначений прикметник — *велика* (культура, країна, нація та ін.).

Мистецтвознавство починається з розтину штучного світу і пояснення механізмів його творення, а не з його сакралізації; з анатомії, а не муміфікації.

КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА Наталія Миколаївна,
кандидат архітектури, ППСМ НАМ України,
завідувач відділу
ORCID ID: 0000-0001-9512-4783

ДЕСТРУКЦІЯ КУЛЬТУРНИХ АРХЕТИПІВ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ Й АКТУАЛЬНІСТЬ ВИХОДУ НА НОВІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

За своєю суттю творча діяльність архітектора — це подолання деструкції, створення гармонійного середовища для життя людей. Глобальна світова криза, посилена російсько-українською війною, спонукає до перегляду усталених культурних архетипів і творення майбутнього шляхом виходу архітектури та дизайну на нові мистецькі практики. У публічному просторі розгорнуто дискурс стосовно розробки стратегій, концепцій, програм і проєктів відбудови/розбудови знекровленої війною України. Дискурс спрямовано на переосмислення довоєнної України і наповнення архітектури і дизайну новими сенсами.

Архітектура. Великі руйнування — це можливість усвідомлення наявної забудови радянського і пострадянського періоду й вирішення за давнених проблем. Відновлення постраждалих міст не означає суцільну відбудову того, що існувало, навпаки, — проєктування й будівництво на засадах сучасних, вже усвідомлених цінностей. Слід відмовлятися від розрекламованих 25-30-поверхових житлових «мурашників» з дворами, переповненими автівками, і покласти край тотальному обману мешканців, на що спрямовувалися спокусливі маркетингові «легенди» щодо проживання у хмарочосах. Масова дистанційна робота, зумовлена карантинним режимом через епідемію ковіду, стала поштовхом до переосмислення доцільності існування високощільної багатоповерхової забудови з невеликою кількістю зелених насаджень і відсутністю необхідної соціальної інфраструктури. Ракетні бомбардування враз знецінили квартири на верхніх поверхах хмарочосів; тривоги і буденні труднощі воєнного часу змушують переглядати уявлення про безпеку і шляхи вирішення суспільних проблем засобами архітектури та дизайну.

Постраждали українські міста мають відновлюватися гідно, ставати кращими, порівняно з довоєнним станом. Вони мають бути антропоцентричними, в яких люди почуватимуться комфортно. Підхід до проєктування має

бути індивідуальним, адже природні й культурно-історичні умови кожного міста відмінні один від одного. Необхідно повертатися до базових принципів зонування, до гармонійного пропорційного співвідношення людини і забудови. У цьому контексті маємо велику надію на мільйони українських біженців, які опинилися в Європі і отримують власний тривалий досвід проживання за правилами нового урбанізму і вимагатимуть їх дотримання у відбудові власної країни. Це може стати потужним імпульсом до творення нової архітектури України.

Універсальний дизайн. Війна істотно змінює ставлення до питань інвалідності, актуалізує інтеграцію та включення у нормальне життя суспільства великої кількості людей з інвалідністю, розкриття і розвиток їх потенціалу. За радянських часів життєве середовище проектувалося без врахування потреб людей на візках, з порушеннями зору, слуху, психічного, інтелектуального розвитку, людей похилого віку тощо. Інклюзивність не була наскрізним пріоритетом при розробці програм і проєктів. Дизайнерські розробки переважно спрямовувалися на задоволення потреб заможних, фізично й розумово спроможних людей. Архетип «глянцевого» життя, притаманний суспільству споживання, має бути деконструйовано, адже суспільство, в якому ховають очі від негараздів менш захищених верств, не може бути здоровим і життєздатним.

Війна актуалізувала необхідність розробки і впровадження програм реабілітації військових і цивільних, що повертаються з районів бойових дій. Надалі їх значна кількість вимушена буде адаптуватися до життя з протезами. Урбаністичне середовище не повинно бути суцільною перешкодою для їхньої фізичної активності, а навпаки, заохочувати до входження у нове життя, до розкриття творчого потенціалу. Повага до людей, які боронили свою країну чи стали жертвами воєнної агресії і втратили здоров'я; розуміння інвалідності як природного стану людини, як аспекту людського різноманіття мають стати основою нової соціальної політики держави. І — засадничим підґрунтям розвою нових напрямків дизайну в Україні.

КОРАБЛЬОВА Надія Степанівна,
доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної філософії
імені професора Й. Б. Шада
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

СИМВОЛІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ/РЕКОНСТРУЮВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ В РОЗРИВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ ЯК ТОТАЛЬНОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ

Актуальність теми пластичної суб'єктивності, адекватної суспільствам з постійними соціальними змінами у «плинній сучасності» (З. Бауман), зумовлена тим, що в такій ситуації «за дужками» залишається проблема соціальної сутності людини, перетвореної з суб'єкта на суб'єктивність. Цей перехід потребував зміни теоретичної установки — звернення до неklasичних концептуалізацій образів людини, нових означників змінюваної ситуації радикальної трансформації звичних життєвих світів, які сьогодні марковані як катастрофізм. Тотальний катастрофізм — породження військової, медичної, мистецької ситуації, і як відповідь на цю ситуацію — з'ява «пластичної», «мерехтливої» і т. д. суб'єктивності. *Конструювання/реконструювання такої суб'єктивності* супроводжувалось розробкою адекватної філософської методології, яка форматувалась/переформатовувалась на перехресті інтердисциплінарних дискурсів і у різних авторів має власну дослідницьку оптику. Наскрізною інтенцією тез є визнання домінування соціальної сутності людини, яка не губиться навіть в урізноманітнених екранних, оцифрованих «оновлених базах даних», які плюралізують цю сутність [7]. Виокремлюючи соціальну сутність людини, матимемо на увазі домінацію цієї сутності над іншими сутностями, а не їх відсутність як таких. Наша інтерпретація не є канонічною і спирається на визначальність соціальних відносин, у яких люди діють як соціальні істоти, над іншими відносинами у суспільстві і культурі. З появою постмодерну в культурі соціальна сутність була «поставлена під питання». Настання «кінця соціального» змінило людську ситуацію (Ж. Бодріяр) «доби в розвитку свідомості, а не соціальної суті людини» (З. Бауман). Підсилене критикою «соціальної машини» (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі) дало підстави для деактуалізації соціальної сутності людини, означивши таку сутність як інерційний залишок минулих марксистських дискурсів щодо люд-

ської сутності. Прихід постмодерної соціальності співпав з розривами щільної тканини західно-європейської філософії, і вона поповзла у різні боки, висвічуючи в отворах інші філософські і культурні практики концептуалізацій людини, які плюралізувались у багатомірності мисленневих образів щодо сутності людської суб'єктивності, стали знаком радикальної трансформації створюваних концептів. Цей процес супроводжувався технологічним опредметненням розуму як домінуючої ознаки Номо: від екранних технологій до технологій сексу і життєтворчості, витиснувши проблему соціальної сутності людини на філософську периферію.

З людських здатностей і маркерів людської сутності домінувала робота *Уяви* (тут максимально долучилась «фабрика мрій» та інші продукувачі людських тіней в *Уявному*), ігноруючи той факт, що справжня уява можлива лише у традиційному суспільстві і пов'язана вона з життям духу, а не ситуаціями новизни, іміджу, всюдисутності сконструйованого образу і стратегій утвердження штучно сконструйованого образу за межі людського мозку: «Поняття людського існування як боротьба за виживання на межі смерті поступається місцем новому уявленню — про космічний танець чи божественну гру» [2, с. 461]. Витворена дискурсами суб'єктивність борсається, перераховуючи відтінки сірого за допомогою технічних пошукачів і екранних технологій, які вказують напрямки пошуків сенсу власного існування.

З появою кіборгів-суб'єктів продукувачі концептів у новій соціокультурній реальності тчуть меланж мисленневої практики, ускладнюючи її текстуру за рахунок новозасвоєваних дискурсів щодо зміни людської сутності, підкреслюючи відсутність принципової якісної відмінності між соціальною та симульованою реальністю. За рахунок техновізації людини і її свідомості шляхом нейропротезування, створення кіборгів-суб'єктів обґрунтовують ідею плюралізації реальності, а значить відсутність у людському досвіді референтної реальної реальності як якогось особливого абсолюту.

Актуалізуючи проблему соціальної сутності людини в контексті появи симулякративної реальності, технологічно відтворюваної екранними технологіями, ми загострюємо увагу на можливих наслідках збільшеної радикалізації інновації модифікації суб'єкта і його сутності. За змінених обставин лише змінився кут зору, оголивши соціальну сутність людини, але не спростувався той факт, що людина-суб'єкт завжди рухалася силовими лініями соціального поля, які через віртуальні екранні технології змінювали характер зовнішнього примусу, вбудовували його всередину. Можна, звичайно, захоплюватися співпадінням внутрішнього і зовнішнього у пластичній суб'єктивності, але це штучність, «зробленість», конструйованість/пере-

конструйованість, де-конструйованість людини. І нічого дивного, адже подібно до сучасних серіалів чи серійних виробів вони є «машинною бажання», принцип її дії відомий — «випрямляються» згортаючись складні конструкції внутрішнього екзистенційного (Ж. Дельоз), і в складках проглядає план «одновимірної людини» (Г. Маркузе), яку можна конструювати за допомогою штучних одиниць — ролей, масок, іміджів — унормованих через екранні взірці. Результати таких радикальних операцій, не зважаючи на видиму непомітність, не можуть бути не катастрофічними для людини і спільнот, які залишаються соціальними за своєю суттю.

Правомірним і виправданим є *тлумачення соціального як людиномірного*, коли основною ознакою людини є її здатність конструювати/реконструювати реальності і потреба в проліферації (нескінченному множенні) цих реальностей соціальною за своєю суттю істотою. Методологія Ж. Бодріяра, тобто визначення ним основного каналу впливу на цей процес — символічний обмін [1], уможливує побудову моделей суб'єктивності на цій підставі, дає розуміння того, яку роль може відіграти цей новий людський тип у трансформаціях культури і соціуму як ойкумені його життєдіяльності. Ж. Бодріяр був одним з перших, хто мислячи суспільство, одночасно мислив за його допомогою про людину, яка конструювалась/реконструювалась, образ якої набував пластичного характеру «мерехтливої суб'єктивності». Ці процеси супроводжувались змінами у її внутрішньому стані переживання ситуації через жахи смерті, страждання, провини, ненависті і любові; порядки останньої, як визначники людської сутності, стратифікував Макс Шелер. Ця сутність просвічується через порядки кожного з перелічених екзистенціалів. Трагізм ситуації посилюється тим, що, як зазначає герой Р. Музиля («Людина без властивостей»): «Сьогодні головний тягар відповідальності лежить не на людині, а на взаємозв'язку речей. Переживання стало незалежним від людини. Хто сьогодні може сказати, що його злість — дійсно його злість, якщо його налаштовують так багато людей і вони розуміють більше, ніж він? Виник світ властивостей без людини» [5, с. 167]. Людина — істота соціальна і вступає в комунікацію з іншими соціальними істотами, одночасно ведучи внутрішній діалог із самим собою, отже, у першому випадку спрацьовує соціальна технологія, у другому — людська чуттєвість. Завдяки фасцинації другої виникають нові смисли як варіації на чужі для людини теми.

Культивовані в кінопросторах *Уявного* кіборги-суб'єкти стають надлюдиною, появу якої передбачив ще Ніцше (фільми «Термінатор», «Бійцівський клуб»). Штучно вирощені уявою своїх творців кіборги-суб'єкти технологіями обплутали увесь світ, включаючи соціальні процеси і соціальні відносини

біологидей, до репродукування яких сьогодні долучається біотехнологія. Вона залучає до сфери свого впливу біологію, техніку і технології, перетворюючи все на техніку — техніку гри в життя, техніку мислення, техніку любові, техніку емоцій, соціотехніки. Здатність людини відтворювати ці техніки ставить її між кіборгом-суб'єктом і Абсолютною істотою. Це і є та топологія граючого тіла, яка стиснула параметри простору і часу середовища людського життя з його уже не соціальною, а телекомунікацією. Людське тіло перетворене на тіло робота, кіборга, демонструє активності тіла анонімного, не здатного народжувати, але здатного поставляти дедалі більше енергії [5]. Таке становище з суб'єктивністю з кінця ХХ століття створило особливий спосіб існування, коли не через простір-час, а через потоки висвічуються відносини між людьми, тіла яких перетворені на тіла джоггерів.

Відновлювати екзистенціальний смисл і протистояти кризі європейського людства намагався ще Едмунд Гусерль, який вбачав причини криз у технізації життєвого світу і пропонував подолати об'єктивістський, конструюючий розум, через заміну його на феноменологічний. Але, схоже, людина швидше активно вчиться жити у цій ситуації, аніж намагається усунути її зі свого життя. Саме феноменологічний підхід зосереджується на інтерпретації, не доводячи проблеми до метафізичного рівня опрацювання, а значить, до Абсолюту.

Роланд Барт означив одну з таких сутностей як «структурну людину», домінуючий тип у сучасній культурі. Він вказує на її креативність, здатність еманувати нові світи як Реальності, у яких симулякри власних образів підмінюють людську справжність. Через непорядкованість людської душі (Августин «Сповідь») ця особа занурюється у шизофренічний стан переживання такого самого шизофренічного потоку життя, перебіг якого відбувається не в життєвому світі, а у світі віртуальному, медійному, світі кіно. Але людина — то є жива істота і має примус виходити зі світу віртуального у світ реальних реальностей, трансгресуючи між ними. Французький філософ Анрі Бергсон ще в 1896 році видав працю «Матерія і пам'ять», у якій діагностував кризу психології, пов'язану з розглядом руху як фізичної реальності зовнішнього світу, образу як психічної реальності свідомості, це, за фактом, і були образ-рух і образ-час, на ґрунті яких виникає Кіно I і Кіно-2 Жюль Дельоза, і йдеться не про кіно, а про суспільство і людину як породження цього суспільства. Поява феномена екрана лише запустила процес людських трансформацій, які стають суттєвими і очевидними лише після того, як цей процес набрав обертів. Екран «перетворив» людину на екранні образи, вилучивши її з просторового місця буття і надавши людському буттю часовості, зробивши образи плинними у такому ж «плинному суспільстві» (З. Бауман).

М. Фуко говорить про репресивний характер бачення, це та видима сила, яка розгортається перед очима.

Позбавлена смислу життя така одиниця соціального поля погодилась у своїй більшості з таким ареалом свого існування, бо ця ситуація дає можливість залишатися в квазісоціумі, квазіспільноті, у яких соціалізація має умовно символічний характер і не може розглядатися як заміна реальної соціалізації. Сьогодні місцем катастроф стала екранна поверхня із зображеннями безкінечних хронік війн, аварій, терактів, бачення яких на безпечній відстані є гарантією виживання навіть за умови найглибшого емоційного, екзистенційного занурення. Та найбільша катастрофа в тому, що контагіозні відносини мають таку саму метафізичну спроможність, як і каузальні, підпорядковані причинно-наслідковій логіці. Від цього застерігав ще Ж. Бодріяр. Аналізуючи телесеріал «Холокост», він зазначає, що «пропускання» євреїв через звукову доріжку, катодну трубку і мікросхеми, відтворення фактів за допомогою такого посередника, який сам випромінює забуття, продукує знищення навіть більш систематично, ніж це робилось у концентраційних таборах. Порівнював таку логіку з логікою віри в Діда Мороза, коли ми не віримо в цю логіку, але вона для нас цінна, бо занурює в ситуацію, коли тероризм — більш насилля, ніж саме це насилля, катастрофа — подієвіщий за подію. Сила ідей Ж. Бодріяра в тому, що він переносить смислові акценти з соціуму на ілюзорні утворення в свідомості людини — уявлення, смисли, образи [1]. Таку ситуацію описує і Р. Музиль — психічна необлаштованість отримує прихисток і заспокоєння в тому, що її не примушують вигадувати мотивації для вчинків, що, у свою чергу, позбавляє страждань з приводу вибору і свободи («Втеча від свободи» Е. Фромма). Свободи, яка в часи Ж.-П. Сартра була тягарем (через відповідальність за вибір), а сьогодні викликає жах у людини, приреченої на свободу. Свобода може стати і вибором народу, який бореться за свою свободу, здобуваючи її на фронтах, як це робить сьогодні український народ, протистоячи російській агресії.

Убезпечити людину від жахів і ворожості навколишнього світу можуть іронія, гра. Це той карнавал, про який писав Михайло Бахтін як про тимчасове санкціоноване право на свободу, тут постмодерністська рефлексія звернена до маргінальних і нетрадиційних у минулому культурних полів. Однак яскравість культурної периферії в ході такого описування постмодерністами і переміщення її в центр позбавляє її яскравості і вичерпності змісту і встановлює межу для постмодерністського способу мислення. Вічний карнавал і гра руйнівні не лише для культури, але й для людського способу існування у світі (Юрій Лотман). Відмінність Надлюдини Ж. Дельоза від Надлюдини

Ф. Ніцше в тому, що Надлюдина Дельоза дуже добре розрізняє життя і гру в житті: «Тільки для думки можливо перетворювати випадкове в об'єкт ствердження. Якщо намагатися зіграти в цю гру поза думкою, то нічого не відбудеться, а якщо спробувати отримати інший результат, ніж твір мистецтва, то нічого не отримаємо, бо така гра призначена тільки для думки і для мистецтва. Вона не дає нічого, окрім перемог для тих, хто знає, як грати, тобто як утверджувати і розгалужувати випадок, а не розділяти останній заради того, щоб володарювати над ним, щоб ризикувати, щоб виграти. Завдяки такій грі, яка можлива лише як мисленнева і яка не породжує нічого, окрім творів мистецтва, думка і мистецтво суть реалії, які турбують дійсність, етику і економіку світу» [3, с. 82-83]. Це матеріал для роздумів тим, хто наслідує Термінаторів і героїв «Бійцівських клубів» аж до суїцидів, підтверджуючи право на смерть Надлюдини. Застереження Ж. Дельоза стосовно гри в життя заради корисних, меркантильних цілей більше відповідає духові часу і образу героя нашого часу, коли гра — самодостатня. Ніцшеанська Надлюдина вважає життя грою, у якій найсильніший демонструє жорстокість, щоб утвердити свою владу над іншими.

Постмодерністський спосіб мислення визнає існування нескінченної кількості порядків реальності, кожен з яких може перетворитись на визначальний, стати об'єктом мислення, допоки він присутній в нас і реальний своїм власним образом, здатним зробити об'єкт реальним. Образи-зразки людини, які допускаються як унормовані, витісняючи інші на периферію як маргінальні, переміщуються в центр і насаджуються як норма, тригирять психіку суб'єкта, роблять його «дражливим суб'єктом» [4]. Цьому сприяє і ситуація творення нових образів людини з опорою на нейропротезування, генетику, молекулярну біологію, вони знову зробили на часі проблеми соціоантропогенези, переформатувавши стару проблему, що є людського в людині, як в природі через переформатування соціокультурних структур під впливом віртуальних знаково-символічних утворень виникає і народжується не природна, а штучна істота. Не маючи можливості провести розгорнуту аргументацію цієї тези, звернемо увагу на необхідність актуалізації стимулюючих і інтегруючих ефектів, викликаних небезпечними обставинами нехтування чинниками біологічного життя як способу існування білкових тіл і небезпек їх усунення з повсякденного життя. Поза субстанційним рівнем знаходиться рівень психічного руйнівного впливу в діапазоні від стресу до психогенної смерті. На аксіологічному рівні руйнівний ефект девальвації цінностей (мародерство, насилля в умовах війни). Трансформування об'єктивної небезпеки в суб'єктивну, тобто утворення стресогенних символів, руйнують

запобіжники позитивної налаштованості на життя у такій ситуації. Життєстверджуючі смисли через пояснення, інтерпретацію небезпеки як межової ситуації відкривають доступ людині для виходу за власні межі, в результаті якого відбувається самоствердження особи, набуття нової свідомості, мужності, відповідальності (ніцшеанське «що не вбиває мене, те робить мене сильнішим»). Небезпека стає чинником інтеграції суб'єктивності в спільноту, перетворюючись на форму ініціації, стає засобом ініціації. Небезпека — елемент соціального регулювання, а не лише чинник екстриму, яким просякнута сучасна ситуація.

Висновки: потрібна налаштованість на тему нової «периферії», повернення того, що було витіснене з центра — глибинні проблеми культурного буття, відновлення універсальних людських цінностей. Зрозуміло, що концептуалізація можлива, але справа в тому, що відродження минулого ритмовідчуття в нашій «плинній сучасності» потребує осучаснення, бо неспотворене відтворення форм минулого досвіду, практично, неможливе. Можливе перезавантаження як новий спосіб поглянути на соціальний світ в рамках появи метамодерну як одного з існуючих на сьогодні глобальних культурних проєктів — спроб визначити актуальну культурну реальність.

Ми поки що не можемо передбачити всіх наслідків цих новацій, можливо механізми, які регулюють людське буття, облаштовані як здатний до самовдосконалення вічний двигун і результатом його роботи стане послідовна анігіляція суб'єкта і утвердження нової версії людського буття. Зрозумілим є одне — радикальні операції з суб'єктивністю, переведення проблеми екранними технологіям в зоровий ряд, можливістю робити життя грою в життя, перетворювати суб'єктивність на мерехтливу, таку, що проглядає в розривах екранної поверхні як одновимірна, механічна, а не жива, соціальна за своєю суттю, істота, позбавляє людину здатності протистояти насаджуваній екраном ілюзорності цього світу. А значить вбиває не лише людину, а й живу душу культури, бо у культури, на відміну від технічної цивілізації, завжди є душа.

Література:

1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004.
2. Гроф С. За пределами мозга. 2-е изд. М. 1993.
3. Делез Ж. Ницше. СПб.: Аксиома, Кольна, 1997.
4. Жижек С. Дражливий суб'єкт: відсутній центр політичної онтології. Київ: ППС, 2002.
5. Жижек С. Никакого пола, пожалуйста, мы пост-люди. URL: <http://anthropology.ru/text/zhizhek-s/nikakogo-pola-pozhaluysta-my-post-lyudi>

6. Музиль Роберт. Человек без свойств. М.: Изд-во: Иностранка, Азбука-Аттикус. 2015.
7. Першеева А. Д. Видеоарт. Монтаж зрителя. Издательские технологии. Пальмира. 2020.

КОСТИЛЄВА Валентина Андріївна,
*ст. викладач, художній керівник курсу
Інституту екранних мистецтв
КНУТКиТ ім.І.К. Карпенка-Карого*

МАНІПУЛЯТИВНІ ПРАКТИКИ У ВІДЕОРЕКЛАМІ

Відомо, що реклама, і відеореклама насамперед, ставлячи за мету повернення уваги суб'єкта задля отримання максимальної вигоди рекламодавцем, за своєю суттю наближається до узаконеної форми психологічної агресії. Відповідно до цільової орієнтації «повідомлення», чи то нав'язливі спроби переконати потенційного покупця придбати товар, чи то політична реклама або ж пропаганда певних стилів життя та поведінкових норм, рекламна діяльність спрямована на досягнення успіху. Отож до планомірних маніпуляцій індивідуальною та масовою свідомістю залучаються фахівці різних сфер знання — від майстрів сучасних медій до психологів та спеціалістів НЛП. Натомість пересічний громадянин, «адресат» цих прихованих або явних «спокушань» рекламою, здебільшого не має надійних засобів захисту від застосованих до нього дієвих психотехнік навіювання і переконання. Першоосовною суспільної сили реклами стала та обставина, що реклама взяла на себе роль провідника і дбайливця основи демократичної свободи — свободи гарантованого індивідуального вибору. Сучасні маніпулятори свідомістю від телереклами використовують цей міф у своїх цілях, заявляючи, що вони забезпечують свободу індивідуального вибору в світі речей і послуг.

Реклама буває двох видів: товарна (речі і послуги) і нетоварна, тобто соціальна (в тому числі політична та іміджева), тобто така, що не ставить на меті отримання суто монетизованого прибутку.

Кілька слів варто сказати про відмінність між інформацією і рекламою. Інформація є діяльністю з доведення визначених даних. Це можуть бути сповіщення про осіб, предмети, явища і процеси. Реклама є діяльністю, мета якої розповсюдження рекламних даних, а також формування і підтримання

інтересу до осіб, фізичних чи юридичних, товарів, ідей і сприяння реалізації цих товарів, ідей і таке інше. Дослідник реклами Олексій Іванов, вважаючи рекламу «грою на емоціях», водночас наголошував, що «реклама — завжди інформація, але інформація не завжди реклама» [1].

Щоб далі аналізувати засоби маніпуляції реклами, необхідно визначити, що приховується за цим терміном. Manipulus — з латини «пригорща», тобто керування визначеними об'єктами за допомогою рук. Серед дефініцій, що надають тлумачні словники, знаходимо, зокрема, інтерпретації поняття «маніпуляція» як виду застосування влади, при якому той, хто володіє нею, впливає на поведінку інших, не розкриваючи мети, якої прагне досягти. Ще варіант: спритна шахрайська витівка. Тобто природа маніпуляції криється в наявності подвійного впливу — разом з повідомленням, що відкрито посилається, маніпулятор посилає адресату «закодований» сигнал, сподіваючись, що сигнал розбудить у свідомості адресата ті образи, що потрібні маніпуляторові. Бажано при цьому виключити мислення, здоровий глузд.

Телебачення — найбільш популярне джерело інформації для аудиторії. Саме ТБ є основним інструментом впливу на аудиторію в силу об'єктивних технічних якостей.

Естетика ТБ втілює в собі два принципи. По-перше, мозаїчна наповненість зображення. По-друге, взаємопідсилення повідомлень, що надходять у свідомість глядача. Текст, що вимовляється, сприймається як очевидна істина, особливо якщо дається на тлі відеоряду. Телеобрази є відображенням реального життя, але інсценуються вони як частина реальності. Ця реальність пропонується часто без логічного зв'язку і аргументації. За всієї подібності до реальних життєвих подій телеобрази є знаками коду, а не відображенням реальних обставин. Свій маніпулятивний потенціал ТБ розвиває за рахунок того, що приховує розходження між неправдою і реальністю. І саме тому реклама, пропонована з екрана телевізора, стає дуже переконливою. Реклама заважає зосередитися і позбавляє вагомості інформацію, що переривається, ускладнює для індивіда і без того безнадійні пошуки змісту.

Реклама використовує ствердження і стереотипи. Думку треба формулювати нижче середнього інтелектуального соціального шару, на який розраховане рекламне звернення. Автор повинен спиратися на стереотипи і рутинні думки. Людина має сприймати повідомлення без зусиль і беззастережно, без внутрішньої боротьби і критичного аналізу.

Спрощення дає змогу висловлюватися у короткій енергійній формі — у формі ствердження. Ще важливий метод закріплення рекламної інформації у свідомості — повторення.

Повторення додає твердженням вагу додаткового переконання і перетворює їх у нав'язливу ідею. Чуючи їх знову і знову, глядач переймається ними. За допомогою повторення думка перетворюється в очевидність.

Якщо розглядати відеорекламу як видовище, треба проаналізувати її основні компоненти.

Головний компонент видовища за Аристотелем — драматургія. Вона в рекламі використовує архетипи і міфи, закорінені у свідомості з дитинства у вигляді популярних казок. Важливим компонентом міфу є елемент чудесного. У світі чудесного існують свої, властиві тільки йому ознаки. Це абсолютність якостей і функцій його створінь і предметів. Наприклад, «Курка Ряба» — було погано, але чарівна таблетка (мазь, порошок і т.д.) допомогла і стало всім добре. «Попелюшка» — чарівний засіб, і все сяє чистотою, а сама героїня побігла на танці. «Колобок» — кілька невдалих спроб, і нарешті щастя! Отже, чим можна "зачепити" адресата реклами? Є два можливі шляхи: звертання до його свідомості або до його підсвідомості. Таким якорем може стати, приміром, гумор або внутрішня парадоксальність зображення.

Сама драматургія теж дещо трансформована: немає конфлікту, але є проблема, яка вирішується за скороченою схемою. Так експозиція, зав'язка і розвиток подій злиті в одне, кульмінація і одразу щасливий фінал. А деякі вже знайомі глядачеві образи через численні повтори рекламних роликів скорочуються до одного кадру і одного характерного звука: «ДАНОН!»

Гумор можна використовувати на рівні тексту, слоганів, сюжету. Можна створювати спеціальні гумористичні ігрові сценарії і т.д. Гумор, як відомо, припускає нестандартну ситуацію або нестандартний розвиток ситуації, що саме по собі добре запам'ятовується. Крім того, гумор, безумовно, пов'язаний з позитивними емоціями. Однак тут є один «підводний камінь» — якщо реклама розрахована на тривале використання, то гумор не повинен бути одноразовим.

В іміджевій рекламі головне завдання — передача потрібних характеристик лідера шляхом відбору і підсилення наявних та ситуативно затребуваних параметрів. Також підкреслені сексуальність і маскуліність/фемінність героя/героїні реклами приваблюють глядача і знижують критичне ставлення до окремих непоказаних, але можливих вад. Якщо лідер є відомим і популярним, завдання реклами наблизити його до рівня пересічного глядача. Якщо особа маловідома населенню, необхідно знайти і показати те, що возвеличує його над натовпом.

Зображення у рекламі часто видається стерильним через відсутність контрастів, пропонується світлий, легко прозорий і далеко бачений простір.

Колір переважає той, що належить рекламованому продукту. Можна пригадати вдалий агресивно-помаранчевий колір рекламної кампанії В. Ющенко, тоді як синій колір, обраний його політичним опонентом В. Януковичем, був млявим і непереконливим. Тут варто наголосити на символіці кольорів та енергетичній наповненості «холодних» та «гарячих» тонів, з відповідним впливом на психологічний стан людини. Пам'ятаємо: кампанію протестів, актів непокори — масові заходи 2004 року назвали помаранчевою революцією. Донині використання жовтогарячого, помаранчового кольору в рекламних зверненнях зберігає цю конотацію.

Серед дієвих чинників впливу екранного меседжа на глядача — ритм. Узагалі, щоб людям було цікаво розглядати картинку, цій картинці має бути властивий якийсь внутрішній ритм, повторюваність елементів — чи то світлові зблиски, деталі аксесуарів, фактура матеріалу чи то ще що-небудь. Ще більший ефект породжують порушення цього ритму (не плутати з його відсутністю!) — тут знову йде гра з обдуреними підсвідомими очікуваннями глядача.

Телевізійний кадр диктує максимальне використання "першого плану" не тільки під час зйомки масштабних, просторових і панорамних кадрів. Зйомка героїв у живій "життєвій" атмосфері за наявності "першого плану" створює деякий "ефект спостереження збоку", враження випадково підглядутого кадру.

Ставка на великі плани виправдана не тільки специфікою телевізійного екрана, а можливістю вдивитися в суть того, що відбувається в кадрі, заглянути в очі героєві. До того ж зйомка на великих планах нівелює повсякденну штучність знімального середовища і поведження героїв, умовність призначеної для зйомок мізансцени. Глядач, таким чином, одержує паралельно звукову і зорову інформацію більш об'ємно.

Лінії вертикальні натякають на маскуліність, а горизонтально-хвилясті створюють у глядача спокійну довірливість.

Важливе значення мають і стосунки людей у кадрі: гендерна рівність, відсутність конфліктності. Всі один одного люблять і поважають, є зразком подружніх, сусідських і дружніх взаємин. Такі речі заколисують глядача, роблять його довірливим і готовим до дій, що нав'язує реклама.

Звук має дещо менше, ніж зображення, значення у сфері щасливих людей, що живуть у середовищі реклами. Щоб глядач запам'ятав назву товару, її повторюють вголос не менш як три рази. Але запам'ятати вигляд упаковки і потім вирізнити товар серед інших простіше. Тому існує думка, що зображення в рекламі є домінантним.

Насправді у підґрунті маніпулятивних практик покладено потужну психологічну зброю — гру на емоціях, апеляцію до співчуття, почуття провини, боргу тощо. Безпосереднім генератором емоційних станів глядача великою мірою стає «картинка» на екрані, її зміст, «виконавці».

Виконавці у кадрі бувають різні. Це спеціалісти у сфері маркетингу рекламованого товару. Відомі люди, що дають поради. Задушевні подруги чи подружжя, які, викликаючи симпатію, намагаються нав'язати «кредит довіри». Доволі часто в рекламних роликах з'являються діти та коти, породжуючи незмінну симпатію, що починає розповсюджуватися і на рекламний об'єкт. Тут принагідно згадати любов позувати з дітьми на руках, притаманну політичним лідерам тоталітарного стибу (Ленін, Сталін, Гітлер). Така демонстрація любові до підростаючого покоління — не стільки данина сентиментам глядача, скільки спроба, актуалізувавши ідеологему «діти — наше майбутнє», ніби наочно довести поширення своєї влади на майбуття. У цьому контексті можна згадати політичну рекламу В. Януковича із хлопчиком на руках як приклад міфологеми, що зазнала фіаско.

Важливо наголосити: дієвість рекламного ролика залежить не тільки (і не стільки) від настирливості рекламної подачі, скільки від суб'єктивного сприйняття споживачем. Враховуючи, наскільки суттєвим компонентом видовища є адресна орієнтація на цільовий сектор аудиторії, автори реклами розраховують переважно на жінок після 40 років, бо саме вони, як правило, в цьому віці тримають господарство і родину в своїх руках. Також підсвідомо в них діє активний материнський інстинкт. І втрачаючи із поля своєї діяльності дорослих дітей, вони більше піддаються телегіпнозу. Часто лікарі скаржаться, що такі хворі наполягають на призначенні їм ліків, інформацію про які вони почерпнули з екрана.

Багаторазове повторення короткого рекламного ролика виявляється дієвим, попри лаконізм меседжа. Через високу ціну екранного часу рекламодавець зацікавлений скорочувати формат рекламних роликів, аби не переплачувати за рекламний час телеканалу. Через малу тривалість роликів їх об'єднують у блоки, де вони одне одному заважають, перебираючи на себе увагу глядача. Така форма подачі та швидкоплинність реклами вимагають від неї виразності і сильного/вибухового впливу на пам'ять глядача.

Для маніпуляції свідомістю і підсвідомістю споживачів реклами професіонали цієї галузі дають поради. Задля переконання, що справу активного впливу на увагу споживачів реклами, активізацію їхніх бажань та провокацію поведінкових реакцій давно й успішно поставлено «на потік», наведемо деякі з відпрацьованих рекламістами прийомів:

У рекламі для жінок зображуйте жінок. Люди ідентифікують себе з подібними собі.

У рекламі для чоловіків зображуйте чоловіків. Якщо буде зображена красива жінка, то чоловік буде звертати увагу на жінку, а не на рекламну пропозицію. Людям цікаві люди. Краще, якщо щось робити буде одна людина, ніж натовп. Покажіть, що вони щасливі. Позитивний приклад діє краще погрози.

Використовуйте прийом „до” і „після” — найбільш ефективний вид рекламних ілюстрацій.

Покажіть товар у дії. Динаміка краща за статичне зображення. Покажіть кінцевий результат, тобто те, що люди мають отримати завдяки товару чи послугі.

Діти подобаються всім. Треба уникати необгрунтованого застосування такого зображення. Тварин теж люблять усі. Але їх присутність має бути виправдана.

Використовуйте анімацію, вона може парадоксально показати об'єкт реклами і через це запам'ятатися.

Можна використовувати діаграми, таблиці, графіки, якщо це необхідно або цікаво.

У рекламному ролику головне не показ усього товару чи його переваги, а створення художнього образу, спроможного сформувати гостре бажання володіти запропонованим товаром (незалежно від реальної необхідності).

Сучасні технології роблять вплив на споживача реклами все більш агресивним і, можна сказати, травматичним, бо задіюють підсвідомість, що може бути небезпечним.

Література:

1. Іванов О. Реклама. Гра на емоціях Електронний ресурс: <https://kniga.biz.ua/pdf/5648-Reklama-Igra-na-emosiyah.pdf>
2. Ілляшенко, Василь Васильович. Книга режисури [Текст] / В. В. Ілляшенко. [К.] : ВІК, 2002. 144 с.

КУЗНЄЦОВА Інна Володимирівна,
доктор філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцент,
вчений секретар Інституту культурології НАМ України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4292-2092>

ІСТОРИЧНИЙ ПЛАГІАТ ЯК МАНІПУЛЯЦІЯ: ВІД БАНАЛЬНОСТІ ДО РАШИЗМУ

Безперспективність імперського типу розвитку, що сповідує експансивний принцип розширення територій через захоплення Інших суверенних держав та самозвеличення за пригнічення/позбавлення свободи Іншого (людини, культури, країни), була визнана світовими державами у 50-ті роки ХХ ст. Проте, всупереч демократичному світові, свої кордони досі прагнуть розширити мешканці рф та, водночас, зазіхаючи на свободу незалежних держав, відмовляються від власної свободи заради примарної величі (зокрема, культури). Населення (саме — населення, а не громадянське суспільство!) цієї території понад 300 років леліє злодійство/брехню та ресентимент як тренд свого існування, а жорстокість та мстивість визнає значущими у ставленні до Іншого, оскільки бачать тільки такий шлях для самоствердження. Продукування історичного плагіату (як для європейців, так і для населення нащадків московського улу-су) — стало візитівкою московитських проєктантів образу «ворога».

Виразники/носії західного типу культури певний час навіть не розглядали ресентимент як частину політичної доктрини рф, чим зміцнили загрозу для вільних суспільств, що сповідують свободу як важливу цінність. Визначаючи/визнаючи рівень російської культури як великої, ба більше — світової класики, європейський світ поціновує країну, колективний представник якої понад триста років нав'язує цьому світові викривлену хибну перцепцію дійсності, балансуючи між ілюзією (лат. *illusio* — обман) та галюцинацією у визначенні вищості своєї історії, культури, географічних меж. Своє злодійство — крадіжку землі, історії, культури та геноцид українського народу — намагаються приховати за мовою ворожнечі, інформаційною окупацією/дезінформацією світового людства. Саме в інформаційному просторі ХХІ століття рф розпочала нову хвилю дифамації (лат. *Diffamatio*) — ганьблення/зневага культури і державності України та антагонізму (аж до фізичного знищення!) етнічних українців, політичних українців та громадян інших країн, які мають/демонструють проукраїнську позицію.

За три століття історичний плагіат суспільства натурального (привласнювального типу) господарства набув у сприйнятті західного світу якос-

ті безмалъ історичної істини. Перелік подій/вчинків банальної маніпуляції історичними фактами, що її обрали московити для просування імперської міфології, чималий. Проте модерному суспільству доцільно зважити на безпорадність російського імперіалізму (за своєю суттю — імперіалізму первісного суспільства, що у риторичі та практиці сповідує «дефекаційну велич», унормовуючи в лексиці кремлівського керівника вислів «мочить в сортире») та зберігаючи навички своїх пращурів у позначенні другим військом світу власними defecatio захоплених територій, що одностороннє нарікають/визнають своїми. Модерному Заходу має стати моральних сил критично оцінити ситуацію, щоб побачити не нав'язаний рф начільний образ, а інфантильно-обивательське середовище, що за всі часи рухається по колу у намаганні досягнути прагматичних результатів — тому натуральний обмін життя чоловіка, мобілізованого на війну проти України, на матеріальну винагороду (авто, баран, дрова тощо) сприймається як норма.

Надриви у пошуках імперської величі розпочаті з плагіату петром першим тисячолітньої історії держави Русь (столиця — місто Київ) за лукавого введення поняття Київська Русь на означення московського новотвору і задля поглинання пам'яті про Русь на топонімічному ландшафті. Проте тогочасні європейські мапи зберегли для модерного часу знання від втручання московитів, як і звернення 1860 року до членів французького сенату зберегло бажання європейців відновити через сто років істину стосовно двох різних народів — українців/русинів та московитів заради «попередження небезпеки у майбутньому» бачити ці народи одним локусом (Борщак, 1923). Імітації, підглядання і повтори сформували «*виключність та оригінальність культури глибинного народу*», що, наприклад, ілюструє «споконвічний» самовар, цинічно скопійований з давньогрецької автепси, або мокшанська матрешка, що дивним чином відтворює японську традиційну ляльку Дарума, або народна музика московитів, що своїм корінням має український мелос тощо. Сумнівність досягнень глибинних шахраїв доводять, приміром, враження літератора Івана Тургенева від Великої виставки у Лондоні 1851 року: «... ходив повз усі ці машини і знаряддя... і подумав...: якби такий вийшов наказ, що разом зі зникненням будь-якого народу з лица землі негайно мало зникнути з Кришталевого палацу все те, що той народ вигадав, — наша матінка, Русь православна, провалитися б могла в тартари, і жодного цвяшка, жодної булавочки не потривожила б рідна: усе б спокійнісінько залишилося на своєму місці, бо навіть самовар і постолі, і дуга, і батіг — ці наші знамениті продукти — не нами вигадані» (Селезньов, 2017).

На окрему увагу заслуговує міф щодо «багатства великого і могутньо-

20 московитсько-російського язика», що до XVIII ст. європейські лінгвісти (зокрема, слов'янських країн) не кваліфікували (і не могли!) слов'янським (оскільки показник слов'янізмів в усній лексиці московитів був мізерним, а фінська і тюркська становили її основу), а відносили до фінських говорів (Р. Джемс, 1618, Ф. Карін, 1778): наприклад, чолобитна мордвина з Костромського повіту потребувала перекладу з фінської на «государев язук», проте костроме у XXI ст. зазначене не перебило набути статусу еталону «русскости» і «славянства» тощо. Отже, завоювання слов'янських народів імперським московським улусом («темною і мракобісною московією», за висловом петра I) мало гуманітарну складову — означення «великорусского наречія русского языка» (О.Даль, 1840) як першооснови.

Показовим прикладом кремлівського історичного плагіату як маніпуляції є колоніально-цивілізаторський міф щодо освоєння і облаштування "порожніх" земель й започаткування (а не перейменування! — що відповідає дійсності) міст Північного Причорномор'я. Здійснення загарбницького «грецького проекту» петра I, пролонгованого катериною II, мало розважити "еллінський сум" за історичним обґрунтуванням майбутньої колонізації, що розпочалась із перейменування, захопленого козацького поселення Микитин Ріг (за іншими джерелами — Микитин Перевіз, знаний уже в XVII ст. як Микитинська Січ — місце обрання (не призначення!) гетьманом Богдана Хмельницького), якому спочатку обрали назву Слов'янськ, а згодом — Нікополь. Намагання «успадкувати» часи античності запалили московитських плагіаторів призначити нове ім'я Олександрівському шанцю (збудованому на місці поселення Білховичі) — Херсон (з грецької — "півострів", проте шукати цей півострів у херсонських степах вкрай невдячно), що не випадково був співзвучний Херсонесу Таврійському, одному з найбільших міст незалежного (на той час) Криму. Згодом імперія захопила Кримське ханство і Херсонес (а до того — Ак'яр /Ахтіяр), що став базою військового флоту й отримав нове ім'я — Севастополь, і також було плагіатом з Севастополіса — поселення на місці сучасного Сухумі. І таких "міст слави" плагіату (заради подальшого загарбання — на кшталт приєднання) московитської культури в Криму безліч: Орлик став Ольвіополем, Акмесджит, побудований неподалік руїн столиці давнього скіфського царства Неаполя ("нове місто") Скіфського замінили на Сімферополь ("місто користі"). Кезлев перейменувати на Євпаторію, хоча стародавні греки називали це місто Керкинітідою. Поселення з назвою Євпаторія за античних часів в Криму дійсно було, але на іншому боці Каламійської затоки (місце сучасного Інкермана) тощо. Плутанина/безладдя із географічними назвами міст Криму мала на меті "знищення пам'яті" про

часи кримських ханів та звільнення православних греків з-під влади османських "варварів" (а у ХХІ ст. почали звільняти «рускоговорящих» в Україні), проте греки, які століттями жили на теренах ханства, після «звільнення» були примусово депортовані на північ — під військовим конвоєм, а це межувало з геноцидом (улюблена форма кремлівської дії!) під керівництвом "фахівця з геноцидних акцій" Олександра Суворова.

Чимало свідчень є і щодо типових перекручувань фактів історії сучасними московитськими плагіаторами. Так, фізик абрашкін у пошуку доказів гіпотези щодо арійського коріння московських фашистів вважає можливим розглядати в якості аргументів припущення щодо їх давності (далі — мовою оригіналу): «Русский дух и русскую душу можно понять и объяснить, только допустив (!!! — І. К.), что они такие же древние, как и сам Человек. Как русский народ и его история...». Тобто автору достатньо вільно визнати факт стародавності «руського миру», щоб наполягати на своїй обраності (знов мовою оригіналу, оскільки тільки цей варіант дозволяє зрозуміти всю безглуздість розмірковувань): «Это было время общеиндоевропейского единства, но такого рода мифологема сохранились только в памяти русского народа. ... Именно русские продолжали жить на этих местах. Новые европейские народы, покидавшие прародину и уходившие на другие земли, создавали уже свои мифы, связанные с другой реальностью. В памяти уходивших племен сохранялись лишь обрывочные воспоминания о прародине. Так, помня о нашей Оке, древние греки назвали Мировую реку, протекавшую, по их представлениям, где-то на краю мира, Океаном; хетты назвали свою столицу Хаттусас — точь-в-точь как наш Китеж; шумеров стали называть созвучно имени их прародины — Самары, а в древней Палестине были распространены древнерусские имена — Иван и Марья» (Абрашкін, 2017). Коментувати/спростовувати ці безглузді аргументи московського люду щодо надв'язуваного ними права бути всьому «первопричиною» і зайве, і водночас вкрай важливо — щодня, у науковому та публічному просторі.

Ця банальна неспроможність до творення власного Тексту культури проклала московитам шлях до російського фашизму, що його почали означувати термінами «рашизм», «путінізм», відмінності яких від німецького фашизму та гітлеризму потребують наукового критичного осмислення та означення. Чи так вже далекі від істини дослідники, які розглядають відродження нацизму на теренах рф? Варварські події 1939 року, коли срср та нацистська Німеччина вдерлись до Польщі, засвідчують тогочасне єдинодумствіє спільників: радянські газети публікували промови нацистів, а нацистські офіцери визнавали ефективність радянських масових депортацій; показовим є і влаштування радянських в'язниць у казематах німецьких концтаборів після 1944

року тощо. І у XXI ст. путін надто обирає для своєї промови тексти гітлера (!), а глибинна народомаса за законами про збереження історичної пам'яті справляє шабаш щодо монополізації права рф на жертвність і перемогу над фашизмом у Другій світовій війні та героїзації «батька всіх народів». Проте є певний збіг у пріоритетах вже відомого світові фашизму (що виходив з призначення ворога!) і радянського антифашизму (що ґрунтувався на політиці протиставлення «ми» — «вони» (вороги), а не на відповіді світовому злу), що й спрямувало фашизм до сучасної рф — фашистів, які називають інших фашистами. Кремль визначає національних ворогів, повернув традиційну фашистську риторику (праці фашистів рф: ільїна, дугіна, проханова тощо) та практику (Геноцид українців, фізичне знищення носіїв опозиційної думки тощо), визнає нацистами тих, хто вільно виступає проти руйнування України та колонізації її «невинною, спровокованою» (ким, чим?) рф.

Показовим для теми розвідки також є аналіз російськомовних медіа, що (важливо!) географічно розташовані у різних демократичних країнах світу, проте виступають адвокатами рф та силуються переконати світ, що ця країна нічим не відрізняється від інших, хіба що «величчю і могутністю» — означу від себе — величчю неповаги та презирства до Іншого. Так, за період 2013-2021 рр. відбувалось системне продукування ненависті до українців через психолінгвістичні маніпуляції, визначальним нарративом яких «кремлівські вчені» обрали архетипи Другої світової війни, де українців порівнюють з нацистами. Мова ненависті впливає навіть на іммігрантів, які відреклися від срср, а зараз потребують інформації/думки саме від «хорошої росії» і звинувачують у війні (як ознаки втрати власного комфорту) Україну та Америку (країну, що захистила їх від жахів імперського мислення кремля). Водночас професор історії Єльського університету, автор книг про фашизм, тоталітаризм та історію Європи, визнає саме рф як країну, що слугує прикладом крайнього фашизму (Снайдер Т., 2020).

Ідея фашизму — як культу ірраціональності та жорстокості, що обрала нацистська Німеччина у XX ст., була деякою мірою досить спокусливою для європейців (до своєї дискредитації) — чи не в цьому причина певної пролонгованої «терпимості та стурбованості» європейців XXI ст. щодо нової хвилі фашизму — рашизму? Чому відмова від ідеології фашизму у другій половині XX ст. не змогла заперечити відновлення фашистської руйнівної війни, яку веде рф у XXI ст.?! Опротестовування прокремлівськими науковцями правомірності порівняння нацистського фашизму середини XX ст. із російським фашизмом першої чверті XXI ст. знімаються за умови аналізу критеріїв, що їх використовують дослідники для визначення терміна «фашизм»: наяв-

ність культу особистості (гітлер — путін), культу мертвих довкола перемоги (марш «Безсмертного полку»); міфу про золоту епоху імперської величі (якої не було), що повинно відновити шляхом «цілющого» насилля («можемо повторити!») — і повторили у Грузії, Молдові, Україні!) тощо. Як і гітлер, який вважав серед штучним утворенням, черговий господар кремля карбує розуміння європейським світом України як надуманої держави, яку «створив пролетарський вождь» тощо, вдаючись до мови ненависті (фашист називає інших фашистами) та дій ненависті (Геноцид: мотив, стратегія, артикулювання, практика за формулою-мантрою письменників і політиків рф — «українців не має бути»), що перевертає реальність.

Випробуванням на емоційну та наукову зрілість для суспільства України також став інформаційний простір країни, наповнений у 2000-х проросійськими журналістами та ЗМІ пафосом розмірковування щодо безперспективності розвитку українського суспільства без «чуйного керівництва» з боку московського улусу через маніпуляції: дискредитацію української культури, історичного минулого України та її сучасності, за постійного звеличування росії, її мистецтва, науки і техніки тощо. Проте московські бояри були і залишаються еталоном/зразком банального плагіату, чий культурні і науково-технологічні псевдо-перемоги ніяким чином не сприяють набуттю їх країною сталості, а навпаки — постійно відкидають її у минуле, роблячи сенсом свого існування відновлення цього минулого, яке принципово не можна відновити.

Модерне суспільство потребує змін у діяльності інтелектуальної спільноти України — дослідники гуманітарного, зокрема філософського, знання мають здійснити своє інтелектуальне покликання задля руйнування міфів рф, викриття історичного плагіату (зокрема, у спільних проектах із вітчизняними змі), інформаційного забезпечення світової спільноти від наївного бажання виправдовувати/редукувати амбіції кремля. Натомість — надати громадянському суспільству України та світовій спільноті інформацію щодо реальних подій в історії та культурі нашої країни. Амбіції/самолюбування кремля парадоксальним чином вивели на авансцену сучасної Європи — Україну, яка визначає парадигму перемоги демократичного добра над злом дикунської імперської рф на початку XXI ст. задля реалізації конструктивної ролі у спротиву девіантній поведінці імперського філістера рф (імовірно і через культуру скасування — cancel culture), зокрема у віднайденні рішення щодо нових можливостей розвитку та продуктивних сценаріїв життя.

Література:

1. Абрашкін А. Прародина русской души, 2017. <https://testlib.meta.ua/book/262431/>.

2. Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження: У 3-х кн. К.: Навчальна книга — Богдан, 2015-2016.
3. Борщак І. Ідея соборної України в Європі в минулому. По невиданих документах і стародавніх працях. Париж: Вид-во “Український Друкар”, 1923. <http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001313>.
4. Даль В. Толковый словарь великорусского наречія русского языка. Изд. 1-е. — С.-Петербург, Москва, 1840.
5. Джемс Р. Російсько-англійський словник-щоденник, 1618-1619.
6. Карін Ф. Г. Письмо о преобразителях российского языка, 1778.
7. Лудольф В. Граматика мови московитів, 1696 <https://gazeta.ua/blog/46794/mova-vs-azyk-odinadcyatij-raund-rosijska-yak-spotvorenij-dialekt-ukrayinskoyi>.
8. Селезньов В. Кремлівській плагіат від «шапки Мономаха» до кепки Ілліча. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 256 с. ISBN 978-966-944-031-0.
9. Снайдер Т. Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка / The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America / Пер. Г. Герасим. — Львів: Човен, 2020. 392 с. ISBN 978-617-95022-1-7.
10. Україна-Русь vs Московія: настільна книга. Навч. посібник / Крамар С.І. Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2019. 240 с., іл.

КУПРІЙЧУК Василь Михайлович,

*доктор наук з державного управління, професор,
провідний науковий співробітник відділу екранної культури та інфор-
маціоналізму Інституту культурології НАМ України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7229-1749>*

ГРАДІВСЬКИЙ Віктор Михайлович,

*аспірант кафедри регіональної політики Навчально-наукового
інституту публічного управління та державної служби Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0003-1745-6584
(науковий керівник: Василь Купрійчук)*

АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕАЛІЇ СЬГОДЕННЯ

Українські архетипи виявляють себе як символи у міфах, казках, фольклорі, обрядах, традиціях і є узагальненням досвіду наших предків. Укра-

їнська культура пройшла тривалий час формування, становлення і розвитку з найдавніших часів і до сучасності. На розвиток впливали природні умови географічного положення, території, міграційні процеси, елементи інших культур. Упродовж століть одні племена та етноси змінювались іншими. Кімерійці, скіфи, сармати, гуни, слов'яни, половці, татари та ін. брали участь в етногенезі українців. Основою культурного процесу, що передавав здобутки предків нащадкам, було місцеве населення, яке вбирало в собі усі впливи, і будувало з них свою культуру. Україна лежить на перетині шляхів до Центральної та Західної Європи, з Північної Європи на Близький Схід та Кавказ. З огляду на рубіжність (вплив сходу і заходу) існують різні національні регіональні особливості українців сходу (більш чуттєві) і заходу (спокійніші) [1].

На думку науковців О. Любчук та В. Шостак: «...архетипи – це сукупність духовно-культурних символів та образів етнічного буття, через які життя кожної людини наповнюється почуттям сенсу та доцільності. Це, так би мовити, етнічна «душа в собі». Архетипи, існуючи як колективне несвідоме, створюючи основу духовної сутності людини, яка пройнята ними, здатні надавати цій людині якостей духовної рівноваги, а тому й соціальної усталеності, оберігаючи її душу від руйнівних наслідків урбанізації та техногенних процесів. Архетипи – це те, що кожна людина містить у собі як неусвідомлену ознаку належності до свого етнічного цілого, це те, що дає почуття «ми», дає людині силу й насагу нести на своїх плечах тягар незгод соціального буття. Архетипи не мають позитивного чи негативного інтелектуального заряду й перебувають у тих сферах підсвідомості, які акумулюють нейтральне ставлення до емоційних оцінок. Однак вони завжди на рівні колективної свідомості об'єднують членів певного етносу, соціуму чи іншої общини. Однозначно вони є інтелектуальним феноменом» [2].

Як зазначає С. Б. Кримський: «У найбільш виразних формах архетипи виступають у національних культурах». Універсальні цінності й уявлення певної культури і є її архетипами. Дослідження здійснені С.Б. Кримським у сфері етнічного забарвлення архетипних символів, дозволяють говорити про східнослов'янські або українські архетипні символи і їхню роль у становленні національних архетипів. Автор виділяє такі групи архетипних українських символів: «серце», «степ», «природа», «слово» (logos), «гра» [3].

Архетипи національної культури як її вихідні основи не лише відокремлюють одну націю від іншої. Сенс поняття «архетип» національної культури полягає і в тому, що воно дає змогу прояснити специфіку національної культури як явища, включеного у всесвітню культурну комунікацію. Саме

тому кожен архетип національної культури у своїх розгорнутих формах є також архетипом культури як такої – вільного спілкування між національними культурами; особливе в ньому виражає загальне й за певних умов – коли національна культура виходить на світовий рівень – може стати всезагальним, виступити принципом, що актуалізує культурну комунікацію [2].

Отже, поняття архетипу національної культури є конкретизацією понять архетипу колективного підсвідомого та архетипу культури. Виходячи з усього сказаного, можна припустити, що архетип національної культури – це світоглядна основа, на якій базується культурно значуща творчість будь-якого представника нації, а також її переживання.

Яка частина нації продукує і відтворює її архетипи? Її можна назвати елітою нації. Узагалі під елітою нації можна розуміти суб'єктів: творців її культури та комунікацію між ними. Звідси зрозуміло, що життєдіяльність нації — та сфера, де відтворені й оформлені елітою архетипи стикаються зі стихією існування народу, або, інакше, з екзистенційним виміром народного буття [4].

Архетипи національної культури як її вихідні основи не лише відокремлюють одну націю від іншої. Смысл поняття архетипу національної культури полягає і в тому, що воно дає змогу прояснити специфіку національної культури як явища, включеного у всесвітньо-культурну комунікацію. Саме тому кожен архетип національної культури у своїх розгорнутих формах є також архетипом культури як такої – вільного спілкування між національними культурами; особливе в ньому виражає загальне і за певних умов – коли національна культура виходить на світовий рівень – може стати все – загальним, виступити принципом, що актуалізує культурну комунікацію [4].

Література:

1. Архетип (за К. Г. Юнгом). URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90>
2. Олена Любчук, Віктор Шостак Феномен архетипу: трактування, прояви й роль у національній культурі. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/1>
3. Роль архетипів у збереженні національної ідентичності. Балтазюк Ірина Віталіївна. URL: <https://Users/User/Downloads/4155-%D0%A2%D0%D0>
4. Філософія світ людини - Віталій Табачковський 2003. URL: <https://subject.com.ua/philosophy/svit/102.html>

КУРБАНОВ Георгій Олександрович,
аспірант КНУТКіТ імені Івана Карпенко-Карого,
м.Київ, Україна

0000-0002-4913-5104 orcid

(науковий керівник: Бут О. В., кандидат мистецтвознавства)

ФАНТАСТИЧНИЙ ГЕРОЙ ЯК СУБ'ЄКТ І ПРОВІДНИК СИМВОЛІВ

Введення. Соціолог Бруно Латур у роботі «Нового часу не було» стверджує, що наш сучасний світ — це світ гібридів. На його думку, ми самі не дотримуємося категоріальних кордонів, які вводяться і видаються абсолютно непорушними, на кшталт вибору реальності та уяви — штучних чи природних. Одним із сучасних гібридів є, безсумнівно, кіберпанк та футуристична фантастика в низці її аспектів, сам кіберпанк — напрям наукової фантастики, що з'явився в 1980-х роках і зосереджений на похмурих сторонах майбутнього. Перебуваючи між щорічними фантастичними творами, творами «жаху» та експресіонізмом, кіберпанк пропонує підкреслено «містичний» погляд на світ, формально залишаючись при цьому в «науковій» парадигмі, властивій науковій фантастиці, тобто події зазвичай відбуваються у «нашому світі», герої різних напрямків стають не просто лицарями чи лідерами, а ще й провідниками символів і прообразами месій і творців, апостолів і суб'єктів сучасного літопису, тими особистостями які можуть вирішувати проблеми навіть сьогоденного часу.

Мета роботи — показати, як змінилося розуміння смерті і життя нового героя в межах футуристичної фантастики, зазначити та проявити значення сучасного героя через призму символів та передбачення.

Матеріали і методи — шляхом методів аналізу та порівняння робіт різних режисерів від періоду 1950-х років та періоду «зимового розквіту» 1980-1990-х рр. проаналізовано періоди та розвиток свідомості мистецтва фантастики, а також зазначено характерні риси фантастичного героя та його лійнійна роль в оповідальній значущості та символізмі не тільки як суб'єкта пригоди, а й як провідника символів та релігійного напрямку у світі трансцендентного початку. У цьому сенсі кіберпанк не є принципово новим. Вікторія Нельсон у дослідженні «Секретне життя ляльок» (The Secret Life of Puppets) висуває гіпотезу про те, що трансцендентний початок, заборонений західним світом у рамках нормативної культури, проявляється в тій сфері, яка найбільш схильна до цього, а саме в фантастиці. Незважаючи на те, що не тео-

ретичність і не типовість може спричинити занадто спекулятивний збірний ефект, емпіричний матеріал змушує серйозно поставитися до зазначеного. Пропонується просто обговорювати: знову і знову звертатися до питань, що стосуються меж розгляду або магічного дискурсу, автори-фантасти залучаються до «мови», неминучого їхнього культурного багажу, виховання та освіти. Для початку варто звернути увагу на те, що більшість творів у жанрі кіберпанку містить прямі релігійні посилання. Наприклад, у таких фільмах, як: «Матриця», особливо у музиці Дона Девіса та в комп'ютерних іграх Deus Ex 3,4 і EYE Divine Cybermancy, і в багатьох літературних творах цього жанру: «Лавина» і «Діамантовий вік» Ніла Стівенсона, «Accelerando» Чарльза Стросса, «Річка богів» Яна Макдональда та ін. Також необхідно зазначити деякі монографії, які присвячені дослідженню саме фантастики та кіберпанку, а саме: «Віртуальні географії: кіберпанк як перетин постмодерної літератури та наукової фантастики» Сабіни Хойзер і «Кіберпанк і кіберкультура» Дені Кавалоро. Варто також відзначити низку робіт, присвячених широкому елементу наукової фантастики, у тому числі й кіберпанку. Це присвячений антиутопії збірник есе «Темні горизонти: наукова фантастика та антиутопічні видіння»; «Меланхолія андроїда» (Ерік Вільямсон), де змінено образ штучної людини; «Прибульці та янголи» (К. Томпсон).

Результати і обговорення. Фактично ми спостерігаємо народження нового героя, який тісно пов'язаний і з релігією, причому не у її конкретному вияві, а у масовості. А також провідника і проявника символів, що виявляється через прийоми колажу, це найбільш «загальна» ознака кіберпанку, характерна для нього естетика, поширення з прагненням авторів поєднувати непоєднувальні речі в одній зустрічі, одному сюжеті або в одному персонажі. Справжнім майстром цього є сам основоположник жанру Вільям Гібсон. У його книгах можна знайти програми, які нагадують божества вуду, растафаріанське ком'юніті, що живе на космічній станції, корпоративних самураїв та ніндзя. Ця естетика «змішування» в останні роки вже стала мейнстримом, але свого часу така своєрідна відмова від «футуристичного майбутнього» привертала велику увагу. Саме цей прийом змушує багатьох сприймати постмодерністську літературу як її «ідеальне втілення». Не можна також не зазначити, що сучасний герой іноді є трохи месією, який розвінчує казус смерті, а саме у 1980-ті роки в масовому мистецтві широко поширений інший погляд на смерть, який також сприймається у релігієзнавчій перспективі. За аналогією з описаним вище принципом «смерть — воскресіння» цей новий погляд можна позначити як «смерть — визволення», оскільки він передбачає відмову навколишнього світу у доброті чи навіть свідомості, а випадковим

мотивом у цьому випадку є індивідуальний «вихід» зі світу, втеча в іншому, кращому просторі в оточенні людей лише здається смертю. Цей символ воскресіння, що його ввели у масову культуру Толкін і Льюїс, є цілком очевидною алюзією на євангельську історію Ісуса Христа як заступника людства. Тут треба зазначати, що персонажі часу живуть у «найкращому з усіх світів» або, у певному сенсі, у «найголовнішому» з них, а тому їхнє воскресіння стає можливою доброю подією, смерть же, навпаки, чимось суперечливим і поганим, і цим саме і зумовлюється напруженість. Зрештою, зберігається те, що персонажі, які жертвують собою, є чужорідними в тому світі, іншорідними мешканцями, заради яких вони гинуть. Наприклад, у Толкіна посланий до Середзем'я з Валінора (умовно — Раю) Гендальф відмовляється від безсмертя заради смертних. Цей аспект ще помітніший в історії командора із «Зоряного шляху» — єдиного, хто прийшов на людське творіння, проте жертвує життям заради своїх товаришів. Загалом же цей глибоко християнський мотив «вибору світу», добровільного ототожнення себе з людьми, незважаючи на їхні забобони і на перевагу мати здібності навіть до безсмертя, надзвичайно поширений у інших культурах.

Висновки. Таким чином, в рамках фантастики новий герой розуміється по-новому, відповідно до прийдешньої епохи. У надзвичайно індивідуалізованому суспільстві постмодерна концепція «герой, який живе або помирає заради чогось», що сягає її традиційного християнського розуміння і зберігалася в культурі упродовж усього ХХ століття, втратила актуальність. Їй на зміну прийшла концепція «сенса життя», в якій смерть розуміється лише як один із багатьох кроків у низці трансформацій, як ще один елемент «постмодерної гри», як символ віри та уявлення. Характерні для цих жанрів фантастики конфлікти — це не боротьба різних світоглядів, а відповідні твори — не розгорнутий діалог, як ми це бачимо у романах та драмах французьких екзистенціалістів. У кіберпанку, Sci-fi йдеться про містичний шлях до тієї чи іншої форми трансцендентності, яка часто позначається за допомогою запозичень із актуальних релігійних традицій. Слід наголосити на тому, що, окрім вже згаданого гностичного мотиву, у такому баченні помітний вплив як східних навчань, так і західних езотеричних традицій (наприклад, алхімії). Можна припустити, що перехід пов'язаний з тим, що автори кіберпанку належать до покоління людей, дитинство яких припало на 1960-ті рр., тобто на період, відзначений зростанням інтересу до різного роду містики. «Метафізичні» моменти у творах жанру кіберпанку, у тому числі смерть, обговорюються та виражаються авторами за допомогою мовних запозичень із буддизму, індуїзму, герметичної та каббалістичної магії, шаманізму. Можна навіть уявити

кіберпанк як спробу адаптації цих навчань до європейської мистецької традиції. Гібсон, Стерлінг та інші використовували елементи езотеричних традицій у тому, щоб висловити своє прагнення максимальної індивідуалізації. У цьому сенсі вони чинили так само, як і хіпі, які зверталися до індуїзму як до того, що можна було протиставити традиційному американському християнству. Але така «вторинність» релігійного компонента аж ніяк не применшує його важливості для самого кіберпанку, а отже, і для дослідників, які намагаються зрозуміти процеси, що відбуваються у жанрі фантастики.

МАСЛОБОЙЩИКОВ Сергій Володимирович,
дійсний член (академік) НАМ України,
заслужений діяч мистецтв України,
лауреат Національної премії України ім.Т. Шевченка,
доцент НАОМА, член Національних спілок України художників,
кінематографістів та театральних діячів

ХУДОЖНИЙ ОБРАЗ ТА ІДЕОЛОГІЯ

(АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА)

Національна академія мистецтв України є своєрідним форпостом індивідуальної творчої свідомості. Саме така свідомість рухає культуру і цивілізацію, де мистецтву відводиться особливе, доволі незалежне місце.

Головним інструментом мистецтва є художній образ. Цей образ, як явище естетики, є нашим чуттєвим освоєнням світу. «Художній образ — є нашою реакцією на неможливість пізнати світ» — говорить один з класиків світового кінематографу Андрій Тарковський. Тобто, художній образ є нашою відповіддю на незбагненність світу, але все ж таки — відповіддю.

Це означає, що художній образ — явище цілком емпіричне та індивідуальне, явище, створене особистістю, де відповідальність за висловлювання належить самому творцеві. Отже, відповідь на питання: «Хто говорить від імені істини?» — творець свідомо покладає на себе, але не претендуючи на статус аксіоми, лише демонструючи особисте розуміння. Таким чином, художній образ є завжди індивідуальним, багатозначним та незавершеним. Безперечно, така форма свідомості є дуже складною всередині соціальних відносин.

Ідеологія паразитує на складності індивідуального мислення. Вона весь

час прагне подолати багатозначність, їй завжди потрібна однозначна відповідь, конкретне ставлення до того, чи іншого явища та запрограмована однозначна поведінка об'єкта ідеологічного впливу. На питання: «Хто говорить від імені істини?» — вона, як правило, відповідає: «ми», — що насправді означає — ніхто.

Як казав відомий філософ-неокантіанець Мераб Мамардашвілі: «Ідеологія — це клей, для склейки соціальних зв'язків». Тобто йдеться, про такі зв'язки, що не мають ні родинного, ні національного, ні будь якого іншого коріння, крім раціональних мотивів цілеспрямованості індустріального суспільства. Саме в таку епоху, на початку двадцятого століття, і починають формуватися так звані «ідеологічні держави» — на засадах масової свідомості та спрощеної моделі світу.

Отже, на відміну від індивідуальної свідомості, що емпірично формується знизу, ідеологія формується зверху в кабінетах влади і насаджується як інструмент управління. Завдання ідеології досить штучне — сформувати візії масової свідомості для більш спрощеного і раціонального (з точки зору еліти) керування суспільством.

Таким чином, людина, що мислить індивідуально в парадигмі емпіричного образу (зокрема, художнього образу), керується питанням: «Що я думаю про світ та людину?». Ідеологія опікується іншим питанням. Вона заміняє ключове питання особистості вказівкою: «Що ти маєш думати про світ та людину!» Отже, індивідуальність свідомості протиставляється абсолютній її безликості.

Ідеологія не має нічого спільного з художнім образом, але намагається всіляко використовувати його, інтерпретуючи на власний розсуд для практичних потреб, зводячи до однозначності та примітиву.

То ж, враховуючи суспільну роль мистецтва, що існує сама по собі як індивідуальний та корінний світогляд, варто говорити про очищення суспільства від ідеологічної свідомості, яка й досі лишається токсичним спадком тоталітарного минулого.

МЕЛЬНИК Тетяна Володимирівна,
аспірантка 4-го курсу навчання ІПСМ НАМ України
orcid.org/0000-0002-1667-9383

ЕТНІЧНІ ДОМІНАНТИ У ХУДОЖНЬОМУ ОСМИСЛЕННІ ГЕНДЕРНИХ АРХЕТИПІВ: УКРАЇНА, ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ

Вивчення архетипів займає особливе місце, як в гендерних студіях, у суто феміністичній теорії, що розглядає архетипи як «динамічні культурні конструкції», так і в дослідженні етнічних аспектів різних культуротворчих процесів.

Теорія архетипів використовується не лише в її психологічному варіанті, запропонованому Карлом Юнгом та більшістю його послідовників, але і як методологія філософського аналізу, що започаткована ще у філософії Платона в якості вчення про першообрази буття — ейдоси, і яка розвивалася стоїками, і зустрічалась як ідея праформ у Данте, Кеплера, Гете та інших.

Спираючись на юнгівську методологію, слід зауважити, що невід'ємними властивостями архетипів є автономність, неусвідомленість, висока емоційна потенція, відчуття надособистості. Вітчизняна дослідниця архетипів, притаманих нашій народній культурі, Н. Лисюк підкреслює, що ці особливі символічні структури центрують інформаційно-почуттєвий космос людини (людську свідомість та емоційну сферу), весь простір культури, все те, що входить в життя людини і зсередини, і ззовні («...відповідно до психологічних механізмів структури людської особистості (Персона, Тінь, Аніма/Анімус, Самість), магістральних шляхів розвитку і становлення людини, насамперед процесу індивідуалізації (архетипи зачаття, зародкового розвитку)» [1, с. 266–267].

Карл Юнг виділив низку архетипів, які пов'язані між собою, наприклад: трікстер, тінь, персона, аніма, анімус. Кожен із них має по різному впливає розвиток на особистості. Так, тінь актуалізує несвідомі бажання людини ті, які людина не визнає в собі, — це інстинктивна, патологічна воля. Персона — ідеальний образ людини, соціальна роль — це архетип котрий є дихотомічним щодо архетипу «гендер». По суті, останній був ідеальною реалізацією ще двох основних архетипів Карла Юнга: аніми та анімуса, які є несвідомими початками чоловічого та жіночого, що протистоять природі. «Аніма» — це жіноче в чоловічому й «Анімус» — чоловіче в жіночому. Можна трактувати їх як ідеальну пару, яка постійно знаходиться в боротьбі у свідомості [4].

Назіп Хамітов у статті «Філософія статі: пояснення предмета» зауважує: «Слід зазначити, що ідеї філософії статі досить повно репрезентовані в історії європейської філософської думки, в якій феномен статі, як правило, пов'язують з феноменом любові» [3, с. 47].

Якщо говорити про динамічність сприйняття цих процесів, можемо спостерігати зміну фокусу в аспекті презентації гендера з феномену любові чи виключно сексуального потягу, радше в сторону психологічного самоусвідомлення, з виконанням ролевих функцій, практикою самовияву індивіда у соціумі. Біологічна стать визначається за первинними і вторинними фізіологічними ознаками, але може дуже сильно відрізнитися від самоусвідомлення своєї приналежності індивидуумом. Гендер визначається радше через соціальне наповнення статі, типу функціонування у суспільстві, тощо.

Для більш точного розуміння гендеру як архетипу слід контрастно відрізнити його поміж іншими архетипами. Наприклад: Аніма та Анімус — це начала, які проявляються як у жінок так і чоловіків, їхнім завданням не є створення балансу між чоловічим та жіночим — це завжди домінантність одного. Завдання архетипу гендера є відновити порядок та спокій між цим протиборством. У свою чергу персона може описати гендер у цілому, адже це ідеальний образ, який має відповідати оточенню. Проблемаю тут є лише те, що персона орієнтується на стереотипи, тобто те, як вимагає соціум. Гендер намагається нівелювати різницю між біологічним походженням статей, що й зумовлює його архаїчність, звернення до певного біологічного порядку та балансу між статями [4].

Душа (Аніма) забезпечує присутність жіночого начала у чоловіка, тобто його без свідому жіночу сторону, а дух (Анімус) забезпечує присутність чоловічого у жінки, тобто її без свідому чоловічу сторону. Ці архетипи основані на біологічному факторі наявності у обох статей і чоловічих і жіночих гормонів. Юнг стверджував, що ці архетипи еволюціонували протягом віків у колективному несвідомому, як результат гендерних взаємовідносин. Філософ стверджував, що і Аніма, і Анімус повинні гармонійно виражатися у особистості, не порушуючи загального балансу. Тобто, чоловік повинен виражати свої «фемінні» властивості поряд із «маскулінними», а жінка навпаки. Лише при таких умовах можливим стане гармонійний, різносторонній розвиток особистості [5].

Розвиток Аніми знаходить відображення у чотирьохступеневій структурі Самості. Перша стадія розвитку втілена культурою в образі Єви, символізуючи стихійну, сліпу й неусвідомлену силу інстинктів, відображаючи первісну нерозрізнованість добра і зла, — зрештою, природне біологічне життя у

своїй цілісності. Наступними архетиповими образами є Єлена Троянська чи Ізольда.

Тут на перший план виступає краса, еротична привабливість, сліпе романтичне кохання, що наперед визначає жертвовність героя і його загибель. На третій стадії постає прекрасна, душевно багата і щедра Діва Марія, символ піднесеної любові і вірності, у якій ерос злітає до висот духовності. Найвищим проявом цього архетипу є Софія, премудрість Божа [6, с. 175 - 185].

У праці «Символи трансформації» К. Г. Юнг зазначає, що стародавні люди вбачали в жінці прояви чотирьох іпостасей: Єви (імпульсивність, інстинктивність), Софії (мудрість), Олени (емоційність) або Марії (чесність, благодійність); у чоловіках архетип Царя, Воїна, Мага та Закоханого. Це означає, що особистісну реалізацію розглядали через архетипи, які відображали Аніму/ Анімус, тобто архетипічний конструкт інтраперсонального несвідомого. Жінку розуміли або як істоту вищу за чоловіка, як образ душі, наділяючи її якостями персоніфікованого знання або вищих чеснот, і тоді жінка була Софією або Марією, або її розглядали як істоту нижчу за чоловіка, як інстинктивне та надмірно емоційне створіння, і тоді вона втілювала в собі Єву чи Олену. В своїх нижчих формах жінка наділялася такими якостями: звабниця, невірна, лицемірна «вічна жіночність», що затягує чоловіка у вир, і водночас загадковістю і таємничістю, в чому проявлявся аспект сирени, що відводить чоловіка в бік від прогресу, еволюції та аспект води, таємниці, безодні [7, с. 38].

Анімус жінки проявляється в її чоловічих рисах. Подібно Анімі чоловіка, Анімус жінки об'єднує три різнорівневі компоненти: чоловічий принцип, який прихований усередині жінки; індивідуальні уявлення людини про чоловічі риси та колективний образ чоловіка. Як жінка напівсвідомо ставиться до зовнішньої сфери застосування чоловічого розуму, а саме: наука та техніка, політика та комерція, так і чоловік ставиться до своїх почуттів. Отже до сфери підсвідомості належить мислення жінок та почуття чоловіків [9].

Анімус може представляти собою будь-яка чоловіча фігура, від найпримітивнішої до високо духовної, залежно від розвитку розуму. На відміну від Аніми Анімус може представляти собою групу чоловіків, чи сукупність чогось, що наділене чоловічими рисами. Можливо, це через те, що домінантне відчуття — одне, а пануючих поглядів — безліч. Анімус має гостру потребу у владі. Анімус може представляти неблаганну жорстоку силу навіть у жінок з дуже жіночою зовнішністю. Іноді в них проявляється щось вперте, холодне і зовсім недоступне. При цьому підкреслюється, що у жінок основний вплив на Анімус батьківський. Саме батько наділяє Анімус доньки особливим колоритом, котрий ніколи не відображає індивідуальність самої жінки.

Подібно Анімі, Анімус включає не тільки негативні риси: жорсткість, нерозсудливість, стійкі злі ідеї, а й досить цінні якості: його творчий потенціал може прокласти шлях до Самості [8].

Аналіз гендерних архетипів важливий ще й тому, що вони утворюють «етноархетипи», тобто ті, що відображають характерні риси тієї чи іншої країни, в полі цього дослідження, нас найбільше цікавлять гендерні архетипи в українському соціо-культурному просторі.

Український філософ і культуролог С. Б. Кримський зазначав, що аналіз архетипів становить досить адекватний, такий, що відповідає умовам наукової раціональності, метод дослідження національної культури та національного менталітету, праісторії та майбутнього етнічних утворень [14, с. 306]. На відміну від юнгіанських підходів до поняття архетипу, С. Б. Кримський застосовує юнгівську теорію в якості методології культурологічного аналізу. В архетипах відображається метафізичний зв'язок народу зі своєю територією. Вчені зазначають, що загальнолюдські архетипи Великої матері, Анімі та Анімусу, Мудрого старця та інші «набули в межах української культури свого етноспецифічного звучання» [10, с. 482].

Можна прослідкувати умовне «збільшення популярності» художніх осмислень того чи іншого гендерного архетипу в той чи інший період.

Традиційні стереотипи, маючи давню історію вживання, транслюють вікові уявлення народу про характер і призначення чоловіка та жінки у соціумі. Вони формувалися протягом століть, закріплювалися у свідомості багатьох поколінь і зараз продовжують впливати на світосприйняття сучасників. До них можна віднести номінативи: «Берегиня», «Годувальник», «Адам», «Єва», «Сильна стать», «Слабка стать» та інші [15].

Актуалізованими називаємо традиційні стереотипні найменування, залучені до сучасного гендерного дискурсу з урахуванням нових семантичних характеристик. Це лексичні гендерні пари: «Партнер-Партнерка», «Самка-Самець», «Принц-Принцеса» та ін. Деякі науковці, наприклад О. Кісь, Л. Ставицька, схильні вважати образ жінки-берегині нав'язаним українському суспільству. Він, як зазначає О. Кісь, "з одного боку, репродукує консервативні гендерні стереотипи з характерним прикріпленням жінки виключно до приватної сфери (сім'ї, дому), з іншого — під гаслом "відродження традиції" насаджує штучну модель жіночої ідентифікації, що насправді має небагато спільного з українською минувиною" [14]. Так, дослідник вважає, що головним смисловим навантаженням цього образу є абсолютизація жіночих репродуктивних і побутових функцій, а не ствердження її "матріархальної" суспільної домінанти.

Із здобуттям Україною незалежності актуалізується архетип Березині — національне втілення хранительки родини [12, с. 143].

Вітчизняний культуролог В.Л. Скуратівський наголошував, що до архетипу Березині активно апелювала інтелектуальна еліта кінця 1980-х років з метою відродження національних традицій, виборюючи здобуття незалежності. Саме етнографічний образ Березині прийшов на зміну домінуванню відверто ідеологізованої радянською системою постаті Батьківщини-матері та став базовою складовою пошуку нової, вже національної ідентичності українців [13, с. 60]. Через нашарування фемінних символів образ головної героїні та жінки 1990-х, зокрема, був психологічно подавленим, економічно підконтрольним, запрограмованим на виживання мутантом трагедії радянських подвійних стандартів у питаннях гендерної рівності Березині подає понівеченим. Войовничу і статичну Батьківщину-матір трактує як пасивну й безвільну підвладність тиранії. А богоподібну Оранту десакралізує оголеністю тліного тіла [12, с. 143].

Також до традиційних вітчизняних архетипів можна віднести архетипи «мавки/відьми», «нареченої», «робітника/робітниця», «козака», «кріпака» та інші, що сформувалися в горнілі міфологічних джерел, народних казок, згорток колективної пам'яті про історичні події, літературних творів та інших носіїв культури.

У контексті означеного періоду можна відмітити появу новітніх стереотипних уявлень про «чоловіче» і «жіноче», вони можуть бути умовно окреслені такими концептами, як «Барбі/Модель», «Стерва», «Утриманка», «Коханка», «Бізнес-вумен», «Студентка» та інші для жінок і «Супермен», «Альфа самець», «ІТ-шник», «Митець», «Бізнесмен» та інші для чоловіків.

Проте варто зазначити, що при художньому осмисленні ці стереотипи постають дуже варіативними: окремі з них стрімко актуалізуються, інші сприймаються культурними атавізмами. Почасти таке відбувається через «західний» вектор розвитку вітчизняної культури і виразні трансформації суспільної думки, що тяжіє до позбавлення від стереотипних уявлень про гендер як такий. Не останню роль відіграють зміни політико-соціальних контекстів.

Насамперед упродовж останніх декількох років на вітчизняному культурному просторі наочну актуальність отримали такі архетипічні наративи, як «Воїн/Воїтелька», «Герой/Героїня», «Заробітчанка/Заробітчанин», «Емігрант», «Біженка»; зазнали перетворень і такі усталені архетипи, як «Мати/Батько», «Дитина», «Коханка», набувши більш жертвних, драматичних, навіть трагічних ознак, що на тлі подій останнього часу видається контекстуально умотивованим і передбачуваним.

Література:

1. Лисюк Н. Міфологічний хронотоп: Матеріали до курсів «Міфологія», «Міфологія слов'янська і світова» / Наталія Лисюк. К.: Український фітосоціологічний центр, 2006. 200 с.
2. Цифровий архів Національного університету «Острозька академія» вітає вас! URL: <https://eprints.oa.edu.ua/5316/1/19.pdf> (дата звернення: 11.07.2022).
3. Хамітов Н. Філософія статі: прояснення предмета / Н. Хамітов // Філософська думка. 2000. № 6.
4. Марченко Б. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Гендерні дослідження». № 6.
5. Юнг К. Г. Архетип и символ. Москва: Канон+, 1991. 336 с.
6. Юнг К. Г. Человек и его символы / Карл Густав Юнг. М.: Б. С. К., 1996. 378 с.
7. Розин В. Как можно помыслить тело человека, или На пороге антропологической революции // Философские науки. 2006. № 5. С. 33–54.
8. Купцова Т. А. Теорія архетипів та їх гендерна складова. Наукові записки. Сер. «Філософія». Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія». № 5. 2013. 480с.
9. Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.
10. Огієнко І. І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. К.: «Абрис», 1991. Репринтне відтворення видання 1918. 272 с.
11. Прудіус Г. “Дні науки філософського факультету — 2012” // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету — 2012”, 18–19 квіт. 2012 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. С. Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. Ч. 3. С. 124–126.
12. Чому в українському мистецтві є великі художниці / Герман Л., Глеба Г., Ралко В., Аполлонова Л., Бадянова К., Годенко О., Жмурко Т., Кочубінська Т., Міщенко К., Шиллер В., Яковленко К. Київ: Publish Pro Ltd., PinchukArtCentre, 2019. — 224 с.
13. Скуратівський В.Т. Русалії. К.: Довіра, 1996. 734 с.
14. Кісь О. Моделі конструювання гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні, 2003. № 27.
15. Гендерні проблеми у засобах масової інформації: теоретичний аналіз. URL: <https://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15193/> (дата звернення: 15.07.2022).

МІЩЕНКО Марина Олексіївна,
*к.ю.н., завідувач відділу культурної спадщини
та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*

СУЧАСНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПЕРЕТВОРЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ СФЕРИ

Реклама є не лише важливою, а й фактично невід'ємною складовою життя сучасного соціуму. Нині різними її видами вже, без перебільшення, перенасичений національний медійний простір. При цьому творці відповідного контенту послуговуються прийомами не лише художньої творчості, музичного та кіномистецтва, дизайну, але й активно використовують філософські, культурологічні, психологічні та соціологічні знання.

Загалом ставлення до реклами та відповідних технологій, як і розуміння її сутності в сучасній науковій доктрині, не є цілковито однозначним та являє собою різноманітний доробок. Зокрема, на думку одних науковців її можна вважати масовим явищем, елементом культури суспільства — найбільшою частиною так званої масової культури, «найпопулярнішої і всюди-сущої» (Пелехата & Вовк, 2013), інші ж оприявлюють власне бачення її як частини вигаданої реальності з притаманними їй ілюзорними образами, при цьому не виключаючи наявності певного культурного навантаження (Яненко, 2013).

При цьому більшість соціологів та економістів, яких власне і можна вважати фахівцями та найбільш зацікавленими у дослідженні відповідної проблематики, вважать рекламу не специфічним видом мистецтва чи частиною культури, а суто видом інформації, відомостей, поширюваних з певною метою. Правознавці також переважно підтримують означену позицію, при цьому навіть наголошуючи на тому, що «будь-яка реклама — це завжди інформація» і основне навантаження у відповідному понятті зроблено на змісті та характері відомостей, а не способі, який було використано для їх розповсюдження (Скрицька, 2009, с. 210).

Дослідження дійсного стану та наявних перспектив розвитку національної пам'яткоохоронної сфери, зокрема у контексті сучасних трансформацій національної культури, її діджиталізації, актуалізує потребу більш ґрунтовного розгляду питань впливу рекламних технологій на діяльність, пов'язану з охороною об'єктів культурної спадщини, а також можливості/доцільності

використання різних видів реклами для популяризації визначних пам'яток як в Україні, так і за її межами.

Розглядаючи рекламу як певний процес, варто першочергово виокремити її комунікативну (реклама як спосіб неперсоніфікованої передачі інформації, який являє собою масове спілкування між її суб'єктами (рекламодавцями) та кінцевими споживачами) та інформаційну (реклама як певний вид відомостей, інформації) функції. Це базується на нормативному визначенні даного поняття, закріпленому в ст. 1 Закону України «Про рекламу», відповідно до якого рекламою є «інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформулювати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару» (Про рекламу, 1996).

Безумовно, відсутні підстави для того, щоб національні пам'ятки як автентичні об'єкти, з притаманною їм цінністю (археологічною, естетичною, етнологічною, історичною, архітектурною, мистецькою, науковою чи художньою), які не залучені до товарно-грошових відносин, прирівнювати до будь-якого товару, навіть з підвищеною матеріальною цінністю, оскільки їх щонайменше вирізняє і природа, і соціальна значущість. Однак, як цілком закономірно було визначено, соціальна реклама, поряд з особою та товаром, може мати й інші об'єкти (наприклад, цінності, погляди тощо) (Скрицька, 2009, с. 205).

Тому в контексті нової реальності воєнного вторгнення росії на територію України, охорона культурної спадщини, у тому числі, може здійснюватися з одночасним досягненням названих вище «рекламних» цілей — *підтримати обізнаність та інтерес* до тієї «фізичної» загрози, яка існує нині для усіх об'єктів культурної спадщини, які перебувають у межах нашої держави.

Щодо рекламних технологій та видів реклами. Власне, дане дослідження не має на меті здійснення детального розгляду всіх наявних технік та різновидів, однак спробую оприятити окремі з них, практичне використання яких з більшою вірогідністю може сприяти реалізації актуальних пам'яткоохоронних завдань.

Повторення. Означена прикладна рекламна технологія полягає у повторенні ключової інформації, на яку мають звернути увагу її потенційні споживачі. Вона оприявлюється у тому, що майже в кожному рекламному матеріалі повторюється назва бренду, що допомагає покращити його впізнаваність на ринку (Кодацька, Шевченко, Жихарева-Толстик, 2021).

Пропоную розглянути використання технології повторення у контексті тих інформаційних повідомлень, які від початку повномасштабного агресивного вторгнення російської федерації перебувають в медійному просторі та

на офіційних інтернет-ресурсах спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини.

Так, на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики (далі — МКІП України), починаючи від 9 березня 2022 року, коли було повідомлено про створення спеціального інтернет-ресурсу (culturecrimes.mkir.gov.ua) для збору та подальшої фіксації відомостей щодо пошкоджень та руйнувань об'єктів культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України, включно до цього часу продовжується регулярне розміщення інформації стосовно даних, отриманих з названого сайту про актуальну кількість цих військових злочинів.

Тобто фактично було використано базові елементи технології повторення як виду інтернет-реклами для того, щоб показати реальну загрозу, яка існує для цієї найуразливішої сфери культури. У підсумку за період з 9 березня до 19 серпня 2022 року відповідний інформаційний контент у розділі «Новини» було розміщено понад 25 разів, при цьому у більшості випадків інформація одночасно дублювалася українською та англійською мовами, а також супроводжувалася візуальними матеріалами: світлинами-свідченнями конкретних воєнних злочинів проти української культури, діаграмами з кількістю відповідних діянь з їх розподілом за видами, регіонами, тяжкістю наслідків тощо.

Також простежується подальше поширення зазначеної інформації про воєнні злочини в мережі Інтернет шляхом її неодноразового повторення на сайтах інших державних інституцій та установ культурно-мистецького сектору, зокрема офіційних фейсбук-сторінках Українського державного інституту культурної спадщини МКІП України (18 розміщень), Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей (5 розміщень), Музею Івана Гончара та інших.

Соціальна реклама. Якщо аналізувати цей вид реклами та переваги відповідних технологій для цілей даного дослідження, то варто наголосити на тому, що з початку війни масова частка цього інформаційного контенту на національному телебаченні значно зросла.

Загалом когнітивний та емоційний вплив на цільову аудиторію сучасних телевізійних рекламних роликів, які являються собою симбіоз трьох складових: яскраві візуальні образи, певна ідея та звуковий супровід — є значно більшим, ніж оголошення в інших засобах масової інформації.

Варто зауважити, що в системі усієї соціальної реклами, яка розпочала активно транслюватися на національному телебаченні від березня поточного року, також були представлені тематичні ролики, присвячені тій загрозі, яку

спровокували умисні дії держави-агресора із знищення об'єктів національної культурної спадщини.

Отже, в сучасних умовах пам'яткоохоронна сфера зазнає певних впливів рекламних технологій. Хоча й не всі вони можуть у «чистому» вигляді використовуватися для досягнення цілей діяльності, пов'язаної з охороною національних пам'яток, однак окремі практики вже застосовуються під час формування та поширення інформаційного контенту в медійному просторі різними категоріями суб'єктів.

Водночас під час дійсної загрози аналізовані технології першочергово потрібно спрямовувати для привернення уваги міжнародної спільноти до воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини як вагомої та невід'ємної частини світового культурного надбання. Однак по завершенню війни варто буде звернути увагу на подальше використання рекламних технологій для досягнення інших не менш важливих цілей — відбудови пошкоджених пам'яток, відновлення та розвитку сфери національного туризму, реалізації принципів державно-приватного партнерства у пам'яткоохоронній сфері, нового етапу популяризації національного культурного надбання в нашій державі та за її межами.

Література:

- Пелехата, Н., & Вовк, Ю. (2013). Реклама як елемент культури суспільства // *Матеріали XVII наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Том III. Гуманітарні, соціальні та економічні науки*. С. 27. Тернопіль.
- Яненко, Я. (2013). Реклама як феномен української культури. *Діалог мов — діалог культур. Україна і світ* // Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики. С. 922-930. Verlag Otto Sagner. — Munchen - Berlin — Washington.
- Скрицька, Н. (2009). Реклама: до визначення поняття // *Правове регулювання економіки*. № 9. С. 203-212. Київ: Київський національний економічний університет.
- Про рекламу: із Закону України. (1996, 25 липня) // *Відомості Верховної Ради України*. № 39. Ст. 181.
- Кодацька, Н. О., Шевченко, Т. С., & Жихарева-Толстик, Г.О. (2021). Прикладні рекламні технології: використання та ефективність // *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Прикладні соціально-комунікаційні технології*. Том 32 (71). № 4 Ч.3. С. 273-277. Тернопіль. DOI: 10.32838/2710-4656/2021.4-3/45.

НОВІКОВА Людмила Євгенівна,
*кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри кінознавства,
Інститут екранних мистецтв
КНУТКиТ ім. І.К.Карпенка-Карого
ORCID iD 0000-0001-6771-2908*

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КІНОФЕСТИВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ВІЙНУ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Міжнародна кінофестивальна мережа, до складу якої нині входить понад 11 тисяч офіційно зареєстрованих кінооглядів, вже з перших годин воєнної агресії російської федерації проти України почала висловлювати своє ставлення до цього глобального світового конфлікту. Провідні європейські кінофестивалі — Берлінський, Каннський, Венеційський і Локарнський — рішуче засудили «загарбницьку війну Росії, яка порушує міжнародне право» і висловили свою солідарність з народом України. Ці та чимало інших кінооглядів заявили про відмову від співпраці з російськими установами й запрошення делегацій рф, доки триватиме «жорстока війна». Водночас більшість форумів виступила проти «загального бойкоту культурних творів на основі їх походження, оскільки це також придушить багато критичних голосів». Таку позицію принципово не поділяють деякі фестивалі країн пострадянського простору, зокрема МКФ у Вільнюсі, який першим відгукнувся на петицію Української кіноакадемії про бойкот російських кінематографістів. Виключивши з програми російські фільми, навіть створені в копродукції, організатори кінофоруму в Вільнюсі (24.03–3.04.2022) показали українські фільми минулих років: «Погані дороги» (2020, реж. Н. Воробит), «Мої думки тихі» (2019, реж. А. Лукич), «Папині кросівки» (2021, реж. О. Журба).

Такі принципово різні підходи до бойкоту кіноіндустрії росії простежуються і в публічних заявах визначних кіномитців сучасності. Особливо показовою є відмінність позицій режисерів зі світовими іменами Сергія Буковського і Сергія Лозниці. Киянин Буковський на сайті Українського центру Міжнародного Пен-клубу закликав організаторів кіноподій: «Припиніть засліплювати свою аудиторію наявністю сучасної російської культури у світі. Кожен несе відповідальність за дії своєї країни, включно з режисерами». Водночас Лозниця, який на світовому просторі представляє українське кіно, але понад два десятиліття мешкає в Берліні, переконаний, що: «У трагічній

ситуації війни потрібно намагатися зберегти здоровий глузд. Я проти бойкоту тих моїх колег, російських кінематографістів, які виступали і виступають проти злочинів путінського режиму».

Згода Сергія Лозниці представити свої фільми на кінофестивалі російського кіно Univerciné під гаслом «Від Львова до Уралу» в університетському місті Нанті викликала обурення Української кіноакадемії і призвела до позбавлення режисера статусу академіка. Скандал, спричинений офіційним закликм Академії до організаторів фестивалю припинити співпрацю з російським кінематографом і змінити неприйнятну назву «Від Львова до Уралу», «оскільки таке позиціонування нівелює кордони суверенної України, не є коректним та не відповідає географічній та історичній дійсності», призвів до скасування цьогорічного Univerciné, який мав відбутись 31 березня — 4 квітня. Але сам Лозниця продовжує на різних рівнях — в пресі, фестивальных дискусіях, публічних виступах — обстоювати неприпустимість бойкоту російського кіно за національною ознакою, наполягаючи при цьому, що є українським режисером.

Варто також зазначити, що серед партнерів Univerciné є частиною групи фестивалів російського кіно у Франції, кожен з яких також був змушений шукати нових форматів і джерел фінансування, як от Паризький фестиваль російського кіно. Фактично це ціла розгалужена система просування культури росії на європейському просторі, обґрунтування її геополітичних проєктів на кшталт візії російського кіно на території «Від Львова до Уралу». Свого часу радянські спецслужби надавали великої ваги європейським університетам, успішно вербували там шпигунів (досить згадати так звану кембриджську четвірку). Сучасна росія послідовно продовжує цю діяльність, інвестує великі кошти в формування свого позитивного іміджу на Заході саме в студентському середовищі.

Німецький кінофестиваль з акцентом на Східну Європу goEast у Вісбадені, запланований на 19.04.–25.04.2022, попри офіційно заявлене рішуче неприйняття російської загарбницької війни в Україні і рішення «призупинити співпрацю з російськими державними або суміжними з державними кіноустановами та прокатними організаціями», тим часом представив у своїх програмах п'ять російських фільмів, ніби то врівноважуючи цю акцію показом семи стрічок українських кінематографістів. Знову ж таки було представлено й створену на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр (довкола концепції та російського фінансового підґрунтя якого в 2020-2021рр. в Україні точились гострі дискусії) монтажну картину С. Лозниці «Бабин яр. Контекст», яка містить у собі підводні рифи антиукраїнських поглядів на

Другу світову війну. Водночас у рамках goEast було проведено неоднозначні дискусії про бойкот російського кіно.

Для безпеки України особливо важливо виявляти латентні території російського культурного впливу як на власній території, так і в Європі й, користуючись особливо нині посиленою підтримкою міжнародної спільноти, нейтралізувати цей вплив, закладати власні потужні репутаційні основи, які працюватимуть на майбутнє нашої країни.

ПОГРЕБНЯК Галина Петрівна,
*доктор мистецтвознавства, доцент,
професор кафедри режисури та
акторської майстерності імені Лариси Хоролець
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8846-4939>*

ТВОРЧИСТЬ РЕЖИСЕРА-АВТОРА В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ

У сучасних умовах функціонування міжнародних кінофорумів є важливим складником соціально-культурного та мистецького життя багатьох держав світу та актуалізує формування новітніх моделей їх організації, проведення, фінансування, налагодження дієвих механізмів та інструментів взаємодії з органами управління культурою, громадськими організаціями, потенційними спонсорами й меценатами, засобами масової інформації тощо. Нині спостерігається й процес переформатування фестивальної аудиторії, до складу якої входить усе більше вибагливої і водночас освіченої публіки, глядачі з високим рівнем інтелекту, художньо-естетичними вподобаннями та, як наслідок, високим ступенем вимогливості до екранного продукту. Водночас міжнародні кінофестивалі, що посідають значне місце в процесі налагодження єдиного культурного простору між країнами, є унікальною можливістю співвіднести країну й особистість, не відділяючи «від практики, сукупності усвідомлених чи спонтанних практик нації, етносу» [1, с. 172] конкретного автора-режисера (спроможного сформувати власну кіномодель та вести міжнародний діалог), зі світом, побачити своє відображення в його картинах.

Сьогодні, виступаючи одним із найпродуктивніших способів пре-

зентації як особистості постановника, так і просування кінопродукції, міжнародні кінофоруми є унікальною можливістю показати режисерові свої «фільми широкому колу» як публіки, так і кінематографістів, що прискіпливо оцінюють рівень (як творчий, так і технологічний) фаховості митця, концептуальність його ідей, вартісність філософських меседжів, морально-етичних, естетичних, світоглядних установок. Адже «отримані призи, що для багатьох є просто сатисфакцією, задоволенням певних амбіцій, насправді» спроможні рухати митця далі [6, с. 21]. На думку К. Зануссі (своєрідного чемпіона світу щодо участі та головування в міжнародних журі), «існує велика різниця між тими призами, котрі не мають жодного значення, окрім престижу, і тими, від котрих може залежати доля, як це буває в Каннах, Венеції або Токію» [5, с. 511]. Водночас Андрій Халпахчі, генеральний директор київського МКФ «Молодість» і голова Української фундації, нагадав, що відомий шведський режисер-автор Інґмар Берґман не отримав жодної Золотої пальмової гілки, і лише незадовго до смерті його як найкращого режисера хотіли нагородити почесною Гілкою гілок за вагомий внесок у світове кіномистецтво, проте визнаний майстер відмовився [3].

Учасники міжнародних кінофорумів передусім прагнуть щонайширше інформувати кінематографічну громадськість про власні творчі здобутки, **про здатність зберігати й розвивати** творчі традиції національних кінематографічних шкіл, утверджувати їх престиж на міжнародному рівні, стремління розширювати та зміцнювати **в процесі майстер-класів і семінарів** професійні зв'язки із закордонними колегами й водночас демонструють жагуче бажання надати об'єктивну інформацію про себе та свою творчість.

Попри чи не домінуючу значимість сучасних кінотехнологій, усе ж головною прикметою нинішніх міжнародних кінофестивалів є поновлення тенденції гострого критичного погляду на світ, а також посилення авторського начала, що передовсім відображає набутий життєвий досвід, характер світосприйняття та світовідтворення режисера-постановника — творця власної кіномоделі. Відмітимо, що український авторський кінематограф як складник національної культури містить специфічні особливості у відображенні національного світогляду, постає своєрідним каталізатором його прагнень і ціннісних орієнтирів. До того ж, нинішня затяжна криза, яку переживає «десята муза» в Україні, є наслідком не тільки несприятливих економічних і соціально-політичних умов у країні, але й часом відсутності яскравих і водночас глибоких ідей у висвітленні національної теми, характерів засобами кіно. При цьому держава, як вказує українська культурологиня О. Копієвська, котра «не має потенційної можливості сформулювати уявлення про національну

культуру як могутній бренд, приречена на постійне утвердження себе у світі». У монографії «Трансформаційні процеси в культурі сучасної України» авторка доводить, що «культурний аспект національного іміджу є незамінним і винятковим, оскільки тісно поєднаний з країною, її минулим, духовним і культурним розвитком, тоді як національна культура, її бренд у світі, дозволяє визначити унікальність країни» [4, с. 252].

Парадоксально, але нинішній затяжний кризовий стан українського кіновиробництва, з його незначними, як для такої затратної галузі, позитивними зрушеннями з 2017 року, а також уцент зруйнований кінопрокат сприяли прориву вітчизняних режисерів-авторів у міжнародний фестивальний простір, їх появі на престижних кінофорумах класу «А», що дало можливість для «арт-кіна бути оціненим, а для його режисерів — працювати далі, отримуючи для цього не тільки фінансові, а й виробничі, оперативні нагоди» [6, с. 21], сприяючи розбудові міжкультурної дипломатії. При цьому додамо, що усвідомлення митцем власної культури та розуміння і вивчення культури інших країн разом з опануванням іноземної мови дає можливість художникові бути гнучким і разом з тим зацікавленим та відкритим до іншої етнокультурної дійсності [2, с. 153].

Корисним і актуальним для набуття нового творчого досвіду українських кінематографістів є й те, що кожний міжнародний кінофорум активно сприяє стимуляції професійного зростання молодих митців у процесі інтеграції їх творчості у світовий кінопроцес шляхом демонстрації стрічок на фестивалі, організації зустрічей з провідними критиками й фахівцями кінематографічної галузі; забезпечує розширення, поглиблення та зміцнення професійних й економічних міжнародних зв'язків (у процесі творення спільної міжнародної копродукції) кінематографістів із закордонними колегами шляхом проведення в межах кінофорумів семінарів і майстер-класів; прагне до збереження та розвитку творчих традицій власних шкіл кінематографу й підтримки їх міжнародного престижу; дбає про розвиток інтересів широкої глядацької аудиторії до національного кінематографу через популяризацію творчості вітчизняних продюсерів, кінорежисерів, акторів, кінооператорів, художників; ознайомить громадськість з новими міжнародними кінопроектами, адже проведення фестивалів відіграє значну роль у корпоративному спілкуванні, дає можливість кінематографістам бачити нові екранні роботи, обговорювати актуальні напрями й тенденції розвитку кіномистецтва та культури загалом, економічні, політичні, соціальні, організаційно-правові проблеми художньої діяльності сучасного культурно-мистецького життя у світовому просторі.

Варто відмітити, що в різні роки призами та відзнаками або ж участю в

різноманітних програмах (конкурсних, позаконкурсних) і секціях тільки найпрестижніших міжнародних кінофестивалів: Каннського, Берлінського, Венеційського, Карловарського, в Локарно, Роттердамі — могла би похвалитися ціла низка українських режисерів: В. Криштофович («Приятель небіжчика»), М. Каптан («Сашко»), І. Мінаєв («Холодний березень», «Перший поверх»), І. Кравчишин («Прорвемось!»), О. Дончик («Кисневий голод»), І. Подольчак («Las Meninas»), І. Апасян («На своїй землі»), Н. Пасічник («Тисмениця»), І. Стрембіцький («Подорожні»), М. Врода («Крос»), К. Баранов («Червона чашечка»), О. Сенцов («Гамер»), М. Слабошпицький («Діагноз», «Глухота», «Ядерні відходи», «Плем'я»), М. Степанська («Стрімголов»), Т. Томенко («Тир»), С. Коваль («Ішов трамвай № 9», «Злидні»), Н. Мотузко («Голос трави»), С. Лозниця («Щастя моє», «Лягідна», «Майдан», «Донбас»), О. Шапіро («Путівник», «ХеппіПіпл»), Є. Нейман («Будинок з вежкою», «Пісня пісень»), Н. Алієв («Без тебе», «Додому»), О. Костюк («Жива ватра»), М. Нікітюк («Коли падають дерева»), М. Кондракова («Листопад»), Р. Бондарчук («Вулкан»), В. Васянович («Атлантида»), М. Ксьонда («За рамками»), П. Остриков («Випуск'97»), Ю. Речинський («Січень — березень»), І. Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин») й ін.

У підсумку зазначимо, що нагородження українських кіномитців призами престижних світових кінофорумів, що висвітлюють значимі загальнолюдські проблеми і спроможні спілкуватись із міжнародною спільнотою зрозумілою кінематографічною мовою, свідчить про те, що успіх національних фільмів на міжнародних кінооглядах демонструє затребуваність авторського кіно в сучасному міжкультурному просторі, поступове творення брендів «українське кіно», «українське авторське кіно», формування в потенційних партнерів пізнаваного позитивного образу України як кінокраїни з високим творчим потенціалом.

Література:

1. Богуцький Ю., Корабльова Н., Чміль Г. (2013). Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі. Київ: Інститут культурології НАМ України. 272 с.
2. Бучковська О. Ю. (2016). Міжкультурна компетентність в контексті інтернаціоналізації вищої освіти // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 30. Київ: Міленіум. С. 147–155.
3. Ваннек Л. Андрій Халпахчі про участь України в Каннах–2010: шанси на перемогу завжди є. URL: [https:// www. radiosvoboda. org/a/2039677.html](https://www.radiosvoboda.org/a/2039677.html) (дата звернення: 22.07.2020).

4. Копієвська О. Р. (2014). Трансформаційні процеси в культурі сучасної України: монографія. Київ: НАКККиМ. 296 с.
5. Матизен В. (2013). Кино и жизнь. 12 дюжин интервью самого скептического кино-критика: В 2 т. Винница: Глобус-Пресс. Т. 2. 831 с.
6. Роднянский О. (1997). Три вектори // Кіно-коло. № 1. С. 21–22.

ПРИЧЕПІЙ Євген Миколайович,
*доктор філософський наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМУ
Orcid 0000-0002-5363-1004*

ВОСЬМИЧЛЕННІ СТРУКТУРИ ОРНАМЕНТІВ НА МИСКАХ ТРИПІЛЛЯ

На мисках трипільців часто зустрічаються орнаменти, утворені із восьми символів. Ці символи діляться на два типи — А і В. Вони розміщені по колу, і символи типу А перемежовані символами типу В. Наявність виділених ознак у розташуванні символів дає підставу розглядати таке їх групування не випадковим утворенням, а структурою. Структура визначається через співвідношення з такими поняттями, як елемент і система. Структура складається із елементів, вона є певним усталеним упорядкуванням елементів (у нашому випадку елементами є символи). Вона є відносно автономним утворенням стосовно елементів. За елементами типу А і В можуть приховуватись різні символи, але їх кількість і порядок розташування (тобто те, що характеризує структуру) залишаються незмінними. З іншого боку, структура відрізняється і від системи. Система — це вся сукупність елементів. (У нашому випадку системою є сукупність символів Трипільля.) Вона може включати різні структури. Нами (Причепій, 2018), зокрема, були виділені семи-, 8-, 28-, 32-членні та інші структури. Важливо і те, що структура є більш усталене утворення, ніж система. Система може зникати, а структури можуть передаватися від однієї культури до іншої. Саме це і привертає увагу дослідників до структур. Слід зазначити, що наше дослідження не є суто археологічним, а культурологічним. Тому ми не дотримуємось всіх правил, які притаманні археологічному дослідженню. Ми, зокрема, не зосереджуємось

на періодах трипільської культури і на регіонах, до яких відносяться артефакти. На наш погляд, структури є такими утвореннями, які до певної міри виходять за межі простору і часу.

Предметом нашого дослідження є восьмицеленні структури, з яких складаються орнаменти ряду мисок Трипілля. Вони являють собою круговий орнамент, що утворений з восьми символів, в якому символи типу А перемережовані з символами типу В. Логіка викладу нашого матеріалу наступна: спочатку розглянемо орнаменти з восьмицеленними структурами, висунемо гіпотезу стосовно їх семантики, а після під кутом зору гіпотези іще раз проаналізуємо орнаменти.

Орнамент миски з Кошилівців (рис. 1) утворений з променів прямого хреста, які позначені місяцями-серпами. Між променями розміщені білі трикутники, які біля вінчика миски позначені чорною дугою. Це восьмицеленна структура з двома типами елементів — променем хреста з місяцем-серпом і білим трикутником.

На мисці з Майданецького (рис.2) елементами структури є чотири фігури зі здвоєних хвилястих ліній, які перемережовані чотирма серпоподібними (?) фігурами. На вінчику миски також зображено восьмицеленну структуру. Тут чотири довгих світлих смуги чергуються з чотирма короткими темними смугами.

Орнамент, зображений на мисці з селища Раковці (рис. 3), утворений з чотирьох великих кругів (два з них дещо більші від двох інших), які перемережовані чотирма малими півовалами з крапками всередині. У великих кругах розміщені восьмицеленні структури, які утворені косими хрестами з трьох ліній та крапками (у дещо менших кругах) та рисками (у більших кругах). Тут у восьмицеленній структурі зображені чотири символи, що містять менші восьмицеленні структури.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Відзначимо, що на мисці з Раковців з чотирьох великих кругів два протилежно розташовані круги є значно більшими від двох інших. Враховуючи цю прикмету, до восьмичленної структури, очевидно, можна віднести і орнамент миски із с. Томашівського (рис.4). Головне місце в орнаменті займають два великі овали, яких перетинають дві хвилясті лінії. Зверху і знизу овали позначені концентричними дугами. Двома іншими символами, які відносяться до цього ж типу, ми по аналогії орнаменту з Раковців вважаємо два малих овали, що розміщені протилежно між великими овалами. Вони зображені на темному фоні. Крім цієї четвірки символів, ближче до вінчика миски з обох боків від малих овалів, зображено довгуваті ще менші чотири овали. В основі такої інтерпретації даного орнаменту лежить орнамент з Раковців, у якому два з великих овалів більші від двох інших.

Аналогічною до розглянутої є структура символів, що зображена на мисці з Тальянкового (рис. 5). Вона якоюсь мірою підсилює інтерпретацію попередньої структури (рис. 4) як восьмичленної. Тут також зображено два великі овали, що утворені з концентричних дуг. Між ними зверху і знизу біля вінчиків миски зображено по три півовали. При цьому середні півовали значно більші від двох інших. Очевидно, що великі овали і ці більші півовали утворюють одну четвірку символів, а менші півовали — іншу четвірку.

В усіх наведених тут структурах елементи мають різний вигляд. Але їм притаманне і щось спільне. Вони утворені з восьми елементів, що складаються з двох груп, розташованих поперемінно по кругові. Повторюваність структур і те, що вони відтворюється за допомогою різних елементів, свід-

Рис. 4

Рис.5

чить про те, що *восьмичленна структура відіграла важливу роль в житті трипільських спільнот*. Про універсальність міфологічних ідей, які приховані за цими структурами, свідчить і те, що вони зустрічаються в різних регіонах Трипілья, в поселеннях, що відносяться до різних епох.

Для проникнення в семантику відзначеної структури слід висловити загальні допущення, які ми приймаємо під час інтерпретації архаїчної символіки. Перше припущення полягає в тому, що, на нашу думку, за символами давніх людей, які упорядковані в певні повторювані структури, приховуються божества. Символи, що упорядковані в структури, позначають щось важливе для людей. Таким можуть бути тільки божества. Друге, що впливає з першого, полягає в тому, що два типи знаків позначають стать божеств. З дослідження релігійного світогляду первісних людей відомо, що протилежність чоловічої і жіночої статі відіграла важливу роль в упорядкуванні людьми навколишнього світу. Два типи символів і їх певна протилежність (одні більші –інші менші) дають підставу вважати, що два типи знаків позначають богинь і богів, а структура в цілому передає дві четвірки божеств.

Висловлений здогад підсилюється орнаментами двох мисок з колекції Платар (рис. 6 і рис. 7). Орнамент з миски рис. 6 складається з двох великих овалів, які позначені двома хвилястими лініями, і двох менших овалів. Ці чотири овали перемешовані чотирма малими півовалами, що припасовані до вінчика миски. Отже, тут маємо чотири малих однакових півовали і чотири великих овали, з яких два більші і позначені хвилястими лініями. Орнамент з миски рис. 7 також утворює восьмичленну структуру. Тут чотири фігури ма-

Рис. 6

Рис. 7

ють вигляд обличчя людини з очима і ротом (місяцем-серпиком!). Що стосується чотирьох інших символів, то вони не зовсім узгоджуються із правилом восьмичленної структури: три з них мають вигляд образів дещо подібних до чотирьох попередніх (вони мають очі, але відсутні роти), а четвертий є ромбом. Цей ромб дещо деформований, але його можна ідентифікувати. Значимо також, що двоє з трьох «облич», що входять до другої четвірки, позначені хвилястими лініями, аналогічними лініям у овалах з рис. 6. Ця подібність образів з хвилястими лініями на обох мисках дає нам підставу вбачати в орнаменті рис. 7 типову восьмичленну структуру. Отже, не зважаючи на відмінність одного символу (ромба) від трьох інших, ми розглядаємо сукупність символів цієї миски як восьмичленну структуру. Зображення «облич» дає підставу гадати, що тут представлені божества.

Спробуємо визначити стать божеств, що приховані за цими символами. Ключем для їх інтерпретації, на нашу думку, може бути ромб. Більшість його інтерпретаторів, зокрема М. Гімбутас (2001, р. 226), вважають символом жінки-богині. Ми (Причепій, 2018 с. 97-100) показали, що ромб як і овал є символом божества, але в переважній більшості випадків він вживається для позначення богині. Виходячи з цього, можна допустити, що група символів, в яку входить ромб, позначає богинь, а група «облич» з місяцем-серпом — чоловічі божества. Отже, цей рисунок можна розглядати як наочне підтвердження висловленої гіпотези про вісімку божеств, в якій присутні чотири богині і чотири боги.

Якщо образи з хвилястими лініями на рис. 7 позначають богинь, то два подібні символи на рис. 6 також позначають богинь. З останнього рисунку впливає така закономірність: **більші за розміром овали і круги позначали богинь, а менші — богів**. Як побачимо далі, така закономірність поширюється на всю символіку: більші за розміром символи (фігури) позначали богинь, менші — богів. Очевидно, що таким способом підкреслювався культ Богині, який панував в епоху енеоліту і попередні епохи.

Прийнявши гіпотезу, за якою восьмичленна структура передавала четвірку богинь і четвірку богів, проаналізуємо наведені вище рисунки з восьмичленими структурами. На мисці з Раковців (рис. 3) чотири великі овали слід вважати символами богинь, а чотири малі півовали — символами богів. Такий висновок впливає не тільки з величини символів, а й з того, що у великих овалах зображені восьмичленні структури, що утворені з променів косоного хреста і чотирьох знаків між ними. Ці структури в овалі свідчать про те, що овал символізує богиню і вона ділиться на свою вісімку божеств. Богиня у первісних уявленнях фігурувала як сімка і вісімка. На жаль, цю тему

тут не можна розкрити. Зазначимо лише, що Велика Богиня ототожнювалась із Космосом, який мав сім сфер, три з яких — підземелля, сфера життя і сфера семи планет були сферами богинь, а чотири інші — підземні води, поверхня землі, піднебесся і зоряне небо — сфери богів. Жіночі сфери своєю чергою ділились на сімки, звідси сім сфер (і сім божеств) підземелля, сімка сфери життя та сім небес. Сімка кожної з цих сфер разом з богинею сфери утворювала вісімку. Звідси богиня могла фігурувати і як сімка і як вісімка та ін. Те, що богиня включає в себе божеств (очевидно, меншого статусу), часто виражається концентичністю фігур, які її символізують. Звідси концентричні ромби, круги, овали, дуги. Вони підкреслюють те, що богиня ділиться на подібних собі божеств.

Підсумовуючи цей аналіз, слід підкреслити такі відмінності символів богинь від символів богів: 1) символи богинь більші від символів богів; 2) символам богинь часто притаманна складність (концентичність, повторюваність контуру фігури); 3) серед символів богинь два символи часто відрізняються від двох інших; 4) символи богів, як правило, однакові.

Розглянемо попередні структури, враховуючи зроблені висновки. У структурі рис. 2 символи за розміром не відрізняються, але один символ має вигляд двох хвилястих ліній. Виходячи з того, що на рис. 6 і 7 хвилясті лінії позначали богинь, можна допустити, що вони зберегли свою семантику і в цьому самому орнаменті. Звідси випливає, що фігури, що їх перемешують, є символами богів і швидше за все вони є місяцями-серпами, яких ми визначили як символи богів. У восьмицхленній структурі, що зображена на обідку, довші білі смуги можна ідентифікувати як символи богинь, а менші — богів, враховуючи розміри символів.

На рис. 1 промені хреста, позначені місяцем-серпом, ймовірно, символізують богів, інші чотири білі фігурки — богинь. Таке визначення зумовлене семантикою місяця-серпа як чоловічого символу, а також тим, що прямиий хрест ідентифікується як чоловічий символ. При ідентифікації білих фігур як символів богинь враховувався також їх розмір порівняно з місяцями-серпами.

На мисці з Томашівського (рис. 4) два великі овали з хвилястими лініями можна вважати як символи богинь. Підставою для такої ідентифікації є розмір овалів, дві хвилясті лінії, що перетинають овали, а також концентичність нижніх і верхніх дуг овалів. Два інших малих овали можна вважати символами богинь, виходячи з їх місця в структурі і дещо більших розмірів від решти чотирьох найменших овалів. Ці чотири символи ідентифікуються як чоловічі, враховуючи їх місце в структурі, їх найменший розмір, а також

те, що вони всі за розміром однакові. Восьмичленна структура, що зображена на вінчику цієї миски, ідентична структурі рис 2. Тут також білі смуги, враховуючи їх розмір, можна вважати символами богинь, а темні — богів.

В аналогічній структурі символів на мисці з Тальянкового (рис. 5) два великі овали, виходячи з їх розміру і концентричності, можна вважати символами богинь. Двома іншими «жіночими» символами є два більші півовали, що розміщені між великими овалами. Ми ідентифікуємо їх як жіночі символи, виходячи з місця у структурі і з відносно більшого розміру стосовно решти чотирьох півовалів. Останні, враховуючи їх місце в структурі, малі розміри і однаковість, можна вважати символами богів.

Восьмичленна структура, в якій чоловічі символи перемешують жіночі, присутня і в народній вишивці, зокрема у вишивці Поділля. Її можна бачити на орнаменті цього рушника зі с. Студена (рис. 8, Вінниччина, друга пол. XX ст.), де зображено два ряди восьмичленних структур, що утворені з променів прямого і косоного хрестів. На кінці променів косоного хреста зображені умовні жіночі фігурки (ромб з руками і голівкою), а на кінцях променів прямого хреста — умовні чоловічі фігурки. Наведений орнамент свідчить про те, що дана структура збереглась до XX століття, тобто проіснувала як мінімум шість тисячоліть. Очевидно, що спочатку вона була зображенням живих божеств. Пізніше з перемогою маскуліністичного світогляду, вона перетворилась у магичні знаки, а в наш час стала красивим орнаментом, позбавленим сенсу.

На завершення розглянемо ще один оригінальний зразок восьмичленного орнаменту миски, що походить з Гребенюкового яру (рис. 9). Орнамент нанесений на зовнішньому боці миски. У центрі (на денці миски) зображено чотиричленну структуру у вигляді свастики. Її чотири відростки викривлено спрямовані вгору до вінчика миски. Від вінчика вниз спрямовані подібні ж відростки, які перемешують відростки свастики. Так утворилась восьмичленна структура. Про те, що ця структура має відношення до божеств, свідчать невеликі овали — символи божеств, що зображені в основі кожного відростка. Овали не великі, але принаймні два з них, що відходять від вінчика, значно більші за овали свастики. Це дає нам підставу ідентифікувати овали біля вінчика як символи богинь, а овали відростків свастики як символи богів.

Подібний орнамент присутній і на горщику з цієї ж місцевості (рис. 10). На відміну від попереднього тут відростки від свастики і від вінця горщика спілітаються і утворюють спільні круги (волюти). Якщо врахувати, що один з відростків (вони подібні до хоботів слона) символізує богинь, а інший —

Рис. 8

Рис. 9

богів, то таке поєднання, очевидно, символізує сімейну пару божеств. Як і на попередньому орнаменті, тут також в основі відростків присутні малі овали, при цьому овали на відростку від вінчика, можливо, дещо більші від овалів на свастиці. З цього орнаменту випливає висновок, що восьмичленні структури можуть передавати не тільки розмежування чоловічих і жіночих божеств, а й їх парування.

Далеким відлунням цього трипільського орнаменту є, очевидно, символіка цього подільського рушника (рис. 11, Городківка, Вінниччина). Тут на ширших смугах зображено «хоботоподібні» відростки, одні з яких спрямовані зверху вниз, інші — навпаки. Подібний орнамент досить поширений у вишивці Поділля. З порівняння орнаментів горщика і рушника можна зробити висновок про відмінність давніх орнаментів від сучасних. З орнаменту на горщику «вичитується» вісімка божеств, в ньому вказано на відмінність богинь і богів, відзначено парування божеств. Тут усі символи утворюють «текст», що передає зрозумілий автору і глядачам міф. Зі стрічки орнаменту рушника, в якій зображені «хоботоподібні» відростки, «вичитується» хіба що поєднання чоловічого і жіночого начал. З неї не випливає, що божеств було вісім, відсутній символ божества — овал, тобто, відсутні деталі, завдяки яким символ перетворюється в цілісний «текст».

Очевидно, що восьмичленна структура божеств була притаманна всім неолітичним культурам Старої Європи (цим терміном М. Гімбутас позначала європейські культури неоліту та енеоліту). Одним із яскравих підтверджень

Рис. 10

Рис. 11

цієї гіпотези можна вважати вісімки фігурок, що знаходять у модельках святилищ цих культур. Так, вісімка божеств присутня в моделі святилища із Zarkou (Греція, Thessaly, неоліт). М. Гімбутас (2001, р. 91) зазначає, що модель складалася з двох приміщень, в яких розміщувалось вісім фігурок. «Більша фігурка разом з меншою схематизованою фігуркою займала ліве приміщення, шість інших були розташовані навколо печі в іншому приміщенні». Авторка також відзначає, що «більша фігурка в лівому приміщенні (ймовірно головна богиня) акуратно помічена трьома лініями між грудьми і на обличчі та шевроном ззаду. Три інші, дещо менші фігурки (менші в ієрархії?), позначені подібним чином. Решта фігурок погано зберіглась, але, очевидно, належала до цієї ж категорії» (ibid р. 81). Зазначимо, що дослідниця не ділить фігурки на богинь і богів, але цей поділ впливає з того, як позначені фігурки і як вони збереглися. Певно, що чотири фігурки, позначені трійкою ліній на грудях, були богинями, а чотири фігурки, що погано збереглися, втілювали божеств чоловічого роду. На наш погляд, причиною поганого збереження фігурок богів було менш ретельне їх формування, що відображало їх статус порівняно з богинями. До речі, дослідниця відзначає, що одна фігурка Богині виділялась від трьох інших. Це, очевидно, Велика Богиня, Богиня Матір. Приймавши це до уваги, можна допустити, що ромб, яким позначена одна з богинь у рис. 7, підкреслює відмінність цієї богині від інших богинь.

Концепція вісімки божеств чудово узгоджується з дійовими особами

чарівної казки. Тут сім'я героя складається з батька, матері і трьох братів та трьох наречених. Така ж вісімка спостерігається і на боці баби Яги. У неї також три сини, а іноді згадуються батько-змія та три невістки. Крім цього, у деяких казках фігурують три Яги і (рідко!) згадується їхня Матір (четвірка богинь). Тут також у повному складі сім'я повинна становити вісімку.

Гіпотеза про вісімку первісних божеств, на жаль, не підтверджується історичними міфологіями, за винятком, можливо, єгипетської огдоади (вісімки) богів з Гермополя, яка конкурувала з панівною енеадою (дев'яткою) Геліополя. У ній четвірка богів представлена жабами, а четвірка богинь — зміями. Як зазначає англійський учений Д. Харт, «Ті, хто сформулював космологію Гермополя, були переконані, що огдоада передувала енеаді Геліополя... Огдоада є отці і матері, які існували з самого початку, які народили сонце і створили Амона» (Харт, с. 26). Неузгодженість історичних міфологій з восьмичленною структурою первісних божеств, на наш погляд, зумовлена тим, що вони формувались в умовах становлення держав. Казка, ймовірно, відображає більш ранній період міфологічної свідомості.

Підсумовуючи розглянутий матеріал, можна зробити висновок, що дослідження восьмичлених структур трипільської символіки дало змогу сформулювати гіпотезу, згідно з якою за цією структурою приховано вісімку божеств. Дослідження інших структур розширить спектр наших уявлень про цю культуру і скоригує висловлену гіпотезу. Формування гіпотез на основі дослідження структур і їх узгодження є запорукою наближення до істини у сфері знання, яке добувається завдяки інтерпретації.

Література:

1. Причепій Є. М (2018). *Богиня-Космос і сімка божеств у первісних міфологічних уявленнях*. Київ: Інститут культурології НАМ України.
2. Харт Д. *Египетские мифы* / Пер. с англ. М. Звонарева, - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. 112 с.: іл.
3. Gimbutas, M. (2001). *The Language of Goddess*. (1st edition). New York: Thames & Hudson.

Ілюстрації подано за джерелами:

1. Енциклопедія Трипільської цивілізації: У 2-х т. Київ, 2004 (рис. 2, 6, 7).
2. Мицик В. Ф. (2006). *Священна країна хліборобів*. Київ: Такі справи. з іл. (рис. 1, 3, 4, 5, 9, 10).
3. Причепій Є., Причепій Т. *Вишивка Східного Поділля*. К.: Родовід. 2007. з іл. (рис. 8, 11).

ПУЧКОВ Андрій Олександрович,
доктор мистецтвознавства, професор
заслужений діяч мистецтв України
(Національна академія мистецтв України)

**ЧЕРВОНЕ Й ЧОРНЕ У «ЗАГИБЕЛІ ЕСКАДРИ»
ОЛЕКСАНДРА КОРНІЙЧУКА ЯК АРХЕТИПІЧНИЙ СЮЖЕТ**
(ДО ОСТЕОЛОГІЇ ПОСВЯТИ)

До чорних списків заносять червоних.
Йосиф Бродський

У першій декаді грудня 1939 року на зібранні секції драматургів Спілки письменників СРСР киянин Сигізмунд Кржижановський (1887–1950) зробив доповідь про поетику назви п'єс радянських драматургів 1930-х. Стенограма збереглася, в ній пасаж: «Є п'єса Корнійчука “Загибель ескадри” <...> Назва начебто проста, але якщо ви подивитесь список дійових осіб, то всередині цієї назви ховається інша назва, розірвана на дві частини, а саме, є два матроси — Фрегат і Паллада. Навіщо це зроблено? В останньому явищі корабель перетворюється на людину, боцман свистить, щоб обмили цей корабель, наче небіжчика, перед тим, як йому йти на дно. Коли корабель перетворюється на людину, остання фраза, остання команда звертається не до корабля, а до людей, і люди-кораблі із прапорами проходять углибині. Це надає і самій назві подвійний сенс. Так, ескадра зі сталі та дерева може загинути, але дух ескадри, люди, які жили на ній, залишаться, вони живуть, ескадра живе, і нехай буде легка вода тим судам, які потонули, аби люди створили нові та нові ескадри. Тут, я б сказав, маємо справу з патетикою назви, про яку я б хотів поговорити, та часу немає» [8, с. 632].

Не коментуватиму, лишу як є, наче мисленнєвий аперитив: справді, навіщо далі пояснювати походження назвиськ весело-дурнувятих матросів Фрегата і Паллади з назви книги нарисів Івана Гончарова «Фрегат “Паллада”» (1855–1858), що її обіграє Корнійчук? На відміну від доповідача час у мене є, тому, захопившись спостереженням Кржижановського щодо подвоєння назви, зроблю ще один крок за рядком назви «Загибель ескадри» і зверну увагу на наступний «подвійний» рядок — між назвою, технічним переліком дійових осіб і написом «Дія I. Картина перша». Що ж там? Те, що зазвичай під час читання пропускають, те, що у виставі на кону взагалі відсутнє.

Винятковий читець, долітаючи до середини книги, може пам'ятати *епіграфа*, але *посвяту* забуває точно.

Поетологічна природа епіграфа ставала об'єктом наукової уваги, і на цьому приємному для розумування шляху було досягнуто низку результатів, принаймні на прикладах російськомовного красномовного письменства. Тут і епіграфи, досліджені Ю. Тиняновим (1922) [18, с. 82–83], і «Мистецтво епіграфа» Кржижановського (1936) [8, с. 387–415], і «Незнайомка» у виконанні М. Безродного [1], і роман-коментар ХХ століття («Блідий вогонь» Набокова, «Нескінченний глухий кут» Д. Галковського, «Справжня історія “Зелених музикантів”» Є. Попової, роман «Ножик Серьожі Довлатова» М. Веллера і його ж коментар «Не ножик не Серьожі не Довлатова») [10] та інші. Але найпоказовішими, як на мене, лишаються спостереження Віктора Шкловського, який присвятив тлумаченню епіграфа до «Анни Кареніної» копітку розумування. «Насамперед біблійне “Мне отмщение, и Аз воздам” [(Рим. 12 : 19)] замінювало, скажімо, самосуд — закидання винних камінням. Епіграф, якщо його читати в оригіналі, — апеляція, перенесення справи в іншу інстанцію. Роман суперечить епіграфу; через те він, епіграф, ніколи не буде витлумачений» [19, с. 232–233]. Отже, головне мовлено: тлумачення епіграфа має відбуватися відповідно до смислів тексту, який він випереджує.

Але чи може все це стосуватися *посвяти*? Мені невідомі праці, в яких із поетологічного погляду досліджувалося б таке питання. Можливо, лиш Олександр Квятковський у знаменитому словнику подає визначення: «*Посвята* — поетичний жанр, ліричний вірш, що передує великому твору. У *посвяті* поет відкрито мотивує підношення цього твору певній особі або, навспак, висловлює свої почуття неназваному адресату, який сам лише і може зрозуміти натяки й недомовки, наявні в *посвяті*» [4, с. 219]. У *посвяті* наявне щось од автографічного інскрипту певній особі, що його автор лишає на титульній сторінці (Ахматова вчила: треба вказувати три моменти — кому, коли, від кого), з другого боку, — від того самого епіграфа, що своєю чергою є цитатою (чи автоцитатою).

Якщо *посвяту* розглядати як автоцитату або як недоепіграф, вона почасти підпадає під закони побудови епіграфа, але, на відміну від нього, несе на собі відбиток світогляду автора не щодо конкретного твору (епіграф підпорядковується смислу саме *цього* твору, *this is the work*), а щодо загального ставлення автора до себе і своїх ціннісних орієнтацій, які можуть бути зайве зрозумілими лише тим, до кого автор у *посвяті* звертається, до тих, на кого розрахована. Попри все, *посвята* стосується прийому розширення звичних типів метафоричних або метонімічних перенесень.

Посвята це не лише зазвичай другий рядок після назви (як епіграф із Бродського¹ до цієї статті, наприклад), а й перша фраза власне твору. Якщо посвяту справді розглядати як таку першу фразу, слід її вважати, по-перше, камертоном твору (ритміко-синтаксичними засобами вона створює інтонаційно-ритмічне налаштування для подальшого розгортання тексту), по-друге, репрезентацією головної ідеї, оскільки в посвяті демонструються авторські ознаки *художнього світу* твору, якому вона передує, намагаючись «очолити». Отже, посвята художнього (чи наукового) твору *функціонує* не лише як його «начало» або «зачин», а й має специфічне надзначення, почасти іноді формально-фасадне, в якому можна виокремити в традиційний графічний спосіб оформлену першу фразу від конгломерації наступних.

Якщо посвята виконує функцію камертона і є репрезентативною для певного твору, сукупність посвят утворює поетологічну систему, яка виконує ці функції для всієї творчості літератора. А якщо в письменника — в нашому випадку українського драматурга Олександра Корнійчука (1905–1972) — лише дві посвяти на всю кількість його п'єс? Чи можна мовити про систему, принаймні, систему авторського світоставлення, нехай і примхливого, складного?

Серед двадцяти чотирьох п'єс Корнійчука, написаних упродовж 1928–1969 років, лише на двох — з відстанню понад тридцять років — автор лишає посвяти: на «Загибелі ескадри» (1933) та «Сторінці щоденника» (1965): відповідно — «*Чорного моря червонофлотцям*» [5, с. 193] і «*Світлій пам'яті дорогої Ванди*» [6, с. 65].

Посвяти пам'яті другої дружини Ванди Василевської (що її третя дружина, Марина Корнійчук, намагалася викреслювати з посмертних видань п'єси, але не дуже вдалося) могло б і не бути, але Корнійчук пообіцяв, що присвятить п'єсу посмертно, коли Ванда Львівна відмовилася отримати її за життя. «Цю п'єсу я присвячую тобі, Вандо. — Не треба! — рішуче відказує Ванда. — Коли помру, тоді вже... І сказано це серйозно, з якимсь сумним підтекстом. Сашко відсовує від себе рукопис і з відчаєм дивиться на Ванду» [7, с. 150]. З цією посвятою так-сяк зрозуміло.

Натомість, на першій-ліпшій, а через те неуважний погляд, посвята до п'єси «Загибель ескадри» — «*Чорного моря червонофлотцям*» — звучить агітотно, і її пропускаєш, намагаючись не помічати. Ну, які наразі можуть бути «червонофлотці»?

Але після уважного роздивляння в композиції й основних лініях твору неодмінно повертаєшся до змісту, ба більше, *семантичної форми* посвяти,

¹ Із першого тому «Марамзінського зібрання» (1972).

що супроводжує всі видання п'єси (купно з перекладами різними мовами).

Дивина «Загибелі ескадри» в тому, що її сюжет може бути трактований *режисером-постановником* і як пробільшовицький, і як проукраїнський. Тобто сила тексту в його протесподібній сценічній амбівалентності. З читанням п'єс Корнійчука, цього найзначнішого українського драматурга (попри те, як до нього наразі ставляться ті, хто дивився його п'єси на сцені, решта драматургів видається масштабом менше), дедалі частіше наворачується думка, що вони створені так, аби бути *принципово амбівалентними*: наче Корнійчук здогадувався, що його дрампродукція буде користатися попитом і тоді, коли зникне радянська влада і радянщина (про що він навіть мріяти не міг, через те і не мріяв), а цікавість до історії України ХХ століття буде більшати. Цього року (16.05.2022) виповнилося пів століття із дня смерті драматурга, отже слід почекаати ще одне-два десятиліття, і п'єси Корнійчука знову будуть на кону наших театрів.

Нагадаю сюжет «Загибелі ескадри» із сучасного ракурсу: більшовики над усе не хочуть віддати молодій Українській Народній Республіці флот старої, царської Чорноморської ескадри. Командувач — адмірал царської армії Гранатов (його прототип контр-адмірал М. Саблін) — людина внутрішньо порядна, політично підступна, розумна; з Гранатовим є домовленість, що він підпорядкується Центральній Раді (точніше, вже Гетьманату). Гранатов погоджується, але з іншою метою: коли вдасться затягнути час і вийти на коннект із Добровольчою армією (генералом П. Красновим), одразу змінити «тимчасовий» український жовто-блакитний прапор на «постійний» андріївський. Більшовики, нервові та рішучі, воліють цьому завадити. Різними агітаціями, дурницями, погрожуванням маузерами (звичайна поведінка) вони тримають у страху команди кораблів і адмірала Гранатова; лише українські представники поведуться розумно, хитро, тонко.

Ігор Михайлин 1989 року писав, що «боцман Кобза виділяється у таборі націоналістів-самостійників. Він не такий гоноровитий, як адмірал, не такий відверто марнославний, як мічман Кноріс, не соромиться запобігати й припинюватись перед вищими чинами, якщо це диктує потреба моменту <...> Поступово Кобза прибирає до рук ситуацію, піднімається на гребінь контрреволюційної боротьби, і от уже сам адмірал радиться з ним» [11, с. 59–60].

Нарешті більшовики («комітетчики») отримують жорстокий наказ Леніна про знищення флоту. Замість логічно стати на бік Центральної Ради, команди, вмиваючи палубу тверезими чоловічими слізьми, соборно вирішують піти на поводу в Леніна і власноруч затопити кораблі (18.06.1918) [9], аби вони не потрапили до рук всякояких «ворогів першої в світі пролетар-

ської революції», тобто німців, що були союзниками УНР. Більшу дурість наземного поєднання матеріального світу з ідеальним міг вигадати тільки черговий російський диктатор: затопити цінний Чорноморський флот, аби не дістався Україні. Флот складала: вісім лінійних кораблів (зокрема два суперсучасних дредноути «Императрица Екатерина II» («Свободная Россия») та «Император Александр III» («Воля»), лінійний крейсер, два крейсери, шість крейсерів-авіаматок, допоміжний крейсер, тринадцять ескадрених міноносців, чотирнадцять міноносців, десять підводних човнів. У Корнійчука гинуть згадувані в тексті міноносці та есмінці «Керчь», «Хаджибей», «Пылкий», «Быстрый», «Строгий», «Зоркий», «Звонкий», «Стремительный», лінкори «Свободная Россия» (дредноут) та «Воля»².

Коли 1960 року Георгій Товстоногов на сцені ленінградського БДТ імені Горького поставив «Загибель ескадри», Олег Басилашвілі, який грав у виставі, згадував, що під час сцени прощання матросів із тонучими кораблями люди в залі плакали. Йдеться не про рівень (беззаперечно, якісний) товстоноговської постановки; навіть через десятиліття епізод справляв враження і не давав відповіді на просте запитання: чому більшовики заради примарного «кращого майбутнього» змогли одним політичним махом приректи на трагедію силу-силенну людей, на очах у яких відбувалася загибель усього, що для них становило найбільшу, найціннішу частину життя? Це ж не «помішки і капіталісти», не «гніла інтелігенція» та інші буржуїни — це ж твої побратими, люди твого ж страту.

Насправді Корнійчук показав не революційну агітку, а *трагедію* (наче М. Булгаков у «Днях Турбіних, 1925»), у якій *шар ідої політичної сатири* спрацьовує якраз на зміцнення враження, що все, зроблене більшовиками з ескадрою, не вписується в норми здорового глузду і має бути висміяне — жовчно, огидно, брутално, — так, аби розумний глядач бачив мерзенність радянської влади. Навіть перше слово назви, *загибель*, не спрацьовує на створення позитиву; перше слово в назві схожє за тематикою п'єси Вс. Вишневського «Оптимістична трагедія» звучить більш, мовити б, оптимістично.

Власне, тексти інших п'єс Корнійчука зараз сприймаються — якщо познімати наліт пробільшовицької пропагандистської риторики (без якої б і хитромудрий Корнійчук не був би собою, не вижив би в 1930-ті, і його п'єси не бачили б кону) — як *посутньо проукраїнські*. Отже, сказати, що «Загибель ескадри» це був такий собі надскладний символічний епізод, який не отримав розгортання в подальшій творчості комедіографа, не можна. Принаймні

² Цифри коливаються: 11 міноносців, 2 лінкори, 5 крейсерів-винищувачів, 4 транспорти [11, с. 33], 2 дредноути, 15 есмінців, підводні човни і допоміжні транспорти [17, с. 611].

яскраво, навіть любовно прописаний образ «боцмана Кобзи масштабами художнього узагальнення значно перевищує всіх інших представників ворожого табору. Він був художнім відкриттям О. Корнійчука, який розвінчував у цьому образі український буржуазний націоналізм» [11, с. 61]. Наразі можна поставити тут все з ніг на голову: образ боцмана Кобзи масштабами художнього узагальнення значно перевищує всіх інших представників українства; він був художнім відкриттям драматурга, який показав у Кобзі найкращого представника українського руху зразка політично барокового 1918 року.

28-річному Корнійчуку з текстом «Загибелі ескадри» допомагали. Мені вже доводилося писати: «Ще натякають, що це Олексій Миколайович Толстой допомагав доводити текст “Загибелі...” до пуття. Втім, що поганого в тому, що досвідчений “червоний” граф “творчо допоміг” молоденькому початківцю — “комсомольському графу” — в його літературних справах, що від того лише покращилися? Люди одного суспільного страту — літератори — мусять допомагати один одному» [14, с. 182]. Важко сказати, в чому саме полягала допомога Толстого Корнійчукові (у діалогах? у композиції?), але в контексті статті мушу звернути увагу на таке.

Кожний том найзнаменитішої трилогії Ол. Толстого «Ходіння по муках» (1920–1941) оздоблений епіграфом: «Сестри» — емоційною фразою зі «Слова про Ігорів похід», «Вісімнадцятий рік» — ритмічним повчальним спостереженням (анонімним), «Похмурий ранок» — патріотичним висловом князя Святослава «Жити переможцями чи померти зі славою». Та й в інших творах графа Толстого наявні епіграфи й посвяти.

Важко сказати, що Корнійчук сам вирішив скласти посвяту, але коли вона з'явилася — за допомогою чи після натяку Толстого? — він оцінив її в'їдливий подвійний характер. Можливо, не в останню чергу аби зречтисся нарікань у допомозі «старших товаришів», Корнійчук пізніше не ставив посвяту на тексти п'єс (за винятком «Сторінки щоденника» in metoіam): їх можна прочитати лише в друці — зі сцени посвяти виголошували не завжди. А в титрах двогодинного фільму «Гибель ескадри», знятого за сценарієм Корнійчука (реж. В. Довгань, 1965), з'являється інша посвята, банальна: до 50-ї річниці більшовицького перевороту (в радянському лексиконі: «Великої Жовтневої соціалістичної революції»).

Але більш цікавим є те, що друга книга трилогії Толстого — «Вісімнадцятий рік» (1927–1928) — закінчується оповіддю про ту саму загибель ескадри Чорноморського флоту, якій присвятив п'єсу Корнійчук. «Покуда флот находился в руках большевиков, они были спокойны, — на всякое его враждебное действие они ответили бы переходом через украинскую границу.

Но пятнадцать эскадренных миноносцев и два дредноута в руках Деникина были уже серьёзной угрозой превращения Чёрного моря во фронт мировой войны <...> Много было крикано иступлённых слов, бито себя в грудь, рывано тельников на татуированных грудях, растоптано фуражек с ленточками...» [17, с. 610, 612]. Звісно, Толстой майстерно обійшов узагалі роль Української Народної Республіки та Української Держави в епізоді затоплення флоту, проукраїнські настрої офіцерів і матросів у романі не згадуються (на відміну від Корнійчука, де на них побудовано сюжет), але йому для написання тих одинадцяти сторінок одинадцятого розділу довелося опрацювати книжку старшого лейтенанта Володимира Кукеля 1923 року [9] і взяти з неї наприкінці 1920-х ідеологічно придатне. Принагідно підкреслю сміливість Корнійчука, який узявся в можливий на той час спосіб повернутися до історичної правди. Якби я був письменник, неодмінно б відтворив діалог між маситим Толстим і початківцем Корнійчуком десь під Кутаф'єю баштою щодо політичної гостроти сюжетних ліній «Загибелі ескадри», створеної за п'ять років після «Вісімнадцятого року». Але обмежуся художнім враженням: «В безветренном зное висели флаги. Семён старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миноносец перед смертью» [17, с. 613]. Через колір, про символізм якого у 1933-му ще мало хто знав, Корнійчук погоджуючись на посвяту, волів зректися нав'язуваного йому (найімовіріше) українофобського «олексій-толстовства», а досвід попередніх п'єс, головню «Кам'яного острова» (1929–1930), дає змогу вважати неабияку обізнаність драматурга з фактами і фарбами української історії — і давньої, і недавньої.

Вдумливий читець уже зрозумів, у чому полягає подвійність посвяти. Побудована на кольорових епітетах, посвята «*Чорного моря червонофлотцям*» уособлює насамперед кольори прапору Організації українських націоналістів та Української повстанської армії — найсталішого символу боротьби за волю України.

Володимир Мороз [12], який предметно дослідив питання, пише, що після боїв Українських січових стрільців на горі Лисоні їх перевели на відпочинок в околиці Миколаєва над Дністром, і тут у листопаді 1916 року виникло Лицарство Залізної Остроги (ЛЗО) як наслідок «мінорних настроїв» січового стрілецтва³. Це була не просто фахова спільнота, а орден, який поставив за мету «насталювання характерів і плекання товариської культури». Члени ордену носили на одностроях відзнаку (кокарду): чорно-червону

³ Епізод художньо переосмислений у романі Івана Канівця (2021) [3, с. 353–358].

стяжку із залізною острогою; на зборах зала прибиралася червоним облаштуванням із зображенням чорних острог. Великий комтур (керівник) ЛЗО носив чорно-червону стрічку («ленту Закона») через плече та червону кирею (мантію) зі знаками чорних острог. Отже, ще під час Великої війни (Першої світової) червоно-чорний символічний композит візуально уособлював прагнення України до самостійності.

Офіційно ж лише в Резолюції II Великого Збору ОУН від 4.04.1941 є розділ «Окремі постанови», текст якого, зокрема, містив настанову: «Зовнішні форми, вживані в Організації, не були до цього часу узгіднені в одинірідний і в обов'язуючий спосіб. Вводяться в цьому напрямі деякі точніші устійнення й зміни відносно зовнішніх символів та організаційного привіту <...> ОУН уживає свого окремого організаційного прапору чорної і червоної краски. Уклад й обов'язуючі пропорції будуть ухвалені окремою комісією» [12]. Хоча Мороз слушно зауважує, що «вивчення джерельної спадщини національно-визвольної боротьби триває, а тому є надія, що в майбутньому вдасться виявити документи, які регламентували вживання синьо-жовтого та червоно-чорного прапорів в УПА» [12], важливо не так це, як узагалі символічна стратегія застосування українством червоного і чорного кольорів як кольорів революційного прапора ОУН («Бандерівського прапора»), кольори якого присутні на древках ще на картині «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1880–1891) Іллі Рєпіна, якого консультував знавець козаччини Дмитро Яворницький.

Корнійчук не міг не знати про такі яскраві тонкощі, працюючи над п'єсою на початку 1930-х. Ствердившись у другій половині 1910-х, червоно-чорний прапор являв символ прагнення українства до самостійності у військовий спосіб навіть більшою мірою, ніж жовто-блакитний, який фігурує в «Загибелі ескадри». Обставина, що червоно-чорна стрічка існувала в імперському ордені Св. Володимира (заснований Катериною II 1782 року), напевно, теж підкреслює давнину «спільного» джерела й постаті князя Володимира «Красне Сонечко», унаочненої в явищі державності Київської Русі.

Звісно, щодо символізації червоного і чорного кольорів у різних народів існує ціла література, принаймні етнографічного й міфопоетичного штибу, до якої зверталися не стану, відкараскавшись покликанням на добротну аналітику Миколи Серова в «Хроматизмі міфу» [16, с. 150–154, 165–169]. Натомість нагадаю про два найвідоміші явища, пов'язані із кореспонденцією між червоним і чорним.

По-перше, це приспів вірша Дмитра Павличка «Два кольори» (1965):

Два кольори мої, два кольори,
 Оба на полотні, в душі моїй оба,
 Два кольори мої, два кольори:
 Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Як відомо, йдеться про кольори, що утворюють візерунок вишиванки, поширеної на більшості теренів України: Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Тернопільщині, Харківщині й Херсонщині, а носити вишиванку Корнійчук любив.

По-друге, така ситуація *прихованої явності* уподібнюється давнім моделям, численним і по-своєму переконливим, щодо тлумачення назви роману Стендаля «Червоне і чорне» (1830). Попри версії, що над ними розумував, приміром, Борис Реїзов, він схиляється до найбільш, на його погляд, прийнятної. Реїзов пише, що в щоденнику Стендаль перед словосполученням «червоне і чорне» поставив артикль жіночого роду, а в назві роману двічі повторив артикль чоловічого роду, і прикметники написав із великої літери: «Le Rouge et le Noir». Отже, бажаючи зберегти асоціативний зв'язок, Стендаль прагнув водночас убезпечити назву від спроб ототожнення з конкретно азартною грою — червоно-чорні чарунки рулеткового кола (удача / непрах), — аби філософський і символічний смисли відтіснили на задній план смисл емпіричний; граматична категорія роду та великі літери виконують функцію відмежування від найближчої позатекстової реальності. На думку Реїзова, в назві «Червоне і чорне» відображено символіку двох вузлових сцен, забарвлених саме в ці тони / кольори. Червоне це символ справжнього кохання й пристрасті, чорний — це смерть, яку спричинило кохання пані Луїзи де Реналь до Жюльєна Сореля [15]. Йдеться не так про формальний бік назви роману, інтерпретація якої може бути безкінечною, як про змістовий, — такий, що виростає саме із сюжету. Напевно, аби знизити пафос, характерний для пропагандистського лексикону, слід погодитися з Бродським, мовляв, «про червоне і чорне найкраще знають кочегари» [13, с. 73] на кшталт «людина це міра всіх кравців».

Епітети кольорів, що фігурують не лише в назві роману Стендаля, а й у кольорах стягу ОУН чи вірші Павличка, є протилежними: якщо червоний уособлює радість і перемогу, чорний — скорботу, самотність, нещастя. Разом вони створюють не лише *переможну* модель трактування життя, обнадійливу й ствердну, але символізують амбівалентність переконливості в чомусь, на межовому існуванні між позитивом і негативом. Останнє своєю чергою свідчить про впевненість, що нестійка рівновага є радше запорукою руху, ніж рівновага стійка. Навіть якщо ці кольори бувають інтерпретовані в гротес-

кній манері (аби знову збити зайву пафосність), як приміром, на карикатурі художника-графіка Сергія Герасимчука (1939–1984) зі шпальт «Перця» початку 1970-х [2, с. 19].

Наразі не так важливо, чи самостійно Корнійчук вирішив зробити посьвяту на першій п'єсі, що мала всесоюзне визнання (за підсумками всесоюзного конкурсу, оголошеного РНК СРСР 17.02.1933, одержала другу премію (перша не присуджена), відгук і всесоюзну популярність), чи за допомогою Ол. Толстого, але те, що він у надто метафоричний, максимально завуальований спосіб у трьох словах посвяти промовисто для *тих, хто розуміє*, висловив чітку підтримку прагненню українства до державної самостійності в часи Голодомору, — це, принаймні в мене, сумніву не викликає.

Примітки

1. *Безродный М. В.* Поэтика эпитафия (Из комментария к драме Блока «Незнакомка») // Актуальные проблемы теории и истории русской литературы. Тарту, 1987 (Учён. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 748: Тр. по рус. и слав. филологии: Литературоведение). С. 143–149.
2. *Герасимчук С.* Незвичайні ситуації: [каркатури]. Київ: Мистецтво, 1973. 72 с.: іл.
3. *Канівець І.* Циндао — Відень — Київ: [роман]. Київ: Вид. ФОП М. Ю. Мельник, 2021. 584 с.
4. *Квятковский А. Н.* Поэтический словарь. Москва: Сов. энциклопедия, 1966. 376 с.
5. *Корнійчук О.* Загибель ескадри: Драма на 3 дії, 7 картин (1933) // *Корнійчук О.* Зібр. тв.: У 5 т. Київ: Наук. думка, 1986. Т. 1: Драматичні твори (1928–1936). С. 192–239.
6. *Корнійчук О.* Сторінка щоденника: Драма на 2 дії (1965) // *Корнійчук О.* Зібр. тв.: У 5 т. Київ: Наук. думка, 1987. Т. 4: Драматичні твори. Кіносценарії. Незавершені твори (1958–1969). С. 65–113.
7. *Корнійчук-Рибак С.* Спогади про брата // Пам'ять серця: Спогади про Олександра Корнійчука / Упоряд. Г. П. Донець. Київ: Дніпро, 1978. С. 134–150.
8. *Кржижановский С. Д.* Пьеса и её заглавие (1939) // *Кржижановский С. Д.* Собр. соч.: В 6 т. С.-Петербург: Symposium, 2006. Т. 4: Поэтика заглавий. Философема о театре. Страны, которых нет. Фрагменты о Шекспире. Искусство эпитафия. Драматургические приёмы Бернарда Шоу. С. 621–635.
9. *Кукель В. А.* Правда о гибели Черноморского флота 18 июня 1918 г. // Гражданская война в России: Черноморский флот / Сост. В. Доценко. Москва: АСТ, 2002. С. 51–120.
10. *Курницкая В. А.* Структура эпитафия русского романа-комментария // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. Киев, 2011. Вып. XV. С. 71–76.

11. Михайлин І. Л. Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі: Посіб. для вчителя. Київ: Рад. шк., 1989. 144 с.
12. Мороз В. «Прапор червоно-чорний — це наше знамено...»: Яким був стяг УПА? // Історична правда. 2013. 18 жовт. URL: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/10/18/138044/>
13. Полухина В. Словарь цвета поэзии Иосифа Бродского. Москва: НЛО, 2016. 372 с.
14. Пучков А. Тривкий тролінг трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука. Київ: Дух і Літера, 2021. 608 с.: іл.
15. Реизов Б. Г. Почему Стендаль назвал свой роман «Красное и чёрное»? // Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. С. 170–186.
16. Серов Н. В. Хроматизм мифа. Ленинград: Васильевский остров, 1990. 352 с.: ил.
17. Толстой А. Хождение по мукам: [роман]. В 3 кн. С.-Петербург: Азбука, 2021. Кн. 1–2. 640 с.
18. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Москва: Наука, 1977. 576 с.
19. Шкловский В. Б. Энергия заблуждения: Книга о сюжете. Москва: Сов. писатель, 1981. 352 с.

РОБОЧЕК Вікторія Ігорівна,
аспірант творчої аспірантури КНУТКіТ
ім. І. Карпенка-Карого, Інститут екранних мистецтв
кафедра режисури телебачення;
викладач кафедри АМВ, Київський Міжнародний Університет

ВПЛИВ ГЛЯДАЧА НА ЕКРАННІ ВИДОВИЩА

У кожному секторі життя є певна структура та функція у будь-якого елемента. У екранних видовищах теж. Режисер організує творчо-технічний процес, оператор знімає на фіксуючу техніку, актор грає роль, гафер освітлює, режисер монтажу монтує, звукорежисер озвучує — у кожного є своя зона впливу на екранний твір. Увесь цей процес спрямовано на глядача. А чи впливає аудиторія на аудіовізуальний контент? Це запитання дотичне філософському “що з’явилося раніше — курка чи яйце”. Те, що екранне мистецтво впливає на особу, це безперечний факт. Одним з яскравих прикладів

цього впливу описано Ліоном Фейхтвангером у романі “Успіх”, де міністр Баварії Отто Кленк приходить на перегляд фільму “Броненосець “Орлов”, скептично налаштований, під впливом мистецтва починає співчувати матросам, а згодом аплодує з залом на підняття прапора [1, с. 398-399]. Тобто під час перегляду відбулася парадигмальна зміна особистості. Так впливає мистецтво за допомогою тиску на емоційний стан аудиторії. А яка роль глядача у процесі виробництва аудіовізуального контенту? Адже митець сам формує твір, і на кого він буде спрямований? Глядач начебто не впливає на задум, не бере участі в розвитку технічного забезпечення, але чи можна вважати глядача пасивним споживачем запропонованого видовища? Цікава деталь, що «Броненосець “Потьомкін”», прообраз якого використав Л. Фейхтвангер, був спрямований на пролетаріат, але не мав у нього значного успіху на відміну від ідеологів та кінознавців. Є багато прикладів, коли фільми провалюються у прокаті, не зважаючи на алгоритмічно правильно вивірену концепцію та фінансові вливання.

Успішність екранних видовищ залежить від уподобань, потреб та інтересів глядацької аудиторії, й тільки від неї залежить успішність проєкту [2, с. 398–399]. Кожен глядач під час екранної взаємодії привносить свій, суб'єктивний досвід, емоційне забарвлення, суспільно-громадську позицію, таким чином здійснюючи особовий тиск на сприймання змісту мистецьких виробів, під час чого може відбутися кардинальна зміна першозакладеного сенсу твору [3, с. 21].

За теорією представників Cultural Studie, глядачі з однорідної маси перетворюються на суб'єктів, здатних під час взаємодії з екраном створювати власні змісти, а не на пасивному споживанні екранного видовища [4, с. 116]. Стюарт Холл, британський соціолог культури та масових комунікацій, як приклад наводив досвід з провальних фільмів, які не були сприйняті глядачем у прокаті, хоча і були створені за шаблоном і мали ознаки масових творів, але не прийнятих глядачем — це свідчить про те, що сприймання екранного мистецтва не відбувається машинально об'єктами у пасивному підсвідомому форматі [4, с. 31]. Тобто глядач обирає свій продукт. На створення аудіовізуального контенту, як явища культури певного часу, впливає не стільки рішення митця, скільки потреби окремої людини як представника широкої аудиторії у певний історичний час. Екранний простір є квінтесенцією потреб, ідей та культурних тенденцій у певний історичний період, а дослідження візуальних творів є вивченням та розумінням особливостей мислення, цілей та цінностей та способу існування індивідів у певну епоху. Під час перегляду фільму глядач актом сприйняття видовища створює влас-

ний зміст, який не завжди можна прорахувати на етапі періоду виготовлення екранного твору. Для сприймання ідеї, нового технічного прийому, новітнього образу чи новонародженої художньої мови глядач має бути підготовленим. Таким чином, можна сказати, що процес еволюції є двостороннім — змінюється глядач, змінюються екранні твори, та навпаки. Це стосується не тільки художніх прийомів, а й технічних.

Багато критиків і глядачів вважають, що через технологічні прориви знищили “справжнє” кіно. Але це вже відбувалось за 100-річну історію кіновиробництва. Колись прихід звуку вважався інструментом, що знищить кінематограф. Чарлі Чаплін у статті “Самогубство кіно” наголосив, що звук вбив кіно. Але коли на екран виходять перші звукові картини, глядач обирає їх, тим самим спонукаючи кінематограф змінюватися. Глядач був готовий до синхронізації візуально ряду зі звуком, і це стало вирішальним при обранні векторного розвитку кінематографа.

Закономірність у виробництві фільмів від потреб аудиторії відмічав один з перших продюсерів О. Ханжонков — подовження кінотворів вплинуло на кількість аудиторії у кінотеатрах. Це було пов'язано з тим, що довгі фільми з глибокими сюжетами важко сприймалися пролетаріатом, які до цього були основними відвідувачами кінозалів. Трохи згодом, під час “сухого закону”, ця цільова аудиторія повернулася до кінотеатрів, але на її вимогу почало змінюватися кіновиробництво та кіномова [5].

Цікавим є ставлення до кіновиробництва головного ідеолога радянського союзу В. Леніна — він вважав з усіх мистецтв кіно найголовнішим. І це не дивно, адже 90 відсотків населення на той час було неписьменними. Тому головним інструментом пропаганди було саме візуалізація ідеї — кінострічка. І хоча весь світ досить швидко змінив німе кіно на звукове, у радянському союзі німі фільми знімалися ще майже до 40-х років. Це було пов'язано з фінансовою компонентою кіновиробництва та кінопрокату.

У ХІ сторіччі темп життя та кількість спожитої інформації значно збільшився. Передумовою цього стали технічні винаходи та новітні технології. Смартфони, планшети, ноутбуки, інтернет — це змінило екранну індустрію. Якщо кінематограф був спрямований на масову глядацьку аудиторію у певному просторі, телебачення на масову аудиторію, але у “сімейному” колі поява мобільних гаджетів створила новий глядацький прошарок індивідуального споживача з можливістю обирати не тільки контент, а й швидкість його демонстрації. Це не могло не вплинути на екранні видовища. Насамперед під потреби цільової аудиторії виникли нові художні форми (у кіно, на телебаченні). З'явилися нові візуальні форми — рілси, ролики тощо. Це у свою чер-

гу змінило ставлення людини до інформації. У даний час більшість аудиторії прагнуть не глибинного інформаційного контенту, який фізично не можуть сприйняти (славнозвісне “забагато літер”), а задовольняються поверховими короткими повідомленнями. За такого способу мислення аудіовізуальний контент сприймається значно легше, ніж друкований. Головна ознака масового глядача — це неможливість тривалої зосередженості на інформаційному повідомленні. У кіно це спричинило зміну довжини кадру, скорочення сцен, зменшення «проживання» актором події у кадрі та збільшення насиченості сюжету. При сучасному інформаційному темпі споживання екранного твору довжина плану для цільової глядацької аудиторії 16–25 років становить близько 2–6 секунд, 35–50 років — 4–10 с, покоління 50+ приблизно 8–15 секунд. На даному етапі розвитку кінострічки майже не відрізняються від телебачення за динамічним навантаженням екранних творів. Це не стосується авторського кіно. Зміна режисерської домінанти на продюсерське управління виробництвом вплинула на створення видовища під потреби аудиторії.

Література:

1. Фейхтвангер Л. Успіх. URL:https://chtyvo.org.ua/authors/Feikhtvanher_Lion/Uspikh/
2. Лютий Т. Модифікації ідентичності в українській масовій культурі (випадок впливу мас-медій) // *Tertium non datur: проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст.: кол. монографія / упоряд. В. П. Моренець*. Київ, 2014. С. 395-419.
3. Paul W. *Common Culture*. Buckingham: Open University Press. 1990. 176 p.
4. Fiske J. *Understanding Popular Culture*. London: Unwin Hyman. 1989. 206 p.
5. Ханжонков А. Первые годы русской кинематографии. Воспоминания. М.: Карамзин, 2017. С. 254.
6. Арнхейм Р. В Защиту Визуального Мышления. Kinovoid. 2016. URL: <http://www.kinovoid.com/2016/02/rudolf-arnheim-v-zashitu-vizualnogo-mishleniya.html> (дата звернення: 15.06.2022).
7. Станіславська К.І. Про стан та перспективи розвитку освіти у сучасному медіапросторі в умовах екранної культури // *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*. 2013. № 7. С. 330–338.
8. Zeitchik S. Is television really the new cinema? Or is that just something TV people like to say? Los Angeles Times. 2010. URL: <http://latimesblogs.latimes.com/movies/2010/08/mad-men-emmys-glee- avatar-television-film.html> (дата звернення: 17.07.2022).
9. Смирнов И. Видеоряд. Историческая семантика кино. С-Пб: Петрополис, 2009. 404 с.
10. Тоффлер Е. Шок будущего. М.: АСТ, 2002. С. 264.

СИДОР (Сидор-Гібелінда)

Олег В'ячеславович

*кандидат мистецтвознавства,
старший науковий співробітник,*

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

ORCID ID: 0000 0002-4777-1916

РЕКЛАМА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МИТЦЯ

Мета нашого повідомлення — аналіз однієї з рекламних складових президентської кампанії 2003 р., зловживання якою призвели до першого Майдану. Зокрема, виборчу агітацію претендента «блакитного табору» оформили митці чи не найпершого ешелону contemporary art'у (до слова, прислужилися вони представникам і менш одіозних політичних партій, що свідчить про певний рівень цинізму сучасного художника; нині вони мешкають у Західній Європі).

Актуальність міні-статті — у наголошенні ризиків, які несе в собі поєднання політики та альтернативного мистецтва.

Пригадую: ряди білбордів уздовж вулиці, прикрашені обличчями евентуальних виборців, деякі з них — нівроку авторитетні (як-от космонавт Каденюк). Кожен з них мовби пояснює свій вибір стереотипною фразою, в якій заміним є лише останнє слово, емоційно заряджений прикметник. В історії передусім лишився слоган «Тому що послідовний». При тім сам об'єкт звеличення лишався «поза кадром»; «короля» вивищувала «свита», а прохід повз неї (для багатьох киян неминучий, бо ця вулиця вела до станції метро «Лук'янівська») перетворювався на примусово-врочистий огляд «групи підтримки» відомої особи.

У цьому випадку — не вперше, але в нас, мабуть, найочевидніше, спрацювала тоталітарна роль реклами: тільки так, не інакше. І знову так, і лише так, ось так, так-так-так, мов постріли кулеметної черги. Глядачеві не пропонувалося вибору, бо навіть питання за нього вже поставили наперед (на кшталт: «чому ви обираєте...?»), мовчазно передбачивши, що тільки таке може спасти на думку представнику електорату. Стрій з десятка (тоді здавалося, що більше) обранців, так би мовити, Генеральні Штати, згодні на все апіорі, виступали сурогатним заміником усього населення України — на відміну од історичних (французьких) Штатів, не здатні на непокору.

Десяток «кращих із кращих» промовляв, точніше, своєю мовчазною присутністю (зі стуленими по-пуританськи вустами) підтверджував безаль-

тернативність вибору. Сам по собі принцип повторюваності не містив у собі нічого кримінального, але за певних обставин він набував зловісних обертонів, адже не всяка політсила могла собі дозволити таку кількість рекламних щитів на одній вулиці, а така вулиця в Києві була не одна, і не кожна партія була у змозі винайняти модного митця, який працював на них явно не «заради слави». Цікаво, що попередні рекламні звершення його більш тяжіли до поетики постмодерну — як-от «Кучму-панк», але тут відбувся поворот до тоталітарної доктрини соцреалістичного гатунку. Не зовсім: радянську людину не потрібно було так віртуозно в чомусь переконувати; агітаційні композиції, звісно, варіювалися, але ж не на підряд. Ось така (позірна) варіативність — все таки ознака доби (не стилістики) постмодерну.

Отже, німе/невисловлене/вгадуване питання виборця лишається без змін, а відповіді накочують з регулярністю морських хвиль, лише без «дев'ятого валу». Геть усі «симпатки блакиті» показані як порядні громадяни, стримано усміхнені, з ознаками фахового покликання і без натяку на вагання, хоча би бурхливу емоцію. Вирішили раз назавжди, та й годі. Реклама торпедує мозок дійсно з неблаганністю військового снаряду. Натомість глядачеві «чесно» нічого не обіцяють, але й не страхають його. Похвальні епітети майбутнього президента подаються незворушно та наче й об'єктивізовано, як рядки погоднього прогнозу. Ба більше: всі ми знаємо, що синоптики часом помиляються, от і уникають показувати свої обличчя — їх заміниками стають рекламні діви, які нічого не петрають у синоптичній науці, але володіють привілеєм візуальної привабливості (як героїня Ніколь Кідман у стрічці Гаса ван Сента «Вмерти за»).

Тут — так само: десяток обранців, вони ж пристоятелі Високої Персони, вони ж замітники її на виборчому етапі, вони ж носії її, Персони, чеснот, так би мовити, «люди-сендвічі» найвищої категорії рекламування: з називанням власних імен, які слугують гарантією правдивості — насправді частина зображених осіб не могла бути відома широкому загалу, бо їх буквально висмикнули (звісно, довго вибирали в процесі виснажливого кастингу) з натовпу як ілюстрацію «простой/маленької людини», для якої ім'я-прізвище потрібне в процедурному, а не пізнавальному сенсі.

Висновок. Чи усвідомлювали художники (в інших творах такі рафіновані, просто далекі від тоталітаризму), що чинили? Мабуть, ні, бо мало хто міг передбачити наступний розвиток подій, та це не звільняє їх від моральної відповідальності. Стратегія втовкмачування «простих рішень» у голови громадян спрацьовує не завжди, але мимоволі компрометує автора, до того причетного, який у власному житті керується зовсім іншими питаннями та

виборами — а власне, виборами може зігнорувати. Втім, вбивча дохідливість рекламного продукту не реабілітує ні замовника, ні наївного споживача продукту — одразу видно: маніпулятивного, а не адекватного реальності.

СИДОРЕНКО Андрій Вікторович,
*кандидат мистецтвознавства,
старший науковий співробітник відділу новітніх технологій
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України*

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА МІФ В УКРАЇНСЬКОМУ СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ 2010-х ПОЧАТКУ 2020-х РОКІВ

Історична пам'ять українського народу тривалий час формувалась під впливом радянської пропаганди, яка створювала героїв та авторитетів, із часом абсолютно ворожих для України культурних та військово-політичних діячів. Цей процес в СРСР відбувався синхронно із русифікацією, репресіями та утисками української наукової та культурної інтелігенції¹. За часи радянської влади було зроблено достатньо для того, щоб українська ідентичність почала асоціюватись із бар'єром для професійного розвитку, адже наукові дослідження, надання вищої освіти та державне управління, починаючи з 1930-х, здійснювались практично повністю російською мовою. Наслідком такої політики стало виховання у значної частини українців відчуження від власної мови та культури і поширення стереотипу, що мистецтво, яке ідентифікується як українське, ніби-то автоматично є провінційним або недостатньо професійним. Таке штучно створене відчуження формувало і відповідну історичну пам'ять, у якій осідали вигідні радянській владі міфи про вождів, революціонерів та комунізм.

В Україні критичне викриття цих міфів почалося тільки після розвалу СРСР та розсекречення архівів про радянські злочини.

З цього часу стало можливим говорити та писати всю правду про червоний терор, сталінські репресії, Голодомор, феномен українського авангарду та “Розстріляне відродження”.

Свобода слова змінила ментальність українського суспільства, сфор-

¹ В. Ленін, Й. Сталін, С. Косіор, Ф. Дзержинський, П. Постишев та багато інших.

мувала в ньому запит на критичне переосмислення епохальних суспільних трансформацій та проблем історичної пам'яті. Відповідно в мистецтві почали з'являтися твори, в яких, з одного боку, розкривається травматичне тоталітарне минуле, з іншого — невлаштоване та хаотичне сьогодення.

У цьому контексті серед ранніх прикладів таких творів — “Коллективне червоне”, “Донбас шоколад” А. Савадова, “Історія хвороби” Б. Михайлова, “Ленін” О. Ройтбурда, “Білка та стрілка”, “Роксолана” О. Тістола, “Штірліц і мавпочка” О. Гнилицького, “Молочні сосиски” В. Цаголова. Ці твори свідчать про безповоротну деконструкцію колоніальних міфів, спроби осмислити минуле без радянських стереотипів та заборон, які впливали на поведінку та мислення людей.

Помаранчева революція 2004 року засвідчила, що суспільство поступово відходить від пострадянського стану і близько половини українців розділяє цінності демократичних країн ЄС. Однак навіть після 2004 р. в Україні ще продовжувала існувати Комуністична партія України, яка хоч і не мала більшості, але була присутньою у Верховній раді та мала потенційну можливість у подальшому повернути собі всі важелі влади.

Після Помаранчевої революції художники сучасного мистецтва починають критикувати та розкривати більш широке коло суспільних проблем, у фокусі уваги загальне зниження культурного рівня суспільства, у якому домінують переважно малоосвічені особи із кримінальними зв'язками. Окрім жаги до грошей та дешевих задовольень їхньою особливістю є любов до кічу, шансону та ностальгія за радянськими часами. Цю тему досить сатирично зображають твори митців проєкту “Жлоб арт” Союзу вольних художників, співзасновниками якого є актор, співак та культурний діяч Антін Мухарський та художник І. Семесюк. У виставках “Жлоб арту” брали участь також О. Манн, А. Єрмоленко, Н. Мурашкіна, Р. Мінін, І. Перекліта, С. Мезенцев, С. Коляда та ін.

У роботі “Пан на районі” І. Семесюк, користуючись графічними атрибутами, які притаманні музейним портретам представників польсько-української шляхти, іронічно зображає звичайного вуличного хулігана. За допомогою такого контрасту автор сатирично натякає на те, що місце інтелектуальної та політичної еліти посіли люмпенізовані особи, адже стати авторитетом у пострадянських реаліях можливо тільки маючи кримінальну харизму, а от шляхетність та лицарський дух, якщо навіть у когось і лишилися вони, то обставини спонукають поховати їх у собі навечно. На це в картині недвозначно вказують козацькі могильні хрести із відповідними написами. Тему люмпенізації І. Семесюк продовжив і в своїй літературній творчості “Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса” та “Фаршрутка”.

Якщо Семесюк викриває потворну міфологізацію кримінальних авторитетів та хуліганів, яка домінує в суспільстві, то Манн показує, що суспільство сповнене світоглядних монстрів, яких практично неможливо виправити, і залишається тільки сатирично знущатися з їхньої безглуздої ірраціональної поведінки, яка по колу породжує страждання та злидні. У своєму проєкті “Zombie Land” він демонструє інфернальний світ варварства, садизму та деспотизму, в якому виживають тільки найбільш монструозні персонажі.

“Жлоб арт” спочатку існував як мистецький проєкт, а з часом його почали сприймати вже як мистецький напрям, найбільш активна фаза якого тривала від середини 2000-х до початку 2010-х. У 2013 р. вийшла книжка “Жлобологія” з коментарями відомих митців — письменників та мистецтвознавців, зокрема Ю. Андруховича, С. Жадана, Л. Подерв'янського, А. Кузьменка (Скрябіна), О. Соловйова, С. Волязловського та багатьох інших. Під час Революції гідності І. Семесюк та О. Манн стали організаторами культурного життя в Мистецькому барбакані, що був тимчасовою спорудою просто неба на Хрещатику поряд із наметами протестувальників. Мистецькі засоби “Жлоб арту” мають багато спільних ознак із книжковою графікою та коміксами, і саме завдяки цьому їхня творчість сприймається як візуальний супровід напів-міфічних історій або сюжетів літературних творів. Окреме місце в осмисленні кічу та пострадянської люмпенізації суспільства належить С. Волязловському та його “шансон-арту”. Його графічні панно нагадують татуажну графіку, в якій змішалися комуністичні, російсько-імперські та кримінальні символи. В такий спосіб автор розкриває інфернальний менталітет кросскультурного середовища півдня України, в якому йому довелося зростати. С. Волязловський сатирично осмислює ментальний портрет люмпена, в якого замість історичної пам'яті тільки хаотичні фрагменти різних ідеологічних та субкультурних наративів, які він поєднує в спонтанній міфотворчості.

Інший підхід до історичної пам'яті та міфів демонструють колективні проєкти пов'язаних між собою груп РЕП² та Худрада³. На відміну від І. Семесюка, О. Манна та С. Волязловського, які прагнуть сатирично винести на розсуд сам феномен люмпенізації, для того, щоб ідентифікувати його ознаки за потреби як у собі, так і в інших, РЕП та Худрада вибудовують діалог виключно із підготовленим глядачем. Вони створюють мистецтво, яке із самого початку не доступне для сприйняття люмпена і провокує в ньому або агре-

² Див. “Розстріляне відродження”.

³ РЕП - Революційний експериментальний простір, група заснована у 2004 р., учасники: М. Кадан, К. Гнилицька, Л. Хоменко, Ж. Кадирова, В. Кузнецов, Л. Наконечна.

сивне обурення, або фрустрацію та повне відчуження від сучасної культури. В такий спосіб з'являється можливість споглядати межу, яка відрізняє люмпенів від просунутої культурної еліти.

В окремих випадках така радикалізація може бути продуктивною для зміцнення субкультур, спрямованих на підвищення ерудиції та стандартів критичного мислення, однак водночас вона створює ґрунт для процвітання псевдоелітарного снобізму. Якщо Волязловський визнає, що його формування як особистості відбувалось в оточенні людей з дна суспільства і він цього факту не може змінити, хіба що здійснювати певну терапевтичну роботу над собою, то головний ідеолог РЕП та Худради М. Кадан, навпаки, не приховує, що йому пощастило зростати у набагато сприятливих умовах, і це дає йому перевагу без зайвих коливань відокремити себе від люмпенів, ставши в один ряд із прогресивною інтелігенцією, в якій немає жодних невирішених проблем із історичною пам'яттю.

Своє натхнення РЕП та Худрада черпає, з одного боку, в акціонізмі, з іншого — в експозиціях європейських музеїв та меморіальних комплексів, присвячених II Світовій війні та Голокосту. Водночас в окремих індивідуальних проєктах В. Кузнецова, Ж. Кадирової, К. Гнилицької та Л. Хоменко критика регресивних суспільних явищ знаходить художню форму, яка більш доступна навіть для сприйняття невідготовлених глядачів.

Революція гідності 2013–2014 рр. та початок російсько-української війни стали новим рубіконом для української історії. Під час революції відбувся так званий ленінопад, коли за кілька місяців було зруйновано або демонтовано пам'ятники Леніну та іншим комуністичним діячам, а також розпочато процес перейменування вулиць. У певний момент декомунізація стала зручним прикриттям для корумпованих схем із нерухомістю та хаотичного знищення монументального мистецтва та архітектури радянських часів без жодних громадських обговорень.

Ці події викликали самоорганізовану ініціативу ДЕ НЕ ДЕ⁴, яка спрямована на захист історичних та культурних пам'яток від хаотичного знищення. Особливу увагу учасників ініціативи зосереджено на збереженні архітектури і монументального мистецтва модернізму 1960-1980-х років, митці якого, ризикуючи здоров'ям та життям, виборювали у радянських бюрократів своє право на відхід від канонів соцреалізму⁵.

⁴ Худрада — заснована у 2008 р., учасники: Катерина Бадянова, Євгенія Белорусець, Олександр Бурлака, Анна Звягінцева, Юрій Кручак, Юлія Костерева, Нікіта Кадан, Анна Лазар, Василь Лозинський, Лада Наконечна, Антон Смірнов, Наталя Чермалих, Леся Хоменко.

⁵ ДЕ НЕ ДЕ — ініціатива утворилася у 2015 р., учасники: Є. Моляр, Л. Марущак, Д. Косміна та ін.

Тему насилля та травм у різний спосіб сформульовано у творчості В. Ралко, В. Сидоренка та В. Цаголова. Серії “Київський щоденник” та “Львівський щоденник” В. Ралко складаються з малюнків, у яких авторка за допомогою алегорій та символів зображає криваву боротьбу України проти російського імперіалізму, яка розпочалася в епіцентрі революції та продовжилася на війні. Україна в її “Львівському альбомі” часто постає в образі оголеної жінки зі слідами тортур, якій доводиться як у жахливому сюрреалістичному сні боротися із монстрами: двоголовим орлом, вовком або мерцем, які уособлюють російську агресію. Цим творам притаманна манера, яка має багато спільного із середньовічними алхімічними малюнками. У даному разі художня міфологізація є способом точно описати сутність складних екзистенційних переживань від болю втраг до сміливості.

Значна частина картин В. Цаголова присвячена сучасному варварству. Його живопис нагадує стоп-кадри бойовиків або трилерів, у яких зображені моменти морального або фізичного насилля в обставинах, характерних для російського кримінального світу. В серіях “Бандитська сутичка”, “Службовий роман”, “Мандрівна куля” автор, користуючись засобами кіносценографії, показує “дикий капіталізм”, у якому співіснує невігластво посткомуністичних люмпенів із матеріальною культурою західного світу: офісна техніка, коштовні іноземні машини, мегаполіс.

В. Сидоренко із середини 1990-х працює над темою транзитивної особистості, якій довелося пережити особистісні та епохальні трансформації. У “Амнезії” персонаж, з яким він працює, постає вписаним у свій історичний контекст, у “Жорнах часу” цей контекст уже руйнується, а в “Інверсії егоцентризму” він постає на майже порожньому тлі, що символізує розрив між ним та обставинами, в яких він опинився. З одного боку, автор в такий спосіб демонструє екзистенційний досвід переходу у нове та невідоме, з іншого — вимушений процес витіснення спогадів про минуле. Такі роздуми авторові нав'яли факти про членів його сім'ї та загалом історія України, в якій безліч прикладів втручання тоталітарних держав у особисте життя громадян, через практики депортації народів, пошуку ворогів, перетворення людей на робочу силу або живу масу, яка не має історичної та особистої пам'яті.

Учасники групи Punkortikum⁶ звертають увагу глядачів на деструктивні суспільні явища через створення образів сюрреалістичної антиутопії. Їхні твори ніби візуалізують параноїдальні марення про схилене дегуманізоване суспільство, в якому процвітає пропаганда, мілітаризм та форсування техноген-

⁶ Зокрема, була вбита А. Горська, піддавались утискам та цензурі А. Рибачук, В. Мельниченко, М. Стороженко та інші митці-шістдесятники.

них експериментів, а життя та переживання конкретних людей нічого не варті. В такий спосіб автори хочуть показати, що люмпенізована масова свідомість має надто багато вразливостей та не достатньо захищена від “промивання мізків” з боку тоталітарних сект. Матеріалом для створення антиутопічних образів є фото та відео документи, в яких зафіксоване суспільне життя, пропаганда та соціальні експерименти тоталітарних та псевдо-демократичних режимів. Знаковими в їхній творчості є проекти: “Хроніки майбутніх рас” В. Бондеро, “Великий Інший” Ю. Сивиріна та “Клінічна картина” А. Сидоренка.

Отже, здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що в творчості українських митців міф та історична пам'ять розкриваються досить широко. У центрі уваги критичне осмислення деструктивних суспільних відносин на матеріалі радянської та пострадянської історії.

*СУДАКОВА Валентина Миколаївна,
доктор філософських наук, доцент,
завідувачка відділом соціології культури
Інституту культурології НАМ України.
ORCID 0000-0003-2886-9961*

**ПУБЛІКА ЯК СУБ'ЄКТ СИМВОЛІЗАЦІЇ
ТА СИМВОЛІЧНОГО ОБМІНУ:
ПРОБЛЕМА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ**

Актуальність теми на науковій проблемі.. Сучасний соціокультурний світ у нових наукових уявленнях є світом символічним, тобто віртуалізованим світом смислів, символів, культурних преференцій та презентацій, і цей світ є таким же реальним, як і світ фізичний та біологічний. У якості методологічної настанови це твердження орієнтує науковців на дослідження проблеми розвитку соціокультурних систем з урахуванням ролі і функцій символічного навантаження суб'єктів смислопродукування завдяки зростанню презентаційного ресурсу публічного простору. У науковому середовищі вчених-суспільствознавців цей зв'язок ще не знайшов належного концептуального осмислення, хоча на актуальність його спеціалізованого вивчення вказують культурологи, соціальні технологи, піар-фахівці, спеціалісти рекламних індустрій та медіа-спільнот. Приймаючи до уваги зазначену обставину,

мета даної праці полягає у доведенні важливості розвитку концептуальних засад системної аналітики проблеми соціокультурної ідентифікації публіки як суб'єкта символізації та на її основі у визначенні презентаційного потенціалу публічного простору спілкування, динаміки його сучасних функцій у контексті тенденцій постсучасної модернізації.

Феномен презентації та його соціокультурний зміст. У суспільство-знавчих науках предметом досліджень завжди виступають різноманітні явища суспільного життя — типові й унікальні, масові й одиничні, явні й латентні. Огляд такого феноменального тематичного багатоманіття сприяє виявленню «особливого» кола явищ сучасної культури, які одночасно поєднують у собі всі зазначені властивості. До таких явищ, на мій погляд, слід віднести феномен «появи», «явленості» людини перед іншими людьми; саме тоді здійснюється відтворення соціокультурного архетипу «зустрічі», яка породжує потребу визнання іншого і бажання бути визнаним. Така зустріч, як правило, починається з представленості зацікавленими суб'єктами певних рис своєї ідентичності у прийнятних для себе символічних формах та певних комунікативних практиках символічного обміну. Проте це доволі загальне твердження. Однак його науковий сенс полягає в тому, щоб ввести в контент аналітичного розгляду соціокультурну проблематику презентативності, яка має і типові і унікальні онтологічні ознаки, котрі виявляються в очевидних і замаскованих культурних формах індивідуальних та колективних комунікативних дій.

У науковому середовищі вчених-суспільствознавців тема презентацій і самопрезентацій, презентаційної діяльності, презентаційних практик [6] ще не отримала належного концептуального осмислення. На актуальність її наукової розробки вказують соціальні технологи та PR-фахівці, які професійно займаються організацією корпоративних вечірок, спеціальних подій і рекламної діяльністю. Соціальні психологи виявляють інтерес до цієї проблематики, аналізуючи почуттєві нахили та бажання окремих суб'єктів реалізовувати себе в межах певної референтної спільноти, групи «підтримки», публіки. Соціальні філософи пов'язують презентаційну активність із екзистенціальними інтенціями людини на реалізацію потреби бачити себе «існуючою». Соціологічне бачення передбачає висвітлення теми презентації в термінах базових функцій реклами та самореклами, серед яких очевидними є просвітницька, соціалізаційна, інформаційна, комунікативна, економічна, маніпулятивна та інші.

Об'єктами соціокультурних досліджень дедалі частіше постають поширені в усьому світі цілком реальні, культурні феномени. Саме у колі наукових інтересів культурологів знаходяться такі явища, як мода, стиль життя, звичаї,

довіра, подарунки, самотність, знаки і символи культурної ідентифікації даних явищ. Особливо значущими об'єктами досліджень стають проблеми, які пов'язані з процесами ідеалізації, символізації навколишнього соціального середовища, а також феномени культурної пам'яті, відеообразів, візуалізації тощо. Нарешті стає зрозумілим, що спеціалізоване вивчення проблематики співіснування соціокультурних систем, взаємодій груп, спільнот і осіб має наукові перспективи. Також, на наш погляд, потребує досліджень специфіка формування та канали розповсюдження презентаційних практик у глобалізованому просторі, поширення різних віртуалізованих соціальних контекстів символізації культурного життя та символічного обміну — бажання, спокуси, надії, тривоги, страхи, ігри, бесіди, самопрезентації [6].

Феномен суб'єктної представленості (презентації) має аналітичну історію. Здається, вперше її концептуальну версію висвітлено у відомій праці Ервіна Гофмана «Представлення себе іншим у повсякденному житті» [7]. Ця книга настільки вразила і продовжує вражати наукову спільноту, що у 1998 році Міжнародна соціологічна асоціація визнала її як одну із десяти найбільш важливих соціологічних видань XX століття. Автор пропонує дослідження специфічного ставлення індивідуального суб'єкта до навколишніх у просторі спілкування, розкриває специфічні якості людини в аспектах умінь та навичок презентувати себе іншим, керувати їхніми враженнями і, відповідно, фіксувати їх реакції, змінювати власну поведінку з метою отримання «нагороди» у вигляді переваг у спілкуванні, або уникнення «покарання» у вигляді скорочення поля спілкування. Книга Е. Гофмана стала класикою. Автор виявляє фундаментальну, антропологічно важливу, сутнісну потребу будь-якої людської істоти презентувати (показувати) себе перед іншими, і таким чином «існувати» і для них, а часто і для себе. Людина завжди слідує за тим, яке враження вона справляє на інших, і, відповідно, коригує свою поведінку. У буденному розумінні вона «працює на публіку». Це явище — потреба в самопрезентації — важливіша умова спілкування. Більше того, вочевидь інтенція «представлення себе» у вузькому колі друзів, колі невеликої групи така ж сама, як і для великої аудиторії і навіть для суспільства загалом. Це стає особливо помітним під впливом медійних, інформаційних систем. Досяжність майже для всіх людей інформаційних повідомлень у різних формах: картинах, малюнках, світлинах (селфі), графіках, мапах, тощо, зробила неймовірно популярними практики самопрезентації («показу» себе) на індивідуальних сторінках комп'ютерних мереж. Але слід зазначити, що саме ця особливість психологічного тиску на людину (бути знаною, відомою тощо) безпосередньо пов'язується з наявністю глядача, слухача, тобто публіки і публічного простору.

Простір публічного спілкування як середовище культурного та символічного обміну. Аналітичний розгляд проблеми публічності є дуже важливим, актуальним і складним завданням для наукової спільноти. Соціологи, політологи вкрай рідко звертаються до цієї проблематики, заміщуючи її поняттями «громадськість», «спільнота», «громада» іншими термінами в контексті наук, представниками якої вони себе ідентифікують. Але «публічність», «публічні події», «публічні виступи», як терміни, мають свою специфіку, що визначається базовою ознакою: все публічне знаходиться за межами дому, за стінами, які ховають приватне, повсякденне, інтимне та ін.. життя людини. Публічне відкрито для участі, для догляду, для спостережень, оцінок конкретних мешканців або іншими людьми, тому в публічному просторі є певні заборони, є певні «неписані» правила поведінки, розмов, привітань, компліментів, інших видів спілкування. Наявність людей у місці публічного перебування, мета, атмосфера безпеки, розуміння спільного і загального, доступного тощо створює смислове поле свободи, формує простір символічного центру, символів саме цієї площі, цього залу, цього стадіону.

Публічний простір, територія публічного перебування історично змінювалися, але базові функції «публічного місця» тільки зростали. Передусім є очевидним, що сучасне суспільство пережило перерозподіл функцій традиційної організації суспільного життя, поступово відходячи від «простоти» давньоісторичних об'єднань. У ті часи спільнота керувалася лише однією особою (вождь, князь тощо) або за допомогою «загальних» зборів мешканців. Тоді простір («площа») — місце спільного, публічного (тобто за межами домівки з очерету) перебування обмежувалось запиленним майданчиком (общинне життя).

Але культурні зміни супроводжувалися низкою технічних та технологічних революцій, які, своєю чергою, рушили «прості» й «вузькі» стилі життя, спілкування, торгівлі, освіти, комерції, політики, держав і т. ін. Реальний простір життя людей постійно розширювався; на фоні величезних зсувів в переживанні своєї участі у «загальних» справах общини, міста, провінції, держави відтворювалися місця «загального» простору, місця «загального користування», де городяни брали участь в обговоренні загальних для міста проблем, спілкувалися з цього приводу, обмірковували перспективи й плани, ризики й небезпеки, аплодували мадрівним циркачам, судили й спостерігали страти. На таких площах збиралося багато людей, які приходили за різними потребами: *економічними* (торгівля — купівля тощо), *комунікативними* (неформальне спілкування, обговорення якихось подій, обміну новинами, плітками); *презентаційними* (показ себе в позитивних ракурсах,

прикрасах, нарядності, модності, багатстві, важливості, ситості тощо).

Площі завжди були центром знайомств. Ці «простори» стали публічними, тобто доступними для всіх, публічними, в тому числі й тому, що цей простір був своєрідною «сценою», а відвідувачі — публікою. Тобто наявність такого простору стала умовою зборів, які компенсували для людей з давніх часів до сьогодні емоційні витрати на життя у замкненому колі повсякденності, зачиненому, рутинному, звичайному, буденному й нудному. Публічний простір пропонував веселощі, різномірність, новизну й багатомірність спілкування. У подальшому таких місць «загального користування» побільшало: площі, бульвари, центральні вулиці, набережні, стадіони, сквери, парки, театри тощо. Це — місця відпочинку й праці, спілкування, комунікацій, зібрань, повстань, сцен для драматичних і політичних презентацій та вистав. Публічний простір завжди відіграв колосальну позитивну роль у житті людей, він завжди був і залишається «місцем зустрічі» для всіх і зі всіма, місцем для інтимних бажань і публічних виступів, місцем нескінченних перформансів [5], місцем презентацій (реклама) і самопрезентації.

Виступ перед публікою — це усне проголошення будь-яких ідей, відомостей, інформації, яка потребує традиційно літературного виразу, адресоване великій аудиторії з використанням різних засобів підтримки уваги публіки, тобто це завжди презентація суб'єкта: «актора», лідера, трибуна, клоуна тощо. Тому на будь-якій площі завжди є трибуна або естрадний майданчик для вистави. І ця споруда є символом веселощів, бадьорості, соціального оптимізму, впевненості у власних силах.

Публічний простір завжди був місцем сумісних святкувань [3]. На площах відбуваються паради, святкова торгівля, площа має центральну зону, яку прикрашають красива споруда, фонтан, пам'ятник, а в деяких культурах — зона меморіалів [4], мавзолеїв, площа є місцем церковних «ходів», спортивних змагань, карнавалів [2], тобто публічна сфера — це не тільки люди й групи, це фізична територія в квадратних метрах, оточена фасадами високих, красивих, старих або відомих будівель, тобто це реальна сфера і саме вона втілює у свідомість публіки цінність певної свободи від обмежень родичів, право на розвагу. Цінності площі завжди додають юрба туристів, кольорові автобуси відвідувачів, безмір різномірних можливостей. Можна стверджувати, що площа є символом свободи, але саме символізація здійснюється особливими суб'єктами, які в просторі публічного перебування є публікою. Саме публіка в цьому контексті, як ми вважаємо, виступає провідним суб'єктом символізації.

Ідентифікація публіки як суб'єкта символізації. У публічному просторі

перебування людини, мешканців носієм знань і значень, певних культурних патернів спілкування, цінностей довіри і потребами самопрезентацій виступає особлива когорта людей. Це — публіка. Лексичний прийом суб'єктивізації цього поняття складно сприймати без заперечень. Але ж воно відображає реальну спільноту. Справа в тому, що публіка, як об'єкт соціокультурних досліджень, ще чекає свого часу. Центральна роль у спілкуванні в публічному просторі належить саме їй. У культурологічних дослідженнях завжди падається, радше за все у позитивному ракурсі, роль громадян, які в деяких місцях загального користування перебувають «за рампою». Але в контексті проблем символізації культурних подій слід розуміти, що феномен публіки є дуже складним об'єктом наукової рефлексії.

Те, що публічна сфера є сферою думок, розмов, заперечень і пліток, які висловлюються, обговорюються, розглядаються, що суспільна думка може доповнюватися думками «публіки», не викликає заперечень. Але за межами такого сприйняття залишаються питання емоційного впливу, психологічні коливання, врешті поведінка юрби, ознак якої дуже часто набуває публіка. Як суб'єкт-спостерігач, базовий агент символізації і створення особливого інформаційного «продукту» (чутки), публіка потребує, на наш погляд, більш широкого, в тому числі саме культурологічного, аналізу з урахуванням історичних надбань та культурних втрат, особливо помітних у наш час. У комплексі ідентифікаційних ознак публіки очевидним і неспростовним є саме «багатоликість», багатofункціональність, здатність перетікання з одного «статусу» в інші, особливо за умов нестабільності. Тобто це поліфункціональне кластерне об'єднання утворене з метою «бачити і слухати», у першу чергу «свідок» і «спостерігач», але в історичному розрізі публіка площ і майданів мала ознаки злиднів, а інколи, і злодіїв.

У загальному розумінні можливе таке визначення: «Публіка — це сукупність людей, спільнота, група слухачів та глядачів з кількома важливими для суспільства функціями, правами та обов'язками; за певних умов виступає в якості регулятивного ідеалу демократичної форми правління; це, безумовно, соціокультурний феномен, кластерне об'єднання зі слабким потенціалом підтримки цілісності і, одночасно, з великим потенціалом об'єднання». Слід розрізняти публіку і юрбу за критеріями кількості, цілеспрямованості, стратифікаційних ознак. У сенсі базових ознак — інертна, допитлива, емоційна, легко піддається почуттям, спрощеним емоційним покликам, схильна до переоцінювання себе й свого стану, полохлива й нестабільна. У реальному вимірі публіка формує символи, коли породжує міфи, бере участь у формулюванні назв і зберігає їх у народній свідомості, надає неофіційні прізвища

окремим міським пам'яткам тощо. Нарешті саме *публіка презентує публічність, тобто є реальним суб'єктом символізації простору спілкування.*

Роль публічної сфери: поширення чи згорання? Передусім варто констатувати, що технологічні «досягнення» в інформаційно-медійному просторі в наші часи легко створюють підстави не тільки для підтримки «публіки» в соціальній, культурній, політичній сферах, але і для її множення й реплікації. У колі суперечливих явищ постсучасного публічного середовища небачено великих можливостей набули інформаційні мережі; різні форми інтерактивного спілкування змінюють майже всі функціональні параметри комунікативного простору, суттєво посилюють значущість і привабливість різних способів індивідуалізованої, групової та соціальної комунікації, а також майже безмежні горизонти формального й неформального (повсякденного і публічного) режимів спілкування, коли реально публічність проникає в повсякденні лакуни життєсприйняття, тоді як приватне із повсякденного (зачиненому в домі) світу стає видимим для «інших» — допитливих і зацікавлених, з добрими чи злими намірами, персон і систем. Це обумовило появу й розповсюдження нових, іноді дивних, навіть екзотичних видів групових та міжособистісних практик спілкування, формуючи специфіковані «кодекси» поведінки і норми самопрезентації. Презентаційна міць сучасних мереж набагато сильніша за презентаційний потенціал площі і телепрограм.

На телеекранах, у соціальних мережах, у нових медіа [6] сформувалася «нова» публіка, яка не виходить на площі й бульвари, але не перестає бути нею: можливості інформаційних систем дивовижні, хоча ознаки вживання культурної, політичної, художньої інформації важко кваліфікувати як такі, що сприяють культурному зростанню спільноти, тобто публіка зазвичай лишається саме публікою. Суттєвим чином це позначилося на повсякденних стосунках, які змінюються під впливом особливих, іноді «красиво» рекламованих ризикованих, з точки зору відповідності нормам моралі, «правил» підтримки «щільності» комунікацій й, одночасно, правил збереження «приватності», особистісної «автономії», певної дистанції між учасниками спілкування, які знижують модус взаємної відповідальності і відповідальності взагалі.

У сфері публічних взаємин, які переходять з площ, вулиць і театрів на сайти, он-лайн зустрічі, екрани комп'ютерів, планшетів, смартфонів, дедалі помітнішими стають модернізовані (специфіковані) практики спілкування, тобто звернення, привітання, лексичні норми мовлення; відбувається віртуалізація породжених публічною сферою культурних практик спілкування, коли, наприклад, рукостискання, обійми, підняття капелюхів і кашкетів для

демонстрації привітання заміщуються смайликами у смартфонах. Ці зміни вкрай помітні у просторі культурно-мистецьких практик, які є об'єктом дослідницької уваги О. Берегової [1]. В останні роки ці «особливості» стають нормою у середовищі майже всіх вікових, гендерних когорт, культурних, класових, професійних осередків, і ще не відомо, які наслідки для майбутньої публічності це буде мати. Йдеться про системи загальновідомих «кодексів» спілкування, серед яких деякі види культурних практик потерпають від очевидних корозій та деформацій. Так, тривалий час цінністю спілкування були закодовані в природу суспільного життя ввічливість, повага, правильне (культурне) мовлення; нині ці цінності дискредитуються, майже нормою стає виразна «простота» розмов, у тому числі з використанням ненормативної лексики. Загалом для публічного спілкування (завжди в чомусь простолюдного) такі «особливості» не змінюють його сутності, хоча в реальному, а не віртуальному спілкуванні культурні норми «вимагають» підтримки традиційної ввічливості й поваги до співрозмовника, та й будь-кого іншого в публічному просторі. У цьому контексті варто також звернути увагу на процеси структурування суспільного простору під впливом глобалізації, тобто факт того, що публічне середовище, публічна сфера життя будь-якого конкретного суспільства також глобалізуються. Нині ми є свідками становлення величезної за масштабами глобальної публічної сфери з глобальною публікою й поки ще не визначеними наслідками її амбітності й потенціалу.

Висновки. 1. У системі соціокультурних взаємозв'язків культурною об'єктивацією суб'єкта є презентація особистісних або суспільних значень і символів, усвідомлення яких породжує «нові субстанціональності». Сислово-символічна генералізація зосереджується в презентаційних подіях та образах, які відображують фундаментальні смисли, цінності і життєві стратегії. Це є особливо помітним у просторі публічного перебування суб'єктів. «Публічність», «публічні події», «публічні образи» визначаються базовою ознакою: все публічне знаходиться поза межами дому, за стінами, які ховають приватне, повсякденне, інтимне та ін. життя людини. У місці публічного перебування людини атмосфера безпеки, розуміння спільного і загального, доступного тощо створюють смислове поле свободи, формують простір символічного центру, символів саме цієї площі, цього міста, цього народу, цієї нації.

2. Центральна «позиція» в публічному просторі належить публіці. Публіка, як соціальний і культурний кластер, у наукових дослідженнях розглядається переважно в позитивному ракурсі; це — громадяни, які в деяких місцях загального користування перебувають «за сценою», «за рампою». Але, в

контексті проблем символізації культурних подій, слід розуміти, що феномен публіки є дуже складним об'єктом наукової рефлексії. У реальному вимірі публіка формує символи, коли породжує міфи, бере участь у формулюванні назв і зберігає їх у народній свідомості, надає неофіційні прізвища окремим міським пам'яткам і пам'ятникам, тобто *публіка презентує публічність, вона є реальним суб'єктом символізації публічного простору спілкування*. Презентаційна діяльність у новітніх умовах більшою мірою зорієнтована на можливість і технологічну легкість тиражування презентаційних знахідок: ідей, образів, інсценізацій, віршів, ритмів, картин, сценаріїв тощо. Це обумовило розповсюдження нових групових та міжособистісних практик спілкування, формуючи специфіковані «кодекси» поведінки, норми самопрезентації та символізації. В умовах постсучасних модернізацій міць презентацій у сучасних соціальних інтеракційних мережах набагато сильніша за презентаційний потенціал площ і телепрограм, хоча вони й досі є виразними ознаками публічного простору існування і спілкування

Література:

1. Берегова О. Культурно-мистецькі практики в епоху цифрових технологій: нові траєкторії розвитку // Людина в сучасному світі: соціально-філософський та культурно-антропологічний виміри: монографія. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2020. С.169-190.
2. Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / Пер. с англ. К.:УЦКД. 2001. 376 с.
3. Гаєвська Т. І. Особливості та функції державного свята // Культурологічна думка: зб. наук. праць. К.: Ін-т культурології НАМ України. № 18. 2020. С. 165-176.
4. Демчук Руслана. Меморизація Леніна як ієротопічний проект // Наук. записки НаУКМА. Історія і теорія культури. Т.4. 2021. С. 11-21.
5. Шкляренко Ж. Мистецтво перформансу: проміжне мистецтво, інтермедіальність та інтердисциплінарність // Наук. записки НаУКМА. Історія і теорія культури. Т.4. 2021. С. 99-105.
6. Судакова В.М. Презентаційна функція сучасних медіа як стимул розвитку креативного потенціалу культури // Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія / В.М.Судакова, М.Ю. Наумова та ін. К.: Ін-т культурології НАМ України. 2017. С. 105-124.
7. Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life /Erving Goffman. - Edinburgh: University of Edinburgh, 2008. 173 p.

СУРНІН Микита Сергійович,
магістр режисури, молодший науковий співробітник
відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України
ORCID: 0000-0003-3768-5026

МАНІПУЛЯЦІЇ ГОЛЛІВУДУ ОЧІКУВАННЯМИ ЗАВДЯКИ ТРЕЙЛЕРАМ

Актуальність: Нині художні фільми, на відміну від трейлерів, стали скоріше другорядним видом мистецтва.

Мета: Прослідкувати історично динаміку розвитку одного виду мистецтва над іншим. Виявлення патернів маніпуляції, які застосовують Голлівудські студії.

На початку появи кінематографа, коли до такого феномена, як кіно, вже звикли і фільми стали одним з видів атракціонів, рекламна кампанія будувалася дуже просто. На ярмарках, де показували фільми, була людина, котра зазивала до перегляду. Сам трейлер був схожий на звичайну рекламну листівку, тому агітатор коротко розповідав, що люди побачать, коли прийдуть на сеанс.

Студія National Screen Service (далі — NSS) [1], що була заснована у 1920 р., декілька років була монополістом [2] на виготовлення трейлерів, плакатів і постерів для всіх картин Голлівудських студій. Через те, що в NSS не було ніякої конкуренції, їхні трейлери були одноманітними. На цей раз голос за кадром, а не конкретна людина-зазивайло, розповідає сюжет фільму.

Було кілька винятків. Альфред Хічкок у трейлері до фільму «Птахи» з кам'яним обличчям дуже смішно розповідає про взаємозв'язок людей і птахів. Як птахи надихнули людство на створення дробовика, як птахи допомагають прикрашати своїми тілами капелюшки панночок; як люди допомагають птахам, створюючи клітки, де пташки не будуть відчувати спрагу і голод, а сонце не сліпить та не заважають інші птахи. Після чого пташеня у клітці клює А. Хічкока за палець, а в двері забігає актриса, що грає головну роль, і каже: «вони вже тут». Або трейлер іншого відомого фільму А. Хічкока «Психо». Так само у саркастичній манері йде розповідь у декораціях того самого будинку, в якому вбивають людей. Про це розповідає сам А. Хічкок, аніскільки не боячись, як би зараз сказали, проспойлерити глядачам що-небудь.

Стенлі Кубрик зробив трейлер у кліповому стилі.

На початку 70-х рр. Ендрю Кім, який починав кар'єру у NSS, зробив власну кампанію зі створення трейлерів. Він зміг бути першим, хто підлаштувався під новий формат показу трейлерів на телеекранах. Ролики, що випускав Е. Кім, були короткими, без переказу сюжету, без, як зрозуміло, спойлерів, але все одно було зрозуміло, про що буде кіно і яке воно за атмосферою.

Наприкінці 80-х трейлери знов отримують одини шаблон виготовлення. Голос розповідає, в яку епоху чи світі живуть герої фільму, і дуже просто переказував сюжет під нарізку кращих сцен із фільму.

Усі ці декади фільмів усе ще залишалися дуже якісними історіями, трейлери до яких були лише замальовкою того, як можна буде гарно провести час на вихідних. Але нова епоха поступово наближалась з показом у 1998 р. неякісного, у сенсі картинки (піратська копія), трейлера «Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза». Фанати так хотіли подивитись довгоочікуваний фільм, що сайт через велику кількість завантажень «полетів». Така ситуація відбулась ще раз, але вже на офіційному сайті *Зоряних Війн* (там уже була якісна картинка).

Інтернет надав можливість більшості молоді увійти до спільноти гік-культури. Тепер студії бачать реакції на трейлери, що роблять блогери; слідкують за коментарями. Як правило, не враховують негативні реакції і нічого не перероблюють коли потрібно (тільки закривають коментарі та донедавна дізлайки, хоча цього вже можна не робити навмисно, адже дізлайки і так перестали показувати автоматично), а бувають випадки протилежні, коли фільм перезнімають майже увесь, як, наприклад, «Загін самогубців» 2016 р., тому що іронію студії погано відчують.

Хоча шаблон у створенні трейлерів усе ще залишається і є таким: панорама міста, гучний звук з двох нот, нарізка екшен-сцен, герой вдивляється у далечінь, назва фільму, жарт. Але сама структура залучення та утримання уваги майбутніх покушців квитків дуже розширилась. Уже неможливо просто надрукувати постер, показати у кінотеатрі трейлер і згодом запустити стрічку в прокат.

За рік до виходу картини з'являється:

- 1) логотип фільму;
- 2) через місяць — тизер;
- 3) за десять місяців у мережу викладають фотографії акторів на знімальному майданчику;
- 4) тизер-трейлер;
- 5) основний постер фільму;
- 6) за пів року до виходу в Ютуб є перший трейлер;

- 7) постер кожного персонажа;
- 8) другий трейлер;
- 9) трейлери різних героїв;
- 10) реклама на бордах та різних сайтах за два місяці до виходу в прокат;
- 11) фінальний трейлер;
- 12) і нарешті сам фільм, хоча емоцій на який вже майже не залишилось, бо цілий рік розгорталася рекламна кампанія.

І як може виявитися, сам фільм куди менш цікавий, аніж те, що очікувалось побачити. Тому що за цей час блогери роблять багато контенту, який пояснює можливий майбутній сюжет, розбираючи пасхалки та занурюючись у історії коміксів (кіно-комікси зараз дуже популярні, а з усіма ними пересічному українцеві складно ознайомитись, бо вони зроблені мовою оригіналу) з багатьма альтернативними сюжетами. Їх розповіді цікавіші (тому що засновані на літературному першоджерелі), а студії Марвел та ДіСі сюжети власних коміксів та персонажів перероблюють дуже сильно, втрачаючи все, що могло би бути неймовірно цікавим.

Використовують ще й прийоми, які заплутують глядача. Можуть показати у трейлерах такі сцени, яких не буде у фінальному варіанті фільму, або сильно перероблену сцену. Отримуючи після фільму критику, що у фільмі немає того, заради чого люди йшли у кінотеатри, студії просто відповідають, що то були очікування глядачів, а значить, що винуватий глядач, бо сам щось собі надумав.

Висновки: З відео-листівки до найпопулярнішого виду контенту трейлери стали контентом і, як ми вважаємо, ще на десятиріччя займуть його місце, що притягує до себе глядачів, не зважаючи на те, що основну функцію вони вже не виконують. Їх місце, як реклами майбутньої стрічки, посіли інші речі: тизери, фото, скандали, інтерв'ю акторів, які “випадково” надають спойлери та хтось “випадково” залишить сценарій у номері готелю, і прибиральник зіллє його у Мережу; пошук пасхалок і розповіді того, що повинні показати, але не покажуть.

Список використаних джерел:

1. Article on National Screen Service. URL.: <http://www.learnaboutmovieposters.com/NewSite/INDEX/COUNTRIES/US/HISTORY/NSS/nss.asp> (дата звернення 09.07.2022).
2. Lawlor v. National Screen Service Corp., 349 U.S. 322 (1955). URL.: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/322/> (дата звернення 09.07.2022).

*УСПЕНСЬКА Ольга Юріївна,
завідувач аспірантурою
КНУТКиТ імені І.К. Карпенка-Карого*

ВИЩА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Актуальність. Мистецька освіта, як і мистецька галузь загалом, має свої особливості, пов'язані з духовним розвитком, культурним формуванням і творчою реалізацією людини впродовж життя. Запровадження кредитно-модульної системи, яке було здійснено для мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти, виявило ряд проблем, породжених специфічними особливостями цих спеціальностей. Вирішення таких проблем стає особливо актуальним, враховуючи сучасні вимоги до якості освіти фахівців першого та другого циклу вищої освіти.

Мега. На прикладі освітньо-професійної програми з підготовки акторів і режисерів за спеціальністю «Сценічне мистецтво» показати основні аспекти проблем, що виникли під час запровадження кредитно-модульної системи, та можливі шляхи їх вирішення.

Тезис. Як відомо, підготовка фахівців у закладах вищої освіти повинна здійснюватися відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій на першому (бакалавр) та другому (магістр) рівнях вищої освіти, що відповідає Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. У даному випадку не розглядається третій рівень вищої мистецької освіти з підготовки доктора філософії та доктора мистецтва. Підготовка фахівців відбувається відповідно до стандартів освітньої діяльності, які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН України). Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності та використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Формування і реалізація програм підготовки в освітньому процесі від-

бувається на компетентнісній основі. Визначення загальних (інструментальних, міжособистісних, системних) і фахових компетентностей, що мають бути досягнуті в процесі підготовки, є необхідними для визнання професійної та/або академічної кваліфікації здобувача вищої освіти. Ця ж основа закладена й під час формування освітньо-професійних програм з підготовки акторів і режисерів спеціальності «Сценічне мистецтво». Зрозуміло, що вимоги до отриманих знань і навичок відповідного рівня кваліфікації, перелік яких наданий Національною рамкою кваліфікацій, представлені у загальному вигляді та потребують деталізації в конкретній освітньо-професійній програмі. Основні фахові дисципліни такої програми складають: «Майстерність актора»; «Тренінг з майстерності актора»; «Режисура драматичного театру»; «Грим»; «Танець»; «Пластичне виховання»; «Сценічний рух»; «Основи сценічного бою»; «Трюкова підготовка актора»; «Робота режисера з балетмейстером».

Виникає проблема: як визначити компетентність, тобто, що студент повинен знати, вміти і бути здатним продемонструвати після завершення навчання, наприклад за дисципліною «Танець» або «Сценічний рух». Також виникає питання, у чому відмінність компетентності за такими дисциплінами для бакалавра і магістра. Подальша діяльність актора скоріше залежатиме від його таланту, а не від того, має він ступень бакалавра чи магістра. Вочевидь, потрібно також враховувати особливості мистецької школи того чи іншого майстра, який веде акторський або режисерський курс, адже досвід видатних майстрів сценічного мистецтва індивідуальний і неповторний. Творча спадщина видатних українських майстрів сценічного мистецтва повинна бути в пріоритеті під час підготовки акторів і режисерів. Не повинні нівелюватись творчі особливості національної мистецької школи. Усі ці питання, що виникають при визначенні компетентностей фахівця творчої спеціальності, потребують дослідження і обережного вирішення. Адже кредитно-модульна система не вимагає сліпого копіювання, а навпаки, передбачає врахування національних і фахових особливостей.

Висновки. Визначення компетентностей у мистецькій галузі має фахові особливості та потребує врахування як індивідуального досвіду майстрів сценічного мистецтва, так і досвіду національної мистецької школи. Дискусійним може бути питання щодо формулювання нормативних компетентностей і результатів навчання, але не можна допустити сліпого копіювання, яке нівелює творчій підхід того чи іншого майстра.

Джерела:

Кабінет Міністрів України. (2011). Постанова № 1341 (в редакції постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). Національна рамка кваліфікацій. Відновлено з: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF>

Чанг ЦЗЕ,
аспірант КНУТКиТ імені І. К. Карпенка-Карого

СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНФУЦІАНСТВА В КИТАЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ

Актуальність. У сучасний період глобалізації перед людством виникає багато проблем, пов'язаних не тільки з вирішенням питань матеріального забезпечення життя людини, а й із формуванням її суспільної та життєвої позиції. Негативні ознаки, властиві глобалізаційним процесам, притаманні і кінематографу, який суттєво впливає на затвердження цих позицій. У фільмах як західного, так і китайського виробництва часто демонструються насильство, жорстокість, перевага матеріальних цінностей над духовними. Культ споживацьких цінностей збочує духовний світ особистості, її людські якості та моральні засади, зумовлює екзистенціальну катастрофу втрати сенсу життя. На противагу цим негативним процесам багато видатних китайських режисерів почали приділяти увагу етичним принципам в житті суспільства та окремої людини, спираючись при цьому на вчення Конфуція, яке продовжує відігравати важливу роль у духовному житті Китаю. **Актуальності** набувають дослідження аудіовізуальних творів, які розкривають духовний світ людини, її етичні та моральні принципи.

Мета. Проаналізувати сюжет фільму режисера Фен Сяогана «Землетрус» («After Shock», China, 2010) з точки зору принципів конфуціанства. Показати, що сучасна інтерпретація цих принципів зберігає їх важливість і значення для людини і суспільства.

Тезис. За більш ніж 2500-річне існування конфуціанство сильно змінювалося, залишаючись при цьому внутрішньо цілісним комплексом, з використанням одного базового набору цінностей. Даний тезис не ставить за мету детальний розгляд конфуціанських ідей і їх втілення в кіномистецтві. Це окрема велика тема дослідження. Тезис акцентує практичну мораль конфуціанського вчення, властиву китайському суспільству. Це вчення породило деякі поширені моделі поведінки людей, які ставлять цілі своїх груп, таких

як рід і сім'я, вище своїх особистих цілей. Цим же пояснюються мотиви їхньої соціальної поведінки, виконання соціальних норм, обов'язків і відповідальності та намагання підтримувати гармонійні стосунки з групами, навіть якщо це не вигідно для окремих осіб.

Згідно з вченням Конфуція держава ототожнювалася із суспільством, соціальні зв'язки — з міжособистісними, основа яких вбачалася в сімейній структурі, збереження якої було важливіше за інтереси окремого члена сім'ї. Сім'я виводилася зі стосунків між батьком і сином. Синівська шанобливість була зведена в ранг основи чесноти. Пропонувалось моральне вдосконалення в рамках строго фіксованих, освячених авторитетом давнини етичних норм. Конфуціанство приділяє увагу самовдосконаленню, спираючись на етику і поведінку.

Фільм оповідає про землетрус, що відбувся в Таньшані провінції Хебей у Китаї 28 липня 1976 року. Землетрус тривав менш як пів хвилини, але приніс загибель кільком сотням тисяч людей. У фільмі майстерно розглядається людська драма на тлі катастрофічних подій. Сюжет фільму розповідає про долю жінки, яка в цих умовах була поставлена перед вибором: врятувати сина чи дочку. Традиції, культура та звичаї, на жаль, зроблять це безальтернативним завданням, у поєднанні з тим фактом, що її чоловік загинув, рятуючи її, і її роль як сумлінної дружини потребує забезпечити збереження сімейного роду. Ролі виконують талановиті китайські актори Фан Сюй та Чжан Цзінчу, які у своїх екранних героях змогли показати моральні переживання. Режисер обережно використовує цифрові ефекти, щоб емоційний аспект не залишився без уваги.

Землетрус не триває довго, але емоційна подорож членів родини, розділених катастрофічною подією, триває набагато довше. «Землетрус» — це той фільм, який використовує цифрові ефекти не як самодостатній художній засіб, а як оптимальне рішення для показу людських емоцій, лиха та страждань.

Висновки. Китайський кінематограф зберігає основні положення вчення Конфуція в фільмах. Художнє вирішення теми родини як пріоритету в людських відносинах, синовній шанобливості, можливості та необхідності прощення — цих основоположних принципів конфуціанства, показує, що сучасна інтерпретація цих принципів зберігає їх важливість і актуальність, дає можливість зрозуміти культуру Китаю та систему цінностей більш чітко.

Література:

1. Geungho Jo, "Confucian Background of East Asia Collectivism", *Jisik industires*, 2007.
2. Dick Steel. A Nutshell Review: Aftershocks. <https://www.imdb.com/title/tt1393746/reviews>

**«МИСТЕЦТВО + ТЕХНОЛОГІЯ» — ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПЕКІНІ
В ПОСТЕПІДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД**

Актуальність. Оскільки вірус COVID охопив світ і продовжує розповсюджуватися, епідемія поступово змінила спосіб життя людей і стала повсякденністю. Під впливом епідемії китайський театр пережив спад у своїй діяльності, але застосувавши інформаційні технології поступово вдалося подолати цей спад і почати відновлювати роботу. Діяльність китайських театрів у період пандемії, зокрема Національного центру сценічного мистецтва, дав змогу вченим-мистецтвознавцям провести кілька рівнів дослідження щодо того, як модернізувати діяльність театрів і використати набутий досвід для їх подальшого розвитку (Ван Йонг, 2016; Чжан Юаньюань, 2017; Чжен Яньці, 2018). Аналіз досвіду використання театром нових інформаційних технологій у цей період є актуальним і дозволяє розвивати діяльність театру і в пост епідеміологічний період, використовуючи нові можливості.

Мета дослідження. Розглянути, як реагує Національний центр сценічного мистецтва на виклики, породжені епідемією, які засоби для збереження та розвитку його діяльності були застосовані у цей період, як ефективно поєднати традиційну та нову модель розвитку театру.

Тезис. Сьогодні Національний центр сценічного мистецтва — це відомий у всьому Китаї та світі мистецький заклад. На сцені його трьох залів проходять музичні, драматичні та оперні вистави, які користуються зацікавленістю глядачів. У своїй діяльності він постійно шукає нові рішення для найкращого втілення мистецьких ідей і демонстрації талантів акторів.

Для театральної індустрії, яка сильно постраждала від епідемії, існують дві основні проблеми: по-перше, це руйнування глобального ланцюга індустрії сценічного мистецтва, переривання гастролей та міжнародних зв'язків, зменшення кількості міжнародних обмінів. Друга проблема — це скорочення короткострокових та середньострокових інвестицій у культуру та зниження культурного споживання.

Зіткнувшись із цими проблемами, Національний центр сценічного мистецтва Китаю реформував свою модель діяльності та створив нову модель, застосувавши цифрові технології. Ця модель отримала назву

«Мистецтво+Технологія» і довела свою ефективність під час пандемії. Ця модель поступово стає головною темою розвитку Національного центру сценічного мистецтва, оскільки відкрила нові можливості для діяльності театру і після закінчення епідемії.

Президент Національного центру виконавських мистецтв Ван Ніно висунув три ініціативи, які заслуговують на увагу галузі сценічного мистецтва: своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я; надавати значення застосуванню нових цифрових та інформаційних технологій; спільно будувати он-лайн вистави із міжнародними партнерами.

«Мистецтво + Технологія» стало опорою нової діяльності театру. Насамперед щоб успішно реалізувати нову онлайн-модель вистави, Китайський театр почав безперервно вдосконалюватися та розвиватися, прагнучи побудувати цифровий культурний бренд, який повністю демонструє мистецькі досягнення та культурну життєвість. По-друге, виникла необхідність впроваджувати інновації та досліджувати традиційні методи художнього вираження для нової моделі онлайн-виконання. Віртуальна дійсність, що увійшла в галузь мистецтва, внесла в театральне видовище унікальні можливості імітації реальності, відображення життя у тривимірній системі, трансформації часу та простору. Інформаційні технології дали можливість надати глядачеві онлайн трансляції світових прем'єр і форму інтерактивного залучення його до театральної дії. Зрозуміло, що онлайн вистави не можна порівняти з художньою атмосферою, створеною в залі театру. Театральна оцінка — це більше мистецький і глядацький досвід у співпереживанні. Але в той же час онлайн вистави дають змогу охопити ширші кола глядачів, які, можливо, раніше ніколи не відвідували театр. Хоча безкоштовні високоякісні відео з високою роздільною здатністю не мають живості театру, вони деякою мірою компенсують у період пандемії можливість відвідувати театральні заклади та наражатися на небезпеку зараження вірусом.

Висновки. Нова модель розвитку «Мистецтво + технології» поступово стала основною темою розвитку театру і дала позитивний результат, що сприяв не тільки збереженню діяльності театру під час епідемії, а й відкрив нові можливості для його подальшого розвитку в постепідемічний період. Різноманітні інноваційні заходи, вжиті Національним центром сценічного мистецтва в епідемічний і постепідемічний період, відображають гнучке ставлення театру до реагування на епідемію. Ідучи в ногу з часом, оновлена та вдосконалена модель реформування та інноваційного розвитку принесла театру абсолютно новий досвід. Водночас це також створює кращі умови для перегляду, щоб аудиторія мала якнайширший доступ до творів мистецтва.

Література:

1. Ван Йонг: «Дизайн та впровадження системи прямого мовлення на основі Openfire» // Дисертація, Університет Сучоу, 2016.
2. Чжан Юаньюань. Дослідження щодо розвитку цифрових програмних ресурсів в Академії виконавських мистецтв // Дисертація, Шанхайська музична консерваторія, 2017.
3. Чжен Яньці. Польове дослідження живої музики в режимі онлайн з точки зору комунікаційних досліджень // Дисертація, Університет Наньчан, 2018.

ЧЕПЕЛИК Оксана Вікторівна

кандидат мистецтвознавства, с.н.с.,

провідний науковий співробітник

відділу мистецтва новітніх технологій ІПСМ НАМУ

ORCID ID: 0000-0002-2836-8611

**МОДУС МИСТЕЦТВА
НАПРАЦЮВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗОНИ
СПРОТИВУ У СВІТІ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Актуальність. Глобалізація 90-х спричинила очевидні культурні трансформації, а також породила ідею їх дослідження шляхом критичного розгляду узагальнюючої картини еволюції свідомості. Які ж актуальні пропозиції несе в собі сучасне українське мистецтво? Метрополія «панує над слаборозвиненими регіонами не тільки завдяки економічній гегемонії, воно панує над ними як в якості суспільства спектаклю» (Дебор, 2000, с. 131), так і домінуванням наративів у символічному полі пам'яті та маніпулятивних практиках, пов'язаних з цим. Метрополія — «країна, що володіє колоніями», «центр колоніальної імперії» (Тимочко, 2005), потребує підкорення за всіма параметрами, тим більше — духовними, творчими. Інструментом такої етнічної консолідації підкорених етносів навколо імперського центру завжди були мова і культура.

Цьогорічна бієнале Маніфеста 14 відкрилася 21 липня в столиці Косово Приштині на тлі вторгнення Росії в Україну та зростання глобальної політичної та соціальної нестабільності з основною темою, що досліджує те, як ми створюємо історії та ділимося ними між культурами та спільнотами, яка як ніколи видається актуальною. Нагадаємо, європейська бієнале сучасного мистецтва Маніфеста щоразу проходить у новому місті, і Київ, і Харків подавали свої заявки на конкурс, аби прийняти бієнале 2022 року, втім органі-

Лл. 1

затори віддали перевагу Приштині в Косово, чії міста і досі патрулюються військами ООН після воєнного періоду 1998–1999 роки, аби втілити концепцію, що зосереджується на урбаністичних трансформаціях. Так, виставки відбувалися переважно в іконічних модерністських архітектурних об'єктах Приштини епохи соціалістичної Югославії, а тепер полишених, у результаті приватизаційних воєн (що ж доля нашого Довженко-Центру вам на згадку!). Отже, розглядати тему «суб'єкта в символічному полі пам'яті» можна як на прикладі МЦГБЯ — Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Києві, започаткованого з ініціативи та фінансової підтримки російських бізнесменів М. Фрідмана, П. Фукса та Г. Хана, очільником якого в 2019 році став російський режисер Ілля Хржановський, відомий своїми маніпулятивними мистецькими практиками, так і на прикладі Міжнародної бієнале Маніфеста 14, що відбувається в столиці Косово 22 липня — 30 жовтня 2022 року.

Мета. Сформувати професійну обізнаність щодо практик сучасного українського мистецтва крізь призму сьогodнішньої проблематики та смислів, з метою виявлення значення цього процесу у динаміці сучасного культуротворення, також аби полегшити подальші дослідницькі студії, мистецьких проєктів українських авторів, реалізованих за кордоном під час війни в рамках представницьких арт форумів та виставок.

Іл. 2

«Політика, яка апелює до основ далекого минулого, ґрунтується на власних сконструйованих міфах, беручи для них лише частину складної історії та замовчуючи решту» (Жижек, 2022). Також і тому, аж так важко відбувається боротьба за суб'єктність України як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Викладення основного матеріалу дослідження. Кураторка Кетрін Ніколс, призначена креативним медіатором 14-го видання Маніфести, представила тему цього випуску бієнале під заголовком «It matters what worlds world worlds: як інакше розповідати історії», що відсилає до певних постулатів книжки Донни Харавей «Залишатися з бідною: Створення родини у хтулуцені» (McKeithen, 2017), однак концептуально фокусується на трансформаціях урбаністичних, феміністичних, екологічних, політичних. Маніфеста 14 поставила собі завдання досліджувати, а також генерувати нові практики та способи колективної оповіді, що і відбувалося у новому Центрі нарративних практик, у бібліотеці Хівзі Сулеймані, численних місцях мультидисциплінарного навчання та художніх інтервенцій з метою показати, що наратив — це не просто питання історіографії. У співпраці з міжнародною та місцевою командою Маніфеста 14 у Приштині досліджує важливу тему, наскільки вирішальною є

Іл. 3

розповідь історій для нашого колективного виживання. Бієнале зосереджена на створенні спільно з місцевими та регіональними громадами альтернативних моделей соціально-культурної, міської та мистецької взаємодії, тобто це вектор, спрямований у майбутнє. Учасники представили свої роботи на 25 майданчиках Приштини включно з арт інтервенціями та site-specific інсталяціями в архітектурних спорудах: від Палацу молоді та спорту, обсерваторії, колишнього видавництва до Великого хамаму і громадському просторі Приштини, які всі можуть відвідувати протягом 100-денної програми бієнале з 22 липня до 30 жовтня 2022 року. Однак Маніфесті не вистачило наснаги відкрити розділ, аби проаналізувати специфічну «нову нормальність» життя серед руїн, життя під обстрілами, у підвалах та бомбосховищах, викликану нагальністю війни, відгороджуючись від неприємних історій сьогодення.

Українську присутність на бієнале забезпечує художниця Станіслава Пінчук як учасниця тріо, куди входять Петріта Абазі (Косово) та Пірс Гревіль (Австралія). Станіслава Пінчук — українська художниця з Харкова, що після тривалого перебування в Австралії вже рік проживає у Сараєво, працює над картографуванням мінливих топографій зон війни та конфліктів. Її робота досліджує, як пейзаж зберігає пам'ять, і є свідченням політичних подій, включаючи малюнки, інсталяції, татування, фільми та скульптуру.

Site-specific інсталяція арт групи «Світи без кордонів: нові наративи для Північного Косова» створена на річці Ібар у місті Митровиця. Після косівської війни місто розділилося на південну, з майже виключно албанським населенням, де близько 60.000 жителів, та північну частини з переважно сербським на-

Іл. 4

селенням, близько 13.000 мешканців, де рашистська літера «z» красується на кожному стовпі, що створює неабияке напруження, на противагу загальним настроям в країні, громадяни якої демонструють підтримку і солідарність з Україною. Обидва райони пов'язані двома вуличними мостами через річку Ібар, саме там на воді була встановлена металева структура, що виконує функцію дитячого майданчика і одночасно своїм силуетом відсилає до модерністського монумента, зведеного у 1973 році на пагорбі над містом на честь шахтарів албанських та сербських партизанів із Косова та Метохії, які разом боролися та загинули за свободу Югославії у 1941—1945 роках (іл. 1). Автором пам'ятника є відомий сербський та югославський архітектор Богдан Богданович (1922-2010). У період Другої світової війни Богданович був сам партизаном, згодом викладав на архітектурному факультеті Белградського університету, був деканом, а з 1982 до 1986 роки був мером Белграда. Як есеїст написав безліч робіт з урбанізму, щодо його містичних та символічних аспектів. За часів Слободана Мілошевича, який вів усі війни на Балканах, Богданович став дисидентом, припинив активну діяльність та переїхав до Відня. Ось з такими контекстами працює урбаністична інтервенція «Світи без кордонів: нові наративи для Північного Косова», створена на замовлення Маніфести 14 (іл. 2).

Іл. 5

Іл. 6

В основній експозиції Маніфести також представлено два проекти із залученням українських художниць у виставці «Good as Hell: Voicing Resistance» / «До біса: Надаючи голос спротиву», що демонструються в Національній галереї Косово: «Вторгнення» Алевтини Кахідзе і «Другий Архів» Фондації Катаржини Козири, що своєю назвою відсилає до програмного твору Сімони де Бовуар «Друга стаття».

Алевтина Кахідзе — українська мисткиня, що виросла у Жданівці Донецької області, після неоголошеної війни між Росією та Україною у 2014 році пережила травматичний досвід смерті своєї матері на блок-посту при її переході з окупованої частини на підконтрольну Україні територію, що також віднайшов своє втілення у відео роботі, переживала в країні нещодавній жорстокий напад, який почався 24 лютого 2022 року.

І ось, яку ж інформацію транслює Маніфеста про мистецтво Алевтини: «Зараз Кахідзе цікавиться рослинами. Для неї вони все ще є прикладом для наслідування — вона вважає рослини одним із найкращих прикладів пацифізму на нашій планеті. Її переконання проти виробництва зброї — і це фундаментальний вплив на суспільство — є центральними для її практики. Зараз вона досліджує можливості розірвати цей ланцюжок виробництва зброї»

Іл. 7

в цілому...» (Manifesta, 2022), втім, її роботи малюнками, графіками крадіжки росіянами українського зерна, імерсивним відео зі зруйнованого міста Ірпінь у VR (іл. 3, 4) говорять зовсім про інше — вона досліджує процеси колонізації і приклади спротиву та збереження локальних екосистем на прикладі рослинного світу (іл. 5) і видається, що Маніфеста 14 хоче транслювати чужими вусатами власні меседжі, що є певною мірою поясненням, чому найдраматичніша нагальність російського вторгнення в Україні не є у фокусі Маніфести, яка упродовж усього свого існування декларувала свою залученість у дослідження соціальних та геополітичних проблем. Тобто маніпулятивними у даному випадку є інституційні практики, тоді як мисткиня якраз дезавує складні соціально-політичні процеси через метафори.

«Другий архів» / Secondaryarchive.org — це платформа для художниць із Центральної та Східної Європи. Цифровий архів розповідає історію мистецтва регіону крізь призму гендеру, від періоду після Другої світової війни до наших днів. Мета платформи — дослідити дебати, що й досі тривають, щодо статі, свободи, (не)рівності, громадянства та феміністичного активізму в пост-соціалістичних державах.

Період, опрацьований архівом, охоплює три покоління: так зване покоління-

Лл. 8

ня неоавангардисток, яке діяло в найжорсткіший період комуністичного режиму; друге покоління, яке з'явилося у вісімдесятих і дев'яностих роках, стаючи свідками падіння комунізму на початку своєї кар'єри, і третє покоління, яке виросло під час політичних трансформацій, що змінили обличчя сучасної Європи.

«Другий архів» зібрав понад 300 висловлювань мисткинь з Білорусі, Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини та України, в організації з української сторони була задіяна Галерея АртСвіт з Дніпра. Усі художниці з архіву були запрошені взяти участь в основній програмі виставки Маніфеста 14. Українські художни-

ці, які беруть участь у проєкті: Яна Бачинська, Тереза Барабаш, Оксана Чепелик, Оля Федорова, Улія Голуб, Ксенія Гнилицька, Алевтина Кахідзе, Тетяна Корнеєва, Юлія Костирєва, Юлія Кривич, Марія Куликівська, Анна Мананкіна, Валерія Трубіна і Анна Звягінцева. До них приєднуються мисткині з Албанії, Косова та Сербії, чії заяви будуть пізніше включені до дигітального архіву, відкритий конкурс для яких шойно оголошено. Ініціатива підтримана Вишеградським фондом.

Мисткині створили спеціально для Маніфести 14 також свої аудіо маніфести-стейтменти, що утворюють поліфонію в темному просторі виставки, а відео проєкції, одна навпроти іншої, висвітлюють переклад англійською і албанською мовами. Це своєрідне надання голосу не тільки жінкам-мисткиням, але й країнам, що не залучені до ЄС. В умовах російського нападу на Україну важливо, що український голос звучить на Маніфесті 14.

Перформенс Оксани Чепелик «Живий музей нерозказаних історій» — як продовження авторського 1 хв. аудіо-стейтменту, зробленого для проєкту Маніфести 14 «Другий архів» (іл. 6):

«← Мистецтво: — "Писати вірші після Освенциму — це варварство", фраза Адорно актуалізувалася в 2022 році. Українська Буча — це Освенцим сьогодні.

Л. 9

– Життя в Україні дорівнює смерті: XXI століття про Геноцид росіянами українців говорить математика — цифри масових убивств: Буча — понад 420 вбитих, Гостомель — 400 людей; Ірпінь — 350, вбиті діти у віці до 10 років зі слідами звалтування та катувань, також дівчатка і жінки; Бородянка, Ворзель, Макарів, Тростянець, Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Харків, Краматорськ, Одеса, Київ, Кременчук, Вінниця, Маріуполь... Маріуполь... Маріуполь — загиблих 22 000 цивільних, усі звірства розгортаються в реальному часі на очах усього світу.

– Політика? — "Бійся байдужих! Це з їхньої мовчазної згоди відбувається все зло на землі!" (Фучек)» (Cherelyk, 2022).

Російське вторгнення в Україну триває більш як 5 місяців, українські історії мають бути розказані. Перформанс — це мистецька інтервенція в тіло Маніфести 14, аби надати голос українцям/кам. У перформенсі мисткиня повертається до своєї практики 90-х, апелюючи до моди. Але мода має секретний ключ. Це інструмент привернути увагу та повернути обличчя до «українського мартиролога» як до живого мистецтва.

Чомусь, за міжнародною мовчазною суспільною згодою, із початку війни жертви захисників України були не важливі, натомість не можна було вбивати мирне населення. Згодом виявилось, що життя цивільних теж не мають значення, — не можна вбивати дітей. З дня неприхованого вторгнення Росії в Україну загинули понад 358 дітей.

Лл.10

інакше розповідати історії: 3-денний нон-стоп перформенс у сукні, яка щодня змінює колір: один день чорно-білий нагадує металеві лати, лицарські обладунки, або сучасною мовою бронезилет, але сукня не захищає, тому що є дуже вразливою, натомість це тілесна проєкція тих прихованих емоцій, які виникають від кожної щоденної новини про смерть дітей; день в кольорі сепії говорить про події, які стають історією; день в червоному кольорі, вочевидь, свідчить про криваву історію (іл. 7). Отже, за цими трансформаціями формується певний наратив.

Авторський стейтмент, записаний спеціально для Маніфести, став основою відео-маніфесту, створеного на замовлення кураторів, що сформували Ретроспективу Оксани Чепелик в «Залі Слави» в Tottance Арт Музеї в Лос-Анджелесі. Куратори Ретроспективи: Вілфрід Агрікола (Кельн/Німеччина), Новий музей мережевого мистецтва та співкуратор Ярина Бутковська (Львів/Україна) інкорпорованої частини «Peace Letters to Ukraine 1», присвяченої українському відеомистецтву. А перед цим куратори проєкту представили сольні покази відео робіт Олега Чорного та Олега Харча.

З нагоди реалізації проєкту Солідарності з Україною — «Peace Letters to Ukraine» «Новий музей мережевого мистецтва в час російської агресії проти України організував ретроспективу робіт Оксани Чепелик, аби вшанувати мистецький доробок з репрезентативною добіркою виключно короткометражних фільмів, медіа-арту, охоплює період 1998-2022 рр., до якої увійшли 20

«Український мартиролог» дітей, убитих росіянами, зростає з кожним днем. У проєкті задіяні фотографії дітей з архіву, що фіксує воєнні злочини росіян проти людяності. Хто розповість їхні історії? І коли смерті дітей вже не матимуть значення? Якщо геноцид на Балканах кінця ХХ століття був зупинений міжнародною спільнотою, то у ХХІ столітті геноцид виявляється вже дозволеним? Косово та Маніфеста 14 — це правильне місце, щоб поставити ці запитання.

Так «Живий музей нерозказаних історій» резонує з темою Маніфести щодо важливості того, як

Іл. 11

авторських фільмів та відео-інсталяцій. Спеціально для Ретроспективи було створено антивоєнний відео стейтмент «Українська голгофа» (іл. 8). Тому Оксана Чепелик стати Амбасадоркою мистецтва України в рамках проекту «Peace Letters to Ukraine»» (Agricola de Cologne, 2022). Період експонування проекту в Torrance Арт Музеї в Лос-Анджелесі, США, 4-27 червня та в рамках всесвітнього марафону за 90 днів навколо світу — до 30 вересня 2022 року.

Розуміючи, що російська загарбницька війна проти України вимагає живої солідарності з митцями та працівниками культури, політичні чи соціальні обставини яких ускладнюють або унеможливають видимість результатів їхньої діяльності, Міністерство закордонних справ Австрії та Ars Electronica оголосили міжнародний конкурс «State of the ART(ist)» / «Сучасний стан МИСТЕЦТВА(митця)». Усі 11 премійованих проєктів State of the ART(ist) представлені в рамках фестивалю Ars Electronica 2022 в Лінці 7-11 вересня 2022 року з розлогою темою-запитанням «Ласкаво просимо на планету Б: інше життя можливе. Але яким чином?» так, що вони стали видимими для світової аудиторії. Крім того, міжнародне журі в галузі мистецтва та культури відібрало роботи для створення трьох віртуальних виставок, пов'язаних з девізом щорічного фестивалю. За висловом керуючого директора фестивалю Ars Electronica Мартіна Гонзіка: «У 2022 році Ars Electronica вітає вас на “Планеті Б”. Досить великий континент цієї планети, спроектований митцями, присвячений питанню про те, як ми можемо жити разом мирно та шанобливо, попри

Лл.12

Лл.13

кордони держав, культур, мов, релігій та статей. Віртуальна виставка “State of the ART(ist)” стала стрижнем цієї дискусії» (Ars Electronica, 2022).

Проект «VR Колайдер» Оксани Чепелик, будучи представлений на Ars Electronica 2022 в Лінці, працює з часом, публічним простором та історією. Він розглядає знакові місця політичної історії XX-XXI століть через ідею зіткнень. Проект працює з подіями, що відбуваються у публічних просторах і впливають на подальший історичний розвиток. Віртуальне середовище, побудоване як система поєднаних платформ з назвами Піраміда, Колайдер, Подвійний Мебіус та Простір Прип'яті. «VR Колайдер» на Mozilla Hubs — це архітектурна структура, що складається з 4 платформ, які висять як космічна станція на орбіті планети Земля, вловлюючи та декодуючи вібрації нашого часу-простору (іл. 9). Події представлені відеопанорамами, які обертаються з прискоренням у арт-колайдері, активуючи механізм аудіовізуальних стрибків, де окремі фрагменти можуть замінюватися архівними відео з подальшою візуальною трансмутацією. Це візуальна розповідь про місця політичних спалахів. Простір Прип'яті з проектом «VR Генезис» працює як моніторинг народжуваності в Україні в реальному часі, кожні 1,5 хв народжується дитина (іл. 10) vs 358 дітям, вбитим РФ. «VR Колайдер», працюючи з подіями, що сформували світ, ставить питання: чи люди є елементарними частинками в системі прискорювачів глобальних сил, чи енергія взаємодії може породити нові цінності, нові форми мислення та нові способи існуван-

ня на Землі, наполягаючи на тому, що інший світ можливий? Модератором українського дня на Ars Electronica виступає арт-директор ПінчукАртЦентру Бйорн Гельдхоф, окрім проєкту «VR Колайдер» Оксани Чепелик у презентації задіяні Олександр Бурлака і Лера Полянскова з арт-групи Sviter, до якої входять Макс Роботов та Іван Світличний.

V-ART у співпраці з EDAF — Європейським ярмарком дигітального мистецтва організовує Український віртуальний павільйон (кураторка Євгенія Гавриленко), демонструючи дигітальні твори Роксолани Дудка, Ольги Федорової, Оксани Чепелик, Юлії Шуткевич, Віталія Янкового в діапазоні від медіа-арту до NFT, презентація якого відбулася 5 травня 2022 року, Міжнародну NFT & Digital Art конференцію в Лісабоні (Португалія) з доповідями Юлії Шуткевич «Креативний комп'ютинг, натхненний повсякденними предметами», Оксани Чепелик «Робота з «Рідкою сучасністю», коли невідзначеність стає константою, а плінність — новою актуальністю» (Бауман, 2008) і Віталія Янкового «Об'єкти пам'яті» та Український віртуальний павільйон в Metaverse в рамках Тижня Art Basel в Парижі Digital & Crypto / NFT Art (кураторства BREEZY).

«ГІБРИД-АРТ» — тема, що досліджує новонароджені тенденції, які провакують дигітальні технології, підносячи одні культури над іншими та змінюючи кордони: національні, технологічні, психологічні. Центр пластичних мистецтв Фернана Леже «HYBRID'ART 2022» в Порт-де-Бук представив відеоінсталяцію Оксани Чепелик «Океан» як фрагмент проєкту, розробленого в рамках арт-резиденції IMeRA у співпраці з IMBE — Середземноморським інститутом біорізноманіття та екології і Середземноморським інститутом Океанографії в Марселі. Це дослідження щодо співіснування з природою, — ось де референтно спрацьовує відсилка до дискурсу Донни Харавей, оприлюдненого в книжці «Залишатися з бідною: Створення родини у Хтулуцені». У проєкті простежуються різноманітні візуальні викривлення, викликані антропогенними факторами, що стосуються гібридності не лише форми як спотворення живих видів і просторового середовища через зміни клімату, але й процесу гібридизації свідомості та її спотворень, пов'язаних із гібридною війною останніх десятиліть (іл. 11).

У проєкті «Теорія захисту» Дар'я Кольцова для захисту обклеює смугами вікна відомих міжнародних інституцій, метафорично запрошуючи випробувати український простір під обстрілами (іл. 12).

Фестиваль медіа-арту Carbon у рамках арт-резиденції Вілла Арзон в Ніці (Франція) розробляє проєкт «Коли закінчиться війна?» (кураторка Олександра Халепа) з демонстрацією робіт: Ганни Ващенко, Катерини Рогачев-

ської, Євгенії Костяниці, Владислава Кононка, Ігоря Дурнева, Павла Гунька, Ельнура Тагієва, Михайла Вибодовського в рамках Краківського тижня мистецтва (Польща), де з презентаціями власної творчості виступили: Віталій Янковий, Дар'я Майер, Ąszcza, Євген Орлов, Олексій Уточкін, Павло Бестужев, Тая Кабаєва, Ігор Соколов, Ярослав Костенко (іл. 13), а також у Берліні та в Касселі (Німеччина), де з 18 червня до 25 вересня 2022 відбувається Документа 15, що вважається найвпливовішою подією сучасного мистецтва у світі і відома відсутністю українських авторів.

Висновки. Суб'єкт, перебуваючи у символічному полі пам'яті, і, як сигналізує Маніфеста в Приштині, може не помітити небезпеки повернення найтемніших сил ХХ ст., які причаїлися в сірому бетоні тоталітарного спаду, але як свідчить український досвід за сприяння політичних маніпуляцій з нього вибираються скоріше за неспроможністю користуватися сірою речовиною, за відсутності практик критичного мислення. Битви, що розгортаються у символічному полі пам'яті, ще геть далекі до завершення, на цій ниві постійно ведуться атаки. Маніпулятивними є дії недолугих політиків та їхніх прибічників. Українські тренд-сеттери в різних дисциплінах активно виборюють культурну суб'єктність країни на міжнародній арт сцені.

На протривагу нищенню Національного центру Олександра Довженка та національної кінематографічної спадщини України, яке наглим чином відбувається в умовах війни, попри слабкість культурно-мистецьких інституцій, а нині ще й ущент зруйнованої економіки та інфраструктури країни (що наврояд чи сприяє повноцінній суб'єктності української культури), саме наймовірна творча мобілізація митців, їх самоорганізація і заангажованість творять мистецтво у модусі напрацювання критичного мислення та емансипованої чуттєвості як зони спротиву у світі маніпулятивних технологій, переключення уваги, перекручування змісту та замовчування української культури.

Література:

1. Дебор Г.Э. (2000). Общество спектакля, М.: Логос-Радек, 2000. - 184 с.
2. Тимочко Н. О. (2005). Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с.
3. Воротньов Володимир (2022). Славој Жижек: «Росія — застаріла кумедна копія західної державності», Bird in Flight, 15 серпня 2022. URL: <https://birdinflight.com/portret-uk/20220815-slavoj-ukraine.html> (дата звернення: 20.08.2022).
4. McKeithen, Will (2017). Book Review. Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene, Gender, Places & Culture, Vol.24, NO. 10, 1517-1519. URL: <https://doi.org/10.1080/0966369X.2017.1336302> (Last accessed: 20.08.2022).

5. Kakhidze, Alevtina (2022). Manifesta Biennale 14. URL: <https://manifesta14.org/participant/alevtina-kakhidze/> (Last accessed: 20.08.2022).
6. Chepelyk, Oksana (2022). Ukrainian Golgotha. URL: <https://youtu.be/vlZLLMTZe9U> (Last accessed: 20.08.2022).
7. Agricola de Cologne, Wilfried (2022). Retrospective — Oksana Chepelyk (2022). URL: <http://cinema.nmartproject.net/retrospective-oksana-chepelyk/> (Last accessed: 20.08.2022).
8. State of the ART(ist) a virtual Kunsthalle Cultural Diplomacy & Artistic Freedom. 2022. URL: <https://ars.electronica.art/stateofheartist/en/> (Last accessed: 20.08.2022).
9. Бауман, З. (2008). Текущая современность. [Liquid modernity]. Санкт-Петербург: СПб.: Питер. 240 с.

Ілюстрації:

1. Богдан Богданович, Монумент на честь шахтарів албанських та сербських партизанів із Косова та Метохії, Митровиця, Косово, 1973.
2. Станіслава Пінчук (Україна), Петріта Абазі (Косово) & Пірс Гревіль (Австралія), «Світи без кордонів: нові наративи для Північного Косова», Маніфеста 14, Митровиця, Косово, 2022.
3. Алевтина Кахідзе, проєкт «Вторгнення», VR, виставка «Good as Hell: Voicing Resistance», Національна галерея Косово, Маніфеста 14, Приштина, Косово, 2022.
4. Алевтина Кахідзе, проєкт «Вторгнення», VR, виставка «Good as Hell: Voicing Resistance», Національна галерея Косово, Маніфеста 14, Приштина, Косово, 2022.
5. Алевтина Кахідзе, проєкт «Вторгнення», виставка «Good as Hell: Voicing Resistance», Національна галерея Косово, Маніфеста 14, Приштина, Косово, 2022.
6. Оксана Чепелик, перформенс «Живий музей нерозказаних історій», проєкт «Secondary Archive», виставка «Good as Hell: Voicing Resistance», Національна галерея Косово, Маніфеста 14, Приштина, Косово, 2022.
7. Оксана Чепелик, перформенс «Живий музей нерозказаних історій», проєкт «Secondary Archive», виставка «Good as Hell: Voicing Resistance», Національна галерея Косово, Маніфеста 14, Приштина, Косово, 2022.
8. Оксана Чепелик, «Українська гологофа» 2022, Ретроспектива - Оксани Чепелик, Торренс арт музей, Лос-Анджелес, США.
9. Оксана Чепелик, проєкт “VR Колайдер”, “State of the ART(ist)”, Ars Electronica Award, Австрія, 2022.
10. Оксана Чепелик, проєкт “VR Колайдер”, Простір Прип'яті «Генезис», “State of the ART(ist)”, Ars Electronica Award, Австрія, 2022.
11. Оксана Чепелик, “Океан”, «Hybrid-Art-2022», Центр Фернана Леже Порт-де-Бук, Франція.

12. Дар'я Кольцова, “Теорія захисту”, Копенгагенський Форум демократії, Королівський театр Данії, 2022.
13. Ярослав Костенко, проєкт «Коли закінчиться війна?», Carbon, 2022.

ЧЕХ Наталя Борисівна,
магістр філософії, випускник PhD program
Міжнародного гуманітарного університету
(Одеса, Україна)

ДРУГИЙ ХАРКІВСЬКИЙ АВАНГАРД ТА МАНІПУЛЯТИВНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ

У передмові до книги «Лицарі голодного Ренесансу» (2020) Д.О. Горбачов (*перші публікації Д.О. Горбачова, пов'язані з осмисленням феномена українського авангарду, датуються 1960-ми рр.*) зазначає, що введення до наукового дискурсу «поняття “український авангард” — заслуга західних мистецтвознавців» [2, с. 6]. У цьому виданні «представлені портрети відомих на весь світ майстрів [художників-авангардистів О. Екстер, О. Богомазова, О. Архипенка, В. Єрмілова, К. Малевича та ін.], за походженням, вихованням, самосвідомістю та національними традиціями пов'язаних із Києвом, Харковом, Львовом, Одесою» [2, с. 6–7]. За Д.О. Горбачовим, «твори та документи українського авангарду зібрали, зберегли та оприлюднили наші дослідники — науковці, колекціонери, художники, письменники — Федір Ернст, Тетяна Редько, Ігор Діченко, Олена Ріпко, Юрій Івакін, Ірина Жданко, Шимон Бойко, Мирослава Мудрак, Анатолій Макаров, Борис Свежников, Микола Бажан, Павло Загребельний, Григорій Кочур, Лариса Членова, Микола Шудря, Сергій Папета, Олександр Парніс, Самуїл Аккерман та багато інших» [2, с. 6]. Звернення українських художників до витоків мистецтва: творчості неоліту та народного, «наївного» («селянського») мистецтва; відтворення космічних ритмів, які збігаються з біологічними циклами природи, було характерними рисами першого українського авангарду. У книзі «Український художній авангард: маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи» (2020) Д.О. Горбачов зазначає: «Авангардисти не покладалися лише на інтуїцію. Вони раціонально трактували свій художній досвід. ... Авангардисти вміли стежити, як відбувається їхнє художнє переживання. Вони створили унікальну теорію та неординарну есеїстику (мемуари, епістолярію). Ми зна-

ходимося на початку вивчення цілого материка світової культури — писемної спадщини творців українського авангарду» [3, с. 9].

В СРСР неофіційні художні спільноти виникали найчастіше незалежно одне від одного, виходячи з особливостей локального контексту, зберігаючи при цьому загальні риси культури «незгодних»¹.¹³ За М. Гробманом² — автором терміна «Другий російський авангард», у Москві у 1950–1980-ті роки існували такі художні спільноти, як 1) «московські ліві», які пропонували «авангардне мистецтво», 2) «неофіційне мистецтво», 3) «лівий МОСХ» та 4) «офіційне мистецтво», яке пропонувало «соціалістичний реалізм». Автор терміна «Другий одеський авангард» С.В. Князев (1959–2009) свідчить про те, що на відміну від московських художників-авангардистів «енергія [одеських] художників була спрямована на створення образів, позбавлених будь-якого ідеологічного та політичного забарвлення. Увага зосереджувалася на вдосконаленні чистого мистецтва, в якому зміст і форма — об'єкт естетичної насолоди та жодною мірою не політичний коментар. Ця особливість відрізняла одеситів від руху московських нонконформістів, багато ідей яких їм були, безумовно, близькі»³. За С.В. Князевим, центром цього руху були художники: Л. Ястреб, О. Ануфрієв, В. Стрельников, В. Хрущ, С. Сичов. «“Сичик + Хрущик” залишилися легендою Одеси, відлунням «буйних шістдесятих», були організаторами та єдиними учасниками історичної “Парканної виставки” [1967]»⁴.

Поява «Другого харківського авангарду» у 1960-ті рр. пов'язана насамперед з іменами художників В. Бахчаняна⁵, В. Черкашина⁶, Є. Павлова⁷ та

¹ Див.: Чех Н.Б. Культура незгодних в СРСР у 1950–1970-і роки // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: матеріали Другої міжнародної конференції, м. Київ, 11–12 листопада 2020 року. Київ: ІПСМ НАМ України, 2020. С. 161.

² М. Я. Гробман (нар. у 1939 р. в Москві) — поет, художник, теоретик мистецтва. З 1971 р. живе та працює в Ізраїлі.

³ Князев С.В. Второй одесский авангард: к истории феномена. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/artss/post95492287> (Дата звернення 19.06.2022).

⁴ Чех Н.Б. Творчество Б. Михайлова в контексте художественных движений неофициальной культуры СССР. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2019. Вип. 30. С. 323.

⁵ Чех Н.Б. Долаючи простір та час: до питання про походження концептуального мистецтва в СРСР // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: тези III Міжнародної конференції, м. Київ, 16–17 листопада 2021 року. Київ: ІПСМ НАМ України, 2021. С. 137–139.

⁶ Див.: Чех Н.Б. Просто граючись: Валера та Наташа Черкашини // Художня культура. Актуальні питання. Вип. 18, ч. 1. 2022.

⁷ Див.: Павлова Т. Авангард червоний та зелений: Від «теорії удару» до «Контакту». URL: <https://ksp.ui.org.ua/uk/researcher-txt/t-pavlova-blow-theory-kontakt/> (дата звернення: 19.06.2022); Чех Н.Б. Символічна подорож «Скрипки» Є. Павлова від актуального світу до віртуального та назад // ВІСНИК ХДАДМ. 2021; № 2: 389–391. <https://doi.org/10.33625/visnik2021.02.389>.

Б. Михайлова⁸. У 1960–1980-ті рр. вказані харківські художники були ключовими фігурами в процесі концептуалізації Сагири та Гри в художньому процесі в Україні та за її межами. Всі харківські художники-авангардисти перетворювали ідеологічні та вербальні коди та образи на «смішне ніщо». В. Бахчанян, В. Черкашин, Є. Павлов у 1960-ті рр. незалежно один від одного проводили художні акції (гепенінги, перформанси). Б. Михайлов звернувся до цієї художньої практики пізніше. Всі зазначені автори з Харкова використали у художній практиці досвід створення «наївної» та постановочної («ігрової») фотографії, техніку накладання (монтажу, колажу), серійність та інші художні прийоми, перевизначаючи існуючі уявлення про межі художньої творчості, чи руйнуючи загальноприйняті форми репрезентації мистецтва.

Автоматичний лист В. Бахчаняна та автоматична фотографія Б. Михайлова засновані на примітивному народному мистецтві, що наближає їх до українських художників-авангардистів 1910–1930-х рр. Концепції «*Нової фотографічності*» [«*Нової художності*», «*Нової фотографічній художності*»] Б. Михайлова, «*Нової протяжності*» В. Черкашина, «*Тотальній фотографії*» Є. Павлова ґрунтуються на ідеї синтезу мистецтв, де доцільно мислячому та чинному протистоїть щось стихійне та безвідповідальне. Ці диференціальні терміни (конструкти), які використовують художники для опису своєї художньої практики, є прикладом найменування явищ, які вже існували в художній теорії та практиці, але завдяки харківським художникам були перенесені у локальний контекст та отримали інший субстанційний зміст.

Вагрич (Володимир) Акопович Бахчанян (1938, нар. у Харкові, — 2009, пом. у Нью-Йорку) — поет, художник, перформер. У першій половині 1960-х рр. художник працював у редакціях заводських газет; створював монотипії, «відліпи», «фроттажі», дріпінги, «алхімажі»; оформляв обкладинки до книг, створював поетичні та візуальні колажі. Улюбленим жанром В. Бахчаняна була книжкова мініатюра. Художник був ініціатором проведення та учасником першої вистави художників-авангардистів просто неба у Харкові «Під аркою» (23 травня 1965). В. Бахчанян у 1960-ті рр. був певною мірою соціальним «ізгоем». Унаслідок тиску з боку місцевої влади художник був змушений покинути Харків. З 1967 до 1974 рр. В. Бахчанян жив у Москві, працював у редакціях «Літературної газети», часописів «Знання–сила», «Юність» тощо. В. та І. Бахчаняни у 1974 р. емігрували до Європи, а потім до США. «Дух дисидентства» не зник з художньої практики В. Бахчаняна й за кордоном. Він

⁸ Чех Н.Б. «Неоконченна дисертація» Бориса Михайлова: структурно-нарративний аналіз фотосерії // ВЕСТНИК РГГУ. Сер. «Літературознавство. Языкознание. Культурология». 2019; (8(2)). С. 241-258. <https://doi.org/10.28995/2686-7249-2019-8-241-258>.

брав участь у художніх акціях групи «Пристрасті за Казимиром» (Нью-Йорк, 1981), створеної М. та В. Тупіциними на підтримку художників «Russian New Wave», брав участь у створенні журналу про сучасне мистецтво «А-Я» (гол. редактор — І. Шелковський) та журналу «Сім днів» (гол. редактор — О. Геніс) тощо. З 1974 р. художник жив та працював у Нью-Йорку, був учасником бієнале у Венеції (Biennale of Dissent in 1977) тощо.

«Його називали концептуалістом, а він себе “художником слова”. Багато його “словесних колажів” давно існують як фольклорні» [Бахмет, 2017]. Сатира, умовна «невмілість» («наїв»), «неправильна» композиція, переведення нехудожнього тексту до художнього розширює межі останнього. За В. Бахчаняном: «Фетиш, поставлений під сумнів, — вже не фетиш» [Тупіцин, 1997, с.51]. Підтвердженням цієї тези художника були не тільки візуальні, але й його поетичні колажі. У розмові з В. Тупіциним В. Бахчанян говорить про те, що за допомогою *найменування* він дає «речам [ready-made] шанс до нового життя — життя у мистецтві. Принцип такий, як у Дюшана. Не праця, але *ідея*. Словом, кристалевої води концепт. ... Лише — зміна [суб'єктом] ставлення до об'єкта. *Перевизначення*. Взяти та перевизначити [об'єкт]. І нічого більше» [Тупіцин, 1997, с.52]. За В. Бахчаняном: «*Гумор*, згідно з прихильниками серйозних жанрів, — це легкий шлях. Спосіб позбутися проблеми. На мою думку, *іронія* нерідко обертається конструктивною частиною глибоких підходів. У Брейгеля, Арчімбольдо та навіть Босха не важко виявити *пародійні прийоми*. Здається, можна знайти *елементи лукавства* й у наскальному живопису» [Тупіцин, 1997, с. 53].

Валера Черкашин (Валерій Тихонович Черкашенко) (нар. 1948 р. у с. Липці, Харківській обл.) — художник, перформер; живе та працює в Москві та Нью-Йорку, з 1983 р. працює в тандемі з Н. Черкашиною. Художники були учасниками FotoFest у Х'юстоні (2012) тощо. З 1993 р. В. Черкашин є директором віртуального «Музею Метрополітен Черкашиних». З 1960-х до 1980-х рр. В. Черкашин здійснює у Харкові низку концептуальних *художніх акцій* (*генерингів, перформансів*), використовує під час ігрової дії елементи радянської та західної масової культури — візуальні та літературні образи, арт-об'єкти, гасла, газети, поштові листівки. Почуття напруги та радості, а також відчуття інобуття притаманні всій художній творчості В. Черкашина. У ранніх фотографічних серіях 1965–1966 рр. В. Черкашин створює *новий концептуальний зміст* — образ «*іншого*» («*другого*», рос.) та в 1972 р. в серії «Кінець гіпи. Ритуальний постриг» образ *соціального ізгоя* — «*інакшого*» («*иноного*», рос.). Під час ігрової дії В. та Н. Черкашиних відбувається «зняття» серйозності, напруга перетворюється у смішне. *Смішне* у худож-

ній творчості Черкашиних виникає з нешкідливої нісенітниці.

«*Нова протяжність*» досягається художниками завдяки використанню спектра художніх технік — колажу, горизонтального та вертикального монтажу та різноманітним засобам постобробки зображень. «“Черкашинські колажі”, створені на основі фотографій із власного та чужих архівів, — семіотичні системи, де стикаються різні художні мови. Мова авангарду 1910-х — 1920-х рр. (кубізм, супрематизм), конструктивізм, дадаїзм поєднуються тут із пластичністю зображення, мальовничою традицією стерлігівців. Видовищність зображень досягається за допомогою ракурсної зйомки, акцентуванням тілесності, барокової химерності, експресивності, сюрреалістичності зображень, використанням ідеологічних [візуальних] та вербальних кодів та образів» [Чех, 2022].

Євген Олексійович Павлов (нар. 1949 р. у Харкові) — фотограф, кінооператор, художник; живе та працює у Харкові. Учасник FotoFest у Х'юстоні (1990) тощо. Є. Павлов створює першу концептуальну серію фотографій «Скрипка» у 1972 р., де образно заперечується радянська дійсність. Комбінуючи репортажний та постановочний методи зйомки та кінематографічний (горизонтальний) монтаж, Є. Павлов створює філософський наратив. У серії «Скрипка» автор ставить питання самоідентичності людини першого повного покоління. Експериментуючи з фотографією надалі, він робить накладання зображень (вертикальний монтаж), фотоколажі та розфарбовує зображення у ранніх серіях у 1974–1976 рр., робить «Складання» (1975–1989) тощо. Досліджуючи можливості та межі фотографії, Є. Павлов працює з власним та чужими архівами, що й стало підґрунтям для появи згодом його «Архівної серії» (1965–1988), серії «Тотальна фотографія» (1990–1994) тощо «за допомогою мальовничо-трешевих прийомів».

Є. Павлов та Ю. Рупін, які розвивали суб'єктивний погляд на фотографію, були ініціаторами створення у 1971 р. у складі Харківського обласного фотоклубу незалежного творчого гурту «Час» («Время», рос.). До складу гурту входило сім осіб (О. Мальований, Б. Михайлов, Є. Павлов, Ю. Рупін, О. Ситниченко, О. Супрун, Г. Тубалев), з 1974 р. до них приєднався А. Макієнко. Вплив першої хвилі російського та українського авангарду присутній у роботах учасників гурту «Час». «Вертикальний» монтаж (аплікаційний колаж, накладання слайдів, подвійна та мультіекспозиція), різні способи художньої постобробки зображень, ракурсна зйомка, використання світло-тональних ефектів, серійність, звернення авторів до «сумнівних», з погляду партапарату Радянського Союзу, тем створюють багатовимірний, найчастіше трансгресивний, вплив на глядача. Використовуючи у своїй художній практиці кінематографічний — «горизонтальний» монтаж рядів фо-

тографічних зображень, вони прагнули досягти наративності у розповіді.

Борис Андрійович Михайлов (нар. 1938 р. у Харкові) — художник, фотограф; учасник неофіційних мистецьких спільнот: гуртів «Час» (1971–1983), «Безпосередня фотографія» (1987–1989), «Групи швидкого реагування» (1991–1994). З 1997 р. Б. Михайлов живе у Німеччині. Є володарем численних міжнародних нагород та лауреатом міжнародних премій, таких як Coutts Contemporary Art Award Foundation (1996), The Hasselblad Foundation International Award in Photography (2000), The Citibank Private Bank Photography Prize (2001), Generalsatellite Corporation Art Prize (2003) тощо. Він є запрошеним професором кафедри візуальних досліджень доквілля Гарвардського університету (2000), академіком Німецької академії мистецтв, викладачем у Лейпцизькій академії візуального мистецтва (2002–2003) тощо. Б. Михайлов брав участь FotoFest у Х'юстоні (1990), Бісенале у Венеції (2005, 2007 та 2017 рр.) тощо.

Б. Михайлов зазначає, що саме випадкове накладання слайдів двох плівок дало йому можливість винайти «метод накладання». На нашу думку, Космос Б. Михайлова характеризується не просто онтологічно, а ігровим способом. У пошуку Ідеалу Б. Михайлов образно заперечує сучасну йому дійсність у різних моментах. Однак Сатира, за М.М. Бахтиним, «необхідно включає в себе — у тій чи іншій формі або з тим чи іншим ступенем конкретності та ясності — і позитивний момент утвердження кращої дійсності (ідеалу як вищої реальності, за визначенням Шіллера)» [1, с. 35]. Майстерність Б. Михайлова полягає саме у створенні філософського наративу, класичної романної форми твору.

В. Черкашин, Є. Павлов, Б. Михайлов та інші художники у Харкові зверталися до досвіду «наївної» фотографії. В. Стігнєєв зазначає, що аматорська фотографія, «наївний підхід до природи та людей, навіть технічні невдачі у прояві та печатці, смішні рамки чи “неправильна” композиція, ризиковане розфарбування та інші... виразні засоби» [4, с. 258] були особливою фотографічною мовою, яка дозволяла авторам передавати щирість сприйняття та «чуттєве переживання матеріалу». У 1960–1980-ті рр. в Харкові широкого поширення набуло створення художниками-авангардистами візуальної поезії, текстових арт-об'єктів, включаючи art books, фотографічних серій, проведення мистецьких акцій (гепенінгів, перформансів) тощо. Під час проведення мистецьких акцій учасники реєстрували художній процес на фото- та кіноплівку.

Важливо відзначити, що у 1960–1980-ті рр. культура «незгодних» у СРСР розвивалася всередині офіційної культури (проведення поетичних вечорів, концертів авторів-виконавців, кінопоказів, зустрічей у художніх студіях та майстернях художників тощо) і лише частково за її межами (квартирні

виставки тощо). Інтенсивне інтелектуальне спілкування серед неофіційних художніх спільнот було викликано «культом всезнання і цікавості», та навіть наявністю вільного часу. Студійні простори, куди можна було «прийти, подивитись і долучитися», були доступні людям, які перебували в офіційних творчих спілках. Вихід за межі «студійного простору» був викликаний, з одного боку, необхідністю комунікації із зовнішнім світом, з іншого — став концептуальним художнім жестом, який визначив розвиток неофіційного мистецтва в СРСР в останній третині ХХ ст. та «Другого харківського авангарду». Жарт, сміх, жаль, причетність до дійсності, деяка наївність, веселість, гумор виявляються в роботах усіх художників-авангардистів з Харкова у 1960–1980-ті рр. та є характерними ознаками авангарду цього періоду. Але В. Бахчанян, В. Черкашин, Є. Павлов та Б. Михайлов також не переривають традиції попереднього українського авангарду.

Література:

1. Бахмет Т. (2017) Искусство украинских шестидесятников. К.: Основи, 2017. С. 82.
2. Бахгин М.М. (1997) Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М.: Рус. словари, 1997. С. 11–38.
3. Горбачов Д.О. (2020) Лицарі голодного Ренесансу. Київ: Дух і літера, 2020. 376 с.
4. Горбачов Д.О. (2020) Український художній авангард: Маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи / Упоряд. Д. Горбачов; Вст. ст. Н. Дмитрієвої; Наук. ред. А. Пучков. Київ: Дух і літера, 2020. 640 с.
5. Стигнеев В.Т. (2019) Век фотографии. 1894-1994: Очерки истории отечественной фотографии. М.: Книжный дом «Либроком», 2019. 392 с.
6. Чех Н.Б. Просто граючись: Валера та Наташа Черкашини // Художня культура. Актуальні питання. Вип. 18, ч. 1. 2022. [https://doi.org/10.31500/1992-5514.18\(1\).2022.260444](https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(1).2022.260444).
7. Тупицын В. (1997) Беседа с В. Бахчаняном. «Другое» искусство. Беседы с критиками, художниками, философами: 1980–1995 г. М.: Ad Marginem, 1997. С. 51.
8. Князев С.В. Второй одесский авангард: к истории феномена. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/artss/post95492287> (Дата звернення 19.06.2022).
9. Чех Н.Б. (2019) Творчество Б. Михайлова в контексте художественных движений неофициальной культуры СССР. Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2019. Вип. 30. С. 323.
10. Чех Н.Б. (2021) Долаючи простір та час: до питання про походження концептуального мистецтва в СРСР // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: тези III Міжнародної конференції, м. Київ, 16–17 листоп. 2021 року. Київ: ІПСМ НАМ України, 2021. С. 137–139.
11. Чех Н.Б. «Неоконченная диссертация» Бориса Михайлова: структурно-нарративный анализ Фотосерии // Весник РГТУ. Сер. «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019; (8(2)):241-258. <https://doi.org/10.28995/2686-7249-2019-8-241-258>.

ЧІБАЛАШВІЛІ Асматі Олександрівна

*кандидат мистецтвознавства, старший дослідник,
учений секретар ІПСМ НАМ України
<https://orcid.org/000-0-0003-1001-4273>*

СУБ'ЄКТ У ВІРТУАЛЬНОМУ АРТ-ПРОСТОРИ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ

Події останніх років, пов'язані з необхідністю соціальної ізоляції, сприяли поширенню віртуальних практик. Так, з 2020 року спостерігаємо активний перехід мистецьких проєктів у віртуальну площину. Термін «віртуальне мистецтво» з'явився ще у кінці у ХХ ст. у роботі Ф. Поппера «Від технологічного до віртуального мистецтва», в якій дослідник розглядає сучасне віртуальне мистецтво як удосконалену версію технологічного мистецтва з посиленою інтерактивною складовою (Popper F., 2007).

На відміну від Ф. Поппера, В. Бичков та Н. Маньковська не вважають інтерактивність обов'язковим компонентом віртуального мистецтва. Так, дослідники визначають дві його моделі залежно від характеру участі реципієнта — «динамічні естетичні простори, призначені лише для презентації їх в якості віртуальних естетичних об'єктів, їх віртуального відвідування та споглядання» та «інтерактивні естетичні простори, що розраховані на активну взаємодію з реципієнтом, на його креативну участь» (Маньковская Н., Бычков В., 2011). З. Н. Сколота також визначає віртуальний культурний простір, відштовхуючись від характеру сприйняття реципієнтом художнього образу. Дослідниця зазначає два середовища, в яких функціонує цифрове мистецтво, — медіапростір та кіберпростір (Сколота З., 2014). При цьому в рамках медіапростору реципієнт, на її думку, є пасивним споглядачем, проте у кіберпросторі він наділяється функціями креатора.

Прикладами презентативної моделі віртуального мистецтва можуть слугувати музейні та галерейні віртуальні тури, що стали особливо актуальними в період пандемії завдяки їх незалежності від часових та просторових обмежень. У рамках інтерактивної моделі віртуального простору обов'язковими компонентами є багатоваріантність втілення мистецької ідеї автора, залученість глядача у процес темпорального розгортання твору та поліваріантність його можливих сценаріїв. Ф. Поппер підкреслює відкритість віртуального мистецтва, яка «...передбачає певну кількість свободи і свободи для дій і творення, але зовсім не для радикального руйнування того, що було раніше» (Origins of Virtualism, 2004).

Зазначена активізація позиції реципієнта і зміна характеру його взаємодії з твором мистецтва — від традиційного споглядання до фізичного контакту та можливості впливу на його результат, на думку дослідників, послаблює емоційну складову цього процесу. У рамках віртуальної реальності ілюзія присутності може призвести до певних змін психоемоційного стану людини. Так, І. Зубавіна констатує, що віртуальна реальність — це «зона компенсації комплексів, страхів, фобій користувача, перспективна щодо підняття самооцінки, з іншого боку — доволі небезпечний вимір, адже формує смислові трансформації, викривлення соціальної дійсності, вводить юзера у стани зміненої свідомості» (Зубавіна І., 2021). З іншого боку, відбувається дистанціювання людини від реального світу або «хворобливий синдром опосередкованого світовідчуття» (Зубавіна І., 2021).

Таким чином саме в інтерактивних естетичних просторах або кіберпросторі, в рамках яких вибудовуються нові механізми сприйняття через взаємодію глядача з мистецьким твором, ключового значення набуває його змістовне наповнення. Адже останнє, формуючи паралельну реальність з власними правилами та механізмами комунікації, зважаючи на недостатньо стійкий «емоційний інтелект» у реципієнта, може стати інструментом маніпуляції.

Література:

1. Origins of Virtualism: An Interview with Frank Popper Conducted by Joseph Nechvatal. Frank popper interview / introduction. (n.d.). Retrieved May 10, 2022, from <https://www.eyewithwings.net/nechvatal/popper/interviewwww1.html>
2. Popper F. (2007). *From technological to virtual art*. MIT Press. Retrieved August 28 2022 from <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/57142521.html>.
3. Зубавіна І. (2021) Онтологія віртуального простору: Екранознавчі зшитки / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 276 с.
4. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. (2011). Современное искусство как феномен технологенной цивилизации. М.: ВГИК. 2011. 208 с.
5. Сколота З.Н. (2014) Цифровое искусство как проявление виртуализации культуры // *European Social Science Journal* (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 8. Том 2.

ЧУМАЧЕНКО Олена Петрівна,
кандидат культурології, доцент,
докторантка кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ
<https://orcid.org/0000-0001-7803-9181>

СУЧАСНІ ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ В КОНТЕКСТІ МАНІПУЛЯТИВНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК

Останнім часом сучасні художні виставки виходять за межі свого традиційного формату, використовуючи не просто презентацію робіт у галереях або музейних приміщеннях, а стаючи символічними маркерами доби, залучаючи маніпулятивні мистецькі практики, особливо акцентуючи увагу на принципі перформансності як ознаки метамодернізму. В контексті даного дослідження залучено матеріал з реальних маніпулятивних мистецьких практик відомого українського дуєту Krolikowski Art, В., М. Онацька, О. Рибченко, А. Кулагіна та ін.

Методологія дослідження полягає у залученні аналітичного методу — для вивчення теоретичного матеріалу про останні сучасні художні проекти у галузі українського мистецького простору.

Наразі в українському культурному просторі великої актуальності набувають проведення художніх виставок з елементами маніпулятивних мистецьких практик, а також елементами перформансу як засобу самовираження митців і відображення ними соціокультурних подій. Відомий дуєт Krolikowski Art пропонує художні виставки у новому ракурсі, не просто мистецтво, а мистецтво, яке відчуває революцію, війну, зміну стандартів мислення. Вони пропонують ритуал «Start Over», практику утопічного мислення «Memories of The Future», практику Великого Наративу «Supernova», їх творчі проекти — це не просто галерейна експозиція, а передвісники політичних маніпуляцій і відповідне втілення теми інформаційної війни в творах мистецтва. Активно в своїх проектах вони залучають тему сучасної міфології. Унікальним є експозиція «Саламандри Сьогодення» Krolikowski Art, монохромні роботи Гамлета Зінківського, творчі проекти Андрія Кулагіна «Біль і радість моя, Україно!», В. Сидоренка «Нульовий рік. Ідея світла», італійсько-українська виставка «Бачення Данте» під керівництвом професора Джорджіо Грассо, роботи циклу «Клітки» Олесі Рибченко, виставка одеського художника Олега Волошинова «Нічого зайвого», виставку Ocheredko Art Twins та ін.

У контексті маніпулятивних мистецьких практик відомою стала ху-

дожня композиція «Moneyfesto» (Krolikowski Art), на сучасній художній виставці в Одесі в межах Одеської бієнале у 2015 році вона була представлена єдиний раз, інсталяція справді унікальна за структурою, вона надто символічна і передає відчуття залежності людини від грошей, створена у форматі «entertainment» у вигляді порожньої галерейної кімнати з ароматом доларових купюр. А на виставці «Ю Коктебель art residence» вони практично передбачили майбутнє, за декілька місяців до початку Майдану вони створили інсталяцію «Every Heart is a Revolutionary Cell», це була інсталяція у формі палаючих автомобільних покришок. Дуже багато уваги вони придіяли в своїх експозиціях тематиці інформаційної війни, яка зараз актуальна як ніколи. Темі інформаційної війни присвячена виставка «Саламандри Сьогодні», за основу якої були взяті художні образи роману «Війна з Саламандрами» К. Чапека. Ця виставка була представлена в Празі в PRAM Studio.

Сучасні художні виставки в контексті маніпулятивних мистецьких практик знайшли своє відображення у форматі міжнародного Бієнале сучасного мистецтва у Луцьку, з 16 липня до 25 вересня 2022 року повинна була проходити ця подія, принаймні вона була анонсована в пресі, і буде проходити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків та ще у 10 локаціях міста. Основною ідеєю є інтеграція українського мистецтва в міжнародному контексті, мистецький діалог і, звісно, цікаві художні експерименти. Темою основної програми Бієнале буде «Полігон», що є трохи незвичним для традиційного мистецтва, і символічним явищем для ситуації сучасності. Нові художні практики, твори мають протестувати, і для цього найкращим буде саме полігон. Куратори проєкту акцентують увагу на тому, що полігони необхідні, так, вони можуть бути знищені в ході експериментів, але творчі проєкти неможливі без ризику і експериментальності. З їхньої точки зору ця проблема постійно наростає та загострюється, тому постають питання: Чи хтось може використовувати когось у якості полігону? Що полігони відчувають, коли їх використовують як об'єкт, повністю позбавлений суб'єктності? Що потрібно робити, щоб не стати полігоном? Чи є можливість суспільству обійтися без полігонів? І чи можуть маніпулятивні мистецькі практики взагалі мати право на існування як передвісники війни і революцій? Звісно, ці питання актуальні як ніколи.

Унікальною художньою виставкою у контексті маніпулятивних мистецьких практик є роботи циклу «Клітки» Олесі Рибченко. Це взагалі ексклюзивний проєкт як протест проти обмеження свободи, тиску. Авторка в цих роботах намагається запитати про межу нашої свободи, про те, що людина сама створює собі обмеження. «Жорстка експресивність полотен циклу «Клітки» —

це і є їхня багата філософія, переживання всіх мислимих колізій людського життя. Олеся залишається вірною єдиній «екстремальній» темі — людській самотності, покинутості, розірваності світу, тій найглибшій екзистенційній драмі, якої завжди зазнають суспільство й окрема людина», — стверджує мистецтвознавець Дмитро Корсунь. Для художниці клітка це місце, де вона знайшла себе, почула себе, занурилась у свій внутрішній світ, до свого мікрота макрокосмосу. Клітка — це простір, у якому вибудовується порядок будування емоцій, спогадів, бажань, таємниць. Це пошук свого шляху.

Кожного року в українському культурному просторі відбувається дуже багато художніх виставок, серед них є традиційні, а є й такі, які, безперечно, привертають до себе увагу своєю перформансністю, наповненістю філософським змістом, і унікальним передбаченням майбутнього, можливо, трошки і з маніпулятивним аспектом.

Література:

1. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. Київ: НАК-ККіМ, 2016. 352 с.
2. «KREAtive Perspective» exhibition Teaser. URL: <https://krolikowskiart.tumblr.com/> (дата звернення 10.03.2022).

ШИРМАН Роман Натанович,
*кінорежисер, професор,
заслужений діяч мистецтв України,
член-кореспондент НАМ України,
завідувач кафедри кіно-, телемистецтва КНУКіМ*

**РЕЖИСЕРСЬКІ ПОШУКИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ТА ЕКРАННОГО ВИРІШЕННЯ
ТЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ТА ОСОБИСТОЇ ПАМ'ЯТІ**

Чимало режисерів у своїх фільмах звертаються до подій власного життя, особистих спогадів, несподіваних спалахів пам'яті. Це можна побачити у творах Ф. Фелліні і Ф. Трюффо, В. Аллена і С. Копполи, П. Альмодовара і П. Соррентіно. Інгар Бергман, опинившись біля будинку в Упсалі, де жив у дитинстві, раптом уявив, що ось він відчинить двері, а за ними стоятиме їхня кухарка і ті люди, що мешкали тут багато років тому. Це стало одним із поштовхів до створення фільму “Полунична галявина”. Кшиштоф Зануссі розповідає, що шість-сім разів у різних варіаціях відтворював у персонажах образ свого батька

і щоразу з жахом чекав на те, чи впізнає себе під час перегляду їхній прототип.

Утім, глядачі далеко не завжди мають знати і розуміти, що в образах Гвідо Ансельмі чи Ісака Борга є чимало спільного з постатями самих режисерів чи їхніх родичів. Власні спогади, відчуття, рефлексії режисерів розчиняються в героях, атмосфері, художній конструкції твору і майже ніколи не висловлюються режисером прямою мовою просто на камеру.

Але під впливом авторського кіно почали з'являтися неігрові фільми, де режисери намагаються розповісти не про якихось вигаданих персонажів, а про самих себе. І одразу виникає проблема: якщо залишити інтернету та різноманітним навчальним проектам розлогі інтерв'ю та лекції на камеру, то як такий задум можна втілити у більш-менш кінематографічний спосіб? Як у неігровому кіно візуалізувати спогади, те, що закарбувалося в пам'яті режисера і ніколи не було зафіксовано на плівку? Якщо в ігровому кіно фільм — це певним чином казка, уява, сон, то в документальному кіно це начебто те, що відбувалося насправді у реальному житті, що має якість підтвердження. В. Г. Зебальд свої книги, що трактують різноманітні аспекти проблем пам'яті, супроводжує численними старими фотографіями. Вони далеко не завжди є насправді документальними, і фото хлопчика з обкладинки, наприклад, не є справжнім портретом героя роману Зебальда “Аустерліц”. Але фотографії додають відчуття реальності вигаданим подіям саме через свою природну достовірність і переконливість, значно підсилюючи і збагачуючи враження від тексту. Втім, режисери, про яких йтиметься, здебільшого обирають принципово інші шляхи для візуалізації подій, що зберегла їхня пам'ять. І на цьому шляху значно відхиляються від того, що нібито є найбільш природним для документалістики.

Герц Франк у фільмі “Флешбек” використовує потужний і добре відомий в ігровому кіно драматургічний прийом: в очікуванні небезпечної операції на серці герой (автор) згадує своє життя, колег, друзів, власні твори, підбиваючи підсумки свого життя. Такий хід гарантує глядацьке співчуття героєві та миттєво вирішує цілком прозаїчну проблему дефіциту зображення. Шлях до шпиталю, очікування операції, різні етапи її підготовки та проведення — усе це дає виразний візуальний матеріал як для синхронних епізодів, так і для таких, що супроводжуватиме закадровий авторський текст. У фільмі “Флешбек” Герца Франка, так само, як і в автобіографічних неігрових творах Аньєс Варда (“Узбережжя Варда”), Гая Меддіна (“Мій Вінніпег”), Джафара Панахі (“Це не кіно”), Резо Габріадзе (“Знаєш, мамо, де я був?”) і багатьох інших, роль авторського тексту в кадрі і поза кадром є величезною. Хоча чимало документалістів сприймають закадровий текст як ознаку невміння режисера вибудовувати фільм візуальними і монтажними засобами та небажаним тис-

ком на свідомість глядачів і через це прагнуть позбутися авторського тексту як такого. У найвідомішому творі Герца Франка “На десять хвилин доросліший” не лунає жодного слова. Проте у “Флешбеку” за кадром постійно чути монолог режисера, написаний уже під час монтажу. У Аньєс Варда авторський текст постійно лунає в кадрі та поза кадром. Режисерка звертається з екрана безпосередньо до глядачів, дивлячись їм просто в очі. Резо Габріадзе відмовився розповідати свої фантастичні історії про власне життя прямо на камеру і розповідає їх друзям, що сидять перед ним. Гай Маддін перетворив свій закадровий монолог майже на поему, написану верлібром:

*«Вінніпег... завжди зима.
Завжди зима.
Завжди сонний.
Рейки поїзда і трамвая перетинаються
і самі перетинають
вулиці і провулки,
і все це під тонкими шарами
часу, асфальту і снігу.
Вони все ще тут ці артерії?
Може їх закопують кожну ніч
і розкопують назад щоранку?
Ми, жителі Вінніпега, такі запаморочені
ностальгією,
що ніколи повністю
ні в чому не впевнені.
Я ніколи нічого не знаю напевно,
крім того, що, після всіх
намагань і невдалих спроб
на цей раз я поїду звідси назавжди...»*

Монолог режисера Гая Меддіна занурює глядача у фантастичні історії життя міста (частково реальні, здебільшого вигадані) і у внутрішній світ автора з його особистою міфологією.

Трагічний пафос Франка, іронічні та теплі інтонації Габріадзе, грайливі та вкрай відверті тексти “старої балакучої бабці” (за її власним виразом) Аньєс Варда багато чого розкривають у характерах їхніх авторів. Практично всі згадані режисери відкидають шлях перенесення головного наголосу на хроніку, фото та інші документи. Аньєс Варда у фільмі “Узбережжя Аньєс” влаштовує перед камерою нескінченні інсталяції, реконструкції та перформанси. За допомогою різноманітних дзеркал на пляжі розповідає про свою

родину. Буде з кіноплівки кінематографічний будиночок, де вперше добре почувають себе герої її давнього, не дуже вдалого фільму. Реконструює сцени свого шкільного життя, коли дівчата в однакових сукнях урочисто піднімали прапор Франції і співали пісню на честь славетного маршала Петена. Ці начебто випадкові спогади і миттєві враження та ще й реконструйовані та реалізовані у край “недокументальний” умовний, відверто постановочний спосіб, як не дивно, розповідають про автора більше, ніж деякі родинні, цілком документальні (і достовірні!) фотоальбоми. Резо Габріадзе взагалі ілюструє свої спогади анімацією, для якої зробив сотні малюнків. І перший з них — автопортрет у дитинстві народжується прямо в кадрі. Гай Меддін будує свій фільм як відчайдушну сюрреалістичну спробу вирватися за допомогою якогось фантазмагоричного потягу зі щільних обіймів рідного міста. Джафар Панахі, що знаходиться під домашнім арештом, намагається розіграти перед камерою сценарій свого майбутнього фільму, який йому забороняють робити.

Свого часу не лише офіційні особи, а навіть найближчі друзі (серед них був і оператор фільму) застерігали Тарковського від зображення у “Дзеркалі” самого себе та членів власної родини. Звинувачення у нескромності чули на свою адресу не лише режисери, а й інші видатні митці. Гюставу Курбе також закидали надмірну увагу до власної персони і малювали на нього шаржі через те, що художник на великих картинах увічнював свій родинний сніданок, свою участь у полюваннях поруч із заможними особами, зустрічі з впливовими можновладцями. Справедливість цих закидів значною мірою залежить від того образу, який намагаються створити самі автори автобіографічних фільмів. Від тієї міфології, яку свідомо чи підсвідомо створюють про себе митці. Є критики, що закидають фільму “Флешбек” деяку нещирість. Нібито саме існування цього фільму є свідченням того, що нічого жакливого з автором не сталося, а стилістика і тон фільму містять ознаки його певного самомилування. Цього не закидають Резо Габріадзе, який розповідає про себе виключно в іронічному тоні. За словами грузинського класика, у дитинстві його всі ображали. Водії вантажівки через вікно плювали на нього, одного разу копеняка йому дала навіть людина, що несла труну. Його дитяча еволюція, за твердженням автора, проходила в каналі з водою, де він плавав разом з пуголовками. Потім вони чомусь зникли. Трохи згодом до нього підійшла жаба і спитала: “Не впізнаєш? Я сама себе не впізнаю”. І пригостила цигаркою “Казбек”. Аньєс Варда у багатьох епізодах фільму кумедно крокує у натовпі спиною вперед, демонструючи свою відчайдушну спробу повернути час навпаки і якимось чином потрапити у минуле. Джафар Панахі не

здатний стримати сльози, коли розуміє, що його спроба розіграти перед камерою свій фільм, накресливши на підлозі щось на кшталт декорацій (така собі гра у “Догвілль”), ні до чого не призводить. Гай Меддін нагадує, що у кожного є свої недоліки, для цього достатньо подивитися у дзеркало і побачити очевидні речі. Він створив декілька фільмів, у яких діє персонаж на ім'я Гай Меддін. Режисер стверджує, що працювати над цим героєм йому подобається більше за все. Бо він його знає краще за всіх інших людей. І коли справжній Гай Меддін вчиняє у житті щось принизливе, режисер Гай Меддін не боїться переносити це на екран у ще більш гіперболізованому вигляді. У фільмі “Мій Вінніпег” Меддін розповідає про себе і своє рідне місто. Хоча в ньому присутні і родинні фотографії, і окремі справжні кадри Вінніпега, автор робить усе можливе, аби знищити будь-яку “документальність”. Самого автора у фільмі грає актор, про що одразу повідомляється, роль матері режисера виконує відома в Канаді актриса телевізійних серіалів. Зображення не тільки не стилізоване хоча б під мінімальну “документальність”, а навпаки, вирішено у звичній для Маддіна естетиці німого кіно, що нагадує німецький експресіонізм і радянські німі фільми водночас. За своїм віком Маддін не має нічого спільного ані з радянськими кіноекспериментаторами 20-х років, ані з німецькими експресіоністами. Йому, за його твердженнями, просто подобається стилістика старого кіно, відчуття казки, снів і фантазій, що вони викликають. І цього є достатнім для режисера, аби саме у такий спосіб (з грою під старовинні примітивні рир-проекції, відповідне характерне світло і монтаж) розповідати про своє дитинство і юність, що проходили на пів століття пізніше, ніж працювали над своїми знаменитими фільмами Фріц Ланг, Дзига Вертов та Сальвадор Далі з Луїсом Бунюелем.

Чимало яскравих і по-справжньому авторських автобіографічних неігрових творів демонструють у край умовну межу між різними видами кінематографа і підтверджують спостереження, що ледь не більшість сучасних ігрових фільмів знімають як документальні, а документальні — як ігрові.

Дослідження того, як талановиті і несхожі один на одного режисери шукають кінематографічну мову, аби перекласти на неї свої образи-спогади і разом з тим прагнуть зберегти можливість говорити від першої особи, не заступаючи на звичну територію ігрового кіно, є повчальним і корисним. І щодо розуміння творчого шляху цих митців. І стосовно розвитку самого кіно, взаємодії та взаємозбагачення різних його видів.

ШКЕПУ Марія Олексіївна,

доктор філософських наук,

з.н.с. відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0210-4674>

ЛОГІЧНЕ Й ЧУТТЄВЕ В СИМВОЛІЧНИХ ТРАНСКРИПЦІЯХ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ

Актуальність теми обумовлюється проблемністю сучасної історичної пам'яті, складністю виявлення критеріїв її істинності в просторі постмодерну.

Метою статті є осмислення алгоритму взаємозв'язків підсвідомого, чуттєвого та свідомого в інформаційних блоках, які історичною пам'яттю передаються від одного покоління до іншого.

Виклад. Можна до безкінечності дивуватися процесу сучасного пізнання — знаючи, що реальність є універсальним об'єктом, який потребує й універсального способу пізнання, постмодерн продовжує розшматування його (об'єкта) цілісності на частки. Таким чином, тривалий час мозок сучасника наповнювався історичною безпредметністю, оскільки, залишаючись предметною навіть в абсурді, людина не спроможна створити абсурд з універсальними властивостями. Відповідно і метод пізнання пережив регресію у фрагментарні форми. А фрагменти життя укорінюються у формально-логічному просторі розсуду. А діалектичний розум впадає в летаргійний сон, поступаючись своєю місією чудовиськам відчуженої історії. З чуттєвістю відбувається та ж сама руйнівна реакція, оскільки неможливо цілісно сприймати розшматований світ. Складається враження, що лише підсвідоме приречене вберегти цілісність світу, підказуючи її інтуїції. Але сучасна людина спромоглася обманювати інтуїцію саме тоді, коли інтуїція її не обманює.

Подібні мутації не обмежуються лише гносеологічними регресіями — вони автоматично супроводжуються регресіями естетичними, етичними, волевими. Складність у тому, що сон розуму одночасно постає і моментом відправлення, і кінцевою метою будь-яких «реклам», а не лише реклами пам'яті, оскільки «частки», коли їм надається самостійний статус, підмінюють аспекти, які повинні розкривати у єдності різноманітні прояви об'єктивної семантики історичного процесу.

Поясню свою думку. Відомо, наприклад, що генезис систем німецької класичної філософії відбувався у просторі форм об'єктивного та суб'єктивного ідеалізму: кантівський дуалізм еволюціонував у суб'єктивний ідеалізм Фіхте, який еволюціонував в об'єктивний ідеалізм Шеллінга, який,

у свою чергу, переходить в об'єктивний ідеалізм Гегеля. Отже, якщо надати кожній з цих форм ідеалізму самостійний статус, відриваючи їх від стислої логіки єдиного становлення, кожна з них загубить свої підстави. У філософії Фіхте первинність суб'єктивного «Я» у значенні первинності суб'єктивної свідомості приходить до власного заперечення, коли класик вимушений шукати «перше Я», яке вже не може бути суб'єктивним. (Зазначимо, що суб'єктивний ідеалізм, за винятком його особливостей у випадку Сократа, видається абсурдним, адже і Фіхте, і інші представники цієї форми ідеалізму не можуть не розуміти, що фізичне тіло кожної людини передує її свідомості вже при народженні, що суб'єктивне «Я» не може бути раніше за суб'єктивність батьків і т.ін.)

Але суб'єктивний ідеалізм був суттєвою опосередкованою ланкою в становленні теорії всезагального розвитку. Цим він відіграв важливу роль у цьому становленні, і виключно в межах цього становлення можна зрозуміти його велику роль, яка не передбачає і не потребує актуалізації його хитких засад. Постмодерн є історичним періодом, який лише умовно й зрідка звертається до емпірії буття — зазвичай він орієнтується на суб'єктивно-ідеалістичну картину світу. Таким чином, співвідношення логічного й чуттєвого в символіці історичної пам'яті перебуває в досить віддаленому стані від «наукової картини» історичного процесу. Те саме і з символізмом — у просторі постмодерну, до яких би аспектів мистецького, соціального, управлінського «фронтів» діяльності він би не стосувався, символізм спирається на умовні, нав'язні, уявні, міфологізовані, фантастичні засади. Винятки є, але, як відомо, вони лише підкреслюють правило.

Така фантазмагорія чуттєвих та логічних підстав може бути ефективною за умов спорідненості 1) з «частковістю» буденного розсуду, який зусиллями деструкції освіти доведений до остаточної фрагментарності «точок зору»; 2) з розщепленістю чуттєвого споглядання, котре не спирається на діалектичне абстрактне мислення. У результаті чуттєве споглядання обмежується вкрай редукованим емпіризмом. А емпіризм, особливо гуссерлівського гатунку, не спроможний охопити в поняттях таку «річ», як історія.

Симбіоз цих двох складових постмодерністського символізму провокує безпам'ятство, яке, в свою чергу, брутально переходить в особливу абсурдність історичної моралі. Одні з найцікавіших досліджень цього феномена є праці Жана Бодріяра «Символічний обмін та смерть», а також «Критика політичної економії знаку». І хоча автора відносять до постмодерністів, він надає нам можливість спостерігати критику постмодернізму через синдром «логічного» у розумінні ірраціонального завершення його (постмодернізму)

суб'єктивно-трансцендентних моделювань світу. Світу, об'єктивні закономірності можливого розвитку якого повністю ігноруються.

Отже, означена регресія чуттєвого й логічного в просторі постмодерну ускладнює цілісність і достовірність історичної пам'яті не лише через непрозорість історичних засад, через відірваність моментів суспільно-історичних, предметно-практичних, політико-економічних та матеріально-ідеальних опосередкувань, але й через подальший відрив принципових сходинок індивідуальної чи суспільної історичної пам'яті. Йдеться про: а) пам'ять, яка зосереджена на поведінці людей; б) пам'ять, яка фіксує в собі ті чи інші події; в) пам'ять, яка сприймає, пізнає і розуміє названі вище ланки скрізь призму ідей (ідеологій) того чи іншого історичного періоду.

Невідомо, який відсоток «суб'єктів історичної пам'яті» відноситься до того чи іншого рівня, оскільки соціологія дотепер не зайнята індексуванням підсвідомого, чуттєвого та логічного аспектів суспільної та індивідуальної свідомості. Спираючись особисто не лише на життєвому досвіді активного спілкування з різними поколіннями людей похилого віку, але й досвіді інтерв'юера центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» протягом чотирьох років (1992–1996), можу дозволити собі емпіричне узагальнення: лише одиниці культивують ідейні та ідеологічні принципи своєї історичної пам'яті. Більшість обмежується і задовольняється фрагментарністю інтерпретацій змісту подій та умовно відрефлексованими модусами поведінки людей.

Але, можливо, найбільшою є маса тих, чия пам'ять зводиться до констатації «важко було». Марними були мої зусилля «витагнути» з багатьох моїх односільчан похилого й дуже похилого віку якоїсь конкретики з того, що вони пам'ятають з пережитого ними історичного минулого. «Важко було» і все. Не маючи права узагальнити цей феномен, все ж таки зафіксую його не стільки як пам'ять «жертви», яка обмежується зусиллями, прикладеними для виживання у скрутні часи, але й в аспекті невірогідної «паралельної реальності», коли в просторі особливих колізій історії індивідуальна та суспільна психіка захищає себе обмеженням «пропуску» реальності у свій особистий простір. Вірогідно, такий підсвідомий маневр здійснюють найширші страти населення, оскільки втеча у темряву несвідомого безпосередньо пов'язана в рівнем культури мислення, яка дотепер входить у перелік «дефіцитів» історичної свідомості будь-якого суспільства.

Звичайно, необхідно розрізняти *об'єкти пам'яті*. Як необхідно розрізняти і особливості «поведінки» підсвідомого у кожній конкретній формі таких об'єктів і навіть одного і того ж з них у різні часи (приміром, одна й та сама подія у дитинстві може згадуватися та інтерпретуватися по-різному в

різні часи). У контексті цієї теми я виконала одну «вправу пам'яті», яку придумала ще в студентські роки в трагічному контексті історії сучасної України і поставила собі «стоп-запитання»: «Що можна вважати найбільш символічним з того, що вразило за останні роки?». З підсвідомості винирнула очікувана/неочікувана відповідь: ранкова тиша, яка будила мене ще до першого коронавірусного карантину. Так, вона повторювалася й пізніше — під час «локдаунів» (розумний комп'ютер виправляє «локдаунів» на «нокдаунів»), і в короткий час «паузи» між «локдаунами», і, навіть, після 24-го лютого, у короткі паузи, коли не лунала повітряна тривога. Але моя підсвідомість «закріпила» саме ту ранкову тишу, від якої прокидаєшся, не розуміючи причину. Бо зазвичай люди прокидаються від ранкового шуму початку денного життя. А тоді... абсолютна тиша, якої бути не може, а вона є. Це не єдиний символ моєї пам'яті за останні роки. Проте другий часто повторюється і звучить коротко: «Невірогідно!». Вербалізований символ подиву руйнації меж, коли світло й морок взаємотрансформуються так інтенсивно, що семантика історичного часу вислизає швидше, аніж її можна впізнати у сукупній конкретності. Символів моєї історичної пам'яті за ці роки накопичилось багато, але названі вище є провідними.

Чи зможе спромогтися сучасна людина (на якому б «фронті» реальності вона б не перебувала) узагальнити хоча б схематично систему власних символів історичної пам'яті? Тоді можна було б сконструювати цілісну картину відтворення єдності об'єктивної реальності та реальності суб'єктивних переживань, суб'єктивного пізнання та суб'єктивної волі. Чи будуть цими проблемами клопотатися сьогоднішня та завтрашня соціологія, психологія, філософія та мистецтвознавство?

Мені не зовсім зрозуміла постановка питання про «рекламу пам'яті». Реклама товарів давно поступилася рекламі ліків як наслідок агресії фармакології та кризи доступності медичного обслуговування для широких прошарків населення. Але феномен реклами історичної пам'яті викликає антинормічну реакцію, оскільки це вже сфера ідентифікації ідей у контексті подій та сутнісної самосвідомості людини.

Водночас логічні, гносеологічні й світоглядні проблеми пізнання сучасної історії гальмують спроможність їх теоретичного збагнення в безпосередності «тут» і «тепер». У зв'язку з цим *феноменологія пам'яті* не може відбутися як цілісність в антинормічній варіативності реальності. Ми зустрічаємося з суперечливою мозаїкою буденної свідомості, коли не зовсім сходяться «пазли» різних тверджень. Наприклад: «Польща — друг України і прийняла багато біженців»; «Уряд Польщі оплачував проживання моєї сім'ї у приватно-

му секторі, але господарі поводитися з нами дуже брутально»; «Ми зустрілися з явищами, які примусили повернутися з кордону додому» тощо. Час парадоксальної пам'яті, котра, можливо, «забудеться» в регресивному характері її транзитивності. Тому що еклектика буття унеможливило виведення логіки й змісту опосередкувань світових протиріч через узагальнення явищ, узятих, з одного боку, в «чистому вигляді», а з іншого — у вигляді суб'єктивної компромісності з обставинами. І не тільки тому, що природа всезагального не лежить на поверхні, а ще й тому, що має місце підміна реального ірраціональним. Оскільки ж історична пам'ять може опосередкуватися системою ідей за умов сформованості критичного судження, то цілісна феноменологія історичної пам'яті є можливою через цілісність феноменології культури. Не є випадковістю те, що Ж. Дерріда «узгоджував» апокаліпсичні мотиви реальної історії з «апокаліпсисом розуму» як умови реконструкції саме через розірвану єдність онтології та гносеології пост-постмодерну.

Переміщення межі історії в семантичну аморфність суб'єктивістських алогізмів зумовило гносеологічну загубленість цих меж. Отже, історична пам'ять потребує актуалізації семантики цих меж, розуміння місця їх перетину. Спресованість історії ХХ сторіччя й оголеність її фундаментальної основи давала можливість людині вимірювати її (всесвітню історію) часом власного життя і пережити себе в ролі історичного суб'єкта. І драма окремої людини виникала в проміжку історичних бажань і здатності розуміння логіки реальних процесів, коли форма суспільних відносин в індивідуальній феноменології не встигала усвідомити атрибутивні її опосередкування. Логічна інверсація, котра повинна була відбутися в ареалі самосвідомості світу, не полягала в психологічному подоланні розладу «антропоцентричності Заходу» і «соціоконтричності Сходу». Вона могла стати позитивною трансформацією Логосу історії через виявлення власного статусу в базисних даних світового виробництва, у сходженні суспільної свідомості до розуміння повторюваності тих самих закономірностей історичного розвитку й тенденції їх розв'язання властивих їм суперечностей за єдиним для усього світу методом.

Опосередкування абстрактного всезагального, котрі в сучасності не досягають конкретної тотальності, є відображенням хибного співвідношення принципів історії й історичної реальності. З безодні цієї невідповідності і народжується парадоксальність як історичної пам'яті, так і історичного безпам'ятства. Симптоматичним є те, що в таких переплетіннях уся історія (особистісна в тому числі) виявляється чужою. Ірраціоналізм неможливості феноменології індивіда обумовлюється ірреальністю його буття, сторонніс-

тю йому (через сторонність культури) часу і простору життя. Таким чином, феноменальність культурної регресивності індивідуальної свідомості виникає як емпірія нерозпредметненості універсалій, які ідейно були сформульовані в західноєвропейській культурі. Ця культура, за висловом С. Хантингтона, поширилася по усьому світу, але не проникла глибоко в його суспільно-культурні міри. Необхідно додати, що вона не проникла глибоко і в самій західноєвропейській цивілізації.

В онтологічному зрізі подібна феноменальність пов'язана зі зсувом різнорівневих соціо-політичних і економічних засад, за яких руйнується реальний базис можливого сприйняття окремими культурами універсалій Логосу всесвітньої історії. Це абсолютно інший вимір історичної пам'яті. Це абсолютно інша реальність та інший спосіб її рефлексії. І це абсолютно інша символіка. І сукупність символів, які стихійно або свідомо пропонує нам сьогодні, повинна дбайливо колекціонуватися, бо час саморефлексії історичної пам'яті запізнюється.

Останнім часом мистецтвознавство заклопотане ідеєю необхідності повернення мистецтва у повсякденність. Слушна ідея, оскільки, у своєму крайньому відриві від реальності, символічні наративи сучасного мистецтва не стільки відображають цю реальність, скільки продукують уявлення про неї. Як один з варіантів повернення з простору крайнього абстракціонізму в простір образів об'єктивної реальності представляється доцільним уведення в навчальну програму освіти мистецької молоді практики відображення соціальної «натури» у живопису та скульптурі. Спеціалістам видніше, як це називати, але художнє «запам'ятовування» соціуму сучасності може стати суттєвою складовою історичної пам'яті. Їй бракує художнього «фотографування» облич пасажирів громадського транспорту, безхатьків, сиріт, а також службовців, інтелігенції і військових. Обличчя історії такими, якими вони є. Вміння бачити семантику часу в обличчях спроможне сформувати митців, які талановито розв'язали би протиріччя дуалізму сутності — розлам символічного (ідеального) та емпіричного (чуттєвого) у мірі сучасної людини. Адже важливою є спроможність *конкретно-історичного* змісту художнього відображення. Це той випадок, коли мистецтво пересувається на першу лінію відображення дійсності, оскільки філософські абстракції менш доступні більшості.

За аналогією з імперативом, що вихователь сам повинен бути вихованим, то і суб'єкт реклами історичної пам'яті зобов'язаний володіти її семантичними імперативами. Адже маніпуляції у будь-якій сфері можуть бути упредметнені поза усвідомленням їх кінцевого результату. На перетині часів

розкривається «правило паралелограма», коли різноманітність протилежних сил переплавляється в єдиний вектор історичного процесу. В якості прикладу повернуся до німецької класичної філософії. Окрім Канта, Фіхте, Шеллінга та Гегеля на той час працювали та писали тексти багато інших філософів, але їхні праці «загублені» часом історії. «Осьова лінія» Канта-Фіхте-Шеллінга-Гегеля збереглася саме тому, що вона стисло відображала осьовий час історії того періоду. У пострадянський період було написано немало дисертацій з метою «відновити справедливість» по відношенню до тих, що були забуті. Але на ці дисертації чекала та ж сама доля. Не тому, що вони були теоретично слабкими, а тому, що жорстка хода історичного розвитку «не запам'ятовує» часткові опосередкування самого себе ані в історії філософської думки, ані в історії мистецтва, ані в історії техніки... ані в жодній окремій «історії». Якими б цікавими не були такі опосередкування, пам'ять не спроможна утримувати *сумарно* все, що було — вона є стійкою тією мірою, якою живиться й *надихається* *закономірностями об'єктивного розвитку*. Поза утриманням таких закономірностей пам'ять захищає свідомість (історичну, соціальну, колективну й індивідуальну) своєю протилежністю — забуттям! Не завжди виправданим забуттям, адже історична пам'ять не може бути психопатично чорно-білою — вона повинна утримувати найбільш можливу множину нюансів відображення. І саме мистецтво в усіх його видах здатне відтворити ці нюанси. Втім, поза укоріненням їх в онтологію закономірностей, ці нюанси втрачають звучання абсолютного часу — семантику того, що реальний час не спроможний забрати із собою.

Векторність «правила паралелограма» відкидає несуттєве, штучне, тимчасове. І тривалість символістики історичної пам'яті, котра створюється в мистецтві, залежить від того, що саме вона віддзеркалює, як залежить і від засобів, які утримують чуттєвість у просторі високих почуттів, а логічне пробуджують інсайтами випереджувального пізнання.

Висновки. Консервація та поглиблення дуалізму сутності в сучасній історії провокує поглиблення чуттєвих та логічних вимірів історичної пам'яті. Дослідження конкретних змістів обох цих вимірів потребує зусиль нових соціологічних досліджень, соціальної психології та філософії. І в цьому просторі актуалізується нове спрямування мистецтва, яке ґрунтувалося б на сутнісних закономірностях художнього відображення та образного творення проєкцій суспільної свідомості та самосвідомості.

Наукове видання

**СУБ'ЄКТ
ПАМ'ЯТЬ
ДІАЛОГ**

Збірник
матеріалів
круглих столів та конференції

2022 рік

(у 3 частинах)

Редакційна група

Редактор
Любов Дрофань

Художньо-технічне оформлення
та верстка
Лілія Фадейкова

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50-52, Київ, 01032